

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Gebärdensprache als Beratungsthema in der Elternberatung

Untersuchung bei Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern im Kanton Graubünden

eingereicht von: Karin Huwyler

Begleitung: Carmen Zurbriggen

Abgabetermin: 12. Mai 2012

Abstract

Die Masterarbeit untersucht, inwieweit in der Elternberatung bei hörbeeinträchtigten Kindern Gebärden und Gebärdensprache Beratungsthema sind. Es interessiert, welche Informationen Eltern erhalten, der Stand der Erfahrung und ob Bedürfnisse bestehen.

Mit Beratenden und Eltern wurden qualitative Interviews geführt.

Wissen ist bei Beratenden vorhanden, jedoch sieht man sich für die Umsetzung einer gebärdeneinbeziehenden Förderung nicht zuständig. Inwieweit Eltern informiert werden, liegt allein im Ermessen der Fachperson.

Das Bedürfnis nach Förderung mit Gebärden erscheint gering, weil die Entwicklung der Lautsprache in vielen Fällen als befriedigend eingeschätzt wird. Zum Teil wird mit Einzelgebärden gefördert. Unter Umständen werden Gebärden nicht thematisiert, auch wenn eine prekäre Kommunikationssituation besteht.

Für die Organisation der Beratung werden Entwicklungsideen aufgezeigt.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Ausgangslage und kantonale Gegebenheiten	2
2.1	Kinder und Jugendliche mit Hörbeeinträchtigung im Kanton GR	2
2.2	Organisation der Schulung	3
2.3	Organisation und Angebote der Elternberatung	3
2.3.1	Beratende Fachpersonen im Bereich Hörbeeinträchtigung	4
2.4	Bestehende Angebote im Bereich der Gebärdensprache	7
3	Definitionen und theoretischer Bezugsrahmen	8
3.1	Definitionen	8
3.1.1	Beratung	8
3.1.2	Elternarbeit und Elternberatung	8
3.1.3	Sprachentwicklung und Spracherwerb	9
3.1.4	Audiopädagogik	9
3.1.5	Logopädie	9
3.1.6	Gehörlosigkeit/Hörbeeinträchtigung	10
3.1.7	Mehrfachbeeinträchtigung	11
3.1.8	Kognitive Beeinträchtigung/geistige Behinderung	12
3.1.9	Technische Hörhilfen	12
3.1.10	Hörgeräte	12
3.1.11	Das Cochlea-Implantat	13
3.1.12	Sprache	13
3.1.13	Lautsprache	14
3.1.14	Gebärdensprache	14
3.1.15	Unterstützte Kommunikation	14
3.1.16	Gebärden- und Zeichensysteme zur Unterstützung der Lautsprache	15
3.1.17	Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG)	16
3.1.18	Cued Speech (LPC, ELS)	16

3.1.19	Tanne-Gebärden	16
3.1.20	GuK-Gebärden	16
3.1.21	Portmann-Gebärden	17
3.1.22	Baby-Sign	17
3.2	Theoretischer Bezugsrahmen.....	18
3.2.1	Spracherwerb bei Kindern mit beeinträchtigtem Hören	18
3.2.2	Die Bedeutung der Sprache für die Entwicklung	19
3.2.3	Historische Entwicklung der Gehörlosenbildung	19
3.2.4	Hörgerichtete Ansätze in der Bildung und Erziehung	19
3.2.5	Bilinguale Ansätze in der Bildung und Erziehung	20
3.2.6	Die Entwicklung bei Kindern mit Cochlea-Implantat	21
3.2.7	Die Bedeutung der Gebärdensprache für die Erziehung und Bildung gehörloser Kinder	22
3.2.8	Kommunikationssituation zwischen gehörlosen Kindern und hörenden Eltern	24
4	Fragestellung	26
4.1	Schlussfolgerungen und Herleitung der Fragestellung	26
4.2	Fragestellung	26
5	Forschungsmethodisches Vorgehen	27
5.1	Qualitative Sozialforschung	27
5.2	Forschungsstrategie	28
5.3	Methodisches Vorgehen	29
5.3.1	Datenerhebung	29
5.3.1.1	Das Leitfadenterview	29
5.3.1.2	Das Problemzentrierte Interview.....	29
5.3.1.3	Das Erstellen des Interviewleitfadens	30
5.3.1.4	Sampling: Auswahl der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen.....	31
5.3.1.5	Einwilligungserklärung	31
5.3.2	Datenaufbereitung	32
5.3.3	Datenanalyse	32
5.3.3.1	Qualitative Inhaltsanalyse	33
5.3.3.2	Techniken qualitativer Inhaltsanalyse	33

5.3.3.3	Konstruktion des Kategoriensystems	36
5.3.3.4	Definition und Begründung der Kategorien.....	37
5.3.3.5	Ankerbeispiele	38
5.3.3.6	Kodierregeln	38
5.3.4	Gütekriterien	39
6	Durchführung des Forschungsvorhabens.....	41
6.1	Forschungsverlauf	41
7	Ergebnisse	44
7.1	Beschreibung der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen	44
7.2	Themen in der Elternberatung	48
7.3	Beratung zum Spracherwerb	49
7.3.1	Lautsprache in der Beratung	49
7.3.2	Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung	51
7.3.3	Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung	53
7.4	Haltung gegenüber Gebärden und Gebärdensprache	55
7.4.1	Haltung der beratenden Fachpersonen gegenüber Gebärden und Gebärdensprache	55
7.4.2	Haltung der Eltern gegenüber Gebärden und Gebärdensprache.....	57
7.5	Wissen über Gebärden und Gebärdensprache	57
7.5.1	Wissen der beratenden Fachpersonen über Gebärden und Gebärdensprache.....	57
7.5.2	Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache	59
7.6	Erfahrungen	60
7.6.1	Erfahrung der Eltern mit Gebärden und Gebärdensprache.....	60
7.6.2	Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton Graubünden zur Förderung mit Gebärdensprache.....	60
7.6.3	Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen.....	62
7.7	Wünsche/Bedürfnisse	63
7.7.1	Allgemeine Wünsche/Bedürfnisse	63
7.7.2	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit Gebärden und Gebärdensprache... ..	63
7.7.3	Wünsche/Bedürfnisse der beratenden Fachpersonen im Zusammenhang mit Gebärden und Gebärdensprache	64
7.8	Befürchtungen/Bedenken im Bereich Gebärden und Gebärdensprache	65

8 Diskussion.....	66
8.1 Beratung zu Gebärden und Gebärdensprache.....	66
8.1.1 Wissen über Gebärden und Gebärdensprache	70
8.2 Haltung gegenüber Gebärden und Gebärdensprache	72
8.2.1 Bedenken/Befürchtungen gegenüber dem Einsatz von Gebärden	74
8.3 Erfahrungen im Bereich von Gebärden und Gebärdensprache	75
8.4 Bedürfnisse hinsichtlich Förderung mit Gebärdensprache	77
8.5 Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache.....	79
8.6 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse	81
8.7 Entwicklungsideen für die Praxis	84
8.8 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens.....	86
8.9 Persönliche Reflexion der Autorin	91
9 Quellenverzeichnis	92
Literaturverzeichnis	92
Informative Links zu Institutionen.....	95

Dank

Mein herzliches Dankeschön geht an alle,
die mich in irgendeiner Form unterstützt haben.

Im Besonderen geht mein Dank an:

Alle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen

Begleitperson Carmen Zurbriggen

Studienkollegin Tabea Sulser

Freund Thomas Rogenmoser

1 Einleitung

Ein funktionierendes Sprachsystem ist nicht nur für die Kommunikation, sondern auch für die kognitive Entwicklung eines Kindes grundlegend. Spracherwerb ist zentral für Lernen und Verstehen, für den Aufbau und Austausch von Wissen und ebenso für die soziale Entwicklung. Das Grundgerüst der Sprache wird in den ersten Lebensjahren gebildet. Dies geschieht im Kontakt mit den nächsten Bezugspersonen, im Normalfall in der Familie.

Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung können lautsprachlich in ihren kommunikativen Möglichkeiten und im Lautspracherwerb eingeschränkt sein. Dank technischen Hörhilfen, Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten werden der Lautspracherwerb und die Kommunikation in Lautsprache erleichtert. Der Erwerb der Lautsprache braucht Unterstützung, teilweise intensives Training und verläuft nicht in allen Fällen in gleichem Masse erfolgreich.

Der Erwerb der Gebärdensprache ist für Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung über den visuellen Kanal problemlos möglich, wenn Gebärdensprache angeboten wird.

Es kann unter Umständen sinnvoll sein, den Einbezug von Gebärdensprache für den Spracherwerb in Betracht zu ziehen.

Erkenntnisinteresse

Bei der Elternberatung interessieren die Erfahrungen, die Bedürfnisse und die Haltung der Eltern und der Beratenden bezüglich der Gebärdensprache und dem Einsatz von Gebärden in der Förderung.

Dabei wird erfragt, welche Informationen Eltern zu der Thematik erhalten.

Es interessieren die Beratungsinhalte und ob Bedürfnisse im Bereich der Gebärdensprache bestehen und erkannt werden. Dies wird am Beispiel von Fällen im Kanton Graubünden untersucht.

Persönlicher Bezug der Autorin und Begründung der Themenwahl

Die Autorin dieser Masterarbeit ist Gebärdensprachdolmetscherin und arbeitet als schulische Heilpädagogin auch mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung. In ihrer Tätigkeit wird sie immer wieder konfrontiert mit der Kommunikationssituation von hörenden Eltern und ihren hörbeeinträchtigten Kindern. Eine gelingende Kommunikation zwischen Eltern und Kind, in der gegenseitiges Verstehen gesichert ist, hat Einfluss auf die kognitive Entwicklung eines Kindes, auf sein Lernen, seine späteren Möglichkeiten und seine Bildungslaufbahn. Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen erleben die Auswirkungen dieser frühkindlichen Eltern-Kind-Kommunikation und werden spätestens mit dem Eintritt des Kindes in den Kindergarten in den Beratungsprozess einbezogen. Die Diskussion über gebärdeneinbeziehende Förderung, die Frage nach ihrer Notwendigkeit und Umsetzung ist immer wieder Teil von Gesprächen. Es interessiert, welche Beratung Eltern für ihre Kommunikation mit dem Kind erhalten und welche Rolle die Thematik der Gebärdensprache dabei spielt.

Für die vorliegende Masterarbeit wurden diejenigen Fälle, bei denen die Autorin aktuell involviert ist, für die Untersuchung nicht miteinbezogen. Dies aus Gründen der Objektivität. Die Erfahrung der Autorin soll hier aber als Teil des Vorverständnisses deklariert und erklärt sein.

2 Ausgangslage und kantonale Gegebenheiten

Dieses Kapitel beschreibt die Situation und die Gegebenheiten im Kanton Graubünden. Es wird die Anzahl der aktuellen Fälle von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung und die aktuelle Organisationsform ihrer Bildung erläutert.

Organisation und Angebote der Elternberatung werden in einem zweiten Teil vorgestellt.

2.1 Kinder und Jugendliche mit Hörbeeinträchtigung im Kanton GR

Die folgende Grafik zeigt eine Übersicht der aktuellen Fälle von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung im Kanton Graubünden. Es sind dies alle Fälle, welche im Jahr 2012 audiopädagogische Therapie und Beratung in Anspruch nehmen. Die anonymisierten Daten wurden von den Fachpersonen der Audiopädagogik zur Verfügung gestellt. Es wurden 31 Fälle angegeben. In der Grafik sind die Fälle hinsichtlich der Altersgruppe dargestellt und die Art der Hörhilfe ist ersichtlich. Es wird unterschieden zwischen Kindern und Jugendlichen ohne kognitive Beeinträchtigung (20 Fälle) und mit kognitiver Beeinträchtigung (11 Fälle). Mit kognitiver Beeinträchtigung ist eine diagnostizierte kognitive Beeinträchtigung gemeint.

2.2 Organisation der Schulung

Es gibt im Kanton Graubünden kein sonderpädagogisches Zentrum für hörbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche mit dem speziellen Angebot der Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose.

Kinder und Jugendliche mit einer Hörbeeinträchtigung werden zusammen mit hörenden Kindern in der Regelschule am Wohnort geschult oder sie besuchen ein auf Hörbeeinträchtigung spezialisiertes Kompetenzzentrum in einem anderen Kanton und damit ein Internat. Dies kann z.B. das Zentrum für Gehör und Sprache im Kanton Zürich, das Zentrum und schweizerische Schule für Schwerhörige Landenhof im Kanton Aargau oder auch die Sprachheilschule im Kanton St. Gallen sein.

Die schulisch integrierten Kinder und Jugendlichen im Kanton Graubünden haben im Unterricht Anrecht auf einige Lektionen Unterstützung durch schulische Heilpädagogen oder Heilpädagoginnen. Die integrierte Schulung wird durch die sonderpädagogischen Kompetenzzentren Schulheim Chur, Giuvaulta Rothenbrunnen oder Casa Depuoz Trun organisiert und begleitet. Zusätzlich werden die Kinder und Jugendlichen und deren Familien von einem Audiopädagogen oder einer Audiopädagogin unterstützt und beraten. Die Organisation der Audiopädagogik geschieht über den Heilpädagogischen Dienst des Kantons Graubünden.

Meist ist auch Logopädie Teil des sonderpädagogischen Angebots. In den meisten Fällen erhalten die Kinder Logopädie mit dem Eintritt in den Kindergarten oder auf Wunsch der Eltern bereits früher.

2.3 Organisation und Angebote der Elternberatung

Die folgenden Informationen zu Organisation und Angeboten der Elternberatung bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung im Kanton Graubünden sind teilweise den in der vorliegenden Masterarbeit geführten Interviews entnommen. Im separaten Anhang der Arbeit sind die entnommenen Fakten zusammenfassend dargestellt. Ein Teil der Informationen stammt ergänzend aus folgenden Quellen:

1. Informationsbroschüre der Stiftung Heilpädagogischer Dienst Graubünden (vgl. Heilpädagogischer Dienst Graubünden, 2008).
2. Internet: Heilpädagogischer Dienst GR (vgl. Heilpädagogischer Dienst Graubünden, 2012).

Im Kanton Graubünden wird seit 5 Jahren (Stand 2012) bei allen Neugeborenen im Spital ein Hörscreening durchgeführt. Dies am 1. bis 3. Lebenstag des Säuglings. Grundsätzlich ist das Geburtsscreening freiwillig.

Wenn die Geburt im Spital erfolgt, wird das Hörscreening meist gemacht. Eine Hörbeeinträchtigung kann so im Idealfall direkt nach der Geburt erfasst werden. Eltern erhalten die Diagnose im Spital und/oder beim Hals-Nasen-Ohrenarzt oder der Hals-Nasen-Ohrenärztin.

Wird die Hörbeeinträchtigung zu einem späteren Zeitpunkt erfasst oder tritt sie überhaupt erst später auf, so kann es sein, dass der Kinderarzt oder die Kinderärztin nach einem ersten Hörtest für weitere Abklärungen an Hals-Nasen-Ohrenärzte oder Hals-Nasen-Ohrenärztinnen verweist.

Ergibt das Hörscreening ein negatives Resultat, wird eine Hirnstammaudiometrie gemacht. Dies um den Grad der Hörbeeinträchtigung detailliert zu eruieren.

Beratung zu technischen Hörhilfen erfolgt meist beim Hals-Nasen-Ohrenarzt oder der Hals-Nasen-Ohrenärztin in Zusammenarbeit und Absprache mit den Verantwortlichen für die Hörgeräteanpassung, dem Hörgeräteakustiker oder der Hörgeräteakustikerin und dem Audiometristen oder der Audiometristin.

Beratung zum Cochlea-Implantat und zu damit verbundenen Entscheiden erhalten die Eltern vom Hals-Nasen-Ohrenarzt oder der Hals-Nasen-Ohrenärztin. Meist wird zum Thema Cochlea-Implantat aber auch in Zürich im Universitätsspital informiert und Beratung angeboten. Cochlea-Implantationen werden in der Schweiz im Universitätsspital in Zürich durchgeführt.

Beratung zum Spracherwerb und Unterstützung in diesem Bereich erhalten Eltern vorwiegend von den Fachpersonen der Audiopädagogik und Logopädie.

2.3.1 Beratende Fachpersonen im Bereich Hörbeeinträchtigung

Nachfolgend werden die beratenden Fachpersonen im Bereich Hörbeeinträchtigung detaillierter beschrieben und ihre jeweilige Funktion und Rolle in der Elternberatung aufgezeigt.

Fachpersonen der Audiopädagogik

Im Kanton Graubünden sind hauptsächlich die beiden Fachpersonen der Audiopädagogik die Beratenden im Bereich Hörbeeinträchtigung. Sie stehen in engem Kontakt mit den Eltern und bieten auf Wunsch Therapie und Beratung auch bei den Familien zuhause an. Dies vor allem während der Anfangsphase und wenn das Kind noch klein ist.

Die Fachpersonen der Audiopädagogik sind verantwortlich für die Frühberatung und können die betroffenen Familien bis zum Ende der Schulzeit des Kindes begleiten. Neben der Beratungsfunktion ist vor allem die audiopädagogische Therapie ein wichtiger Aufgabenbereich. Bei älteren Kindern und Jugendlichen geschieht die Therapie meist in der Einzelsitzung mit dem betroffenen Kind oder Jugendlichen.

Eltern erhalten die Diagnose der Hörbeeinträchtigung bei ihrem Kind entweder direkt nach der Geburt im Spital und/oder von Hals-Nasen-Ohrenärzten oder Hals-Nasen-Ohrenärztinnen. Bereits beim Mitteilen der Diagnose findet ein erster Beratungsmoment mit den Fachpersonen der Medizin und Technik statt.

Für die weitere Beratung und Unterstützung werden Eltern aber direkt nach der Diagnose an die Fachpersonen der Audiopädagogik vermittelt. Diese werden über neu diagnostizierte Fälle informiert und melden sich direkt bei den betroffenen Eltern. Sie informieren Eltern über die Möglichkeiten der Therapie und Beratung. Audiopädagogen und Audiopädagoginnen können allerdings nur beraten, wenn Eltern dies wollen.

Für Eltern und Kinder ist das Angebot der Audiopädagogik freiwillig. Es wird aber von Hals-Nasen-Ohrenärzten und Hals-Nasen-Ohrenärztinnen aufgrund der Diagnose meist empfohlen. Nicht alle Eltern nehmen die audiopädagogische Therapie und Beratung in Anspruch. Es kann sein, dass ein Kind mittelgradig bis hochgradig schwerhörig ist und Eltern nur die Hörgeräteanpassung, aber keine zusätzliche Beratung wollen. Die Beratung und Therapie der Audiopädagogik ist für Eltern kostenlos.

Im Kanton Graubünden arbeiten zwei Fachpersonen der Audiopädagogik. Sie sind beim Heilpädagogischen Dienst angestellt und Mitglieder des Pädaudiologischen Teams Kanton Graubünden. Das Pädaudiologische Team wird später in diesem Kapitel beschrieben.

Auf der Website des Heilpädagogischen Dienstes des Kantons Graubünden sind die Aufgaben der Fachpersonen der Audiopädagogik wie folgt beschrieben:

- Klärung von offenen Fragen, Unsicherheiten rund um hörbehinderte Kinder und Jugendliche
- spezifische und gezielte Förderung der Hör- und Sprachkompetenz des hörbehinderten Kindes
- Beratung und Unterstützung der Erziehungsberechtigten im Alltag
- bei Bedarf Suche nach geeigneten Schulungsmöglichkeiten für das hörbehinderte Kind
- Unterstützung und Beratung der Lehrpersonen vom Kindergarten bis zum Ende der Schulzeit
- Anleitung bei der Anpassung und Funktionskontrolle von Hörgeräten oder anderen technischen Hilfsmitteln
- Anleitung im Gebrauch der Hilfsmittel für das hörbehinderte Kind/Jugendlichen, für die Erziehungsberechtigten sowie für die beteiligten Lehr-/Fachpersonen
- Arbeit mit den Erziehungsberechtigten: Anleitung, Beratung und Unterstützung sind die Schwerpunkte in diesem Bereich
- Zusammenarbeit mit Fachpersonen: Erziehungsberechtigte, beteiligte Lehr- und Fachpersonen werden in die interdisziplinäre Zusammenarbeit miteinbezogen. Beratung und Unterstützung bei der Integration im Schulalltag sind wichtig (vgl. Heilpädagogischer Dienst Graubünden, 2012).

Fachpersonen der Logopädie

Die Fachpersonen der Logopädie sind im Kanton Graubünden entweder bereits im Vorschulalter oder erst im Schulalter des Kindes tätig. Die Logopädie im Vorschulalter richtet sich an Kinder ab Geburt bis zum Kindergarteneintritt mit fehlendem Sprechbeginn, mit Sprach-, Sprech-, Stimm- und/oder Schluckstörungen. Fachpersonen der Logopädie sind sonderpädagogische Fachpersonen für die Diagnostik und Förderung der sprachlichen Kommunikationsfähigkeit. Ebenso unterstützen und beraten sie Erziehungsberechtigte und beteiligte Fachpersonen (vgl. Heilpädagogischer Dienst Graubünden, 2008). Aus dem durchgeführten Interview mit der Fachperson der Logopädie geht hervor, dass Logopädinnen und Logopäden ebenfalls Eltern beraten, allerdings begleiten sie nicht auch noch wie die Fachpersonen der Audiopädagogik bei den Familien zuhause. Die Fachperson der Logopädie berät

Eltern mit dem starken Fokus auf der lautsprachlichen Förderung. Meist findet im Anschluss an die logopädische Therapie ein kurzes Gespräch mit den Eltern statt. Logopädinnen und Logopäden sind nicht Mitglieder des Pädaudiologischen Teams Kanton Graubünden

Fachpersonen der Medizin und Technik

Hals-Nasen-Ohrenärzte und Hals-Nasen-Ohrenärztinnen stellen die Diagnose, führen Hörtests durch und kontrollieren regelmässig das Gehör des Kindes. Sie teilen Eltern die Diagnose mit und informieren über den Grad der Hörbeeinträchtigung.

Aus der Zusammenfassung der Fakten des durchgeführten Interviews mit der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt geht hervor, dass diese in erster Linie für die Thematik des Hörens verantwortlich ist und dafür, dass das Kind technisch möglichst optimal versorgt wird, um seine Hörfähigkeit zu verbessern.

Eltern werden in der Beratung Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Gehör mit Hilfe der Technik verbessert werden kann. Hals-Nasen-Ohrenärzte und Hals-Nasen-Ohrenärztinnen begegnen Kind und Eltern vorwiegend bei den Kontrolluntersuchungen und den Hörtests.

Hörtests werden zu Beginn alle halben Jahre gemacht. Ab Schulalter wird nur noch einmal pro Jahr getestet.

Anhand des Hörtests werden von der Fachperson der Hörgeräteakustik die Hörgeräte angepasst. Die Fachperson der Hörgeräteakustik/Pädakustik kontrolliert bei der Anpassung der Hörhilfen, ob Sprache wahrgenommen werden kann und berät Eltern im Bereich der Handhabung des technischen Gerätes.

Die Sprachentwicklung des Kindes und die Kontrolle und Unterstützung in diesem Bereich ist nicht Hauptbestandteil der Beratung bei den Fachpersonen der Medizin und Technik.

Für die Beratung und Unterstützung im Bereich Spracherwerb und Sprachentwicklung sind hauptsächlich die Fachpersonen der Audiopädagogik und Logopädie verantwortlich.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt und die Fachperson der Hörgeräteakustik sind Mitglieder des Pädaudiologischen Teams Kanton Graubünden.

Pädaudiologisches Team Kanton Graubünden

Im Kanton Graubünden vernetzen sich die Fachpersonen im Pädaudiologischen Team. Sitzungen des Pädaudiologischen Teams finden alle 3 Monate statt. Ziel der Sitzungen sind fachlicher Austausch und Fallbesprechungen. Teammitglieder sind folgende Personen:

1. Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt mit Zusatzbewilligung für Pädaudiologie
2. Fachperson Audiopädagogik (im Kanton Graubünden 2 Personen)
3. Fachperson Audiometrie
4. Fachperson Neuropädiatrie
5. Fachperson Hörgeräteakustik/Pädakustik

In den Fallbesprechungen können folgende Themen auftreten: Ist das Kind gut versorgt mit Hörhilfen? Wie ist die Sprachentwicklung des Kindes? Braucht es ein Cochlea-Implantat und müssen Abklärungen in dieser Richtung getroffen werden? Ist eine audiopädagogische Betreuung notwendig? Ist eine neuropädiatrische Abklärung notwendig?

Eltern werden über die an der Sitzung besprochenen Inhalte informiert.

2.4 Bestehende Angebote im Bereich der Gebärdensprache

Im Kanton Graubünden können auf Anfrage Gebärdensprachkurse für interessierte Personen durchgeführt werden. Diese Kurse werden von an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich ausgebildeten Gebärdensprachausbildnern erteilt. Die Organisation der Kurse obliegt dem Schweizerischen Gehörlosenbund. Der Schweizerische Gehörlosenbund ist die Dachorganisation der Gehörlosen- und Schwerhörigen-Selbsthilfe. Er engagiert sich für gleiche Rechte und Chancen für Gehörlose und Hörbeeinträchtigte, insbesondere in den Bereichen Ausbildung und Arbeit (vgl. Schweizerischer Gehörlosenbund, 2012).

Die Bildungsstätte „Fontana Passugg“ in der Nähe der Hauptstadt Chur organisiert verschiedene Angebote in den Bereichen Erwachsenenbildung und Kultur für Gehörlose, Schwerhörige, Ertaubte, Cochlea-Implantat-Träger und Hörende. Die Kurse haben weiterbildenden Charakter, fördern aber auch gezielt das Gemeinschaftserlebnis zwischen Gehörlosen, Hörbeeinträchtigten und Hörenden. Der Schweizerische Gehörlosenbund organisiert in der Bildungsstätte „Fontana Passugg“ jährlich eine Gebärdensprach-Intensivwoche für Hörende und einen Gebärdensprach-Intensiv-Wochenendkurs für Familien und Angehörige von hörbeeinträchtigten Kindern (vgl. Fontana Passugg, 2012).

Im Kanton Graubünden gibt es keine Beratungsstelle für Hörbeeinträchtigte, die zu Fragen im Bereich Gebärdensprache Auskunft erteilen oder Beratung anbieten würde.

Eltern werden vorwiegend beim Audiopädagogischen Dienst und damit von den Fachpersonen der Audiopädagogik beraten. Der Audiopädagogische Dienst ist Teil des Heilpädagogischen Dienstes Kanton Graubünden.

Die Schweizerische Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK) ist eine im Jahr 1974 von betroffenen Eltern gegründete Selbsthilfeorganisation. Im Leitbild der Organisation wird betont, dass Wert gelegt wird auf eine politisch und konfessionell neutrale Haltung. Die Organisation will möglichst breit über alle möglichen Hilfsmittel und Therapiemöglichkeiten informieren, sei dies nun im Sinne einer lautsprachlichen Erziehung, der Erziehung mit Gebärdensprache oder einer Kombination davon. Eltern sollen selbst über den einzuschlagenden Weg entscheiden, aber in neutraler Weise Zugang zu allen Informationen erhalten. Die Elternvereinigung ist in Regionalgruppen organisiert. Der Kanton Graubünden wird der Regionalgruppe Ostschweiz zugeordnet. Die Vereinigung diskutiert mit Fachleuten, organisiert Weiterbildungen und Informationsveranstaltungen, will den Austausch zwischen betroffenen Eltern fördern und ermöglicht eine jährliche Elterntagung für Eltern aus der ganzen Schweiz. An solchen Elterntagungen wurden auch schon Gebärdensprachschnupperkurse angeboten. Die SVEHK informiert mit einem eigenen „Bulletin“ und der Website (vgl. Schweizerische Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder, 2012).

3 Definitionen und theoretischer Bezugsrahmen

In diesem Kapitel werden für das Thema der Masterarbeit relevante Begriffe erklärt und definiert und der theoretische Bezugsrahmen skizziert.

3.1 Definitionen

3.1.1 Beratung

Beratung wird von einem Berater oder einer Beraterin erbracht und von einer ratsuchenden Person nachgefragt. Professionelle Berater und Beraterinnen definieren sich über ihre Berufsrolle. Im pädagogisch-psychologischen Kontext ist die professionelle Beratung vom Alltagsverständnis von Beratung abzugrenzen. Beraterische Professionalität lässt sich inhaltlich nicht eindeutig festlegen, es können aber für die Abgrenzung zu nicht professioneller Beratung Qualifizierungsbereiche angegeben werden. Unter anderem brauchen professionelle Beraterinnen und Berater eine handlungsfeldspezifische Wissensbasis (vgl. Schnebel, 2007).

Jeder Beratungsprozess basiert auf normativen Vorstellungen. Normen können statistischer Natur sein. Sie können aber auch individuellen, subjektiven Vorstellungen entstammen. Subjektive Normen können, müssen aber nicht mit statistischen Normen übereinstimmen. Sie entspringen den persönlichen Wertvorstellungen des Beraters, der Beraterin oder des Klienten, der Klientin. Häufig ist Bestandteil von Beratungen, diese Wertvorstellungen zu berücksichtigen und zu hinterfragen (vgl. Möller, 2000, S. 541-548).

Beratung ist im Idealfall immer die fachlich kompetente Hilfestellung zur Selbsthilfe. Beratung gibt Informationen und Auskunft im Sinne von Aufklärung. Beratung als Aufklärung meint, dass der Ratsuchende seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten entsprechend am Vorgang der Informationsbeschaffung beteiligt wird und vor allem Entscheidungen selbst treffen muss (vgl. Köck, 2008, S. 50).

3.1.2 Elternarbeit und Elternberatung

Mit Elternarbeit ist die Zusammenarbeit von Eltern und Fachleuten gemeint. Die Partner arbeiten zusammen an einer gemeinsamen Aufgabe. Es ist dies eine Ergänzung von unterschiedlichen Sichtweisen und Beiträgen.

Eltern und Fachleute sind Spezialisten für das Kind mit sich ergänzenden Anteilen. Besonders nachhaltig wird der Ansatz einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit in der Phase der Frühförderung thematisiert. Die Bedürfnisstruktur der Eltern gilt als zentraler Teil des Arbeitsbündnisses (vgl. Frühauf, 2006, S. 356).

Bei der Früherziehung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung ist die Elternberatung ein Schwerpunkt. Dies nicht nur, um sozial-emotionale Fehlentwicklungen zu verhindern, sondern auch um die Familie beim Aufbau der Kommunikation zu unterstützen (vgl. Schmutzler, 2006, S. 323).

3.1.3 Sprachentwicklung und Spracherwerb

Sprachentwicklung meint die Entwicklung der Fähigkeit, Sprache syntaktisch, semantisch und pragmatisch richtig zu gebrauchen. Individuelle Sprachentwicklungsverläufe sind abhängig vom persönlichen Entwicklungstempo des Kindes, von seinem Intelligenzstand und den angebotenen Umweltreizen, sowie von der Funktionsfähigkeit der speziell für die Sprache zuständigen Partien des Gehirns. Der Lautspracherwerb ist grundsätzlich abhängig von intakten Hör- und Sprechorganen. Spracherwerb vollzieht sich in folgenden Entwicklungsschritten:

1. Vorsprachliche Phase von der Geburt bis zur Produktion erster konventioneller Sprachsymbole. (Lallmonologe, Echolalie vom 2.-12. Lebensmonat).
2. Systematischer Sprachaufbau im zweiten und dritten Lebensjahr: Ein-Wort-Satz, Zwei-Wort-Satz, Mehrwortsätze.
3. Übergang zu komplexen Satzstrukturen ab zweieinhalb Jahren.

Bei normaler Entwicklung verfügt ein Kind mit drei bis vier Jahren über die wichtigsten syntaktischen Regeln. Um das 5. Lebensjahr beherrscht es Grammatik und Syntax seiner Sprache (vgl. Köck, 2008, S. 475-476).

3.1.4 Audiopädagogik

Der Begriff Audiopädagogik wird als solcher in Nachschlagewerken nicht aufgeführt. In der Fachsprache wird er aber durchaus verwendet und ist in der vorliegenden Arbeit einer der Schlüsselbegriffe.

Der Begriff Pädaudiologie meint die Lehre von den Hörfunktionen und Hörstörungen des Kindes (vgl. Köck, 2008, S. 366).

Der Begriff „Audio-„ gilt als Wortteil mit der Bedeutung „hören, vernehmen“ und wird aus dem lateinischen „audire“ abgeleitet, was ebenfalls „hören“ bedeutet (vgl. De Gruyter, 2010, S. 198).

Pädagogik ist der Wortbedeutung nach die Wissenschaft von der Erziehung und Bildung in allen dafür geeigneten Bereichen der Gesellschaft (vgl. Köck, 2008, S. 362).

Der Heilpädagogische Dienst des Kantons Graubünden definiert die Audiopädagogik und deren Kompetenzbereich wie folgt:

Die audiopädagogische Therapie und Beratung richtet sich an hörbehinderte Kinder/Jugendliche und deren Familien. Die Fachperson der Audiopädagogik unterstützt und berät Erziehungsberechtigte, schulische und ausserschulische Fachpersonen sowie Behörden. Die Audiopädagogik beschäftigt sich mit den besonderen Bedingungen des Lernens und der sozialen Eingliederung von Kindern, die in ihrer Hörfunktion beeinträchtigt sind (vgl. Heilpädagogischer Dienst Kanton Graubünden, 2008).

3.1.5 Logopädie

Logopädie bedeutet wörtlich „Sprecherziehung“. Heute ist der Begriff weiter gefasst:

Logopädie bezeichnet die Theorie und Praxis der Erfassung, Vorbeugung und Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Hörstörungen, die den Menschen in seiner Kommunikationsfähigkeit

beeinträchtigen. Die Logopädie steht in enger Zusammenarbeit mit der Sonderpädagogik, der Psychologie, der Medizin und den Sprachwissenschaften (vgl. Köck, 2008, S. 313).

3.1.6 Gehörlosigkeit/Hörbeeinträchtigung

Es werden verschiedene Begriffe für die Bezeichnung von Menschen mit beeinträchtigtem Hören verwendet. In der Literatur, aber auch in der Praxis werden diese Begriffe aus unterschiedlicher Sicht definiert und auch dementsprechend anders bewertet. Um dies zu verdeutlichen wird nachfolgend die Definition aus medizinischer, pädagogischer und soziologischer Sicht aufgezeigt.

Medizinische Sicht

Medizinisch betrachtet meint Hörbeeinträchtigung einen diagnostizierten Hörverlust oder eine Hörschädigung.

Bei einem Hörverlust von über 95 dB hat man früher auch im audiometrischen Sinn von Gehörlosigkeit gesprochen. Heute werden Begriffe wie Resthörigkeit oder an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit verwendet, weil die meisten Kinder Hörreste haben, die durch moderne Technik ausgenutzt werden können (vgl. Diller, 2005, S. 64).

Die Bestimmung eines Hörschadens erfolgt mit Hilfe von Messverfahren, der Audiometrie. Aus Sicht der Medizin wird jede Funktionsstörung des Hörorgans genau erfasst. Für die korrekte Anpassung von Hörhilfen ist dies wichtig. Die Medizin unterscheidet verschiedene Arten und Grade der Hörschädigung. So wird eine Hörstörung im Aussenohr, im Mittelohr oder Innenohr lokalisiert. Eine Hörstörung im Mittelohr oder Aussenohr wird Schalleitungsschwerhörigkeit genannt. Es liegt eine Funktionsstörung des Gehörorgans, des Trommelfells oder des Mittelohres vor. Bei Schalleitungsschwerhörigkeit können Betroffene in der Regel sehr gut von einem Hörgerät profitieren.

Die Hörstörung im Innenohr wird Schallempfindungsschwerhörigkeit genannt. Hier liegt eine Schädigung in der Hörschnecke, der Cochlea vor. Schallempfindungsschwerhörigkeit beruht auf einer pathologischen Veränderung des Cortischen Organs oder der neuralen Hörbahn (vgl. Leonhardt, 2010, S. 51-57).

Pädagogische Sicht

Die Pädagogik konzentriert sich weniger auf den genauen Hörverlust. Es interessiert nicht primär der Grad oder die Art der Hörbeeinträchtigung. Die Möglichkeiten von Kommunikation und Spracherwerb stehen im Mittelpunkt. Es wird die Beeinträchtigung von Aktivitäten und Partizipation erfasst, die Beziehungen zwischen Individuen und Umwelt und damit die sozialen Auswirkungen für die Betroffenen und ihr Umfeld (vgl. Leonhardt, 2010, S. 22).

Es wird demzufolge aus pädagogischer Sicht nicht hauptsächlich der Grad der Hörschädigung fokussiert, sondern vielmehr die Möglichkeiten der Ausschöpfung von Ressourcen und Hilfsmitteln für den Spracherwerb und die Kommunikation.

Soziologische Sicht

Ein Teil der Betroffenen definiert sich aus soziologischer Sicht. Der Begriff „gehörlos“ bezeichnet nicht in erster Linie die verminderte Hörfähigkeit. Gehörlose wehren sich in zunehmendem Masse dagegen,

als Menschen mit einem Defizit stigmatisiert zu werden. Sie betrachten sich als Mitglieder einer sprachlichen und kulturellen Minderheit mit dementsprechend eigener Sprache und Kultur. Vermehrt bezeichnen sich gehörlose Menschen auch als Gebärdensprachige oder als Gebärdensprachbenutzer.

Gehörlose Menschen definieren Gehörlosigkeit unter dem Gesichtspunkt der Zugehörigkeit zu der Gruppe und Kultur der Gehörlosen. Im Unterschied zu medizinischen Definitionen steht bei dieser Definition die Sprache (die Gebärdensprache), die Kommunikation und die eigene Kultur (in Fachkreisen Gehörlosenkultur genannt) im Mittelpunkt (vgl. Leonhardt, 2010, S. 22).

Die Mitgliedschaft in der Gehörlosengemeinschaft richtet sich nicht nach dem Hördefizit, sondern nach einer positiven Identifikation mit der Gruppe sowie der Fähigkeit, gebärdensprachlich kommunizieren zu können.

Aus der amerikanischen Literatur geht hervor, dass der Begriff „deaf“ bezogen auf das Individuum, also bezüglich der vorhandenen Sinnesschädigung benutzt wird. Der Begriff „Deaf“ hingegen wird im Sinne der Gemeinschaft und der Minoritätenkultur verwendet (vgl. Padden & Humphries, 1991, S. 10).

In der vorliegenden Masterarbeit wird möglichst durchgehend der Begriff Hörbeeinträchtigung verwendet, ausser wenn von einer Institution die Rede ist, die offiziell eine andere Bezeichnung für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung führt. Auch bei Zitaten wird jeweils die Originalbezeichnung belassen.

In der Masterarbeit wird nicht aus medizinischer Sicht definiert. Es interessiert die pädagogische Definition und damit die Möglichkeit von Spracherwerb und Kommunikation. Wird der Begriff Hörbeeinträchtigung genannt, so ist nicht die Art oder der Grad der Beeinträchtigung bezeichnet. Vielmehr wird das ganze Spektrum von Menschen mit beeinträchtigtem Hören eingeschlossen. Als Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung werden in der vorliegenden Arbeit diejenigen bezeichnet, welche auf irgend eine Art und Weise in ihrer Hörfähigkeit beeinträchtigt sind und die Lautsprache mehr oder weniger eingeschränkt mit Hilfe der Technik wahrnehmen.

3.1.7 Mehrfachbeeinträchtigung

Ein Teil der Kinder mit Hörbeeinträchtigung ist mehrfach beeinträchtigt. Aus diesem Grund wird der Begriff der Mehrfachbeeinträchtigung definiert.

Von Mehrfachbeeinträchtigung oder Mehrfachbehinderung ist die Rede, wenn zwei oder mehrere Behinderungen zusammentreffen. Dabei gibt es Behinderungen, die zwangsläufig in einem Kausalzusammenhang (Verursachungszusammenhang) stehen. Aus einer Primärbehinderung kann eine Sekundär- und Folgebehinderung erfolgen. Es gibt aber auch Behinderungen, die nicht in einem Kausalverhältnis zueinander stehen; keine der zusammentreffenden Behinderungen ist Folge der anderen; z.B. Blindheit und Gehörlosigkeit (vgl. Schmutzler, 2006, S.19).

3.1.8 Kognitive Beeinträchtigung/geistige Behinderung

Ein Teil der Kinder mit Hörbeeinträchtigung ist kognitiv beeinträchtigt. Aus diesem Grund wird der Begriff der kognitiven Beeinträchtigung definiert.

Menschen mit geistiger Behinderung umfassen eine weite Spannbreite. Diese erstreckt sich von Formen schwerster kognitiver Beeinträchtigung bis hin zum Grenzbereich der (schulischen) Lernbehinderung. Exakte Grenzziehungen können nicht vorgenommen werden, aber Konsens besteht darüber, dass geistige Behinderung gekennzeichnet ist durch starke Beeinträchtigungen in den Bereichen der Intelligenz und des sozial adaptiven Verhaltens. Bei hochgradigen Beeinträchtigungen der kognitiven Funktionen und Einschränkungen der Persönlichkeitsentwicklung spricht man von geistiger Behinderung. Es müssen ausreichend Anhaltspunkte vorliegen, dass die Person zur selbständigen Lebensführung auch nach Beendigung der Schulzeit auf Hilfe angewiesen ist (vgl. Meyer, 2000, S.62).

Das Verständnis von (geistiger) Behinderung besteht darin, dass der Begriff keine Personen oder Personenmerkmale, sondern vorstrukturierte aber auch veränderbare (Handlungs-) Situationen beschreibt. Diese Auffassung fand Eingang in die 2001 veröffentlichte WHO-Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF), die grossen Einfluss auf die internationale Verständigung hat (vgl. Lindmeier & Lindmeier, 2006, S. 136).

In der vorliegenden Masterarbeit wurden insgesamt vier Elternteile von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung befragt. In zwei der vier Fälle wurde den Kindern zusätzlich zur Hörbeeinträchtigung eine kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert. In einem Fall ist dies Trisomie 21 und im anderen Fall die Stoffwechselerkrankung Cobalamindefizienz Typ C, welche kognitive Beeinträchtigungen zur Folge haben kann.

3.1.9 Technische Hörhilfen

In diesem Unterkapitel werden technische Hörhilfen beschrieben. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Elternberatung. Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung werden kurz nach der Diagnose mit technischen Hörhilfen und den damit verbundenen Entscheidungen konfrontiert. Die Technik eröffnet die Chance auf eine lautsprachliche Kommunikation mit dem Kind.

Technische Hörhilfen können Menschen mit Hörbeeinträchtigung einen Zugang zur Lautsprache ermöglichen.

Technische Hörhilfen bieten nicht in jedem Fall einen unproblematischen Lautspracherwerb und Kommunikation ohne Hindernisse. In der vorliegenden Arbeit wird daher auch die Gebärdensprache und ihre Bedeutung für den Spracherwerb und die Kommunikation von Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung erklärt.

3.1.10 Hörgeräte

Hörgeräte wurden von rein mechanisch-akustischen Hörhilfen zu immer kleineren technisch hoch komplizierten elektronischen Apparaten weiterentwickelt. Das Ziel ist die Minimierung des Störschalls und die maximale Verstärkung des Nutzschalls.

Hörgeräte verstärken demzufolge den Hörschall, machen den Schalleindruck besser wahrnehmbar und im Wesentlichen lauter. Es gibt verschiedene Hörgerätetechniken und Hörgerätebauformen (vgl. Leonhardt, 2010, S. 107-108).

3.1.11 Das Cochlea-Implantat

Das Cochlea-Implantat (CI) eignet sich für Personen, deren Hörbeeinträchtigung Folge eines Funktionsausfalls des Innenohres ist. Der Hörnerv und das zentrale Hörsystem müssen jedoch regulär arbeiten und intakt sein. Das Cochlea-Implantat ist eine mikroelektrische Hörprothese, die teilweise in den Kopf implantiert wird. Das eigentliche Implantat mit Elektroden, Empfängerspule und Magnet wird während einer Operation in das leicht ausgefräste Knochenbett hinter dem Ohr eingesetzt. Die Sendespule, das äussere Gegenstück zum Implantat, ist eine hinter der Ohrmuschel getragene Induktionsspule. Sie überträgt die Signale durch die intakte Haut in das Implantat. Mikrofon, Sprachprozessor und Batteriefach befinden sich in dem Teil, der hinter dem Ohr getragen wird. Im Sprachprozessor werden die über das Mikrofon aufgenommenen akustischen Parameter in elektrische Parameter umgewandelt und in ein Stimulationsmuster transformiert. Der Sprachprozessor bildet somit die Funktion des Innenohrs nach. Mit der gelungenen Implantation und der Anpassung des Sprachprozessors sind bei den Implantierten die Voraussetzungen zu einem eingeschränkten physiologischen Hören gegeben. Implantierte Kinder müssen nun durch eine entsprechende Hörerziehung befähigt werden, die durch das Cochlea-Implantat gewonnene Hörkapazität zu nutzen. Die dafür benötigte Zeit ist sehr unterschiedlich und hängt von zahlreichen Faktoren ab (z.B. Zeitpunkt der Implantation, soziales Umfeld, Qualität der pädagogischen Anleitung, individuelle Disposition des Kindes). Um die Lautsprache mittels Cochlea-Implantat zu erlernen und zu verstehen, muss das Kind ausreichend Gelegenheit haben Lautsprache zu hören und diese zu verbalisieren. Der Einsatz natürlicher Gestik und Mimik unterstützt diesen Prozess, da dadurch das Sprachverstehen, insbesondere in der Anfangszeit, nachhaltig gefördert wird (vgl. Leonhardt, 2010, S. 116-126).

Für viele Betroffene ist das Cochlea-Implantat eine hervorragende Hörhilfe. Sie können für den Lautspracherwerb und für die Kommunikation mit Hörenden profitieren.

Die heutigen Cochlea-Implantat-Systeme sind Meilensteine auf dem Weg einer fortschreitenden technologischen Entwicklung und Verbesserung. Sie stellen aber im Vergleich mit dem zu ersetzenden biologischen System technische Kompromisslösungen dar. Es können nur Teilfunktionen des Gehörs ersetzt werden (vgl. Dillier, 2005, S. 2-3).

Szagon schreibt, dass auch wenn ein Cochlea-Implantat die bestmögliche technische Hörhilfe bietet, davon ausgegangen werden muss, dass die Information über den auditiven Kanal reduziert ist. Implantierte Kinder sind vergleichbar mit leicht- bis mittelgradig hörgeschädigten Kindern (vgl. Szagon, 2001, S. 65).

3.1.12 Sprache

Sprache kann in unterschiedlichen Modalitäten wie z.B. Lautsprache, Gebärdensprache oder in einer schriftlichen Form auftreten. Sprache braucht ein Symbolsystem. Das Kommunikationssystem Spra-

che beruht auf festgelegten Symbolen. Sprache ist wichtig für das Vergleichen und Bewerten, für die Bildung von Kategorien und eine wesentliche Voraussetzung für kognitive Leistungen. Diese Funktionen sind allerdings nicht an eine Lautsprache gebunden, sondern an das Vorhandensein eines differenzierten Symbolsystems (vgl. Wilken, 2002, S. 5).

3.1.13 Lautsprache

Heute wird der Begriff Lautsprache auch von anderen Wissenschaftsdisziplinen benutzt. Geprägt wurde er vermutlich von der Hörgeschädigtenpädagogik. Mit Lautsprache ist ein konventionalisiertes Symbolsystem von gelautes Zeichen gemeint. Es ist eine aus Lauten zusammengesetzte Sprache. Lautsprache wird gesprochen. In der vorliegenden Arbeit ist damit die gesprochene Sprache gemeint. Die Bezeichnung umfasst heute aber die mündliche und die schriftliche Modalität (vgl. Leonhardt, 2010, S.127).

3.1.14 Gebärdensprache

Die Gebärdensprache ist das natürliche Kommunikationsmittel, das sich in der Kultur Gehörloser entwickelt hat. Gebärdensprache ist demzufolge eine natürliche Sprache. Sie wurde nicht erfunden wie beispielsweise Esperanto. Gebärdensprachen sind nicht überall auf der Welt gleich. Es gibt mehrere nationale Varianten sowie regionale Dialekte. Die Gebärdensprache ist wie die gesprochene Sprache auf verschiedenen Ebenen linguistisch strukturiert. Gebärdensprachen sind nicht unvollständige Formen der gesprochenen Sprachen. Die ihnen eigene linguistische Struktur ist von der Struktur der gesprochenen Sprachen ihrer Umgebung unabhängig. Gebärdensprache ist nicht wie die Pantomime an konkrete oder bildhaft darstellbare Inhalte gebunden. In Gebärdensprache können komplexe und abstrakte Ideen ausgedrückt werden, wie dies in der gesprochenen Sprache möglich ist (vgl. Boyes Braem, 1992, S. 14-15).

Dem Vorwurf, Gebärdensprache sei eine Primitivsprache ohne Regeln und Grammatik, wurde dank linguistischer Forschung die Basis entzogen.

Während die Kommunikation zwischen Hörbeeinträchtigten und Hörenden für beide Seiten beschwerlich sein kann, ist es möglich, dass sie unter Hörbeeinträchtigten unproblematisch verläuft. Ermöglicht wird diese Kommunikation durch die Gebärdensprache. Sie erlaubt Kommunikation, ohne dabei durch das fehlende Gehör eingeschränkt zu werden. Unabhängig vom Erfolg der technischen Hörhilfen kann mit Gebärdensprache barrierefrei kommuniziert werden.

3.1.15 Unterstützte Kommunikation

Die Unterstützte Kommunikation (UK), international als Augmentative and Alternative Communication (AAC) bezeichnet, ist ein relativ neues Phänomen. UK beschäftigt sich mit dem Gebrauch alternativer Formen und Zeichen. Diese werden ersetzend oder ergänzend zur Lautsprache und zum Sprechen eingesetzt. UK ist vor allem in den Bereichen der Bildung, Erziehung und Rehabilitation von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen anzutreffen. UK will die kommunikative Situation von Menschen, die nicht oder kaum sprechen (lernen), deren Sprachentwicklung stark verzögert ist

oder die gesprochene Sprache nicht oder nur schlecht verstehen und auch die Situation ihrer Interaktionspartner verbessern. Es kommen Gebärden und Handzeichen, grafische Zeichen, Bilder, Fotos, Piktogramme, Symbolsysteme sowie technische Kommunikationshilfen, wie z.B. Sprechcomputer, zum Einsatz (vgl. Lage, 2006, S. 59-60).

Wenn Menschen sich nicht oder nur eingeschränkt lautsprachlich verständigen können profitieren sie vom Aufbau eines alternativen und unterstützenden Kommunikationssystems. Die Angebote und Hilfen in diesem Bereich fallen unter den Begriff „Unterstützte Kommunikation“. Kommunikationshilfen lassen sich hinsichtlich ihrer Technik unterscheiden. Es gibt körpereigene Kommunikationsmittel wie Atmung, Mimik, Gestik und Gebärden. Diese stehen praktisch immer zur Verfügung. Die Verwendung von Gebärden erfordert immer entsprechende motorische Fertigkeiten und gebärdenkompetente Gesprächspartner. Externe Kommunikationshilfen können nicht-elektronisch oder elektronisch sein. Nicht-elektronisch sind vorgefertigte oder individuell angelegte Bildsammlungen, Bildsymbole, Kästen mit kleinen Gegenständen, Piktogramme oder Symboltafeln, die möglichst handlich sein sollten, damit sie mitgeführt werden können. Symboltafeln können systematisch aufgebaut sein und ermöglichen durch Kombinationsregeln eine unbegrenzte Zahl von Äusserungen. Elektronische Kommunikationshilfen sind Computer, tragbar oder stationär, die ohne oder mit Sprachausgabe auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten können. Mittlerweile sind viele verschiedene Modelle auf dem Markt mit für motorische Fertigkeiten angepassten Eingabehilfen, speziellen Tastaturen, Computermäusen, Sensoren, Schaltern oder Touch Screen so konzipiert, dass die Geräte selbständig bedient werden können (vgl. Antor & Bleidick, 2006, S. 438-441).

Unterstützte Kommunikation bedient sich teilweise der Gebärden der nationalen Gebärdensprachen. Es werden aber auch andere Gebärden- und Zeichensysteme benutzt. Diese werden verwendet, um die Lautsprache zu unterstützen. Sie werden lautsprachbegleitend eingesetzt.

In der vorliegenden Masterarbeit und in den geführten Interviews werden Tanne-Gebärden, GuK-Gebärden und Portmann-Gebärden erwähnt. Aus diesem Grund werden diese Gebärden- und Zeichensysteme nachfolgend beschrieben.

In den sonderpädagogischen Kompetenzzentren des Kantons Graubünden wurde entschieden, in der Unterstützten Kommunikation mit der Sammlung der Tanne-Gebärden zu arbeiten. Dies geht als Fakt aus einigen der geführten Interviews hervor.

3.1.16 Gebärden- und Zeichensysteme zur Unterstützung der Lautsprache

Nicht zu verwechseln mit der Gebärdensprache sind verschiedene lautsprachbegleitende und kommunikationsunterstützende Gebärden- und Zeichensysteme. Teilweise werden bei diesen Systemen einzelne Gebärden aus den nationalen Gebärdensprachen entlehnt. Es existieren aber auch Gebärdensammlung mit eigens den Bedürfnissen der Benutzer angepassten und erfundenen Zeichen.

Bei der Anwendung dieser Gebärden- und Zeichensysteme wird an der Grammatik der Lautsprache orientiert. Mit der Hilfe von einzeln eingebauten Zeichen im lautsprachlichen Satz wird die Lautsprache begleitet, visualisiert und unterstützt.

Verschiedene lautsprachunterstützende Gebärden- und Zeichensysteme, aber auch Systeme wie Cued Speech, die das Lippenlesen erleichtern, werden nachfolgend vorgestellt.

3.1.17 Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG)

Lautsprachbegleitende Gebärden (LBG) sind zwar aus der nationalen Gebärdensprache abgeleitet, entsprechen in der Abfolge jedoch der gesprochenen Sprache und werden begleitend zum Sprechen in Lautsprache eingesetzt. Sie sind ein Hilfsmittel und stellen im Gegensatz zur Gebärdensprache kein eigenes Sprachsystem dar. Sie dienen zur Visualisierung und Erklärung der Grammatik der Lautsprache.

In der Fachdiskussion ist der Ansatz unter Einbezug von LBG in den letzten Jahren in den Hintergrund getreten. Gegenwärtig dreht sich die Diskussion um eine Bilinguale Frühförderung (paralleler Lautsprach- und Gebärdenspracherwerb)(vgl. Leonhardt, 2010, S. 203).

3.1.18 Cued Speech (LPC, ELS)

Cued Speech, deutsch Ergänzte Lautsprache ELS oder französisch LPC ist ein phonem-basiertes Kommunikationssystem, das den Zugang zu der gesprochenen Sprache ermöglichen soll. Cued Speech wurde 1966 von Dr. Orin Cornett an der Gallaudet Universität, Washington D.C. entwickelt. Es werden acht Handformen verwendet und fünf Stellen rund um die Mundpartie benutzt. Die acht Handformen bilden mit den dazugehörenden Lippenbildern die Konsonanten. Die exakte Platzierung der Handformen an den fünf definierten Stellen rund um den Mund bilden zusammen mit den entsprechenden Lippenbildern die Vokale. Der Redefluss der Lautsprache wird dabei synchron, phonemisch-silbisch durch diese Codes begleitet. Die Lautsprache kann dabei mit oder ohne Stimme gesprochen werden. Cued Speech unterstützt das Lippenlesen und ermöglicht vor allem das Erkennen von Konsonanten, die auf den Lippen nicht wahrnehmbar sind und darum das Absehen vom Munde normalerweise erschweren (vgl. Ruggli & Berchtold, 2012, S. 37-38).

3.1.19 Tanne-Gebärden

Die Tanne-Gebärden bestehen aus ungefähr 450 Einzelgebärden. Sie sind auf die speziellen Kommunikationsbedürfnisse jener abgestimmt, welche geburtstaubblind oder hörsehbehindert sind. Die Tanne-Gebärden unterscheiden sich teilweise stark von Gebärden der nationalen Gebärdensprache. Die Gebärdensammlung enthält eine beschränkte Anzahl Begriffe. Es wird empfohlen, dass fehlende oder passendere Gebärden anderweitig gesucht oder selber kreiert werden (vgl. Bettenmann, Flütsch, Huber, Schneider & Steiger, 2007, S. 3).

3.1.20 GuK-Gebärden

Die GuK-Methode für Kinder mit spezifischen Problemen beim Spracherwerb wurde von Prof. Dr. Etta Wilken am Institut für Sonderpädagogik an der Universität Hannover entwickelt. GuK ist die Abkürzung für Gebärden-unterstützte Kommunikation. GuK erleichtert durch den begleitenden Einsatz von Gebärden die Kommunikation mit Kindern, die nicht oder noch nicht sprechen. Das Sprechen wird

nicht ersetzt, sondern mit Gebärden unterstützt. Es werden nicht alle Wörter gebärdet, sondern nur solche, die für das Verstehen von Mitteilungen von Bedeutung sind. Die Sammlung der GuK-Gebärden umfasst wichtige Grundbegriffe und bietet Kindern mit Beeinträchtigung im Spracherwerb eine Hilfe zur Verständigung. Besonders günstige Erfahrungen liegen vor zur sprachlichen Förderung bei Kindern mit Trisomie 21, aber auch bei anderen Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen, die eine stark verlangsamte Sprachentwicklung zeigen. GuK wird überwiegend eingesetzt bei Kindern, die hören können, aber Probleme beim Sprechen lernen zeigen. Teils werden GuK-Gebärden auch bei Kindern mit Hörbeeinträchtigung eingesetzt. Im Gegensatz zur Gebärdensprache sind GuK-Gebärden lediglich ein Hilfsmittel, um die gesprochene Sprache zu visualisieren. Grammatik und Satzstruktur der Lautsprache wird beibehalten und durch einige Gebärden unterstützt. Einzelne Gebärden sind der nationalen Gebärdensprache entnommen (vgl. Wilken, 2000, S. 2-7).

3.1.21 Portmann-Gebärden

Die Begriffssammlung der Portmann-Gebärden baut auf 807 Hauptbegriffen auf. Eine gleiche Gebärde kann verschiedene Bedeutungen haben (Beispiel: Aufhören, Ende, Schluss) (vgl. Portmann, 2008, S. 17).

3.1.22 Baby-Sign

Baby-Sign ist eine aus den USA kommende Idee. Sie basiert darauf, dass sich ein Baby mit Gebärden bereits vor der Entwicklung seiner Lautsprache teilweise verständigen kann. In den 1980er-Jahren erforschten Goodwyn und Acredolo in den USA den Einsatz von selbst erfundenen Gesten bei elf Monate alten hörenden Babys. Sie fanden heraus, dass die Gebärden eine Ergänzung beim Sprechenlernen sein können. Es konnten positive Auswirkungen beobachtet werden. Die Versuchskinder hatten im Gegensatz zu der Vergleichsgruppe, die nicht mit Gebärden gefördert wurde, nach zwei Jahren einen grösseren aktiven Wortschatz in der Lautsprache, spielten anspruchsvollere Spiele und die Eltern berichteten über eine bessere Verständigung mit ihrem Kind und dass es zu weniger frustrierenden Situationen des Nichtverstehens gekommen sei. In den 1990er-Jahren erschien in den USA das Buch „Sign with your Baby“ von Dr. Joseph Garcia. Garcia arbeitete als Gebärdensprachdolmetscher für Gehörlose. Er regte an, dass auch mit den hörenden Babys nicht einfach ausgedachte Zeichen verwendet werden, sondern dass man direkt die Gebärden der amerikanischen Gebärdensprache verwenden könnte. Durch Garcias Engagement und seine Forschungsarbeiten verbreitete sich in den 1990er-Jahren unter jungen Eltern in den USA die Baby-Sign-Idee rasant. Später wurden auch in Deutschland und der Schweiz Baby-Sign-Kurse angeboten (vgl. Gericke, 2011, S. 20-23).

3.2 Theoretischer Bezugsrahmen

3.2.1 Spracherwerb bei Kindern mit beeinträchtigtem Hören

Der Spracherwerb hörbeeinträchtigter Kinder birgt eine besondere Dynamik.

Hörbeeinträchtigung kann zur Folge haben, dass trotz der technischen Hörhilfen eine eingeschränkte Fähigkeit zur Wahrnehmung akustischer Reize vorliegt und damit ein erschwerter Lautspracherwerb bewältigt werden muss.

Gebärdensprache als visuelle Sprache hingegen wird von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung in der Regel problemlos erworben, wenn sie angeboten wird.

Für hörbeeinträchtigte Kinder von hörenden Eltern ist das Angebot der Gebärdensprache nicht automatisch gegeben.

Kindlicher Spracherwerb geschieht vorwiegend in der Familie. Sprachliche Kompetenzen werden primär in der Kommunikation mit den nächsten Bezugspersonen erworben und aufgebaut.

Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung, deren Umfeld hörend ist und die Gebärdensprache nicht beherrscht, haben den Nachteil, dass sie die Gebärdensprache nicht als natürliche Sprache erwerben können.

Damit erhalten sie zu keiner der beiden Sprachen einen natürlichen Zugang. Die Lautsprache wird mit Einschränkungen erworben und ist abhängig vom Erfolg der technischen Hörhilfen. Die Gebärdensprache kann nicht erworben werden, weil die nächsten Bezugspersonen diese nicht beherrschen. Durch das Fehlen eines funktionierenden Sprachsystems kann es daher sein, dass in der Kommunikation zwischen Eltern und Kind die Verständigungsbasis nicht oder nur teilweise gewährleistet ist.

Kinder mit einer Hörbeeinträchtigung müssen die Lautsprache so gut als möglich erwerben, um direkt mit Hörenden kommunizieren zu können. Der grössere Teil der Gesellschaft ist hörend und beherrscht keine Gebärdensprache. Es gilt, eine möglichst hohe Lautsprachkompetenz zu erlangen.

Logopädie und Audiopädagogik sind wichtiger Teil des sonderpädagogischen Angebots.

Wird nur der Lautspracherwerb gefördert, so muss lange Zeit hauptsächlich das Sprechen und Verstehen der Lautsprache geübt werden. Intensives Hör-Sprechtraining ist zentral.

Wertvolle Zeit für den Erwerb von Wissen kann dabei verloren gehen oder es kann sogar sein, dass das lange Fehlen eines funktionierenden Sprachsystems die gesamte Entwicklung eines Kindes und seine kognitiven Fähigkeiten negativ beeinflusst (vgl. Diller, 2005, S.114-115).

Szagon schreibt, dass einige Kinder mit den heutigen technischen Möglichkeiten der Cochlea-Implantation einen Lautspracherwerb schaffen, der dem Lautspracherwerb Normalhörender gleicht. Zehn der 22 Kinder ihrer durchgeführten Studie zur Sprachentwicklung bei Cochlea-implantierten Kindern weisen einen Spracherwerb auf, der in der Schnelligkeit dem Spracherwerb normal hörender Kinder gleicht (vgl. Szagon, 2001, S. 137).

3.2.2 Die Bedeutung der Sprache für die Entwicklung

Wesentliche Aspekte von zwischenmenschlichen Beziehungen und die Sozialisation eines Menschen geschehen über sprachliche Kommunikation.

Die in der alltäglichen Kommunikation erworbene und in den verschiedensten Situationen erprobte Sprache wird im Verlauf der Entwicklung Verständigungsmittel für das Denken. Sie ist für Erkenntnisvorgänge und kognitive Prozesse zentral. Viele Erfahrungen werden in sprachlicher Form gespeichert und die verinnerlichte Sprache ist unabdingbare Voraussetzung für die Lösung von kognitiven Aufgaben.

Die soziale Entwicklung im Rahmen der Familie geschieht vorwiegend über die Kommunikation in der Familie. Das Kind ist auf kommunikativ vermittelte Informationen angewiesen (Fragen, Erklärungen, Begründungen etc.). Erkenntnisprozesse werden durch die Verwendung von Sprache vorangetrieben und die emotionale Persönlichkeitsentwicklung wird durch sprachlich vermittelte Erfahrungen und Beziehungen und durch eine kommunikative Verarbeitung emotionaler Erlebnisse gefördert. Ist keine vollwertige Sprache vorhanden, so kann es zu Defiziten in der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung eines Kindes kommen (vgl. Prillwitz, Wisch & Wudtke, 1991a, S. 112-113).

3.2.3 Historische Entwicklung der Gehörlosenbildung

Bereits in den Anfängen der Gehörlosenbildung wurde um die Methode der Erziehung gestritten. Erste Sonderschulen für gehörlose Kinder gab es im 18. Jahrhundert. Zwei Protagonisten und Schulgründer der damaligen Zeit waren Abbé de l'Épée, der 1774 die Schule in Paris gründete und Samuel Heinicke, der 1778 die Schule für Taubstumme in Leipzig ins Leben rief. Abbé de l'Épée plädierte für einen Sprachaufbau ausgehend von der Gebärdensprache, während Samuel Heinicke die Sprachvermittlung nur über die Lautsprache vertrat. Zwischen diesen Pionieren entbrannte eine heftige Kontroverse um die Frage, ob Gehörlose in Verbindung mit Gebärden oder rein über die Lautsprache zu Bildung geführt werden sollen.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts gewann die reine Lautsprachmethode in Mitteleuropa die Oberhand. 1880 beim Mailänder Kongress wurde der Lautspracherziehung offiziell der Vorzug gegeben und die Gebärdensprache aus dem Unterricht für Gehörlose verbannt und sogar verboten. Fast 100 Jahre lang beherrschte nun die rein orale Methode die Gehörlosenbildung in den meisten europäischen Ländern nahezu unangefochten. Ausgehend von den USA kam um 1960 die Methodendiskussion wieder in Gang (vgl. Leonhardt, S.233-266).

3.2.4 Hörgerichtete Ansätze in der Bildung und Erziehung

Heute konzentrieren sich hörgerichtete Ansätze auf die auditive Förderung des Kindes. Das Hören steht im Mittelpunkt. Angestrebt wird eine frühzeitige Erkennung der Hörschädigung, baldmöglichste Ausrüstung mit hochleistungsfähigen Hörgeräten oder dem Cochlea-Implantat. Nach diesem Ansatz geförderte Kinder nehmen die Lautsprache, wenn zum Teil auch unvollständig, über das Gehör und die Hörhilfen auf und kommunizieren dann auch mehrheitlich in Lautsprache. Das Restgehör soll stimuliert und ausgenutzt werden. Intensive lautsprachliche Förderung in der Therapie und zu Hause will

die Hörfähigkeit des Kindes entwickeln und verbessern. Bewusstes Hinweisen auf Alltagsgeräusche und auch das bewusste Wahrnehmen von Lautsprache ist zentral.

Es gibt viele Kinder, die ihre Hörreste durch die modernen Hörhilfen oder auch durch das Cochlea-Implantat gut ausnutzen lernen und damit einen Zugang zur Lautsprache finden können. Manchen Kindern gelingt es, die Sprache altersgemäss zu entwickeln.

Jedoch nicht immer gelingt die Hör-Sprachentwicklung so gut, dass sich das Kind verständlich ausdrücken und mühelos verstehen kann. Es wird viel Zeit und Übung benötigt, um zur Lautsprache zu kommen und es gibt Kinder, die es nicht schaffen, allein über das Hören zu verstehen und die Lautsprache zu erlernen (vgl. Diller, 2005, 112-115).

3.2.5 Bilinguale Ansätze in der Bildung und Erziehung

Bilinguale Ansätze konzentrieren sich auf die zweisprachige Erziehung gehörloser Menschen. Eine möglichst gute Lautsprachentwicklung wird angestrebt, allerdings soll auch mit dem Erwerb der Gebärdensprache möglichst früh begonnen werden. Die besten Vorbilder für den natürlichen Gebärdenspracherwerb sind dabei Gehörlose, die Gebärdensprache fließend beherrschen. Gefordert wird, dass in hörenden Familien von Anfang an gehörlose Erwachsene als Sprachvorbilder eingesetzt werden und den hörenden Eltern durch Kursangebote das Erlernen der Gebärdensprache ermöglicht wird. Die erworbene Gebärdensprache eröffnet den Zugang zu pädagogischen Inhalten. Bilinguale Konzepte fordern das kooperative Unterrichten durch gehörlose Fachpersonen in Gebärdensprache und simultan (oder sukzessiv) durch hörende Fachpersonen in Lautsprache.

Angestrebt wird eine Integration in zwei Welten, in die Gemeinschaft und Kultur der Gehörlosen und in die Welt der Hörenden. Ziel der bilingualen Erziehung ist es, die Kompetenz in beiden Sprachen zu fördern (vgl. Diller, S.121-125).

Leonhardt schreibt, dass nach Ansicht von Vertretern des bilingualen Ansatzes ein bilinguales Förderkonzept folgende Faktoren berücksichtigen sollte:

1. Gehörlose oder hoch gebärdensprachkompetente hörende Früherzieherinnen oder Früherzieher arbeiten eng mit der pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle zusammen.
2. Gebärdensprachkompetente Früherzieher und Früherzieherinnen ermöglichen dem Kind voll zugängliche und natürliche Spracherfahrungen.
3. Es gilt das Prinzip: „Eine Person-eine Sprache“ bzw. „eine Sache-eine Situation“.
4. Regelmässiger inhaltlicher Austausch zwischen den Fachpersonen der gebärdensprachlichen und lautsprachlichen Frühförderung ist zentral.
5. Organisation von natürlichen Begegnungsstätten in beiden Sprachen (vgl. Leonhardt, 2010, S. 204).

3.2.6 Die Entwicklung bei Kindern mit Cochlea-Implantat

Zur Entwicklung bei Kindern mit Cochlea-Implantat wird momentan in der Schweiz als Kooperationsprojekt zwischen dem Kinderspital und dem Universitätsspital Zürich eine Studie durchgeführt. An der Studie beteiligt sind das CI-Team des Universitätsspitals Zürich und die Abteilung für Entwicklungspädiatrie Kinderspital Zürich.

Das gemeinsame Interesse gilt den beiden Forschungsfragen:

1. Wie entwickeln sich Kinder mit Cochlea Implantat?
Untersuchungsbereiche sind Motorik, Kognition, Sprache und Verhalten/Wohlbefinden.
2. Welche Faktoren beeinflussen die Lautsprachentwicklung?

Die Studienpopulation umfasst insgesamt 35 implantierte Kinder. 2010 wurde bei 26 Kindern eine Zwischenstandserhebung durchgeführt.

Im November 2011 wurde am Weiterbildungsforum des Landenhofs, Zentrum und schweizerische Schule für Schwerhörige Kanton Aargau, von den Referenten Remo Largo und Dorothe Veraguth die Studie vorgestellt und über Resultate der Zwischenstandserhebung berichtet (vgl. Landenhof, 2011, Veraguth, 2011, Largo, 2011).

Auf der Website des Landenhofs können die Präsentationen eingesehen werden.

Bei der Zwischenstandserhebung wurde festgestellt, dass in der Gesamtsprache der Kinder eine grosse Variabilität besteht. Knapp 30% der implantierten Kinder zeigen eine in der Norm liegende Sprachentwicklung. Etwa 40% zeigen eine leichte bis mittelschwere und 30% eine schwere Sprachentwicklungsverzögerung.

Bei der Auditiven Merkspanne, die als eine relevante Variable für den Spracherwerb beschrieben wird, schneiden die Kinder schlechter ab als Normalhörende.

Mittels eines Elternfragebogens liessen die Forschenden das Verhalten und Wohlbefinden der Kinder einschätzen. Doppelt so viele Kinder im Vergleich mit der Normpopulation zeigen Probleme im Verhalten und viermal so viele haben Probleme mit Gleichaltrigen. Die Forschenden vermuten, dass diese Auffälligkeit damit zusammenhängen könnte, dass ein Grossteil der Kinder Kommunikationsprobleme hat. Die ersten wichtigsten Ergebnisse zur zweiten Forschungsfrage zeigen, dass das Zusammenspiel mehrerer Faktoren die Entwicklung der Lautsprache beeinflusst. Frühe Implantation ist eine Variabel aber auch Faktoren, die bei der Sprachentwicklung von Normalhörenden eine Rolle spielen wie Kognition, Auditive Merkfähigkeit, Sozioökonomischer Status und Mehrsprachigkeit. Diese Faktoren klären ca. 70% der Varianz auf. Es muss noch 30-40% andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Sprachentwicklung bei Cochlea implantierten Kindern so unterschiedlich verläuft. Die Lautsprachentwicklung der Cochlea implantierten Kinder klappt sehr weit auseinander (vgl. Veraguth, 2011).

Truninger schreibt ebenfalls, dass einige Kinder mit Cochlea-Implantaten die Lautsprache gleich schnell erwerben wie normalhörende Kinder, während andere Kinder diese deutlich langsamer entwickeln oder nur geringe Fortschritte machen. Es bleibt ein grosser Unsicherheitsfaktor, was die Prognose der Lautsprachentwicklung für das einzelne Kind anbelangt. Die Schwerhörigkeit kann zu einer ungenügenden Kommunikationsfähigkeit für Kind und Eltern führen. Je stärker eingeschränkt die

Kommunikationsfähigkeit ist, desto schwieriger fällt es dem Kind, soziale Erfahrungen zu machen. Mit zunehmendem Alter ist es für das Kind zudem immer wichtiger, dass es seine Denkleistungen kommunizieren und die Sichtweise und den Erfahrungsschatz von andern in das eigene Denken einbeziehen kann. Das Cochlea-Implantat hilft vielen Kindern, die Kommunikationsfähigkeit zu erhalten oder zu verbessern. Wenn ein Kind mit einem Cochlea-Implantat und einer rein lautsprachlichen Förderung aber zu wenig profitiert und sich ein Kommunikationsnotstand einstellt, muss rechtzeitig an die Möglichkeit einer zusätzlichen gebärdensprachlichen Förderung gedacht werden. Truninger schreibt, dass in einigen Fällen in Erfahrung gebracht werden konnte, dass dieser Konzeptwechsel für viele Eltern schwierig ist und einen längeren Weg benötigt. Die Hoffnung, die in ein Cochlea-Implantat gesteckt wird, könne diesen Prozess zusätzlich bremsen, vor allem wenn nicht frühzeitig implantiert wurde. Durch zu langes Beharren auf einer rein lautsprachlichen Förderung trotz ungenügender Fortschritte könne ein Kommunikationsnotstand zu einer längerfristig ungünstigen psychischen Entwicklung im Sinne eines erniedrigten Selbstwertgefühls führen. Aus entwicklungspädiatrischer Sicht ist daher wichtig zu überlegen, wie lange mit einer gebärdensprachlichen Förderung zugewartet werden darf, wenn sich die Lautsprache ungenügend entwickelt. Auch wird angeregt zu überlegen, wie Eltern darin unterstützt werden könnten, sich frühzeitig mit der Möglichkeit auseinanderzusetzen, dass die lautsprachliche Entwicklung trotz Cochlea-Implantat ungenügend bleibt (vgl. Truninger, 2007).

Szagon schreibt, dass in vielen Ländern Cochlea-implantierten Kindern der Zugang zu einer Gebärdensprache und einer Lautsprache eröffnet wird. (Bsp. sind die USA, Grossbritannien, Israel und die Niederlande). Kinder, die mit Gebärden und lautsprachlich kommunizieren zeigen vielfach bessere sprachliche Fortschritte als Kinder, die nur lautsprachlich kommunizieren. Es werden vollwertige Gebärdensprache, aber auch lautsprachbegleitende Gebärdensysteme praktiziert. In den USA gibt es Programme, bei denen Gebärdensprachlehrer Eltern und Kindern bereits vor der Cochlea-Implantation Gebärdensprache lehren.

Die viel verbreitete Meinung, dass gebärdende Kinder die Lautsprache nicht erwerben, weil sie sich dann dazu keine Mühe mehr geben, entspricht nicht den Tatsachen. Die sprachlichen Fortschritte von Kindern in anderen Ländern zeigen, dass Kinder fähig sind, zweisprachig mit einer Gebärdensprache und einer Lautsprache aufzuwachsen. Durch eine Zweisprachigkeit können Cochlea-implantierte Kinder nichts verlieren. Wenn sich die Lautsprache relativ schnell und gut entwickelt, werden sie sich sowieso für die Lautsprache entscheiden. Dies vor allem weil die meisten Menschen in ihrer Umwelt in Lautsprache sprechen. Wenn Cochlea implantierte Kinder allerdings in der Lautsprache kaum Fortschritte erzielen, so erhalten sie mit der Gebärdensprache ein vollwertiges Symbolsystem. Die Denkentwicklung kann damit ungestört ablaufen (vgl. Szagon, 2006, S. 23-24).

3.2.7 Die Bedeutung der Gebärdensprache für die Erziehung und Bildung gehörloser Kinder

Die Gebärdensprache kann in der Erziehung und Bildung gehörloser Kinder eine Bedeutung haben.

Ergebnisse aus der Forschung der Spracherwerbsforscherin Szagon zeigen auf, dass bei Kindern mit Cochlea-Implantat mehr als die Hälfte der Stichprobe trotz eines jungen Implantationsalters keinen Lautspracherwerb hat, der dem natürlichen Erwerb ähnelt.

Szagon schreibt, dass wenn es dreieinhalb Jahre dauert, bis ein Kind mit Hörhilfen Sätze mit einer durchschnittlichen Länge von zwei bis drei Morphemen produziert, sich die Frage stellt, ob die über längere Zeit stark eingeschränkte sprachliche Fähigkeit nicht auch Auswirkungen auf andere Bereiche der geistigen Entwicklung hat. Damit ist der Bereich des Erkennens und Denkens gemeint. Kinder fragen bereits im Alter von 3-4 Jahren nach Zusammenhängen und Erklärungsmustern, die nicht unmittelbar aus der sichtbaren Umwelt erkennbar sind. Kinder im Kindergartenalter, die trotz technischen Hilfsmitteln nur über eine rudimentäre Sprache verfügen, können derartige Fragen nicht stellen und werden auch nicht viel davon verstehen, was ihnen erklärt und erzählt wird. Mit dem Mittel der Sprache können Menschen abwesende Realitäten präsent machen bzw. symbolisieren. Viele Zusammenhänge sind nur mit Hilfe der Sprache erschliessbar. Das Denken geschieht durch den Umgang mit Symbolen und abwesenden Realitäten. Nicht nur die Lautsprache ermöglicht den Weg der Symbolisierung. Auch die Gebärdensprache ermöglicht dies und ist einem Kind mit Hörbeeinträchtigung über den visuellen Kanal zugänglich. Szagon erklärt, dass Kindern über die Gebärden der Zugang zum Symbolgebrauch erleichtert wird (vgl. Szagon, 2001, S. 265-267).

Der deutsche Gehörlosenbund empfiehlt, dass in der Erziehung und Bildung von Kindern mit Hörbeeinträchtigung neben der Förderung der Lautsprache dem Kind auch die Gebärdensprache angeboten wird. Die bestmögliche Entwicklung für Kinder mit Hörbeeinträchtigung ist gewährleistet, wenn beide Möglichkeiten berücksichtigt werden. Viele gehörlose Erwachsene empfinden in diesem Zusammenhang die Gebärdensprache als Bereicherung und als Mittel zur besseren Integration in die hörende Gesellschaft (vgl. Deutscher Gehörlosenbund, 2007, S. 3).

Auch der Schweizerische Gehörlosenbund und damit die Gehörlosen-Selbsthilfe der Schweiz misst der Gebärdensprache für die Erziehung und Bildung von hörbeeinträchtigten Kindern eine hohe Bedeutung zu. Er plädiert für bilinguale Erziehung mit Lautsprache und Gebärdensprache. Gebärdensprache wird als wichtigste Voraussetzung dafür gesehen, dass sich Gehörlose optimal verständigen und entwickeln können. Der frühzeitige und gleichwertige bilinguale Spracherwerb wird als Weichenstellung und als Schritt in Richtung Inklusion erachtet (vgl. Schweizerischer Gehörlosenbund, 2012).

Prillwitz et al. sehen einen wesentlichen Schwerpunkt in der lautsprachlichen Erziehung. Ihrer Meinung nach muss der gehörlose Mensch aber auf ein Leben in zwei Welten mit zwei Sprachen vorbereitet werden. Die Gehörlosenpädagogik kann es sich nicht leisten, die für hörbeeinträchtigte Kinder leicht zugängliche Gebärdensprache aus der Erziehung und Bildung zu verbannen. Bereits im Vorschulalter braucht der Mensch einen Weg zu Bedeutungen und dieser wird durch die Gebärdensprache eröffnet. Das Konzept der Zweisprachigkeit von Anfang an bemüht sich darum, das gehörlose Kind auf das Leben sowohl in der hörenden Welt mit der Lautsprache als auch in der Gehörlosengemeinschaft mit der Gebärdensprache vorzubereiten. Eine frühe altersangemessene und umfassende gebärdensprachliche Entwicklung ist nicht nur eine solide Grundlage für die Kommunikation in Familie und Kindergarten, sondern auch Voraussetzung für den anspruchsvollen Laut- und Schriftspracherwerb (vgl. Prillwitz, Wisch & Wudtke, 1991b, S. 10-15).

Es ist unsere Pflicht, dem gehörlosen Kind zu erlauben, zwei Sprachen zu erwerben: die Gebärdensprache (bei hochgradigem Hörverlust als erste Sprache) und die Lautsprache.

Das Kind muss dazu mit Benützern der beiden Sprachen in Kontakt treten und eine Notwendigkeit fühlen, diese beide zu gebrauchen. Einzig auf die Lautsprache zu setzen und sich dabei auf die neusten technologischen Fortschritte zu stützen, hiesse eine Wette um die Zukunft des Kindes einzugehen. Es bedeutete bezüglich seiner humanen Entwicklung zu viel riskieren, seine persönliche Entfaltung zu gefährden, und seinen Bedarf, sich in seine zwei Welten einzugewöhnen, abzustreiten. Wie auch immer seine Zukunft aussieht, welche Welt auch immer es dann definitiv wählt (für den Fall, dass es nur eine der zwei Welten auswählt), eine frühzeitige Zweisprachigkeit wird ihm mehr Möglichkeiten für die Zukunft geben als die Einsprachigkeit. Man bedauert nie, zu viele Sprachen zu kennen; man bedauert manchmal bitter, zu wenige zu kennen, vor allem wenn die eigene Entwicklung davon abhängt. Das gehörlose Kind hat ein Recht darauf, zweisprachig aufzuwachsen; es ist unsere Pflicht, es ihm zu ermöglichen. (Grosjean, 2006, S. 4)

3.2.8 Kommunikationssituation zwischen gehörlosen Kindern und hörenden Eltern

Kindlicher Spracherwerb vollzieht sich normalerweise während der Sozialisation in der Familie. Grundlagen für kommunikative Kompetenzen und damit die Fähigkeit zum Gebrauch sprachlicher Symbole werden durch den Kontakt mit den ersten Bezugspersonen, meistens den Eltern und Geschwistern, gelegt und erworben.

Stocker-Bachmann schreibt, dass kommunikative Kompetenzen in Lautsprache, in Gebärdensprache oder auch in beiden Sprachen erworben werden können. Ein prälingual hörbeeinträchtigtes Kind kann sich aber keines der beiden Sprachsysteme im natürlichen Prozess des Erstspracherwerbs aneignen. Die Lautsprache wird mittels Hörhilfen erworben und der Erwerb kann mehr oder weniger erfolgreich verlaufen. Die Gebärdensprache wird meist ebenfalls nicht natürlich erworben, weil die nächsten Bezugspersonen diese nicht beherrschen. Eine Ausnahme bilden hier gehörlose Kinder von gehörlosen, gebärdensprachkompetenten Eltern.

Rein lautsprachlich aufwachsende hörbeeinträchtigte Kinder hörender Eltern können kommunikative Defizite aufweisen. Wenn die Kommunikation zwischen Eltern und Kind nicht gewährleistet ist, so ist die kommunikative, die sprachliche und damit auch die kognitive, soziale und psychische Entwicklung des Kindes gefährdet. Wenn aber prälingual hörbeeinträchtigten Kindern ein Symbolsystem angeboten wird, das ihren Wahrnehmungsmöglichkeiten entspricht, so gelingt es ihnen bereits im frühen Alter, kommunikative Kompetenzen zu erwerben. Durch den Einsatz von Gebärdensprache oder durch unterstützende Gebärden könnte gerade in den frühen Lebensjahren die Kommunikationsbeziehung zwischen Eltern und Kind verbessert und gesichert werden (vgl. Stocker-Bachmann, 1996, S. 1-2).

Stocker-Bachmann hat 1996 in der Schweiz eine Untersuchung durchgeführt zur Kommunikationssituation zwischen gehörlosen Kindern und hörenden Eltern unter Einbezug von Gebärden. Dazu wurden insgesamt zehn Eltern zu ihrer Kommunikationssituation und zum Einsatz von Gebärden befragt. Alle Kinder waren vor dem Spracherwerb ertaubt oder gehörlos geboren. Alle Kinder hatten normale kognitive Voraussetzungen und keine kognitiven Beeinträchtigungen. Die Untersuchung wurde qualitativ ausgewertet und die wichtigsten Ergebnisse seien hier kurz zusammengefasst. In den befragten

Familien konnte trotz Konzentration aller Kräfte auf die Entwicklung der Lautsprache keine befriedigende kommunikative Beziehung zwischen Eltern und Kind hergestellt werden. Eltern und Kind standen unter hohem Leistungsdruck und litten unter den fehlenden Kommunikationsmöglichkeiten. In Anbetracht dieser Situation haben sich Eltern für Gebärden einbeziehende Kommunikationsmöglichkeiten entschieden und nahmen entsprechende Hinweise auf. Anfängliche Vorbehalte gegenüber Gebärden konnten überwunden werden. Es fanden Besuche am Zentrum für Gehör und Sprache in Zürich statt, welches Gebärden als Kommunikationshilfe in den Unterricht mit Kindern mit Hörbeeinträchtigung einbezieht. Eltern und auch Bekannte und Verwandte der Familien haben Gebärdensprachkurse besucht. Die Eltern waren in der Lage, Gebärden in der alltäglichen Kommunikation mit dem Kind einzusetzen. Durch die neue Kommunikationsmöglichkeit wurde die Situation entlastet, das Interesse des Kindes an Kommunikation und Sprache geweckt und die psychische Entwicklung des Kindes wurde positiv beeinflusst. Es konnten nicht alle Schwierigkeiten beseitigt werden und die Entwicklung kommunikativer Kompetenzen erfolgte zeitverzögert. Allerdings waren die Kinder mittels Gebärden zunehmend fähig, verschiedene Kommunikationsfunktionen erfolgreicher zu realisieren. Bis zum Schulbeginn konnten sich Gebärdenkompetenz und auch die lautsprachliche Entwicklung des Kindes so weit entwickeln, dass Kommunikation nicht mehr nur kontextgebunden stattfinden konnte. Damit wurde auch Verhaltens-, Informations-, Frage- und Affektregulierung möglich. Eltern sind sich bewusst, dass Grenzen im Bereich ihrer eigenen Gebärdensprachkompetenz bestehen und mit dem Heranwachsen des Kindes die Kommunikation ein immer höheres Niveau erreicht. Aus diesem Grund plädieren die befragten Eltern für einen möglichst frühen Einbezug von Gebärden in die familiäre Kommunikation. Als schwierig erweist sich das Erklären komplexer Sachverhalte und das kommunikative Ausdifferenzieren von Wert- und Normvorstellungen. Diese Schwierigkeiten bleiben in der Kommunikation zwischen Eltern und Kind bis ins Jugendalter bestehen, wenn Eltern entsprechend differenzierte Gebärdensprachkenntnisse nicht erwerben können (vgl. Stocker-Bachmann, 1996, S. 40-41).

Eine befriedigende Kommunikationssituation zwischen Kind und Eltern meint, dass eine gemeinsame Sprache besteht, die auch kontextunabhängige Kommunikation ermöglicht. Ein Kind muss Fragen stellen können. Es muss über altersgemässe Möglichkeiten verfügen, seine Bedürfnisse und Erfahrungen mitzuteilen. Künftige und auch vergangene Ereignisse müssen mit dem Kind besprochen werden können. Das Kind muss eigene Gefühle ausdrücken und auch Konflikte lösen können.

Ist eine befriedigende Kommunikation mit lautsprachlichen Möglichkeiten nicht gewährleistet und wird dem Kind keine alternative Kommunikationsform angeboten, so ist seine kognitive und soziale Entwicklung gefährdet.

Diller schreibt: „Wenn Kinder jedoch keine Sprache haben, in der sie sich ausdrücken und Wissen erwerben können, wirkt sich dies negativ auf ihre Gesamtentwicklung aus“ (Diller, 2005, S. 115).

4 Fragestellung

4.1 Schlussfolgerungen und Herleitung der Fragestellung

In der Theorie wird beschrieben, dass die heutigen technischen Hörhilfen den Lautspracherwerb in vielen Fällen befriedigend ermöglichen.

Es gibt Kinder, die in nützlicher Frist eine Lautsprache erwerben und eine Hörfähigkeit entwickeln, die Verstehen, Lernen und befriedigende Kommunikation ermöglicht. Teilweise wird dafür intensives Training benötigt.

Allerdings wird auch beschrieben, dass Lautsprachentwicklung sehr unterschiedlich verlaufen kann. Nicht in allen Fällen gelingt der Erwerb mühelos und es wird aufgezeigt, dass der Einsatz von Gebärden und Gebärdensprache in der Erziehung und Bildung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung eine Bedeutung haben kann. Diese wird noch zentraler, wenn in Ermangelung eines funktionierenden Sprachsystems eine schwierige Kommunikationssituation für Eltern und Kind resultiert und sich Probleme in der kognitiven Entwicklung und sozialen Situation des Kindes abzeichnen.

Es erscheint daher naheliegend, bei der Erziehung und Bildung von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung neben der Lautsprache auch das Sprachsystem der Gebärdensprache oder unterstützende Gebärden in Erwägung zu ziehen.

Da der Spracherwerb vorwiegend in den ersten Lebensjahren und im Elternhaus geschieht, ist er Thema der Elternberatung. Der Einbezug der Gebärdensprache in einer hörenden Familie ist durchaus möglich. Hörende Eltern müssten allerdings die Gebärdensprache lernen. Der in der Theorie in Kapitel 3.2.5 beschriebene bilinguale Ansatz erfordert, dass das Kind und die Familie für den Gebärdenspracherwerb Beratung und Begleitung von gebärdensprachkompetenten Personen erhält. Eltern im Kanton Graubünden werden über die technischen Möglichkeiten und Unterstützungsangebote für den Lautspracherwerb informiert und beraten. Es interessiert, ob sie auch zu Möglichkeiten und der Umsetzung von Förderung mit Gebärdensprache Informationen und Beratung erhalten.

4.2 Fragestellung

Welche Informationen erhalten Eltern im Kanton Graubünden über die Bedeutsamkeit von Gebärden und Gebärdensprache für die Entwicklung ihrer hörbeeinträchtigten Kinder?

Welche Haltungen, Erfahrungen und Bedürfnisse hinsichtlich Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache sind im Kanton Graubünden bei Eltern und Beratenden vorhanden?

Es wird vermutet, dass im Kanton Graubünden Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache kaum angeboten und umgesetzt wird. Für die Förderung der Lautsprache wird Beratung und intensive Begleitung durch Audiopädagogik und Logopädie institutionalisiert angeboten. Offizielle Angebote und Beratung zur Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache sind kantonale nicht vorhanden. Dabei interessiert, ob es aus Sicht der Klienten und Beratenden Gründe gibt, warum diese Art der Förderung nicht angeboten und umgesetzt wird.

Welche Entwicklungsoptionen lassen sich aus den Erkenntnissen für die Praxis ableiten?

5 Forschungsmethodisches Vorgehen

In diesem Kapitel werden die Forschungsstrategie und das methodische Vorgehen der vorliegenden Masterarbeit beschrieben.

5.1 Qualitative Sozialforschung

Die vorliegende Forschungsarbeit wird der qualitativen Sozialforschung zugeordnet. Qualitative Wissenschaft will Gegenstände, Zusammenhänge und Prozesse nicht nur analysieren können, sondern sich in sie hineinversetzen, sie nacherleben oder sie sich zumindest nacherlebend vorstellen können. Qualitative Forschung ist im Gegensatz zu quantitativen Zugängen eine verstehende Wissenschaft, die am Einmaligen, am Individuellen ansetzt.

Qualitative Verfahren berufen sich auf die Erkenntnis der Sozialwissenschaften, dass menschliche Wirklichkeit vielfältig und komplex konstituiert wird. Diese Komplexität kann mit qualitativen Methoden eher erfasst werden. Aus diesem Grund wurde auch für die vorliegende Forschung für den qualitativen Zugang entschieden.

Ein Merkmal qualitativer Forschung ist oft die Einzelfallorientierung. Bei Einzelfallanalysen wird immer wieder argumentiert, dass mangelnde Verallgemeinerbarkeit vorliegt. Es könnten keine fundierten Aussagen über die entsprechende Grundgesamtheit geliefert werden und es sei nur zufälliges Material. Entgegengehalten wird, dass die Sammlung von Einzelerkenntnissen aber auch Voraussetzung für die Erfassung des Gesamtgegenstandes sein kann (vgl. Mayring, 2010, S. 19-20).

Mayring beschreibt die Grundlagen des qualitativen Denkens folgendermassen:

- Forschungsgegenstand sind immer Menschen, Subjekte. Sie sind Ausgangspunkt und Ziel der Untersuchung.
- Die Analyse muss mit einer genauen und umfassenden Beschreibung (Deskription) des Gegenstandsbereiches beginnen.
- Der Untersuchungsgegenstand liegt nie völlig offen. Damit ist z.B. gemeint, dass verschiedene befragte Menschen unter der gleichen Frage etwas völlig unterschiedliches verstehen können. Darum muss ein Untersuchungsgegenstand immer auch durch Interpretation erschlossen werden.
- Sozialwissenschaftliche Gegenstände müssen immer möglichst in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden.
- Die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse humanwissenschaftlicher Forschung stellt sich nicht automatisch über bestimmte Verfahren her. Sie muss im Einzelfall schrittweise begründet werden (vgl. Mayring, 2002, S.19-24).

5.2 Forschungsstrategie

Es gibt in der qualitativen Forschung eine Reihe von Basisdesigns, die als Strategie gewählt und zum Teil auch kombiniert werden können (vgl. Flick, 2011, S. 176-177). Für die vorliegende Masterarbeit wurden folgende Forschungsstrategien gewählt und kombiniert:

Basisdesign: Einzelfallanalyse

Für die Einzelfallanalyse sind verschiedene Namen wie Fallanalyse, Fallbericht, Falldarstellung, Fallbeschreibung etc. vorhanden. In der quantitativen Forschung ist ein Fall immer ein Teil einer Population, also eine Vielzahl von ähnlichen Fällen. Aus der Warte der quantitativen Forschung ist ein Fall nur interessant, weil er etwas über das Kollektiv aussagt. Die Einzelfallstudie der qualitativen Sozialforschung betont hingegen, dass auch ein Fall an sich oder wenige gezielt ausgewählte Fälle analytisch interessant sein können. Dies bedeutet aber trotzdem nicht, dass nur Aussagen über diese Einzelfälle gemacht werden können. Auch eine Einzelfallstudie will verallgemeinern. Das Problem der Einzelfallstudie ist, dass sie nicht im statistischen Sinn verallgemeinern kann und nicht besonders vergleichend scheint (vgl. Lamnek, 2005, S. 313).

Die Einzelfallstudie nutzt ein anderes Konzept der Verallgemeinerung. Verallgemeinerung meint nicht, dass die Ergebnisse mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit für die Gesamtheit gelten. Vielmehr ist gemeint, dass die Ergebnisse auf andere Fälle übertragbar sind, wenn die Kontextbedingungen vergleichbar sind. Der Forscher versucht auf der Basis des Falles bestimmte Muster zu entdecken, die einen realistischen Blick auf die Realität erlauben. Diese Muster sind zwar individuell festzumachen, aber keineswegs nur einmalig. Es lassen sich generelle Strukturen manifestieren (vgl. Lamnek, 2005, S. 312).

Mit einem Einzelfall ist ein Individuum im sozialwissenschaftlichen Sinn gemeint. Untersuchungsgegenstand können Einzelpersonen sein, aber auch eine soziale Gruppe, eine Institution, ein für die Fragestellung aussagekräftiger Fall (vgl. Flick, 2011, S. 177).

In der vorliegenden Masterarbeit wurde der Einzelfall der Beratungssituation im Kanton Graubünden bezüglich der Elternberatung bei hörbeeinträchtigten Kindern untersucht. Die Beratungssituation, die Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern im Kanton Graubünden erleben, soll als ausgewählter Einzelfall gelten. Es wurde allerdings nicht eine Einzelfallanalyse im klassischen Sinn durchgeführt, da nicht biographisch gearbeitet und der ganze Lebenshintergrund der einzelnen einbezogenen Personen aufgezeigt werden konnte. Das Ziel war, einen genaueren Einblick in das Zusammenwirken einer Vielzahl von Faktoren zu erhalten.

Kombiniert wurde die Strategie der Einzelfallanalyse mit dem Basisdesign der Momentaufnahme.

Basisdesign: Momentaufnahme

Eine Momentaufnahme ist eine Zustandsbeschreibung zum Zeitpunkt der Forschung. Auf diesem Weg lassen sich Bestandesaufnahmen subjektiver Sichtweisen realisieren. Dafür werden Interviews und kodierende Analysen eingesetzt (vgl. Flick, 2011, S. 182).

Die vorliegende Forschung beschäftigt sich mit der Zustandsbeschreibung zum Zeitpunkt der Forschung. Es wurde versucht, die momentane Situation zu erfassen.

5.3 Methodisches Vorgehen

Dieses Kapitel beschreibt das zur Beantwortung der Fragestellung gewählte methodische Vorgehen. Das Vorgehen ist unterteilt in Datenerhebung, Datenaufbereitung und Datenanalyse.

5.3.1 Datenerhebung

Um die Forschungsfrage der vorliegenden Masterarbeit zu beantworten wurde mit qualitativen Methoden gearbeitet. Die Datenerhebung geschah mittels qualitativer Befragung in Form von Leitfadeninterviews. Diese wurden digital auf Band aufgezeichnet, wörtlich transkribiert und einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Die Ergebnisse der Analyse wurden interpretiert und theoriegeleitet diskutiert.

5.3.1.1 Das Leitfadeninterview

Zur Erforschung von Einstellungen und Meinungen ist die Methode der qualitativen Befragung geeignet. Befragungen können nach dem Grad der Strukturierung oder Standardisierung unterschieden werden. Das Spektrum liegt dabei zwischen den beiden Polen „vollständig strukturiert“ und „unstrukturiert, offen“. Bei stark strukturierten Interviews wird auch von einer quantitativen Befragung gesprochen. Weniger strukturierte Interviewtechniken wie Leitfadeninterviews, fokussierte oder narrative Interviews gehören zu den qualitativen Methoden der Befragung (vgl. Diekmann, 2004, S. 371-375). Vorteile von qualitativen Interviews sind unter anderem, dass die Informationen direkt aufgezeichnet werden können. Sie sind in der Regel nicht verzerrt und können intersubjektiv nachvollzogen und beliebig reproduziert werden (vgl. Lamnek, 2010, S. 302).

In der relativ offenen Gestaltung der Interviewsituation bei einem Leitfadeninterview kommen die Sichtweisen des befragten Subjekts eher zur Geltung als in standardisierten Interviews oder Fragebögen (vgl. Flick, 2011, S. 94).

Für die vorliegende Masterarbeit wurde zur Erhebung der Daten das qualitative Leitfadeninterview gewählt, weil dadurch ein direkter Zugang zu Meinungen, Haltungen und Erfahrungen erhofft werden konnte. Das qualitative Interview hat gegenüber Befragungen mittels Fragebogen den Vorteil, dass Rückfragen möglich sind und Antworten präzisiert werden können.

Die durchgeführten Leitfadeninterviews waren problemzentriert.

5.3.1.2 Das Problemzentrierte Interview

Das Problemzentrierte Interview ist ein Leitfadeninterview. Es hat gesprächsführenden Charakter, ist dialogisch und durch am Problem orientierte Fragen und Nachfragen aufgebaut. Diese können den Interviewpartnern auch vorgängig zur Kenntnisnahme übergeben werden. Der Leitfaden dient als Hintergrundkontrolle und kann durch spontane Fragen der Interviewenden ergänzt werden (vgl. Helfferich, 2011, S.36).

Unter dem Begriff Problemzentriertes Interview werden alle offenen, halbstrukturierten Befragungen zusammengefasst. Mit der Forschungsmethode des Interviews werden subjektive Informationen über den Forschungsgegenstand erhoben. Der Befragte kann möglichst frei zu Wort kommen, das Inter-

view sollte einem offenen Gespräch nahe kommen, aber der Interviewer zentriert das Interview trotzdem auf eine bestimmte Problemstellung. Aspekte zur Problemstellung werden vom Interviewer bereits vorher erarbeitet, in einem Interviewleitfaden zusammengestellt und im Gesprächsverlauf angesprochen. Der Interviewer kommt auch immer wieder auf die bestimmte Problemstellung zurück. Die Interviewten werden durch den Leitfaden auf bestimmte Fragestellungen hingelenkt, sollen aber offen und ohne Antwortvorgaben darauf reagieren. Die teilweise Standardisierung durch den Leitfaden erleichtert die Vergleichbarkeit mehrerer Interviews. Das Material kann auf die jeweiligen Leitfadenfragen bezogen und leicht ausgewertet werden. Bei problemzentrierten Interviews können Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden (vgl. Mayring, 2002, S.67-72).

Die qualitativen, problemzentrierten Leitfadeninterviews in der vorliegenden Masterarbeit wurden mit Einzelpersonen durchgeführt. Der Interviewleitfaden entstand theoriegeleitet nach der Auseinandersetzung mit der Literatur und dem Vorverständnis der forschenden Person.

5.3.1.3 Das Erstellen des Interviewleitfadens

Zur Strukturierung eines Interviews ist die Vorbereitung eines Leitfadens unerlässlich. Helferich orientiert sich dabei an folgenden 4 Schritten:

Die SPSS-Methode der Leitfadenerstellung

1. Schritt: S wie das Sammeln von Fragen

Um einen Leitfaden zu erstellen, ist es sinnvoll, zuerst in einem ganz offenen Brainstorming sehr viele Fragen zu **sammeln**, die im Zusammenhang mit dem Forschungsgegenstand von Interesse sind.

2. Schritt: P wie Prüfen

Wenn dann Fragen vorliegen, müssen diese auf die Geeignetheit über**prüft** und alle nicht passenden Fragen gestrichen werden. Durch das Prüfen der Fragen werden eigene Vorannahmen und der Wunsch, sie bestätigt zu bekommen, vergegenwärtigt. Dieses Vorgehen fördert die Neugier, dass alles auch ganz anders sein könnte als erwartet.

3. Schritt: S wie Sortieren

Die verbleibenden Fragen und Stichworte werden **sortiert**. Sortiert werden kann nach inhaltlichen Aspekten. Insgesamt sollten zwischen einem und vier Bündel entstehen.

4. Schritt: S wie Subsumieren

Die geprüften und sortierten Fragen müssen dann zum Abschluss noch in einem Leitfaden **subsumiert**, also eingeordnet werden (vgl. Helferich, 2011, S. 182-185).

Für die vorliegende Forschungsarbeit wurden zwei unterschiedliche Interviewleitfäden erstellt. Der Leitfaden für Interviews mit Beratenden unterscheidet sich in einigen Punkten vom Leitfaden für Interviews mit Klienten (Eltern). Im Anhang der Arbeit sind die erstellten und verwendeten Leitfäden zur Ansicht aufgeführt.

5.3.1.4 Sampling: Auswahl der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen

Bei qualitativer Forschung können verschiedene Formen des Samplings, der Auswahlstrategie, unterschieden werden. Auswahlentscheidungen geschehen an verschiedenen Stellen im Forschungsprozess. Wie in jeder anderen Forschung werden auch bei qualitativer Forschung Auswahlentscheidungen bewusst getroffen, offen gelegt und begründet. Ein wichtiger Auswahlentscheid in der vorliegenden Masterarbeit betrifft die Auswahl der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen.

Diese wurden aufgrund ihrer Rolle und Funktion, ihrer Betroffenheit und dem erwarteten Erfahrungswissen zur Thematik ausgewählt.

Es wurden Beratende und Klienten (Eltern) befragt. Damit konnten beide Sichtweisen abgedeckt werden.

Im Kanton Graubünden sind zwei Fachpersonen der Audiopädagogik verantwortlich für die Begleitung und Beratung von Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern. Beide beratenden Fachpersonen waren anlässlich der vorliegenden Masterarbeit zu einem Interview bereit. Damit wurde es möglich, die Haltung, Sicht und Erfahrung von zwei der hauptsächlich Beratenden im Kanton zu untersuchen.

Aus zeitlichen Gründen und auch weil der Zugang zu betroffenen Eltern nicht einfach herzustellen ist, konnte auf Seiten der Klienten nur eine Auswahl getroffen werden. Es wurde aber darauf geachtet, dass von den beiden Beratenden je mindestens eine Klientin oder ein Klient befragt wird. Adressen dieser Klienten wurden durch die beiden Fachpersonen der Audiopädagogik vermittelt. Es konnten vier betroffene Elternteile befragt werden. Vier betroffene Mütter mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung aus dem Kanton Graubünden haben sich zu einem Interview gemeldet.

Im Verlauf der Interviewphase hat sich aufgrund der geführten Gespräche herausgestellt, dass auch Hals-Nasen-Ohrenärzte/ärztinnen und Logopäden/Logopädinnen zu den Beratenden gehören. Darum wurden im Anschluss an die geführten Interviews mit Eltern und Fachpersonen der Audiopädagogik zusätzlich noch Interviews mit einer Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt und einer Fachperson der Logopädie geführt. Somit konnte auch deren Sicht miteinbezogen werden. Die differenzierte Beschreibung aller Interviewpartner und Interviewpartnerinnen erfolgt in Kapitel 7 dieser Arbeit.

5.3.1.5 Einwilligungserklärung

Bei der Durchführung von qualitativen Interviews gilt es, sich mit Forschungsethik auseinanderzusetzen. Erzählpersonen müssen mit dem Interview einverstanden sein und freiwillig teilnehmen. Sie werden informiert darüber, was mit ihren Äusserungen geschieht und unterschreiben eine schriftliche Einwilligungserklärung. Ohne die Einwilligungserklärung der Erzählperson kann ein qualitatives Interview nicht verwendet werden.

Im Anhang dieser Arbeit befindet sich ein Beispiel der verwendeten Einwilligungserklärung, welche für die vorliegende Masterarbeit von allen Befragten unterschrieben wurde.

Die Transkriptionen qualitativer Interviews müssen anonymisiert werden, wenn dies in der Einwilligungserklärung so deklariert wurde. Personenbezogene Angaben dürfen nicht mehr einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person zugeordnet werden können. Identifikationsmerkmale können

durch ein Kennzeichen ersetzt werden.

Datenträger, Tonträger oder Videodokumente sind zu löschen, sobald sie für den Forschungsprozess nicht mehr benötigt werden. Für den Fall dass eine Weiterverwendung der Interviews geplant würde, muss mit der Einwilligungserklärung eine entsprechend breit gefasste Zustimmung der Befragten sichergestellt werden (vgl. Helfferich, 2011, S.190-192).

5.3.2 Datenaufbereitung

Die Datenaufbereitung von Interviews kann mittels Transkription erfolgen.

Transkription bedeutet die Verschriftlichung menschlicher Kommunikation, meist auf der Grundlage von Tonaufzeichnungen. Um den wissenschaftlichen Ansprüchen genügen zu können, wird ein Regelsystem benötigt. Dieses ermöglicht klare Nachvollziehbarkeit bei der Generierung des schriftlichen Datenmaterials (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S.27).

Die Interviews der vorliegenden Masterarbeit wurden digital aufgezeichnet und danach wörtlich transkribiert. „Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2002, S. 89).

Da es sich nicht um eine sprachwissenschaftliche Analyse handelt, wurden Transkriptionsregeln gewählt, die der Wiedergabe des Inhalts dienen.

Verwendete Transkriptionsregeln:

Da alle Interviews in Schweizer Dialekt geführt wurden, wurde beim Transkribieren in Schriftdeutsch übersetzt.

Lautäusserungen wie zum Beispiel „mhm“ oder „aha“ wurden nicht transkribiert und auch Pausen wurden nicht gekennzeichnet. Dies erschien für den Zweck dieser Forschung nicht notwendig.

Die Zeichensetzung folgt weitgehend den Interpunktionsregeln. Um die Lesbarkeit zu verbessern, wurde nach einem Sprecherwechsel die Enter-Taste gedrückt.

Die Angaben zur befragten Person wurden anonymisiert. Namen von Institutionen wurden nicht anonymisiert, sofern nicht anders vereinbart.

Von den Befragten genannte Orte oder Personen wurden mit X (Ort) oder X (Person) gekennzeichnet.

5.3.3 Datenanalyse

Die Analyse der Interviews in der vorliegenden Arbeit wurde in Anlehnung an Mayring (2010) und Cropley (2008) mittels qualitativer Inhaltsanalyse durchgeführt.

5.3.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse

Qualitative Inhaltsanalyse fokussiert auf die Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt. Mayring nennt die Inhaltsanalyse auch kategoriengeleitete Textanalyse, da sie nicht nur Inhalte der Kommunikation zum Gegenstand hat und meist Kategorienbildung im Zentrum steht.

Die Vorgehensweise bei der qualitativen Inhaltsanalyse darf die Vorzüge quantitativer Techniken nicht aufgeben. Damit ist vor allem das systematische Vorgehen und die Konstruktion und Anwendung von Kategorien als zentrales Instrument der Analyse gemeint. Auch bei der qualitativen Inhaltsanalyse gilt vor allem die systematische, regelgeleitete Vorgehensweise als ein Hauptanliegen für die Anerkennung. Die Analyse darf nicht beliebig sein. Wie jede andere wissenschaftliche Methode muss eine qualitative Inhaltsanalyse anhand von Gütekriterien überprüft werden können (vgl. Mayring, 2010, S. 29).

Mayring nennt weitere Grundsätze, die für das Entwickeln einer qualitativen Inhaltsanalyse dienen. Die Entstehungsbedingungen des Materials müssen offen dargelegt werden. Das Vorverständnis der Forschenden soll formuliert sein und es ist zu beachten, dass es bei der Analyse immer um einen Verstehensprozess von vielschichtigen Sinnstrukturen geht. Ausserdem soll die qualitative Inhaltsanalyse an alltägliche Prozesse des Verstehens und Interpretierens von sprachlichem Material anknüpfen. Die Interpretation von sprachlichem Material bleibt prinzipiell immer un abgeschlossen (vgl. Mayring, 2010, S. 29-47).

5.3.3.2 Techniken qualitativer Inhaltsanalyse

Mayring beschreibt verschiedene Techniken qualitativer Inhaltsanalyse. Unter anderem die bereits beschriebenen Grundsätze wie die Theoriegeleitetheit, systematisches Vorgehen, Kategorien im Zentrum der Analyse und Gütekriterien. Ganz konkret stellt er aber auch verschiedene Analyseformen vor und empfiehlt, je nach Forschungsfrage und Material die geeignete Analysetechnik auszuwählen. Mayring nennt als mögliche Grundformen des Interpretierens die Zusammenfassung und Strukturierung:

Zusammenfassung: Das Material soll so reduziert werden, dass wesentliche Inhalte erhalten bleiben. Durch Abstraktion wird ein überschaubarer Corpus geschaffen, der das Ausgangsmaterial aber immer noch abbildet.

Strukturierung: Bestimmte Aspekte aus dem Material werden herausgefiltert. Unter vorher festgelegten Ordnungskriterien wird ein Querschnitt durch das Material gelegt oder das Material kann aufgrund bestimmter Kriterien eingeschätzt werden.

Mit der **Zusammenfassung** wird versucht, das gesamte Material zu berücksichtigen und systematisch auf das Wesentliche zu reduzieren. Wenn dabei nur bestimmte, nach definierten Kriterien festgelegte Bestandteile berücksichtigt werden, so handelt es sich um eine Art induktiver Kategorienbildung. Die induktive Kategoriendefinition leitet Kategorien direkt aus dem Material ab. Dies ohne sich auf vorab formulierte Theoriekonzepte zu beziehen.

Bei der **Strukturierung** sind verschiedene Untergruppen, wie die formale, inhaltliche, typisierende und skalierende Strukturierung zu unterscheiden. All diesen Untergruppen gemeinsam ist ein vorab festgelegtes Hauptkategoriensystem und damit die deduktive Kategorienanwendung. Die deduktive Kategoriendefinition geschieht durch theoretische Überlegungen. Aus dem bisherigen Forschungsstand, aus Voruntersuchungen oder aus Theoriekonzepten werden die Kategorien auf das Material hin entwickelt und an den Gegenstand herangetragen (vgl. Mayring, 2010, S. 48-66).

Basierend auf den beschriebenen Grundsätzen der qualitativen Inhaltsanalyse soll nun die in der vorliegenden Masterarbeit angewendete Technik erläutert werden. Es wurde eine Mischform aus Strukturierung und Zusammenfassung gewählt. Das Kategoriensystem entstand aus einer Mischform aus deduktivem und induktivem Herleiten.

Altrichter und Posch erwähnen diese Mischform und schreiben: „Man sollte alles nutzen, was an begrifflichem Vorverständnis schon vorhanden ist, aber zugleich offen sein für die Überraschung, die das Datenmaterial bereithält“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 195).

Cropley schreibt, dass es in der Praxis eher der Regelfall ist, deduktive und induktive Herangehensweisen zu mischen (vgl. Cropley, 2008, S. 170).

Durch die Problemzentrierung der Interviews in der vorliegenden Arbeit wurde bereits beim Erstellen des Interviewleitfadens in deduktiver Art ein Hauptkategoriensystem eingeführt. Die Hauptkategorien ergaben sich in diesem Sinne aus der Konstruktion des Interviewleitfadens. Dieser wurde nach theoretischen Vorüberlegungen und in Verbindung mit der Fragestellung erstellt. Das Kategoriensystem wurde in einem späteren Analyseschritt bei der Durchsicht des konkreten Materials durch weitere induktive Kategorien ergänzt.

Forscher formulieren Schlüsselbegriffe aufgrund ihres theoretischen Vorverständnisses und vor allem aufgrund ihrer Fragestellungen. Mit diesen Schlüsselbegriffen wird dann das Material auf einschlägige Stellen abgesucht. Während und nach der Durchsicht des Datenmaterials können durch induktives Vorgehen weitere Kategorien auftauchen und definiert werden (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 193-195).

In der vorliegenden Forschungsarbeit wurde mit inhaltlicher Strukturierung gearbeitet. Es wurde Material zu bestimmten Inhaltsbereichen aus den Interviewtranskriptionen strukturiert extrahiert. Für alle durchgeführten Interviews wurden die folgenden Analyseschritte als Ablaufmodell einzeln angewendet:

1. Analyseschritt: Sichtung und Memos anbringen

In einem ersten Schritt wurde die wörtliche Interviewtranskription gesichtet und sogenannte Memos angebracht. Dies um sich einen ersten Überblick über die vorhandenen Inhaltseinheiten zu verschaffen. Memos können kurze Sätze, Stichworte oder Satzfragmente sein, die auf bestehende Inhaltseinheiten und Themenbereiche verweisen. In den Interviewtranskriptionen der vorliegenden Arbeit wurden diese Memos direkt neben der wörtlichen Transkription notiert.

Roher Text, in der vorliegenden Arbeit die wörtlichen Transkriptionen der Interviews, enthält Material, das für die Erhellung der Untersuchung nicht direkt brauchbar oder für die Beantwortung der Frage-

stellung nicht relevant ist.

Im ersten Durchgang wurde derartiges Material ausgelassen. Teilweise wurden in diesem ersten Analyseschritt Aussagen zu Fakten aber separat extrahiert und durchaus beibehalten. Allerdings wurden sie im Hinblick auf die Beantwortung der eigentlichen Fragestellung nicht weiter analysiert. Es sind dies zum Beispiel Informationen zu Ablauf und Organisation der Beratung oder Informationen zur Kommunikationssituation der einzelnen Fälle. Diese Fakten fließen in die Beschreibung der Ausgangslage oder in die Beschreibung der Fälle ein und dienen nicht direkt der Beantwortung der Fragestellung.

Im ersten Analyseschritt ging es zusammenfassend um die Festlegung des Materials. Es wurde definiert, welches Material im Hinblick auf die Fragestellung für die Analyse verwendet werden soll.

2. Analyseschritt: Paraphrasierung und Klärung

Paraphrasierung und Klärung erfolgten als weitere Schritte im Analyseprozess.

Wenn es sich wie in der vorliegenden Forschung um überschaubare Materialmengen handelt, so können Paraphrasen herausgeschrieben werden.

Klärung kann erfordern, dass Text umformuliert wird, damit der Sachverhalt eindeutig klar ist. Dies ohne die Sichtweise der befragten Person zu verzerren. Bereits bei dieser Aufbereitung wird die Materialfülle reduziert und dabei müssen die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben. Es soll ein überschaubarer Korpus geschaffen werden, der immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist (vgl. Mayring, 2002, S. 114-115).

3. Analyseschritt: Inhaltliche Strukturierung

In Anlehnung an Mayring wurde die Technik der inhaltlichen Strukturierung gewählt. Die Struktur wird dabei in Form eines Kategoriensystems an das Material herangetragen. Die Kategorienbildung geschah in der vorliegenden Arbeit in erster Linie deduktiv. Textbestandteile, bestimmten Kategorien zugehörend, konnten auf diese Weise systematisch extrahiert werden.

Kategorien müssen klar definiert werden und es wird mittels Ankerbeispielen und Kodierregeln festgelegt, welche Textbestandteile unter eine bestimmte Kategorie fallen (vgl. Mayring, 2010, S. 92-98). Angaben dazu sind im Unterkapitel Konstruktion und Begründung des Kategoriensystems zu finden.

4. Analyseschritt: Kategorien zuordnen

Inhaltstragende paraphrasierte Textstellen wurden den deduktiv gebildeten Kategorien zugeordnet. Die Fundstellen wurden mittels Angabe der Interviewtranskription-Zeilenummer markiert.

Einige Kategorien konnten induktiv aus dem Material gebildet werden und wurden nachträglich im Kategoriensystem ergänzt.

5. Analyseschritt: Zusammenfassung pro Kategorie

Das den Kategorien zugeordnete paraphrasierte Material wurde nun pro Kategorie zusammengefasst. Dabei galten die Regeln der Zusammenfassung, wie sie Mayring beschreibt:

1. Alle nicht oder wenig inhaltstragenden Textbestandteile wie ausschmückende oder wiederholende Wendungen werden gestrichen. Inhaltstragende Textstellen werden auf eine einheitliche Sprachebene übersetzt.

2. Bedeutungsgleiche Paraphrasen innerhalb der Auswertungseinheit werden gestrichen. Paraphrasen, die weiterhin als zentral inhaltstragend erachtet werden, werden übernommen. Forschende müssen sich bewusst sein, dass dabei selektioniert wird. Theoretische Vorannahmen können hier in Zweifelsfällen eine Hilfe sein.

3. Paraphrasen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und ähnlicher Aussage werden zu einer Paraphrase zusammengefasst (Bündelung). Paraphrasen mit mehreren Aussagen zu einem Gegenstand werden zusammengefasst (Konstruktion/Integration). Auch Paraphrasen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und verschiedener Aussage können zusammengefasst werden (vgl. Mayring, 2010, S. 70).

6. Analyseschritt: einzelne Zusammenfassungen zusammenfassen

Nachdem mit jeder Interviewtranskription in diesem Sinne einzeln bis zum 5. Analyseschritt verfahren wurde, konnten nun pro Kategorie die zusammengefassten Ergebnisse aller Interviews zusammengeführt werden. Dies führte pro Kategorie zu einem überschaubaren Ergebnis aller Interviews, das die Möglichkeit des Vergleichs der verschiedenen Aussagen eröffnete.

Das Kategoriensystem gilt als zentrales Instrument der durchgeführten Analyse. Darum werden Kategorienkonstruktion und -begründung nachfolgend beschrieben. Dies ermöglicht das Nachvollziehen der Analyse für andere Personen; die Intersubjektivität des Vorgehens.

5.3.3.3 Konstruktion des Kategoriensystems

Laut Mayring ist die Stärke der qualitativen Inhaltsanalyse, dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise analysiert. Im Zentrum steht dabei ein theoriegeleitet entwickeltes und begründetes Kategoriensystem. Durch dieses Kategoriensystem werden diejenigen Aspekte festgelegt, die aus dem Material herausgefiltert werden sollen. Bei inhaltlicher Strukturierung ist der Grundgedanke, dass aus dem Material bestimmte Inhalte nach einer vorher festgelegten Regel extrahiert werden, um weiterbearbeitet werden zu können. Die Extraktionsregel wird dabei als Kodierleitfaden festgelegt und das extrahierte Material markiert (vgl. Mayring, 2010, S.114).

In der vorliegenden Arbeit wurde das extrahierte Material mittels Zeilennummern als Verweis auf die Fundstellen in den Interviews markiert.

Im Anhang der Arbeit kann das konstruierte Kategoriensystem eingesehen werden.

5.3.3.4 Definition und Begründung der Kategorien

Die konstruierten Kategorien für die Inhaltsanalyse der Interviews werden nachfolgend aufgelistet, definiert und begründet.

Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung:

Diese Kategorie wurde deduktiv gebildet. Das Datenmaterial wurde bei der Analyse daraufhin untersucht, welche Aussagen Gebärden und Gebärdensprache und ihre Rolle im Beratungsgespräch betreffen. Zur Beantwortung der Fragestellung war es notwendig, das Material daraufhin zu prüfen, welche Aussagen zu Gebärden und Gebärdensprache als Beratungsthema gemacht werden. Es wird unterschieden zwischen Gebärden und Gebärdensprache, weil einerseits Aussagen zum Einsatz einzelner Gebärden und andererseits Aussagen zum Einsatz der Gebärdensprache herausgefiltert wurden.

Lautsprache in der Beratung:

Diese Kategorie wurde deduktiv gebildet. Das Datenmaterial wurde bei der Analyse daraufhin abgefragt, welche Aussagen die Lautsprache und ihre Rolle im Beratungsgespräch betreffen. Dies vergleichend zur Kategorie Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung.

Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung:

Diese Kategorie wurde induktiv gebildet. In den Interviews konnten Aussagen erkannt werden, die Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung zeigen.

Haltung:

Haltung hat Konsequenzen für das eigene Selbstverständnis, für die Sicht von Professionalität, für bevorzugte Konzepte und Methoden (vgl. Bourdieu, 1974, S. 128).

Haltung kann Handeln und die Weitergabe von Informationen beeinflussen. Die Kategorie Haltung wurde induktiv gebildet. In den Transkriptionen der Interviews konnten Aussagen gefunden werden, die die Haltung der Befragten betreffen könnten. Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wurden aber nicht direkt nach ihrer Haltung gefragt. Deren Aussagen als ihre persönliche Haltung zu definieren ist darum als Interpretation zu verstehen.

Wissen:

Mit Wissen sind Kenntnisse gemeint, die jemand auf einem bestimmten Gebiet hat (vgl. Duden, S. 1055).

Die Kategorie Wissen wurde deduktiv gebildet. In den Interviews wurde nach vorhandenem Wissen gefragt. Fragen über persönliches Wissen zu Gebärden und Gebärdensprache führt zu Fakten und gibt einen Überblick darüber, welche Informationen bei den Befragten zum Zeitpunkt der Erhebung vorhanden sind und mit welchem Hintergrundwissen Beratung geschieht.

Erfahrung:

Erfahrung ist das durch selbst wahrgenommene Ereignisse und Erlebnisse gewonnene Wissen. Eine Erfahrung zeichnet sich aus durch einen wesentlich höheren Behaltwert als das lediglich Wahrgenommene. Dies verleiht eine sichere Orientierung im Umfeld und Handlungsfähigkeit (vgl. Köck, 2008, S. 119).

Die Kategorie Erfahrung wurde deduktiv gebildet. Die Erfahrung der Befragten ist wichtige Grundlage für die Beantwortung der Fragestellung dieser Arbeit. Erfahrung abzufragen und zu analysieren hilft, einen Einblick in die bei den Befragten vorhandenen Erlebnisse und Ereignisse im Zusammenhang mit der Thematik zu erhalten. Erfahrung beeinflusst Handeln und Orientierung im Umfeld und ist somit zentral für den Umgang des Einzelnen mit der Thematik und kann sein Verhalten erklären.

Wünsche/Bedürfnisse:

Mit einem Wunsch ist eine erstrebenswerte Veränderung oder Vorstellung in Bezug auf ein zukünftiges entworfenes Bild gemeint.

Ein Bedürfnis bezeichnet das Gefühl, eine Sache zu brauchen oder nötig zu haben (vgl. Duden, S.181).

Diese Kategorie wurde deduktiv gebildet. Die Bedürfnisse der Befragten im Bereich der Gebärdensprache spielen für die Beantwortung der Fragestellung eine Rolle. In den Interviews wurde danach gefragt.

Befürchtungen/Bedenken:

Diese Kategorie wurde induktiv gebildet. Es konnte bei der Durchsicht des Materials erkannt werden, dass in verschiedenen Interviews Aussagen zu Vorbehalten, Zweifeln und Bedenken gegenüber Gebärdensprache für die Förderung auftreten. In der Fragestellung der Forschungsarbeit wird nach Gründen gefragt, warum die Förderung unter Einbezug von Gebärdensprache kaum umgesetzt wird. Durch das Bilden dieser Kategorie wurden Hinweise und Ergebnisse zur Beantwortung dieser Frage erhofft.

5.3.3.5 Ankerbeispiele

Das Kategoriensystem im Anhang der vorliegenden Arbeit enthält pro Kategorie ein Ankerbeispiel.

Mit Ankerbeispielen werden konkrete Aussagen aus den Interviews im Wortlaut zitiert. Diese sollen als Beispiel für die dazu passende Kategorie gelten (vgl. Mayring, 2010, S. 92). Um die Kategorien zu illustrieren werden konkrete Textstellen (Ankerbeispiele) aus den Interviews angeführt.

5.3.3.6 Kodierregeln

Das Kategoriensystem im Anhang der vorliegenden Arbeit ist mit Kodierregeln versehen.

Die Kodierregel legt fest, welche Textausschnitte (Paraphrasen) wie einzuordnen sind. Auf die Arbeit bezogen bedeutet dies, zu kodieren, zu welcher Kategorie die Textstelle gehört. Um eindeutige Zuordnungen der Aussagen zu ermöglichen, werden Kodierregeln formuliert, die Abgrenzungsprobleme zwischen Kategorien ausschließen sollen (vgl. Mayring, 2010, S.92).

5.3.4 Gütekriterien

Um die Qualität der Ergebnisse zu überprüfen sollen am Ende des Forschungsprozesses die Gütekriterien überprüft werden. Nach Mayring (2002) gibt es folgende Gütekriterien für die qualitative Forschung:

Verfahrensdokumentation

Der Forschungsprozess muss dokumentiert werden, damit er für andere nachvollziehbar ist. Dies betrifft die Explikation des Vorverständnisses, die Zusammenstellung des Analyseinstrumentariums und die Durchführung und Auswertung der Datenerhebung.

Argumentative Interpretationsabsicherung

Interpretationen spielen eine entscheidende Rolle. Sie lassen sich allerdings nicht beweisen, deshalb gilt die Regel, dass sie argumentativ begründet werden müssen: Das Vorverständnis der jeweiligen Interpretation muss adäquat sein. Die Interpretation muss schlüssig sein, ansonsten muss sie erklärt werden. Wichtig ist auch die Suche und Überprüfung von Alternativdeutungen.

Regelgeleitetheit

Qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten. Das Material muss systematisch bearbeitet werden.

Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand wird erreicht, wenn möglichst an die Alltagswelt der befragten Subjekte angeknüpft wird. Inwieweit das gelingt, stellt ein wichtiges Gütekriterium dar.

Kommunikative Validierung

Die Gültigkeit der Ergebnisse, kann überprüft werden, indem sie den Befragten vorgelegt und mit ihnen diskutiert wird. In der qualitativen Forschung sind die Befragten nicht nur Datenlieferanten, sondern denkende Menschen. Aus dem Dialog können wichtige Argumente zur Relevanz der Ergebnisse gewonnen werden.

Triangulation

Triangulation meint, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu entwerfen und die Ergebnisse zu vergleichen. Dabei ist es nicht das Ziel, völlige Übereinstimmung zu erreichen. Aber die Ergebnisse der verschiedenen Perspektiven können miteinander verglichen werden (vgl. Mayring, 2002, S. 144-148).

Von Triangulation wird in der sozialwissenschaftlichen Forschung gesprochen, wenn ein Forschungsgegenstand von mindestens zwei Punkten aus konstituiert wird. Die Forschung findet mit verschiedenen Methoden und/oder unterschiedlichen theoretischen Zugängen statt. Beides soll dabei miteinander in Zusammenhang stehen bzw. miteinander verknüpft werden (vgl. Flick, 2008, S. 12).

Triangulation meint, dass man nicht nur mit einer Methode Daten sammelt und es sollten möglichst aus verschiedenen Perspektiven Beobachtungen und Erhebungen kombiniert werden.

Validität

Mit Validität ist gemeint, ob bei der Forschung auch wirklich erfasst wurde, was man erfassen wollte. Haben die Messinstrumente tatsächlich gemessen, was man zu messen gedachte? Es ist dies das

Kriterium der Gültigkeit. Man kann mit einem alternativen Messinstrument die ersten Ergebnisse überprüfen. Im Sinne der Validität werden mehrere Forschungsmethoden zur gleichen Situation angewendet. Die Gestaltung der Forschung und die angewandten Methoden sollten aufzeigen, ob erforscht wurde, was man zu erforschen beabsichtigte (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 117).

Reliabilität

Reliabel ist eine Forschung, wenn Beobachtungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten die gleichen Ergebnisse feststellen. Flick (2011) schreibt, dass es zum Problem wird wenn das untersuchte Phänomen einem Wandel unterliegt. Qualitative Studien beschäftigen sich in den meisten Fällen mit veränderlichen Untersuchungsobjekten (vgl. Flick, 2011, S. 489).

6 Durchführung des Forschungsvorhabens

Nach der theoretischen Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens wird in diesem Kapitel die tatsächliche Durchführung des Forschungsvorhabens dargelegt. Der Ablauf der Durchführung bezieht sich auf den für die vorliegende Arbeit erstellten Zeitplan. Es wird detailliert erklärt, wie das Forschungsvorhaben inhaltlich und hinsichtlich des zeitlichen Ablaufs durchgeführt wurde.

6.1 Forschungsverlauf

Woche 40 bis 50, 2011

Themenwahl

Die Themenwahl stand als erster Schritt am Anfang des Forschungsprozesses. Eine erste Idee der Autorin dieser Masterarbeit bestand darin, die Umsetzungsmöglichkeit von bilingualer Erziehung (Lautsprache und Gebärdensprache) bei der schulischen Integration von Kindern mit Hörbeeinträchtigung zu fokussieren. Nach ersten Überlegungen wurde klar, dass eine Erziehung unter Einbezug von Gebärdensprache bereits vor dem Schuleintritt im Elternhaus geschehen würde. Spracherwerb beginnt lange vor dem Schuleintritt und vollzieht sich normalerweise während der primären Sozialisation in der Familie. Gelingende Kommunikation in der Eltern-Kind-Beziehung ist Grundlage für Entwicklung und für spätere Schritte in der schulischen Erziehung. Aus diesem Grund wurde für die vorliegende Arbeit der Bereich der Elternberatung gewählt.

Woche 51 bis Woche 52, 2011

Abgabe der Disposition an die Begleitperson

Zur Erstellung der Disposition war eine erste Literaturrecherche notwendig. Zudem musste provisorisch abgeklärt werden, ob gewünschte Interviewpartner und Interviewpartnerinnen in der geplanten Zeit zur Verfügung stehen würden. Die Disposition wurde mit der Begleitperson besprochen und genehmigt.

Woche 52, 2011 bis Woche 3, 2012

Kontakt zu den Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen herstellen

Die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wurden per Telefon angefragt und über das Forschungsvorhaben informiert. Es wurden Interviewtermine vereinbart.

Die Kontaktdaten der beiden Fachpersonen der Audiopädagogik sind aufgrund der Berufsrolle öffentlich zugänglich. Die Kontakte zu ihren Klienten, den betroffenen Eltern, konnten nur über Vermittlung hergestellt werden. Beide Fachpersonen der Audiopädagogik mussten Eltern vorgängig informieren und um das Einverständnis zur Abgabe der Kontaktdaten bitten. Dies aus Gründen der Sorgfaltspflicht im Umgang mit Daten von Eltern.

Die komplette Adressliste aller betroffenen Eltern im Kanton Graubünden stand der Forschenden nicht zur Verfügung. Das Auswahlverfahren konnte hier nicht durch die Forschende selbst bestimmt werden. Die Auswahl aus der Grundgesamtheit der Eltern wurde weitgehend den Fachpersonen der Au-

diopädagogik überlassen. Alle vier Elternkontakte wurden in dieser Weise durch die Vermittlung der Fachpersonen der Audiopädagogik hergestellt.

In Unterkapitel 7.1 werden die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen detailliert vorgestellt.

Woche 1 bis 3, 2012

Interviewleitfaden erstellen, mit der Begleitperson besprechen und genehmigen lassen

Vor der Durchführung der Interviews wurde ein Interviewleitfaden erstellt. Der Leitfaden für die Interviews mit den Beratenden unterscheidet sich in einigen Punkten vom Leitfaden für die Interviews mit den Eltern. Der Leitfaden wurden in Anlehnung an Vorschläge von Helfferich erstellt und kann im Anhang der vorliegenden Arbeit eingesehen werden (vgl. Helfferich, 2011).

Woche 4 bis 7, 2012

Datenerhebung: 1. Interviewphase

Durchführung der Interviews mit den Fachpersonen der Audiopädagogik und mit betroffenen Eltern

Die Interviews mit den Fachpersonen der Audiopädagogik wurden in den Räumen des Heilpädagogischen Dienstes in Chur durchgeführt. Die Interviews mit den Eltern erfolgten bis auf eine Ausnahme bei den Familien zuhause. Das Interview mit einer Mutter fand aus logistischen Gründen in einer fremden Wohnung statt.

Alle Interviews wurden mit einem digitalen Aufnahmegerät aufgezeichnet.

Alle Interviewpartner und Interviewpartnerinnen haben eine Einverständniserklärung unterschrieben und der Datenschutz wurde geklärt.

Woche 7 bis 9, 2012

Datenerhebung: 2. Interviewphase

Durchführung der Interviews mit der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt und der Fachperson der Logopädie

Der Entscheid für die Interviews mit zwei zusätzlichen Beratungspersonen, einer Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt und einer Fachperson der Logopädie, wurde während der ersten Interviewphase gefällt.

Aufgrund der bereits geführten Interviews wurde ersichtlich, dass im Beratungsprozess weitere Beratende eine Rolle spielen können. Der Auswahlentscheid wurde in Anbetracht des bereits bestehenden Materials getroffen und weil die neuen Interviewpartner weitere Erkenntnisse vermuten liessen.

Dieses Vorgehen kann am ehesten im Bereich des theoretischen Samplings angesiedelt werden. Nach dieser Theorie wird die Samplestruktur nicht vorab festgelegt. Die Auswahl wird durch den Prozess bestimmt und geschieht nach konkret-inhaltlichen statt abstrakt-methodologischen Kriterien. Dabei ist vor allem die Relevanz der Fälle gefragt und nicht die Repräsentativität. Die forschende Person sammelt, kodiert und analysiert ihre Daten parallel und entscheidet laufend anhand des Standes der Theorieentwicklung, welche Daten als nächstes erhoben werden sollen und wo diese zu finden sind (vgl. Flick, 2011, S. 154-170).

Die Kontaktdaten der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt sind öffentlich zugänglich. Das Interview wurde telefonisch vereinbart und in der Arztpraxis durchgeführt.

Die Kontaktdaten der Fachperson der Logopädie wurden über die Leitung des Verbandes der Logopäden und Logopädinnen vermittelt. Auswahlkriterium war, dass die Fachperson Erfahrung mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und mit deren Eltern hat. Das Interview mit der Fachperson der Logopädie fand in den Räumen der Pädagogischen Hochschule Chur statt.

Woche 4 bis 9, 2012

Datenaufbereitung: fortlaufende wörtliche Transkription der Interviews

Alle Interviews wurden mit Hilfe der Software „F5“ wörtlich transkribiert (vgl. Transkriptionssoftware, 2012). Die Transkriptionen wurden anhand der im forschungsmethodischen Vorgehen beschriebenen Transkriptionsregeln erstellt. Alle Interviewtranskriptionen können im Anhang der vorliegenden Arbeit eingesehen werden.

Woche 6 bis 12, 2012:

Datenanalyse: Qualitative Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2010) und Cropley (2008)

Die Transkriptionen der Interviews wurden einer qualitativen Inhaltsanalyse in Anlehnung an Mayring (2010) und Cropley (2008) unterzogen. Die einzelnen gewählten Analyseschritte sind in Kapitel 5 beschrieben und ihre Ausführung kann anhand der Dokumentation im Anhang der vorliegenden Arbeit eingesehen und nachvollzogen werden.

Bei der ersten Durchsicht des Datenmaterials und dem Anbringen der sogenannten Memos oder Markierung der Inhaltseinheiten ist bei der Transkription des Interviews mit Fall B1 aufgefallen, dass eine wichtige inhaltliche Information fehlt. Diese Information wurde bei der beratenden Fachperson B1 per Email nachgefragt und die Antwort wurde in der Interviewtranskription ergänzt. Sie ist am Ende der Transkription bei Fall B1 notiert und als nachträglich erhobene Information gekennzeichnet.

Woche 12 bis 18, 2012

Darstellung und Interpretation der Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse und Verschriftlichung der Masterarbeit

Die Darstellung der Ergebnisse, die Berichtsgliederung der Auswertung kann sich direkt an den Kategorientiteln orientieren. Diese dienen bei der Darstellung als Kapitelüberschriften (vgl. Kuckartz, Dresing, Rädiker & Stefer, 2008, S.43).

In der vorliegenden Arbeit wurden die Ergebnisse getreu aus der Zusammenfassung der Inhaltsanalyse übernommen. Sie wurden beschreibend dargestellt und die Kategorientitel dienten dabei als Kapitelüberschriften. In einem zweiten Schritt wurden die Ergebnisse interpretiert und diskutiert.

Woche 19, 2012

Abgabe der Masterarbeit

7 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden einleitend die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen beschrieben und darauf die Ergebnisse der durchgeführten Interviews dargestellt. Für die Darstellung der Ergebnisse wird auf der beschreibenden Ebene gearbeitet.

Die Berichtsgliederung orientiert sich an den Kategorientiteln der Inhaltsanalyse, die als Kapitelüberschriften dienen. Die Reihenfolge der Themen ist nicht hierarchisch zu verstehen.

Die Ergebnisse stammen aus den analysierten Interviews mit vier beratenden Fachpersonen und vier betroffenen Elternteilen.

Die Ergebnisse werden getreu aus der Zusammenfassung der Inhaltsanalyse übernommen und in diesem Kapitel noch nicht interpretiert. Die Zusammenfassung der Inhaltsanalyse ist im Anhang der Arbeit in Tabellenform aufgeführt. Interpretiert und bezüglich der Fragestellung diskutiert werden die Ergebnisse in Kapitel 8.

Teilweise werden einzelne Ergebnisse durch wörtliche Zitate aus den Interviews untermauert, verdeutlicht und illustriert. Zur klaren Kennzeichnung werden wörtliche Zitate mit Anführungs- und Schlusszeichen versehen. Die Angabe der Fallnummer und Zeilennummer (Bsp. B1, 234) ermöglicht das Auffinden der Zitate in der jeweiligen Interviewtranskription im Anhang der Arbeit.

7.1 Beschreibung der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen

In diesem Unterkapitel werden anhand von Fallvignetten die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen beschrieben. Aus Datenschutzgründen sind alle Angaben anonymisiert.

Bei den befragten Eltern werden Informationen zur Kommunikationssituation in der Familie und zum Stand des Lautspracherwerbs des Kindes aufgeführt. Diese Informationen sind den Interviews mit den Eltern entnommen. Es sind subjektive Angaben aus Sicht der Eltern. Sie konnten nicht differenziert überprüft werden. Nur in zwei von vier Fällen konnte die Autorin vor oder nach dem Interview auch das Kind kurz kennenlernen. Dies war bei Fall E3 und E4 möglich. In diesen beiden Fällen erhielt die Autorin einen Einblick in die Kommunikationssituation. Bei Fall E1 und E2 war dies aus zeitlichen und logistischen Gründen leider nicht möglich.

Wichtig für das Verständnis in dieser Arbeit ist, dass bei zwei der vier befragten Eltern dem hörbeeinträchtigten Kind zusätzlich zur Hörbeeinträchtigung eine kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert wurde. Die aktuelle Situation im Kanton Graubünden zeigt, dass dies im Moment bei einem Drittel der Gesamtgruppe zutrifft. Die Grafik in Kapitel 2 zeigt dazu eine Übersicht.

Beschreibung der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen:

E1 Elternteil

Die befragte Person ist ein Elternteil. Das Kind ist mit Trisomie 21 und einer Hörbeeinträchtigung geboren. Es ist 6 Jahre alt. (Mai 2006). Trisomie 21 wird auch Down-Syndrom genannt und bezeichnet ein Syndrom beim Menschen, bei dem durch eine Genommutation das gesamte 21. Chromosom oder Teile davon dreifach vorliegen (Trisomie). Menschen mit Down-Syndrom weisen in der Regel typische

körperliche Merkmale auf und können in ihren kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt sein. Menschen mit Down-Syndrom sind lernfähig und können eine gewisse Selbständigkeit erwerben (vgl. De Gruyter, 2010, S. 491).

Die Hörbeeinträchtigung des Kindes wurde im Alter von 4-5 Monaten diagnostiziert. Es wurde eine Mittelohrschwerhörigkeit festgestellt. Bis vor 2 Jahren hatte das Kind das Baha-System als Hörhilfe. Bei Personen mit Aussen-/Mittelohrproblemen ist ein Knochenleitungs-Implantat wie das Baha-System die effektivste Möglichkeit, Hören zu ermöglichen. Bei einem Knochenleitungs-Implantat wird nicht versucht, Audiosignale über die geschädigten Passagen des Ohrs zu übertragen, sondern es wird die natürliche Fähigkeit des menschlichen Körpers zur Übertragung dieser Signale über den Knochen genutzt. Aussen- und Mittelohr werden dabei vollständig umgangen. Es ist eine einfache Kombination von einem Hörgerät, verbunden mit einer kleinen Titanschraube. Diese wird im Schädelknochen hinter dem Ohr platziert. Die Abkürzung „Baha“ steht für englisch „bone anchored hearing aid“ (vgl. De Gruyter, 2010, S. 897).

Vor 2 Jahren kam es bei dem betreffenden Kind zu einer Paukenröhrenoperation.

Hierbei wird das Trommelfell über einen sehr kleinen Schnitt eröffnet, damit die Flüssigkeit dahinter ablaufen kann und der Druck auf das Mittelohr abnimmt. Ein kleines Röhrchen aus Kunststoff oder Edelmetall wird in die Öffnung eingesetzt, um eine erneute Flüssigkeitsansammlung zu verhindern. Die Paukenhöhlenschleimhaut wird rekonstituiert und das Mittelohr belüftet (vgl. de Gruyter, 2010, S. 1562).

Das Kind besucht während 6 Stunden pro Woche den Regelkindergarten und wird dort von einer schulischen Heilpädagogin begleitet. Im Moment sind folgende Therapien aktuell: Physiotherapie, Audiopädagogik, Logopädie und Frühförderung durch die Heilpädagogin.

Kommunikationssituation und Stand des Lautspracherwerbs (aus Sicht der Mutter, zusammenfassend dem Interview entnommen):

Die Kommunikation in der Familie ist lautsprachlich. Das Kind versteht lautsprachliche Alltagsanweisungen wie „Komm in die Stube wir essen!“ und reagiert adäquat. Alle Bezugspersonen sprechen lautsprachlich mit dem Kind und setzen Tanne-Gebärden unterstützend ein. Das Kind kann sich lautsprachlich nicht mitteilen. Bezugspersonen können seine Laute interpretieren, Fremde verstehen oft nicht. Das Kind spricht einzelne Wörter, plappert aber vor allem. Es zeigt einzelne Alltagsgebärden wie "essen", "trinken", "schlafen".

E2 Elternteil

Die befragte Person ist ein Elternteil. Das Kind ist 6 Jahre alt, hat eine Hörbeeinträchtigung und ist mit einem Cochlea-Implantat versorgt. Dem Kind wurden keine weiteren Beeinträchtigungen diagnostiziert. Die Hörbeeinträchtigung wurde im Alter von 2 Jahren erfasst und die Cochlea Implantation im Alter von 3 Jahren durchgeführt.

Das Kind besucht täglich den Regelkindergarten und wird dort während 8 Stunden pro Woche von einer schulischen Heilpädagogin begleitet. Im Moment sind folgende Therapien aktuell: Audiopädago-

gik.

Das Kind hat keine logopädische Therapie.

Kommunikationssituation und Stand des Lautspracherwerbs (aus Sicht der Mutter, zusammenfassend dem Interview entnommen):

Die Kommunikation in der Familie ist lautsprachlich. Es werden keine Gebärden verwendet. Das Kind wächst zweisprachig mit Italienisch und Deutsch auf. Zuhause wird Italienisch und Deutsch und im Kindergarten nur Deutsch gesprochen. Die Kommunikation im Kindergarten läuft teilweise über Mikrofon (die Lehrperson spricht ins Mikrofon) und FM-Anlage. In der Kommunikation mit dem Kind gibt es nach Aussage der Mutter keine Probleme. Das Kind versteht die Lautsprache und wird auch kontextunabhängig verstanden. Es spricht ganze Sätze in Italienisch und Deutsch. Das Kind kann telefonieren. Auf Nachfrage des Kindes müssen Äusserungen manchmal wiederholt werden. Störlärm kann ein Problem sein.

E3 Elternteil

Die befragte Person ist ein Elternteil. Das Kind ist 4,5 Jahre alt. (Sept. 2007 geboren)

Das Kind hat eine Hörbeeinträchtigung und ist beidseitig mit Hörgeräten versorgt. Dem Kind wurden keine weiteren Beeinträchtigungen diagnostiziert. Eine Cochlea-Implantation wird diskutiert.

Die Hörbeeinträchtigung wurde im Alter von 3 Jahren festgestellt. Sie ist Folge des CMV-Virus.

Der CMV-Virus oder Cytomegalie-Virus ist ein Virus aus der Betasubfamilie der Herpesviridae. Es ist eine Speicheldrüsen-Viruskrankheit und gehört zu den häufigsten prä- und perinatalen Virusinfektionen. 0,1-0,5 % aller Neugeborenen werden pränatal infiziert. Von diesen zeigen ca. 10% bei der Geburt oder Jahre danach Manifestationen eines Cytomegalie-Virus-Syndroms. Eine Innenohrschwerhörigkeit kann Folge sein (vgl. De Gruyter, 2010, S. 2286).

Das Kind wird ab Herbst 2012 den Kindergarten besuchen. Im Moment sind folgende Therapien aktuell: Audiopädagogik.

Das Kind hat keine logopädische Therapie.

Kommunikationssituation und Stand des Lautspracherwerbs (Aus Sicht der Mutter, zusammenfassend dem Interview entnommen):

Die Kommunikation in der Familie ist lautsprachlich. Es werden keine Gebärden eingesetzt. Teils werden selbst erfundene Gesten verwendet. Lautsprachliche Äusserungen des Kindes werden nicht immer oder nicht mit Sicherheit verstanden. Fremde Personen verstehen das Kind meist nicht. Kontextunabhängig wird das Kind nicht verstanden. Es spricht einzelne Wörter und einzelne Sätze. Es kann einer Person, die nicht dabei war, erlebte Dinge nicht verständlich erzählen. Nach Aussage der Mutter versteht manchmal auch in der Familie niemand, was das Kind sagen möchte. Es gibt dann auf und reagiert frustriert. Manchmal gibt es Phasen, in denen es sich total verschliesst. Alltägliche lautsprachliche Anweisungen versteht das Kind teilweise. Es reagiert adäquat. Die Mutter erklärt, dass man manchmal an Mimik und Gesten erkennen könne, dass das Kind verstanden hat.

E4 Elternteil

Die befragte Person ist ein Elternteil. Das Kind ist 2 Jahre alt.

Das Kind hat eine Hörbeeinträchtigung und ist mit Cochlea-Implantaten versorgt. (beidseitig)

Die Hörbeeinträchtigung wurde kurz nach der Geburt diagnostiziert. Die Cochlea-Implantation wurde im Alter von 10 Monaten durchgeführt.

Das Kind ist mit einer Stoffwechselerkrankung (Cobalamindefizienz Typ C) geboren und hat damit neben der Hörbeeinträchtigung weitere Beeinträchtigungen. Diese können auch kognitiv sein.

Stoffwechselanomalien sind pathologische Abweichungen der Stoffwechselforgänge, die häufig durch genetisch bedingten Enzymmangel verursacht sind (vgl. De Gruyter, 2010, S. 1981).

Cobalamindefizienz bezeichnet einen Mangel an Vitamin B12.

Das Kind hat im Moment folgende Therapien: Audiopädagogik, Physiotherapie, Hippotherapie, heilpädagogische Früherziehung und Ergotherapie.

Kommunikationssituation und Stand des Lautspracherwerbs (Aus Sicht der Mutter, zusammenfassend dem Interview entnommen):

Die Kommunikation in der Familie ist lautsprachlich. Alle Bezugspersonen sprechen lautsprachlich mit dem Kind und setzen Tanne-Gebärden unterstützend ein. Das Kind versteht alltägliche lautsprachliche Anweisungen, versteht nach Aussage der Mutter gewisse Fragen wie „Wo ist dein Zimmer?“ und reagiert adäquat. Das Kind spricht ein paar wenige Wörter und ahmt Tierlaute nach.

B1 Fachperson Audiopädagogik

Die befragte Person arbeitet audiopädagogisch mit Kindern oder Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung und berät deren Eltern.

Die befragte Person hat an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich das Studium der Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose PSG absolviert.

Die befragte Person arbeitet beim Heilpädagogischen Dienst und begleitet aktuell 20 Fälle im Kanton Graubünden. (Stand März 2012)

Die befragte Fachperson ist Mitglied des Pädaudiologischen Teams Kanton Graubünden.

B2 Fachperson Audiopädagogik

Die befragte Person arbeitet audiopädagogisch mit Kindern oder Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung und berät deren Eltern.

Die befragte Person hat an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose PSG studiert.

Die befragte Person arbeitet beim Heilpädagogischen Dienst und begleitet aktuell 11 Fälle im Kanton Graubünden. (Stand März 2012)

Die befragte Fachperson ist Mitglied des Pädaudiologischen Teams Kanton Graubünden.

B3 Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt

Die befragte Person ist Fachperson Hals-Nasen-Ohren-Arzt.

Hals-Nasen-Ohrenärzte stellen die Diagnose und sie gehören neben den Audiopädagogen zu den Erstberatenden in der Elternberatung. Eltern werden aber nach der Diagnose der Hörbeeinträchtigung bei ihrem Kind vom Hals-Nasen-Ohren-Arzt für die weitere Beratung, für den regelmässigen Kontakt und für die Therapie direkt an die Audiopädagogen verwiesen. Der Hals-Nasen-Ohren-Arzt hat Kontakt zu den Eltern bei der Diagnose und bei regelmässigen Kontrollen und Hörtests.

Die befragte Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt ist Mitglied des Pädaudiologischen Teams Kanton Graubünden.

B4 Fachperson Logopädie

Die befragte Person arbeitet logopädisch mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und berät deren Eltern.

Die befragte Person hat eine logopädische Ausbildung und absolviert im Moment an der Hochschule für Heilpädagogik das Studium der schulischen Heilpädagogik.

7.2 Themen in der Elternberatung

Die Ergebnisse aus der qualitativen Inhaltsanalyse der Interviews werden beschreibend dargestellt, sind getreu übernommen und werden noch nicht interpretiert. Sie sind mit der Bezeichnung des jeweiligen Interviewpartners oder der Interviewpartnerin versehen. (B1-4 und E1-4)

Themen in der Elternberatung bei Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung sind nicht vorgegeben. Nach Aussage der beratenden Fachpersonen Audiopädagogik (B1 und B2) gibt es keinen vorbereiteten Katalog mit Themen, die besprochen werden müssten oder im Auftrag der Beratenden vorgeschrieben sind.

„Ich habe eigentlich nicht einen vorbereiteten Ablauf oder Bogen, bei dem ich Themen abhaken könnte. Aha, das Thema ist erledigt“ (B1, 13).

„Es ist nicht so, dass wir einen Katalog hätten, der sagt, das müssen wir immer so sagen“ (B2, 655).

Die Themen in der Beratung werden vor allem auch von den Eltern eingebracht. Individuelle Bedürfnisse für die Beratung werden erfragt.

„Das wird einfach immer mit den Eltern individuell besprochen. Was sind ihre Bedürfnisse? Wo möchten sie meine Unterstützung“ (B1, 59)?

Die Frage nach Themen, die in der Beratung auftreten, war eine der Fragen in den Interviews. Obwohl die Themen in der Elternberatung nicht vorgegeben sind und sehr individuell den Bedürfnissen angepasst sein können, werden von den Befragten doch Themengebiete genannt, die aufgrund der Hörbeeinträchtigung immer wieder auftreten. Eine detaillierte Aufzählung und Beschreibung aller genannten weiteren Beratungsthemen wird im separaten Anhang der Arbeit als Übersicht aufgeführt.

7.3 Beratung zum Spracherwerb

Die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wurden gefragt, welche Beratungsinhalte zum Thema Spracherwerb auftreten.

Bei der Analyse wurde diese Kategorie deduktiv an das Material herangetragen. Dabei hat interessiert, was zum Thema der Lautsprache und Lautsprachentwicklung besprochen wird und welche Inhalte zum Thema Gebärden und Gebärdensprache auftauchen. Bei der Analyse der Aussagen wurde darum unterteilt in die folgenden Unterkategorien:

1. Lautsprache in der Beratung

2. Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung

Es wurde festgestellt, dass sich auch Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung aus allen Interviews herauschälen lassen. Daher wurde eine 3. Unterkategorie induktiv gebildet:

3. Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung (induktiv gebildete Kategorie)

7.3.1 Lautsprache in der Beratung

Beratende:

Beide Fachpersonen der Audiopädagogik (B1 und B2) und auch die Fachperson der Logopädie B4 erklären, dass eine möglichst gute Lautsprachentwicklung Thema in der Elternberatung und Förderziel ist. Eltern sind in erster Linie interessiert an Informationen darüber, wie der Lautspracherwerb unterstützt und wie das Auditive beim Kind gefördert werden kann.

Die Fachperson der Logopädie B4 erwähnt, dass die Lautsprache für Eltern etwas so Zentrales ist, weil Hörende in Lautsprache kommunizieren. Für viele Eltern stehe die Entwicklung der Lautsprache daher ganz klar im Vordergrund.

„Und ja natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass es mein Job ist, das Kind zur Lautsprache zu bringen. Darum kommen die Eltern eigentlich ja auch zu mir. Also die wollen nicht, dass ich in erster Linie mit dem Kind gebärde. Im Gegenteil. Also es gibt ja auch Kinder, die bereits gebärden und dann möchten die Eltern, ja aber es sollte doch jetzt lernen, richtig zu sprechen. Dort geht es darum, dass ich ihm diesen Kanal eröffne“ (B4, 318).

Es werden von drei Beratenden (B1, B2 und B4) in der Elternberatung Tipps gegeben für förderliche Inputsprache der Eltern.

Die Fachperson der Audiopädagogik B2 betont, dass Eltern sich der eigenen Lautsprache bewusst werden sollen (Sprachführung, Artikulation) und trotzdem mit der Sprache möglichst spontan umgehen müssen. Eltern werden insofern beraten, dass sie sich für die Kommunikation Zeit nehmen und kontrollieren, ob das Kind wirklich versteht. Dies erklären die Beratenden B1, B2 und B4.

„Dass man sich interessiert Zeit nimmt, wirklich Zeit nimmt, es ist oft eine Zeitfrage in der Situation, um das Gespräch mit dem Kind zu führen, auch wenn das vielleicht harzig geht oder langsam geht oder man drei Mal nachfragen muss“ (B2, 238).

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 stellt grundsätzlich vor allem die Hörbeeinträchtigung fest, erklärt in der Beratung die Diagnose, ermöglicht mit Hilfe der Technik und in Zusammenarbeit mit Akustikern einen Zugang zu auditiven Wahrnehmungen und kontrolliert das Gehör. Das Thema des Lautspracherwerbs und der Lautsprachentwicklung wird bei den Kontrollen zwar kurz angesprochen. Nach Aussage von B3 sind für die Beratung zum Spracherwerb, für die Kontrolle der Lautsprachentwicklung und für das Training der Lautsprache aber hauptsächlich die Fachpersonen der Audiopädagogik und Logopädie verantwortlich.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 erklärt, dass wenn das Gehör gut versorgt ist mit Hörhilfen, sich die Lautsprache entwickeln sollte. Die Entwicklung kann etwas verzögert sein, aber man sagt dann in der Beratung, dass die Lautsprache kommen werde. Nach Aussage von B3 kann ein Kind mit einem Cochlea-Implantat eine gute Lautsprache entwickeln, wenn es entsprechend gefördert wird und die geistige Reife für Sprachentwicklung vorhanden ist.

Die Fachperson der Audiopädagogik B2 informiert und erklärt Eltern, dass Kinder mit Cochlea-Implantat ein anderes Hören haben. Das Cochlea-Implantat braucht nach Aussage von B2 und B3 intensives Training, gute Hörerziehung und den Aufbau von Hörstrategien.

Von der Fachperson der Audiopädagogik B2 wird auch beraten zu Umgang mit Frustrationen beim Kind. Frustrationen können ausgelöst werden, wenn die Lautsprache des Kindes nicht verstanden wird. Sprachverständnisprobleme und der Umgang damit können darum nach Aussage von B2 Thema sein.

Eltern:

E1 bespricht mit der Fachperson der Audiopädagogik Übungen zur Förderung des Auditiven und der Lautsprache und probiert diese im Alltag aus.

E1 wird von der Fachperson der Audiopädagogik in der Beratung gesagt, dass die Lautsprache bei ihrem Kind kommen werde. Man müsse einfach Geduld haben.

„Die Fachperson Audiopädagogik hat den Eindruck, dass sie sprechen lernen wird, weil sie die Ansätze dazu hat. ... Die Fachperson sagt: Doch, es kommt. Man muss einfach Geduld haben.“ (E1, 393).

E2 erhält in der Beratung bei der Fachperson der Audiopädagogik Informationen, worauf man beim Sprechen achten soll. Es wird über die Entwicklung der Lautsprache des Kindes und über Fortschritte in der Lautsprachentwicklung gesprochen. E2 wurde in Zürich an der Universitätsklinik von Beratern berichtet, dass nicht alle Kinder mit Cochlea-Implantat eine so gute Lautsprachentwicklung hätten wie ihr Kind.

E3 wird von der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt und der Fachperson der Audiopädagogik gesagt, dass ihr Kind mit den Hörgeräten hören und Lautsprache wahrnehmen kann und dass es demzufolge zum Sprechen kommen sollte. Mit der Fachperson der Audiopädagogik bespricht E3, dass ihr Kind kleine Fortschritte in der Entwicklung der Lautsprache zeigt.

Auch E4 wird in der Beratung empfohlen, wie man mit dem Kind sprechen soll (normale Lautstärke, Störgeräusche vermeiden) und dass man viel spricht, damit das Kind viel Sprache hört.

7.3.2 Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung

Beratende:

Die Fachperson Audiopädagogik B1 empfiehlt Eltern in der Beratung den Einsatz von einzelnen Gebärden, wenn die Lautsprachentwicklung nicht fortschreitet.

B1 spricht in der Beratung aber auch von Anfang an über den möglichen Einsatz von Gebärden. Dies auch bei Kindern mit Cochlea-Implantat.

Vertiefte Informationen, z.B. über die Möglichkeit von Gebärdensprachkursen, werden von B1 nicht generell an alle Eltern abgegeben. Nur bei Interesse der Eltern wird detaillierter über Möglichkeiten gebärdeneinbeziehender Förderung informiert.

Die Fachperson Audiopädagogik B1 spricht von Gebärden als zusätzlicher Möglichkeit zur Lautsprache. Sie informiert, dass Gebärden den Lautspracherwerb unterstützen können. Eltern, die Interesse an Gebärden zeigen und Gebärden lernen wollen, hat B1 auch schon das Buch "Baby Signal" (vgl. Wiebke, 2011), das Online-Gebärdenlexikon oder die Gebärdensprachkurse des Schweizerischen Gehörlosenbundes empfohlen.

B1 informiert über die Tagungen der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK (Schnupperkurse für Gebärdensprache) und über das Herbstwochenende in Passugg (Gebärdensprachkursangebot für Eltern).

Auch die Fachperson Logopädie B4 würde Eltern empfehlen, dem Kind Gebärden anzubieten, wenn es sich lautsprachlich nicht verständigen kann. B4 meint, dass möglicherweise ein Gebärdensprachdolmetscher mit dem Kind arbeiten oder dass die Förderung mit Gebärden auch über die Audiopädagogik laufen könnte. B4 weiss aber nicht, ob die Fachpersonen der Audiopädagogik Gebärden anwenden. Wenn es schwierig ist mit der Lautsprachentwicklung würde B4 empfehlen, dass man zuerst gebärdet und die Lautsprache noch etwas zurückstellt.

Die Fachperson Audiopädagogik B2 würde, wenn das Kind trotz Hörhilfen die Lautsprache nicht entwickelt, die Gebärdensprache nutzen und das Kind dies lernen lassen.

Für B2 sind Gebärden in Therapie und Beratung aber eher weniger ein Thema, weil die Orientierung lautsprachlich ist.

Eltern können von B2 erfahren, dass es Gebärdensprache gibt. Es wird aber nicht explizit in der Beratung darauf aufmerksam gemacht.

„Wie gesagt, es fliesst immer in den Gesprächen mit Eltern mit ein. Irgendwo fliesst das ein. Also dass man sagt, es gibt auch die Gebärdensprache, aber das ist jetzt kein Thema. Für ein hörbehindertes Kind ist nicht Gebärdensprache etwas, das in der Aktualität erscheint. Wenn das Kind mit der Hörgeräteverstärkung besser hört und auch wenn es ein Cochlea-Implantat bekommt, welches Hilfsmittel es auch immer bekommt, dann wird das über lautsprachliche Begleitung weiter begleitet“ (B2, 767).

B2 bemerkt, dass Gebärden für Eltern oft kein Thema sind und als nicht notwendig erscheinen. Bei einigen Kindern können Gebärden Thema sein, etwa weil die Eltern gehörlos sind und selber gebärden. Vor allem aber seien Gebärden bei Kindern mit Mehrfachbehinderungen ein Thema (Tanne-Gebärden oder teilweise auch Gebärden der Deutschschweizer Gebärdensprache).

B2 hat kein greifbares Informationsmaterial für Eltern zu den Themen Erziehung und Förderung mit

Gebärdensprache.

Die Anlaufstelle zur Förderung mit Gebärdensprache wird von B2 auch nicht beim Audiopädagogischen Dienst gesehen. B2 erwähnt, dass eventuell das Bildungszentrum für Schwerhörige und Gehörlose in Passugg dafür eine Anlaufstelle sein könnte.

Es könnte aber nach Aussage von B2 eine Idee sein, grundsätzlich bei allen Eltern über die Möglichkeiten der Förderung mit Gebärdensprache zu informieren, analog zum Hörscreening bei der Geburt. Dies werde aktuell so aber nicht gemacht.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 sieht die Gebärdensprache als existent, aber nicht als Thema der Beratung. Ziel ist die Lautsprache, um integriert aufwachsen und kommunizieren zu können.

„Es (die Gebärdensprache) ist nicht das Ziel. Das Ziel unseres Teams ist das absolut nicht. Also das muss man einfach klar sehen. Das ist das falsche Boot, der falsche Zug. Ich weiss die Gebärdensprache hat ihre Berechtigung. Das ist eine gute Sache. Aber es ist nicht unsere Hauptsache“ (B3, 814).

Die Frage der Gebärdensprache tauche seitens der Eltern hie und da auf, bemerkt B3. Dies sei aber sehr selten.

Wenn ein Kind keine funktionierende Lautsprache hat oder sich die Lautsprache trotz Hörhilfen nicht entwickelt, was nach Aussage von B3 wirklich eine Ausnahme ist, dann kann man in so einem Fall Gebärdensprache empfehlen. B3 kennt aber keinen derartigen Fall.

B3 rät Eltern nicht, zusätzlich zum Cochlea-Implantat noch Gebärdensprache zu lernen. Dies weil man Gebärdensprache nicht braucht, wenn man mit dem Cochlea-Implantat hören kann.

Wenn Eltern Informationen über die Gebärdensprache wollen, dann würden sie diese von B3 erhalten. Das komme aber nicht vor.

B3 hat kein Informationsmaterial zu den Themen Gebärden und Gebärdensprache für Eltern. B3 erklärt, dass wenn Informationsmaterial zu Gebärdensprache oder zu Gebärdenkursen tatsächlich ein Anliegen wäre, so müsste dies mit den beiden Fachpersonen der Audiopädagogik besprochen und dort weiter bearbeitet werden.

Eltern:

E1 hat durch Bekannte erfahren, dass man in der Kommunikation Gebärden benutzen könnte.

In X (Ort) in einer Institution für Menschen mit geistiger Behinderung hat E1 Informationen, Beratung und Schulung zu Gebärden der Unterstützten Kommunikation erhalten.

Aktuell sind Therapeuten und die Heilpädagogin offen für den Wunsch nach Förderung mit den Gebärden der Unterstützten Kommunikation und helfen beim Aufbau des Kommunikationssystems.

E2 wurde in der Beratung nie speziell informiert über die Gebärdensprache. E2 hat kein Informationsmaterial zum Thema Gebärdensprache erhalten.

In Zürich bei der Cochlea-Implantat-Besprechung wurde E2 aber gefragt, ob sie mit dem Kind Gebärden benutze und ob sie sich damit befasst hätte.

Die Fachperson der Audiopädagogik hat E2 keine Gebärden empfohlen. Es wurde auch nicht davon abgeraten. Zu Beginn der Beratung wurde E2 von der Fachperson Audiopädagogik gefragt, ob die Eltern bereits gebärden.

E2 vermutet, dass man in der Beratung nicht von Gebärden spreche, weil das Cochlea-Implantat so gut funktioniere, die Lautsprache sich gut entwickle und weil Gebärden für sie selber auch nie ein Thema waren.

Auch E3 wurde in der Beratung nie etwas über die Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache gesagt oder Unterlagen dazu abgegeben.

E3 vermutet, dass wenn die Beratenden es für wichtig empfunden hätten, dann hätte man darüber informiert oder zumindest die Option diskutiert.

E3 erklärt, dass sie selbst an Gebärden interessiert wäre, aber gebremst werde dadurch, dass die anderen Bezugspersonen in der Familie dies nicht als sinnvoll erachten und auch, weil es in der Beratung oder bei den Ärzten niemand erwähnt.

Für E4 war Gebärdensprache am Anfang kein Thema, weil beim Kind zusätzlich eine Sehbeeinträchtigung zu erwarten war.

Der Früherzieher hat E4 die Tanne-Gebärden der Unterstützten Kommunikation gezeigt. Diese werden nun in der Familie genutzt.

Die Fachperson Audiopädagogik hat E4 eine Broschüre mit Kursangeboten für die Schweizerische Gebärdensprache abgegeben, nachdem E4 das Thema der Gebärdensprache angesprochen hatte.

7.3.3 Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung

Beratende:

Zwei Beratende (B1 und B3) geben an, dass wenn sich die Lautsprache bei einem Kind trotz Hörhilfen nicht entwickelt, dies im Pädaudiologischen Team besprochen wird. Die Fachperson Audiopädagogik B1 erzählt, dass die Reaktion in einem derartigen Fall war, den Eltern einzelne Gebärden zu empfehlen.

„Eine Quintessenz aus dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben ist, ich animiere die Eltern, einzelne Gebärden zu benutzen. Weil ich gemerkt habe, dass wenn ich mit dem Mädchen spreche und einzelne Gebärden brauche, dann versteht sie besser“ (B1, 369).

Die Fachperson Audiopädagogik B2 sucht bei unbefriedigender Lautsprachentwicklung nach Gründen, warum sich die Lautsprache nicht entwickelt.

B2 nennt die Möglichkeit, dass man dann das Kind in Gebärdensprache einführen könnte.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 erklärt, dass die Sprache (Lautsprache) eigentlich immer komme, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Wenn das Kind gut versorgt ist mit Hörhilfen, sollte sich die Lautsprache entwickeln. Wenn dem nicht so ist, so müssen nach Aussage von B3 Gehör und Hörgeräteversorgung kontrolliert werden.

„Dann hat man dieses Team, um zu schauen, wo das Problem liegt und dann schickt man es auch wieder einmal nach Zürich, wenn es ein Cochlea-Implantat hat, und fragt, also dass man noch einmal evaluiert und schaut, wo das Problem liegt“ (B3, 442).

Wenn ein Kind mit 4 Jahren trotz Versorgung mit Hörhilfen nicht zu sprechen beginnt, sich die Lautsprache nicht entwickelt oder wenn es trotz fortschreitendem Alter nur einzelne Wörter spricht, dann

ist nach Aussage von B3 etwas schief gelaufen. B3 erklärt, dass man dies vorher bemerken müsste. Evtl. wurde das Kind spät erfasst. Es sei sehr selten, dass ein Kind die Lautsprache trotz Hörhilfen nicht entwickelt. Dann wäre eine Möglichkeit, Gebärdensprache zu lernen. Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 stellt allerdings in Frage, ob es dann für dieses Kind möglich ist, Gebärdensprache zu lernen. B3 meint, dass evtl. die Lautsprache auch aufgrund einer Mehrfachbeeinträchtigung nicht entwickelt wird.

„Was gibt es, wenn es nicht funktioniert? Ja da muss man fragen, wo das Problem liegt? Aber bei einem geistig gesunden Kind, wenn das jetzt nicht geht, dann gibt es die Möglichkeit, dass man Gebärdensprache lernt oder eben wie gesagt sprechen lernt halt so, wie man das früher als tauber Mensch musste“ (B3, 422).

Die Fachperson Logopädie B4 würde die Spielentwicklung des Kindes beobachten, weil diese einen Zusammenhang mit der Sprachentwicklung hat. Wenn ein Kind bereits etwas älter ist aber noch weit entfernt von der Lautsprache, würde B4 den Eltern empfehlen, gebärdenunterstützt zu kommunizieren.

Eltern:

E1 wird von der Fachperson Audiopädagogik gesagt, dass die Lautsprache des Kindes sich entwickeln werde. E1 erklärt, dass ihr Kind im Moment lautsprachlich nicht verstanden wird. Damit es sich trotzdem mitteilen kann, nennt E1 das Mittel der Unterstützten Kommunikation und dass die Tanne-Gebärden in Familie und Umfeld momentan eingesetzt werden.

Nach Aussage von E2 ist die Lautsprachentwicklung ihres Kindes befriedigend. Das Kind könne dank dem Cochlea-Implantat gut sprechen und Lautsprache verstehen.

E3 erhält in der Beratung die Information, dass das Kind den Sprachstand eines Kindes zwischen 2 und 3 Jahren habe, obwohl es bald 5 Jahre alt ist. Man müsse dem Kind Zeit geben.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt sagt E3, dass alles gut sei, so lange das Kind Fortschritte mache mit Sprechen. Von beiden Fachpersonen (Hals-Nasen-Ohrenarzt und Audiopädagogik) wird E3 gesagt, dass die Sprache kommen sollte und das ist nach Aussage von E3 auch ein wenig der Fall.

„Aber wie gesagt, über den Zeitraum kann mir niemand etwas sagen. Ob das noch ein Jahr geht oder länger“ (E3, 377).

E3 sorgt sich, ob das Kind jemals sprechen wird.

„Ja das grösste Problem, ich frage mich, ob er jemals klar und deutlich sprechen wird? Ob das kommt? So dass er sich wirklich gut verständigen kann“ (E3, 333).

E4 setzt Tanne-Gebärden ein im Wissen darum, dass das Kind eigentlich gehörlos ist und man ohne die Cochlea-Implantate mit ihm nicht in Lautsprache sprechen könnte.

Dies ist nicht eine Reaktion auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung, sondern nach Aussage von E4 noch eine weitere Möglichkeit für Kommunikation.

7.4 Haltung gegenüber Gebärden und Gebärdensprache

Die Interviewpartnerinnen und Interviewpartner wurden nicht direkt nach ihrer Haltung gefragt.

Die Kategorie wurde induktiv gebildet. Das heisst, es wurden Aussagen aus dem Material herausgefiltert, welche aus der Sicht der Autorin die Haltung der interviewten Personen betreffen.

7.4.1 Haltung der beratenden Fachpersonen gegenüber Gebärden und Gebärdensprache

Beratende:

Die Fachperson Audiopädagogik B1 und Logopädie B4 halten es für wichtig, dass ein Kind Sprache hat. Es spielt keine Rolle, ob dies Gebärdensprache oder Lautsprache ist. Wenn Gebärden die Kommunikation Eltern-Kind unterstützen, so soll man diese verwenden.

„Aber das erste Ziel ist, dass das Kind eine Sprache hat und für mich als Fachperson der Audiopädagogik spielt es keine Rolle, ob dies nun Lautsprache oder Gebärdensprache ist. Aber wenn das Kind lernen will, es muss einfach eine Sprache können“ (B1, 412).

B1 erwähnt, dass der Mangel an funktionierender Kommunikation die Entwicklung eines Kindes negativ beeinflussen kann.

„Wichtig für das Kind und auch die Eltern ist es, dass es sich mitteilen kann und auch verstanden wird. Auch ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung muss möglichst schnell eine Sprache lernen, ob Lautsprache oder Gebärdensprache, damit die Kommunikation gelingt. Ist dies nicht möglich, ist die weitere Entwicklung des Kindes stark gefährdet“ (B1, 1101).

B1 erkennt, dass die Gebärdensprache in der Gesellschaft, in den Medien und in der Audiopädagogik immer bekannter und besser akzeptiert ist. B1 erzählt, dass früher in der Audiopädagogik von Gebärdensprache abgeraten wurde.

Die Fachperson Audiopädagogik B2 hätte nichts dagegen, die Information der Möglichkeit der Förderung mit Gebärdensprache bewusster weiterzugeben. Dies brauche aber eine Perspektive. Gebärdensprache erscheint nach Aussage von B2 oft nicht als aktuell, als notwendig, weil das Kind durch die Hörhilfen das Hören verbessert mitbekommt und darum lautsprachlich begleitet wird.

Notwendig können Gebärden dann werden, wenn sich die Lautsprache nicht entwickelt oder wenn die Technik aussteigen würde.

„Mir wäre dann die Not, oder die Notwendigkeit einer Handhabung der Gebärdensprache ein Auslöser für Aktion. Nicht vorher“ (B2, 789).

B2 wertet die beiden Sprachen nicht und spielt sie nicht gegeneinander aus.

„Die Gebärdensprache im Sprachlichen überhaupt als eine Ebene der Kommunikation bewusst anzuschauen. Als eine sich, als eine entwickelte, selbständige Sprache. So. Im Sprachlichen. Also da grenze ich nicht ab. Ich sage nicht das ist Lautsprache und das ist Gebärdensprache. Das mach ich nicht. Ich überbewerte auch nicht die Gebärdensprache“ (B2, 784).

B2 erkennt, dass in der Gemeinschaft von Hörbeeinträchtigten, die mit Gebärdensprache leben, überhaupt kein Defizit mehr da ist. B2 findet Gebärdensprache grundsätzlich eine faszinierende Sprache.

„Dass ich die Gebärdensprache einfach sehr schätze und auch wichtig finde, auch dort wo sie eingesetzt wird. Und als solches ich das phantastisch finde. Als Sprache ist das faszinierend. Keine Frage. Auch in den Möglichkeiten einer Entwicklung, die anders läuft als mit der Lautsprache. Die hier ziemlich flach gehandhabt wird. Eine Annäherung an die Gebärdensprache wäre eine substantiell gefüllte Sprache zu führen. Das heisst eine plastisch lebendige Sprache“ (B2, 1170).

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 sagt, dass wenn man mit dem Cochlea Implantat hören kann und einen guten Erfolg hat, man nicht zusätzlich Gebärdensprache lernt. Das ist ein zusätzlicher Aufwand und der Einsatz von Gebärden wird in der Beratung nach Aussage von B3 nicht propagiert. B3 bemerkt, dass wenn Eltern für ihr Kind Gebärdensprache wollen, dann sei dies ihr Entscheid. Dies werde akzeptiert.

„Es ist klar, ich finde auch gut, dass es Gebärdensprache gibt. Aber unser Ziel ist nicht, diese zu verbreiten. Sondern die Integration in den normalen Alltag. Und wenn jemand Gebärdensprache will, dann hat er diese Möglichkeit, klar. ... Aber wir propagieren das jetzt nicht speziell. Sondern das ist ein Ausweg. Also wenn jemand sagt, ich will. Dann haben wir kein Problem damit. Aber wir fördern das nicht speziell“ (B3, 881).

B3 sieht Gebärdensprache als eine Möglichkeit, mit der man aber im Alltag und in der Integration mit Normalhörenden eingeschränkt ist.

B3 erklärt, dass die Lautsprache gegenüber der Gebärdensprache viele Vorteile hat.

„Oder wenn ich integriere, also wenn ich in einer Klasse bin, wie viele Kinder in der Klasse können Gebärdensprache? Null bis eins. Also kann ich mit niemandem sprechen. Warum soll ich es dann lernen“ (B3, 558)?

Eltern:

E2 hat von der Seite der Fachperson Audiopädagogik die Haltung erfahren, dass Eltern frei wählen können, ob sie mit dem Kind gebärden wollen.

„Die Fachperson der Audiopädagogik sagte, das sei frei. Es sei unsere Wahl. Und da ich es nicht gemacht habe, hat sie gesagt, dass sie das auch nicht machen werde“ (E2, 253).

E1 sagt über die Fachperson Audiopädagogik, dass diese die Tanne-Gebärden gut finde.

E3 hat das Gefühl, dass auf Seiten der Beratenden gegenüber der Gebärdensprache eine Ablehnung da ist, da Gebärdensprache in der Beratung nicht erwähnt wird.

„Und wenn ich das einmal so angedeutet habe, ich glaube sie sind eher negativ eingestellt. Sie finden das nicht so sinnvoll. Das wurde mir zwar nicht direkt so gesagt, aber es hat mir auch nie jemand gesagt, ja, dass es super wäre, dies zu machen. Also eher, dass die Lautsprache wichtiger ist. Also man sollte. Ja also es wurde eher ein wenig darum herum gesprochen, aber ich würde sagen, sie fanden es eher nicht positiv“ (E3, 411).

7.4.2 Haltung der Eltern gegenüber Gebärden und Gebärdensprache

Eltern:

E1 sagt, dass sich das Kind mitteilen können muss. Wenn dies in Lautsprache nicht möglich ist, dann eben mit Gebärden. E1 verwendet Tanne-Gebärden, weil diese die Lautsprache unterstützen. Lautsprache wäre nach Aussage von E1 oberstes Ziel. E1 sagt, dass sie sich nicht schämt für das Verwenden von Gebärden.

E2 denkt, dass wenn ihr Kind nicht so gut sprechen würde dank dem Cochlea Implantat, dann würde Gebärdensprache vermutlich interessieren. So ist Gebärdensprache aber kein Thema.

E3 denkt, dass der Einsatz von Gebärden positiv sein könnte und die Kommunikation verbessern würde. E3 wäre bereit, Gebärdensprache zu lernen. Der Vater des Kindes und die Grosseltern sind aber dagegen und wollen das nicht. E3 sagt, dass sie dadurch gebremst werde.

E4 kommuniziert mit Tanne-Gebärden und möchte zusätzlich einen Gebärdensprachkurs besuchen. E4 erachtet Gebärden als sinnvoll, weil sie eine zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit bieten.

Beratende:

Die Fachperson Audiopädagogik B1 hat von Eltern die Aussage gehört, ein „Fuchtelkind“ würden sie lieber nicht wollen.

B1 erwähnt, dass Eltern zum Teil Gebärden besser akzeptieren können, wenn sie diese als Mittel zum Lautspracherwerb sehen.

Die Fachperson Logopädie B4 erklärt, dass es bei Eltern einen Reifeprozess braucht, um zu verstehen, dass man auch mit anderen Möglichkeiten als der Lautsprache kommunizieren kann.

7.5 Wissen über Gebärden und Gebärdensprache

7.5.1 Wissen der beratenden Fachpersonen über Gebärden und Gebärdensprache

Beratende:

Die Fachperson Audiopädagogik B1 kann selbst die Gebärdensprache nicht, hat aber einen Grundkurs Gebärdensprache besucht und kennt einzelne Gebärden. Sie verwendet Einzelgebärden teilweise in der Therapie. Auch die Fachperson Audiopädagogik B2 hat Kurse des Schweizerischen Gehörlosenbundes besucht. B2 kennt noch einige Einzelgebärden, kann aber Satzbau und Grammatik der Sprache nicht mehr abrufen.

B1 ist an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich über die Chancen einer bilingualen Erziehung mit Gebärdensprache und Lautsprache informiert worden.

„Eine Frau hat über die linguistischen Aspekte der Gebärdensprache referiert. Und eine Frau, jetzt weiss ich es nicht mehr ganz genau, peinlich, peinlich, aber ich meine, dass sie auch über die Chancen einer bilingualen Erziehung referiert hat“ (B1, 786).

Beide Fachpersonen der Audiopädagogik (B1 und B2) wissen, dass Gebärdensprache eine vollständige Sprache im linguistischen Sinn ist und erwähnen dies in den Interviews.

Für die Organisation und Durchführung von Gebärdensprachkursen kann man sich an den Schweizerischen Gehörlosenbund wenden. Dies erwähnen beide Fachpersonen der Audiopädagogik (B1 und B2).

B2 erklärt, dass das ganze Umfeld Gebärdensprache lernen müsste, wenn dafür entschieden wird.

B2 erwähnt, dass Gebärdensprache ein wichtiges Kommunikationsmittel sein kann.

„Ein wichtiges Kommunikationsmittel und natürlich eine Sprache, die bei gehörlosen Menschen zuhause ist. In der Kultur, in der ich hier lebe, sehe ich das bei bestimmten Gruppen, man definiert sich auch als ethnische Gruppe, das weiss ich, und auch politisch organisiert. Es ist eine eigenständige Sprache“ (B2, 698).

Der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 ist bewusst, dass wenn beide Kommunikationspartner die Gebärdensprache können, zwischen diesen ohne Einschränkung kommuniziert werden kann. B3 bemerkt, dass die Kommunikation mit Hörenden in der Bevölkerung aber eingeschränkt ist. Es braucht Dolmetscher dafür. B3 weiss, dass die Invalidenversicherung Dolmetscher bezahlt und dass im Fernsehen teilweise in Gebärdensprache übersetzt wird.

B3 sagt, dass Gebärdensprache nicht eine Sprache im Sinne von Sprache ist, wenn man Sprache mit Sprechen gleichsetzt. Es sei eine Zeichensprache. B3 erachtet Gebärdensprache als eine gute Kommunikationsmöglichkeit, erwähnt aber, dass man mit der Lautsprache viele Vorteile habe. Zum Beispiel könne man in Lautsprache schneller sprechen.

„Gebärdensprache ist eine gute Kommunikationsmöglichkeit in dieser Situation. Aber wenn ich sprechen kann, dann habe ich viele Vorteile mehr. Weil ich kann viel schneller sprechen und so weiter“ (B3, 776).

B3 sagt, dass man einem Säugling nicht Gebärdensprache beibringen könne.

Die Fachperson der Logopädie B4 denkt, dass Gebärden bereits sehr früh eingesetzt werden können in der Kommunikation und dass bereits jüngere als 2jährige Kinder Gebärden verstehen und produzieren. B4 bemerkt, dass ihr da aber die Erfahrung fehle.

B4 weiss, dass die Kompetenzzentren für Sonderpädagogik im Kanton und der Heilpädagogische Dienst in der Kommunikation mit Tanne-Gebärden arbeiten. B4 wurde von einem Elternpaar zum Thema Gebärdensprache angefragt. Die Eltern haben im Internet herausgefunden, dass Gebärden das Kind unterstützen könnten. B4 wusste nach eigenen Aussagen über dieses Thema auch sehr wenig und hat dann versucht, sich schlau zu machen. Aktuell würde sich B4 Informationen zu Gebärden und Gebärdensprache bei einer Studienkollegin holen. Diese sei Gebärdensprachdolmetscherin und wisse auch, wo man Gebärdensprache lernen kann.

7.5.2 Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Eltern:

E1 hat Erfahrung und Wissen im Bereich der Tanne-Gebärden und setzt diese in der Kommunikation mit dem Kind ein. E1 erklärt, dass die Gebärden der Unterstützten Kommunikation, wie z.B. die Tanne-Gebärden, etwas anderes als Gebärdensprache sind. E1 weiss, dass sie selber nicht die Gebärdensprache verwendet.

„Das (Gebärdensprache) ist sehr interessant. Aber das kann ich nicht. Ich merke unser System ist völlig anders“ (E1, 816).

E1 erklärt, dass bei ihrem System andere Gebärden verwendet und statt ganzen gebärdeten Sätzen wie bei der Gebärdensprache, die Tanne-Gebärden nur als einzelne Gebärden im Satz lautsprachunterstützend eingesetzt werden. E1 hat für den Einsatz der Tanne-Gebärden entschieden, weil in den sonderpädagogischen Einrichtungen des Kantons Graubünden in der Unterstützten Kommunikation mit diesen Gebärden gearbeitet und kommuniziert wird.

E2 erklärt, dass sie nichts über Gebärden und Gebärdensprache wisse.

E3 hat in der Öffentlichkeit Menschen gesehen, die in Gebärdensprache kommunizieren und in Zeitschriften darüber gelesen. Anstatt verbal kommuniziere man mit den Händen. E3 erwähnt, dass das ganze Umfeld des Kindes Gebärdensprache lernen müsste, wenn man sich dafür entscheidet. E3 hat festgestellt, dass man im Internet das Alphabet mit Gebärden lernen könnte. E3 vermutet, dass man auch im Internet nach einem Gebärdensprachlehrer suchen könnte.

E4 weiss, dass die Tanne-Gebärden für Mehrfachbeeinträchtigte benutzt werden. Bereits vor der Geburt des Kindes und ohne über die Beeinträchtigungen Bescheid zu wissen, hat sich E4 für Baby-Sign interessiert und eigentlich geplant, diese dann mit ihrem Baby zu verwenden. E4 verwendet nun die Tanne-Gebärden mit dem Kind, weil sie im sonderpädagogischen Kompetenzzentrum verwendet werden. E4 weiss, dass Gebärdensprachkurse vom Schweizerischen Gehörlosenbund organisiert werden und dass Gebärdensprache im Gegensatz zu früher heute relativ gut akzeptiert ist und nicht mehr so stark diskriminiert wird. E4 erwähnt, dass es verschiedene Gebärdensprachen gibt.

„Ich weiss, dass es verschiedene Gebärdensprachen gibt. Das haben wir auch an der Tagung in Davos gesehen. Also die Deutschschweizer Gebärdensprache, dann die Deutsche Gebärdensprache und dann gibt es noch so eine, die nur mit 2-3 Fingern gemacht wird. Obwohl das versteh ich noch nicht so ganz“ (E4, 683).

Beratende:

Die Fachperson Audiopädagogik B1 erklärt, dass Eltern oft niemanden kennen, der gebärdet. Darum sei es für Eltern schwierig vorstellbar, dass Gebärden unterstützend sein könnten. Es fehle vor allem

die Erfahrung und sei für Eltern eine Hürde, jemanden kennenzulernen, der gebärdet. Dabei spiele das Wissen über die Gebärdensprache an sich nicht so eine Rolle.

„Ich glaube für die Eltern spielt es nicht so eine Rolle, dass das jetzt eine vollständige Sprache ist mit allen linguistischen Merkmalen oder so. Ja. Sie können es sich einfach nicht vorstellen, dass dies eine Unterstützung ist“ (B1, 426).

B1 erwähnt, dass Eltern zum Teil unsicher sind, ob Gebärdensprache die Entwicklung der Lautsprache verhindert. Dies werde in Büchern und Zeitschriften teilweise so publiziert.

7.6 Erfahrungen

7.6.1 Erfahrung der Eltern mit Gebärden und Gebärdensprache

Eltern:

E1 spricht mit dem Kind in Lautsprache und verwendet unterstützend pro Satz ca. eine Tanne-Gebärde. Der Tanne-Gebärden-Wortschatz wird im Kindergarten und zuhause aufgebaut. Lieder, die im Kindergarten mit Gebärden gemacht werden, zeigt das Kind auch zuhause. Es zeigt zudem einzelne Alltagsgebärden wie "essen" "trinken" "schlafen".

E1 erklärt, dass es sich zeigen wird, ob das System der Tanne-Gebärden für die Kommunikation ausreichend ist.

Auch E4 kommuniziert unterstützend zur Lautsprache mit Tanne-Gebärden.

E4 berichtet, dass manchmal die Gebärden vernachlässigt werden, wenn bemerkt wird, dass das Kind ohne Gebärden versteht. An der Tagung der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder wurde ein Workshop zur Schweizerischen Gebärdensprache angeboten, den E4 besucht hat und sehr eindrücklich fand.

E2 und E3 haben keine Erfahrung mit Gebärden und Gebärdensprache.

7.6.2 Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton Graubünden zur Förderung mit Gebärdensprache

Beratende:

Die Fachperson Audiopädagogik B1 erzählt von einem Kind, das Gebärdensprachunterricht erhielt (Einzelunterricht durch eine gehörlose Gebärdensprachausbilderin).

Es waren bei der Organisation dieses Unterrichts verschiedene Personen aus dem Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik engagiert. Die Aufgleisung des Gebärdensprachunterrichts geschah noch vor der Zeit der Fachperson Audiopädagogik B1.

Aus Sicht der Fachperson Audiopädagogik B1 macht Einzelunterricht für das Kind ohne Einbezug des Umfeldes keinen Sinn. Sprache dient zur Kommunikation und will verwendet werden, bzw. kann nur durch Verwendung gelernt werden. B1 erklärt, dass auch ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung möglichst schnell eine Sprache lernen muss, ob Lautsprache oder Gebärdensprache, damit die Kommunikation gelingen kann. Nach Aussage von B1 brauchen Eltern meist viel Zeit, bis sie bereit sind und diese Zusammenhänge verstehen. B1 erklärt, dass Fachpersonen nur aufklären und beraten können

und manchmal würden dann auch pragmatische Kompromisswege vorgeschlagen, wie z.B. dass nur das Kind Gebärdensprachunterricht bekommt. Das Kind und die Eltern können aber auf diese Weise trotzdem eine gehörlose erwachsene Person und durch sie die Möglichkeit der visuellen Kommunikation kennen lernen, auf die sie vielleicht später zurückgreifen können. Nach Aussage von B1 haben die Schulische Heilpädagogin und die Fachperson Audiopädagogik einzelne Gebärden gelernt und einen Gebärdensprachgrundkurs besucht. Auch Mitschüler und Mitschülerinnen haben einzelne Gebärden gelernt und die Gebärdensprachausbilderin und die Heilpädagogin haben zum Teil Lektionen zusammen gestaltet. Das betreffende Kind hatte dann später eine Heilpädagogin, die Gebärdensprache konnte und die Mutter des Kindes hat schlussendlich doch noch begonnen, Gebärden zu lernen. Weiter erwähnt B1 die Gebärdensprach-Familienkurse des Schweizerischen Gehörlosenbundes, die man auch für Familien in Graubünden organisieren kann. Es ist B1 aber kein Fall bekannt, der diese Möglichkeit momentan nutzt. Die Finanzierung der Kurse ist für B1 unklar. Es existieren verschiedene Informationen.

„Ich habe zwei verschiedene Informationen. Die eine ist, dass es unheimlich teuer ist. Und die andere ist, dass dies der Gehörlosenbund übernimmt und dass es für die Eltern gratis ist. Jetzt weiss ich aber nicht, was da genau stimmt (B1, 1063).

Früher hat es nach Aussage von B1 in Graubünden einen regulären Gebärdensprachkurs für Erwachsene gegeben. Im Moment besteht aber zu wenig Nachfrage. In Passugg wird ein Herbstkurs für Familien angeboten.

Es gibt nach Aussage von B1 im Kanton keine offizielle Anlaufstelle zur Thematik Gebärdensprache. Die Fachperson Audiopädagogik B1 weiss von nichts. Sie würde aber einfach einzelne Leute ansprechen, um zu Informationen zu kommen und glaubt nicht, dass es eine grosse Organisation braucht.

Die Fachperson Audiopädagogik B2 erwähnt, dass über eine Zusammenarbeit mit Passugg als Bildungszentrum für Gehörlose und Schwerhörige in der Vergangenheit (2011) bereits einmal diskutiert wurde. Der Heilpädagogische Dienst und Vertreter der Bildungsstätte für Schwerhörige und Gehörlose Passugg haben sich zu einer Sitzung getroffen. Bei diesem Kontaktmoment wurde auch über Gebärdensprache und über die Vermittlung der Beratung dazu gesprochen.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 kennt im Kanton keine Möglichkeiten zur Förderung mit Gebärdensprache. B3 erwähnt, dass es im Kanton auch keine Schule für Gehörlose gibt. Man müsste nach Zürich oder St.Gallen dafür.

Die Fachperson Logopädie B4 hat bis jetzt nicht mit offiziellen Gebärden gearbeitet, sondern nur mit einzelnen Gebärden einzelne Laute unterstützt. Dies helfe auch den hörbeeinträchtigten Kindern. B4 wüsste im Kanton Graubünden nicht, wo man Informationen zur Förderung mit Gebärdensprache erhalten könnte. B4 wurde in der Vergangenheit von einem Elternpaar zum Thema Gebärdensprache angefragt und hat dann versucht, sich schlau zu machen.

„Weil das ist genau das, was ich dann auch gedacht habe oder mir überlegt habe, ja, an wen würde ich mich wenden“ (B4, 255)?

Eltern:

E1 erklärt, dass es im Kanton Graubünden keine Kurse zum Erlernen von Tanne-Gebärden oder zum Erlernen von Gebärdensprache gibt. Die Tanne-Gebärden werden in Eigenregie aus einem Ordner gelernt.

E2 konnte keine Angaben zu Möglichkeiten der Förderung mit Gebärdensprache im Kanton Graubünden machen.

E3 weiss aus einer Broschüre, dass es in Passugg ein Wochenende gibt, wo man Grundkenntnisse der Gebärdensprache lernen könnte.

E4 weiss, dass im Raum Chur im Moment keine offiziellen Gebärdensprachkurse durchgeführt werden. Man müsste dafür nach Zürich. Das Angebot der Familien-Einzelkurse könnte organisiert werden. Die Finanzierung dieses Familienkurses ist auch für E4 unklar. E4 hat dazu ähnliche Informationen wie die Fachperson Audiopädagogik B1.

7.6.3 Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Eltern:

E1 hat keine Kontakte zu anderen Betroffenen und auch kein Bedürfnis danach.

E2 hat kaum Kontakt zu anderen Betroffenen und erzählt von einigen Zufallsbegegnungen.

E2 hat aber einen Kontakt zu hörbeeinträchtigten gebärdenden Eltern erlebt, vermittelt durch die Fachperson Audiopädagogik. Dieses Treffen war ohne Dolmetscher. E2 bemerkt, dass sie nicht alles verstanden habe, was ihr die andere Mutter hätte mitteilen wollen.

E3 wäre am Anfang froh gewesen um Adressen von anderen betroffenen Eltern.

E3 kennt privat mittlerweile einige betroffene Eltern, aber keine Hörbeeinträchtigte, die Gebärdensprache nutzen. Auf Wunsch von E3 soll demnächst beim Heilpädagogischen Dienst ein Elternanlass stattfinden. E3 weiss vom jährlichen Elterntreffen der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder, konnte aber selber noch nie daran teilnehmen.

E4 ist Mitglied der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder. Sie wurde durch die Fachperson Audiopädagogik darauf aufmerksam gemacht. E4 hat bereits an Tagungen der Vereinigung teilgenommen.

E4 findet Austausch positiv, kennt andere Eltern, hat aber keinen Kontakt zu erwachsenen Hörbeeinträchtigten.

Beratende:

Von der Fachperson Audiopädagogik B1 wird das Bedürfnis nach Kontakt zu anderen Betroffenen jeweils erfragt. Sie erzählt, dass die wenigsten Eltern am Anfang einen Kontakt wollen. Später sei es teilweise ein Bedürfnis. Kontakte können auf Wunsch durch B1 organisiert werden. Im Kanton Graubünden sei die Auswahl an Kontakten aber klein.

Eltern haben nach Aussage von B1 wenig bis keine Erfahrung mit anderen hörbeeinträchtigten Menschen und kennen meist niemanden, der gebärdet. Die Mitgliedschaft bei der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder könne Kontakte zu anderen Eltern ermöglichen und an den Tagungen dieser Vereinigung seien oft auch gebärdende Menschen dabei.

B1 hat in der Vergangenheit versucht, ein Götti/Gotti System als Kontaktmöglichkeit zu hörbeeinträchtigten Erwachsenen aufzubauen. Dies hat nicht geklappt. Hörende Eltern haben sich gewehrt und empfanden es als Einmischung.

„Wenn da ein gehörloses Kind ist, so bekommt es zusätzlich zum hörenden Götti und der hörenden Gotte noch einen gehörlosen Götti oder eine gehörlose Gotte. Die Idee davon ist, dass das Kind auf diese Weise in die Kultur hinein kommt und merkt, dass es da ja auch noch andere Leute gibt, auch Erwachsene. Und so. Aber das hat sich eigentlich nie durchgesetzt. Ich weiss nicht, ob es zu früh war? Weil diese Fronten so stark waren. Die hörenden Eltern haben sich gewehrt“ (B1, 1025).

Früher hat der Heilpädagogische Dienst nach Aussage von B1 Elternanlässe durchgeführt. Nun wurde dies eine Zeit lang nicht gemacht. Dieses Jahr will man wieder ein Treffen organisieren. An den Treffen war bis jetzt nicht automatisch jemand dabei, der Gebärdensprache spricht.

7.7 Wünsche/Bedürfnisse

7.7.1 Allgemeine Wünsche/Bedürfnisse

Eltern:

E2 nennt keine Wünsche. Das Cochlea-Implantat funktioniert sehr gut. Daher ist E2 zufrieden mit der Situation. E2 würde aber gerne erfahren, was Erwachsene über ihr Leben mit dem Cochlea-Implantat erzählen.

E3 wäre nach der Diagnose froh gewesen um mehr Informationen zu Hörbehinderung, zu Erfahrungen anderer Familien oder um Adressen von anderen betroffenen Eltern. E3 wünscht sich gemeinsame Treffen mit anderen Eltern und dass bei diesen Anlässen auch Fachpersonen dabei wären.

Auch E4 möchte in einer Gruppe mit anderen betroffenen Eltern austauschen. E4 merkt an, dass dies in Graubünden geografisch, logistisch evtl. schwierig sein könnte, weil Eltern nicht alle in der Hauptstadt leben.

7.7.2 Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit Gebärden und Gebärdensprache

Eltern:

E1 wünscht sich, dass die Unterstützte Kommunikation schweizweit einheitliche Gebärden verwenden würde. E1 hat kein Bedürfnis nach Förderung mit Gebärdensprache, weil beim Kind neben der Hörbeeinträchtigung heruntergesetzter Muskeltonus und Intellekt weitere Themen sind.

E2 hat keine Bedürfnisse im Zusammenhang mit Gebärden und Gebärdensprache.

E3 wäre nach der Diagnose froh gewesen um mehr Informationen zu Gebärdensprache.

„Und wie gesagt, Gebärdensprache, also es wäre ja vielleicht noch wichtig, dass wenn man mit dieser Diagnose Hörbehinderung von Zürich her kommt von der Uniklinik, dass man einfach auch noch die Adresse bekommen würde von einer Gebärdensprachlehrerin oder von einer Anlaufstelle oder was auch immer. Einfach dass man sagt: Das ist eine Option! Sie können selber entscheiden, ob sie das wollen. Oder ob man mehr Infos dazu will“(E3, 878).

E4 würde gerne einen Gebärdensprachkurs besuchen. Für E4 ist es aber zu aufwändig, für einen Gebärdensprach-Kurs nach Zürich zu fahren. E4 hätte den Kurs gerne vor Ort.

Beratende:

Die Fachperson Audiopädagogik B1 denkt, dass Eltern überfordert sind mit dem Lernen der kompletten Gebärdensprache. Eltern würden eine Einstiegsmöglichkeit brauchen und vor allem am Anfang nur einzelne Gebärden.

B1 sagt, dass im Moment zu wenige Interessenten für einen Gebärdensprachkurs da sind.

Die Fachperson Audiopädagogik B2 erklärt, dass Gebärdensprache für viele Eltern kein Thema und kein Bedürfnis ist. B2 wurde noch nie nach einem Gebärdensprachkurs gefragt.

Eltern sind nach Aussage von B2 stark mit der Lautsprache beschäftigt und schaffen es dann nicht auch noch, Gebärdensprachunterricht stattfinden zu lassen. Ein Bedürfnis nach Gebärden werde vor allem bei Kindern mit einer Mehrfachbehinderung gesehen.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 sieht es als Ausnahme, dass Eltern Gebärdensprache wollen. Wenn, dann müsste ein Angebot in Graubünden sein. Eltern gehen nach Aussage von B3 dafür nicht nach Zürich.

Die Fachperson Logopädie B4 wurde bereits einmal von Eltern um Informationen zur Förderung mit Gebärden angefragt. Auch B4 meint, dass Eltern für einen Gebärdensprachkurs nicht nach Zürich fahren.

7.7.3 Wünsche/Bedürfnisse der beratenden Fachpersonen im Zusammenhang mit Gebärden und Gebärdensprache

Die Fachperson Audiopädagogik B1 wünscht sich, dass für interessierte Eltern der Zugang zu Gebärdensprache unkompliziert wäre und dass reguläre Gebärdensprachkurse wieder zustande kämen.

7.8 Befürchtungen/Bedenken im Bereich Gebärden und Gebärdensprache

Beratende:

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 gibt zu Bedenken, dass wenn Eltern Gebärdensprache brauchen, dies vom Cochlea-Implantat ablenken könnte. Eltern würden dann weniger in Lautsprache sprechen und damit das Hören mit dem Cochlea-Implantat und den Lautspracherwerb weniger fördern. Die Förderung des Hörens mit dem Cochlea-Implantat werde dadurch blockiert, weil das Kind weniger lautsprachlichen Input habe. Es könne schon sein, dass beides gut sei, Lautsprache und Gebärdensprache, aber dann müsse man einen genialen Hintergrund haben.

„Wenn sie 2 Sprachen haben, das ist wie bei bilingue. Das geht nicht in jedem Fall. Das Cochlea-Implantat braucht eine gute Förderung“ (B3, 1123).

B3 überlegt, dass man diese Thematik mittels zwei Testgruppen erforschen müsste. Cochlea-Implantat und nur lautsprachliche Förderung und Cochlea-Implantat mit lautsprachlicher Förderung und Gebärdensprache. Aber nach Aussage von B3 sei befürchtet, dass das Cochlea-Implantat dann nicht so gut funktioniere, wenn man zusätzlich noch gebärde.

Eltern:

E1 gibt zu bedenken, dass Gebärdensprache nur wenige Menschen können und dass eine Abhängigkeit von Dolmetschern bestehe. Ein Teil der Dolmetschkosten werde vermutlich von der Invalidenversicherung übernommen. Die Invalidenversicherung gehe aber auch dauernd zurück mit ihren Leistungen.

E3 berichtet, dass ihre eigene Familie (der Vater des Kindes und die Grosseltern) Befürchtungen und Bedenken gegenüber Gebärden und Gebärdensprache hat. Folgende Bedenken werden genannt:

1. Durch den Einsatz von Gebärdensprache wird die Lautsprache in den Hintergrund gedrängt und nicht weiter entwickelt oder überhaupt nicht entwickelt.
2. Durch den Einsatz von Gebärden in der Kommunikation wird die Behinderung deutlicher sichtbar.

„Ja es ist einfach so, wenn man in der Öffentlichkeit jemanden sieht mit Gebärdensprache, dann schaut man hin und es ist dann so verdeutlicht. Und da ist ihre Angst, ja man, es ist schwierig zu sagen, es wird dann so hervorgehoben. Jetzt hat er zwar die Hörgeräte und man spricht etwas lauter auch mit ihm, aber wenn man die Gebärdensprache macht, ich sag es jetzt so, dann ist man einfach auffälliger. Also die Behinderung ist hervorgehoben“ (E3, 472).

Auch die Fachperson Audiopädagogik B1 bemerkt, dass Eltern teilweise befürchten, der Einsatz von Gebärdensprache könnte die Lautsprachentwicklung verhindern.

B1 vermutet, hat dies aber noch nie von Eltern so gehört, dass Eltern denken, ihr Kind könnte sich durch die Gebärdensprache von ihnen entfremden, weil sie selber diese Sprache (Gebärdensprache) vielleicht dann nicht können.

8 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert. Bezüge zur Theorie werden hergestellt. Die Kapitelüberschriften orientieren sich an den Themen der Fragestellung. Die Fragestellung wird fortlaufend beantwortet.

8.1 Beratung zu Gebärden und Gebärdensprache

Fragestellung:

Welche Informationen erhalten Eltern im Kanton Graubünden über die Bedeutsamkeit von Gebärden und Gebärdensprache für die Entwicklung ihrer hörbeeinträchtigten Kinder?

Das Ziel und eigentliche Thema in der audiopädagogischen und logopädischen Therapie und Beratung ist die Lautsprache und deren Entwicklung. Entsprechend werden in der Beratung vorwiegend lautsprachliche Inhalte thematisiert. Viele Kinder können mit der heutigen Technik eine gute Lautsprachentwicklung durchlaufen und Gebärdensprache wird für Eltern und Beratende nicht aktuell.

Auch in der Literatur wird von erfolgreicher lautsprachlicher Entwicklung und Identifikation mit der Lautsprache berichtet. Als Beispiel sei hier auf Kellermann verwiesen.

Kellermann bezeichnet sich selbst als Gehörlose, die sich nicht mit der Gebärdensprache, sondern mit der Lautsprache identifiziert. Kellermann wurde rein lautsprachlich gefördert. Sie schreibt, dass sie eine sichere Lautsprachkompetenz entwickeln konnte und Gebärdensprache daher nicht vermisste. Dies obwohl sie auch von Erfahrungen mit der Gebärdensprache erzählt. Sie bezeichnet die Lautsprache aber als ihre Muttersprache, weil es die Sprache ihrer hörenden Familie ist und weil sie ihr ein funktionsfähiges Kommunikationsmittel bietet. Kellermann kann der Auffassung, dass Gebärdensprache bei Gehörlosen für eine gelingende Identitätsentwicklung notwendig sei, nicht zustimmen. Als entscheidender erachtet sie ein liebevolles Elternhaus, Akzeptanz im sozialen Umfeld, aber auch eine funktionsfähige Kommunikationsbasis (vgl. Kellermann, 2006, S.247-248).

Zur Identitätsentwicklung schreibt Ahrbeck, dass Gehörlose eine Identität im Sinne soziologischer Theorien nur dort ausbilden können, wo sie uneingeschränkt kommunizieren können und damit verbunden über umfassende personale Ausdrucks- und Verstehensmöglichkeiten verfügen. In der Regel dürfte dies nur im Umgang Gehörloser untereinander und in der Gehörlosengemeinschaft der Fall sein. Die geforderte Fähigkeit in konkreten Interaktionen umfassend und uneingeschränkt kommunizieren zu können erbringen Gehörlose im Umgang mit Hörenden häufig nicht. Aus psychoanalytischer Sicht kann eine Identitätsbildung Gehörloser in der Welt der Hörenden nur bruchstückhaft und unzureichend gelingen (vgl. Ahrbeck, 1997, S. 194).

Inwiefern das hörbeeinträchtigte Kind oder später der erwachsene Mensch mit der Hörhilfe in seinen kommunikativen Möglichkeiten und im Kontakt mit Hörenden eingeschränkt ist und wie die Identitätsentwicklung verläuft, ist von verschiedenen Faktoren abhängig und nicht allein davon, ob die Frühförderung gebärdeneinbeziehend war. Eine gesunde kognitive und soziale Entwicklung ist hauptsächlich abhängig von einer guten Verständigungsbasis. Ist diese mit der Lautsprache tatsächlich von Beginn weg gewährleistet, so kann sich ein Kind auch mit rein lautsprachlicher Förderung gesund entwickeln.

Unter betroffenen Erwachsenen mit einer Hörbeeinträchtigung wird diskutiert, dass aber auch bei relativ gut entwickelter Lautsprache die Integration trotzdem unbefriedigend sein kann, da die Kommunikation in Lautsprache eine erhöhte Konzentration erfordert und eine barrierefreie Kommunikation nicht für jede Situation gewährleistet ist.

Im Kanton Graubünden wird von allen befragten Fachpersonen in der Beratung der mögliche Einsatz von Gebärden thematisiert. Einzig die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt sieht das Thema nicht als Beratungsinhalt.

Die Fachpersonen der Audiopädagogik sagen, es fliesse immer irgendwo im Beratungsgespräch mit ein, dass es die Möglichkeit von Gebärden für die Förderung geben würde.

Sie bemerken allerdings, dass Gebärden für Eltern oft kein Thema sind und als nicht notwendig erscheinen. Dies, weil sich die Lautsprache gut entwickelt, Eltern und Umfeld des Kindes hörend sind und es darum lautsprachlich begleitet wird. Teils wird aufgrund einer unbefriedigenden Lautsprachentwicklung der Einsatz von Gebärden in Erwägung gezogen und Eltern empfohlen, einzelne Gebärden einzusetzen. Eltern sind beim Einsatz und beim Erlernen der Gebärden allerdings weitgehend sich selbst überlassen.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt sieht Gebärden und Gebärdensprache nicht als Thema in der Beratung, weil Gebärden nicht notwendig sind, wenn man mit Hilfe der Technik hören kann. Gebärden werden als Ausweg gesehen, als Möglichkeit für Kinder mit Mehrfachbeeinträchtigungen und wirklich nur thematisiert, wenn sich Lautsprache nicht entwickelt, was kaum vorkomme bei geistig gesunden Kindern.

Die Aussagen der befragten Eltern mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung bestätigen, dass in ihren Fällen Gebärden thematisiert, deren Bedeutung erklärt und dass lautsprachunterstützende Gebärden in der Beratung empfohlen wurden. Meist sind dies Gebärden der Unterstützten Kommunikation, siehe Theorie, Kapitel 3.1.16. Es ist möglich, dass bei Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen unbefriedigende Lautsprachentwicklung eher erwartet wird. Interessant ist, dass in beiden befragten Fällen bei kognitiver Beeinträchtigung unterstützende Gebärden selbstverständlich im Einsatz sind und von den Eltern als logische Folge angesehen werden, wenn das Kind sich lautsprachlich nicht mitteilen kann.

Hingegen werden in den beiden befragten Fällen mit Kindern ohne zusätzliche kognitive Beeinträchtigung Gebärden nicht thematisiert. In Fall E2 weil sich die Lautsprache dank Cochlea-Implantat gut entwickelt.

Jedoch auch wenn sich die Lautsprache wie in Fall E3 unbefriedigend entwickelt, werden Gebärden und Gebärdensprache nicht thematisiert. Den Eltern wird gesagt, dass es Geduld brauche, die Lautsprachentwicklung Fortschritte mache und das Kind und die Eltern verständigen sich weiterhin rudimentär in einer nur bruchstückhaften Kommunikation. Die für Eltern und Kind schwierige Kommunikationssituation in Fall E 3 wird in Kapitel 7.1 beschrieben.

Bei unbefriedigender Lautsprachentwicklung wird von allen befragten Fachpersonen im Interview gesagt, dass die Empfehlung von Gebärden in solchen Fällen in Betracht gezogen werden könnte.

Die Frage ist allerdings, wie lange Eltern und Beratende zuwarten mit dem Thematisieren von Gebärden oder der Auseinandersetzung damit. Es wurde in erster Linie berichtet von der Suche nach technischen Gründen und Problemen bei der Hörgeräteversorgung und von weiteren Anpassungen der Geräte. Dabei bleiben das Kind und die Eltern unter Umständen lange Zeit ohne befriedigende Verständigungsbasis.

Es wird darauf gesetzt, dass die Lautsprache sich entwickelt. Eltern wird gesagt, dass die Lautsprache und Fortschritte darin noch kommen werden. Die Zeit wird dabei länger, bis ein funktionsfähiges Symbolsystem und damit eine Sprache zur Verfügung steht. Dies zeigt Fall E3. Die Gefahr besteht, dass in dieser Situation die kognitive und soziale Entwicklung des Kindes beeinträchtigt wird. Die Theorie zu dieser Aussage ist in Kapitel 3.2.7 und in Kapitel 3.2.8 der vorliegenden Arbeit zu finden.

Bei den Informationen über Gebärden und Gebärdensprache wird in der Beratung stark am Interesse der Eltern orientiert. Wenn Eltern Interesse an Gebärden zeigen und selber danach fragen, erhalten sie genauere Informationen. Es werden nicht generell alle Eltern vertieft informiert zu dieser Möglichkeit der Förderung.

Interviewte Eltern vermuten, dass das Nichterwähnen von Gebärden bedeutet, der Einsatz von Gebärden sei nicht wichtig oder aus Sicht der Beratenden nicht sinnvoll.

Diese beiden Umstände verstärken sich eventuell gegenseitig, was zu Missverständnissen führen könnte, auf der einen Seite über das Interesse der Eltern, auf der anderen über die Haltung der Fachpersonen.

Informationen über die Tagungen der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK (Schnupperkurse für Gebärdensprache an den Tagungen) und über das Herbstwochenende des Schweizerischen Gehörlosenbundes in Passugg (Gebärdensprachkursangebot für Eltern) fliessen teilweise in der Beratung mit ein. Eine Fachperson der Audiopädagogik erwähnt dies im Interview. Ob darüber auch die anderen Fachpersonen informieren, wurde in der Befragung nicht erfasst.

Information über diese Tagungen oder über Angebote des Schweizerischen Gehörlosenbundes bedeutet gleichzeitig einen möglichen Zugang zu Informationen über Gebärden und Gebärdensprache. Im Kapitel 2.4 wird die Schweizerische Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder vorgestellt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Beratung zur Förderung mit Gebärdensprache oder die Weitergabe von Informationen dazu nicht im eigentlichen Auftrag der Fachpersonen der Logopädie und Audiopädagogik gesehen werden. Es liegt im Ermessen der jeweiligen Fachperson, ob und in welchem Umfang sie Informationen zur Förderung mit Gebärden in die Beratung einfließen lässt. Audiopädagogische und auch logopädische Fachpersonen sind grundsätzlich diejenigen, die Hören und Sprechen trainieren und fördern. Dies wird auch seitens der Eltern von ihnen erwartet. Allerdings sind sie im Kanton Graubünden neben den medizinischen Fachpersonen die einzigen Beratenden bei Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung. Eine Ausnahme bilden hier Kinder mit Mehrfachbeein-

trüchtigungen. Dort können noch andere Beratende involviert sein.

Für Informationen zur Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache ist im Kanton Graubünden keine Stelle direkt zuständig.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt verweist für sprachliche Themen an die Audiopädagogik. Die Fachpersonen der Audiopädagogik sehen sich aber auch nicht als Anlaufstelle für vertiefte Information und Umsetzung einer Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache. Eine der beiden Fachpersonen sieht eher das Bildungszentrum für Schwerhörige und Gehörlose in Passugg als dafür mögliche Kompetenzstelle, die aber (noch) nicht eingebunden ist.

Bei der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 sind Spracherwerbsthemen nicht Schwerpunkt in der Beratung. Beraten und informiert wird vorwiegend im Bereich der Diagnose und über den Grad der Beeinträchtigung. Das Gehör wird kontrolliert und Möglichkeiten zur Verbesserung der Hörfähigkeit aufgezeigt. Für die Beratung zum Spracherwerb, für die Kontrolle der Lautsprachentwicklung und für das Training der Lautsprache sind die Fachpersonen der Audiopädagogik und Logopädie verantwortlich.

Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung der Fachpersonen der Audiopädagogik und Logopädie zu kontrollieren, ob ein Kind in nützlicher Frist eine funktionierende Lautsprache entwickelt. Wenn dies nicht der Fall ist, müssen die Eltern zum Einsatz von Gebärden beraten und dem Kind gebärdensprachliche Angebote gemacht werden.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt ist bei der Beratung zum Spracherwerb indirekt beteiligt, wenn es im Pädaudiologischen Team um Fallbesprechungen geht, mögliche Fördermöglichkeiten für ein Kind besprochen werden oder der Sprachentwicklungsverlauf eines Kindes thematisiert wird. Ihre Haltung gegenüber dem Einsatz von Gebärden in der Förderung spielt daher durchaus auch eine Rolle.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt B3 erklärt Eltern, dass wenn das Gehör gut versorgt ist mit Hörhilfen, sich die Lautsprache entwickelt. Die Entwicklung könne etwas verzögert sein, aber man sage dann den Eltern in der Beratung, dass die Lautsprache kommen werde. Nach Aussage von B3 kann ein Kind mit einem Cochlea-Implantat eine gute Lautsprache entwickeln, wenn es entsprechend gefördert wird und die geistige Reife für Sprachentwicklung vorhanden ist. Das Kind brauche keine Gebärden. Die Sprachentwicklung mit dem Cochlea-Implantat braucht allerdings nach Aussage von B3 und B2 intensives Training, gute Hörerziehung und den Aufbau von Hörstrategien. Dies wird auch in der vorliegenden Arbeit beschrieben und ist in Kapitel 3.1.11 nachzulesen.

Im Theorieteil in Kapitel 3.2.6 wird über eine laufende Studie zur Entwicklung von Kindern mit Cochlea-Implantat berichtet. Die Zwischenergebnisse zeigen, dass mit dem Cochlea-Implantat eine in der Norm liegende Sprachentwicklung möglich ist. Ein Teil der implantierten Kinder zeigt aber leichte bis schwere Sprachentwicklungsverzögerungen. Darum ist zu bedenken, dass nicht grundsätzlich in jedem Fall von einer Lautsprachentwicklung ausgegangen werden kann, die dem Kind in nützlicher Frist eine gute Verständigungsbasis bietet. Gerade bei Kindern mit schweren Sprachentwicklungsverzögerungen muss dies früh erkannt und eine Förderung mit Gebärdensprache angeboten werden.

Auch Szagun (2001) schreibt zu dieser Thematik und wird in Kapitel 3.2.7 zitiert.

8.1.1 Wissen über Gebärden und Gebärdensprache

Für die Kategorie Wissen gilt, dass nur das in den Interviews abgerufene Wissen dargestellt werden kann. Da die Interviews nicht kommunikativ validiert wurden, konnten Antworten nicht später präzisiert werden. Wissen über Gebärden und Gebärdensprache wurde in den Interviews erfragt, allerdings waren die Fragen den Interviewten vorgängig nicht im Detail bekannt. Für die Interpretation der Aussagen ist wichtig, dass kein abschliessendes Bild über vorhandenes Wissen der befragten Personen gemacht werden kann. Es kann nur ein ungefähres Bild über vorhandenes Wissen und vorhandene Informationen gezeichnet werden.

Der Stand des Wissens im Bereich Gebärden und Gebärdensprache ist bei den befragten Eltern sehr unterschiedlich. Von keinem oder wenig Wissen geht die Palette bis zu recht umfassender Kenntnis darüber, dass Gebärdensprache eine vollwertige Sprache ist und gleich wie die Lautsprache ein funktionierendes Symbolsystem bietet.

Teilweise sind Unsicherheiten vorhanden bezüglich der Unterscheidung von Gebärdensprache und begleitenden Gebärdensystemen oder Cued Speech. Im Theorieteil werden diese Unterschiede beschrieben.

Sehr gut informiert ist befragter Elternteil, welcher bei der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder Mitglied ist. Diese Mutter erkennt auch die Bedeutung, die der Einsatz von Gebärden für die Entwicklung des Kindes haben kann. An Tagungen der Elternvereinigung konnte sie Erfahrungen sammeln und darüber austauschen.

Die Vereinigung informiert in neutraler Weise über alle Fördermöglichkeiten. Dies wird zumindest im Leitbild der Organisation so beschrieben. Informationen zur Elternvereinigung sind im Theorieteil in Kapitel 2.4 zu finden.

Nebst Informationen zur Förderung der Lautsprache wird an Tagungen der Elternvereinigung auch die mögliche Förderung mit Gebärdensprache vorgestellt. Es werden den Eltern Schnupperkurseangebote gemacht.

Diese Art der Information und Möglichkeit eines Kontakts mit der Gebärdensprache und ihren Benutzern scheint interessant und zeigt auf, dass die Mitgliedschaft bei einer Elternvereinigung zu Wissen, aber vor allem auch zu Erfahrungswissen beitragen kann. Eltern können im Kontakt mit anderen betroffenen Eltern ihre Erfahrungen zum Einsatz von Gebärden austauschen.

Von einer befragten Fachperson wird erwähnt, dass Eltern oft genau solche Kontakte fehlen. Eltern kennen oft niemanden der gebärdet oder auch keine anderen Eltern, die von positiven Erfahrungen mit Gebärden oder von der Bedeutung der Gebärdensprache für ihre Kommunikationssituation erzählen könnten. Eltern können sich dann nicht vorstellen, dass Gebärden unterstützend sind. Es fehlt ihnen die Erfahrung im Umgang damit oder ganz allgemein der Zugang zu Menschen, die gebärden. Vermutlich ist hier nicht das fehlende oder vorhandene Fachwissen bei Eltern allein entscheidend, ob Gebärden als gewinnbringende Option erkannt werden. Erfahrungen und der Austausch darüber könnten eine viel wichtigere Rolle spielen.

Es gibt bei Eltern eine Unsicherheit darüber, ob der Einsatz von Gebärden die Entwicklung der Lautsprache ver- oder behindert.

Auf diese Frage wird in Unterkapitel 8.2.1 eingegangen.

Bei den befragten Fachpersonen ist teils differenziertes Wissen über Gebärdensprache vorhanden. Vor allem die beiden Fachpersonen der Audiopädagogik, aber auch die Fachperson Logopädie sind gut informiert. Beide Fachpersonen der Audiopädagogik haben Gebärdensprachkurse auf der Grundstufe absolviert und eine der beiden erwähnt im Interview, dass sie in ihrer Ausbildung auch über die Chancen einer bilingualen Erziehung (Lautsprache und Gebärdensprache) informiert worden sei. Für die tatsächliche Umsetzung einer gebärdeneinbeziehenden Förderung sind die befragten Beratenden allerdings keine Fachpersonen und nicht genügend gebärdensprachkompetent.

Bei den Fachpersonen Logopädie und Hals-Nasen-Ohrenarzt bestehen teilweise Unsicherheiten im Bereich des Wissens. Etwa darüber, ob und ab welchem Alter man einem kleinen Kind Gebärdensprache beibringen könne.

Hörbeeinträchtigte gebärdensprachkompetente Eltern sprechen mit ihren Babys ab Geburt in Gebärdensprache. Gleich wie bei der Lautsprache lernt das Kind die Gebärdensprache auf natürliche Weise in einem natürlichen Spracherwerbsprozess. Boyes Braem schreibt in ihrer Forschung über den Erwerb der Gebärdensprache als Muttersprache:

„Es scheint keinen grossen Altersunterschied bezüglich der frühen Stufen des Erwerbs der Gebärdensprache und des Erwerbs der gesprochenen Sprache zu geben, wenn man dieselben Definitionen und Kriterien beiden Spracharten zugrunde legt“ (Boyes Braem, 1992, S. 181).

Es ist demzufolge nicht so, dass man einem kleinen Kind noch keine Gebärdensprache beibringen könnte. Ein Kind kann Gebärdensprache problemlos ab Geburt lernen, wenn sie ihm angeboten wird.

Von der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt wird angenommen, dass man im Vergleich zur Gebärdensprache in Lautsprache viel schneller sprechen könne. Dies wird als Vorteil der Lautsprache genannt.

Boyes Braem schreibt dazu, dass das Produktionstempo der gesprochenen Sprache mit demjenigen der Gebärdensprache in Studien verglichen wurde. Diese Forschung zeigt, dass ganze Sätze in Gebärdensprache ebenso schnell wie in der gesprochenen Sprache produziert werden, obwohl das Formen von einzelnen Gebärden etwa doppelt so viel Zeit benötigt wie das Formulieren von Wörtern. Der scheinbare Widerspruch erklärt sich unter anderem dadurch, dass Gebärdensprache auch grammatikalische Formen anwendet, die gleichzeitig produziert werden und sich die Möglichkeiten des dreidimensionalen Raumes zunutze machen kann (vgl. Boyes Braem, 1992, S. 46-54).

Hörbeeinträchtigte Menschen, die in Gebärdensprache kommunizieren, können Kommunikation in Gebärdensprache vergleichbar effizient und differenziert vollziehen und die Sprache auch bezüglich Produktionstempo in gleichem Masse nutzen, wie dies Hörende mit der Lautsprache tun. Innerhalb der Kommunikation unter Hörbeeinträchtigten entstehen keine Einschränkungen oder Nachteile, wenn gebärdensprachlich kommuniziert wird. Lautsprache darf nicht als vorteilhaft angesehen werden, weil

man damit schneller oder differenzierter kommunizieren könnte. Dies kann auch die Gebärdensprache leisten. Lautsprache bietet vor allem den Vorteil, dass direkt mit Hörenden kommuniziert werden kann, was gebärdensprachlich oft nicht möglich ist, weil Hörende die Gebärdensprache nicht beherrschen. Die möglichst gute Entwicklung der Lautsprache ist darum Ziel für die Kommunikation mit Hörenden. Zu beachten ist dabei aber, dass die Kommunikation in Lautsprache für Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung eine Kommunikation mit Hindernissen sein kann und ihr Gelingen vom Erfolg der technischen Hörhilfen abhängig ist. Vorteile der Lautsprache gelten daher nicht, wenn mit Lautsprache trotzdem keine gelingende Kommunikation, keine gesunde Entwicklung und damit keine wirkliche Integration unter Hörenden stattfinden kann.

Um Eltern zum Thema Gebärdensprache beraten zu können, brauchen Beratende fundiertes Wissen darüber und Erfahrungen mit gebärdeneinbeziehender Förderung. Unsicherheiten könnten das Thematisieren von Gebärden und Entscheide beeinflussen.

Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt ist Fachperson im medizinischen Bereich. Ihre Aufgabe besteht vor allem darin, dem Kind das Hören zu ermöglichen, den Grad der Hörbeeinträchtigung zu diagnostizieren und das Gehör zu kontrollieren. Gebärdensprache ist nicht ihr Fachgebiet. Unsicherheiten in diesem Bereich sind klar feststellbar. Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt hat einen Einfluss, wenn es um Beratung zum Spracherwerb geht und sie ist bei Fallbesprechungen im Pädaudiologischen Team dabei. Neben beratenden Fachpersonen mit medizinischem Fachwissen und dem Wissen über hörgerichtete Förderung sollten darum auch Menschen mit Fachwissen im Bereich der Gebärdensprache bei Fallbesprechungen und in der Beratung einen Beitrag leisten können.

8.2 Haltung gegenüber Gebärden und Gebärdensprache

Weil in den Interviews nicht direkt nach Haltung gefragt wurde, ist es kaum möglich, ein genaueres Bild der eigentlichen Haltung der Befragten zu zeichnen. Dies ist auch nicht beabsichtigt.

Aufgrund der geringen Datenmenge kann zudem nur vorsichtig interpretiert werden.

Die Ergebnisse wurden nicht kommunikativ validiert. Dies bedeutet, dass die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen keine Möglichkeit hatten, ihre Aussagen zu präzisieren oder ihre Haltung zu erklären. Einzelne Aussagen in den Interviews deuten aus Sicht der Autorin auf die persönliche Einstellung gegenüber Gebärden und Gebärdensprache hin und sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Sie zeigen aber nicht eine von den Befragten kommunikativ validierte Haltung.

Die Frage nach der Haltung ist Teil der Forschungsfrage.

Fragestellung:

Welche Haltungen hinsichtlich Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache sind im Kanton Graubünden bei Eltern und Beratenden vorhanden?

Die Haltung aller befragten Fachpersonen gegenüber der Gebärdensprache ist grundsätzlich positiv. Die Gebärdensprache als solches wird als faszinierend bezeichnet. Sie wird als wertvoll angesehen für jene Hörbeeinträchtigte, die sie als Sprache nutzen.

In der aktuellen Praxis bei hörbeeinträchtigten Kindern wird ihr Einsatz jedoch kaum als notwendig gesehen, da man die Entwicklung der Lautsprache für befriedigend erachtet und die Kommunikation

zwischen Eltern und Kind nach Aussage von Beratenden und Eltern in vielen Fällen gut gelingt. Das oberste Ziel ist die Lautsprachentwicklung. Gebärdensprache wird eher als Ausweg denn als ergänzend angesehen und nicht in Betracht gezogen, solange der Lautspracherwerb mindestens minimale Fortschritte zeigt.

Speziell die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt sieht den Einsatz von Gebärdensprache als kaum je notwendig, da mit der heutigen Technik gute Erfolge erzielt werden und die Vorteile der Lautsprache für die Integration gross sind. Die Haltung der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt ist, Gebärdensprache zu akzeptieren, wenn dies gewünscht wird, sie aber nicht zu propagieren und hauptsächlich auf die Entwicklung der Lautsprache zu fokussieren.

Grundsätzlich halten es alle Beratenden für wichtig, dass ein Kind eine Sprache hat. Eine Fachperson Audiopädagogik erwähnt explizit, dass für die kognitive Entwicklung Sprache fundamental ist und es keine Rolle spielt, ob dies Laut- oder Gebärdensprache ist.

Über die Bedeutung der Sprache für die Entwicklung schreiben Prillwitz, Wisch & Wudtke ähnliches, siehe Kapitel 3.2.2.

Es wird von einer Fachperson Audiopädagogik erwähnt, dass sich die Haltung der Audiopädagogik als ganzer Fachbereich im Vergleich zu früheren Zeiten positiv verändert. Wo früher abgeraten wurde, wird Gebärdensprache heute als Option gesehen.

Auch Eltern empfinden die Haltung der Fachpersonen gegenüber Gebärden, vor allem gegenüber dem Einsatz von Tanne-Gebärden, als positiv.

Andere Eltern vermuten bei Beratenden eine negative Haltung, wobei der Anhaltspunkt für diese Vermutung durch das Nichterwähnen der Option seitens der Beratenden entsteht. Eltern bemerken, dass sie in ihrem Interesse an Gebärdensprache gebremst würden, wenn die Option in der Beratung nicht erwähnt wird und damit eine eher negative Haltung bei Beratenden vorhanden scheint.

Bei der Haltung der Eltern gegenüber Gebärdensprache kann neben sehr positiver teilweise auch klar negative Haltung festgestellt werden.

Aussagen wie die, dass man kein „Fuchtelkind“ wolle, oder dass durch die Benutzung von Gebärden die Behinderung allzu leicht sichtbar würde, zeigen dies auf. Geäussert werden derartige Bedenken womöglich auch im Zusammenhang mit dem schwierigen Prozess der Akzeptanz der Hörbeeinträchtigung.

Eltern scheint dabei der Wert eines funktionierenden Sprachsystems nicht bewusst. Erwähnte Bedenken werden übergeordnet. Dass ein Kind ohne funktionierende Sprache aber keine gesunde Entwicklung durchlaufen kann, muss als viel wichtigeres Argument gelten. Hier fehlt es klar an Aufklärung. Beratung müsste dies abdecken.

8.2.1 Bedenken/Befürchtungen gegenüber dem Einsatz von Gebärden

Die hauptsächlichsten Bedenken/Befürchtungen bei Beratenden und Eltern gegenüber dem Einsatz von Gebärden und Gebärdensprache spiegeln einen Teil der Haltung und können wie folgt zusammengefasst werden:

1. Durch den Einsatz von Gebärden und Gebärdensprache wird die Lautsprache in den Hintergrund gedrängt, nicht weiter entwickelt oder überhaupt nicht entwickelt.
Eine beratende Fachperson erwähnt die Befürchtung, dass insbesondere bei Kindern mit Cochlea-Implantat die so wichtige Förderung des Hörens und die Entwicklung der Lautsprache durch den Einsatz von Gebärden blockiert werde, weil das Kind weniger lautsprachlichen Input hat. Eine andere beratende Fachperson hingegen bemerkt, dass Gebärden den Lautspracherwerb unterstützen können.
2. Eltern befürchten, dass durch den Einsatz von Gebärden in der Kommunikation die Behinderung deutlicher sichtbar werde.
3. Beratende vermuten, Eltern könnten sich um die Entfremdung ihres Kindes sorgen, wenn dies in einer Sprache kommuniziert, die sie selbst nicht oder nur wenig beherrschen.
4. Eltern geben zu bedenken, dass die Kommunikation in Gebärdensprache Dolmetscher benötigt, deren Kosten nicht unbedingt für immer durch die Invalidenversicherung übernommen werden.

Vor allem die Bedenken 2 bis 4 werden geäußert in der Annahme, dass die Lautsprache genügend gut entwickelt werden kann. Sie müssen als untergeordnet betrachtet werden, falls dies nicht der Fall ist. Grundsätzlich ist für die Gesamtentwicklung eines Kindes wichtig, dass ein differenziertes Sprachsystem zur Verfügung steht und damit eine möglichst ungehindert fließende Kommunikation gewährleistet ist. Oben genannte Bedenken müssten dabei zweitrangig sein.

Es taucht immer wieder die Befürchtung auf, Gebärden würden die Entwicklung der Lautsprache hemmen oder gar verhindern.

Diese Thematik wird auch in der Fachliteratur diskutiert. Es ist eine bereits sehr alte Diskussion, die im Zusammenhang mit der Wahl von Fördermethoden immer wieder geführt wurde. Unter anderem wurden Gebärden auch aus diesem Grund lange Zeit gänzlich aus der Förderung verbannt und es wurde davon abgeraten.

Insbesondere im Zusammenhang mit dem Cochlea-Implantat und der damit verbundenen hörgerechtigten Förderung wird weiter über den Einfluss von Gebärden beim Lautspracherwerb diskutiert.

Calcagnini Stillhard schreibt, dass Kinder mit einem Cochlea-Implantat ihr neues Hörvermögen nur in einer Umgebung verbessern, wo auch tatsächlich gesprochen wird. Hören und Sprechen wird gelernt, wenn das Hören der führende Sinneskanal wird. Lautsprachbegleitende Gebärden LBG können eine Chance, ein Hilfsmittel für den Lautspracherwerb sein, wenn dabei die natürliche Lautsprachprosodie beibehalten wird. Kinder, die mit einer rein lautsprachlichen Förderung Schwierigkeiten hätten, haben

mit lautsprachbegleitenden Gebärden als Unterstützung ein Hilfsmittel mit einem positiven Effekt. Erfahrene Gehörlosenpädagogen machen allerdings auf die Gefahren aufmerksam, dass wenn nicht auch eine konsequent korrekte Aussprache geübt und gefordert wird, das Verwenden von Gebärden die Sprechfähigkeit negativ beeinflussen kann.

Das LBG-Konzept wird heute von Vertretern des Bilingualismus kritisiert. Gehörlose, die sich als sprachliche Minderheit sehen, und einzelne Fachleute fordern ein bilinguales Förderkonzept, das auf der Gebärdensprache als Erstsprache beruht. Die Leitgedanken der lautsprachbegleitenden Gebärden LBG werden in Frage gestellt und durch die These des Bilingualismus ins Abseits gedrängt (vgl. Calcagnini Stillhard, 1994, S. 122-123).

Szagan schreibt, dass eine amerikanische Studie mit einer grossen Stichprobe Cochlea-implantierter Kinder gezeigt hat, dass Kinder, die vor dem Alter von fünf Jahren implantiert wurden und zusätzlich zur Lautsprache mit Gebärden gefördert wurden, ein besseres Vokabular hatten als Kinder, die lediglich Lautsprache praktizierten. Dieses Ergebnis wird so gedeutet, dass den Kindern über die Gebärden der Zugang zum Symbolgebrauch erleichtert wird. Ein leichter Zugang zum Symbolgebrauch ist aus entwicklungspsychologischer Sicht positiv zu werten, da er sich förderlich auf das Denken und Erkennen auswirkt. Den Kindern stehen damit mehr Symbole zur Verfügung, mit denen sie umgehen können (vgl. Szagan, 2001, S. 266).

Offensichtlich ist wichtig, dass für die Entwicklung der Lautsprache mit dem Cochlea-Implantat viel Hör- und Sprecherfahrung gemacht wird. Dies erscheint logisch. Dass der Einsatz von Gebärden dabei störend ist, scheint nicht bewiesen, es gibt sogar gegenteilige Hinweise. Zudem zählt dieses Argument in keiner Weise, wenn sich Lautsprache unbefriedigend entwickelt. Welchen Wert hat die Ablehnung von Gebärden, wenn die Kompetenz, welche in Lautsprache entwickelt wird, unbefriedigend ist?

8.3 Erfahrungen im Bereich von Gebärden und Gebärdensprache

Fragestellung:

Welche Erfahrungen hinsichtlich Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache sind im Kanton Graubünden bei Eltern und Beratenden vorhanden?

Erfahrungen sind bei den befragten Eltern vor allem im Bereich der unterstützenden Tanne-Gebärden vorhanden. Zwei der interviewten Familien nutzen die Tanne-Gebärden. Es sind dies die Familien mit Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung. Die Tanne-Gebärden werden im Definitionsteil der Arbeit erklärt. Es zeigt sich, dass bei Kindern mit kognitiver Beeinträchtigung vor allem Erfahrungen mit unterstützenden Gebärden aus der Unterstützten Kommunikation vorliegen. Es geht dabei um das Ermöglichen einer basalen Kommunikation. Die Gebärdensprache wird hier eher nicht zum Thema. Dies weil neben der Hörbeeinträchtigung motorische Beeinträchtigungen und die kognitive Beeinträchtigung eine Rolle spielen.

Die Familien mit Kindern ohne kognitive Beeinträchtigung haben keine Erfahrung mit Gebärden und Gebärdensprache.

Eltern haben wenig bis keine Erfahrung mit anderen hörbeeinträchtigten Menschen und kennen meist niemanden, der gebärdet. Ganz allgemein sind die Kontakte auch unter betroffenen Eltern spärlich. Im Kanton Graubünden ist die Auswahl klein. Es bestehen somit kaum Möglichkeiten, dass Eltern über ihre Erfahrungen mit dem Einsatz von Gebärden austauschen könnten.

Mit regulären Gebärdensprachkursen des Schweizerischen Gehörlosenbundes hat man früher Erfahrungen gemacht. Es haben Kurse stattgefunden. Im Moment ist die Nachfrage für solche Kurse nach Aussage der Beratenden zu klein.

Es gäbe die Möglichkeit von Familien-Einzelkursen des Schweizerischen Gehörlosenbundes. Gebärdensprachausbildner oder Gebärdensprachausbildnerinnen unterrichten das Kind und die Familie zuhause. Im Moment wird dies jedoch von niemandem genutzt.

In einem Einzelfall wurde in der Vergangenheit einem Kind in Graubünden Einzelunterricht in Gebärdensprache erteilt.

In diesem Einzelfall wurden folgende Erfahrungen gemacht:

1. Gebärdensprachunterricht macht nur Sinn, wenn auch das Umfeld des Kindes mit einbezogen wird. Ansonsten kann das Kind die Gebärdensprache nicht lernen.
Das Kind muss die erlernten Gebärden anwenden können und eine Notwendigkeit fühlen, diese Sprache zu gebrauchen. Dieser Aspekt wird auch in der Theorie beschrieben. (siehe Theorieteil, Zitat Grosjean Kap. 3.2.7.)
2. Hörende Eltern brauchen Zeit, bis sie bereit sind Gebärdensprache als Option zu sehen und zu lernen. Für Eltern ist das Umsetzen einer Förderung mit Gebärdensprache ohne Begleitung von gebärdensprachkompetenten Fachpersonen kaum machbar.
3. Einzelunterricht für ein Kind ist nicht ideal. Der Kompromissweg kann im besten Fall die Möglichkeit der visuellen Kommunikation aufzeigen. Auf diese Erfahrung kann evtl. später zurückgegriffen werden.
4. Ein bilinguales Konzept (Förderung mit Gebärdensprache und Lautsprache) braucht für Beratung und Umsetzung Begleitung durch gebärdensprachkompetente Fachpersonen. Kind und Eltern müssen eng begleitet werden, damit die Gebärdensprache zur funktionierenden Kommunikationssprache wird. Das Kind braucht gebärdensprachkompetente Sprachvorbilder.

Man hat in Graubünden durch solche Einzelfälle erkannt, dass eine Zusammenarbeit mit Passugg als Bildungszentrum für Schwerhörige und Gehörlose oder eine Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Gehörlosenbund und Gebärdensprachausbildnern sinnvoll sein könnte. Das Knowhow von hörbeeinträchtigten, gebärdensprachkompetenten Fachleuten ist für eine gebärdeneinbeziehende Förderung und erst recht für ein bilinguales Konzept notwendig.

Es hat in der Vergangenheit ein Gespräch zwischen dem Heilpädagogischem Dienst und der Bil-

dungsstätte für Schwerhörige und Gehörlose Passugg stattgefunden. Bei diesem Kontaktmoment wurde über Gebärdensprache und über die Vermittlung der Beratung dazu gesprochen. Möglichkeiten der Zusammenarbeit wurden erkannt, es wurden aber noch keine weiteren Schritte unternommen.

Die Autorin hat bei der aktuell für Bildung verantwortlichen Person in Passugg nachgefragt, was aus ihrer Sicht dieses erste Gespräch vom 26. Januar 2011 ergeben hat. Die Antwort kann folgendermassen zusammengefasst werden:

Es wurde eigentlich ganz klar der Wunsch und Bedarf seitens des Heilpädagogischen Dienstes geäussert, dass man einen "Pool" brauchen könnte, in dem gewisse "Hilfsmittel" abrufbar wären, seien dies Gebärdensprachlehrer oder sonstige Hilfen. Alle wissen, dass man die Gebärdensprache manchmal bräuchte. Man hat es in Einzelfällen auch durch den Einsatz von Gebärdensprachlehrern bei gewissen Kindern/Jugendlichen in Graubünden bereits erlebt.

Wie dies und weitere Ideen gehandhabt werden könnten und wer dies finanzieren würde, blieb bei dem Gespräch noch offen und wäre die Idee für weitere Gespräche gewesen.

8.4 Bedürfnisse hinsichtlich Förderung mit Gebärdensprache

Fragestellung:

Welche Bedürfnisse hinsichtlich Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache sind im Kanton Graubünden bei Eltern und Beratenden vorhanden?

Wenn sich die Lautsprache befriedigend entwickelt, entsteht kein Bedürfnis nach Gebärden und Gebärdensprache für die Förderung. Befragter Elternteil E2 bestätigt dies.

In vielen Fällen im Kanton Graubünden besteht aus Sicht der Beratenden kein Bedürfnis nach Gebärden und Gebärdensprache für die Förderung. Das Bedürfnis ist eine Ausnahme. In Einzelfällen sind Bedürfnisse vorhanden, dies vor allem im Bereich der Unterstützten Kommunikation und damit im Bereich von Einzelgebärden und unterstützenden Gebärden.

Das Bedürfnis nach einem Gebärdensprachkurs wurde von einem befragten Elternteil genannt. Jedoch sind die nächstgelegenen regulären Kursangebote in Zürich für Eltern aus Graubünden kaum praktikabel. Da es in Graubünden nur sehr wenige potentielle Interessenten gibt, kommen momentan keine regulären Kurse zustande. Eltern müssten die vom Schweizerischen Gehörlosenbund angebotenen Familien-Einzelkurse organisieren.

In einem der vier befragten Fälle wäre ein Elternteil direkt nach der Diagnose froh gewesen um mehr Information zum Thema Gebärdensprache. Daraus kann man schliessen, dass zumindest das Bedürfnis nach mehr Information besteht.

Die Lautsprache entwickelt sich nicht in allen befragten Fällen befriedigend. Daraus ergibt sich aber nicht automatisch ein Bedürfnis nach Förderung mit Gebärdensprache. Hier müssen Bedürfnisse des Kindes erkannt werden und es müsste zur Debatte stehen, welche Auswirkungen das fehlende Sprachsystem auf seine Gesamtentwicklung hat. Eventuell würde damit ein Bedürfnis nach Gebärdensprache entstehen. Beratende und Eltern müssen dies allerdings erkennen.

Es muss unterschieden werden zwischen Bedürfnissen im Bereich der Unterstützten Kommunikation und Bedürfnissen bezüglich der Gebärdensprache. Der Unterschied zwischen den Gebärden der Unterstützten Kommunikation und der Gebärdensprache wird im Theorieteil der Arbeit beschrieben.

Im Bereich der Unterstützten Kommunikation wird von einer befragten Mutter gewünscht, dass die eingesetzten Gebärden schweizweit einheitlich wären. Angesichts der vielen unterschiedlichen Gebärden- und Zeichensysteme, die in der Unterstützten Kommunikation verwendet werden und in der Theorie beschrieben sind, ist dieser Wunsch verständlich. Allerdings muss in der Unterstützten Kommunikation teilweise sehr darauf geachtet werden, welche individuellen Gebärden ein Kind verwenden kann und auch, welche es von sich aus entwickelt. Es spielen hier auch kognitive und motorische Voraussetzungen eine Rolle. Dies erklärt womöglich die Individualität dieser Systeme und die teils sehr den Bedürfnissen der einzelnen Kinder angepassten, manchmal auch selbst erfundenen Gebärden. Diese werden dann oft nur innerhalb einer engen Bezugsgruppe des Kindes verstanden.

Nach Aussage der betreffenden Mutter ist es allerdings so, dass wenn ein Kind den Kanton oder die Institution wechselt, unter Umständen ein neues System gelernt werden muss, wenn die Kommunikation mit einem erweiterten Bezugskreis gelingen soll. Innerhalb des Kantons Graubünden haben sich die sonderpädagogischen Institutionen einheitlich auf das System der Tanne-Gebärden geeinigt. Da das Tanne-System, wie auch die anderen Systeme der Unterstützten Kommunikation, ein eingeschränktes Vokabular aufweist, wird in der Praxis regelmässig auf Gebärden der Schweizerischen Gebärdensprache zurückgegriffen. Dies legt nahe, dass man auch in der Unterstützten Kommunikation generell mit Gebärden der nationalen Gebärdensprache arbeiten könnte.

Ein Bedürfnis nach dem Einsatz von Gebärden besteht bei den befragten Fällen vor allem bei Kindern mit einer Mehrfachbeeinträchtigung/kognitiven Beeinträchtigung. Bei beiden befragten Eltern mit mehrfachbeeinträchtigten/kognitiv beeinträchtigten Kindern sind Gebärden der Unterstützten Kommunikation selbstverständlich im Einsatz und wurden von den Fachpersonen auch empfohlen. Dies könnte damit zusammenhängen, dass man sich bei kognitiver Beeinträchtigung eher vorstellt, dass sich die Lautsprache nicht entwickeln wird, und man daher rascher nach Alternativen sucht und dem Kind unterstützende Gebärden anbietet.

Bei Kindern ohne kognitive Beeinträchtigung hofft man länger auf eine befriedigende Lautsprachentwicklung. Wertvolle Zeit für Sprachentwicklung geht dabei verloren. Fall E3 zeigt, dass eine offensichtliche und prekäre Kommunikationsnot eintreten kann und trotzdem von Eltern und Beratenden keine Gebärden in Erwägung gezogen werden.

Teilweise besteht bei den befragten Fällen das Bedürfnis nach Elternanlässen. An solchen Anlässen könnten Betroffene Kontakte knüpfen und auch Informationen zu Gebärden und Gebärdensprache erhalten. Sie könnten andere betroffene Eltern kennen lernen und über deren Erfahrung mit dem Einsatz von Gebärden austauschen. Der Kontakt unter Eltern im Kanton Graubünden ist spärlich. Vermutlich ist dies auf die geringe Anzahl Betroffener und die logistische Situation im Kanton zurückzuführen. Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern wohnen nicht alle in der Hauptstadt Chur. Die genaue Verteilung wurde in der Befragung nicht erhoben. Das Bedürfnis nach organisierten Elternanlässen wird in den Interviews von Eltern aber erwähnt.

8.5 Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache

Fragestellung:

Gibt es Gründe, warum Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache nicht umgesetzt wird?

Es wurde in der Fragestellung vermutet, dass im Kanton Graubünden Förderung mit Gebärdensprache kaum oder nicht angeboten wird.

Aus den Interviews geht hervor, dass in Einzelfällen, vor allem bei kognitiv beeinträchtigten Kindern, mit Einzelgebärden oder mit Gebärden der Unterstützten Kommunikation gefördert wird.

Über Erfahrung zu Förderung mit Gebärdensprache wurde nur von einem Fall berichtet.

Einer der Hauptgründe warum nicht mit Gebärden gefördert wird ist, dass die Notwendigkeit nicht ersichtlich scheint, wenn das Kind in seinem Umfeld lautsprachlich gut kommunizieren kann. Die mit Hilfe der Technik entwickelten lautsprachlichen Fähigkeiten ermöglichen in einigen Fällen eine kognitiv und sozial gesunde Entwicklung. Die Kommunikation Eltern-Kind verläuft vielleicht nicht immer ganz reibungslos, aber sie gelingt doch befriedigend.

Weitere Gründe, warum Förderung mit Gebärden nicht umgesetzt wird, könnten die vorgebrachten Bedenken sein, welche in Kapitel 8.2.1 besprochen wurden.

Hörende Eltern können sich nicht vorstellen, dass Gebärden unterstützend sein können und Vorteile werden nicht ersichtlich. Es fehlt Erfahrung und der Austausch mit Betroffenen, die Gebärden erfolgreich einsetzen.

Das Umsetzen einer gebärdeneinbeziehenden Förderung ist für hörende Eltern schwierig. Auch wenn die lautsprachliche Entwicklung eines Kindes unbefriedigend verläuft und eine Kommunikationsnot für Eltern und Kind resultiert, ist für hörende Eltern der Einsatz von Gebärden keine einfach umsetzbare Option. Sie erhalten nicht automatisch Begleitung von gebärdensprachkompetenten Fachpersonen und eine Umsetzung müsste vorwiegend in Eigenregie geschehen. Dies ist für Eltern kaum möglich. Sie müssten die Gebärdensprache lernen. Dies ist für Eltern eine Herausforderung. Damit eine differenzierte Kommunikation in Gebärdensprache gelingen kann, müssten Eltern relativ schnell sehr gebärdensprachkompetent werden. Dies ist nicht für alle Eltern machbar. Eine Förderung mit Gebärdensprache braucht darum eine enge Begleitung der Familie von gebärdensprachkompetenten Fachpersonen, die dem Kind als Sprachvorbild dienen und den Aufbau einer funktionierenden Sprache in die Wege leiten.

Es wird in der Literatur beschrieben, dass bereits der Einsatz von einzelnen Gebärden für die Eltern-Kind-Kommunikation eine gewisse Unterstützung bieten kann und für die schwierige Kommunikationssituation entlastend wirkt. Stocker-Bachmann hat in ihrer Untersuchung herausgefunden, dass der Einbezug von Gebärden in hörenden Familien möglich ist, förderlich sein kann und dass bereits einzelne Gebärden unterstützend sind. Im Theorieteil in Kapitel 3.2.8 wird ihre Untersuchung beschrieben.

Trotzdem braucht ein bilinguales Konzept (Förderung mit Lautsprache und Gebärdensprache) gebärdensprachkompetente Partner/Fachpersonen für die Beratung und Begleitung der Familie. Dies be-

schreibt auch Leonhardt (2010) und kann im Theorieteil in Kapitel 3.2.5 nachgelesen werden.

Die im Kanton Graubünden Beratenden sind Fachpersonen für die hörgerichtete Förderung und für die Förderung der Lautsprache. Sie können über die Möglichkeiten einer gebärdeneinbeziehenden Förderung informieren und teilweise wird dies in der Praxis auch gemacht. Fachpersonen für eine gebärdeneinbeziehende Förderung sind sie nicht.

Die tatsächliche Beratung und Umsetzung einer gebärdeneinbeziehenden Förderung erfordert eine Zusammenarbeit und die Erfahrung von Experten aus dem Bereich Gebärdensprache und die Mitarbeit von gebärdensprachkompetenten Personen. Momentan findet diese Zusammenarbeit nicht statt.

Im Kanton Graubünden ist die Anzahl von Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern und Jugendlichen klein. Es gibt wohl auch darum im Kanton keine offizielle Fachstelle, welche spezialisiert wäre für Kinder mit Hörbeeinträchtigung, Kompetenzen im Bereich der Förderung mit Gebärdensprache hätte oder aufbauen könnte.

Es werden im ganzen Kanton aktuell lediglich 31 Fälle audiopädagogisch begleitet und beraten. Gleichzeitig sind die Fälle höchst unterschiedlich hinsichtlich Altersgruppe, Versorgung mit Hörhilfen und kognitiven Voraussetzungen.

Diese kleine Gesamtgruppe mit sehr individuellen Dispositionen und weit auseinander gelegenen Wohnorten könnte ein Grund dafür sein, warum Kontakte unter betroffenen Eltern spärlich sind, das Organisieren von Elternanlässen nicht einfach erscheint und Ressourcen im Bereich der Förderung mit Gebärdensprache nicht so einfach bereitgestellt werden.

8.6 Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse

Die Gruppe der Betroffenen im Kanton ist klein. Aktuell werden 31 Fälle beraten. Diese sind bezüglich Altersgruppe, Versorgung mit Hörhilfen und kognitiven Voraussetzungen unterschiedlich.

Hinsichtlich des Einsatzes von Gebärden ist ein klarer Unterschied auszumachen zwischen den Fällen mit und ohne kognitive Beeinträchtigung.

Bei einem Drittel der Gesamtgruppe im Kanton wurde zusätzlich zur Hörbeeinträchtigung eine kognitive Beeinträchtigung diagnostiziert.

Bei den in dieser Arbeit befragten Fällen sind zwei der vier Kinder kognitiv beeinträchtigt. In beiden Fällen wird mit Unterstützter Kommunikation gearbeitet und Gebärdensysteme der UK verwendet.

Es ist dies eine unterstützende Möglichkeit, um basale Kommunikation zu ermöglichen.

Die Gebärdensprache wird in diesen Fällen eher nicht thematisiert.

Bei Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen wird der Einsatz von unterstützenden Gebärden empfohlen.

In den beiden Fällen mit Kindern ohne zusätzliche kognitive Beeinträchtigung werden weder Gebärden noch Gebärdensprache thematisiert. In Fall E2 weil sich die Lautsprache nach Aussage der Eltern dank Cochlea-Implantat gut entwickelt.

Die Lautsprachentwicklung kann befriedigend sein. Beratende und Eltern bestätigen dies.

Wenn Eltern und Kind sich gegenseitig differenziert verstehen können, so erscheint der Einsatz von Gebärden und Gebärdensprache als nicht notwendig. Gebärden und Gebärdensprache werden nicht zum Inhalt von Beratung und sind auch kein Bedürfnis. Es leuchtet ein, dass hörende Eltern sich nicht für den Einsatz von Gebärden interessieren, wenn lautsprachliche Kommunikation tatsächlich reibungslos gelingt.

Die Erwartungen an das Cochlea-Implantat sind hoch. Aufgrund der in der Theorie im Kapitel 3.2.6 zitierten Studie zum Spracherwerb von implantierten Kindern müssen die Erwartungen aber doch auch relativiert werden. Auch mit einem Cochlea-Implantat gibt es keine Garantie für einen normalen Lautspracherwerb. Die Unterschiede in der Entwicklung sind von Kind zu Kind sehr gross. Zumindest bei Kindern, die eine schwere Sprachentwicklungsverzögerung aufweisen, muss gebärdensprachliche Förderung in Erwägung gezogen werden.

Bei unbefriedigender Lautsprachentwicklung wird der Einsatz von Gebärden teilweise in Erwägung gezogen und Eltern empfohlen, einzelne Gebärden einzusetzen. Die Umsetzung dieser Förderung wird jedoch weitgehend den Eltern selbst überlassen. Sie erhalten die Information für den Zugang zu Einzelgebärden und versuchen mehr oder weniger in Eigenregie Gebärden zu lernen und einzusetzen. Begleitung von gebärdensprachkompetenten Personen erfolgt nicht automatisch.

In Fall E3 zeigt sich eine nur sehr langsam fortschreitende Lautsprachentwicklung und daraus resultierend eine unbefriedigende Kommunikationssituation. Trotzdem wurden Gebärden und Gebärdensprache aber nicht thematisiert. Den Eltern wird gesagt, dass es Geduld brauche, während die Lautsprachentwicklung Fortschritte mache.

Das Kind und die Eltern verständigen sich unterdessen nur rudimentär in einer bruchstückhaften Kommunikation. Diese Situation ist eigentlich nicht tragbar.

Die beratenden Fachpersonen entscheiden abhängig vom Interesse der Eltern, wie viel sie in der Beratung zu Gebärden und Gebärdensprache informieren.

Aktuell liegt es im Ermessen der beratenden Fachpersonen, ob und wann Informationen im Gespräch einfließen.

Die Beratenden sind Fachpersonen für die hörgerichtete Förderung und für die Förderung der Lautsprache. Sie können über die Möglichkeiten einer gebärdeneinbeziehenden Förderung informieren und teilweise wird dies in der Praxis auch ansatzweise gemacht. Es wird allerdings aus Sicht der Beratenden nicht eigentlich als ihr Auftrag angesehen.

Die tatsächliche Beratung und Umsetzung einer gebärdeneinbeziehenden Förderung braucht eine Zusammenarbeit mit Experten aus dem Bereich Gebärdensprache. Ein erster Schritt in dieser Richtung wurde getan, indem man versucht hat, sich mit dem Bildungszentrum für Gehörlose und Schwerhörige zu vernetzen. Weitere Schritte wurden jedoch noch nicht eingeleitet.

Das Bedürfnis nach Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache wird aus Sicht der Beratenden im Kanton Graubünden als Ausnahme gesehen, weil man in den meisten Fällen die Entwicklung der Lautsprache als befriedigend erachtet.

In Einzelfällen werden unterstützende Gebärden eingesetzt und in mindestens einem Fall hat man Erfahrungen mit der Förderung in Gebärdensprache gemacht. Aus dieser Erfahrung geht hervor, dass Fachwissen von gebärdenkompetenten Personen benötigt wird. Gebärdeneinbeziehende Förderung braucht gebärdenkompetente Fachpersonen für die Beratung und für die konkrete Umsetzung.

Eltern im Kanton Graubünden haben kaum oder nur spärliche Kontakte zu anderen betroffenen Eltern oder zu Menschen, die Gebärdensprache nutzen. Es fehlt ihnen nicht eigentlich das Wissen darüber, dass es die Möglichkeit der Gebärdensprache für die Förderung geben würde. Vielmehr erhalten sie keine Erfahrungsberichte über den Einsatz von Gebärden in der Förderung und können sich nicht vorstellen, dass die Option umsetzbar ist und Vorteile bringt.

Aus den Interviews geht hervor, dass es erstes Ziel ist, den Kindern und Jugendlichen mit Hilfe der Technik das Hören und damit den Zugang zur Lautsprache zu ermöglichen.

Beratende müssen allerdings gemeinsam mit den Eltern kontrollieren, ob das Kind in nützlicher Zeit eine funktionierende Sprache entwickelt. Also nicht nur, ob es mit der Technik hören kann, sondern auch ob es mit seiner Lautsprache kommunizieren kann. Das Kind muss für seine Entwicklung die Funktionen der Sprache umfassend nutzen können. Es ist nicht genug, wenn ein 4-jähriges Kind sagen kann, dass es essen möchte, aber nicht mitteilen kann, warum es traurig ist. Es muss sich über abwesende Realitäten unterhalten und kontextunabhängig kommunizieren können. Auch muss es differenzierte Fragen zu seiner Erfahrungswelt stellen können. Fall E3 zeigt hier klare Defizite und dass die Kontrolle der Funktionsfähigkeit der Lautsprache aktuell durch die Beratenden nicht gewährleistet ist. Es wird nicht kontrolliert, ob das Kind die Funktionen der Lautsprache nutzen kann. Eltern werden vertröstet darauf, dass das Kind Fortschritte machen werde, während bei dem bald 5 Jahre alten Kind eine prekäre Kommunikationsnot vorliegt.

Für Eltern ist zu wenig ersichtlich, wie hoch der Wert einer funktionierenden Sprache ist. Wenn Eltern und Beratende nur die Hoffnung auf Lautsprachentwicklung in den Vordergrund stellen, rückt dabei die Beobachtung der eigentlichen Sprachentwicklung in den Hintergrund. Eltern erkennen, dass die Kommunikation mit dem Kind nicht befriedigend gelingt, können sich aber nicht vorstellen, dass Gebärden unterstützend sind. Eigene Vorbehalte und Befürchtungen, aber auch das Nichterwähnen der Möglichkeit seitens der Fachpersonen und fehlende Begleitung von gebärdensprachkompetenten Beratenden können hier bremsen.

8.7 Entwicklungsideen für die Praxis

Im folgenden Kapitel werden Entwicklungsideen skizziert, die sich aus der Diskussion ergeben. Es sind dies Ansätze und Gedanken, die als Anregung zu verstehen sind. Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und beratende Fachpersonen der Audiopädagogik, Logopädie, Medizin und Heilpädagogik können zu folgenden Punkten gemeinsam weitere Überlegungen anstellen.

Über die Bedeutsamkeit von Sprache informieren

Eltern muss in der Beratung aufgezeigt werden, welche Auswirkungen das Fehlen einer funktionierenden Sprache auf Kognition und soziale Entwicklung hat und welche Möglichkeiten der Einsatz von Gebärden dabei eröffnet. Eltern muss bewusst werden, dass eine funktionierende Sprache zentral ist für kognitive Prozesse und Gesamtentwicklung des Kindes. Wenn die Entwicklung der Lautsprache unbefriedigend ist, so muss dies früh erkannt werden und das Kind muss über die Gebärdensprache zu einer funktionierenden Sprache kommen. Dies möglichst rasch und nicht erst dann, wenn die Kommunikationssituation untragbar wird.

Eine unbefriedigende Kommunikationssituation zwischen Eltern und Kind erkennen

Eltern und Beratende in der Frühförderung, Audiopädagogen und Audiopädagoginnen, aber auch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen müssen in erster Linie darauf achten, ob ein Kind mit seiner Lautsprache eine funktionierende Sprache entwickelt und ob die Verständigungsbasis in der Familie gegeben ist.

Bei unbefriedigender Lautsprachentwicklung muss früh genug erkannt werden, dass ein Kind zu wenig funktionierende Sprache entwickelt.

Gebärdeneinbeziehende Förderung muss in Betracht gezogen und den Eltern Kontakt zu gebärdensprachkompetenten Fachpersonen eröffnet werden.

Informationen zur Förderung mit Gebärden und Gebärdensprache

Eltern müssen in der Beratung neben den Informationen und Angeboten zur Förderung der Lautsprache standardmässig auch über die Möglichkeiten einer Förderung mit Gebärden und/oder Gebärdensprache informiert werden.

Eltern entscheiden selbst über ihren für sie richtigen Weg. Sie müssen sich aber umfassend zu allen Möglichkeiten informieren können. Umfassende Information meint, dass man diese Möglichkeit genau erklärt und wie bei anderen Fördermöglichkeiten den Zugang zu Literatur anbietet oder Zugang zu Erfahrungsberichten ermöglicht. Hauptsächlich muss man Eltern darauf hinweisen, dass ihr Kind ohne funktionierende Sprache keine gesunde Entwicklung durchlaufen wird.

Bei unbefriedigender Lautsprachentwicklung stellt sich die Frage, ob es nicht unverantwortlich ist, Eltern allein die Entscheidung zu überlassen, ob sie ihrem Kind den Zugang zu Gebärdensprache ermöglichen. Lautsprache um jeden Preis ist keine verantwortbare Haltung.

Betroffene als Fachpersonen beiziehen

Wichtig für die Beratung und Umsetzung gebärdeneinbeziehender Förderung ist, dass Knowhow von selbst betroffenen, gebärdensprachkompetenten Personen einfließt. Möglicher Partner im Kanton Graubünden könnte das bereits erwähnte Bildungszentrum für Schwerhörige und Gehörlose Passugg sein. Es gibt aber auch andere gebärdensprachkompetente Erwachsene im Kanton, die an einer Zu-

sammenarbeit interessiert wären.

In der Vergangenheit wurde einem Kind Gebärdensprachunterricht erteilt. Die Beratung, Begleitung und Umsetzung einer derartigen Förderung ist momentan nicht klar geregelt und ohne Konzept.

Eine Zusammenarbeit des Heilpädagogischen Dienstes mit dem Bildungszentrum für Gehörlose und Schwerhörige Passugg oder auch mit Vertretern des Schweizerischen Gehörlosenbundes wäre hier eine Möglichkeit zur Nutzung von Ressourcen. Damit könnten betroffene hörbeeinträchtigte und gebärdensprachkompetente Fachleute mit ihrem Fachwissen in den Beratungsprozess und in die Konzeptarbeit einbezogen werden.

In den Interviews wurde eine mögliche Zusammenarbeit von einer Fachperson der Audiopädagogik erwähnt und es wurden bereits Gespräche in dieser Richtung geführt. Konkrete Schritte wurden jedoch noch nicht unternommen.

Es könnte weiter diskutiert werden, welche Unterstützung der Heilpädagogische Dienst von den Experten aus dem Bereich Gehörlosigkeit/Hörbeeinträchtigung/Gebärdensprache benötigt.

Punkte einer Zusammenarbeit könnten sein:

- Aufbau von Kompetenzen für Beratung und Information zu gebärdeneinbeziehender Förderung.
- Gründung einer Begleitgruppe für Fallbesprechungen. (gebärdensprachkompetente Fachpersonen werden bei Besprechungen des Pädaudiologischen Teams bei Bedarf beigezogen).
- Bereitstellung einer Informationsbroschüre für Eltern/Fachpersonen zur Thematik der bilingualen Förderung (Lautsprache und Gebärdensprache).
- Gemeinsame Organisation von Elterntagungen und Informationsveranstaltungen.

Elternanlässe und das Ermöglichen von Elternkontakten

Hörende Eltern von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung brauchen, um Gebärden in der Förderung als Option sehen zu können, positive Erfahrungsberichte von anderen Eltern.

Wenn Eltern nur erfahren, dass es die Möglichkeit des Einsatzes von Gebärden gibt, so ist die Umsetzung nicht einfach vorstellbar. Eltern können von anderen hörenden Eltern erfahren, dass der Einsatz von Gebärden eine Unterstützung sein kann, für sie umsetzbar ist und Vorteile bringt.

Es gibt in der Schweiz hörende Eltern, die neben Lautsprache auch Gebärdensprache einsetzen. Diese könnten von ihren Erfahrungen berichten. Ein Beispiel einer solchen Familie wäre die Familie Siebenhaar aus Zürich, die eine DVD über ihre Erfahrungen mit gebärdeneinbeziehender Förderung produziert hat (vgl. Siebenhaar, 2006).

An Elternanlässen kann über den Wert einer funktionierenden Sprache für die Entwicklung informiert und zum Beispiel mit Vorträgen zu dieser Thematik ein Beitrag zur Aufklärung geleistet werden.

8.8 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Unterkapitel werden die gewählten Forschungsmethoden und der Forschungsprozess reflektiert.

Zu den gewählten Forschungsmethoden werden in der Literatur Vor- und Nachteile beschrieben. Diese werden dargestellt, in Bezug zur vorliegenden Arbeit gesetzt und reflektiert.

Erhebungstechnik: Leitfaden-Interview

Flick formuliert folgende Vorteile, welche die Arbeit mit Leitfaden-Interviews mit sich bringt:

- Der konsequente Einsatz des Leitfadens erhöht die Vergleichbarkeit der Daten.
- Die Daten gewinnen durch die Leitfragen eine Struktur.
- Leitfaden-Interviews sind geeignet für konkrete Aussagen über einen Gegenstand.
- Sicherheit durch Erprobung des Leitfadens (Interviewtraining, Pretest)

(vgl. Flick, 2011, S. 221-225).

Für die vorliegende Arbeit wurde entschieden, den Leitfaden den Interviewpartnern und Interviewpartnerinnen vorgängig nicht zu verschicken. Es wurden per Telefon nur die Leitthemen bekannt gegeben. Dies hat sich bewährt, da die interviewten Personen intuitiv aus ihrer Erfahrung berichten mussten und sich nicht auf eine beispielhafte Formulierung auf Grund ihrer Vorbereitung zurückbesinnen konnten. Dementsprechend waren auch die Voraussetzungen für alle identisch.

Die Leitfadenerprobung erfolgte in Form eines Pretests. Aufgrund der eingeschränkten Auswahlmöglichkeit auf Seiten der Interviewpartner und Interviewpartnerinnen wurde der Pretest nicht mit einem tatsächlichen Wunschpartner oder einer Wunschpartnerin durchgeführt. Dies vor allem um zu vermeiden, dass mit einem verpatzten Pretest bereits eine Informationsquelle verloren gehen würde. Damit aber der Leitfaden trotzdem erprobt werden, die Fragetechnik geübt und der Leitfaden angepasst werden konnte, wurde der Pretest mit einer neutralen Person durchgeführt. Dieser Person war die Thematik bekannt und so konnte eine annähernd realistische Situation für den Pretest hergestellt werden. Dieses Vorgehen hat sich bewährt. Jedes Interview ist Kommunikation und anhand des Pretests konnte die Wirkung von Frageformulierungen und ihre Verständlichkeit erprobt werden. So wurde vor der konkreten Interviewdurchführung bereits ein Unsicherheitsfaktor der Kommunikation minimiert.

Flick weist auch auf mögliche Gefahren oder Nachteile hin:

- Die Schwierigkeit, den Überblick zu behalten.
- „Leitfadenbürokratie“ (Interviewer klebt zu starr am Leitfaden, unterbricht am falschen Ort, zu schnelles Vorgehen)
- Zeitdruck
- Unsicherheit des Interviewers/der Interviewerin (vgl. Flick, 2011, S.221-225).

Der Leitfaden der vorliegenden Arbeit war gut strukturiert. Trotzdem war es bei der Durchführung der Interviews tatsächlich nicht einfach, den Überblick zu behalten. Es war herausfordernd, dem Leitfaden zu folgen, das Gespräch aber trotzdem möglichst offen zu gestalten und auf die interviewte Person einzugehen, ohne dass wichtige Aspekte aus dem Leitfaden vergessen gingen.

Teilweise haben sich bei Rückfragen ungewollt suggestive Fragen eingeschlichen. Diese sind in den Transkriptionen gekennzeichnet und Antworten dazu wurden nicht ausgewertet.

Es erwies sich als Herausforderung, die Interviewpartner und Interviewpartnerinnen immer wieder auf die Leitfragen zurückzuführen.

Die Interviews entstanden alle in einer ruhigen Atmosphäre und ohne zeitlichen Druck. Die Schwierigkeit des Zeitdrucks, welche Flick beschreibt, bestand nicht.

Die getrennt gewonnenen Daten der acht Interviews waren dank der Problemzentrierung des Interviewleitfadens im Anschluss vergleichbar.

Der direkte Kontakt, den die Methode der qualitativen Befragung mittels Interviewtechnik bietet, hat sich als sehr positiv erwiesen. Es bestand während der Interviews immer die Möglichkeit, bei Unverständnis oder Unklarheit nachzufragen. Diese Möglichkeit wurde genutzt.

Ganz allgemein war bei der Durchführung der Interviews ein Nachteil, dass die Forschende die vorliegende Masterarbeit allein bewältigt hat. Während der Interviews hatte sie somit die alleinige Verantwortung und musste gleichzeitig Interviewleitfaden, Fragetechnik und Nachfragetechnik überblicken. Wären mehrere Forschende involviert, so könnte hier entlastet und auch Qualität gesteigert werden. Dies auch hinsichtlich der Objektivität.

Die Forscher-Triangulation konnte somit nicht hergestellt werden.

Forscher-Triangulation meint, dass unterschiedliche Interviewer eingesetzt werden, um Verzerrungen durch die Person des Forschers aufzudecken bzw. zu minimieren. Dies nicht mit dem Ziel, die Arbeit aufzuteilen, sondern um den systematischen Vergleich des Einflusses verschiedener Forscher auf den Untersuchungsgegenstand und die erhaltenen Resultate anstellen zu können (vgl. Flick, 2010, S. 519).

Tonaufzeichnung mit digitalem Aufnahmegerät

Da die durchgeführten Interviews jeweils bis zu einer Stunde dauerten, wäre eine vollständige Auswertung ohne Tonaufzeichnung nicht möglich gewesen. Bezüglich der Aufbereitungstechnik wurde für die wörtliche Transkription entschieden, welche nur durchführbar ist, wenn man sich das Gespräch in kurzen Abschnitten und mit Hilfe mehrmaliger Wiederholung anhören kann. Die Tonaufnahme ist eine Grundvoraussetzung dafür, die gewonnenen Informationen inhaltlich vollständig zur Verfügung zu haben. Durch die Aufzeichnung der Daten mit einem Aufnahmegerät wurde es möglich, sich auf das Gegenüber und die gelingende Gesprächsgestaltung zu konzentrieren. Mit Hilfe des digitalen Aufnahmegeräts konnten die Interviews in einer relativ guten Qualität aufgezeichnet und direkt auf den Computer übertragen werden. Die Nachteile, welche Altrichter und Posch beschreiben, konnten erkannt werden. Gegenüber einer Videoaufzeichnung ergibt die reine Tonaufzeichnung keine Informati-

onen betreffend des situativen Rahmens. Nicht akustische Signale wie Bewegungen, Gesichtsausdruck, Gestik, etc. gehen verloren (vgl. Altrichter und Posch, 2007, S. 141-143).

Durch die Tonaufzeichnung war es nicht möglich, die Körpersprache in die Auswertung einzubeziehen. Da aber der Fokus auf dem inhaltlichen Aspekt der Interviews lag, ergab sich daraus kein Nachteil für die Ergebnisse und deren Auswertung. Die Informationen betreffend des situativen Rahmens wurden nicht ersichtlich, waren aber für die Auswertung ebenfalls nicht von Bedeutung.

Transkription

Als Aufbereitungstechnik wurde die wörtliche Transkription gewählt.

Mayring erläutert die Vorteile der wörtlichen Transkription wie folgt:

Gesprochene Sprache wird in eine schriftliche Fassung gebracht und durch die vollständige wörtliche Textfassung des verbal erhobenen Materials ist die Voraussetzung für eine ausführliche Auswertung gegeben. Viele Auswertungstechniken setzen eine wörtliche Transkription voraus (vgl. Mayring, 2002, S. 89).

Durch die Technik der wörtlichen Transkription wurde es in der vorliegenden Arbeit möglich, alle mündlichen Informationen vollständig und authentisch zu verschriftlichen und für die Auswertung bereit zu stellen. Die Transkripte boten später eine gute Basis für die Auswertung. Da wörtlich transkribiert wurde, war es bei der Analyse möglich, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu sehen. Dies war hilfreich für die Interpretation. Da wörtlich transkribiert war, konnte auch einige Zeit nach der Durchführung der Interviews bei der Durchsicht der Transkripte Stimmlage, Betonungen etc. der interviewten Person erinnert und vergegenwärtigt werden. Dies half, die Aussagen einzuordnen und verstehend sehr nahe am Gegenstand zu sein.

Mayring beschreibt als einzigen Nachteil der wörtlichen Transkription den Zeitaufwand. Dieser Fakt kann auch für die vorliegende Arbeit bestätigt werden. Der Zeitaufwand für das Erstellen der Transkripte war enorm, hat sich aber lohnend ausbezahlt.

Das bereits erwähnte Transkriptions-Programm F5 hat die Arbeit etwas erleichtert. Auch darum, weil die Geschwindigkeit der Sprecher mit Hilfe des Programms verlangsamt werden konnte.

Qualitative Inhaltsanalyse

Die Chancen der Inhaltsanalyse beschreibt Mayring wie folgt:

- Sie zerlegt Material in Einheiten (Kategoriensystem)
- Sie ist methodisch kontrolliert
- eine Struktur kann sichtbar gemacht werden
- systematisches, regelgeleitetes Vorgehen wird möglich
- deduktive und induktive Verfahren ergänzen sich (vgl. Mayring, 2002, S.114-116).

In der vorliegenden Arbeit konnte dank der guten Struktur des Interviewleitfadens ein grosser Teil der Kategorien deduktiv gebildet werden. Während der Auswertung entstanden auch Kategorien auf in-

duktivem Weg. Die Materialmenge konnte nur dank diesem Vorgehen analysiert und bewältigt werden. Das regelgeleitete systemische Arbeiten hat kontrolliert Ergebnisse geliefert.

Gütekriterien

Das forschende Handeln wird anhand der Gütekriterien von Mayring reflektiert (vgl. Mayring, 2002, S. 147).

Verfahrensdokumentation

Die Explikation des Vorverständnisses wird in der Ausgangslage und im Theorieteil der Arbeit beschrieben. Im Kapitel Theoretischer Bezugsrahmen werden die Theoriebezüge hergestellt. Die Verfahren bei der Datenerhebung, bei der -aufbereitung und bei der -auswertung werden im Kapitel Forschungsmethodisches Vorgehen aus theoretischer Sicht erläutert und es wird dokumentiert, wie für die vorliegende Arbeit verfahren wurde. Insofern wurde diesem Gütekriterium Rechnung getragen.

Argumentative Interpretationsabsicherung

In der Interpretation und Diskussion der Ergebnisse wurde versucht, argumentativ zu begründen. Die Suche nach Alternativdeutungen hat stattgefunden. Klar erwähnt wurde, in welchen Bereichen auf Grund vager Vermutungen oder geringem Datenmaterial nur vorsichtig interpretiert werden konnte, weitere Nachforschungen nötig wären oder kommunikativ validiert werden müsste.

Regelgeleitetheit

In Anlehnung an die qualitative Inhaltsanalyse von Mayring (2010) und Cropley (2008) wurde eine regelgeleitete Analyse getätigt. Durch die Kategorienbildung konnte eine geeignete Auswertung stattfinden. Die Kategorien wurden auch für die Darstellung der Ergebnisse verwendet und bilden so einen roten Faden und eine sinnvolle Strukturierung der Arbeit. Dieses Gütekriterium wurde erfüllt.

Nähe zum Gegenstand

In der vorliegenden Forschung wurde mit Hilfe der qualitativen Interviews versucht, möglichst nahe an die Alltagswelt oder an die Erfahrungswelt der befragten Subjekte anzuknüpfen. Dies ist gelungen. Es konnten intensive Gespräche geführt werden.

Kommunikative Validierung

Aus zeitlichen Gründen wurden die Ergebnisse und Interpretationen nicht auf ihre kommunikative Gültigkeit hin überprüft. Sie wurden den Beforschten noch nicht vorgelegt und diskutiert. Eine kommunikative Validierung hat in diesem Sinne nicht stattgefunden. Sie würde die Qualität der Aussagen und damit der Ergebnisse erheblich steigern. Es bestand einzig die Möglichkeit des Nachfragens während der Interviews. Unklarheiten konnten nur auf diese Weise direkt geklärt werden und einzelne Aussagen wurden so tatsächlich auch sofort präzisiert. Die Autorin möchte die vorliegenden Ergebnisse den Beforschten aber gerne noch vorlegen.

Triangulation

Moser differenziert zwischen zwei Prinzipien der Triangulation. Einerseits können verschiedene Perspektiven durch unterschiedliche methodische Zugriffe eingeholt werden. Andererseits erscheinen Wahrnehmungen der verschiedenen Perspektiven durch den Einbezug von unterschiedlichen Rollenträgern (vgl. Moser, 2008, S. 50).

Die vorliegende Forschung deckt vor allem das letztere dieser nach Moser zitierten Triangulationsprinzipien ab. Es konnte die Sicht und Perspektive von verschiedenen Rollenträgern einbezogen werden, indem Beratende und Klienten befragt wurden. Es gibt jedoch keine Triangulation im Bereich der Forschungsmethode und auch keine Forscher-Triangulation.

Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse

Aufgrund der vier befragten Elternteile kann nicht auf die Gesamtgruppe im Kanton geschlossen werden. Die befragten Einzelfälle zeigen mögliche Beratungssituationen auf, in denen sich einzelne Eltern befinden.

Auf Seite der Beratenden konnte eine repräsentativere Stichprobe erzielt werden. Dies aufgrund der Tatsache, dass mit der Befragung der beiden einzigen Fachpersonen der Audiopädagogik im Kanton die Hauptverantwortlichen für Beratung im Bereich Hörbeeinträchtigung einbezogen werden konnten.

Validität

Mit Validität ist gemeint, ob bei der Forschung auch wirklich erfasst wurde, was man erfassen wollte. Leider konnte für die vorliegende Masterarbeit kein alternatives Messinstrument beigezogen werden, um die ersten Ergebnisse zu überprüfen. Im Sinne der Validität werden gerne mehrere Forschungsmethoden zur gleichen Situation angewendet. Das gewählte Messinstrument der qualitativen Befragung hätte evtl. noch durch die Methode des Fragebogens ergänzt werden können. Auf diese Weise hätte sich auf Seite der Eltern ein genaueres Bild der Bedürfnisse und Erfahrungen der Gesamtgruppe gezeigt. Bei einem Fragebogen wären jedoch nicht die gleichen differenzierten Ergebnisse erzielbar, weil der Gegenstand nicht wie in den Interviews durch Rückfragen und kommunikative Prozesse erschlossen werden kann. Die Gestaltung der durchgeführten Forschung durch die angewandte Methode zeigt aber auf, dass erforscht wurde, was man zu erforschen beabsichtigte. Die Ergebnisse ermöglichen die Beantwortung der Fragestellung.

Reliabilität

Reliabel ist eine Forschung, wenn Untersuchungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten die gleichen Ergebnisse feststellen. Dieses Kriterium konnte nicht erfüllt werden. Qualitative Untersuchungen beschäftigen sich in den meisten Fällen mit veränderlichen Untersuchungsobjekten. Dies ist auch in der vorliegenden Forschung der Fall. Es ist zu vermuten, dass befragte Personen zu einem späteren Zeitpunkt andere Ergebnisse liefern, weil sich ihre Situationen und ihre Erfahrungen verändern.

8.9 Persönliche Reflexion der Autorin

Die vorliegende Arbeit hat die Autorin eine lange Zeit beschäftigt. Sie konnte profitieren für ihre eigene Erfahrungswelt, sich vertiefen und sehr nahe an der Thematik sein. Der persönliche Bezug war allerdings nicht nur positiv und hat der Autorin immer wieder ihre subjektive Sichtweise vergegenwärtigt. Ihr Hintergrundwissen war teilweise förderlich, andererseits aber auch gefährlich. Förderlich, weil viel Vorwissen den Gang in die Tiefe ermöglicht, gefährlich, weil vorgefertigte Bilder bestehen und erkannt werden müssen. Für Forschung ist eine offene Haltung gegenüber dem Gegenstand zentral. Die Autorin hat immer wieder versucht, diese Offenheit zu gewährleisten. Dies war nicht immer einfach. Aus diesem Grund wurde auch der Entscheid, die Arbeit alleine durchzuführen, teilweise bereut. Eine derartige Arbeit braucht Partner für die Erhöhung der Objektivität und vor allem auch für die Diskussion und Interpretation der Ergebnisse.

Die Forscher-Triangulation wäre nützlich und hilfreich gewesen.

Erfreulicherweise konnte wenigstens ein Teil der Arbeit zusammen mit einer Studienkollegin erledigt werden. Da auch diese mit Interviewtechnik gearbeitet hat, konnte das forschungsmethodische Vorgehen gemeinsam geplant und bei der Durchführung und Verschriftlichung gegenseitig unterstützt werden. Teilweise konnten so auch in der Phase der Analyse der Interviews die Kategorien gegenseitig besprochen und die Zuordnung zu bestimmten Kategorien gemeinsam überlegt werden.

Der Zeitfaktor hat das Resultat der vorliegenden Arbeit beeinflusst. Die zur Verfügung stehende Zeit war stark beschränkt und hat die Autorin an Grenzen gebracht, auch weil sie allein gearbeitet hat. Interviews werden mit Menschen geführt, ihre Umsetzung braucht Zeit und das Zeitmanagement wird durch diese Partner und Partnerinnen mit beeinflusst. Die Interviewphase war höchst intensiv, einerseits sehr spannend, aber das Knüpfen der Kontakte, das Termine vereinbaren und wieder verschieben nicht immer nur einfach.

Die Autorin hat gelernt, dass Forschung sehr interessant, aber auch zeitintensiv ist und dass dieser Faktor nicht unterschätzt werden darf. Zudem war es nicht einfach, in der zur Verfügung stehenden Zeit die grosse Datenmenge zu bewältigen. Die Autorin hat rückblickend zu viele Interviews geführt.

Sehr positiv für die Autorin war, dass sie für ihre Arbeitswelt, speziell für die Arbeit mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung, wertvolle neue Kontakte zu Betroffenen und zu beratenden Fachpersonen knüpfen konnte. Diese Kontakte werden ihr auch in Zukunft die Möglichkeit eines unkomplizierten Austausches und Zugang zur Zusammenarbeit bieten.

9 Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Ahrbeck, B. (1997). *Gehörlosigkeit und Identität*. Hamburg: Signum.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Antor, G. & Bleidick, U. (2006). *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis*. (2. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Atteslander, P. (2008). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. (12. Auflage). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
- Bettenmann, B., Flütsch, M., Schärer Huber, C., Schneider, C., Steiger, E. (2007). *Mit den Händen sprechen. Eine Gebärden-Sammlung für die Kommunikation mit taubblinden, hörsehbehinderten Menschen*. Wallisellen: Creativ Shop.
- Boyes Braem, P. (1992). *Einführung in die Gebärdensprache und ihre Erforschung*. Hamburg: Signum Verlag.
- Calcagnini Stillhard, E. (1994). *Das Cochlear-Implantat. Eine Herausforderung für die Hörgeschädigtenpädagogik*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik.
- Cropley, A. (2008). *Qualitative Forschungsmethoden*. (3. Auflage). Frankfurt am Main: Dietmar Klotz.
- Cropley, A. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (4. Überarbeitete Auflage). Eschborn bei Frankfurt am Main: Dietmar Klotz.
- De Gruyter, W. (2010). *Psychrempel. Klinisches Wörterbuch 2011*. (262. Auflage). Berlin: De Gruyter.
- Deutscher Gehörlosenbund. (2007). Hörbehinderte Kinder mit Zukunft. Internet: http://www.gehoerlosenbund.de/dgb/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=85&lang=de [11.03.2012].
- Diekmann, A. (2004). *Empirische Sozialforschung*. (11. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Diller, S. (2005). *Unser Kind ist hörgeschädigt*. München: Reinhardt Verlag.
- Dillier, N. (2005). *Cochlea Implantate*. Internet: http://www.uzh.ch/orl/events/medak/ma_ci/Manus_ci.pdf [11.03.2012].
- Duden, (2002). *Das Bedeutungswörterbuch*. Mannheim: Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung*. (4. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Fontana Passugg. (2012). *Bildung und Kultur für Gehörlose, Schwerhörige, Ertaubte, CI-Träger und Hörende*. Internet: <http://www.fontana-passugg.ch> [11.03.2012].

- Frühauf, T. (2006). Elternarbeit. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 356-358). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gericke, W. (2011). *BabySignal. Mit den Händen sprechen*. (3. Auflage). München: Kösel-Verlag.
- Grosjean, F. (2006). *Das Recht des gehörlosen Kindes, zweisprachig aufzuwachsen*. Internet: http://www.francoisgrosjean.ch/the_right_en.html [17.10.2011].
- Heilpädagogischer Dienst Kanton Graubünden. (2008). Broschüre: *Pädagogisch-therapeutische Angebote für Kinder im Vorschul- und Schulalter*. Chur: Casanova Druck und Verlag AG.
- Heilpädagogischer Dienst Kanton Graubünden. Internet: <http://www.hpd-gr.ch/audiopaedagogik0/> [17.03. 2012].
- Heinze, T., Müller, E., Stickelmann, B., Zinnecker, J. (1975). *Handlungsforschung im pädagogischen Feld*. München: Juventa.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kellermann, G. (2006). Gedanken einer „hörenden Gehörlosen“. In G. Renzelberg (Hrsg.), *Zeichen im Stillen* (S. 247-257). Seedorf: Signum.
- Kuckartz, U., Dressing, Th., Rädiker, St. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. (2. Aktualisierte Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Köck, P. (2008). *Wörterbuch für Erziehung und Unterricht*. Augsburg: Brigg Pädagogik Verlag.
- Lage, D. (2006). *Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Landenhof (2011). *Weiterbildungsforum zum 175-Jahr-Jubiläum*. Internet: http://www.landenhof.ch/lh_neu/archiv/2011/wb_forum/referate.html [17.10.2011].
- Largo, R. (2011). *Warum es so wichtig ist auf die individuellen Bedürfnisse hörbehinderter Kinder einzugehen*. Internet: http://www.landenhof.ch/lh_neu/archiv/2011/wb_forum/Referate/Largo_Landenhof_Skript_Nov2011.pdf [17.10.2011].
- Leonhardt, A. (2010). *Einführung in die Hörgeschädigtenpädagogik*. (3. Auflage). München Basel: Reinhardt.
- Lindmeier, B. & Lindmeier, C. (2006). Geistige Behinderung, Geistigbehinderte, Geistigbehindertenpädagogik. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 134-138). Stuttgart: Kohlhammer.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. (5. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse*. (10. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse*. (11. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.
- Meyer, H. (2000). Geistige Behinderungen. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 60-72). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Moser, H. (2008). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Möller, J. (2000). Beratung innerhalb und ausserhalb der Schule. In J. Borchert (Hrsg.), *Handbuch der Sonderpädagogischen Psychologie* (S. 541-549). Göttingen: Hogrefe-Verlag.
- Padden, C. & Humphries, T. (1991). *Gehörlose. Eine Kultur bringt sich zur Sprache*. Hamburg: Signum.
- Portmann, A. (2008). *Wenn mir die Worte fehlen. Eine Begriffs- und Gebärdensammlung für Menschen mit einer geistigen Behinderung, die sich mit Hilfe der Lautsprache nicht oder nur ungenügend verständigen können*. (3. Auflage). Luzern: Verein Projekt „Wenn mir die Worte fehlen“.
- Prillwitz, S., Wisch, F. & Wudtke, H. (1991a). *Zeig mir beide Sprachen. Elternbuch 1. Früherziehung gehörloser Kinder in Lautsprache und Gebärdensprache*. (2. Auflage). Hamburg: Signum.
- Prillwitz, S., Wisch, F. & Wudtke, H. (1991b). *Zeig mir beide Sprachen. Elternbuch 2. Vorschulische Erziehung gehörloser Kinder in Laut- und Gebärdensprache*. Hamburg: Signum.
- Ruggli, R. & Berchtold, K. (2012). Ergänzte Lautsprache. In *Visuell Plus. Zeitschrift des Schweizerischen Gehörlosenbundes*. Heft Nr. 2. (S. 37-39). Zürich: Schweizerischer Gehörlosenbund.
- Siebenhaar, C. (2006) DVD: *Mein Weg zur Sprache - oder wie ein hörbehindertes Kind die Welt entdeckt*. Turgi: Siebenhaar. siebenhaars@hotmail.com
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Szagun, G. (2001). *Wie Sprache entsteht. Spracherwerb bei Kindern mit beeinträchtigtem und normalem Hören*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Szagun, G. (2006). *Sprachentwicklung bei Kindern mit Cochlea-Implantat*. Internet: <http://www.kestner.de/material/szagun.pdf> [17.03. 2012].
- Schmutzler, H. (2006). *Handbuch Heilpädagogisches Grundwissen*. Freiburg im Breisgau: Herder.
- Schweizerischer Gehörlosenbund. Internet: <http://www.sgb-fss.ch/> [17.03. 2012].
- Schweizerische Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder. (2012). Internet: <http://www.svehk.ch> [3.02. 2012].
- Stocker-Bachmann, H. (1996). *Kommunikationssituation zwischen gehörlosen Kindern und hörenden Eltern unter Einbezug von Gebärden*. Zürich: Verein zur Unterstützung der Gebärdensprache.
- Transkriptionssoftware. (2012) Transkriptionssoftware f5 für Mac. Internet: <http://www.audiotranskription.de/f5.htm> [3.02. 2012].
- Truninger, R. (2007). *Entwicklung von Kindern mit CI*. Internet: http://www.uzh.ch/orl/ci-zentrum/CI-Kurs_Mai_07_Truninger.pdf [17.03. 2012].

Veraguth, D. (2011). *Frühe Diagnose-Das Tor zur Integration?* Internet:

http://www.landenhof.ch/lh_neu/archiv/2011/wb_forum/Referate/D.Veraguth_Fruehe_Diagnose.ppt [17.03. 2012].

Wilken, E. (2000). *Sprechen lernen mit GuK. Gebärden-unterstützte Kommunikation*. Lauf a. d. Pegnitz: Deutsches Down-Syndrom Info Center.

Informative Links zu Institutionen

Zentrum für Gehör und Sprache Zürich: <http://www.zgsz.ch> [3.05. 2012].

Zentrum und schweizerische Schule für Schwerhörige: <http://www.landenhof.ch> [3.05. 2012].

Sprachheilschule St.Gallen: <http://www.sprachheilschule.ch> [3.05. 2012].

Schweizerischer Gehörlosenbund. Internet: <http://www.sgb-fss.ch/> [3.05. 2012].

Fontana Passugg. (2012). *Bildung und Kultur für Gehörlose, Schwerhörige, Ertaubte, CI-Träger und Hörende*. Internet: <http://www.fontana-passugg.ch> [3.05. 2012].

Heilpädagogischer Dienst Kanton Graubünden. Internet: <http://www.hpd-gr.ch/audiopaedagogik0/> [3.05. 2012].

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Sonderpädagogik

Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Gebärdensprache als Beratungsthema in der Elternberatung

Untersuchung bei Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern im Kanton Graubünden

Anhang

eingereicht von: Karin Huwyler

Begleitung: Carmen Zurbriggen

Abgabetermin: 12. Mai 2012

Anhang

A	Interviewleitfäden und Muster Einwilligungserklärung.....	1
A.1	Interviewleitfaden für das Interview mit dem Berater/der Beraterin.....	1
A.2	Interviewleitfaden für das Interview mit Eltern oder mit einem Elternteil	6
A.3	Einwilligungserklärung für Interviewpartner/Interviewpartnerinnen	12
B	Transkriptionen der Interviews.....	13
B.1	Fall E1 (Eltern 1)	14
B.2	Fall E2 (Eltern 2)	32
B.3	Fall E3 (Eltern 3)	56
B.4	Fall E4 (Eltern 4)	74
B.5	Fall B1 (Beratende Fachperson 1, Audiopädagogik).....	90
B.6	Fall B2 (Beratende Fachperson 2, Audiopädagogik).....	113
B.7	Fall B3 (Beratende Fachperson 3, Hals-Nasen-Ohrenarzt)	140
B.8	Fall B4 (Beratende Fachperson 4, Logopädie).....	164
C	Analyse.....	175
C.1	Themen in der Beratung	175
C.2	Organisation der Beratung	177
C.3	Kommunikationssituation Eltern-Kind	179
C.4	Stand Lautspracherwerb	183
C.5	Kategoriensystem	185
C.6	Analyseblatt Interview Eltern 1 (E1).....	189
C.7	Analyseblatt Interview Eltern 2 (E2).....	196
C.8	Analyseblatt Interview Eltern 3 (E3).....	202
C.9	Analyseblatt Interview Eltern 4 (E4).....	214
C.10	Analyseblatt Interview Beratende Fachperson 1 (B1)	224
C.11	Analyseblatt Interview Beratende Fachperson 2 (B2)	239
C.12	Analyseblatt Interview Beratende Fachperson 3 (B3)	250
C.13	Analyseblatt Interview Beratende Fachperson 4 (B4)	261
D	Ergebnisse	269

D.1	Tabellarischer Lebenslauf der Autorin	282
-----	---	-----

A Interviewleitfäden und Muster Einwilligungserklärung

A.1 Interviewleitfaden für das Interview mit dem Berater/der Beraterin

Raster nach Heifferich (2009)

Begrüßung: Danke, dass Sie/Du für dieses Interview bereit sind/bist. Wie bereits besprochen wird es aufgezeichnet. Wir können aber immer auch unterbrechen und später weiterfahren. Wenn Sie/Du auf eine der Fragen nicht antworten können/kannst oder wollen/willst, so können Sie/Du das mitteilen und es wird die nächste Frage gestellt. Dann würden wir jetzt beginnen und die Taste für Aufnahme wird gedrückt. Ok?

Leitfrage 1 (Erzählaufforderung)		
Welche Themen werden in der Elternberatung besprochen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Themen in der Beratung Beratungssituation Verantwortlichkeiten	Welche Themen bringen Eltern in die Beratung? Welche Fragen beschäftigen Eltern? Am Anfang/später? Welche Themen werden von Ihnen als Fachperson in die Beratung eingebracht? Was sind die Themen bei der ersten/anfänglichen Beratung? Welche Themen sind für Sie wichtig in der Elternberatung? Für welche Themen sind Sie verantwortlich/nicht verantwortlich? (Wer berät die Eltern auch noch? Wer berät Eltern im Kanton Graubünden zu welchen Themen?)	Können Sie dazu noch etwas erzählen? Kommt Ihnen dazu noch etwas in den Sinn? Was meinen Sie damit? Was bedeutet das genau für Sie? (nonverbale Aufrechterhaltung)
Ergänzende Nachfragen/Notizen		

Leitfrage 2 (Erzählaufforderung)	
Was sind Inhalte der Elternberatung zum Thema Spracherwerb?	
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)
Spracherwerb Lautsprache Inhalte der Sprachtherapieberatung	<p>Was besprechen Sie mit Eltern zum Thema Spracherwerb oder zum Thema Kommunikation?</p> <p>Welche Fragen zum Thema Spracherwerb beschäftigen Eltern?</p> <p>Was wollen Eltern zum Thema Spracherwerb bei Hörbeeinträchtigten wissen?</p> <p>Was müssen Eltern zum Spracherwerb ihres hörbeeinträchtigten Kindes wissen?</p> <p>Welche Informationen und Tipps geben Sie Eltern, wenn es um den Spracherwerb des Kindes geht?</p> <p>Wie können Eltern ihr Kind beim Spracherwerb unterstützen?</p>
Ergänzende Nachfragen/Notizen	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
	<p>Können Sie dazu noch etwas erzählen?</p> <p>Kommt Ihnen dazu noch etwas in den Sinn?</p> <p>Was meinen Sie damit? Was bedeutet das genau für Sie? (nonverbale Aufrechterhaltung)</p>

Leitfrage 3 (Erzählaufforderung)		
Was wird zum Thema Gebärdensprache in der Elternberatung besprochen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Inhalte der Beratung zum Thema Gebärdensprache	<p>Was interessiert Eltern zum Thema Gebärdensprache?</p> <p>Was sollten Eltern über die Gebärdensprache wissen?</p> <p>Was wissen Sie als Fachperson über die Gebärdensprache?</p> <p>Welche Bedeutung hat die Gebärdensprache für ein Kind mit Hörbeeinträchtigung?</p> <p>Wann, in welchen Fällen, empfehlen Sie den Einbezug der Gebärdensprache für die Förderung?</p> <p>Wann macht es ihrer Meinung nach keinen Sinn, mit Gebärdensprache zu fördern?</p> <p>Wer im Kanton Graubünden informiert Eltern über die Gebärdensprache?</p> <p>Warum wird Gebärdensprache in der Beratung thematisiert/nicht thematisiert?</p> <p>Welche Vorbehalte oder Befürchtungen gegenüber der Gebärdensprache gibt es? Auf Seiten der Eltern und auf der Seite der Fachleute?</p>	<p>Können Sie dazu noch etwas erzählen?</p> <p>Kommt Ihnen dazu noch etwas in den Sinn?</p> <p>Was meinen Sie damit? Was bedeutet das genau für Sie? (nonverbale Aufrechterhaltung)</p> <p>Worauf basiert diese Aussage?</p>
Ergänzende Nachfragen/Notizen		

Leitfrage 4 (Erzählaufforderung)		
Welche Erfahrungen hat man im Kanton Graubünden zur Förderung mit Gebärdensprache? Welche Angebote gibt/gab es?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Erfahrungen mit Gebärdensprache in der Förderung	Welche Erfahrungen haben Sie mit Gebärdensprache und der Gebärdensprache? Welche Förderangebote mit Gebärdensprache gibt es im Kanton Graubünden? Welche Möglichkeiten haben Familien im Kanton Graubünden, um die Gebärdensprache zu lernen?	Können Sie dazu noch etwas erzählen? Kommt Ihnen dazu noch etwas in den Sinn? Was meinen Sie damit? Was bedeutet das genau für Sie? (nonverbale Aufrechterhaltung)
Angebote	Wer finanziert Gebärdensprachkurse für Eltern? (bzw. wer würde Kurse finanzieren?) An wen werden Eltern im Kanton verwiesen, wenn Sie sich für die Förderung mit Gebärdensprache interessieren? Welche Möglichkeiten der Förderung mit Gebärdensprache könnten Sie sich für den Kanton GR vorstellen?	
Ergänzende Nachfragen		

Helferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Faktenfragen:

Kurzfragebogen für die Beraterin/den Berater (wird vor dem Interview ausgefüllt):

1. Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?

2. Wie ist im Kanton Graubünden die Zuständigkeit der Beratung nach der Diagnose Hörbeeinträchtigung organisiert? Der Arzt oder das Spital diagnostiziert und an wen werden die Eltern dann verwiesen?

3. Wie viele Fälle begleiten Sie im Kanton Graubünden?

4. Bei wie vielen Fällen geht es um eine Hörbeeinträchtigung ohne eine Mehrfachbeeinträchtigung/kognitive Beeinträchtigung?

5. In welchem Altersraum sind die von Ihnen begleiteten Fälle?

A.2 Interviewleitfaden für das Interview mit Eltern oder mit einem Elternteil

Raster nach Helfferich (2009)

Begrüssung: Danke, dass Sie/Du für dieses Interview bereit sind/bist. Wie bereits besprochen wird es aufgezeichnet. Wir können aber immer auch unterbrechen und später weiterfahren. Wenn Sie/Du auf eine der Fragen nicht antworten können/kannst oder wollen/willst, so können Sie/Du das mitteilen und es wird die nächste Frage gestellt. Dann würden wir jetzt beginnen und die Taste für Aufnahme wird gedrückt. Ok?

Leitfrage 1 (Erzählaufforderung)		
Wie verlief Ihre Beratungsgeschichte nach der Diagnose der Hörbeeinträchtigung? Können Sie etwas über den Ablauf und die Art der Beratung erzählen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
<p>Ablauf der Beratung nach der Diagnose.</p> <p>Zuständigkeiten (von wem werden/wurden Eltern beraten)</p> <p>Wer bespricht mit den Eltern welche Themen?</p> <p>An wen werden/wurden Eltern verwiesen?</p> <p>Unterstützungsangebot.</p>	<p>An wen wurden Sie für die Beratung verwiesen?</p> <p>Welches waren die wichtigen Themen direkt nach der Diagnose?</p> <p>Welche Themen besprechen Sie mit dem Kinderarzt/der Kinderärztin? Welche Themen besprechen Sie mit dem HNO-Arzt/der HNO-Ärztin?</p> <p>Welche Themen besprechen Sie mit dem Audiopädagogen/der Audiopädagogin?</p> <p>Welche Beratung haben Sie sich selber organisiert? Welche Themen waren oder sind für Sie wichtig in der Beratung?</p> <p>Wo beschaffen Sie sich Informationen zum Thema Hörbeeinträchtigung?</p>	<p>Können Sie dazu noch etwas erzählen?</p> <p>Kommt Ihnen dazu noch etwas in den Sinn?</p> <p>Und dann? Wie ging das weiter?</p> <p>Was meinen Sie damit? Was bedeutet das genau für Sie? (nonverbale Aufrechterhaltung)</p>
Ergänzende Nachfragen		
Wie schätzen Sie das Beratungsangebot zum Thema Hörbeeinträchtigung im Kanton Graubünden ein? Welche Art der Beratung würden Sie sich zusätzlich wünschen? Welcher Art ist Ihr Kontakt zu anderen betroffenen Eltern oder zu anderen Betroffenen?		

Leitfrage 2 (Erzählaufforderung)		
Was wurde/wird Ihnen von den beratenden Fachpersonen zum Spracherwerb Ihres Kindes gesagt und geraten?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Spracherwerb (Lautsprache) Inhalte der Spracherwerbsberatung Unterstützung Wissen zum Lautspracherwerb	<p>Wer berät sie zum Thema Spracherwerb bei Ihrem Kind? An wen wenden Sie sich?</p> <p>Was beschäftigt Sie, wenn Sie an den Spracherwerb bei Ihrem Kind denken?</p> <p>Was wollen sie von den Beratenden wissen? Was wird Ihnen geraten?</p> <p>Welche Unterstützung erhalten Sie für den Spracherwerb Ihres Kindes?</p> <p>Welche Informationen und Tipps haben sie erhalten oder erhalten Sie, wenn es um den Spracherwerb Ihres Kindes ging/geht?</p>	<p>Haben Sie alle Personen genannt, die Sie zu diesem Thema beraten? Können Sie dazu noch etwas erzählen? Kommt Ihnen dazu noch etwas was in den Sinn? Und dann? Wie ging das weiter? Was meinen Sie damit? Was bedeutet das genau für Sie? (nonverbale Aufrechterhaltung)</p>
Ergänzende Nachfragen		
Wo können Sie sich Informationen zum Spracherwerb von hörbeeinträchtigten Kindern beschaffen?		

Leitfrage 3 (Erzählaufforderung)		
Welche Informationen haben Sie zum Thema Gebärdensprache? Woher haben Sie diese Informationen?		
Inhaltliche Aspekte	Detaillierungsfragen (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Wissen über Gebärdensprache (vorhandene Informationen)	Was ist die Gebärdensprache? Was wissen Sie über diese Sprache? Wer hat sie zum Thema Gebärdensprache informiert? Welche Förderangebote mit Gebärdensprache sind Ihnen bekannt?	Können Sie dazu noch etwas erzählen? Kommt Ihnen dazu noch etwas in den Sinn? Und dann? Wie ging das weiter? Was meinen Sie damit? Was bedeutet das genau für Sie? (nonverbale Aufrechterhaltung)
Ergänzende Nachfragen		
Welche Erfahrungen haben Sie mit Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung? (Kinder oder Erwachsene) Welche Erfahrungen haben Sie mit Gebärdensprache gemacht?		

Leitfrage 4 (Erzählaufforderung)		
Was wurde zum Thema Gebärdensprache in der Beratung besprochen?		
Inhaltliche Aspekte (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Detaillierungsfragen (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Inhalte der Beratung zum Thema Gebärdensprache Unterstützungsangebote Befürchtungen, Ängste	Was hat man Ihnen zum Thema Gebärdensprache geraten? (Warum wurde Gebärdensprache in der Beratung nicht thematisiert?) Was sind Gründe, dass Ihr Kind nicht mit Gebärdensprache gefördert wird? (Welche Gründe hat man Ihnen genannt, warum Ihr Kind nicht mit Gebärdensprache gefördert werden soll oder keine Gebärdensprache braucht?) Welche Befürchtungen/Vorbehalte verbinden Sie mit dem Thema Gebärdensprache? Was wissen Sie über die Bedeutung der Gebärdensprache für Kinder mit Hörbeeinträchtigung? Welche Möglichkeiten haben Sie und ihr Kind im Kanton Graubünden, um Gebärden oder die Gebärdensprache zu lernen?	Können Sie dazu noch etwas erzählen? Kommt Ihnen dazu noch etwas in den Sinn? Und dann? Wie ging das weiter? Was meinen Sie damit? Was bedeutet das genau für Sie? (nonverbale Aufrechterhaltung)
Ergänzende Nachfragen		

Leitfrage 5 (Erzählauflforderung)		
Wie kommuniziert ihr Kind im Alltag? Erzählen Sie Beispiele!		
Inhaltliche Aspekte (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Detaillierungsfragen (Memo für mögliche Nachfragen – Check-wurde das erwähnt? nur stellen, wenn nicht von allein angesprochen; evtl. Formulierungen anpassen)	Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen
Kommunikationssituation des Kindes Wahrnehmung der Eltern	<p>Wie kommunizieren Sie mit Ihrem Kind?</p> <p>Wie kommuniziert ihr Kind mit Ihnen?</p> <p>Wie erklären Sie Ihrem Kind, dass alle Menschen in der Nacht träumen und man auch einmal schlecht träumen kann? (altersangepasste Frage)</p> <p>Wie erzählt Ihr Kind Dinge, die es gestern im Zoo erlebt hat, seinem Vater, der nicht dabei war? (altersangepasste Frage)</p> <p>Mit wem ausser Ihnen kommuniziert Ihr Kind?</p> <p>Welche Kommunikationsschwierigkeiten erleben Sie mit Ihrem Kind im Alltag?</p>	<p>Können Sie dazu noch etwas erzählen? Kommt Ihnen dazu noch etwas in den Sinn?</p> <p>Was meinen Sie damit? Was bedeutet das genau für Sie? (nonverbale Aufrechterhaltung)</p>
Ergänzende Nachfragen		

Helfferich, C. (2009). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (3., überarb. Auflage). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Faktenfragen:

Kurzfragebogen für Eltern (wird vor dem Interview ausgefüllt):

1. Wie alt ist Ihr Kind?

2. Wann/in welchem Alter wurde bei Ihrem Kind die Hörbeeinträchtigung diagnostiziert?

3. Wer hat die Diagnose bei Ihrem Kind gestellt?

4. Welche technischen Hörhilfen hat Ihr Kind?

5. Wann/in welchem Alter hat es diese erhalten?

6. Ist geplant, dass Ihr Kind noch andere/weitere technische Hörhilfen erhält? Wenn ja, welche?

7. Hat Ihr Kind neben der Hörbeeinträchtigung noch weitere Beeinträchtigungen? Wenn ja, welche?

8. Welche Therapien nutzen Sie mit Ihrem Kind?

9. Welche Unterstützungsangebote im Kanton Graubünden nehmen Sie in Anspruch?

A.3 Einwilligungserklärung für Interviewpartner/Interviewpartnerinnen

Schriftliche Information zur Einwilligungserklärung für das Interview:

Sehr geehrte Frau.....

Sehr geehrter Herr.....

Im Rahmen der Masterarbeit für das Studium zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich wurden Sie von der Studentin Karin Huwyler um ein Interview gebeten.

Der Datenschutz verlangt Ihre ausdrückliche und informierte Einwilligung, dass dieses Interview gespeichert und ausgewertet werden darf.

Die verantwortliche Leitung hat die Studentin Karin Huwyler. Sie können bestimmen, ob Ihre Person anonymisiert werden soll.

Auch die Einwilligung für das Interview ist freiwillig und kann jederzeit von Ihnen widerrufen und die Löschung des Interviews von Ihnen verlangt werden. Die verantwortliche Leitung geht sorgfältig mit dem Erzählten um. Das Gespräch wird aufgezeichnet, transkribiert und ausgewertet. Das Tondokument wird anschliessend gelöscht oder Sie können es bekommen.

Einwilligungserklärung der Interviewpartnerin/des Interviewpartners

Name/Vorname: _____

Ich bin über das Vorgehen zur Durchführung und Auswertung des Interviews schriftlich informiert worden.

Ich möchte, dass meine persönlichen Daten (Name) in der Transkription und in der Masterarbeit anonymisiert werden.

Meine persönlichen Daten (Name) dürfen in der Transkription und in der Masterarbeit verwendet werden.

Unter diesen Bedingungen erkläre ich mich bereit, das Interview zu geben und bin damit einverstanden, dass es aufgenommen, transkribiert und ausgewertet wird.

Datum:.....

Unterschrift:.....

B Transkriptionen der Interviews

Zur einfachen Referenz ist jedem Interview die Fallvignette vorangestellt.

B.1 Fall E1 (Eltern 1)

Fallvignette

Die befragte Person ist ein Elternteil.

Das Kind ist 6 Jahre alt. (Mai 2006 geboren)

Das Kind ist mit einem Down-Syndrom (Trisomie 21) geboren und es wurde zusätzlich eine Hörbeeinträchtigung festgestellt.

Die Hörbeeinträchtigung wurde nicht im Kanton Graubünden diagnostiziert. Das Kind war bei der Diagnose 4-5 Monate alt.

Die Familie ist später in den Kanton Graubünden gezogen.

Es wurde eine Mittelohrschwerhörigkeit diagnostiziert.

Bis vor 2 Jahren hatte das Kind das BAHA-System als Hörhilfe.

Vor 2 Jahren kam es zu einer Paukenröhrenoperation. Seither wird das BAHA-System nicht mehr gebraucht.

Das Kind besucht während 6 Stunden pro Woche den Regelkindergarten und wird dort von einer Schulischen Heilpädagogin begleitet.

Das Kind hat im Moment folgende Therapien: Physiotherapie, Audiopädagogik, Logopädie und Frühförderung durch die Heilpädagogin.

Volltranskription Interview Fall E1 (Eltern 1)**Durchführung am 3. 2. 2012****Befragte Person: Elternteil****Memos, Inhaltseinheiten:**

1 #00:00:00-0# **Interviewer:** Danke, dass du für dieses Interview
2 bereit bist. Das ist super.

3
4 **Befragte Person:** Ja das ist gut.

5
6 **Interviewer:** Mich interessiert deine Beratungssituation. Kannst du
7 etwas über den Ablauf der Beratung erzählen? Was hast du erlebt,
8 nachdem du wusstest, dass dein Kind eine Hörbeeinträchtigung
9 hat? Wie ging das? Was hast du erlebt? Was kommt dir da in den
10 Sinn?

11
12 **Befragte Person:** Wir waren damals in X (Ort). Wir waren einfach
13 gerade an der richtigen Stelle. Es waren die richtigen Fachleute
14 dort. Und diese haben sofort gehandelt. Sie haben gesagt, haben
15 mir die ganze Physiologie, Pathophysiologie erklärt und ich wusste
16 dann, was es ist. Und dann sagten sie, dass man Hörhilfen ein-
17 setzen kann. Das haben wir auch sofort gemacht.

18
19 **Interviewer:** Das war das BAHA-System?

20
21 **Befragte Person:** Ja das BAHA-System. Sie haben uns das alles
22 tiptop erklärt. Dann auch gerade mit der Physiotherapie zusamen-
23 men. Dort haben wir das System auch eingesetzt. Ich habe die
24 Physiotherapeutin instruiert und die von X (Ort) haben dann X
25 (Kompetenzzentrum) eingeschalten, damit unser Kind dort eine
26 Therapie bekommt. Und so kam das dann ins Rollen.

27
28 **Interviewer:** Eine Therapie?

29
30 **Befragte Person:** Ja. Das war bei einer Audiopädagogin. Diese
31 kam zu uns nach Hause und hat mit unserem Kind gezielt Übun-
32 gen gemacht. Unsere Tochter war isoliert in ihrer Welt. Komplette.
33 Ein totliebes Kind.

34
35 **Interviewer:** Ein totliebes Kind? Was meinst du damit?

36
37 **Befragte Person:** Kein Mucks. Sie lief nicht davon. Man konnte
38 sie auf den Boden legen und dort war sie und man musste aufpas-
39 sen, dass man sie nicht vergisst. Sie hat keinen Wank gemacht.
40 Sie war wie gesagt komplett isoliert wie in einem Kokon in ihrer
41 Welt. Weil sie nichts wahrgenommen hat.

42
43 **Interviewer:** Und du hast aber schon ziemlich bald gewusst, dass
44 etwas mit ihrem Gehör nicht stimmt?

45
46 **Befragte Person:** Nein. Weil ich wusste nicht, was normal ist.
47 Was ist normal? Ich hatte noch kein Kind vorher.

48

Themen in der Beratung

*Medizinische Informationen
Erklärungen zur Art der Hörbeein-
trächtigung
Information zu den Hörhilfen*

Organisation der Beratung

Audiopädagogin kam nach Hause

49 **Interviewer:** Sie ist dein erstes Kind?
 50
 51 **Befragte Person:** Ja und ich wusste, dass sie Trisomie 21 hat
 52 und dass der Tonus heruntergesetzt ist und ich habe eigentlich
 53 alles auf diesen Tonus zurückgeführt. Aber ich kam nicht auf die
 54 Idee, dass das Gehör nicht funktionieren könnte. Weil beim Hör-
 55 screening hat man mir gesagt, die Gehörgänge seien zu eng, da-
 56 rum könne man es nicht machen. Also war für mich der Apparat
 57 schuld und nicht die Beeinträchtigung des Gehörs. Darum sind wir
 58 nicht darauf gekommen.
 59
 60 **Interviewer:** Und später, als sie dann hören konnte, hat sich da
 61 etwas verändert?
 62
 63 **Befragte Person:** Nach der Operation meinst du?
 64
 65 **Interviewer:** Ja.
 66
 67 **Befragte Person:** Ja. Sie hat bereits am ersten Tag nach der
 68 Operation etwas gehört. Wir haben festgestellt, dass sie hört. Sie
 69 hat reagiert. Sie schaut, wenn man ruft. Und das war für uns ein
 70 Highlight. Das haben wir dann schnell gemerkt. Ja dann kamen
 71 die Fortschritte. Körperlich, geistig, das Ganze.
 72
 73 **Interviewer:** Hat sie dann zu sprechen begonnen?
 74
 75 **Befragte Person:** Plappern. Einfach plappern.
 76
 77 **Interviewer:** Also das war jetzt vor 2 Jahren?
 78
 79 **Befragte Person:** Ja. Sie begann zu plappern. Und sie begann zu
 80 reagieren und die Umwelt wahrzunehmen. Vorher war das nicht
 81 so. Ihr Fokus vorher war da. [zeigt auf das Blickfeld der Augen]
 82 Alles was da war ging, aber alles, was ringsum war, war nichts.
 83
 84 **Interviewer:** Also mit "da" meinst du die Augen. Die Augen haben
 85 wahrgenommen?
 86
 87 **Befragte Person:** Ja einfach die Augen. Die Augen haben wahr-
 88 genommen und mehr nicht. Sie konnte damals auch nicht sitzen.
 89 Und das ging nachher blitzschnell. Sie konnte selber sitzen.
 90
 91 **Interviewer:** Also nach der Operation?
 92
 93 **Befragte Person:** Ja. Und jetzt läuft sie. Sie geht den Dingen ent-
 94 lang und wenn sie die Kraft hat, dann läuft sie allein.
 95
 96 **Interviewer:** Welche Wörter spricht sie denn jetzt?
 97
 98 **Befragte Person:** Ja. So „Mamma“, „Pappa“, „Hallo“, „Adia“. „Es-
 99 sen“.
 100

Informationen zur Diagnose und Massnahmen

Trisomie 21

Hörscreening konnte nicht gemacht werden, da Gehörgänge zu eng

Informationen zur Diagnose und Massnahmen

Paukenröhrenoperation

Informationen zur Entwicklung des Kindes

Nach der Operation war das Hören möglich, sie begann zu plappern, sie begann die Umwelt wahrzunehmen kann jetzt laufen

Informationen zum Stand des Lautspracherwerbs

spricht einzelne Wörter

Mamma, Pappa, Hallo, Adia, Essen

Sprechen kann sie nicht viel, sie plappert vor allem

101 **Interviewer:** Also auch romanische Wörter? „Adia“?
 102
 103 **Befragte Person:** Ja, denn in der scolina (Kindergarten) sprechen
 104 sie romanisch. Ja das ist so das. Sprechen kann sie nicht viel.
 105 Einfach plappern. Den ganzen Tag plappern. Es
 106 plappert schon, aber wir verstehen es einfach nicht. Aber verste-
 107 hen tut sie alles.
 108
 109 **Interviewer:** Sie selber versteht alles? Woran merkst du das?
 110
 111 **Befragte Person:** Am besten ist, wenn sie etwas nicht darf. Dann
 112 merkt man es am besten. Dann sag ich: Nein! und ihren Namen
 113 und dann hört sie auf. Oder: Komm essen in die Stube! Dann geht
 114 sie in die Stube auf ihren Stuhl und sitzt an den Tisch. Oder:
 115 Komm wir gehen aufs WC! Dann läuft sie in Richtung WC. Also sie
 116 versteht. Oder wenn ich sage: Wir gehen in die scolina. Dann
 117 macht sie freudige Bewegungen, strahlt und ist ganz nervös, weil
 118 sie so gerne geht und dann merke ich, aha, sie hat verstanden. Ja
 119 da merkt man schon. Einfach das Sprechen nicht.
 120
 121 #00:05:24-2# **Interviewer:** Welche Themen besprichst du mit der
 122 Fachperson der Audiopädagogik?
 123
 124 **Befragte Person:** Die Fachperson Audiopädagogik gibt mir immer
 125 nach der Therapiestunde Feedback, was sie gemacht haben in der
 126 Therapie. Und auch vom Fachwissen her erklärt sie mir dann wo
 127 mein Kind steht. Wo die Fachperson meine Tochter sieht und wel-
 128 ches Potenzial sie hat. Und was man angehen kann, die Ziele.
 129 Das machen wir eigentlich immer nach jeder Stunde. Die Fachper-
 130 son informiert mich. Ja das ist super.
 131
 132 **Interviewer:** Und was kann denn das zum Beispiel sein?
 133
 134 **Befragte Person:** Jetzt war ich vor 2 Wochen das letzte Mal und
 135 da hat meine Tochter mit dem Hulahop Ring am Boden gespielt
 136 von Ring zu Ring mit den Bällen und dann macht die Fachperson
 137 der Audiopädagogik Geräusche dazu. Oder sie hört, was unsere
 138 Tochter plappert und dann steigt sie dort darauf ein und macht das
 139 gleiche nach. Und da gibt es so einen Ausdruck dafür. Keine Ah-
 140 nung, wie man dem im Fachjargon sagt. Die Fachperson Audiopä-
 141 dagogik hat mir das alles erklärt, aber das ist dann jeweils so viel.
 142 Oder am Klavier. Dann singt die Fachperson dazu und meine
 143 Tochter imitiert. Sie kopiert die Mimik der Fachperson. Die Fach-
 144 person hat eine sehr ausgeprägte Gesichtsmimik und die imitiert
 145 sie. Oder die Fachperson imitiert meine Tochter. Wie gesagt, die
 146 Fachperson holt unsere Tochter immer dort ab, wo sie gerade ist.
 147 Oder wenn sie den Drang zum Laufen hat, dann macht die Fach-
 148 person spielerisch mit ihr, ich weiss dann manchmal nicht genau
 149 was, das sagt die Fachperson mir nicht, spielen und gleichzeitig
 150 mit Klängen arbeiten. Oder mit Wörtern. Also wenn sie:
 151 Mammama, dann steigt die Fachperson dort ein. Ja meine Tochter
 152 wird einfach dort abgeholt und sie harmonieren sehr gut.

Kommunikationssituation

Sie plappert, aber wir verstehen es einfach nicht.

Aber sie versteht alles. Anweisungen im Alltag versteht sie, sie reagiert richtig. Z.B.: Komm essen in die Stube! Dann geht sie in die Stube.

Themen in der Beratung

Immer nach der Therapiestunde Infos über die Inhalte der Stunde

Entwicklungsstand des Kindes

Ziele

Inhalte der Therapiestunde Audiopädagogik

Spielerische Arbeit mit Geräuschen, Klängen, Musik, Bewegung, Mimik, einzelnen Wörtern

153
 154 #00:07:33-1# **Interviewer:** Und welche Themen spricht ihr an?
 155 Du und die Fachperson der Audiopädagogik?
 156
 157 **Befragte Person:** Es geht eigentlich immer um den Ist-Zustand
 158 des Kindes. Weil die Jahresziele schauen wir dann an, wenn die
 159 Fachperson sie für den HpD Chur schreiben muss. Aber das sind
 160 Fernziele und das ist für mich dann nicht relevant im Moment. Für
 161 mich sind die nahen Ziele relevant. Also von Therapiestunde zu
 162 Therapiestunde. Und auch ganz wichtig ist, ich muss nichts. Die
 163 Fachperson sagt nicht, du musst zuhause das und das, sondern
 164 ich kann mir rausnehmen. Weil ich soll nicht therapieren. Ich soll
 165 Mamma sein. Ich bin nicht die Therapeutin. Aber ich kann punktu-
 166 ell Sachen einbauen in den Alltag. Aber punktuell. Weil wenn ich 4
 167 Therapeuten habe und von jedem muss ich etwas einbauen, so
 168 bin ich den ganzen Tag am Therapieren. Und das ist nicht sinnvoll.
 169 Sondern wir sollen da Familie sein und nicht Therapie. Und da
 170 nehme ich mir einfach Sachen raus und sage der Fachperson
 171 auch, dass ich das auch probiere.
 172
 173 **Interviewer:** Was denn zum Beispiel?
 174
 175 **Befragte Person:** Ja zum Beispiel von der Eurythmie her. Die
 176 Fachperson Audiopädagogik arbeitet auch mit der Eurythmie. Dort
 177 kenne ich mich zu wenig aus von der Anthroposophie. Einfach mit
 178 Klatschen, mit den Beinen so und Töne dazu. Und dann mach ich
 179 das, punktuell mach ich das mit ihr. Oder mit Bewegungen oder
 180 singen mit den Bewegungen dazu.
 181
 182 **Interviewer:** Welche Bewegungen?
 183
 184 **Befragte Person:** Das sind so Lieder. Ja manchmal habe ich so
 185 eigene Lieder, die ich kreierte. Und dann einfach Bewegungen da-
 186 zu, z.B. schlafen [zeigt die Gebärde für schlafen].
 187
 188 **Interviewer:** Also das sind Gebärden, die du zu den Liedern
 189 zeigst?
 190
 191 **Befragte Person:** Ja. Meine Tochter benutzt auch Gebärden. Also
 192 wir arbeiten auch mit Gebärden mit ihr. Kommunikationsunterstüt-
 193 zende Gebärden von der Tanne.
 194
 195 **Interviewer:** Wer hat euch denn auf die Idee gebracht?
 196
 197 **Befragte Person:** Also in X (Ort) haben wir das bereits gemacht,
 198 aber nach Etta Wilken.
 199
 200 **Interviewer:** Unterstützte Kommunikation?
 201
 202 **Befragte Person:** Ja. Aber jeder Kanton hat eine andere. Bern hat
 203 Portmann. Solothurn hat zwei verschiedene. Portmann und eine
 204 Eigene. Die Eigene ist eine Mischung zwischen dem GuK von Etta

Themen in der Beratung

*Der Ist-Zustand des Kindes wird be-
 sprochen*

*Ziele von Therapiestunde zu Thera-
 piestunde*

*Ich soll in erster Linie Mamma sein
 und nicht Therapeutin*

*Ideen für Sachen und Übungen, die
 ich mit dem Kind im Alltag auch
 einbauen kann*

**Wissen der Eltern über Gebärden
 und Gebärdensprache**

*Kreiert eigene Lieder mit einzelnen
 Gebärden*

*Benutzt kommunikationsunterstüt-
 zende Tanne-Gebärden*

*Jeder Kanton benutzt in der Unter-
 stützten Kommunikation andere
 Gebärden. Es gibt Portmann, Tan-
 ne-Gebärden, GuK von Etta Wilken,
 teils gibt es auch eigene Gebärden-
 sammlungen*

205 Wilken und etwas Eigenem. Und hier in Graubünden haben sie die
206 Tanne. Tanne-Gebärden.

207
208 **Interviewer:** Wer spricht denn mit eurem Kind mit Gebärden?
209

210 **Befragte Person:** Alle.

211
212 **Interviewer:** Was heisst alle?
213

214 **Befragte Person:** Alle. Alle Therapeuten und wir als Familie und
215 im Kindergarten.

216
217 #00:10:24-3# **Interviewer:** Wer initiiert das hier, wer baut das
218 auf?
219

220 **Befragte Person:** Ja schon vor allem ich und die Heilpädagogin.
221 Vor drei Jahren, als wir hierher gezogen sind, da wurde beim
222 Übergaberapport, da wussten sie, dass wir bereits mit Gebärden
223 arbeiten und das haben wir dann einfach weitergezogen. Und jetzt
224 kommt das zum Tragen. Jetzt mussten wir uns eben entscheiden,
225 dass es Tanne-Gebärden sein müssen, weil der ganze Kanton
226 Graubünden damit arbeitet. Das ist ein wenig anders als GuK.
227 Oder das, was wir in X (Ort) hatten, was noch einmal ein wenig
228 anders ist und jetzt haben wir einfach die Tanne-Gebärden. Wir
229 haben einen Ordner, der immer zu allen Therapien mitgeht und
230 auch in den Kindergarten und dort sind Bildchen drin und Erklä-
231 rungen und das, was ganz vorne im Ordner ist, das ist im Moment
232 aktuell. Dann wissen immer alle Therapeuten, was im Moment ak-
233 tuell ist. Damit kann man dann arbeiten. So läuft das und wir pro-
234 bieren es und versuchen es im Alltag zu integrieren. z.B. essen
235 [Gebärde] schlafen [Gebärde] singen [Gebärde].
236

237 **Interviewer:** Wer hat dir das empfohlen? Wer hat dich da bera-
238 ten? Weisst du das noch?
239

240 **Befragte Person:** Ja das war in X (Ort). Also es ist so. Meine
241 Cousine, ihr Sohn hat zwei Cochlea Implantate und er spricht mit
242 Gebärden. Dann fragte meine Cousine, ob ich schon einmal abge-
243 klärt hätte, ob das auch für meine Tochter etwas wäre. Und dann
244 bin ich zu unseren Therapeutinnen, zur Physio und zur Audio und
245 die haben beide gesagt, ja das wäre vielleicht etwas und so kam
246 das ins Rollen. Und dann kam die Heilpädagogin vom HpD X (Ort)
247 ins Spiel und mit ihr haben wir das auch besprochen und sie sag-
248 te, dass sie mit GuK arbeite und dann haben wir punktuell damit
249 begonnen. So kam das ins Rollen.
250

251 **Interviewer:** Welche Erfahrungen hast du damit?
252

253 **Befragte Person:** Ich finde es gut. Alle drei Systeme. Das Prob-
254 lem ist einfach unser Schweizer Geist, den wir haben, dass nicht
255 alle das gleiche haben. Das erschwert es ungemein. Weil es sind
256 nicht bei allen Systemen die gleichen Gebärden. Manchmal sind

Kommunikationssituation

*Alle Bezugspersonen, Familie, The-
rapeuten, Kindergarten benutzen
die Tanne-Gebärden*

Gebärden in der Beratung

*Der Aufbau der Unterstützten
Kommunikation mit Tanne-
Gebärden läuft in Zusammenarbeit
zwischen Heilpädagogin und mir*

Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung

*Mutter hat durch Bekannte erfah-
ren, dass man Gebärden benutzen
könnte in der Kommunikation*

*Therapeuten und Heilpädagogin
waren offen für den Wunsch der
Mutter, mit Gebärden zu kommuni-
zieren*

257 es ähnliche und da bekommt man ein riesiges Durcheinander. Al-
 258 so jetzt wie bei uns. Wir sind umgezogen nach Graubünden und
 259 da muss man wieder etwas Neues lernen. Nicht nur wir, auch un-
 260 sere Tochter. Und das finde ich nicht toll. Das ist wirklich nicht toll.
 261 Aber jetzt haben wir gesagt, gut, jetzt arbeiten wir mit Tanne-
 262 Gebärdensprache. Weil es nicht sicher ist, dass unsere Tochter einmal
 263 sprechen wird.
 264
 265 **Interviewer:** Du meinst, es ist nicht sicher, dass deine Tochter be-
 266 ginnt, in Lautsprache zu sprechen?
 267
 268 **Befragte Person:** Nein. Das ist nicht sicher. Und sie muss sich
 269 mitteilen können. Es geht hauptsächlich darum. Sie versteht ver-
 270 bal. Aber sich mitteilen. Ich verstehe sie, weil ich sie kenne. Ich
 271 verstehe ihre Laute. Aber jemand Fremdes versteht das nicht.
 272
 273 **Interviewer:** Und aus diesem Grund verwendet ihr und die Thera-
 274 peuten die Tanne-Gebärden?
 275
 276 **Befragte Person:** Ja. Auch die Physiotherapeutin versucht, ein-
 277 zeln Gebärden einzubauen. Sie hat auch immer den Ordner. Ich
 278 gebe den immer mit.
 279
 280 #00:14:00-8# **Interviewer:** Welche Gebärden verwendet denn der
 281 Sohn deiner Cousine, der Junge mit den Cochlea-Implantaten?
 282
 283 **Befragte Person:** Ähm. Wie sagt man dem? Die Internationale.
 284 Wie sagt man dem? Also der kann sich, der spricht wirklich mit
 285 Gebärdensprache. Er kann schon sprechen in Lautsprache, aber sehr un-
 286 deutlich. Es ist schwierig, ihn zu verstehen. Ich weiss gerade nicht,
 287 wie man dem sagt. Einfach die Gebärdensprache.
 288
 289 **Interviewer:** Das ist etwas anderes als die Tanne-Gebärden?
 290
 291 **Befragte Person:** Das ist ganz etwas anderes. Ja. Das ist nicht
 292 kommunikationsunterstützend, sondern das ist wirklich gebärden,
 293 Tanne ist begleitend von der Sprache. Ja.
 294
 295 **Interviewer:** Wenn du Informationen brauchst über das Nicht Hö-
 296 ren, wo holst du dir diese?
 297
 298 **Befragte Person:** Bei den Fachärzten in Bern, in meinen Fachbü-
 299 chern und im Internet.
 300
 301 **Interviewer:** Kontakte zu anderen betroffenen Eltern, wie sind die
 302 organisiert und hast du die?
 303
 304 **Befragte Person:** Nicht speziell mit Hörbehinderung. Einfach halt
 305 vom Down-Syndrom. Aber dort hat jetzt keines dieser Kinder zu-
 306 sätzlich eine Hörbehinderung. Die haben andere Probleme. Meine
 307 Tochter ist die einzige mit einer Hörbehinderung.
 308

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

*In der Unterstützten Kommunikation wird nicht schweizweit mit iden-
 tischen Gebärdensammlungen kommuniziert*

Bedürfnisse der Eltern im Bereich Gebärden und Gebärdensprache

*Es ist nicht toll, dass in der Unterstützten Kommunikation nicht in
 der ganzen Schweiz mit den glei-
 chen Gebärdensammlungen gear-
 beitet wird. Wir sind umgezogen
 und dann muss man neu lernen.*

Kommunikationssituation

*Es ist nicht sicher, dass meine Toch-
 ter Lautsprache sprechen wird.*

Sie muss sich mitteilen können.

*Ich verstehe ihre Laute, aber je-
 mand Fremdes versteht das nicht*

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

*Gebärdensprache und die Gebär-
 den der Unterstützten Kommunika-
 tion, das ist ganz etwas anderes*

Weitere Beratungsangebo- te/Quellen für Informationen

*Fachärzte
 Fachbücher
 Internet*

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

*Kein Kontakt mit Eltern von hörbe-
 einträchtigten Kindern*

Kein Bedürfnis nach Kontakt

309 **Interviewer:** Du hast keinen Kontakt sonst mit jemandem, der
 310 auch eine Hörbeeinträchtigung hat?
 311
 312 **Befragte Person:** Nein.
 313
 314 **Interviewer:** Wäre das ein Bedürfnis?
 315
 316 **Befragte Person:** Nein. Ich bin nicht so der Selbsthilfegruppen-
 317 Typ. Ich brauche das nicht. Da so Kratten leeren brauche ich nicht.
 318 Ich habe meine Ventile und das ist gut so.
 319
 320 **Interviewer:** Wer hat beim Entscheid für die Hörhilfen, für das
 321 BAHA-System, beraten?
 322
 323 **Befragte Person:** Auch in X (Ort) die Audiopädagogin und HNO
 324 und dort noch der Doktor X. Diese drei. Die haben gesagt, das ist
 325 jetzt das Richtige. Wir sollen es ausprobieren, den Antrag stellen
 326 an die IV, damit das bezahlt wird. Und dann haben wir das aus-
 327 probiert. Der Erfolg war nicht sehr gross am Anfang. Weil meine
 328 Tochter nicht sitzen konnte, nur liegen. Das BAHA ist so mit einem
 329 Indianerbändel [zeigt Schlaufe an Stirn] habe ich immer gesagt. So
 330 ein Elast. Und im Liegen löste sich das dann ständig.
 331
 332 **Interviewer:** Das hat sie nun aber nicht mehr?
 333
 334 **Befragte Person:** Nein. Seit 2 Jahren brauchen wir das nicht
 335 mehr.
 336
 337 **Interviewer:** Und wie ist die Erfahrung jetzt nach der Paukenröh-
 338 renoperation?
 339
 340 **Befragte Person:** Ja wir haben gemerkt, dass sie uns wahrnimmt,
 341 die Umgebung wahrnimmt, hört. Sie ist jetzt offen für Kommunik-
 342 ation, gegenüber vorher, als sie wirklich zu war und in ihrer Welt.
 343 Also das ist ein markanter Unterschied. Und auch dass sie ange-
 344 fangen hat neugierig zu sein. Das hatte sie vorher nicht. Und das
 345 wäre ja ein normaler Trieb als Kind. Diese Neugierde. Und das war
 346 alles nicht.
 347
 348 **Interviewer:** Wann habt ihr denn mit den Gebärden begonnen?
 349 War das noch vor dieser Operation?
 350
 351 **Befragte Person:** Ja. Das war als sie 1 Jahr alt war oder 1,5 Jah-
 352 re alt.
 353
 354 **Interviewer:** Wie hat sie damals darauf reagiert, auf die Gebär-
 355 den?
 356
 357 **Befragte Person:** Nicht gross. Nein. Wir hatten 10 Gebärden, die
 358 wir auch auf Blättern laminiert hatten. Oder wir haben Spielzeug,
 359 das sie hatte oder die Sanduhr mit Musik, da haben wir Fotos da-
 360 von gemacht und so versucht, irgend den Zugang zu bekommen.

**Informationen zur Diagnose und
Massnahmen**

*BAHA System Erfolg nicht sehr
gross*

*Anwendung nicht einfach, da das
Kind nicht sitzen konnte*

**Informationen zur Entwicklung des
Kindes**

*Nach der Paukenröhrenoperation
markanter Unterschied, ab dann
offen für Kommunikation*

361 Aber das ging nicht so gut. Es kam nichts zurück. Wir wussten
362 nicht, ob sie es wahrnimmt? Was macht sie mit diesen Informatio-
363 nen? Weil es kam nichts. Also auch kein Plappern.

364
365 **Interviewer:** Dann hast du einfach einmal ausprobiert und ge-
366 macht?

367
368 **Befragte Person:** Ja. Vielleicht kommt irgendwann etwas zurück.
369 Einfach nicht aufgeben.

370
371 **Interviewer:** Seit wann verwendet sie denn nun von sich aus Ge-
372 bärden?

373
374 **Befragte Person:** Ja das hat schon einen Zusammenhang mit der
375 Operation. (Paukenröhrenoperation) Vorher kam nichts. Und seit-
376 her, wenn sie gute Laune hat und will, es ist sehr willensabhängig,
377 dann macht sie es nach. Zum Beispiel die Gebärde "spielen" [zeigt
378 die Gebärde], das ist vom Kindergarten her. Oder diese Lieder, die
379 sie machen, auch mit Gebärden, da merkt man, ah, das ist ein
380 Lied vom Kindergarten. Da trällert sie etwas und macht die Gebär-
381 den und dann ja, das ist vom Kindergarten. Oder "essen" und
382 "trinken". Das kann sie schon machen, zeigen.

383
384 #00:19:52-1# **Interviewer:** Wenn es um das Sprechen lernen
385 geht, um den Spracherwerb, was wird dir dort gesagt? Was hörst
386 du da z.B. von der Fachperson der Audiopädagogik?

387
388 **Befragte Person:** Über die Zukunft meinst du?

389
390 **Interviewer:** Ja was wird dir geraten oder was sagt die Fachper-
391 son Audiopädagogik dir zu diesem Thema?

392
393 **Befragte Person:** Die Fachperson Audiopädagogik hat den Ein-
394 druck, dass sie sprechen lernen wird, weil sie die Ansätze dazu
395 hat. Sie hat jetzt so starke Fortschritte gemacht seit dem Eintritt in
396 den Kindergarten im letzten August. Die Fachperson sagt: Doch,
397 es kommt. Man muss einfach Geduld haben.

398
399 **Interviewer:** Und was sagt die Fachperson Audiopädagogik zu
400 den Gebärden?

401
402 **Befragte Person:** Die findet die Fachperson Audiopädagogik auch
403 gut. Vor allem, wenn wir alle dasselbe machen. Weil es doch un-
404 terstützend ist und sich unsere Tochter sonst nicht mitteilen kann.
405 Also ihre Wünsche kann sie nicht, ihre Bedürfnisse nicht mitteilen.
406 Auf ihre Art schon, aber es versteht sie fast niemand, ausser mein
407 Mann und ich. Und das kann so nicht weiter gehen. Sie muss sich
408 in der Gruppe mitteilen können und das kann sie im Moment ver-
409 bal nicht. Es versteht sie niemand. Also brauchen wir ein anderes
410 Mittel und das sind einfach Gebärden.

411
412 **Interviewer:** Und mit diesen Gebärden, die ihr jetzt habt, hast du

Erfahrung der Eltern mit Gebärden und Gebärdensprache

Nach der Paukenröhrenoperation hat sie auch begonnen, Gebärden zu benutzen

Lieder, die im Kindergarten mit Gebärden gemacht werden, zeigt sie auch zuhause

Themen in der Spracherwerbsberatung

Die Fachperson Audiopädagogik sagt: Doch es kommt. Man muss einfach Geduld haben.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Die Fachperson Audiopädagogik findet die Gebärden gut, vor allem wenn wir alle dasselbe machen.

413 das Gefühl, dass man damit dann alles mitteilen kann oder wie ist
 414 das?
 415
 416 **Befragte Person:** Ich mache sehr viel verbal.
 417
 418 **Interviewer:** Du selber?
 419
 420 **Befragte Person:** Ja. Ich spreche sehr viel verbal und baue die
 421 Gebärden nur punktuell in den Satz ein. Also nicht wie jemand, der
 422 gehörlos ist, der nur gebärdet, sondern ich spreche und mache
 423 dazu vielleicht eine Gebärde in einem Satz, vielleicht zwei Gebär-
 424 den pro Satz, mehr nicht. Weil es zu viel ist. Es geht gar nicht
 425 mehr. Und so kommt das langsam, habe ich das Gefühl. Also ich
 426 merke auch von den Augen her, vom Ausdruck her, doch jetzt hat
 427 sie verstanden. Aber das merke ich.
 428
 429 **Interviewer:** Das merkst du. Und mit den Tanne-Gebärden kann
 430 sie, könnte sie ziemlich ausdrücken, mitteilen, was sie will?
 431
 432 **Befragte Person:** Ja. Weil das wirklich sehr umfassend ist.
 433
 434 **Interviewer:** Was heisst das? Umfassend?
 435
 436 **Befragte Person:** Ja du kannst wirklich sprechen mit diesem Sys-
 437 tem. Du musst einfach alle Gebärden kennen und können. Aber es
 438 bringt nichts, alle auf einmal zu lernen, sondern wirklich sukzessi-
 439 ve Rücksicht nehmen, wo meine Tochter steht, was braucht sie im
 440 Alltag? Was ist aktuell? Und das brauchen wir. Und alles andere
 441 brauchen wir nicht. So die elementaren Gebärden haben wir im
 442 Moment. So "essen", "schlafen", "trinken", "aufs WC gehen", "spie-
 443 len". So ein wenig das. Und die anderen schön pacific. Sukzessi-
 444 ve.
 445
 446 **Interviewer:** Wer entscheidet denn, welche Gebärden ausgewählt
 447 werden? Wie geht das?
 448
 449 **Befragte Person:** Das sind wir als Eltern und die Heilpädagogin
 450 im Kindergarten. Weil sie sehr stark damit arbeitet. Ja wir beide
 451 eigentlich.
 452
 453 **Interviewer:** Ihr wählt die Gebärden aus, Themengebiete?
 454
 455 **Befragte Person:** Ja. Und dann geben wir sie vorne in diesen
 456 Ordner und dann wissen alle, was im Moment aktuell ist. Und die
 457 Logopädin arbeitet auch mit den Gebärden, legt manchmal auch
 458 Sachen im Ordner ab, aber sie arbeitet viel mehr noch mit Silben,
 459 einzelnen Silben, im Moment. Schwerpunkt dort.
 460
 461 **Interviewer:** Also dass deine Tochter versucht, Silben auszuspre-
 462 chen. Also mehr am Sprechen arbeiten und nicht so stark mit Ge-
 463 bärden?
 464

Haltung der Eltern gegenüber Ge- bärden

Wir brauchen die Tanne-Gebärden, weil es unterstützend ist und weil sich unsere Tochter sonst nicht mitteilen kann. Es versteht sie niemand. Also brauchen wir einfach Gebärden.

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Das System mit den Tanne-Gebärden ist wirklich sehr umfassend

Erfahrung der Eltern mit Gebärden und Gebärdensprache

Ich verwende die Tanne-Gebärden unterstützend. Ich spreche und mache dazu vielleicht eine Gebärde pro Satz

Es bringt nichts, alle Tanne-Gebärden auf einmal zu lernen. Man muss beobachten, was meine Tochter im Moment im Alltag braucht.

Wir haben einen Ordner mit der aktuellen Gebärdensammlung. Den Ordner benutzen alle Bezugspersonen.

465 **Befragte Person:** Begleitend. Schon auch. Aber schon mehr auch
 466 die Mundmotorik, da arbeitet sie mit ihr. Schon mehrheitlich das.

467
 468 #00:24:05-6# **Interviewer:** Was ist denn Gebärdensprache? Was
 469 weisst du darüber?

470
 471 **Befragte Person:** Ja das ist ein Sprachausdruck für Leute, die
 472 sich verbal nicht ausdrücken können. Oder ein Hilfsmittel für Leu-
 473 te, die sprachliche Schwierigkeiten haben, was auch immer, ob
 474 das die Nationalität ist oder eine pathophysiologische Verände-
 475 rung. Es kann beides sein.

476
 477 **Interviewer:** Ihr braucht mit eurer Tochter die Tanne-Gebärden.
 478 Gebärdensprache, die gehörlose Menschen sprechen, das ist et-
 479 was anderes hast du gesagt?

480
 481 **Befragte Person:** Ja. Das ist etwas anderes. Es sind einfach an-
 482 dere Gebärden. Es ist einfach anders. Es sind zwei verschiedene
 483 Systeme. Aber wir machen ja viel auch, ohne dass wir eine Ge-
 484 bärden sprache können. Wir sprechen ja auch mit den Händen.
 485 Und das ist dem auch angeglichen. Eben zum Beispiel das "Schla-
 486 fen" [zeigt die Gebärde]. Dafür muss man keine Gebärdensprache
 487 können. Und davon gibt es noch mehr Gebärden in diesem gan-
 488 zen System, einfach aus dem Alltag heraus. Ich denke, das wird
 489 mit Studien gemacht worden sein, Erfahrungen die sie gemacht
 490 haben, dass man möglichst einfach und alltagsnahe Gebärden
 491 hat, die man herleiten kann. Das ist ganz wichtig. Dass man sie
 492 herleiten kann. Das geht aber nicht bei allen Gebärden. Bei einem
 493 Teil der Gebärden braucht man viel Phantasie, damit man heraus-
 494 findet, was es bedeuten soll. Die Gebärde "Mamma" z.B. [zeigt die
 495 Gebärde]. Was hat diese Gebärde mit der Mutter gemeinsam?

496
 497 **Interviewer:** Also du meinst, manchmal sind die Gebärden nahe
 498 bei dem, was man automatisch als Zeichen machen würde und
 499 manchmal sind sie abstrakt und man kann nicht aus der Gebärde
 500 sofort herleiten, was gemeint ist?

501
 502 **Befragte Person:** Ja genau. Diese Gebärden muss man dann halt
 503 lernen und kann sie nicht einfach so abrufen aus dem Gedächtnis,
 504 weil du sie schon kennst von klein auf.

505
 506 **Interviewer:** Was denkst du, reichen denn die Tanne-Gebärden
 507 für das Leben deiner Tochter? Für ihre Kommunikation?

508
 509 **Befragte Person:** Ich denke ja. Weil sie wirklich sehr umfassend
 510 sind.

511
 512 **Interviewer:** Die Tanne-Gebärden sind sehr umfassend?

513
 514 **Befragte Person:** Ja. Und die Tanne-Gebärden kann man ja auch
 515 noch mit anderen Hilfsmitteln koppeln. Es gibt da von der fts.

516

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Gebärdensprache ist anders als Tanne-Gebärden. Es sind andere Gebärden.

Das Tanne-Gebärdensystem ist mehr aus dem Alltag abgeleitet, also von Gesten, die man auch machen würde, ohne etwas über das System oder über Gebärden zu wissen.

Man kann aber auch nicht alle Tanne-Gebärden logisch herleiten aus einer Alltagsgeste

517 **Interviewer:** Meinst du die elektronischen Sprachausgabegeräte?

518

519 **Befragte Person:** Ja genau. Das kann man koppeln und da sind
520 wir jetzt gerade dran.

521

522 **Interviewer:** Was macht ihr denn da genau?

523

524 **Befragte Person:** Dieser Buster, ich sag ihm immer Buster, wo
525 man so drücken kann. Da sind wir dran. Der kommt jetzt dann Ende
526 Februar, Anfang März. Und da schaut einer von der Firma mit
527 meiner Tochter, was man einsetzen könnte. Jetzt hat sie bereits so
528 einen Buster im Kindergarten, einen einfachen, und mit dem arbeiten
529 sie. Aber was sie genau machen, das weiss ich nicht. Ich habe
530 das Büchlein darüber aber gelesen und das kann man ja dann
531 ausbauen, also sukzessive aufbauen. Das ist ja phänomenal. Und
532 dann mit diesen Bildschirmen.

533

534 **Interviewer:** Ein Computersystem für die Unterstützte Kommunikation?
535

536

537 **Befragte Person:** Ja genau. Ach wie heissen diese? Da sind dann
538 alle Bilder drauf von den Symbolen. Das hat einen Namen. Jetzt
539 kommt es mir gerade nicht in den Sinn.

540

541 **Interviewer:** Ich glaube du meinst Boardmaker?

542

543 **Befragte Person:** Ja genau Boardmaker.

544

545 **Interviewer:** In der Unterstützten Kommunikation arbeitet man mit
546 Bildern und aber auch mit Gebärden.

547

548 **Befragte Person:** Ja genau. Diese Bilder haben wir jetzt bereits
549 und die muss man dann nur noch digital haben und dann kann
550 man später gerade elektronisch weiterfahren. Ich finde das schon
551 noch gut. Das ist gekoppelt. Aber im Moment ist das noch kein
552 Thema. Das ist noch zu weit weg.

553

554 **Interviewer:** Warum werden nicht die Gebärden der Gebärdensprache
555 benutzt?

556

557 **Befragte Person:** Weil sie jetzt hört. Und das Ziel ist ja, dass sie
558 sich verbal mitteilen könnte. Und darum braucht man kommunikationsunterstützende
559 Gebärden. Aber der Schwerpunkt ist auf der verbalen Ausdrucksweise. Aber es kann ja sein,
560 dass es nicht geht. Also muss sie sich trotzdem mitteilen können. Mit Gebärden
561 halt dann.

562

563 #00:28:55-8# **Interviewer:** Wer versteht ihre Gebärden?

564

565 **Befragte Person:** Die Therapeuten, die Kindergartenkinder, wir
566 als Eltern und unsere Verwandten.

567

568

Informationen zur Unterstützten Kommunikation

*elektronische Sprachausgabegeräte
Boardmaker*

Haltung der Eltern gegenüber Gebärden

Das Ziel ist, dass sie sich verbal mitteilen könnte. Darum braucht man kommunikationsunterstützende Gebärden

Es kann sein, dass sie nicht in Lautsprache sprechen wird. Trotzdem muss sie sich mitteilen können. Mit Gebärden halt dann.

- 569 **Interviewer:** Die Verwandten können diese Gebärden auch?
570
- 571 **Befragte Person:** Ja. Weil vorher in X (Ort) waren wir alle zu-
572 sammen in der Schulung.
573
- 574 **Interviewer:** In der Schulung?
575
- 576 **Befragte Person:** Ja. Im Behindertenheim. Die haben eine Schu-
577 lung angeboten und dort haben wir alle teilgenommen.
578
- 579 **Interviewer:** Was wurde dort geschult?
580
- 581 **Befragte Person:** Diese Gebärden, die sie haben. Aber das ist
582 wie gesagt eine Mischung zwischen Eigenproduktion und
583 Portmann und GuK. Das ist wie gesagt diese Mischung. Und ja
584 die brauchen wir jetzt halt nicht mehr. Aber es ist ähnlich. Und
585 punktuell. Dadurch dass unsere Verwandtschaft nicht hier ist, hat
586 sich das ein wenig abgeflacht. Aber wenn sie kommen, dann zei-
587 gen wir ihnen einfach einzelne wichtige Gebärden, damit sie mit
588 unserer Tochter kommunizieren können. Das sind dann jeweils so
589 3-4 Gebärden, mehr nicht. Das reicht. Und meine Schwägerin ist
590 Lehrerin und sie befasst sich sehr intensiv auch damit und schaut
591 auch immer in den Ordner, den wir hier haben und sie spricht dann
592 mit unserer Tochter. Also sie macht das super. Wenn sie zu uns
593 kommt oder wir zu ihr gehen. Ja die macht das super ich muss
594 sagen. Da habe ich Freude.
595
- 596 **Interviewer:** Und die Gebärdensprache ist für euch kein Thema?
597
- 598 **Befragte Person:** Das ist für mich kein Thema im Moment. Weil
599 die Möglichkeit besteht, dass sie sich verbal ausdrücken könnte.
600 Wenn es dann nicht so ist, so muss man dann halt wieder eine
601 Standortbestimmung machen und schauen wie man weiter vor-
602 geht. Ob es genügt, ob sie sich dann mitteilen kann mit den Tan-
603 ne-Gebärden in der Gesellschaft oder nicht?
604
- 605 **Interviewer:** Was meinst du damit?
606
- 607 **Befragte Person:** Also ich denke, wenn unsere Tochter als junge
608 Erwachsene in einen Laden geht, so werden sie sie kaum verste-
609 hen mit den Gebärden. Weil die Leute diese Gebärden nicht kön-
610 nen. Das ist dann halt schon ein Problem. Wie wird sie sich dann
611 mitteilen? Ich denke das ist bei den Gehörlosen dasselbe. Es kön-
612 nen ja nicht alle Menschen die Gebärdensprache. Überhaupt nicht.
613 Das können nur die Betroffenen und das Umfeld und alle anderen
614 können das nicht.
615
- 616 **Interviewer:** Wie gehen denn Gehörlose damit um? Wie machen
617 Gehörlose das?
618
- 619 **Befragte Person:** Ja das frage ich mich manchmal auch. Der
620 Sohn meiner Cousine kann ja schon auch sprechen. Und er

Gebärdensprache in der Beratung
In X (Ort) gab es eine Schulung zu den Gebärden der Unterstützten Kommunikation für Familie und Umfeld.

Erfahrung der Eltern mit Gebärden und Gebärdensprache
Ob das System der Tanne-Gebärden als Kommunikationsmittel für meine Tochter ausreichend ist, das wird sich zeigen

Ängste/Befürchtungen/Bedenken seitens der Eltern gegenüber GS
Es können ja nicht alle Menschen die Gebärdensprache. Überhaupt nicht. Das können nur die Betroffenen und das Umfeld und alle anderen können das nicht.

Den Dolmetscher hat man ja nicht immer 1:1 dabei.

621 spricht dann einfach. Man muss einfach gut aufpassen und gut
622 hören, weil er so undeutlich spricht. Und manchmal muss er 2-3
623 Mal das gleiche wiederholen, bis man ihn verstanden hat. Ja ich
624 denke man muss dann einfach situativ schauen, welche Möglich-
625 keiten man hat.

626
627 **Interviewer:** Für die Gebärdensprache gibt es ja auch Dolmet-
628 scher. Das ist eine Möglichkeit.

629
630 **Befragte Person:** Ja gut. Den hat man ja aber nicht immer 1:1 wie
631 einen Hund dabei. Das glaube ich nicht. Wer zahlt das?

632
633 **Interviewer:** Den Dolmetscher?

634
635 **Befragte Person:** Ja. Oder. Mir geht es auch immer darum. Ich
636 merke das jetzt. Es geht sehr viel ums Geld. Wer zahlt die Thera-
637 pien? Wer bezahlt die Integration? Wer bezahlt die Operationen?
638 Es geht immer in erster Linie darum. Wenn es niemand bezahlt,
639 dann wird es schwierig. Als Eltern kann man das nicht tragen. Das
640 übersteigt jegliche finanzielle Position, die man hat. Ich denke das
641 ist auch ein Faktor, den man immer beachten muss. Also unsere
642 Tochter ist jetzt 6 Stunden pro Woche im Kindergarten und mehr
643 nicht, weil es niemand bezahlt. Das muss man sehen. Das ist die
644 Realität. Und ich bin der Meinung, dass mehr möglich wäre. Aber
645 sie braucht eine Heilpädagogin, die dabei ist. Und das bezahlt
646 niemand.

647
648 **Interviewer:** Und Dolmetscher muss man selber bezahlen?

649
650 **Befragte Person:** Ja ich denke es geht dort sicher auch darum.
651 Es wird sicher von der IV ein Teil übernommen, da bin ich über-
652 zeugt. Aber die IV geht ständig zurück mit den Leistungen und ja
653 ich habe mich jetzt noch nie genau mit diesem Thema befasst.

654
655 **Interviewer:** Es ist im Moment auch nicht euer aktuelles Thema?

656
657 **Befragte Person:** Nein im Moment nicht. Dass die Möglichkeit
658 besteht und dass man das weiss, das ist gut. Aber wenn es dann
659 konkret darum geht, dann muss man halt dann wieder schauen
660 und Ellbogen einsetzen und kämpfen.

661
662 #00:33:57-4# **Interviewer:** Ihr habt die Idee, mit Gebärdens zu
663 kommunizieren, sofort angenommen.

664
665 **Befragte Person:** Ja. Da fällt uns kein Zacken aus der Krone. Ab-
666 absolut nicht. Es geht ja um unsere Tochter und nicht um uns. Wir
667 sind nicht im Mittelpunkt. Sie ist im Mittelpunkt. Wir müssen sie
668 fordern und fördern. Vor allem für die anderen ergeben Gebärdens
669 eine Möglichkeit zur Kommunikation. Noch mehr als für uns. Weil,
670 wir kennen sie und spüren sie und es läuft viel über die Intuition.
671 Dies können die anderen ja nicht und darum braucht man dort ein-
672 fach einen anderen Kanal und das sind einfach die Gebärdens. Im

Ängste/Befürchtungen/Bedenken seitens der Eltern gegenüber GS

*Ich denke, ein Teil der
Dolmetschkosten wird von der IV
übernommen. Aber die IV geht
ständig zurück mit den Leistungen.*

Haltung der Eltern gegenüber Ge- bärden

Gebärden zu benutzen, da fällt uns
kein Zacken aus der Krone. Absolut
nicht.

Vor allem für die anderen ergeben
Gebärden eine Möglichkeit zur
Kommunikation. Noch mehr als für
uns. Weil, wir kennen sie und spü-
ren sie und es läuft viel über die
Intuition. Dies können die anderen
ja nicht und darum braucht man
dort einfach einen anderen Kanal
und das sind einfach die Gebärdens.
Im Moment. Das kann sich dann
vielleicht ändern.

673 Moment. Das kann sich dann vielleicht ändern.
 674
 675 **Interviewer:** Also ich wiederhole noch einmal, ihr benutzt nicht die
 676 Schweizerische Gebärdensprache, sondern die Tanne-Gebärden.
 677 Und das macht für euch am meisten Sinn?

678
 679 **Befragte Person:** Ja. Vor allem weil wir im Kanton Graubünden
 680 wohnen. Es hat keinen Wert, wenn wir eine andere gebärdensprache
 681 unterstützte Sprache verwenden, weil diese dann niemand könnte.
 682 Also was macht man dann in der Schule? In der Schule verwenden
 683 sie Tanne-Gebärden. Wenn sie nach Zernez kommt oder
 684 nach Rothenbrunnen, an beiden Orten brauchen sie die Tanne-
 685 Gebärden. Also hat es keinen Sinn, wenn wir jetzt die Portmann-
 686 Gebärden verwenden. Das bringt nichts. Es wäre gut, wenn es
 687 gesamtschweizerisch ein System geben würde.

688
 689 **Interviewer:** Und warum nicht die Gebärden der Gebärdensprache
 690 lernen?

691
 692 **Befragte Person:** Die kenne ich zu wenig. Ich weiss, dass diese
 693 sehr ausgeprägt ist und auch mit den Buchstaben arbeitet. Also
 694 die Buchstaben einzeln und die Zahlen einzeln. Und das ist ja bei
 695 unserer Tochter nicht. Bei den Tanne-Gebärden gebärdet man
 696 nicht einzelne Buchstaben, sondern das sind ganze Wörter oder
 697 ganze Sätze, die man mit Gebärden zeigt. Ich denke das ist schon
 698 ein Unterschied.

699
 700 **Interviewer:** Und in der Gebärdensprache ist das nicht so?

701
 702 **Befragte Person:** Nein. Also der Sohn meiner Cousine, der
 703 macht, also der macht auch mit den Buchstaben, er kann die
 704 Buchstaben mit den Händen. Er kann so ganze Sätze formen. Also
 705 meine Cousine kann das auch. Und sie sprechen so miteinander.
 706 Zusätzlich kommen verbal noch Laute oder Wörter.

707
 708 **Interviewer:** Aber gibt es denn in der Gebärdensprache nicht auch
 709 Wörter, die sie gebärden? Alles nur mit Buchstaben?

710
 711 **Befragte Person:** Doch. Das haben sie schon auch. Aber sie haben
 712 die einzelnen Buchstaben noch dazu und das haben wir nicht.
 713 Das gibt es bei den Tanne-Gebärden nicht. Nein das macht man
 714 nicht. Weil der Schwerpunkt ist wirklich unterstützend und nicht die
 715 Übernahme. Nicht die Übernahme des Verbalen. Also wenn jemand
 716 nicht sprechen kann. Das ist hier ja nicht der Fall. Das Ziel
 717 wäre, dass sie sprechen könnte und einfach die Wörter, die sie
 718 nicht kann, dass sie diese mit Gebärden ersetzt. Das ist eigentlich
 719 so ein Zusammenspiel.

720
 721 **Interviewer:** In der Gebärdensprache gebärdet man z.B. "schlafen"
 722 auch so. [zeigt die Gebärde] Und das schreibt man nicht mit
 723 Buchstaben. Ich frage mich, warum man denn nicht Gebärden aus
 724 der Gebärdensprache verwendet? Weil diese auch sehr gut do-

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

In den Schulen im Kanton GR werden Tanne-Gebärden verwendet.

Es macht für uns Sinn mit den Tanne-Gebärden zu kommunizieren und nicht mit anderen Gebärden, weil in den Schulen im Kanton GR mit den Tanne-Gebärden gearbeitet wird.

Die Gebärdensprache kenne ich zu wenig.

Ich weiss, die GS ist sehr ausgeprägt und man kann auch Buchstaben zeigen. Das gibt es nicht bei den Tanne-Gebärden.

In der Gebärdensprache gebärdet man ganze Sätze. Bei den Tanne-Gebärden werden Gebärden nur unterstützend zur Lautsprache eingesetzt.

Bei den Tanne-Gebärden ist das Ziel die Lautsprache und die Wörter, die sie nicht kann, können durch Gebärden ersetzt werden. Das ist ein Zusammenspiel von Lautsprache und dazu Gebärden.

Suggestiv: Antworten werden nicht verwendet.

725 dokumentiert wäre und vor allem nicht limitiert ist.
 726
 727 **Befragte Person:** Das wäre noch einfacher ja. Aber keine Ahnung
 728 warum nicht.
 729
 730 **Interviewer:** Es gibt auch ein viel breiteres Publikum, also sehr
 731 viel mehr Menschen, die die Gebärdensprache können.
 732
 733 **Befragte Person:** Ja klar. Zum Beispiel der Sohn meiner Cousine
 734 kann sich jetzt international verständigen. Also mit seinem Kolle-
 735 gen in Mexiko kann er sich verständigen. Das können wir mit den
 736 Tanne-Gebärden nicht. Also nur schon mit jemandem aus
 737 Deutschland, das geht nicht. Vielleicht gibt es einzelne Gebärden,
 738 die gleich oder ähnlich sind, aber es ist keine Einigkeit da. Über-
 739 haupt nicht. Es wäre schon das einfachste einfach nur ein System
 740 zu haben.
 741
 742 **Interviewer:** Ja. Denn es gibt ja die schweizerische Gebärdens-
 743 prache.
 744
 745 **Befragte Person:** Ja. Und warum lernt man nicht diese? Das
 746 weiss ich auch nicht. Ich weiss nicht, warum jeder seine eigene
 747 Suppe kocht. Keine Ahnung.
 748
 749 #00:38:44-7# **Interviewer:** Welche Möglichkeiten hast du hier, um
 750 weitere Gebärden, Tanne-Gebärden oder andere, zu lernen?
 751
 752 **Befragte Person:** Eigenregie.
 753
 754 **Interviewer:** Gibt es Kurse?
 755
 756 **Befragte Person:** Nein. Wir haben einfach diesen Ordner.
 757
 758 **Interviewer:** Also das heisst, dass du dir die Tanne-Gebärden
 759 selber beibringst?
 760
 761 **Befragte Person:** Ja.
 762
 763 **Interviewer:** Also das heisst du hast einen Ordner mit allen Ge-
 764 bärden darin?
 765
 766 **Befragte Person:** Ja.
 767
 768 **Interviewer:** Alle Gebärden die es gibt, sind in einem Ordner.
 769
 770 **Befragte Person:** Also sie haben noch nicht alle hinzugefügt. Es
 771 sind sehr viele drin und vor allem diese, die im Moment aktuell
 772 sind oder aktuell werden könnten. Jetzt im Kindergartenalter. Was
 773 braucht man dort? Was braucht man, wenn man laufen lernt? Ein-
 774 fach so die elementaren Sachen. Aber da wird dann nachher da-
 775 rauf aufgebaut. Mit der Zeit wird das ein riesiges Teil. Und dann
 776 wäre dann eben das Elektronische praktisch. Also dass man über

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Es gibt zum Erlernen der Tanne-Gebärden keine Kurse in GR. Man lernt in Eigenregie mit dem Ordner.

Es gibt in GR vor Ort keine Gebärdensprachkurse. Dafür muss man ins Unterland.

777 den Computer erweitern und damit kommunizieren könnte. Dort ist
778 dann auch alles drin.

779
780 **Interviewer:** Für Gebärdensprache gibt es Kurse.
781

782 **Befragte Person:** Ja aber vermutlich nicht hier bei uns im (Ort).
783

784 **Interviewer:** Ja das ist möglich.
785

786 **Befragte Person:** Im Unterland sicher. Dort weiss ich, dass es
787 das gibt. Aber hier im (Ort) nicht.
788

789 **Interviewer:** Deine Cousine ist in (Ort ausserhalb GR)?
790

791 **Befragte Person:** Ja in (Ort ausserhalb GR).
792

793 **Interviewer:** Und sie hat Gebärdensprache gelernt?
794

795 **Befragte Person:** Ja. Die ganze Familie. Sie hatten auch gar kei-
796 ne andere Möglichkeit, weil ihr Sohn hat nichts gehört. Überhaupt
797 nichts, bis er die Cochlea-Implantate hatte. Und was willst du
798 dann? Wie willst du kommunizieren? Das geht nicht anders. Und
799 wie sich mitteilen? Es geht ja hauptsächlich um das sich mitteilen
800 können. Die Person muss sich mitteilen können. Ansonsten wird
801 sie ausgegrenzt. Wie überall.
802

803 **Interviewer:** Dieser Kontakt zu deiner Cousine. Was profitierst du
804 von diesem Kontakt?
805

806 **Befragte Person:** Eigentlich nichts. Weil es sind wirklich zwei ver-
807 schiedene Paar Schuhe.
808

809 **Interviewer:** Dort ist hauptsächlich die Hörbeeinträchtigung The-
810 ma?
811

812 **Befragte Person:** Ja. Dort geht es wirklich um das Gehör und
813 nicht irgend um den Tonus oder den Intellekt oder so. Wirklich ein-
814 fach um das Gehör. Das ist sehr anders. Wir tauschen natürlich
815 schon auch aus, ja, es ist immer spannend und ich beobachte das
816 gern, wenn sie miteinander sprechen. Das ist sehr interessant.
817 Aber das kann ich nicht. Ich merke unser System ist völlig anders.
818

819 **Interviewer:** Dann habe ich noch eine Frage zu eurer Kommuni-
820 kationssituation. Wenn deine Tochter dir etwas vom Kindergarten
821 erzählen will, wie macht sie das?
822

823 **Befragte Person:** Da kommt nichts. Ich merke nur, wenn sie singt
824 und Bewegungen dazu macht. Dann merke ich, dass es etwas aus
825 dem Kindergarten sein muss. Also wir, die Heilpädagogin, die Kin-
826 dergärtnerin und ich, wir tauschen einfach aus und sie sagen mir
827 dann, was sie im Kindergarten gemacht haben. Dass wenn meine
828 Tochter zuhause ist und irgend etwas macht, dann weiss ich, aha,

Haltung der Eltern gegenüber Ge- bärden

Wenn das Kind nichts hört, wie will man dann kommunizieren? Das geht nicht anders als mit Gebärdensprache.

Die Person muss sich mitteilen können. Ansonsten wird sie ausgegrenzt. Wie überall.

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Bei uns geht es neben dem Gehör auch noch um den Tonus und den Intellekt. Das ist anders, als wenn ein Kind nur hörbeeinträchtigt ist.

Es ist interessant, wenn meine Cousine mit ihrem hörbeeinträchtigten Sohn in GS spricht. Ich merke aber, dass wir ein völlig anderes System haben.

Kommunikationssituation

Sie kann mir nichts erzählen, was sie im Kindergarten erlebt. Von ihr her, da kommt noch gar nichts. Auch nicht mit Bildern oder Gebärdensprache.

- 829 das ist aus dem Kindergarten. Und dann kann ich dort einsetzen.
830 Dann kann ich sagen: Ah.. hast du das in der scolina gemacht?
831 Aber von ihr her? Sie erzählt nichts. Da kommt gar nichts. Nein
832 nichts. Gar nichts.
833
834 **Interviewer:** Auch nicht mit Bildern oder Gebärden?
835
836 **Befragte Person:** Nein. Nichts. Überhaupt nichts. Ich merke nur,
837 dass sie z.B. zu malen beginnt oder malen will und dann frage ich,
838 ob sie im Kindergarten gemalt haben. Also der Austausch geht nur
839 unter uns Erwachsenen. Nicht mit meiner Tochter direkt. Da
840 kommt noch nichts. Dass sie gezielt kommt und erzählt oder zeigt.
841 Nein.
842 Vielleicht kommt das noch.
843
844 **Interviewer:** Also ihre Kommunikationspartner, das bist du, die
845 Familie, sind die Therapeuten und die Kinder im Kindergarten.
846
847 **Befragte Person:** Und ihre Grossmutter, die sie hütet.
848
849 **Interviewer:** Mit ihr kommuniziert sie auch.
850
851 **Befragte Person:** Weniger mit Gebärden. Sie machen alles verbal
852 und es funktioniert tadellos. Die zwei sprechen gut miteinander.
853
854 **Interviewer:** Was heisst das?
855
856 **Befragte Person:** Die Grossmutter begleitet automatisch jede
857 Handlung verbal. Sie kommentiert. Das finde ich phänomenal. Ich
858 mache das nicht. Und das ist aber für unsere Tochter sehr gut. Die
859 Grossmutter spricht auch wahnsinnig viel, so ist ihre Natur, und
860 das ist jetzt prima. Für unsere Tochter ist das prima.
861
862 **Interviewer:** Also ist es förderlich, wenn jemand viel verbal kom-
863 mentiert?
864
865 **Befragte Person:** Ja. Einfach alles, was wir machen, ohne zu
866 sprechen, das kommentiert sie. z.B: Ich gebe jetzt den Zucker in
867 die Teetasse. Das ist phänomenal und ich denke manchmal, ja-
868 wohl, wir sollten das auch mehr machen. Einfach die normalen
869 Handlungen, die wir machen, kommentieren. Sie sind nicht selbst-
870 verständlich für unsere Tochter. Und dass sie weiss, wie der Ab-
871 lauf funktioniert.
872
873 **Interviewer:** Gut. Herzlichen Dank dir für das Interview. Gibt es
874 noch etwas, das du anfügen möchtest?
875
876 **Befragte Person:** Nein. Das ist eigentlich alles.
877
878 **Interviewer:** Danke vielmal

B.2 Fall E2 (Eltern 2)

Fallvignette

Die befragte Person ist ein Elternteil.

Das Kind ist 6 Jahre alt.

Das Kind hat eine Hörbeeinträchtigung und ist mit einem Cochlea Implantat versorgt. (rechts)

Die Hörbeeinträchtigung wurde in Chur und dann in Zürich an der Uniklinik diagnostiziert. Das Kind war damals 2 Jahre alt.

Die CI Operation wurde im Alter von 3 Jahren durchgeführt.

Dem Kind wurden keine weiteren Beeinträchtigungen diagnostiziert.

Das Kind hat im Moment folgende Therapien: Audiopädagogik, wird im Kindergarten von einer Schulischen Heilpädagogin begleitet.

**Volltranskription Interview
Fall E2
Durchführung am 9. 2. 2012
Befragte Person: Elternteil**

Memos, Inhaltseinheiten:

1 **Interviewer:** Danke dass du zu diesem Interview bereit bist.
2
3 **Befragte Person:** Ja das ist gut.
4
5 **Interviewer:** Mich interessiert die Beratungssituation, die Eltern
6 von hörbeeinträchtigten Kindern im Kanton Graubünden erleben.
7 Wie war der Ablauf der Beratung, nachdem ihr die Diagnose
8 bekommen habt? An wen wurdet ihr verwiesen? Wer hat euch
9 beraten? Wie ist das abgelaufen?
10
11 #00:00:31-6# **Befragte Person:** Wir waren ja beim HNO-Arzt in
12 Chur. Also zuerst direkt im Spital. Und dann haben wir nach 2
13 Tagen den Bescheid bekommen. Und dann bin ich mit meinem
14 Sohn zu ihm. (HNO-Arzt). Und dann hat er mir gesagt, dass
15 mein Sohn nicht hört. Und dann war das für mich ein Schock,
16 weisst du. Obwohl ich das ja schon irgendwie gewusst habe.
17 Aber vermutlich wollte ich es einfach nicht wahr haben, weisst
18 du?
19
20 **Interviewer:** Also hast du es gespürt?
21
22 **Befragte Person:** Ja. Weil mit 2,5 Jahren ein Kind das nicht
23 spricht, also wenn wenigstens Mamma oder so gekommen wäre.
24
25 **Interviewer:** Und das hast du nie gehört?
26
27 **Befragte Person:** Nein. Es war ein Brabbeln und das ging dann
28 zurück und dann kam nichts mehr. Und dann hat mir der HNO
29 Arzt erklärt über das CI, was da die Möglichkeiten wären, wenn
30 wir das wollen. Und dass man das in Zürich machen könnte, hat
31 er mir gesagt. Und nachher weiss ich nicht mehr, ob wir dann
32 direkt nach Zürich sind, das weiss ich jetzt gar nicht mehr. Oder
33 ob dann die Fachperson der Audiopädagogik dazu kam? Ja
34 genau. Die Fachperson kam dann dazu. Weil sie hat meinen
35 Sohn ja bereits vor der Operation betreut. Genau.
36
37 **Interviewer:** Also kurz nach der Diagnose hattet ihr dann
38 Kontakt zur Fachperson der Audiopädagogik?
39
40 **Befragte Person:** Genau ja. Die Fachperson der
41 Audiopädagogik hat mich dann angerufen. Da weiss ich nicht,
42 ob da der HNO -Arzt das vermittelt hat, die Fachperson
43 informiert hat?
44
45 **Interviewer:** Anscheinend läuft es so ja. Der Arzt informiert die
46 Audiopädagogen, dass diese sich dann bei den Eltern melden.
47
48 **Befragte Person:** Ah genau. Und dann hat uns die Fachperson
49 der Audiopädagogik angerufen und ist dann bei uns vorbei
50 gekommen und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann
51 sind wir gestartet. Sie hat dann, ich weiss nicht musste die

**Informationen zu Diagnose und
Massnahmen**

*Diagnose in Chur
Diagnoseschock*

**Informationen zu Diagnose und
Massnahmen**

*HNO-Arzt hat informiert über die
Möglichkeit der CI-Operation*

Themen in der Beratung

*HNO-Arzt hat informiert über die
Möglichkeit der CI-Operation*

Organisation der Beratung

*sofort nach der Diagnose Kontakt
mit der Fachperson Audiopädago-
gik, Beratungsbeginn und Thera-
piebeginn*

52 Fachperson der Audiopädagogik dies irgendwo anfragen, ja und
53 dann kam die Person immer zu uns nach Hause. Zwei mal pro
54 Woche kam sie zu uns. Und das auch nachher, nach der
55 Operation. Und ja.

56
57 **Interviewer:** Was habt ihr denn in der Beratung besprochen?
58 Du und die Fachperson der Audiopädagogik? Welche Themen
59 waren das?

60
61 **Befragte Person:** Die Fachperson der Audiopädagogik hat
62 mir gesagt, dass sie mit meinem Sohn mit Instrumenten
63 arbeiten wird. Einfach für das Feingefühl und mein Sohn war
64 damals so, dass wenn man ihn nicht verstanden hat, dann
65 wurde er sofort nervös. Und wenn er etwas gemacht hat und
66 dann hat es ihm nicht mehr gepasst, dann musste er sofort
67 wechseln. Und die Fachperson hat das mit ihm gemacht und
68 einfach mit Instrumenten. Das war noch toll. Obwohl mein Sohn
69 nichts gehört hat. Aber trotzdem, so die Vibrationen hat er
70 gespürt. Einfach so mehr. Und dann vor allem spielerisch. Und
71 die Fachperson der Audiopädagogik hat mir einfach auch
72 erzählt von anderen. Und ja, was das Problem ist bei meinem
73 Sohn und solche Sachen.

74
75 **Interviewer:** Die Fachperson der Audiopädagogik hat dir
76 erzählt von anderen?

77
78 **Befragte Person:** Von anderen Kindern. Sie hat mir dann
79 auch Telefonnummern von anderen Eltern gegeben. Z.B. in E.
80 (Ort) war da noch ein Kind. Also damals. Jetzt glaub nicht
81 mehr. Er ist jetzt glaub ich in einer Schule. Der Junge ist aber
82 schon etwas älter. Vielleicht 14 oder 15 Jahre alt jetzt.

83
84 **Interviewer:** Also du meinst ein hörbeeinträchtigter Junge war
85 das?

86
87 **Befragte Person:** Ja genau. Ein Junge. Aber ich weiss jetzt
88 den Namen nicht mehr.

89
90 **Interviewer:** Und mit dieser Familie hast du dann Kontakt
91 aufgenommen?

92
93 **Befragte Person:** Nein. Aber ich habe sie per Zufall an einem
94 Fest getroffen. Da hat mir jemand gesagt, ja im Fall, sie hat
95 einen Sohn, der habe das gleiche wie mein Sohn. Und dann
96 habe ich gedacht, aha, das ist sicher der Junge, von dem mir
97 die Fachperson der Audiopädagogik erzählt hat. Ja. Dieser
98 Junge musste aber dann noch einmal operieren. Er hat auch
99 ein CI und etwa nach 2-3 Jahren musste er noch einmal
100 operieren. Ja da war etwas nicht gut. Aber dieser Junge hatte
101 eine Hirnhautentzündung. Und er hat dann erst das Gehör
102 verloren.

103
104 **Interviewer:** Dann hattest du also die Telefonnummer von
105 dieser Familie oder auch noch von anderen Eltern im Kanton?

106
107 **Befragte Person:** Ja. Die Fachperson der Audiopädagogik

Inhalte der Therapiestunde Audiopädagogik

Spielerische Arbeit mit Instrumenten, obwohl mein Sohn vor der Operation nichts gehört hat, so hat er doch die Vibrationen gespürt.

Themen in der Beratung

Die Fachperson der Audiopädagogik hat mir von anderen Betroffenen erzählt.

Die Fachperson der Audiopädagogik hat mir Telefonnummern von anderen betroffenen Eltern gegeben.

Die Fachperson Audiopädagogik hat mir erklärt, was das Problem ist bei meinem Sohn.

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Keinen Kontakt von sich aus aufgenommen

Durch Zufall andere Eltern getroffen

Wissen der Eltern über das CI

Weiss von einem anderen Fall, bei dem die Operation nicht im ersten Anlauf geklappt hat. Dort musste ein zweites Mal operiert werden.

108 hat mir einfach von denen gesagt, die sie sonst noch betreut. Ich
 109 glaube aus H. (Ort) war auch eine dabei. Und ja. Die Fachperson
 110 der Audiopädagogik war auch immer offen. Sie hat gesagt, dass
 111 ich anrufen könne, wenn ich etwas habe.
 112

113 **Interviewer:** Aber Kontakt aufgenommen hast du dann mit
 114 niemandem der Eltern?
 115

116 **Befragte Person:** Nein. Also nur mit einem Mädchen, das
 117 auch hörbeeinträchtigt ist, da sind wir zwei, drei Mal mit den
 118 Eltern zusammen gekommen. Und wie gesagt diese von
 119 E.(Ort) habe ich per Zufall getroffen.
 120

121 **Interviewer:** Und der Kontakt zu dem hörbeeinträchtigten
 122 Mädchen, wie ist der entstanden?
 123

124 **Befragte Person:** Die Fachperson der Audiopädagogik hat
 125 das organisiert. Sie ging immer gerade nach der Therapie
 126 mit meinem Sohn dann zu diesem Mädchen. Dann hat die
 127 Fachperson Audiopädagogik gesagt, dass es noch lustig
 128 wäre, wenn wir einmal zusammensitzen würden, wenn es
 129 uns interessiert. Dann habe ich gesagt: Ja sicher! Und die
 130 Fachperson hatte damals so ein Atelier in M.(Ort) Und dann
 131 waren wir dort, haben Kaffee getrunken und Zvieri
 132 gegessen. Und die Kinder konnten miteinander spielen und
 133 wir Eltern haben dann ein bisschen so. Also einfach für mich
 134 war es sehr schwierig, die Eltern des Mädchens zu
 135 verstehen. Vor allem die Mutter. Sie wollte mir so viel erzählen
 136 oder mich fragen. Zum Glück war noch die Fachperson der
 137 Audiopädagogik dort. Sie hat immer so ein wenig vermittelt.
 138

139 **Interviewer:** Vermittelt, weil die Eltern des Mädchens gehörlos
 140 sind und Gebärdensprache sprechen?
 141

142 **Befragte Person:** Ja genau. Also den Vater konnte ich eher
 143 noch verstehen. Aber die Mutter war schwierig zu verstehen.
 144 Aber es war sehr schön. Auch wie die Kinder zusammen gespielt
 145 haben. Das war schön.
 146

147 **Interviewer:** Es war aber kein Gebärdensprachdolmetscher
 148 dabei? Der übersetzt hätte in der Kommunikation zwischen dir
 149 und den Eltern des Mädchens?
 150

151 **Befragte Person:** Nein. Ich weiss nicht einmal ob die
 152 Fachperson der Audiopädagogik das kann? Kann sie das?
 153

154 **Interviewer:** Ob die Fachperson Audiopädagogik
 155 Gebärdensprache kann meinst du?
 156

157 **Befragte Person:** Ja.
 158

159 **Interviewer:** Ein wenig ja. So viel ich weiss. Sie hat mir gesagt,
 160 dass sie ein wenig gebärden kann. Sie hat früher ein paar Kurse
 161 besucht, aber verwendet die Gebärdensprache eigentlich jetzt
 162 nicht mehr. Hat sie mir im Interview gesagt.
 163

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Kontakt zu einer Familie mit einem hörbeeinträchtigten Kind wurde durch die Fachperson Audiopädagogik organisiert. Ich habe diese Eltern 2-3 Mal getroffen.

Die Eltern des Kindes sind auch hörbeeinträchtigt und sprechen Gebärdensprache. Es war für mich sehr schwierig, die Mutter des Kindes zu verstehen. Sie wollte mir so viel erzählen. Die Fachperson Audiopädagogik hat dann so ein wenig vermittelt.

164 **Befragte Person:** Ja. Die Fachperson Audiopädagogik hat auch
 165 mit meinem Sohn nie gebärdet. Aber das haben wir selber auch
 166 nicht. Weil, ich weiss nicht.

167
 168 #00:06:16-5# **Interviewer:** Wurde euch von jemandem in der
 169 Beratung gesagt, dass es diese Möglichkeit der
 170 Gebärdensprache gibt?

171
 172 **Befragte Person:** Ja. ja ja.

173
 174 **Interviewer:** Wer hat euch das gesagt?

175
 176 **Befragte Person:** Ja in Zürich dann. Wir sind dann nach
 177 Zürich. Um zu besprechen. Und sie haben uns dann auch
 178 erklärt, was das CI ist. Was es bringt und für das Kind. Und
 179 dass viele Hörbehinderte das selber nicht einmal wollen.
 180 Weil, ja. Und dann wollten sie wissen, ob wir das tun mit
 181 unserem Sohn, ob wir das überhaupt kennen und so. Und
 182 wir haben das halt nie gemacht.

183
 184 **Interviewer:** Also sie haben euch gefragt, ob ihr die
 185 Gebärdensprache anwendet mit eurem Sohn?

186
 187 **Befragte Person:** Ja genau. Ob wir uns damit einmal
 188 befasst hätten oder so. Weisst du? Aber ja für uns war das
 189 nie gross ein Thema. Ich weiss nicht. Vielleicht weil er uns
 190 sonst schon so gut verstanden hat. Also für uns war es
 191 normal, wie wenn er hören würde. Weisst du wir haben da
 192 jetzt nicht irgendwie. Vielleicht weil es 3 Jahre lang so war
 193 bis zu der Operation. Und nachher war es sowieso kein
 194 Thema, weil nachher hat man ja sowieso geschaut, dass
 195 er einem versteht und auch wenn er einem einmal nicht
 196 angeschaut hat. Weisst du? Aber wir haben nie gross mit
 197 den Händen.

198
 199 **Interviewer:** Das zur Gebärdensprache haben sie euch an
 200 der Uniklinik in Zürich gesagt? Oder wo war das?

201
 202 **Befragte Person:** Ja. Also auch die Fachperson der
 203 Audiopädagogik hier hat uns gefragt, ob wir das tun? Das
 204 schon.

205
 206 **Interviewer:** Die Fachperson der Audiopädagogik hat
 207 euch gefragt, ob ihr das möchtet, mit Gebärdensprache?

208
 209 **Befragte Person:** Ja. Also ob wir mit unserem Sohn das
 210 tun. Ja. Und die Fachperson Audiopädagogik hat gesagt,
 211 dass sie das nicht mache. Weil das Kind ja sonst eigentlich
 212 gut reagiert. Weisst du so. Und ich habe gesagt: Also wir
 213 machen das zuhause nicht. Ausser das einzige was mein
 214 Sohn machte, "Milch" hat er immer so die Flasche gezeigt
 215 (zeigt die Gebärde). Das ist das einzige.

216
 217 **Interviewer:** Er hatte also eine eigene Gebärde für
 218 "Milch"?

219

Gebärdensprache in der Beratung

Wir wurden in Zürich bei der CI-Besprechung gefragt, ob wir mit unserem Sohn gebärden und ob wir das überhaupt kennen, ob wir uns damit befasst hätten.

Für uns war Gebärdensprache nie gross ein Thema. Wir haben immer in Lautsprache mit ihm gesprochen und auch lange nicht gewusst, dass er uns nicht versteht.

Auch die Fachperson Audiopädagogik hier in Chur hat uns gefragt, ob wir mit unserem Sohn gebärden.

Die Fachperson Audiopädagogik hat uns gesagt, dass sie mit unserem Sohn nicht gebärde, weil er ja eigentlich gut reagiert sonst.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn das Kind lautsprachlich gut reagiert, dann mache sie das nicht mit Gebärden.

Haltung der Eltern gegenüber Gebärden

Wenn ich vielleicht bei meinem Sohn gerade nach der Geburt gewusst hätte, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht.

220 **Befragte Person:** Genau. Aber nur das. Aber sonst. Er hat die
 221 Milch dann einfach genommen und dort hingbracht und mit dem
 222 Finger gezeigt. Ja und für uns war das halt normal. Wenn ich
 223 jetzt vielleicht bei meinem Sohn gerade nach der Geburt gewusst
 224 hätte, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht. Also ich sage
 225 jetzt nicht, dass ich nicht dafür bin. Absolut nicht. Ich finde
 226 das schön und gut. Vielleicht hätte ich das ja auch gemacht,
 227 wenn ich bei ihm schon als Baby gewusst hätte, dass er
 228 nicht hört. Weil ich meine, wir haben 2 Jahre lang ganz
 229 normal mit ihm gesprochen und wir haben gedacht, dass er
 230 uns hört. Und darum haben wir das eigentlich nie gemacht.

231
 232 **Interviewer:** Ihr wart die Kommunikation dann so gewohnt
 233 mit ihm? Also mit ihm zu sprechen?

234
 235 **Befragte Person:** Ja genau. Er hat einfach immer ins
 236 Gesicht geschaut. Ja genau. Und er hat alles verstanden
 237 und das verstehe ich bis heute nicht. Ich weiss nicht. Und
 238 das sagen viele Leute, also nachdem ich dann gesagt habe,
 239 dass er nichts hört. Am Anfang hat mir das niemand
 240 geglaubt. Ja nein, das könne nicht sein und er war viel mit
 241 meiner Mutter zusammen. Also sie hat schon immer gesagt,
 242 dass irgend etwas nicht stimme. Aber gerade so? Weil er hat
 243 immer, also immer mit den Augen. Brutal. Und das hat er
 244 jetzt noch. Weisst du.

245
 246 **Interviewer:** Was denn?

247
 248 **Befragte Person:** Dass er viel mit den Augen wahrnimmt.

249
 250 **Interviewer:** Und die Fachperson der Audiopädagogik fand,
 251 dass ihr nicht mit ihm gebärden sollt?

252
 253 **Befragte Person:** Die Fachperson der Audiopädagogik
 254 sagte, das sei frei. Es sei unsere Wahl. Und da ich es nicht
 255 gemacht habe, hat sie gesagt, dass sie das auch nicht
 256 machen werde.

257
 258 **Interviewer:** Aber die Information darüber, was
 259 Gebärdensprache ist, das habt ihr in Zürich erhalten?

260
 261 **Befragte Person:** Also detailliert schon ja. Die Fachperson
 262 der Audiopädagogik hier hat einfach gefragt, ob wir das
 263 machen? So ja. Aber nicht gross informiert. Vielleicht wenn
 264 ich das jetzt gemacht hätte, dann hätte sie mir sicher auch
 265 gesagt oder jemand empfohlen, der das vielleicht besser
 266 kennt. Ich weiss zwar nicht. Aber ja.

267
 268 #00:09:59-1# **Interviewer:** Was weisst du denn jetzt über
 269 die Gebärdensprache?

270
 271 **Befragte Person:** Nichts. Ich weiss grad nur das, was sie
 272 mir im Spital gesagt haben. Aber weil das für mich nicht. Ja.

273
 274 **Interviewer:** Und sonst, was hast du darüber gehört? Weisst
 275 du etwas über die Gebärdensprache?

Haltung der Eltern gegenüber Ge- bärden

Also ich sage jetzt nicht, dass ich nicht dafür bin. Absolut nicht. Ich finde das schön und gut. Vielleicht hätte ich das ja auch gemacht, wenn ich bei ihm schon als Baby gewusst hätte, dass er nicht hört. Weil ich meine, wir haben 2 Jahre lang ganz normal mit ihm gesprochen und wir haben gedacht, dass er uns hört. Und darum haben wir das eigentlich nie gemacht.

Kommunikationssituation

Wir haben 2 Jahre lang ganz normal mit ihm gesprochen und wir haben gedacht, dass er uns hört. Er hat einfach immer ins Gesicht geschaut. Ja genau. Und er hat alles verstanden und das verstehe ich bis heute nicht.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache

Die Fachperson der Audiopädagogik sagte, das sei frei. Es sei unsere Wahl. Und da ich es nicht gemacht habe, hat sie gesagt, dass sie das auch nicht machen werde.

Gebärdensprache in der Beratung

Die Fachperson der Audiopädagogik hier hat einfach gefragt, ob wir das machen? So ja. Aber nicht gross informiert. Vielleicht wenn ich das jetzt gemacht hätte, dann hätte sie mir sicher auch gesagt oder jemand empfohlen, der das vielleicht besser kennt. Ich weiss zwar nicht.

276

277

Befragte Person: Nein.

278

279

Interviewer: Kennst du jemanden, der gebärdet?

280

281

282

Befragte Person: Nein. Niemand. Also irgendwann waren wir einmal an der GEHLA (Gewerbemesse) oder HIGA ich weiss nicht mehr, das was hier in der Stadt ist. Und dann hatte es dort auch so einen Stand. Also es war irgend ein Fest, ich weiss nicht mehr was genau. Aber das hatte so viele Leute dort. Ich weiss nicht, haben sie gezeigt? Aber es hatte auch Leute dabei, die sprechen. Weisst du? Ich weiss nicht, ob sie dort das gezeigt haben oder erklärt? Es waren sehr viele Leute dort rundherum. Aber was sie so gemacht haben, das weiss ich nicht. Ich wollte auch schauen, aber. Weil eine hat dann gesprochen, also ich glaube wahrscheinlich hat sie erzählt, was die andere sagt.

292

293

294

Interviewer: Du meinst eine Person hat übersetzt, was die andere Person in Gebärdensprache sagt?

295

296

297

Befragte Person: Ja genau. Und das finde ich noch schön, dass man dann an so einem Fest auch so etwas bringt. Also ich finde das schön. Weil ich habe gesagt, wenn man sich jetzt mit etwas nicht befasst, z.B. wie ich jetzt bei meinem Sohn, der nicht gehört hat, dann erstens habe ich nicht gewusst vorher, dass es so viele Kinder gibt, jetzt wie in Zürich, die das auch haben und dass es überhaupt etwas gibt, also wie das CI. Das habe ich vorher noch nie gehört. Weil wenn man sich nicht damit befasst oder wenn man niemanden kennt oder. Und ich finde das eine geniale Sache. Also das würde ich noch einmal machen.

306

307

308

Interviewer: Die CI-Operation meinst du?

309

310

Befragte Person: Ja. Genau. Weil er kann ja nur profitieren.

311

Ja und mit den Kindern und alles.

312

313

Interviewer: Und in der Beratung dazu, wie war das? Habt ihr sofort gewusst, ja das machen wir? Oder wie war die Beratung?

314

315

316

Befragte Person: Ja. Also ich habe gesagt ja. Also wir haben von Anfang an gesagt, was er braucht und so. Weil ich weiss nicht, wir sind auch so aufgewachsen. Also weisst du, wenn jetzt vielleicht jemand in der Familie schon gewesen wäre.

318

319

320

Interviewer: Wenn jemand in der Familie gehörlos gewesen wäre meinst du?

321

322

323

324

Befragte Person: Ja genau. Aber ja ja. Wir haben ja gesagt. Weil schon der HNO-Arzt in Chur hat uns ein wenig zum CI erklärt und dann war eigentlich für uns klar, dass wir das machen.

325

326

327

328

329

#00:12:32-8# **Interviewer:** Also dass ihr ihm diese Hörhilfe geben wolltet, damit er mit euch in Lautsprache sprechen kann?

330

331

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Ich weiss nichts über Gebärdensprache.

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Hat an einem Stand an der Gewerbemesse gebärdende Personen beobachtet, da haben sie am Stand gezeigt, worum es geht. Aber es waren so viele Leute dort, konnte nicht richtig, weiss nicht genau, was sie dort gezeigt haben.

Haltung der Eltern gegenüber dem CI

Ich finde das eine geniale Sache.

Ich würde diese Operation wieder machen lassen, weil er so profitieren kann vom CI.

CI in der Beratung

Wir haben ja gesagt, weil schon der HNO-Arzt in Chur hat uns ein wenig zum CI erklärt und dann war eigentlich für uns klar, dass wir das machen.

332 **Befragte Person:** Ja und auch für ihn allgemein im Leben. Das
 333 ist natürlich schon anders. Ich weiss zwar nicht wie es ist, wenn
 334 man nicht hört. Ich meine, die leben ja auch. Also wir haben auch
 335 Kunden bei uns im M.(Arbeitsort), die kommen, die nicht hören
 336 und ja also man kann ja trotzdem auch mit ihnen kommunizieren.

337
 338 **Interviewer:** Also du meinst du kannst dich verständigen?
 339

340 **Befragte Person:** Ja. Sicher ja. Aber für einem selber, wenn
 341 man es nicht kennt, dann ist es schon komisch. Ich denke
 342 auch oft, mein Sohn, wenn er das Hörgerät nicht trägt, dann
 343 hört er ja nicht. Und auch für ihn ist es dann so. Aber ich
 344 finde es schön.

345
 346 **Interviewer:** Also dass er das CI hat meinst du? Das findest
 347 du schön?
 348

349 **Befragte Person:** Ja. Und dass er auch so gut spricht jetzt.
 350 Und tipp topp.

351
 352 **Interviewer:** Wie ging das denn mit der Sprache? Wie kam
 353 die Sprache nach der Operation?
 354

355 **Befragte Person:** Ziemlich schnell. Man hat sofort gemerkt,
 356 dass er Geräusche hört. Pfannen in der Küche oder Musik.
 357 Man hat gemerkt, dass er reagiert. Er schaute sofort in die
 358 Richtung mit den Augen. Dann hat man es gemerkt. Und
 359 nachher langsam kam die Sprache. Relativ schnell. So
 360 "Mamma", "Papa", "essen" "trinken". So Sachen. Zuerst einzelne
 361 Wörtchen. Und nachher immer mehr.
 362

363 **Interviewer:** Und jetzt spricht er ganze Sätze oder wie ist
 364 das?
 365

366 **Befragte Person:** Ja. Deutsch und Italienisch. Ja. Das ist
 367 natürlich auch nicht, also in Zürich haben sie uns gesagt,
 368 dass es nicht selbstverständlich ist. Also dass ein CI-Träger
 369 zwei Sprachen spricht. So. Weil er spricht nicht so, also ich
 370 weiss nicht wie man dem sagt, viele Hörbehinderte sprechen
 371 ja so wie, also ja, man versteht sie ja nicht so gut. Und er hat
 372 das nicht. Also er spricht ganz normal.
 373

374 **Interviewer:** Also du meinst, wenn man das CI nicht sehen
 375 würde, an seiner Lautsprache würde man die
 376 Hörbeeinträchtigung nicht merken?
 377

378 #00:14:39-6# **Befragte Person:** Genau. Also beim Deutsch
 379 merkt man es schon, weil er noch nicht gut Deutsch kann.
 380 Weil er spricht erst Deutsch, seit er im Kindergarten ist. Also
 381 erst seit ungf. einem Jahr. Und trotzdem finde ich, er spricht
 382 schon gut Deutsch. Er kann auch Sätze bilden. Man merkt
 383 einfach die Zeitformen, dass die noch nicht ganz stimmen
 384 und so. Ja so Sachen. Aber das Italienisch ist gut. Tipp
 385 Topp.
 386

387 **Interviewer:** Also dein Mann und du, ihr sprecht Italienisch?

Haltung der Eltern gegenüber dem CI

Ich finde es schön, dass er ein CI hat und dass er auch so gut spricht jetzt.

Informationen zum Stand des Lautspracherwerbs

Er spricht jetzt ganze Sätze in Deutsch und Italienisch.

Wissen der Eltern über das CI

In Zürich haben sie uns gesagt, dass es nicht selbstverständlich ist. Also dass ein CI-Träger zwei Sprachen spricht.

Informationen zum Stand des Lautspracherwerbs

Deutsch kann er noch nicht gut. Er hört die deutsche Sprache erst seit einem Jahr im Kindergarten.

Italienisch spricht er schon gut.

388

389 **Befragte Person:** Ja. Und als er das CI bekam, da haben sie in
 390 der Beratung gesagt, man solle nur eine Sprache mit ihm lernen
 391 und die Muttersprache sprechen. Und das ist bei uns ja
 392 Italienisch. Und dann haben wir halt so damit begonnen. Und
 393 dann ja draussen mit den Kindern hat er schon auch Deutsch
 394 gehört. Aber als er dann in den Kindergarten kam, da konnte er
 395 am Anfang vielleicht "Ja" und "Nein" sagen. Etwa so. Auf
 396 Italienisch tipp topp. Ja und jetzt ist noch lustig. Also die
 397 Kindergärtnerin hat auch gesagt, am Anfang, also sie haben 12
 398 Kinder neu bekommen im Kindergarten und von diesen 12
 399 konnten 10 Kinder noch kein Deutsch. Und dann war das am
 400 Anfang auch für die anderen Kinder schwierig. Und dann hat
 401 man sich halt nicht verstanden und dann wurde halt auch
 402 gestritten. Und gerade jetzt kürzlich bei dem Gespräch das wir
 403 hatten, da sagte die Kindergärtnerin, das sei jetzt nicht mehr.
 404 Jetzt können alle Deutsch und jetzt können alle sagen, was sie
 405 wollen. Und auch mein Sohn. Tipp topp. Er kann nicht perfekt
 406 Deutsch weil er erst seit kurzer Zeit nun Deutsch spricht, aber
 407 das kommt schon. Also er macht auch Deutschschule. Er geht ja
 408 in das DAZ. (Deutsch als Zweitsprache). Und in der Schule
 409 machen sie das dann auch weiter.

410

411 **Interviewer:** Was machen sie weiter?

412

413 **Befragte Person:** Diese Deutschschule. Die ist schon im
 414 Kindergarten, für solche Kinder, die nicht gut Deutsch können
 415 und das geht dann in der Schule weiter.

416

417 **Interviewer:** Und die Kindergärtnerin hat ein Mikrofon?

418

419 **Befragte Person:** Ja die FM-Anlage. Sie benutzt diese vor
 420 allem, wenn sie etwas im Kreis erzählt. So.

421

422 **Interviewer:** Und bei der Kommunikation jetzt mit dir oder in
 423 der Familie, welche Probleme oder Schwierigkeiten gibt es
 424 da?

425

426 **Befragte Person:** Du meinst mit unserem Sohn?

427

428 **Interviewer:** Ja.

429

430 **Befragte Person:** Gar keine. Nein überhaupt nicht. Also du
 431 meinst jetzt wegen der Sprache?

432

433 **Interviewer:** Ja. Gibt es Momente, in denen du merkst, dass
 434 er etwas nicht verstanden hat?

435

436 #00:17:09-8# **Befragte Person:** Ja also auf Deutsch. Aber ich
 437 habe das Gefühl, das ist nicht, weil er es nicht hören würde,
 438 sondern einfach weil er vom Deutsch her nicht versteht, was es
 439 ist.

440

441 Oder wenn er zum Beispiel Fernsehen schaut. Ein Film oder so.
 442 Dann versteht er den Zusammenhang, weil er es ja sieht, aber
 443 alle Wörter, weil weisst du dann fragt er wieder ab und zu:

443

Warum hat er das gesagt? Oder ja. Weil er noch nicht perfekt

Kommunikationssituation

Im Kindergarten wird über die FM-Anlage und mit dem Mikrofon kommuniziert.

Wir haben keine Probleme in der Kommunikation mit unserem Sohn.

Bei der deutschen Sprache versteht er noch nicht immer alles, aber auf Italienisch schon.

444 Deutsch kann und ich vermute er kennt auch viele Wörter noch
 445 nicht. Und in der Schule wird es dann noch einmal anders sein.
 446 Dann ist es dann noch einmal ein Schritt. Und ich finde jetzt wo
 447 ich mich selber damit beschäftige, Deutsch ist also, also die
 448 Sprache allgemein ist schon noch schwierig. Für uns ist es
 449 selbstverständlich.

450
 451 **Interviewer:** Ist denn Deutsch auch nicht deine Muttersprache?
 452 Oder bist du zweisprachig aufgewachsen?

453
 454 **Befragte Person:** Also ich bin hier in Chur aufgewachsen. Aber
 455 wir haben zuhause immer Italienisch gesprochen. Aber ich habe
 456 einen grösseren Bruder. Also für mich war es einfach. Also mein
 457 Bruder musste noch in die Deutschschule. Ich musste das nicht,
 458 weil ich bereits Deutsch konnte. So. Aber trotzdem. Ich meine so
 459 die deutschen Sätze. Also wenn mein Sohn dann einmal einen
 460 Satz sagt, dann vergisst er dann etwas oder weisst du?

461
 462 **Interviewer:** Also du meinst, es ist eine schwierige Grammatik?

463
 464 **Befragte Person:** Ja ich finde schon. Wenn man sich so damit
 465 auseinandersetzt. Weil für uns ist ja das Sprechen
 466 selbstverständlich. Aber trotzdem finde ich.

467
 468 **Interviewer:** Aber auf Italienisch kannst du dich mit deinem Sohn
 469 verständigen ohne Kommunikationsprobleme?

470
 471 **Befragte Person:** Ja.

472
 473 **Interviewer:** Er kann dir alles sagen? Er erzählt zum Beispiel
 474 was?

475
 476 **Befragte Person:** Er erzählt. Er erzählt es auch auf
 477 Deutsch, aber dann weiss er manchmal nicht alle Wörter
 478 und dann sagt er es Italienisch. Oder oft wenn er ein Wort
 479 hört, dann weiss er vielleicht nicht, was es auf Italienisch
 480 heisst oder umgekehrt. Dann fragt er mich. Das macht er
 481 auch noch oft, dass er dann wissen will.

482
 483 **Interviewer:** Also interessiert es ihn, was das jetzt auf
 484 Deutsch oder Italienisch heisst?

485
 486 **Befragte Person:** Ja. Sehr. Das haben sie uns auch im
 487 Kindergarten gesagt. Er lässt es auch nicht liegen, wenn er
 488 etwas nicht versteht. Er fragt auch immer. Das macht er auch
 489 zuhause. Das macht er sehr viel. Das ist ehrlich gut. Obwohl ich
 490 oft auch denke: Oh Gott!

491
 492 **Interviewer:** Was meinst du damit?

493
 494 **Befragte Person:** Ja wenn er immer kommt oder wenn er z.B
 495 bei einem Film immer wissen will und das Hochdeutsch im
 496 Fernsehen ist natürlich auch wieder anders. Also anders als das
 497 Deutsch, das sie jetzt im Kindergarten sprechen.

498
 499 **Interviewer:** Und du hast das Gefühl, wenn es schnell geht,

Kommunikationssituation

In italienischer Sprache kann mein Sohn mir alles erzählen oder auch fragen. Wir haben keine Kommunikationsprobleme.

Er stellt viele Fragen.

500 dann wird es schwierig?

501

502 **Befragte Person:** Ja und vor allem das Hochdeutsche. Also ich
503 merke es jetzt beim Fernsehen. Also ich habe auch Mühe mit
504 Hochdeutsch. Sowieso. Und wenn wir dann nach Zürich gehen,
505 da haben sie so ein deutsches Programm. Und dann sind immer
506 so Bildchen und dann kommt so "Sonne" "Wanne" und so.

507

508 **Interviewer:** Also das ist beim Hörtest meinst du?

509

510 **Befragte Person:** Ja für den Test. Und ich selber habe da schon
511 Mühe. Wenn ich es nicht sehe. Weil das Hochdeutsch der
512 Deutschen ist natürlich wieder anders als das Hochdeutsch, das
513 wir hier sprechen. Und sogar ich muss da ganz gut hören. Und er
514 muss dann sagen, was er verstanden hat. Oder "Wanne" -
515 "Tanne" oder "Fisch"- "Tisch". Dann läuft der Computer und dann
516 muss mein Sohn immer sagen. Zuerst machen sie es mit
517 Bildchen. Dann darf er schauen und nachher nur mit dem Hören.
518 Also ich selber habe sowieso Mühe mit dem Hochdeutsch. Das
519 hatte ich schon in der Schule. Vielleicht auch, weil ich es nie
520 gerne gesprochen habe. Aber ja. Und vielleicht im Kindergarten
521 ist es auch einfacher, weil die Kinder langsamer sprechen als
522 jetzt im Fernsehen. Also die Kindergärtnerin spricht es langsamer
523 das Hochdeutsch und wenn die Kinder es nicht verstehen, dann
524 sagt sie es halt noch einmal.

525

526 #00:21:02-0# **Interviewer:** Aber dein Sohn kann dir vom
527 Kindergarten erzählen? Was dort passiert ist?

528

529 **Befragte Person:** Ja. Das macht er.

530

531 **Interviewer:** Und du kannst ihm z.B erklären, dass man
532 träumt, dass das normal ist oder du kannst mit ihm von Dingen
533 reden, die nicht da sind?

534

535 **Befragte Person:** Ja. Zum Beispiel ist von einer Kollegin von
536 mir der Mann gestorben. Und dann hat er das nicht. Weil wenn
537 wir mit ihr mit den Kindern irgendwo gehen, dann ist halt
538 immer nur sie dabei mit den Kindern. Und dann haben wir
539 gesagt, dass er gestorben sei. Ja und dann fragt er: Warum
540 und wieso? Das interessiert ihn dann schon. Also er lässt es
541 nicht einfach so ok gut. Er hat es nicht verstanden, aber es
542 interessiert ihn nicht. So ist es nicht. Er möchte wissen.

543

544 **Interviewer:** Das fragt er also und du kannst es ihm auch
545 erklären? Also er versteht dich?

546

547 **Befragte Person:** Ja. Und oft muss ich es halt vielleicht zwei
548 Mal sagen. Also wenn er fragt. Und sonst erzähle ich einfach
549 ganz normal. Und sonst kommt er schon und sagt, dass er nicht
550 verstanden hat oder wieso und weisst du, dann fragt er zwei, drei
551 Mal dasselbe. Dann merke ich. Jetzt muss ich. Dann sag ich es
552 vielleicht zuerst auf Italienisch und dann auf Deutsch. Weisst du?
553 Damit er versteht, was ich gesagt habe und dann sag ich es aber
554 auch auf Deutsch. Damit er es auch auf Deutsch hört. Und sonst
555 fragt er eigentlich immer, wenn er etwas nicht versteht. Dann

Kommunikationssituation

Mein Sohn kann erzählen, was er z.B. im Kindergarten erlebt hat.

Ich kann mit meinem Sohn über Dinge sprechen, die nicht da sind und er versteht mich.

Mein Sohn sagt, wenn er etwas nicht verstanden hat und oft muss ich es halt zwei Mal sagen.

Manchmal im Kindergarten versteht er nicht wegen dem Störlärm. Aber er geht dann zu dem Kind hin und fragt nach.

556 kommt er eigentlich immer fragen. Und das macht er auch im
 557 Kindergarten, hat sie gesagt. Oder wenn ein Kind etwas gesagt
 558 hat, der Störlärm ist einfach ein wenig, und dann fragt er auch. Er
 559 geht hin und fragt. Also er geht zu dem Kind nahe hin und fragt.
 560 Und sie sagen es ihm dann noch einmal.

561
 562 **Interviewer:** Also wenn er das Kind nicht versteht? Also über
 563 das Mikrophon versteht er meistens?
 564

565 **Befragte Person:** Ja. Ja vielleicht ist eines ein wenig weiter weg
 566 und sagt etwas und er versteht es nicht gut oder gar nicht, ich
 567 weiss nicht. Und dann geht er fragen. Was hast du gesagt? Ja.
 568 Ja. Oder wenn ich mit jemandem spreche, einer Kollegin oder so
 569 und er nicht alles mitkriegt, dann fragt er auch. Oder am Telefon.
 570 Warum hast du das gesagt? Warum ist das? Ja. Er ist sehr
 571 aufmerksam. Er hört einfach immer.

572
 573 **Interviewer:** Aber das heisst, es gibt Momente, in denen er nicht
 574 alles genau mitbekommt in dem Fall?
 575

576 **Befragte Person:** Ja. Wenn er zuhört, dann versteht er schon.

577
 578 **Interviewer:** Du meinst, wenn er konzentriert zuhört?
 579

580 **Befragte Person:** Ja genau. Aber wenn es nur nebenbei ist,
 581 dann nimmt er halt nur so Stücke auf.
 582

583 **Interviewer:** Also wenn er jetzt hier am Spielen wäre und wir
 584 sprechen? So?
 585

586 **Befragte Person:** Genau. Dann hört er vielleicht etwas, oder
 587 dann hört er vielleicht seinen eigenen Namen oder merkt, dass
 588 ich etwas über ihn erzähle und dann kommt er sofort weisst du?
 589 Dann will er genau wissen. Was hast du gesagt? Und warum?
 590 Und wieso?
 591

592 **Interviewer:** Und wenn du mit ihm sprichst, schaust du ihn dann
 593 an, ist das nötig? Also dass du ihn direkt anschauen musst,
 594 dass er versteht?
 595

596 **Befragte Person:** Nein. Er hört und versteht auch, wenn er
 597 in seinem Zimmer ist und ich ihm etwas sage oder am
 598 Telefon.
 599

600 **Interviewer:** Also du telefonierst mit ihm?
 601

602 **Befragte Person:** Ja. Oder auch wenn sein Onkel anruft
 603 oder meine Mutter. Dann sprechen sie ganz normal.
 604

605 **Interviewer:** Und er kann mit ihnen am Telefon
 606 kommunizieren?
 607

608 **Befragte Person:** Ja ja. Das schon.
 609

610 #00:25:02-1# **Interviewer:** Allgemeine Informationen zum
 611 Thema Hörbeeinträchtigung, wo holst du dir die?

Kommunikationssituation

Wenn mein Sohn zuhört, dann versteht er schon.

Kommunikationssituation

Man muss ihn nicht immer direkt anschauen, damit er versteht. Er versteht auch wenn er in seinem Zimmer ist und ich etwas sage oder am Telefon.

Themen in der Beratung

Zum Thema Hörbehinderung kann ich von der Fachperson Audiopädagogik viel Information bekommen.

612

613 **Befragte Person:** Jetzt? Bei der Fachperson Audiopädagogik.
 614 Oder ausser wenn ich gerade in Zürich bin und es etwas über
 615 das Gerät ist. Aber sonst einfach zum Thema Hörbehinderung da
 616 kann ich halt viel von der Audiopädagogik bekommen.

617

618 **Interviewer:** Also holst du dir vor allem von der Audiopädagogik
 619 Beratung oder bei wem noch?

620

621 **Befragte Person:** Beim Kinderarzt eigentlich am wenigsten. Also
 622 er bekommt schon auch die Unterlagen und alles. Aber mit ihm
 623 habe ich eigentlich nie gross darüber diskutiert. Also schon etwas
 624 gesprochen bei der Kontrolle, auch ob er Fortschritte macht.
 625 Aber sie beide sprechen dann manchmal auch allein
 626 miteinander.

627

628 **Interviewer:** Und um welche Themen geht es denn in der
 629 Beratung?

630

631 **Befragte Person:** Über das Gerät eigentlich nicht gross. Also
 632 über das CI nicht gross. Also wir sprechen vor allem über die
 633 Sprache.

634

635 **Interviewer:** Worum geht es denn beim Thema Sprache?

636

637 **Befragte Person:** Ja einfach über das Verständigen. Und
 638 einfach darüber, wie er spricht. Aber über das Gerät eigentlich
 639 nicht. Das funktioniert. Einfach die Fortschritte, die er macht
 640 und was ihm noch fehlt, worauf man schauen soll.

641

642 **Interviewer:** Worauf muss man denn schauen? Was sagt er
 643 da?

644

645 **Befragte Person:** Der Arzt?

646

647 **Interviewer:** Ja oder die Fachperson der Audiopädagogik?

648

649 **Befragte Person:** Ja also die Pädagogin im Kindergarten, die
 650 macht viel mit der Fachperson der Audiopädagogik
 651 zusammen. Weil sie selber hat eigentlich keine Erfahrung mit
 652 hörbehinderten Kindern, diese Heilpädagogin, und sie ist
 653 eigentlich froh, dass die Fachperson der Audiopädagogik jetzt
 654 auch im Kindergarten ist und dass sie dort fragen kann. Und
 655 dass die Fachperson ihr auch einfach viel sagt und sie berät.
 656 Letzthin hat sie gesagt, sie mache so etwas, um das Sätze bilden
 657 zu üben. Sie machen das mit Schritten. Also mit Laufen. Und
 658 jedes Mal kommt dann ein Wort mehr dazu. Einfach auch
 659 spielerisch. Sie machen das so. Und ja.

660

661 **Interviewer:** Und du fühlst dich gut beraten, hast alles was du an
 662 Beratung brauchst für die Situation mit deinem Sohn?

663

664 **Befragte Person:** Ja. Und nachher hat mein Sohn dann auch
 665 noch Logopädie und dann ist er glaub sehr gut aufgehoben. Weil
 666 die Heilpädagogin ist nachher sehr flexibel und kann 10 Stunden
 667 in der Schule sein. Und jetzt macht die Fachperson der

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

*Es wird über das Verständigen ge-
 sprochen und über die Fortschritte,
 die er macht, darüber wie er
 spricht.*

*Wir sprechen darüber, was ihm
 noch fehlt und worauf man schau-
 en soll beim Sprechen.*

668 Audiopädagogik 2 Stunden und 8 Stunden pro Woche ist die
 669 Heilpädagogin dort. Sie hat gesagt, dass sie nachher jeden Tag
 670 dort sein kann und vor allem beim Deutschunterricht. So. Weil
 671 bei anderen Sachen ist er sehr begabt. Ja einfach das
 672 Zusammenstellen und mit Zahlen. Er kann bis 40 zählen. Und
 673 solche Sachen macht er auch gerne. Es gibt doch auch so
 674 Büchlein, wo man so kleine Aufgaben machen muss. Ja. Das
 675 macht er sehr gerne und ich denke, er ist gut aufgehoben. Er
 676 wird dann auch noch die Italienisch-Schule machen. Weil ich
 677 finde, dass er nur profitieren kann. Und ja mal schauen.

678
 679 **Interviewer:** Und du für dich als Mutter, welche Beratung
 680 würdest du dir noch wünschen? Gibt es da etwas?

681
 682 **Befragte Person:** Nein. Und ich denke eigentlich gar nie
 683 daran. Weisst du? Das ist für mich so normal. Oder wenn er
 684 sonst noch etwas hätte, oder wenn seine Sprache nicht so
 685 wäre, oder wenn er nicht so viel sprechen würde und weisst
 686 du er ist sehr offen und er geht auch direkt zu jemandem hin.
 687 Er hatte nie das Problem, dass er sich zurückgezogen hätte.
 688 Auch als er noch nicht verstanden hat, da ist er trotzdem auf
 689 den Spielplatz einfach spielen. Und darum, für mich ist es so,
 690 als hätte er nichts. Kein Problem. Weisst du ich denke nie.
 691 Also man muss einfach immer darauf achten, dass man die
 692 Batterien dabei hat. Aber daran denkt er auch selbst. Wenn er
 693 allein irgendwo hingehet, ja. Und sonst weiss er, dass ich sie
 694 habe. Und ja. Das Gerät ist uns auch einmal ins WC gefallen.
 695 Da mussten wir dann nach Zürich. Das ist dann blöd. Weil
 696 man da in Chur nichts machen kann.

697
 698 #00:29:55-7# **Interviewer:** Also was kann man in Chur nicht?

699
 700 **Befragte Person:** Wir müssen immer nach Zürich. Hier in
 701 Chur gibt es diese Abteilung nicht. Also wenn etwas mit dem
 702 Gerät ist, kann ich nicht in Chur schnell vorbei gehen oder
 703 anrufen und fragen. Weil es gibt hier nichts.

704
 705 **Interviewer:** Also zum Thema CI gibt es nichts?

706
 707 **Befragte Person:** Ja. Gar nichts. Da müssen wir immer nach
 708 Zürich.

709
 710 **Interviewer:** Also wenn etwas kaputt ist am Gerät?

711
 712 **Befragte Person:** Ja also wir haben Ersatzteile zu Hause.
 713 Einfach das Mikrophon, also eigentlich das Wichtigste, bekommt
 714 man nicht als Ersatzteil. Also man hat das Batteriefach und man
 715 hat den Schutz für die Mikrophonspule, eigentlich alles hat man.
 716 Ausser eben das Wichtigste, das Mikrophon, das ist das
 717 Wichtigste. Und dann damals ist er auf das WC. Und dann ist es
 718 runtergefallen. Also ich weiss nicht, wie das kam. Eigentlich kann
 719 ja das gar nicht passieren. Und dann musste ich nach Zürich
 720 anrufen und dann sagten sie, sie würden es hinterlegen. Und
 721 dann mussten wir mit dem Auto dann nach Zürich fahren.

722
 723 **Interviewer:** Weil er darauf angewiesen ist. Denn ohne das

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern

Keine weiteren Wünsche für die Beratung

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern

Und darum, für mich ist es so, als hätte er nichts. Kein Problem.

Das ist für mich so normal. Wenn er sonst noch etwas hätte, oder wenn seine Sprache nicht so wäre, oder wenn er nicht so viel sprechen würde, dann würde es mich evtl. mehr beschäftigen.

Blöd ist einzig, dass man, wenn ein Problem mit dem CI ist, dass man dann nach Zürich muss. Es gibt in Chur keine CI-Abteilung.

724 Gerät hört er ja nichts.

725

726 **Befragte Person:** Ja. Also am Morgen zieht er es eigentlich
727 immer gerade sofort an. Also es kommt immer darauf an, wann
728 er aufsteht. Manchmal trinkt er auch zuerst Milch und dann zieht
729 er es erst danach an. Aber er spricht trotzdem dann und versteht
730 trotzdem.

731

732 **Interviewer:** Also er spricht und versteht auch ohne das Gerät?

733

734 **Befragte Person:** Ja.

735

736 **Interviewer:** Er versteht ohne das Gerät?

737

738 **Befragte Person:** Ja. Also natürlich, wenn ich ihn rufe, dann
739 muss ich schon zu ihm hin und ihn berühren, wenn er mich nicht
740 sieht. Wenn er das Gerät nicht trägt. Oder auch zum Wecken am
741 Morgen. Ich muss ihn ja wecken. Das muss ich eigentlich noch
742 fragen, wie das Erwachsene machen mit dem Aufstehen. Am
743 Morgen das Aufstehen.

744

745 **Interviewer:** Du meinst wie das gehörlose Erwachsene
746 machen?

747

748 **Befragte Person:** Ja. Also wie mein Sohn, wenn er dann
749 grösser ist. Wie machen sie das? Das muss ich einmal fragen.
750 Das haben wir gerade vor 2 Wochen mit Kollegen besprochen.
751 Irgendwie sind wir auf dieses Thema gekommen.

752

753 **Interviewer:** Und wen fragst du das jetzt?

754

755 **Befragte Person:** Ja. Die Fachperson Audiopädagogik. Sie hat
756 einen Kollegen, der 2 CI's hat. Das ist ein Erwachsener. Und
757 dieser ist Fussballtrainer und spricht auch französisch und alles.
758 Der arbeitet bei Ö. in L. (Orte) Und den muss ich einmal fragen.
759 Oder die Fachperson der Audiopädagogik. Einfach dass ich das
760 weiss. Also er macht manchmal so Abendveranstaltungen und
761 dort erzählt er und man kann zuhören gehen.

762

763 **Interviewer:** Wer erzählt? Dieser Mann mit den 2 CI's? Der
764 Fussballtrainer?

765

766 **Befragte Person:** Ja. Ich weiss jetzt nicht, wie er heisst. Keine
767 Ahnung. Er hat blonde Haare bis da.

768

769 **Interviewer:** Und das ist ein gehörloser erwachsener Mann mit 2
770 CI's?

771

772 **Befragte Person:** Ja. Genau.

773

774 **Interviewer:** Und was macht er an diesen Abenden?

775

776 **Befragte Person:** Das sind so Info-Abende. Die Fachperson
777 der Audiopädagogik war dort auch dabei. Einfach für die Leute.
778 Also ich weiss jetzt nicht genau, ob das speziell für uns ist, also
779 z.B. für mich, die so ein Kind hat? Also mir hat das die

Wissen der Eltern über Gehörlose und deren Alltag

Das muss ich eigentlich noch fragen, wie das Erwachsene machen mit dem Aufstehen, wenn sie das CI in der Nacht nicht tragen und ja dann den Wecker nicht hören.

Themen in der Beratung

Es werden Info-Abende von einem erwachsenen CI-Träger veranstaltet, die Fachperson Audiopädagogik macht darauf aufmerksam.

780 Fachperson der Audiopädagogik gesagt, ob mich das
781 interessieren würde. Und die Kindergärtnerin war dort auch
782 einmal. Und die Logopädin war auch dabei beim letzten Mal. Und
783 ich konnte leider nicht gehen.
784

785 **Interviewer:** Aber es würde dich interessieren?
786

787 **Befragte Person:** Ja ja. Weil er erzählt dann auch. Wie er damit
788 umgeht und so. Was er so in seinem Leben macht und gemacht
789 hat. Und.
790

791 **Interviewer:** Spricht er denn auch in Gebärdensprache?
792

793 **Befragte Person:** Ich weiss nicht, ob er das tut. Aber er spricht
794 normal.
795

796 **Interviewer:** Du meinst er spricht in Lautsprache? Wenn er
797 diesen Vortrag hält, dann spricht er in Lautsprache.
798

799 **Befragte Person:** Ja. Und das ist sicher interessant. Also zwei
800 Mal war das, dass die Fachperson der Audiopädagogik mich
801 informiert hat und ich konnte zwei Mal nicht gehen. Wegen
802 meinen Kindern und wenn mein Mann spät nach Hause kommt.
803 Aber das wäre sicher einmal interessant. Auch für mich, um zu
804 wissen, wie ein Erwachsener damit lebt. Vor allem auch CI-
805 Träger, wie sie das machen. Weil mein Sohn schläft schon auch
806 mit dem CI ein, also er selber zieht es nicht aus, wenn er ins Bett
807 geht. Ich ziehe es ihm dann aus im Schlaf. Weil es fällt sowieso
808 weg während dem Schlafen. Und dann wecke ich ihn am Morgen
809 dann immer. Aber wie machen das, also wie macht jetzt z.B. er
810 das, dieser Mann? Also das nächste Mal wenn ich die
811 Fachperson der Audiopädagogik sehe, werde ich das fragen.
812

813 **Interviewer:** Es gibt Vibrationswecker und Gehörlose lassen
814 sich davon wecken. Also so wie ein Handy vibriert oder auch
815 direkt das Handy kann man benutzen. Man lässt sich durch
816 die Vibration wecken oder es gibt auch Wecker, die mit einer
817 Lampe verbunden sind und dann geht direkt das Licht an und
818 man wird geweckt.
819

820 **Befragte Person:** Ach so. Das ist noch gut. Super. Also ich
821 weiss noch, dort wo wir früher gewohnt haben, da wohnte
822 auch eine Familie, da waren die Frau und der Mann gehörlos.
823 Sie wohnten auf dem gleichen Stock wie wir und ich habe
824 mich immer gefragt, wie das geht, wenn man klingeln will an
825 der Haustür. Und damals wusste ich noch nicht, dass mein
826 Sohn, also er war bereits auf der Welt, aber wir wussten noch
827 nicht, dass er nicht hört. Dann haben wir per Zufall gesehen,
828 dass diese Leute so eine Lampe haben. Und diese Lampe
829 leuchtet dann auf, wenn jemand klingelt. Ja. So einfach.
830

831 #00:36:31-1# **Interviewer:** Weisst du etwas über die
832 Gebärdensprache? Was kannst du mir darüber erzählen?
833

834 **Befragte Person:** Nein. Da kann ich gar nichts sagen. Ich
835 kann mich nicht einmal erinnern, was er mir dort im Spital

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern

Mich würde interessieren, was dieser erwachsene CI-Träger über sein Leben mit dem CI und über seinen Alltag erzählt

Wissen der Eltern über Gehörlose und deren Alltag

Dann haben wir per Zufall gesehen, dass diese Leute so eine Lampe haben. Und diese Lampe leuchtet dann auf, wenn jemand klingelt.

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Da kann ich gar nichts sagen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, was er mir dort im Spital darüber gesagt hat, wenn ich das grad ehrlich sagen darf. Ich weiss nicht warum. Vielleicht weil ich das nicht gebraucht habe. Mich hat mehr interessiert, wie die Operation sein wird und wie es danach geht.

836 darüber gesagt hat, wenn ich das grad ehrlich sagen darf. Ich
837 weiss nicht warum. Vielleicht weil ich das nicht gebraucht habe.
838 Mich hat mehr interessiert, wie die Operation sein wird und wie
839 es danach geht. Weisst du, mehr das. Vielleicht weil ich es nicht
840 gebraucht habe. Also ich kann dir da gar nichts dazu sagen.

841
842 **Interviewer:** Und wie ist es jetzt? Würdest du etwas über die
843 Gebärdensprache wissen wollen?
844

845 **Befragte Person:** Nein. Weil ich brauche sie nicht mit
846 meinem Sohn. Weisst du? Gar nichts. Ich zeige auch nichts
847 mit den Händen, wenn ich etwas sage. Es ist kein Thema.
848 Überhaupt nicht.
849

850 **Interviewer:** Und der Kontakt zu anderen betroffenen Eltern
851 interessiert dich?
852

853 **Befragte Person:** Ja. Es ist einfach interessant zu erfahren,
854 wie es bei anderen läuft, wie es ihnen geht. Weil es gibt ja
855 auch viele Kinder, die ein CI haben und die gar nicht
856 sprechen oder nicht gut sprechen. Es gibt solche, die ein CI
857 haben aber trotzdem nicht gut hören. Also das weiss ich von
858 Zürich. Das haben sie uns gesagt, dass es nicht
859 selbstverständlich so läuft wie bei unserem Sohn. Also dass
860 er ein CI hat und dann so spricht. Und auch dass er zwei
861 Sprachen sprechen kann. Sie haben uns in Zürich gesagt,
862 dass es Kinder mit CI gibt, die nicht gut hören und nicht gut
863 sprechen, obwohl sie etwas hören. Und das finde ich
864 interessant. Ich denke, es ist dann auch für die anderen
865 interessant.
866

867 **Interviewer:** Du meinst, es ist für andere Eltern auch
868 interessant zu hören, wie es bei euch läuft? Also den
869 Austausch miteinander zu haben?
870

871 **Befragte Person:** Ja genau.
872

873 **Interviewer:** Hast du denn so einen Austausch mit anderen
874 Eltern?
875

876 **Befragte Person:** Nein. Ich habe eine Kollegin und ihre
877 Schwester hört nicht gut. Also sie hat einfach Hörgeräte. Und
878 sie sagt einfach, dass es ein grosser Unterschied ist, wenn
879 sie die Hörgeräte nicht trägt, dann ist sie so wie ein wenig
880 weg von der Welt. Sie sagt, dass es ein extremer
881 Unterschied sei. Obwohl sie auch mit den Hörgeräten nicht
882 100 % hört, hat sie mir grad letzthin gesagt. Aber es ist für
883 sie ein grosser Unterschied. Also sie sagt, dass wenn sie
884 jetzt an einem Essen ist und die Geräte nicht trägt und
885 jemand fragt sie etwas, dann höre sie das überhaupt nicht.
886 Also ohne Hörgeräte. Aber mit Hörgeräten ist es für sie dann
887 gut, also wie eine ganz andere Welt.
888

889 **Interviewer:** Sie ist also auf ihre Hörgeräte angewiesen? So
890 wie dein Sohn auch auf sein Implantat?
891

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Nein. Weil ich brauche sie nicht mit meinem Sohn. Gar nichts. Ich zeige auch nichts mit den Händen, wenn ich etwas sage. Es ist kein Thema. Überhaupt nicht.

Themen in der Spracherwerbsberatung

Das haben sie uns gesagt, dass es nicht selbstverständlich so läuft wie bei unserem Sohn. Also dass er ein CI hat und dann so spricht. Und auch dass er zwei Sprachen sprechen kann. Sie haben uns in Zürich gesagt, dass es Kinder mit CI gibt, die nicht gut hören und nicht gut sprechen, obwohl sie etwas hören.

Wissen der Eltern über das CI

Es gibt ja auch viele Kinder, die ein CI haben und die gar nicht sprechen oder nicht gut sprechen. Es gibt solche, die ein CI haben aber trotzdem nicht gut hören. Also das weiss ich von Zürich.

Haltung der Eltern gegenüber Gebärdensprache

Wenn mein Sohn nicht so gut sprechen würde, dann würde mich Gebärdensprache vermutlich schon interessieren. Wie ich dir gesagt habe, wenn ich es vielleicht seit der Geburt bei ihm gewusst hätte, dass er nicht hört. Aber wir waren gewohnt, einfach so mit ihm zu sprechen und haben das nicht gebraucht. Vielleicht weil er auch immer so wach war und jetzt müssen wir ja auch nicht gross, also wir müssen nichts mit den Händen zeigen.

892 **Befragte Person:** Ja genau. Denn ohne das Implantat hört mein
893 Sohn gar nichts.

894 **Interviewer:** Dein Sohn hat also eine gute Sprachentwicklung
895 und lernt die Lautsprache. Wenn das jetzt nicht so wäre oder du
896 merkst, dass es nicht so gut geht?
897

898 **Befragte Person:** Ja. Dann würde mich Gebärdensprache
899 vermutlich schon interessieren. Wie ich dir gesagt habe, wenn
900 ich es vielleicht seit der Geburt bei ihm gewusst hätte, dass er
901 nicht hört. Aber wir waren gewohnt, einfach so mit ihm zu
902 sprechen und haben das nicht gebraucht. Vielleicht weil er auch
903 immer so wach war und jetzt müssen wir ja auch nicht gross,
904 also wir müssen nichts mit den Händen zeigen. Vielleicht wenn
905 ich das bei ihm wirklich schon als Baby gewusst hätte. Weil
906 heute machen sie ja den Hörtest im Spital direkt nach der
907 Geburt.
908

909 **Interviewer:** Etwa seit 3 Jahren machen sie das im Spital.
910

911 **Befragte Person:** Ja genau. Also bei meinem Baby, das ich jetzt
912 bekommen habe, da ist das schon ganz anders gelaufen. Da
913 haben sie nach 3 Tagen sofort den Test gemacht. Und dann
914 weisst du sofort, ob das Baby hört oder nicht hört oder ob
915 man noch einmal testen muss. Und dann ist das natürlich
916 anders. Weil dann denkst du, ja irgendwie möchte man ja
917 kommunizieren mit seinem Kind. Und dann wäre ich
918 natürlich voll dafür, für das. Warum nicht? Ich meine. Da hab
919 ich voll Interesse.
920

921 **Interviewer:** Dann würde dich Gebärdensprache
922 interessieren?
923

924 **Befragte Person:** Ja sicher.
925

926 **#00:40:44-2# Interviewer:** Was weisst du über
927 Elternvereinigungen von Eltern mit hörbeeinträchtigten
928 Kindern? Es gibt eine Vereinigung. Ist dir das bekannt?
929

930 **Befragte Person:** Da war ich jetzt noch nie. Aber in Zürich
931 machen sie manchmal so ein Fest. Aber das ist meistens
932 immer so um 17 Uhr oder am Samstag. Das kommt immer
933 darauf an und weisst du, allein gehe ich nicht gerne. Ich bin
934 nicht der Typ, der allein an so ein Fest gehen würde nach
935 Zürich.
936

937 **Interviewer:** Dieses Fest wäre in Zürich?
938

939 **Befragte Person:** Ja das ist vom Uni Spital. Also von der CI-
940 Abteilung. Da laden sie einfach alle ein, die ein CI haben. Und
941 dann. Ich weiss jetzt nicht einmal genau, wo das dann
942 stattfindet. Aber wir bekommen immer einen Brief, einmal im
943 Jahr.
944

945 **Interviewer:** Und Elterntreffen in Graubünden? Gibt es das?
946
947

Haltung der Eltern gegenüber Ge- bärden

Wenn man von Anfang an im Spital wüsste, dass das Kind einem nicht hört, dann denkst du, ja irgendwie möchte man ja kommunizieren mit dem Kind. Und dann wäre ich natürlich voll dafür für Gebärdensprache. Warum nicht? Da habe ich voll Interesse.

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

War noch nie an Treffen der Elternvereinigung von Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Aber ich glaube ich brauche das nicht. Ich weiss nicht. Wahrscheinlich weil es mit meinem Sohn so gut läuft. Weisst du, wenn er vielleicht jetzt Schwierigkeiten hätte, dann würde ich eher sagen.

948 **Befragte Person:** Ja das wird es sicher geben. Aber ich glaube
 949 ich brauche das nicht. Ich weiss nicht. Wahrscheinlich weil es mit
 950 meinem Sohn so gut läuft. Weisst du, wenn er vielleicht jetzt
 951 Schwierigkeiten hätte, dann würde ich eher sagen. Dann
 952 vielleicht. Aber es läuft gut. Und weisst du auch mit den Leuten,
 953 mit den Bekannten und so. Es ist ganz normal. Sicher muss er
 954 noch viel lernen. Auch von der Sprache her. Also Deutsch und
 955 so, das ist nicht einfach. Aber dafür, dass er jetzt erst seit 3
 956 Jahren spricht, also nicht einmal ganz 3 Jahre. Weil am Anfang
 957 brauchte es auch noch Zeit bis er zuerst. Ja. Ich finde das jetzt
 958 einfach genial. Ich muss ehrlich sagen.

959
 960 **Interviewer:** Er hat auch noch Geschwister?

961
 962 **Befragte Person:** Ja. Das Baby ist 3 Monate alt und die
 963 Schwester ist 3 Jahre alt.

964
 965 **Interviewer:** Wie ist denn die Kommunikation mit seiner
 966 Schwester?

967
 968 **Befragte Person:** Super. Sie sprechen zusammen Deutsch. Sie
 969 geht in die Spielgruppe und dort hört sie Deutsch. Ja also sie
 970 haben es gut zusammen. Also die Kommunikation geht gut.
 971 Weisst du, wenn sie auf Deutsch nicht weiter kommen, dann
 972 wechseln sie auf Italienisch. Aber das ist auch bei uns so. Bei
 973 uns Eltern und auch unter Kollegen. Wir mischen oft Deutsch und
 974 Italienisch. Und das ist ja zum Zuhören eine Katastrophe. Aber
 975 auch im Geschäft, wir sind ja so viele Italiener. Und dann sagen
 976 sie immer zu uns: Hei könnt ihr nicht einfach Deutsch oder
 977 einfach Italienisch sprechen? Aber das passiert halt automatisch.
 978 Dann kommt einem vielleicht das deutsche Wort nicht grad sofort
 979 in den Sinn und man schaltet dann automatisch um und spricht
 980 Italienisch. Und das machen jetzt meine Kinder auch. Obwohl ich
 981 einmal gesagt habe, also meine Kinder müssen dann das nicht
 982 machen. Aber das passiert automatisch. Das ist noch lustig und
 983 das ist bei vielen so.

984
 985 **Interviewer:** Welche Erfahrungen hast du mit anderen
 986 hörbeeinträchtigten Menschen? Hast du da Erfahrungen?

987
 988 **Befragte Person:** Nein nicht gross. Also die Eltern von
 989 diesem Mädchen, das auch ein CI hat. Die habe ich ein paar
 990 Mal gesehen. Auch als sie zu mir ins Geschäft kamen. Da haben
 991 sie gefragt, wie es meinem Sohn geht und ich über ihre
 992 Tochter. Und dann habe ich erfahren, dass das Mädchen ein
 993 zweites CI hat und dass sie das anscheinend selber wollte.
 994 Mein Sohn möchte das nicht. Noch ein zweites CI.

995
 996 #00:44:23-1# **Interviewer:** Er möchte kein zweites CI?

997
 998 **Befragte Person:** Ja, weisst du er ist ein bisschen geschockt.
 999 Weisst du im Spital geben sie ja immer entweder ein Zäpfchen
 1000 oder etwas zu trinken, damit man wie so ein wenig benebelt
 1001 ist. Und eigentlich geben sie den Kindern immer ein Zäpfchen.
 1002 Aber meinem Sohn haben sie einen Sirup gebracht. Und dann
 1003 hat er schon begriffen, dass etwas nicht stimmt. Am Morgen

**Kontakt und Erfahrung der Eltern
 mit anderen Betroffenen**
 kaum Kontakt

**Informationen zur Diagnose und
 Massnahmen**

Sohn möchte kein zweites CI, weil
 die 1. Operation für ihn ein Schock
 war. Es hat vor der Operation et-
 was mit der Anästhesie nicht ge-
 klappt und so hat er voll mitbe-
 kommen, dass etwas nicht stimmt
 und man konnte ihm nicht erklären,
 was auf ihn zukommt.

1004 früh, weisst du. Weil er kam am Morgen früh an die Reihe. Und
1005 er hat dann das nicht getrunken. Unmöglich.
1006
1007 **Interviewer:** Er hat sich geweigert?
1008
1009 **Befragte Person:** Er wollte das nicht. Nein. Und dann mussten
1010 wir halt trotzdem runter zum Operationssaal und dort ist ihm
1011 dann wahrscheinlich der Laden runter, also dass etwas nicht
1012 stimmt hat er gemerkt. Und dann klebte er an mir.
1013
1014 **Interviewer:** Also dass etwas nicht stimmt? Wie meinst du das?
1015
1016 **Befragte Person:** Wegen der Operation. Weil er musste dann
1017 auch so ein weisses Hemdchen anziehen. Weisst du?
1018
1019 **Interviewer:** Und ihr konntet ihm nicht erklären, was da passiert?
1020
1021 **Befragte Person:** Nein. Also jetzt, wo ich weiss wie das gelaufen
1022 ist, ich hätte das gestoppt. Weil auch der Anästhesist hat mir
1023 dann gesagt, dass man den Kindern ein Zäpfchen gibt. Das sei
1024 eigentlich ganz normal. Und das war für meinen Sohn dann ein
1025 Schock. Weil nachher ging diese Tür auf. Er hat bereits geweint
1026 und ist an mir geklebt. Und ich war im 4. Monat schwanger mit
1027 meiner Tochter. Und dann ging die Tür auf und da waren diese
1028 Ärzte und mit grün und mit Mundschutz und dann hat mein Sohn
1029 zu zittern begonnen. Und dann hat der Arzt, der ihn dann
1030 operierte und auch der Anästhesist, die haben gesagt, ja nein, so
1031 könnten sie das Kind nicht nehmen. Und sie haben dann gefragt,
1032 wer ihm am Morgen etwas gegeben hätte und mich gefragt, ob er
1033 denn das Zäpfchen nicht bekommen habe. Und ich habe gesagt,
1034 dass er kein Zäpfchen bekommen habe. Und dann wurde der
1035 Arzt sogar ein wenig wütend. Weil sie mussten dann warten bis
1036 mein Sohn sich wieder beruhigte und ich durfte dann mit hinein,
1037 obwohl es mir ja brutal schlecht wurde. Aber ich wollte es ja für
1038 meinen Sohn machen und ich musste mich dann auch so
1039 anziehen und dann haben sie mit meinem Sohn gespielt.
1040 Eigentlich super lässig. Also wie wenn wir jetzt in einem
1041 Flugzeug wären. Pilot. Dann haben sie die Masken angezogen.
1042 Zuerst der Anästhesist und der Arzt und dann wir. Und als mein
1043 Sohn sie dann auch angezogen hatte, dann haben sie dann
1044 geöffnet. Also für die Anästhesie. Und das ging dann nur 2
1045 Sekunden. Aber sie mussten lange warten, bis er sich beruhigt
1046 hatte. Weil der Blutdruck war natürlich hoch vom Schreien,
1047 weisst du?
1048
1049 **Interviewer:** Und er wusste überhaupt nicht, was da mit ihm
1050 passiert?
1051
1052 **Befragte Person:** Nein. Und das würde ich anders machen
1053 heute.
1054
1055 **Interviewer:** Er war 3 Jahre alt. Einem 3-jährigen Kind könnte
1056 man erklären, was passiert?
1057
1058 **Befragte Person:** Ja klar. Ich merke das jetzt bei seiner
1059 Schwester. Sie ist ganz ein anderer Typ. Sie ist wach und alles.

1060

1061 **Interviewer:** Also ihr könntest du erklären, was da jetzt
1062 passieren würde, also zum Beispiel vor einer Operation?

1063

1064 **Befragte Person:** Ja ja.

1065

1066 **Interviewer:** Aber deinem Sohn konntest du das damals nicht
1067 erklären, weil er nicht hörte, nicht verstand?

1068

1069 **Befragte Person:** Nein. Ich konnte ihm das nicht erklären. Und
1070 als wir dort ankamen, da waren wir in einem Raum. Also es hatte
1071 dort schon auch Betten. Aber der Raum daneben war voller
1072 Spielsachen. Weisst du so Fussballkasten, Autos und alles. Und
1073 wahrscheinlich hat er dort, also auch ich als Mutter war ja da und
1074 mein Mann war auch dabei. Darum hat er das am Abend vorher
1075 auch nicht so gross realisiert. Aber am Morgen, als wir ihn dann
1076 weckten, und als er anders angezogen wurde, da hat er dann
1077 gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Und darum. Ich weiss nicht,
1078 ob er dann einmal ein zweites CI macht wenn er grösser ist oder
1079 so. Aber jetzt hätte ich keine Chance. Und in Zürich haben sie
1080 gesagt, dass, also wegen dem Hören, er hört bereits so super!
1081 Das zweite CI wäre einfach mehr für die Orientierung. Also wenn
1082 man ihn von hinten ruft, dass er besser merkt, ob das nun von
1083 links oder von rechts kommt. Aber vom Hören her sonst, das
1084 geht so gut. Und darum will ich ihm das nicht antun und mir
1085 selber auch nicht. Weil, mir ging es dann noch schlechter, weil er
1086 selber war ja dann in der Narkose und mir war so schlecht. Ich
1087 hatte immer dieses Bild vor mir und von diesem Gerät, mit dem
1088 sie den Kopf befestigen. Weisst du. Und das war schlimm. Und
1089 dann ging die Operation länger als sie gesagt haben. Weil sie
1090 natürlich auch warten mussten, bis er sich beruhigt hatte. Und
1091 schlussendlich ist aber alles gut gegangen. Also weisst du. Er ist
1092 erwacht und weinte. Aber dann bin ich runter zu ihm und dann
1093 hat er 3 oder 4 Stunden geschlafen. Aber am nächsten Tag
1094 konnten wir bereits nach Hause. Wie wenn nichts gewesen wäre.
1095 Weisst du?

1096

1097 **Interviewer:** Und danach ging das ohne Probleme weiter?

1098

1099 **Befragte Person:** Ja. Nein wir hatten keine Probleme. Also wir
1100 mussten dann, am Anfang war es halt ein wenig happig. Weil wir
1101 mussten jeden Monat nach Zürich zur Kontrolle. Zuerst nach
1102 dem ersten Monat wegen dem Gerät. Und falls es eine Infektion
1103 gegeben hätte, hätten wir auch hier zum Arzt gehen können.
1104 Aber es ging gut. Wir durften einfach nicht nass machen. Und
1105 dann ein halbes Jahr lang gingen wir jeden Monat einmal nach
1106 Zürich. Weil das Gerät wurde immer wieder ein wenig eingestellt,
1107 wegen der Lautstärke und so. Und jetzt ist die Kontrolle einfach
1108 zwei Mal pro Jahr. Und er geht allein dann dort rein. Also super.

1109

1110 **Interviewer:** Und jetzt im Sommer kommt er in die Schule?

1111

1112 **Befragte Person:** Ja genau. Da hatten wir bereits ein Gespräch
1113 und wir hoffen dass alles gut geht.

1114

1115 **Interviewer:** Wie wird das denn organisiert?

1116

1117 **Befragte Person:** Ja ganz normal. Er hat weiterhin dann dieses
1118 DAZ, also diese Deutschschule. Das wird weiter laufen. Das
1119 braucht er natürlich auch. Und die Logopädin, die er jetzt nicht
1120 hat. Das kommt dann dazu und dann einfach diese
1121 Heilpädagogin. Sie wird 10 Stunden pro Woche dort in der
1122 Schule sein.

1123

1124 **Interviewer:** Also er wird eine ganz normale 1. Primarklasse
1125 besuchen?

1126

1127 **Befragte Person:** Ja genau. Einfach wird er die Schule auf
1128 Deutsch machen. Es gibt hier ja das Bilingua. Also Deutsch und
1129 Italienisch. Weil wir wohnen genau neben dem Schulhaus, wo
1130 Deutsch-Italienisch gemacht wird. Aber sie haben uns gesagt,
1131 das sei glaube ich auch bereits vom Kanton aus so geregelt,
1132 dass solche Kinder, die eine Sonderschulung haben, dass man
1133 das gar nicht machen kann, sie in diese zweisprachige Schule
1134 schicken. Und darum wird er nur Deutsch haben. Aber ich denke,
1135 Italienisch hört er sonst so oft. Also bei meinen beiden Töchtern
1136 wird das dann einmal anders sein. Weil, also meine 3-jährige
1137 Tochter kann ja jetzt schon Deutsch. Das ist natürlich auch
1138 wieder anders. Und dann ja. Aber bei meinem Sohn ist mir
1139 einfach wichtig, dass er gut Deutsch lernt. Weil, wir leben hier in
1140 der Schweiz und er wird das brauchen. Und darum ist das gut so.
1141 Ich selber bin ja früher auch nur in deutscher Sprache
1142 unterrichtet worden. Früher gabs ja dieses Bilingua noch gar
1143 nicht. Also ich finde das gut und er freut sich auch. Er sagt
1144 immer, dass er im Sommer dann in die Schule gehen wird.

1145

1146 **Interviewer:** Ich danke dir herzlich für dieses Interview. Hast du
1147 noch etwas anzufügen, etwas das du noch sagen möchtest?
1148 Oder kommt dir noch etwas in den Sinn?

1149

1150 **Befragte Person:** Also worüber ich mir schon ein wenig
1151 Gedanken gemacht habe, das war bevor er in den Kindergarten
1152 kam. Wie es ihm so gehen wird, weisst du wie auch die anderen
1153 Kinder reagieren und so. Aber das ist auch kein Thema mehr
1154 jetzt.

1155

1156 **Interviewer:** Was hat dich denn genau beschäftigt?

1157

1158 **Befragte Person:** Ja vor allem das Gerät, wie die Kinder
1159 darauf reagieren und so. Oder auch die Kindergärtnerin. Ich
1160 meine man hört so viel. Also in Zürich geht es nicht allen so
1161 gut wie jetzt meinem Sohn. Also ich finde mein Sohn ist
1162 einfach, ja, er hat überall Glück. Ich weiss nicht, ob das
1163 weiterhin so ist. Ich hoffe. Weisst du auch die Kindergärtnerin.
1164 Sie gibt sich auch Mühe und weisst du sie interessiert sich
1165 auch dafür und das ist nicht selbstverständlich. Weisst du?
1166 Und das ist so ein wenig das, was mich beschäftigt. Jetzt auch
1167 für die Schule natürlich. Ich weiss ja nicht, aber die Schule ist
1168 dann noch einmal ein grösserer Schritt und natürlich schwieriger.
1169 Weil ich meine, jetzt im Kindergarten ist mehr spielerisch. Und in
1170 der Schule ist halt. Also mein Glück ist einfach, dass er Interesse
1171 hat. Weisst du zum Lernen. Ich hoffe dass das so bleibt. Mal

Wissen der Eltern über das CI

In Zürich geht es nicht allen so gut wie jetzt meinem Sohn.

1172 schauen gell? Aber darüber mache ich mir schon ein wenig
 1173 Gedanken. Ja. Aber vielleicht eine normale Mutter sagt auch, oh
 1174 jetzt kommt mein Kind in die Schule, wer weiss? Aber ja. Mal
 1175 schauen. Weisst du. Ich bin nicht so pessimistisch. Weil was soll
 1176 ich? Bis jetzt ist ja alles gut gegangen. Weisst du? Er hat es gut
 1177 im Kindergarten und er geht gerne und das ist für mich genug.

1178
 1179 **Interviewer:** Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch.

1180
 1181 **Befragte Person:** Ja. gern geschehen.

1182
 1183 **Befragte Person:** Es kommt mir doch noch eine Begegnung mit
 1184 einem anderen Kind in den Sinn. Also das war auch ein Zufall.
 1185 Sie kamen zu mir ins Geschäft an die Kasse, aber ich weiss
 1186 nicht, sie sprechen romanisch und waren mit ihrem Jungen.
 1187 Und dann habe ich gesehen, dass da etwas runterhängt. Er
 1188 hatte es nicht so über dem Ohr und dann habe ich gefragt,
 1189 ob das auch ein CI sei. Er hatte ein bisschen längere Haare
 1190 und ich konnte es nicht gut sehen. Dann hat sie ja gesagt,
 1191 die Mutter. Und dann haben wir zu sprechen begonnen. Und
 1192 sie sagte, dass die Sprache nicht so gut komme. Aber jetzt
 1193 habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen, weil ich auch
 1194 nicht mehr gearbeitet habe. Aber das letzte Mal als ich sie
 1195 sah, hat sie gesagt, es sei besser und am Anfang sei es
 1196 nicht so, wollte es nicht so, aber es komme langsam. Also
 1197 langsam, sagte sie, aber es komme. Und sie haben
 1198 romanisch gesprochen. Also das Kind hat romanisch
 1199 gesprochen, der Junge. Also sie hat ihn romanisch
 1200 angesprochen und er hat dann romanisch geantwortet.

1201
 1202 **Interviewer:** Ihr habt eine gute Situation mit dem CI. Also dein
 1203 Sohn ist anscheinend ein Fall, bei dem es gut funktioniert?

1204
 1205 **Befragte Person:** Ja. Darum mache ich mir auch nicht so
 1206 Gedanken, weisst du. Vielleicht sollte ich, ich weiss nicht. Weisst
 1207 du für uns ist das ganz normal. Auch früher, wir sind überall hin,
 1208 haben ihn überall mitgenommen.

1209
 1210 **Interviewer:** Und über Gebärdensprache würdest du dich
 1211 informieren dann, wenn du merkst, dass es nicht vorwärts
 1212 geht mit der Lautsprache?

1213
 1214 **Befragte Person:** Ja. Sicher. Ich hätte das auch gebraucht,
 1215 wenn ich es bei ihm schon als Baby gewusst hätte. Weil ich
 1216 meine, er kann ja nur profitieren. Ich finde alles, was er
 1217 profitieren kann, das soll man machen. Da bin ich dieser
 1218 Meinung. Und wenn ich zu wenig gewusst hätte, dann hätte
 1219 ich mich informiert. Man hat ja die Logopädin oder ich habe
 1220 jetzt die Fachperson Audiopädagogik, die ich fragen könnte
 1221 und die mir etwas weiter vermitteln könnte. Ich finde das
 1222 selbstverständlich. Mein Sohn hat übrigens ein Büchlein
 1223 einmal bekommen in Zürich. Und dort sind auch ein wenig so
 1224 Bildchen drin.

1225
 1226 **Interviewer:** Gebärdensprache meinst du?

1227

Wissen der Eltern über das CI

Und die Mutter des anderen Jungen mit CI sagte, dass die Sprache nicht so gut komme. Das letzte Mal als ich sie sah, hat sie gesagt, es sei besser und am Anfang sei es nicht so, wollte es nicht so, aber es komme langsam. Also langsam, sagte sie, aber es komme.

Gebärdensprache in der Beratung

Im Spital in Zürich wurde ein Büchlein abgegeben mit Gebärden drin: Also das Mädchen in dem Büchlein hat zuerst nicht gehört und dann hat der Vater viel mit den Händen gezeigt, dann waren wie gesagt die Gebärden, also die Gebärdensprache und dann wurde sie operiert und bekam ein CI und dann hat sie das immer weniger gebraucht und immer weniger und weniger, bis am Schluss überhaupt nicht mehr, weil sie gut gesprochen hat.

- 1228 **Befragte Person:** Ja.
 1229
 1230 **Interviewer:** Das hat er im Spital bekommen in Zürich?
 1231
 1232 **Befragte Person:** Ja. Also das Mädchen in dem Büchlein hat
 1233 zuerst nicht gehört und dann hat der Vater viel mit den Händen
 1234 gezeigt, dann waren wie gesagt die Gebärden, also die
 1235 Gebärdensprache und dann wurde sie operiert und bekam ein CI
 1236 und dann hat sie das immer weniger gebraucht und immer
 1237 weniger und weniger, bis am Schluss überhaupt nicht mehr, weil
 1238 sie gut gesprochen hat. Das ist so eine Geschichte.
 1239
 1240 **Interviewer:** Hast du dieses Büchlein noch?
 1241
 1242 **Befragte Person:** Ich muss schauen, ob ich es noch habe. Aber
 1243 das kann ich dir sonst geben. Und eine Dvd habe ich auch in
 1244 Zürich bekommen. Die kann ich dir geben. Also von Leuten,
 1245 dann aber von älteren Leuten, die ein CI implantiert haben.
 1246
 1247 **Interviewer:** Also Informationen über das CI sind auf dieser
 1248 Dvd?
 1249
 1250 **Befragte Person:** Ja. Ich weiss nicht, ob du das brauchen
 1251 kannst?
 1252
 1253 **Interviewer:** Es ist interessant zu erfahren, welche Informationen
 1254 man bekommt in der Beratung. Es interessiert mich. Es wird viel
 1255 zum CI beraten und wie das läuft.
 1256
 1257 **Befragte Person:** Ja. Die Leute auf der Dvd berichten, wie
 1258 das läuft. Also ein Mädchen, eine jüngere Frau, die sagt, dass
 1259 sie schlecht gehört hat und jetzt mit dem CI natürlich viel
 1260 besser. Und ich glaube auch zwei ältere Leute, die auch ein CI
 1261 haben, berichten. Also das kann ich dir geben.
 1262
 1263 **Interviewer:** Und zur Gebärdensprache hast du auch etwas in
 1264 der Richtung bekommen? Video, Dvd oder so?
 1265
 1266 **Befragte Person:** Nein. Nein. Dort auf der Dvd geht es wirklich
 1267 nur auch um die Hörschnecke, also das was innwendig
 1268 abgestorben ist. Das. Und über das CI und dann diese Leute, die
 1269 darüber berichten.
 1270
 1271 **Interviewer:** Es geht vor allem um das CI?
 1272
 1273 **Befragte Person:** Ja.
 1274
 1275 **Interviewer:** Noch einmal herzlichen Dank für das Interview.

Themen in der Beratung

*Dvd zum CI bekommen
 Video, Dvd zum Thema Gebärdensprache nichts erhalten*

1276

B.3 Fall E3 (Eltern 3)

Fallvignette

Die befragte Person ist ein Elternteil.

Das Kind ist 4,5 Jahre alt. (Sept. 2007 geboren)

Das Kind hat eine Hörbeeinträchtigung und ist beidseitig mit Hörgeräten versorgt.

Die Hörbeeinträchtigung wurde in Zürich an der Uniklinik diagnostiziert. Das Kind war damals 3 Jahre alt.

Die Hörbeeinträchtigung ist Folge des CMV-Virus.

Das Kind wurde durch den Neuropädiater abgeklärt und es wurden keine weiteren Beeinträchtigungen diagnostiziert.

Das Kind hat im Moment folgende Therapien: Audiopädagogik

Volltranskription Interview**Fall E3****Durchführung am 11. 2. 2012****Befragte Person: Elternteil****Memos, Inhaltseinheiten:**

1 **Interviewer:** Danke, dass du zu diesem Interview bereit bist.
 2 Mich interessiert die Beratungssituation, die du hier in
 3 Graubünden erlebst. Kannst du etwas darüber erzählen, wie das
 4 war nach der Diagnose Hörbeeinträchtigung bei deinem Sohn?
 5 Was hast du da in der Beratung gehört, erlebt?

6
 7 **Befragte Person:** Also ja. Die Beratung war eigentlich ziemlich
 8 auf einem Minimum. Wir haben in Zürich die Diagnose
 9 bekommen von der Schwerhörigkeit und rechts fast Taubheit
 10 und dann haben wir Adressen bekommen. Also die erste
 11 Adresse war von Herrn X von der Mikroelektrik wegen der
 12 Hörgeräteversorgung und die zweite Adresse war die der
 13 Fachperson Audiopädagogik, also vom HpD (Heilpädagogischer
 14 Dienst in Chur) und die Adresse des HNO-Arztes, bei dem wir
 15 weiter zur Kontrolle gehen sollten wegen der Hörtests. Beratung
 16 hat in dem Sinne in Zürich eigentlich keine stattgefunden. Es
 17 war einfach das Stellen der Diagnose und diese Adressen. Und
 18 auch bei diesen 3 Adressen hat mich eigentlich niemand gross
 19 beraten. Also jeder ging einfach auf sein Thema ein. Also am
 20 einen Ort hat man die Hörgeräteversorgung bekommen, dann
 21 am anderen Ort war der Hörtest, da hiess es, der Hörtest ist so
 22 und so und dann die einzige Person, die ich mit Fragen
 23 bombardieren konnte war eigentlich die Fachperson der
 24 Audiopädagogik. Und ich hatte viele Fragen. Diese Person hat
 25 mir geantwortet, was sie konnte. Aber sonst Beratung oder
 26 Adressen, an die ich mich hätte wenden können, da habe ich
 27 eigentlich wirklich nichts bekommen. Sehr enttäuschend.

28
 29 **Interviewer:** Was hättest du dir denn gewünscht? Welche
 30 Adressen?

31
 32 **Befragte Person:** Also. Ich habe auch gemerkt beim
 33 Kinderarzt, dass dieses Thema, also vielleicht ist es so, weil
 34 wir hier im Kanton Graubünden sind. Also z.B. im Kanton
 35 Zürich ist es sicher anders. Aber das Thema Hörbehinderung
 36 ist nicht so aktuell hier, also auch beim Kinderarzt hier nicht.
 37 Kinder mit Hörgeräten hat er wenige bis gar keine. Im
 38 Zusammenhang mit diesem Virus hat er glaub ich noch nie
 39 jemanden erlebt in seiner Karriere. Und dann ist es halt auch
 40 so, dass man nicht so viele Informationen bekommen konnte.
 41 Also ich wäre sicher froh gewesen, zuerst sicher um Adressen
 42 von anderen betroffenen Eltern. So dass man sich einfach
 43 mal, also es ist ja egal ob es auch nur telefonisch ist, es muss
 44 nicht unbedingt in Graubünden sein, aber dass man fragen
 45 kann: Du wie habt ihr das gemacht? Am Anfang, also durch
 46 die Diagnose hat man ja auch einen Schock am Anfang. Und
 47 wenn man das einfach selber mit sich im Kämmerchen
 48 verarbeiten muss als Eltern, dann ist das relativ traurig. Dann
 49 wäre es also auch am Anfang nur schon darum gegangen,
 50 Andere fragen zu können, wie sie es am Anfang gemacht
 51 haben oder an wen man sich wenden soll oder ob sie einem

Organisation der Beratung

Die Beratung in Zürich bei der Diagnose war minimal. Es hat eigentlich keine Beratung stattgefunden.

Organisation der Beratung

*HNO-Arzt: Hörtests
 Mikroelektriker: Anpassung der Hörgeräte*

Die einzige Person, die mich beraten hat, war die Fachperson der Audiopädagogik

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern

Enttäuscht, dass man nach der Diagnose keine weiteren Adressen oder sonst Beratung bekommen hat

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern

Wäre froh gewesen um Adressen von anderen betroffenen Eltern. Hat dies nicht bekommen.

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Wäre froh gewesen um Adressen von anderen betroffenen Eltern. Hat dies nicht bekommen.

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern

Man konnte nicht so viele Informationen bekommen. Das Thema Hörbehinderung ist nicht so aktuell hier. Es gibt wenige Kinder mit Hörgeräten.

52 einen Tipp geben könnten. Oder auch zum Hörgerät beim
 53 Kind. Wie das Kind das Gerät trägt? Also diese
 54 Angewöhnungszeit. Oder vielleicht halt, dass es Treffen gibt
 55 für Eltern. Und wenn es nur einmal pro Monat ist, aber dass
 56 man gehen kann und sich mit anderen Eltern austauschen
 57 kann. Und dass vielleicht ab und zu dort dann auch
 58 Fachpersonen anwesend wären.

59
 60 **Interviewer:** Und das hast du nicht bekommen? Solche
 61 Adressen?

62
 63 **Befragte Person:** Nein. Nichts, gar nichts.

64
 65 **Interviewer:** Man hat dir nicht gesagt, wo du an einem Treffen
 66 andere Eltern treffen könntest?

67
 68 **Befragte Person:** Nichts, nein. Auch zum Beispiel kommt mir
 69 in den Sinn, wäre ich auch froh gewesen um Literatur oder so.
 70 Wenn man mir ein Buch zum Thema empfohlen hätte oder
 71 von mir aus eine Dvd, so dass man hätte etwas erfahren
 72 können oder auch von anderen Familien. Also es war wirklich
 73 so, man hatte die Diagnose, die Versorgung mit Hörgeräten,
 74 die weiteren Kontrollen, aber sonst nichts. Keine
 75 Telefonnummern nichts. Es kam mir wirklich so vor, dass es
 76 selten ist und wenig Erfahrung da ist und dann haben sie
 77 nichts.

78
 79 **Interviewer:** Wie hast du dich dann informiert?

80
 81 **Befragte Person:** Ich habe dann einfach selber. Also zuerst
 82 habe ich versucht, im Internet etwas zu finden über die
 83 Diagnose und auch über den Virus. Ich musste dann aber
 84 aufhören, weil im Internet, auch wenn man Krankheiten
 85 googelt, da stehen die schlimmsten Sachen und dann
 86 bekommt man noch mehr Angst und wird verunsichert. Ich
 87 habe dann das über den Virus, das, was ich wissen wollte, so
 88 ein wenig im Internet erfahren und hab es dann aber ruhen
 89 lassen. Dann habe ich mich damit abgefunden und wir haben
 90 uns dann selber Mut gemacht, also ich und meine
 91 Bezugspersonen und dann haben wir gesagt, ja, jetzt hat
 92 unser Sohn diese Hörgeräte und diese Diagnose und das
 93 müssen wir akzeptieren und das Beste daraus machen. Und
 94 so konnten wir das ein wenig. Es ist ein Auf und Ab, es war
 95 nicht immer gleich. Es geht einem nicht immer gleich damit.
 96 Manchmal findet man, es ist so, es hätte auch noch schlimmer
 97 kommen können und andererseits hat man sich auch gefragt,
 98 warum wir? Da waren wir halt auch traurig mit der Situation.

99
 100 **Interviewer:** Welche Themen besprichst du mit dem HNO-
 101 Arzt?

102
 103 **Befragte Person:** Zu ihm sind wir einfach gegangen, wenn das
 104 Hörgerät gepiffen hat. Er ist recht oft erkältet, mein Sohn. Und
 105 dann konnte man nicht spülen, was sonst der Kinderarzt macht.
 106 Dann musste man Absaugen mit einem Spezialgerät beim
 107 Ohrenarzt. Ich war recht oft dann bei ihm mit meinem Sohn und

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern

Wünscht sich regelmässige Treffen mit betroffenen Eltern für den Austausch und dass dort ab und zu auch Fachpersonen anwesend sind.

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern

Wäre froh gewesen um Literaturempfehlungen zum Thema oder eine Dvd, Erfahrungen von anderen Familien.

Es kam mir wirklich so vor, dass es selten ist und wenig Erfahrung da ist und dann haben sie nichts an Information.

Weitere Beratungsangebote/Quellen für Informationen

Internet

Umgang mit der Diagnose Hörbeeinträchtigung

Wir haben uns selber Mut gemacht

Jetzt müssen wir das akzeptieren und das Beste daraus machen

Manchmal geht das Akzeptieren besser und manchmal ist man auch traurig mit der Situation

Themen in der Beratung

Beim HNO-Arzt bei Erkältungen: Absaugen mit Spezialgerät

Beim HNO-Arzt: Hörtest halbjährlich. Kontrolliert das Gehör

108 dann halt diese halbjährlichen Hörtests. Er hat den Hörtest
109 gemacht, um das Gehör unter Kontrolle zu haben.

110
111 **Interviewer:** Was sagt er denn zur Sprache, zu seinem
112 Sprechen lernen?

113
114 **Befragte Person:** Wie meinst du das?

115
116 #00:05:48-2# **Interviewer:** Was sagt er zur Entwicklung der
117 Sprache bei deinem Sohn?

118
119 **Befragte Person:** Er hat mich immer gefragt, wie es geht
120 und hat einfach gesagt, so lange er Fortschritte mache mit
121 der Sprache und nicht stehen bleibe, so lang sei es gut. Er
122 dürfe einfach sicher nicht stehen bleiben oder sogar
123 Rückschritte machen. Und das ist das Positive, was ich
124 sagen kann, sie haben glaub ich monatlich eine Sitzung.
125 Also da ist die Fachperson der Audiopädagogik dabei, der
126 HNO-Arzt und ich glaube ab und zu auch der Kinderarzt und
127 auch der Herr von der Mikroelektrik. Und das muss man
128 sagen, das ist wirklich positiv. Und dann besprechen sie die
129 verschiedenen Fälle, also auch meinen Sohn und dann gibt
130 jeder seinen Input, was für ein Gefühl er hat und an so einer
131 Sitzung haben sie jetzt eben auch besprochen, dass wir
132 dieses MRI machen müssten wegen dem Hörnerv, um
133 abzuklären wegen dem CI.

134
135 **Interviewer:** Woher erfährst du denn von dieser Sitzung und
136 den Inhalten, was dort besprochen wird?

137
138 **Befragte Person:** Ich erfahre eigentlich dann von allen
139 etwas darüber. Der Herr von der Mikroelektrik sagt mir dann
140 z.B. sie hätten jetzt gerade die Sitzung gehabt und jetzt
141 würden sie die Hörgeräte halt wieder ein wenig besser oder
142 noch einmal besser einstellen oder die Fachperson
143 Audiopädagogik sagt mir, sie hätten gesagt, er müsse bei
144 der Therapie etwas mehr auf das und das Wert legen. Und
145 ja.

146
147 **Interviewer:** Welche Themen besprichst du denn mit der
148 Fachperson der Audiopädagogik?

149
150 **Befragte Person:** Ja. Es ist wichtig, dass ich sage, wie es
151 zuhause geht und wie es in der Krippe geht. Und wie es bei
152 den anderen Bezugspersonen läuft, bei den Grosseltern.
153 Und ich habe gesagt, dass er zwar Fortschritte macht, aber
154 am Anfang ist er stehen geblieben mit der Sprache. Und die
155 Fachperson sagt mir, was sie mit ihm macht und was sie
156 findet, wie sich unser Sohn entwickelt. Ja. Was gut ist. Mein
157 Sohn hat halt ab und zu auch wieder so Phasen, dass er sich
158 wieder verschliesst. Das ist nicht unbedingt wegen der Sprache,
159 sondern vom Typ her eher, dass er einfach nicht will. Dann hat er
160 dann so Phasen. Eine ganze Woche oder zwei. Dann kommt
161 nicht viel von ihm und plötzlich ist er wieder ganz offen und
162 spricht wieder. Darüber tauschen wir aus, ich und die
163 Fachperson der Audiopädagogik. Und dass man ihn einfach sehr

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

HNO-Arzt fragt, wie es geht mit der Sprache.

HNO-Arzt sagte mir, so lange mein Sohn Fortschritte mache mit Sprechen, so lange sei es gut. Er dürfe einfach keine Rückschritte machen und sicher nicht stehen bleiben.

Organisation der Beratung

Mutter findet sehr positiv, dass HNO-Arzt, Audiopädagogen und Mikroelektriker regelmässige Sitzungen haben, an denen die Fälle besprochen werden.

Themen in der Beratung

CI-Abklärung

MRI Hörnerv, abklären, ob CI Möglichkeit

Mit dem Audiopädagogen: Austausch darüber wie es zuhause läuft und wie es mit den anderen Bezugspersonen läuft.

Austausch darüber, dass sich mein Sohn ab und zu wieder verschliesst und nicht spricht.

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

Ich bespreche mit der Fachperson der Audiopädagogik, dass mein Sohn zwar Fortschritte macht in der Sprache, aber am Anfang ist er stehen geblieben.

164 gut beobachtet.

165
166 **Interviewer:** Was sagt denn die Fachperson der
167 Audiopädagogik zur Lautsprache deines Sohnes? Darüber
168 wie er sprechen kann?

169
170 **Befragte Person:** Jetzt? Also gut am Anfang. Also jetzt ist
171 die Fachperson der Audiopädagogik zufrieden mit meinem
172 Sohn. Jetzt macht er Sätze. Er hat letztthin sogar gesagt: Opi
173 wo bist du jetzt? Also ein ganzer Satz. Es kommt dann wie
174 aus ihm raus. Also wie auch unbewusst. Es ist wie, also
175 wenn man es festhalten möchte, oder wenn man es von ihm
176 fordert, dann sagt er es nicht. Aber im Spiel kommt es aus
177 ihm heraus. Auch ganze Sätze. Es ist dann so, dass seine
178 Sprache vorhanden ist. Sicher auch das, was er mit 2
179 Jahren damals bereits gelernt hat vor dem Hörverlust. Und
180 dass es aber schon auch so ist, dass er es wie noch
181 zurückhält und gehemmt ist, das rauszulassen. Aber wir sind
182 optimistisch. Er hat die letzten 2, 3 Monate rechte
183 Fortschritte gemacht.

184
185 **Interviewer:** Er spricht jetzt mehr?

186
187 **Befragte Person:** Ja. Er beginnt Sätze zu sprechen und er
188 kann Sachen benennen, die er vorher nicht benennen
189 konnte. Er kennt Farben. Er kennt auch ein wenig Zahlen.

190
191 **Interviewer:** Wo holst du dir Informationen zum Thema
192 Hörbeeinträchtigung?

193
194 **Befragte Person:** Wie bereits erwähnt im Internet und ich
195 habe mittlerweile selber auch durch andere Leute dann Leute
196 kennengelernt, die auch Kinder haben mit Hörbehinderung.
197 Dort ab und zu. Also wenn wir uns sehen, sprechen wir halt
198 auch über die Kinder und so.

199
200 **Interviewer:** Sind das Leute von hier? Aus Graubünden?

201
202 **Befragte Person:** Ja. Sie sind von hier.

203
204 **Interviewer:** Also das sind Eltern von Kindern?

205
206 **Befragte Person:** Ja. Solche die auch ein Kind mit
207 Hörbehinderung haben. Die einen haben Hörgeräte und ein
208 Kind hat ein CI.

209
210 **Interviewer:** Diese Eltern triffst du privat? Oder ist das
211 organisiert?

212
213 **Befragte Person:** Nein das ist privat.

214
215 **Interviewer:** Das hast du dir selbst organisiert?

216
217 **Befragte Person:** Ja. Wobei ich der Fachperson
218 Audiopädagogik einmal gesagt habe und eine andere Mutter
219 hat das auch gesagt, dass wir froh wären, dass wir das

Kommunikationssituation

Mein Sohn hat ab und zu so Phasen, dass er sich verschliesst. Das ist nicht unbedingt wegen der Sprache, sondern vom Typ her eher, dass er einfach nicht will. Dann hat er dann so Phasen. Eine ganze Woche oder zwei. Dann kommt nicht viel von ihm und plötzlich ist er wieder ganz offen und spricht wieder.

Themen in der Spracherwerbsberatung

Jetzt ist die Fachperson der Audiopädagogik zufrieden mit meinem Sohn. Jetzt macht mein Sohn sogar Sätze.

Informationen zum Stand des Lautspracherwerbs

Jetzt macht mein Sohn sogar Sätze.

Und dass es aber schon auch so ist, dass er es wie noch zurückhält und gehemmt ist, das rauszulassen. Aber wir sind optimistisch. Er hat die letzten 2, 3 Monate rechte Fortschritte gemacht.

Weitere Beratungsangebote/Quellen für Informationen

Internet

Andere Eltern in GR

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Kennt in GR mittlerweile ein paar andere betroffene Eltern, trifft diese privat, keine organisierten Anlässe.

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Hat bei der Fachperson Audiopädagogik zusammen mit einer anderen Mutter den Wunsch geäußert, dass Elterntreffen organisiert würden.

220 machen könnten. Also dass die Kinder, die dort beim HpD in
221 Chur sind, dass man all paar Monate ein Treffen machen
222 könnte.

223
224 **Interviewer:** Das habt ihr vorgeschlagen?
225

226 #00:10:03-2# **Befragte Person:** Ja das haben wir
227 vorgeschlagen. Weil wir da sehr dafür wären. Es muss ja
228 nicht eine grosse Sache sein. Einfach ein Treffen, bei dem
229 die Eltern miteinander sprechen können und die Kinder
230 zusammen spielen können. Es geht ja auch um die Kinder.
231 Weil die Kinder. Also ich merke, dass wenn mein Sohn ein
232 anderes Kind mit Hörapparat sieht, dann ist er sehr
233 glücklich. Weil dann merkt er, dass er nicht allein ist auf
234 dieser Welt mit dem. Sondern es gibt wirklich auch noch
235 andere Kinder. Und das wäre für die Kinder sehr wichtig,
236 dass sie zusammen spielen können und sehen, dass die
237 anderen das auch haben.

238
239 **Interviewer:** Und solche Treffen werden jetzt organisiert?
240 Weisst du da etwas darüber?
241

242 **Befragte Person:** Ja. Also diese andere Mutter hat mir grad
243 letzthin gesagt, doch es komme etwas ins Rollen. Ich glaube
244 sogar für diesen Juni wäre das erste Treffen geplant. Und
245 was es halt auch noch gibt. Jährlich dieses Treffen vom
246 Verein für Hörbehinderung.
247

248 **Interviewer:** Also du meinst den Verein Eltern
249 hörbeeinträchtigter Kinder?
250

251 **Befragte Person:** Ja genau. Aber im letzten Jahr konnte ich
252 dort nicht dabei sein. Aber ich möchte schauen, dass ich
253 sicher dieses Jahr dabei sein kann. Aber das ist halt nur ein
254 jährliches Treffen.
255

256 **Interviewer:** Bist du denn Mitglied in diesem Verein?
257

258 **Befragte Person:** Nein.
259

260 **Interviewer:** Woher hast du denn die Information, dass es
261 diesen Verein gibt?
262

263 **Befragte Person:** Diese Information habe ich durch
264 Bekannte bekommen. Irgendwie haben sie mir vor dem
265 letzten Treffen die Unterlagen geschickt. Irgendwie sind sie
266 an meine Adresse gekommen. Wahrscheinlich gibt es
267 irgendwo doch eine Datei von Eltern, die Kinder mit einer
268 Hörbehinderung haben.
269

270 **Interviewer:** Also du meinst, dass der Verein dies hat?
271

272 **Befragte Person:** Ja. Sie haben mir dann letzten Herbst
273 geschrieben, also informiert über das Treffen und eine
274 Einladung geschickt.
275

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern
Hat bei der Fachperson Audiopädagogik vorgeschlagen, dass man Elterntreffen organisieren könnte

Die betroffenen Eltern sollten austauschen können.

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern
Die betroffenen Kinder sollten sich treffen können.

Also ich merke, dass wenn mein Sohn ein anderes Kind mit Hörapparat sieht, dann ist er sehr glücklich. Weil dann merkt er, dass er nicht allein ist auf dieser Welt mit dem. Sondern es gibt wirklich auch noch andere Kinder. Und das wäre für die Kinder sehr wichtig, dass sie zusammen spielen können und sehen, dass die anderen das auch haben.

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Es gibt Treffen im Verein Eltern hörbeeinträchtigter Kinder: Aber im letzten Jahr konnte ich dort nicht dabei sein. Aber ich möchte schauen, dass ich sicher dieses Jahr dabei sein kann. Aber das ist halt nur ein jährliches Treffen.

Es kommt evtl. etwas ins Rollen in GR: Ich glaube im Juni ist ein erstes Treffen für betroffene Eltern und Kinder geplant.

Ich wurde informiert über das Treffen der schweizerischen Elternvereinigung. Irgendwie sind sie an meine Adresse gekommen.

Im Moment geschieht Kontakt vor allem durch Zufall und sporadisch.

276 **Interviewer:** Und der Kontakt zu anderen betroffenen Eltern?
277 Wie ist der?

278
279 **Befragte Person:** Sporadisch. Ja sporadisch treffe ich die. Das
280 eine ist eine Mutter, die ich eigentlich durch eine Kollegin kenne.
281 Und diese treffe ich einfach wenn ich ins Dorf gehe, also nach R.
282 (Ort) zu der Kollegin. Aber wir haben gesagt, dass wir jetzt auch
283 einmal abmachen und telefonieren. Ja und die anderen. Also ab
284 und zu in der Stadt, spontan sieht man in einem Kaffee oder
285 plötzlich Eltern und dann merkt man, dass die Kinder auch ein
286 Hörgerät haben und das ist dann auch sehr spannend. Das
287 ergibt dann manchmal Gespräche und Informationen. Und auch
288 für die Kinder ist es dann wichtig.

289
290 **Interviewer:** Welche Themen werden dann besprochen?

291
292 **Befragte Person:** Ja wie es bei ihnen am Anfang gelaufen ist mit
293 den Hörgeräten. Jetzt bei uns auch in Bezug zum Thema
294 Kindergarten. Also das eine war ein grösserer Junge, der bereits
295 in die Schule geht. Und dann wollte ich halt wissen, wie es im
296 Kindergarten gelaufen ist und wie es jetzt in der Schule läuft.
297 Mein Sohn beginnt ja im kommenden August auch mit dem
298 Kindergarten.

299
300 #00:12:41-8# **Interviewer:** Was wird dir von den Ärzten
301 oder von der Fachperson der Audiopädagogik zum Thema
302 Spracherwerb gesagt? Also darüber, wie dein Sohn zur
303 Sprache kommt? Was wird dir da gesagt?

304
305 **Befragte Person:** Also ich verstehe nicht ganz. Wie er zur
306 Sprache kommt, wie er zu sprechen beginnt meinst du?

307
308 **Interviewer:** Ja. Wenn es um seine Sprache und das
309 Sprechen lernen geht. Was wird dir da gesagt?

310
311 **Befragte Person:** Ja also dass er aufgrund des Hörgerätes
312 Informationen bekommen kann. Also dass er hört. Dass er
313 so aufnehmen kann und dann zum Sprechen kommen sollte.

314
315 **Interviewer:** Wird dir auch gesagt, wie du das unterstützen
316 kannst? Wie du sein Sprechen lernen unterstützen kannst?

317
318 **Befragte Person:** Eigentlich nicht. Nein. Also doch. Sicher
319 deutlich mit ihm sprechen, klar mit ihm sprechen, ihn
320 anschauen, wenn es geht. So diese Sachen. Aber das
321 machen wir eigentlich ziemlich, also meistens. Seit dem
322 Anfang. Also am Anfang mussten wir es auch noch viel
323 intensiver machen, weil er gar nichts gesprochen hat. Und
324 auch mit dem Gehör. Da musste man ihn wirklich vor sich
325 hin stellen, ihm in die Augen schauen und. Auch damals als
326 er die Hörgeräteversorgung noch nicht hatte. Dieses halbe
327 Jahr. Und dann haben wir das so beibehalten, dass man mit
328 ihm deutlich und klar spricht.

329
330 **Interviewer:** Was beschäftigt dich, wenn du an seine
331 Sprache denkst?

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

*Mir wird gesagt, dass mein Sohn
mit den Hörgeräten hören kann.
Dass er so aufnehmen kann und
dann zum Sprechen kommen sollte.*

*Ich frage mich, ob er jemals klar
und deutlich sprechen wird? Ob das
kommt? So dass er sich wirklich gut
verständigen kann.*

*Man fragt sich auch immer über die
Zeitspanne. Also wie lange geht das
bis er sich gut verständigen kann?
Wenn überhaupt? Geht das Jahre
oder geht das jetzt 1 Jahr oder noch
mehrere Jahre? Das sind Sachen,
auf die man keine Antwort hat.
Aber das beschäftigt. Es kann mir
niemand etwas darüber sagen.*

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

Befragte Person: Ja das grösste Problem, ich frage mich, ob er jemals klar und deutlich sprechen wird? Ob das kommt? So dass er sich wirklich gut verständigen kann. Und halt später dann auch in der Schule lernen kann. Einen Beruf. Oder halt auch. Man fragt sich auch immer über die Zeitspanne. Also wie lange geht das? Wenn überhaupt? Geht das Jahre oder geht das jetzt 1 Jahr oder noch mehrere Jahre? Das sind Sachen, auf die man keine Antwort hat. Aber das beschäftigt.

Interviewer: Was wird dir da darüber gesagt?

Befragte Person: Nichts. Es kann es mir ja auch niemand sagen. Es ist. Das kann mir niemand sagen. Man kann ihm einfach das Maximum an Unterstützung bieten. Also die Therapie. Im Kindergarten bekommt er dann eine heilpädagogische Begleitperson, die dann mehrmals wöchentlich ihn begleitet. Ja und später wenn er dann die Sprache besser hat, dass man dann auch noch Logopädie dazu nimmt.

#00:15:41-4# **Interviewer:** Welche Prognose wird denn gestellt für seine Lautsprache? Was wird dir dazu gesagt?

Befragte Person: Ja es ist wirklich schwierig. Also wenn der Hörtest wirklich einigermaßen gut bleibt. Also auf dem linken Ohr ist er wirklich gut versorgt mit dem Hörgerät, sagen sie. Also anhand des Hörtests können sie sagen, dass er wirklich die Sprache, also das Gehör Sprache wahrnehmen, also das Maximum da ist, so wie es eingestellt ist und funktioniert. Rechts ist halt wirklich das Problem, dass er dort fast taub ist und dort sind sie mit dem Hörgerät am Anschlag. Also rechts ist das Maximum, was man machen kann erreicht. Aber dass die Sprache kommen sollte, ja das sagen sie. Also ist jetzt ja auch ein wenig gekommen. Und jetzt hoffen wir, dass es so weiter geht und immer mehr und mehr kommt.

Interviewer: Sie sagen, dass die Sprache kommen wird?

Befragte Person: Ja das sagen sie.

Interviewer: Wer sagt das?

Befragte Person: Also der Ohrenarzt und auch in der Therapie. Aber wie gesagt, über den Zeitraum kann mir niemand etwas sagen. Ob das noch ein Jahr geht oder länger. Also ich denke, das wichtigste ist, dass das Gehör so bleibt und sicher nicht noch schlechter wird. Das sind die Voraussetzungen.

Interviewer: Das wird dir so gesagt?

Befragte Person: Ja. Das sagen sie so. Also das sind wirklich die Voraussetzungen und wenn sich dort etwas ändert, dann wirkt sich das auf die Sprache aus. Aber

Organisation der Beratung und Therapie

Und später, wenn er dann die Sprache besser hat, dass man dann auch noch Logopädie dazu nimmt.

Themen in der Spracherwerbsberatung

Also auf dem linken Ohr ist er wirklich gut versorgt mit dem Hörgerät, sagen sie. Also anhand des Hörtests können sie sagen, dass er wirklich die Sprache, also das Gehör Sprache wahrnehmen kann.

Rechts ist halt wirklich das Problem, dass er dort fast taub ist und dort sind sie mit dem Hörgerät am Anschlag.

Aber dass die Sprache kommen sollte, ja das sagen sie (Ohrenarzt und Audiopädagogik) Also ist jetzt ja auch ein wenig gekommen. Aber wie gesagt, über den Zeitraum kann mir niemand etwas sagen. Ob das noch ein Jahr geht oder länger.

Wenn sich sein Gehör verschlechtert, dann wird sich das auf die Sprache auswirken.

Sie sagen, dass mein Sohn jetzt halt einfach wie ein kleines Kind ist, das zu sprechen beginnt.

Er habe einen Sprachstand eines Kindes zwischen 2 und 3 Jahren. Man müsse ihm Zeit geben.

388 wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann, sagen sie, sollte die
389 Sprache wirklich kommen. Und dass mein Sohn jetzt halt einfach
390 so ist wie ein 1,5-jähriges Kind, das zu sprechen beginnt.

391
392 **Interviewer:** Also dass er jetzt mit 4,5 Jahren etwa die Sprache
393 eines 1,5 Jahre alten Kindes hat?

394
395 **Befragte Person:** Ja. Es ist für mich schwierig zu sagen. Es gibt
396 ja auch sonst Kinder, die später zu sprechen beginnen. Aber von
397 der Sprache her von seinem Stand, dass er jetzt etwa so
398 zwischen 2 und 3 Jahren ist.

399
400 **Interviewer:** Also mit 4,5 Jahren ist er jetzt etwa zu vergleichen
401 mit einem Kind, das gerade zu sprechen beginnt?

402
403 **Befragte Person:** Ja. Das könnte man so sagen. Also das
404 heisst, dass man ihm Zeit geben muss. Er wird mit allem halt
405 einfach später sein. Aber das wird hoffentlich kommen.

406
407 #00:18:03-7# **Interviewer:** Was wurde dir über die
408 Gebärdensprache erzählt?

409
410 **Befragte Person:** Ja. Eigentlich nichts. Da hat mir eigentlich
411 nie jemand etwas gesagt. Und wenn ich das einmal so
412 angedeutet habe, ich glaube sie sind eher negativ
413 eingestellt. Sie finden das nicht so sinnvoll. Das wurde mir
414 zwar nicht direkt so gesagt, aber es hat mir auch nie jemand
415 gesagt, ja, dass es super wäre, dies zu machen. Also eher,
416 dass die Lautsprache wichtiger ist. Also man sollte. Ja also
417 es wurde eher ein wenig darum herum gesprochen, aber ich
418 würde sagen, sie fanden es eher nicht positiv.

419
420 **Interviewer:** Wer denn? Also wen meinst du mit sie?

421
422 **Befragte Person:** Ja die Ärzte. Also der Kinderarzt. Und
423 auch in der Therapie.

424
425 **Interviewer:** In der Therapie?

426
427 **Befragte Person:** Ja die Fachperson der Audiopädagogik.
428 Und ich denke, wenn sie es sehr für wichtig empfunden
429 hätten, dann hätte man mir etwas darüber gesagt oder mich
430 darauf hingewiesen. Und das haben sie nie gemacht.

431
432 **Interviewer:** Und als du gefragt hast?

433
434 **Befragte Person:** Ja ich hatte das Gefühl, dass es eine
435 Ablehnung ist. Und ich habe mich selber einmal, also ich
436 hatte selber das Gefühl, dass dies doch etwas wäre und ich
437 bin dann in der Therapie und bei den Ärzten ein wenig
438 abgeblockt und dasselbe halt auch innerhalb der Familie.
439 Also bei den Bezugspersonen und auch bei dem Vater
440 meines Sohnes und bei den Grosseltern. Alle fanden, nein,
441 dies eher nicht. Weil ich glaube. Und dann stand ich allein
442 da mit dem Wunsch, dies zu lernen und für meinen Sohn. Und
443 dann ist halt noch schwierig, wenn man dann alleine da steht.

Gebärdensprache in der Beratung

Da hat mir eigentlich nie jemand etwas gesagt

Und ich denke, wenn sie es sehr für wichtig empfunden hätten, dann hätte man mir etwas darüber gesagt oder mich darauf hingewiesen. Und das haben sie nie gemacht.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Und wenn ich das einmal so angedeutet habe, ich glaube sie (Ärzte und Fachperson Audiopädagogik) sind eher negativ eingestellt. Sie finden das nicht so sinnvoll. Das wurde mir zwar nicht direkt so gesagt, aber es hat mir auch nie jemand gesagt, ja, dass es super wäre, dies zu machen. Also eher, dass die Lautsprache wichtiger ist. Also man sollte. Ja also es wurde eher ein wenig darum herum gesprochen, aber ich würde sagen, sie fanden es eher nicht positiv.

444 Aber ich glaube das ist, weil alle das Gefühl haben, dass
445 dann die Lautsprache noch mehr in den Hintergrund
446 gedrängt wird.
447

448 **Interviewer:** Hat dir das jemand so gesagt?
449

450 **Befragte Person:** Also ja mein Mann hat gesagt, dass unser
451 Sohn dann überhaupt nicht mehr spreche, wenn er das
452 mache und er werde sich nur noch so verständigen.
453

454 **Interviewer:** Also nur mit Gebärden verständigen meinst
455 du?
456

457 **Befragte Person:** Ja. Nur noch mit Gebärden und dass er dann
458 die Sprache ganz zurückhalten würde.
459

460 **Interviewer:** Also das ist die Befürchtung deines Mannes?
461

462 **Befragte Person:** Ja.
463

464 **Interviewer:** Ist das seine einzige Befürchtung oder gibt es
465 noch andere?
466

467 **Befragte Person:** Nein. Also ich glaube und das ist auch
468 bei meiner Mutter so, da ist die zweite Sache, dass einfach
469 halt die Behinderung stärker in den Vordergrund gerückt
470 wird, indem man halt Gebärdensprache mit unserem Sohn
471 macht. Es kommt dann diese Angst, dass dies etwas
472 Deutliches ist und dass man. Ja es ist einfach so, wenn
473 man in der Öffentlichkeit jemanden sieht mit
474 Gebärdensprache, dann schaut man hin und es ist dann
475 so verdeutlicht. Und da ist ihre Angst, ja man, es ist
476 schwierig zu sagen, es wird dann so hervorgehoben. Jetzt
477 hat er zwar die Hörgeräte und man spricht etwas lauter
478 auch mit ihm, aber wenn man die Gebärdensprache
479 macht, ich sag es jetzt so, dann ist man einfach auffälliger.
480 Also die Behinderung ist hervor gestellt. Und anscheinend,
481 oder ich denke, dass es einfach immer noch so ist. Es ist
482 ein Tabu-Thema. Es ist einfach eine Behinderung.
483

484 **Interviewer:** Man merkt auch ohne die Gebärdensprache
485 die Hörbehinderung beim Kind. Man sieht die Hörgeräte.
486 Oder wie ist das?
487

488 **Befragte Person:** Ja das stimmt. Aber ich denke, dass die
489 Leute ganz anders reagieren. Auch die Kinder. Also das ist
490 dasselbe wie mit einer Brille. So viele Leute haben das.
491 Also wenn man eine Sehbehinderung hat und nicht gut
492 sieht, dann hat man eine Brille und wenn man nicht gut
493 hört, dann hat man ein Hörgerät. Aber wenn man dann mit
494 der Gebärdensprache umgeht oder so, dann ist es einfach
495 noch stärker hervor gehoben.
496

497 #00:21:37-9# **Interviewer:** Was würde ihm denn die
498 Gebärdensprache nützen? Deinem Sohn?
499

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Ja ich hatte das Gefühl, dass es eine Ablehnung ist.

Also ich hatte selber das Gefühl, dass dies doch etwas wäre und ich bin dann in der Therapie und bei den Ärzten ein wenig abgeblockt.

Haltung der Eltern gegenüber Gebärden

Ich stand allein da mit meinem Wunsch Gebärdensprache zu lernen für und mit meinem Sohn. Also bei den Bezugspersonen und auch bei dem Vater meines Sohnes und bei den Grosseltern. Alle fanden, nein, dies eher nicht.

Ängste/Befürchtungen/Bedenken seitens der Eltern gegenüber GS

Aber ich glaube das ist, weil alle das Gefühl haben, dass dann die Lautsprache noch mehr in den Hintergrund gedrängt wird.

Also ja mein Mann hat gesagt, dass unser Sohn dann überhaupt nicht mehr spreche, wenn er das mache und er werde sich nur noch so verständigen.

Da ist die zweite Sache, dass einfach halt die Behinderung stärker in den Vordergrund gerückt wird, indem man halt Gebärdensprache mit unserem Sohn macht.

Aber wenn man die Gebärdensprache macht, ich sag es jetzt so, dann ist man einfach auffälliger. Also die Behinderung ist hervor gestellt.

500 **Befragte Person:** Dass er sich sicher besser ausdrücken
 501 und sich besser mitteilen kann. Das, was er mit der
 502 Lautsprache jetzt noch nicht kann, das was er jetzt noch
 503 lernen muss, was für ihn halt sehr schwierig ist, da denke
 504 ich, könnte er mit Gebärdensprache einfacher. Er könnte
 505 sich mitteilen und könnte mir sagen, was er will und was
 506 los ist. Und mit den Wörtern ist er einfach noch nicht so
 507 weit und bringt es nicht raus.
 508
 509 **Interviewer:** Wenn ich jetzt mit ihm in den Zoo gehen
 510 würde, könnte er dir dann darüber erzählen? Also wenn du
 511 nicht dabei warst?
 512
 513 **Befragte Person:** Minim. Würde ich sagen. Also eine
 514 ganze Geschichte nicht. minim.
 515
 516 **Interviewer:** Also er könnte dir nicht erzählen, so wie sein
 517 Zwillingbruder, was wir den ganzen Tag gemacht haben?
 518
 519 **Befragte Person:** Nein. Nein. Unmöglich. Er kann mir
 520 sicher ein Tier sagen oder wo er gewesen ist, so, aber
 521 sicher nicht so mitteilen, wie sein Bruder. Nein das ist
 522 unmöglich. Und ich merke auch, dass er automatisch
 523 Gebärden verwendet, auch mit seinem Bruder. Das macht
 524 man, auch wir. Zum Teil automatisch, um ihm etwas zu
 525 vermitteln. Und das bereits seit dem Anfang. Es ist einfach
 526 so, dass man das besser lernen müsste. Auch er und wir,
 527 die mit ihm zu tun haben.
 528
 529 **Interviewer:** Also es wäre für dich eigentlich ein Wunsch?
 530
 531 **Befragte Person:** Ja. Ich habe das Gefühl, es wäre positiv.
 532 Für meinen Sohn und auch für uns. Wir könnten ihn besser
 533 verstehen und er könnte sich mitteilen, was er will.
 534
 535 **Interviewer:** Wenn dir ein Arzt sagen würde: Ja das ist eine
 536 gute Sache! Würde dir das etwas helfen?
 537
 538 **Befragte Person:** Also für mich ist es ja nicht unbedingt das
 539 Problem. Für mich selber. Ich bin eigentlich als Mutter bereit,
 540 zusammen mit meinem Sohn dies zu lernen. Aber ich
 541 glaube, es würde für die anderen Bezugspersonen etwas
 542 nützen. Und diese sind wichtig. Also z.B. mein Mann. Und
 543 meine Eltern, also seine Grosseltern, die ihn halt auch hüten
 544 zwei Mal pro Woche wenn ich arbeite. Und für diese
 545 Personen würde es sicher etwas bringen, wenn nun ein Arzt
 546 sagen würde: Ja, doch das nützt etwas, ihr Sohn braucht
 547 das als Unterstützung. Ich habe das Gefühl, das würde
 548 etwas nützen, weil es einfach immer noch so ist, dass wenn
 549 ein Arzt etwas sagt, dann. Also für mich ist das nicht so.
 550 Aber für sie weiss ich. Und bei meinem Mann sicher. Wenn
 551 das jetzt einfach etwas wäre und es einfach heisst, das
 552 sollte er, so wie halt die Therapie oder die Hörgeräte und
 553 jetzt noch die Gebärdensprache lernen. Ja dann würde das
 554 eher. Also es würde sicher immer noch auf Ablehnung
 555 stossen und es wäre für sie schwierig, das zu akzeptieren,

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Dass er sich sicher besser ausdrücken und sich besser mitteilen kann. Das, was er mit der Lautsprache jetzt noch nicht kann, das was er jetzt noch lernen muss, was für ihn halt sehr schwierig ist, da denke ich, könnte er mit Gebärdensprache einfacher. Er könnte sich mitteilen und könnte mir sagen, was er will und was los ist. Und mit den Wörtern ist er einfach noch nicht so weit und bringt es nicht raus.

Kommunikationssituation

Mein Sohn kann mir nicht erzählen, was er z.B. im Zoo den ganzen Tag gemacht hat. Das ist unmöglich.

Manchmal verwendet er automatisch Gebärden, auch mit seinem Bruder.

Haltung der Eltern gegenüber Gebärden

Ich habe das Gefühl, es wäre positiv. Für meinen Sohn und auch für uns. Wir könnten ihn besser verstehen und er könnte sich mitteilen.

Für mich ist es nicht das Problem. Ich als Mutter wäre bereit zusammen mit meinem Sohn GS zu lernen.

Bei meinem Mann und den Grosseltern ist da eine Blockade. Sie wollen das nicht machen mit unserem Sohn. Sie setzen sich nicht damit auseinander.

556 aber sie würden sich sicher stärker damit auseinandersetzen
 557 als jetzt. Weil jetzt ist es einfach eine Blockade und es heisst:
 558 Nein das machen wir nicht mit unserem Sohn.

559
 560 **Interviewer:** Das sagen sie so?

561
 562 **Befragte Person:** Ja eigentlich schon.

563
 564 **Interviewer:** Das heisst du wärst allein?

565
 566 **Befragte Person:** Ich müsste allein mit meinem Sohn lernen
 567 und ich denke auch mit seinem Bruder. Er wäre sicher bereit,
 568 das weiss ich. Und dass wir drei das einfach machen würden.
 569 Aber es ist natürlich schade, wenn das ganze Umfeld nicht
 570 mitmacht.

571
 572 **Interviewer:** Also müsste das ganze Umfeld mitmachen,
 573 damit es Sinn macht?

574
 575 **Befragte Person:** Ja. Weil unser Sohn würde dann profitieren.

576
 577 **Interviewer:** Ja klar.

578
 579 **Befragte Person:** Und ich werde dadurch natürlich auch
 580 gebremst. Also ich werde nicht unterstützt. Ich werde
 581 gebremst durch diese Aussagen.

582
 583 **Interviewer:** Die Aussagen?

584
 585 **Befragte Person:** Also wie gesagt, wenn sie es nicht sinnvoll
 586 finden oder auch wenn es niemand erwähnt in der Therapie
 587 und bei den Ärzten. Es ist einfach etwas, das einfach nicht
 588 vorhanden ist.

589
 590 #00:25:35-3# **Interviewer:** Was ist denn die
 591 Gebärdensprache?

592
 593 **Befragte Person:** Was das ist? Ja, komische Frage. Also ich
 594 weiss schon, was das ist. Es ist einfach, wenn man sich mit
 595 der Sprache nicht ausdrücken kann, dann macht man es mit
 596 den Händen. Man vermittelt die Sprache mit den Händen. Also
 597 mit andern Leuten kommunizieren.

598
 599 **Interviewer:** Woher weisst du das?

600
 601 **Befragte Person:** Also ich habe in der Öffentlichkeit auch
 602 schon Menschen gesehen, die in Gebärdensprache
 603 kommunizieren und auch schon darüber gelesen in
 604 Zeitschriften.

605
 606 **Interviewer:** Kennst du denn jemanden, der hörbeeinträchtigt
 607 ist und Gebärdensprache benutzt?

608
 609 **Befragte Person:** Nein. Persönlich kenne ich niemanden.

610
 611 **Interviewer:** Du hast noch nie jemanden getroffen oder

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Das ganze Umfeld müsste mitmachen. Dann würde unser Sohn profitieren.

Gebärdensprache in der Beratung

Ich werde gebremst dadurch, dass die anderen Bezugspersonen es nicht sinnvoll finden und dadurch, dass es niemand erwähnt in der Therapie oder bei den Ärzten.

Es ist einfach etwas, das einfach nicht vorhanden ist.

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Es ist einfach, wenn man sich mit der Sprache nicht ausdrücken kann, dann macht man es mit den Händen. Man vermittelt die Sprache mit den Händen. Also mit andern Leuten kommunizieren.

Also ich habe in der Öffentlichkeit auch schon Menschen gesehen, die in Gebärdensprache kommunizieren und auch schon darüber gelesen in Zeitschriften.

- 612 Kontakt gehabt?
613
- 614 **Befragte Person:** Nein. Gar nicht.
615
- 616 **Interviewer:** Wo könntest du denn die Gebärdensprache
617 lernen, wenn du jetzt wolltest?
618
- 619 **Befragte Person:** Also ich habe die Adresse vom
620 Schweizerischen Verband für Hörbehinderung. Und ich habe
621 auch im Internet nachgesehen und habe dort das ABC
622 gesehen. Also ich denke. Ja oder sonst ja. Das sind die zwei
623 Sachen.
624
- 625 **Interviewer:** Also konkret, wenn du dich jetzt entscheiden
626 würdest, Gebärdensprache zu lernen, was machst du dann?
627
- 628 **Befragte Person:** Ja dann google ich nach einer Adresse.
629 Irgendwie Gebärdensprachlehrer in der Umgebung.
630
- 631 **Interviewer:** Also die Fachperson der Audiopädagogik hast
632 du dazu nicht gefragt?
633
- 634 **Befragte Person:** Nein. Bis jetzt nicht. Direkt um eine
635 Adresse habe ich bis jetzt nicht gebeten.
636
- 637 **Interviewer:** Welche Angebote gibt es denn im Kanton
638 Graubünden, um Gebärdensprache zu lernen?
639
- 640 **Befragte Person:** Also ich weiss, dass es in Passugg so ein
641 Wochenende gibt im Frühling oder Herbst für die Eltern und
642 die Geschwister und Angehörige von hörbehinderten
643 Kindern oder auch von Erwachsenen. Also ein
644 Wochenendseminar. Und dort kann man einfach einmal die
645 Grundkenntnisse der Gebärdensprache lernen. Das weiss
646 ich, dass es das gibt.
647
- 648 **Interviewer:** Woher weisst du das?
649
- 650 **Befragte Person:** Ja woher? Irgend aus einer Broschüre.
651 Ich glaube ich habe das einmal gelesen oder im Internet
652 gefunden. Also das weiss ich schon länger. Das weiss ich. Also
653 das wusste ich, bevor mein Sohn die Hörbehinderung hatte. Ich
654 habe erfahren, dass dies in Passugg stattfindet. Dieses Seminar.
655
- 656 **Interviewer:** Deine Familie hat Befürchtungen gegenüber der
657 Gebärdensprache? Kommt dir dazu noch etwas in den
658 Sinn?
659
- 660 **Befragte Person:** Du meinst jetzt bezüglich
661 Gebärdensprache?
662
- 663 **Interviewer:** Ja.
664
- 665 **Befragte Person:** Die eine Befürchtung ist, dass sie das
666 Gefühl haben, dass unser Sohn dann die Sprache ganz
667 weg steckt und die Sprache nicht weiter erwirbt und
- Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen**
Kennt keine Hörbeeinträchtigten, die GS benutzen.
- Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache**
hat im Internet gesehen, dass man das ABC lernen kann
- würde nach einer Adresse im Internet suchen, um Gebärdensprachlehrer in der Umgebung zu finden*
- Gebärdensprache in der Beratung**
Hat die Fachperson Audiopädagogik bis jetzt nicht um eine Adresse gebeten, um GS zu lernen
- Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache**
Es gibt in Passugg ein Wochenende. Dort kann man einfach einmal die Grundkenntnisse über GS bekommen. Das weiss ich, dass es das gibt aus irgend einer Broschüre.
- Ängste/Befürchtungen/Bedenken seitens der Eltern gegenüber GS**
Dass unser Sohn dann die Sprache ganz weg steckt und die Sprache nicht weiter erwirbt und Fortschritte macht und dass er dann nur noch mit Gebärden kommuniziert.

668 Fortschritte macht und dass er dann nur noch mit
 669 Gebärden kommuniziert. Und die andere, wie gesagt, dass
 670 einfach, dass sie das auch nicht lernen wollen und sie
 671 denken auch nicht, es sei notwendig. Ich glaube, sie sind
 672 einfach sehr auch optimistisch eingestellt. Auch aus Angst,
 673 dass es schlechter geht mit seinem Gehör. Sie haben
 674 einfach das Gefühl, dass er dann schon sprechen wird. Er
 675 wird schon sprechen. Er braucht einfach noch Zeit, aber er
 676 spricht dann schon. Und er hat ja auch Fortschritte
 677 gemacht und so haben sie einfach das Gefühl, ja dass es
 678 schon komme. Man müsse ihm einfach Zeit geben und
 679 man müsse nun nichts anderes machen. Man muss
 680 einfach die Therapie machen und warten und es komme
 681 dann schon.

682
 683 **Interviewer:** Wo sind denn im Moment die Schwierigkeiten
 684 in der Kommunikation mit deinem Sohn?

685
 686 **Befragte Person:** Oft wenn ich mit ihm kommuniziere,
 687 also wenn ich ihn etwas frage oder ihm etwas erkläre,
 688 dann geht es meistens. Weil ich verwende automatisch
 689 auch Gebärden und er auch.

690
 691 **Interviewer:** Also Gebärden?

692
 693 **Befragte Person:** Also ja das sind so einfache Handzeichen, die
 694 man halt einfach versucht. Also ich habe es ja nicht gelernt, aber
 695 man nimmt einfach die Hände, um etwas zu zeigen oder um
 696 etwas zu formen. Das ist halt. Also man probiert einfach.

697
 698 **Interviewer:** Also ist das etwas, was du mit ihm erfindest?

699
 700 **Befragte Person:** Genau. Aber was ich das Gefühl habe,
 701 was für ihn wichtig ist, wenn er sich mitteilen möchte. Also
 702 wenn wir z.B. am Tisch sitzen und essen und er etwas
 703 sagen möchte. Dann ist er völlig blockiert. Weil dann
 704 versteht niemand, was er sagen möchte. Wir haben dann
 705 ein Thema und wenn er dann etwas sagt, dann geht es
 706 noch eher. Aber wenn er von sich aus etwas mitteilen
 707 möchte, dann sind wir alle überfordert und er auch. Weil
 708 niemand weiss dann genau, was er sagen möchte.

709
 710 **Interviewer:** Also es gibt Situationen, in denen ihr ihn
 711 überhaupt nicht verstehen könnt?

712
 713 **Befragte Person:** Ja. Und er gibt dann auf. Er ist dann
 714 ziemlich frustriert und gibt auf. Er hatte auch schon eine
 715 Phase, jetzt ist es wieder etwas besser, da ist er einfach
 716 am Tisch gesessen und hat die Hände vor das Gesicht
 717 gehalten und fast zu weinen begonnen und den Kopf
 718 geschüttelt, um uns zu sagen, niemand versteht mich und
 719 ich möchte euch etwas sagen. Also interessant ist, sein
 720 Zwillingbruder versteht ihn noch recht gut. Also wenn unser
 721 Sohn uns etwas mitteilen möchte, so kann sein Bruder oftmals
 722 sagen, worum es geht. Ich weiss nicht warum das so ist. Keine
 723 Ahnung, ob das ist weil sie Zwillinge sind. Keine Ahnung. Ja.

Haltung der Eltern gegenüber Gebärden

Dass sie das auch nicht lernen wollen und sie denken auch nicht, es sei notwendig. Ich glaube, sie sind einfach sehr auch optimistisch eingestellt.

Sie haben einfach das Gefühl, dass er dann schon sprechen wird. Er wird schon sprechen. Er braucht einfach noch Zeit, aber er spricht dann schon. Und er hat ja auch Fortschritte gemacht und so haben sie einfach das Gefühl, ja dass es schon komme. Man müsse ihm einfach Zeit geben und man müsse nun nichts anderes machen. Man muss einfach die Therapie machen und warten und es komme dann schon.

Kommunikationssituation

Verwendet und erfindet automatisch einfache Handzeichen, die man halt einfach versucht und der Sohn auch.

Also wenn wir z.B. am Tisch sitzen und essen und er etwas sagen möchte. Dann ist er völlig blockiert. Weil dann versteht niemand, was er sagen möchte. Wir haben dann ein Thema und wenn er dann etwas sagt, dann geht es noch eher. Aber wenn er von sich aus etwas mitteilen möchte, dann sind wir alle überfordert und er auch. Weil niemand weiss dann genau, was er sagen möchte.

724

725

Interviewer: Du hast das Gefühl die beiden verstehen sich recht gut?

726

727

728

Befragte Person: Ja. Aber sonst denke ich vor allem, wenn er etwas mitteilen möchte, so hat er keine Wörter dafür.

729

730

731

Interviewer: Kannst du ihm erklären, dass man bei schlechten Träumen z.B. keine Angst haben muss? Versteht er dich?

732

733

734

Befragte Person: Ja das ist auch so etwas. Wie viel versteht er und wie viel versteht er nicht? Das fragen wir uns schon länger und es ist auch schwierig. Ich habe aber das Gefühl, dass er mehr versteht, als man meint. Also ich kann ihm etwas erklären und ich habe das Gefühl, dass er versteht.

735

736

737

738

739

740

741

Interviewer: Woran merkst du denn, dass er versteht?

742

743

Befragte Person: Ja. An seinem Verhalten. Also im Bett ist es vielleicht schwierig. Also bei einer Geschichte, die ich erzähle. Aber wenn ich ihm hier erkläre z.B. wir machen nachher das und das und jetzt musst du noch warten oder du gehst noch ins Zimmer zum Spielen oder so etwas, dann merke ich, weil er ja auch geht und dann sagt er manchmal auch: Gut. Ja und dann weiss ich, dass er es verstanden hat.

744

745

746

747

748

749

750

751

Interviewer: Also Dinge im Alltag, bei denen du ihm auch etwas zeigen kannst, schau du gehst dort nach hinten? So?

752

753

754

Befragte Person: Ja. Schwieriger wird es, wenn man z.B. Geschichten erzählt. Gutenachtgeschichten oder so. Dann ist es wirklich schwierig zu wissen, wie viel er versteht und wie viel nicht. Das kann man ja auch nicht testen. Da kann mir ja auch niemand sagen, wo sein Verständnis ist.

755

756

757

758

759

760

Interviewer: Weil von ihm nichts zurückkommt, das zeigen würde, dass er verstanden hat?

761

762

763

Befragte Person: Ja genau. Ich kann es nicht kontrollieren. Es ist einfach ja. Manchmal merkt man es an seiner Mimik oder anhand von Gesten, dass er verstanden hat oder nicht. Aber ganz sicher ist man nicht. Nie.

764

765

766

767

768

#00:34:16-9# (Anm. Autorin: Der Junge mit der Hörbeeinträchtigung kommt in diesem Moment in die Stube und möchte der Mutter etwas mitteilen. Er scheint aufgebracht, aber aus seiner lautsprachlichen Mitteilung kann man als aussenstehende Person nicht verstehen, was er sagen möchte. Sein Zwillingbruder kommt nach ihm in die Stube und die Mutter fragt nun diesen Bruder, was denn vorgefallen sei.)

769

770

771

772

773

774

775

776

777

Junge mit der Hörbeeinträchtigung: Mitteilung aus Lauten (für Autorin unverständlich).

778

779

Kommunikationssituation

Und er gibt dann auf. Er ist dann ziemlich frustriert und gibt auf. Er hatte auch schon eine Phase, jetzt ist es wieder etwas besser, da ist er einfach am Tisch gesessen und hat die Hände vor das Gesicht gehalten und fast zu weinen begonnen und den Kopf geschüttelt, um uns zu sagen, niemand versteht mich und ich möchte euch etwas sagen.

Wenn er etwas mitteilen möchte, so hat er keine Wörter dafür.

Wie viel versteht er und wie viel versteht er nicht? Das fragen wir uns schon länger und es ist auch schwierig.

Informationen zum Stand des Lautspracherwerbs

Schwieriger wird es, wenn man z.B. Geschichten erzählt. Gutenachtgeschichten oder so. Dann ist es wirklich schwierig zu wissen, wie viel er versteht und wie viel nicht. Das kann man ja auch nicht testen. Da kann mir ja auch niemand sagen, wo sein Verständnis ist.

Manchmal merkt man es an seiner Mimik oder anhand von Gesten, dass er verstanden hat oder nicht. Aber ganz sicher ist man nicht. Nie.

780

781 **Befragte Person:** (Name des Bruders) was hast du gemacht?

782

783 Bruder: Ich habe das Radio eingeschalten.

784

785 **Befragte Person:** Ja das dürft ihr schon machen. Du kannst
786 Kassetten hören. Aber macht doch die Tür zu. Damit wir es
787 hier vorne nicht hören, gell. Einfach die Tür zumachen.

788

789 (Die beiden Brüder gehen zurück ins Kinderzimmer.)

790

791 **Befragte Person:** Ja das war jetzt so. Mein Sohn hat jetzt
792 irgendetwas sagen wollen. Also: (Name des Bruders) hat etwas
793 gemacht. So viel habe ich verstanden. Aber was er genau
794 gemacht hat, das konnte ich nicht verstehen.

795

796 **Interviewer:** Dann musst du seinen Bruder fragen?

797

798 **Befragte Person:** Ja genau. Und das ist das, was ich ja sage, so
799 etwas mitteilen, das kann er nicht. Wenn wir hier in einer
800 Situation sind und wissen, worum es geht, dann ja. Aber wenn er
801 jetzt so wie gerade eben kommt und etwas sagen will. Das ist
802 unglaublich schwierig.

803

804 **Interviewer:** Also er sollte sich mitteilen können?

805

806 **Befragte Person:** Ja. Und das ist unmöglich.

807

808 **Interviewer:** Und wenn du eine solche Situation den Beratenden
809 erklärst, erzählst. Was wird dann dazu gesagt?

810

811 **Befragte Person:** Ja das weiss ich nicht. Ich habe so ein
812 Beispiel jetzt noch nie erwähnt bei einem Arzt z.B. Vielleicht
813 müsste ich das einmal machen. Welche Antwort man mir da
814 geben würde?

815

816 **Interviewer:** Dein Sohn kann dir eine solche Mitteilung nicht
817 machen? Ohne seinen Bruder würde man jetzt nicht wissen, was
818 er sagen wollte?

819

820 **Befragte Person:** Ja. Ich denke, das ist ja bei uns sogar ein
821 Sonderfall. Wenn er jetzt ein Einzelkind wäre oder da
822 einfach nur noch ein kleines Baby wäre. Dann würde mein
823 Sohn durch den Tag gehen und niemand würde irgend
824 etwas verstehen. Das ist so.

825

826 **Interviewer:** So spricht eigentlich der Bruder für ihn?

827

828 **Befragte Person:** Ja. Sicher. Das ist so. Ja also die
829 Fachperson für Audiopädagogik könnte ich sicher einmal
830 darauf ansprechen. Ich sehe sie ja regelmässig. Soll ich
831 sagen, dass ich mit dir darüber gesprochen habe?

832

833 **Interviewer:** Die Fachperson weiss, dass ich mit dir über
834 diese Themen spreche. Ich habe die Fachperson um Adressen
835 von Eltern gebeten, die ich interviewen darf.**Kommunikationssituation***Versteht lautsprachliche Äusserungen des Sohnes nicht, (speziell kontextunabhängige) muss den Zwilingsbruder fragen, was vorgefallen ist.***Kommunikationssituation***Sein Bruder spricht für ihn, wenn ich die Situation nicht mitbekommen habe.**Wenn er jetzt ein Einzelkind wäre oder da einfach nur noch ein kleines Baby wäre. Dann würde mein Sohn durch den Tag gehen und niemand würde irgend etwas verstehen. Das ist so.*

836
 837 **Befragte Person:** Ja ich weiss. Nur weisst du, ich war
 838 einmal wegen der Logopädie nicht. Ach wie war das? Ja
 839 genau, der Kinderarzt am Anfang. Er war auch völlig hilflos
 840 als wir von Zürich kamen. Und dann hat er gesagt: Ja aber
 841 müsst ihr jetzt nicht auch noch Logopädie machen? Dann
 842 habe ich gesagt, ich wisse das doch auch nicht. Ich habe
 843 doch keine Ahnung. Ich bin da nicht der Spezialist. Mir
 844 hätten sie einfach gesagt Audiopädagogik sei gut. Ich habe
 845 also gesagt, dass ich das nicht wüsste und der Kinderarzt
 846 fand: Ja doch, er brauche doch auch Logopädie! Und dann
 847 habe ich der Fachperson der Audiopädagogik dann gesagt,
 848 ob er denn jetzt nicht auch noch Logopädie brauche und
 849 dann war ich da völlig im falschen Film und die Fachperson
 850 hat mir gesagt: Ja die wollen uns immer bei solchen Sachen
 851 sofort die Logopäden einschalten und es ist viel zu früh.
 852 Dein Sohn muss zuerst ein wenig Sprache haben und dann kann
 853 man daran feilen, an der Sprache.
 854 Also ich wusste doch auch nicht. Ich bin nur Mutter. Aber dann
 855 merkt man, also der Arzt findet, ja, noch Logopädie und bei der
 856 Fachperson Audiopädagogik trifft man dann auf Ablehnung dazu.

857
 858 **Interviewer:** Aber mit den Fachpersonen, die dich jetzt
 859 beraten, hast du das Thema Gebärdensprache nicht konkret
 860 angesprochen?

861
 862 **Befragte Person:** Nein. Aber ich spreche das an und wenn
 863 sie jetzt dann im Spital das MRI machen, oder auch beim
 864 HNO-Arzt kann ich ihn ansprechen. Wobei der HNO-Arzt,
 865 ich glaube, dass er einfach vor allem zuständig ist für das
 866 Gehör und nicht mehr. Das ist eben. Also wie gesagt, sie
 867 haben diese Sitzung. Das ist positiv. Aber sonst habe ich
 868 wirklich einfach das Gefühl, dass jeder so seine
 869 Fachrichtung hat. Das ist einfach, wie wenn man ein Menu
 870 kocht, aber jeder macht nur eine Sache. Einer Fleisch, einer
 871 Kartoffeln, einer Gemüse.

872
 873 **Interviewer:** Was würdest du dir denn wünschen?

874
 875 **Befragte Person:** Also ich als Mutter muss mich ja an diese
 876 Leute wenden und ich erwarte auf jeden Fall fachliche
 877 Kompetenz. Also dass sie mir weiterhelfen können. Das
 878 können sie, aber jeder nur in seinem Teilgebiet. Und wie
 879 gesagt, Gebärdensprache, also es wäre ja vielleicht noch
 880 wichtig, dass wenn man mit dieser Diagnose
 881 Hörbehinderung von Zürich her kommt von der Uniklinik,
 882 dass man einfach auch noch die Adresse bekommen würde
 883 von einer Gebärdensprachlehrerin oder von einer
 884 Anlaufstelle oder was auch immer. Einfach dass man sagt:
 885 Das ist eine Option! Sie können selber entscheiden, ob sie
 886 das wollen. Oder ob man mehr Infos dazu will. Weisst du
 887 was ich meine? Einfach als Option. Also in Zürich bringen
 888 sie die Option mit dem CI ja sofort. Bei Hörbehinderung.

889
 890 **Interviewer:** Also was meinst du? Welche Option bringen
 891 sie?

Organisation der Beratung und Therapie

Kinderarzt war unsicher, ob mein Sohn nicht auch Logopädie bräuchte. Die Fachperson der Audiopädagogik fand das nicht, weil mein Sohn zuerst ein wenig Sprache brauche, um dann erst daran zu feilen.

Gebärdensprache in der Beratung
Konkret angesprochen habe ich das Thema der GS in der Beratung nicht. Aber ich werde es ansprechen.

Aber ich glaube der HNO-Arzt ist da nicht zuständig. Er ist vor allem für das Gehör zuständig.

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Also es wäre ja vielleicht noch wichtig, dass wenn man mit dieser Diagnose Hörbehinderung von Zürich her kommt von der Uniklinik, dass man einfach auch noch die Adresse bekommen würde von einer Gebärdensprachlehrerin oder von einer Anlaufstelle oder was auch immer. Einfach dass man sagt: Das ist eine Option! Sie können selber entscheiden, ob sie das wollen. Oder ob man mehr Infos dazu will.

892

893 **Befragte Person:** Also wegen dem CI. Ja das wurde sofort
 894 gesagt. Also zuerst die Hörgeräteversorgung und nachher
 895 wäre sonst das CI. Und wenn, also ich weiss wenn ich dort
 896 am Anfang, also ich war dann noch ein paar Mal in Zürich
 897 und ich weiss wenn ich dort sofort gesagt hätte ich wolle für
 898 meinen Sohn ein CI, dann hätte er jetzt eines. Da bin ich 100
 899 Prozent sicher. Dann hätte man das eingesetzt. Aber wie
 900 gesagt, von der Gebärdensprache wurde nichts gesagt.

901

902 **Interviewer:** Also es wurde dir nie gesagt, dass man auch
 903 mit Gebärdensprache kommunizieren könnte?

904

905 **Befragte Person:** Nein. Gar nichts. Also nicht einmal als
 906 Option. Also nicht einmal, dass man mal gefragt hätte, ob
 907 das Interesse da ist.

908

909 **Interviewer:** Du hast keine Unterlagen bekommen?

910

911 **Befragte Person:** Nein.

912

913 **Interviewer:** Und zum CI?

914

915 **Befragte Person:** Nein. Auch keine Unterlagen. Ich habe
 916 gefragt, was das denn überhaupt sei und dann wurde mir
 917 das erklärt. Und dann habe ich noch darüber gelesen im
 918 Internet.

919

920 **Interviewer:** Herzlichen Dank für das Interview.

921

922 **Befragte Person:** Gern geschehen. Du kannst mir sonst auch
 923 jederzeit noch anrufen oder ein SMS schreiben, wenn du noch
 924 etwas wissen willst.

925

926 **Interviewer:** Danke.

CI in der Beratung

Also in Zürich bringen sie die Option mit dem CI ja sofort. Bei Hörbehinderung. Also zuerst die Hörgeräteversorgung und nachher wäre sonst das CI. Und wenn, also ich weiss wenn ich dort am Anfang, also ich war dann noch ein paar Mal in Zürich und ich weiss wenn ich dort sofort gesagt hätte ich wolle für meinen Sohn ein CI, dann hätte er jetzt eines. Da bin ich 100 Prozent sicher.

Gebärdensprache in der Beratung

Gar nichts an Infos zur GS bekommen. Also nicht einmal als Option. Also nicht einmal, dass man mal gefragt hätte, ob das Interesse da ist. Auch keine Unterlagen.

B.4 Fall E4 (Eltern 4)

Fallvignette

Die befragte Person ist ein Elternteil.

Das Kind ist 2 Jahre alt.

Das Kind hat eine Hörbeeinträchtigung und ist mit Cochlea Implantaten versorgt. (beidseitig)

Die Hörbeeinträchtigung wurde kurz nach der Geburt in Zürich an der Uniklinik diagnostiziert.

Die CI Operation wurde im Alter von 10 Monaten durchgeführt.

Das Kind hat eine Stoffwechselerkrankung (Cobalamindefizienz Typ C) und damit neben der Hörbeeinträchtigung weitere Beeinträchtigungen.

Das Kind hat im Moment folgende Therapien: Audiopädagogik, Physiotherapie, Hippotherapie, heilpädagogische Früherziehung, Ergotherapie

Volltranskription Interview
Fall E4
Durchführung am 15. 2. 2012
Befragte Person: Elternteil

Memos, Inhaltseinheiten:

1 **Interviewer:** Danke, dass du zu diesem Interview bereit bist.

2
3 **Befragte Person:** Ja bitte.

4
5 #00:00:10-1# **Interviewer:** Mich interessiert die
6 Beratungssituation, die Eltern mit einem hörbeeinträchtigten Kind
7 im Kanton Graubünden erleben. Könntest du mir erzählen, wie
8 für euch die Beratung abgelaufen ist, nachdem ihr erfahren habt,
9 dass euer Kind eine Hörbeeinträchtigung hat. Kannst du mir
10 darüber erzählen, wie das bei euch gelaufen ist?

11
12 **Befragte Person:** Das war eigentlich in Zürich. Und wir waren
13 bereits ein wenig sensibilisiert für dieses Thema, weil wir
14 Bekannte haben, die auch ein gehörloses Kind haben. Und
15 darum haben wir eigentlich schon viele Informationen bereits
16 vorgängig gehabt. Wir wurden in Zürich vor allem von Dr. X
17 informiert. Ein wenig über die Möglichkeiten, die es gibt. Und
18 Dr. X hat uns klar aufgezeigt nach dem Hörtest, wie schlecht
19 unser Sohn hört, bzw. dass er fast nur die ganz tiefen Töne
20 mitbekommt. Also die Töne, die Vibrationen machen und man
21 dort halt nicht sicher ist, ob es wirklich über das Gehör läuft
22 oder nur taktil die Wahrnehmung ist. Dr. X hat uns dann
23 gesagt, dass man sicher sofort mit Hörgeräten eine
24 Versorgung in die Wege leiten muss und dass man sich dann
25 allenfalls sogar Gedanken machen muss über eine
26 Versorgung mit CI. Und dann war für uns eigentlich schon klar,
27 weil wir von unseren Bekannten wussten, dass es mit dem CI
28 sehr gut funktioniert, dass wir eigentlich nicht zu viel Zeit
29 verlieren wollen. Also nicht mit den Hörgeräten zu lange
30 ausprobieren und dann trotzdem nach einem Jahr merken,
31 dass es zu wenig ist und er dann doch noch ein CI braucht
32 und dann halt eine wichtige Zeit der Sprachentwicklung
33 verloren hätte. Darum waren wir vielleicht da ein wenig, ja,
34 was vielleicht andere Eltern ein wenig mehr Zeit brauchen um
35 diesen Entscheid zu akzeptieren. Da war für uns vielleicht viel
36 Vorarbeit bereits geleistet.

37
38 **Interviewer:** Du hast gesagt, dass er mit 10 Monaten dann die
39 CI-Operation hatte?

40
41 **Befragte Person:** Ja genau. Es war für uns eigentlich so,
42 dass wir uns vorher noch mit viel grösseren Problemen
43 beschäftigen mussten, also mit der Stoffwechselerkrankung.
44 Und dann war für uns die Hörbeeinträchtigung einfach wie
45 etwas Kleines noch dazu. Und das ist, ja, vielleicht aus den
46 schwierigen Erfahrungen, die wir davor hatten, auch ein
47 grosses Plus. Wir sehen jetzt im Kontakt mit anderen Eltern,
48 die eigentlich ein sonst gesundes Kind haben und jetzt einfach
49 eine Hörbehinderung haben, dass diese, ja, dann halt erst
50 später aus der Bahn geworfen werden und dass sie dann
51 extrem angewiesen sind auf eine gute Beratung und dass es

**Informationen zu Diagnose und
Massnahmen**

Diagnose in Zürich

Themen in der Beratung

*Informationen über die Möglichkeiten,
die es gibt.*

*Informationen darüber wie schlecht
das Kind hört.*

*Man müsse sicher sofort eine Hör-
geräteversorgung in die Wege lei-
ten.*

*Man müsse sich allenfalls Gedan-
ken machen über die Versorgung
mit CI*

**Haltung der Eltern gegenüber dem
CI**

*Und dann war für uns eigentlich
schon klar, weil wir von unseren
Bekannten wussten, dass es mit
dem CI sehr gut funktioniert, dass
wir eigentlich nicht zu viel Zeit ver-
lieren wollen. Also nicht mit den
Hörgeräten zu lange ausprobieren
und dann trotzdem nach einem
Jahr merken, dass es zu wenig ist
und er dann doch noch ein CI
braucht und dann halt eine wichti-
ge Zeit der Sprachentwicklung ver-
loren hätte.*

52 vielleicht dann längere Zeit braucht für Entscheide, ja.
53

54 **Interviewer:** Und bei euch waren andere Sachen vorher
55 schon, die ihr besprechen musstet und dass die
56 Hörbehinderung dann einfach noch dazu kam? Ihr wart wie
57 schon gewohnt zu entscheiden?
58

59 **Befragte Person:** Ja genau. Wir fanden einfach, möglichst
60 nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, sondern möglichst
61 schnell schauen, dass unser Sohn auditiv etwas wahrnehmen
62 kann.
63

64 **Interviewer:** Was hat euch diese Person in Zürich Dr. X sonst
65 noch gesagt? Welche Möglichkeiten wurden euch aufgezeigt?
66 Du sagtest vorhin Hörgeräteversorgung oder auch das CI. Was
67 wurde da sonst noch gesagt?
68

69 **Befragte Person:** Ja natürlich vom Unispital dort, weil sie dort
70 auch diese CI-Implantate machen, da sind sie dann schon
71 eher vor allem auf diese Versorgung eingegangen. Und
72 weniger eigentlich, sage ich jetzt einmal, die konservative
73 Möglichkeit, dass man sagt, ja, es gibt auch ein Leben ohne
74 Hörgeräteversorgung mit Gebärdensprache oder so. Sondern
75 dass sie gesagt haben, man muss den Leuten ermöglichen,
76 den Kindern ermöglichen, wirklich etwas zu hören. Dann
77 sagten sie auch, damit man den Hörnerv stimulieren kann,
78 möglichst schnell, damit das Hörzentrum nicht vom
79 Sehzentrum übernommen wird. Dass man so eigentlich
80 möglichst schnell die Hörgeräteversorgung macht und die
81 hatten wir dann auch nach 2, 5 Wochen.
82

83 **Interviewer:** Darf ich noch einmal nachfragen, du hast gesagt,
84 damit das Hörzentrum nicht vom Sehzentrum übernommen
85 wird?
86

87 **Befragte Person:** Ja. Das Hirn ist eigentlich sehr
88 anpassungsfähig. Und wenn, also es hat verschiedene
89 Zentren, die für die Bereiche zuständig sind. Und wenn das
90 Hörzentrum nicht stimuliert wird durch Reize von, also durch
91 Hören, dann übernehmen dies andere Sinne. Das heisst der
92 Tastsinn wird ausgeprägter, der Sehsinn, wenn keine
93 Seheinschränkungen da sind, wird ausgeprägter und
94 schlussendlich hat man festgestellt, dass jetzt vielleicht
95 erwachsene Gehörlose oder solche die bereits seit Kindheit
96 gehörlos sind, dass dort das Hörzentrum gar nicht mehr besteht.
97 Sondern dass das Sehzentrum viel grösser geworden ist. Und
98 dass diese dann halt sehr viel mehr über die Augen wahrnehmen
99 und registrieren als dies ein normal Hörender macht.
100

101 #00:05:23-0# **Interviewer:** Und das wurde euch von Dr. X
102 erklärt?
103

104 **Befragte Person:** Ja.
105

106 **Interviewer:** Also dass es gut wäre, möglichst schnell mit
107 Hörgeräten zu versorgen, damit nicht das Sehzentrum die

Umgang mit der Diagnose Hörbeeinträchtigung

Es war für uns eigentlich so, dass wir uns vorher noch mit viel grösseren Problemen beschäftigen mussten, also mit der Stoffwechselerkrankung. Und dann war für uns die Hörbeeinträchtigung einfach wie etwas Kleines noch dazu.

Themen in der Beratung

Am Uni-Spital: CI-Versorgung

Gebärdensprache in der Beratung

Am Uni-Spital in Zürich wurde eher nicht auf Gebärdensprache eingegangen. Sondern dass sie gesagt haben, man muss den Kindern ermöglichen, etwas zu hören.

Themen in der Spracherwerbsberatung

In Zürich wurde gesagt, damit man den Hörnerv stimulieren kann, soll man möglichst schnell eine Hörgeräteversorgung machen. Auch damit das Hörzentrum nicht vom Sehzentrum übernommen wird.

108 Funktionen des Hörzentrums übernimmt?

109

110 **Befragte Person:** Ja. Man sagte auch, dass bei unserem
111 Sohn auch das beste Hörgerät Schwierigkeiten haben wird,
112 so zu verstärken, dass er die Sprache überhaupt hören wird.
113 Trotzdem musste man es ihm am Anfang so anpassen, dass
114 er zumindest die ganz lauten Sachen mitbekommt und dass
115 gewisse Reize an den Hörnerv und dann an das Hörzentrum
116 weitergeleitet werden. So dass es einfach gewisse Impulse
117 auf das Hörzentrum gibt und nicht, dass es vom Sehzentrum
118 übernommen wird.

119

120 **Interviewer:** Du hast vorhin noch gesagt, dass zum Thema
121 Gebärdensprache nicht gross informiert wurde in jenem
122 Moment dort?

123

124 **Befragte Person:** Nein. Weil es für sie natürlich in erster
125 Linie wichtiger ist, eine Hörgeräteversorgung zu machen.

126

127 **Interviewer:** Bevor wir mit dem Interview begonnen haben,
128 hast du mir gesagt, dass es bei eurem Sohn aber auch noch
129 um das Sehen ging in diesem Zusammenhang. Was hast du
130 mir da genau gesagt, kannst du das noch einmal
131 wiederholen?

132

133 **Befragte Person:** Ja. Also er hatte im Zusammenhang mit
134 der Stoffwechselerkrankung eine Schädigung der Augen. Er
135 konnte auch nicht geradeaus schauen. Seine Augen
136 zwirbelten umher und er schielte. Und er schaute auch
137 immer so nach oben. Und man hat dann gesagt, dass man
138 nicht wisse, was er überhaupt sehe und ob er überhaupt
139 sehe. Und dann fand man, ja also taubblind ist schon eine sehr
140 schwierige Situation und so muss man schauen, wenn man nicht
141 weiss, was mit den Augen möglich sein wird, ob ihm eine Brille
142 überhaupt je helfen würde, dass man über die Ohren den
143 Zugang möglichst eröffnet. So viel wie möglich.

144

145 **Interviewer:** Du hast gesagt, dass man ja z.B. für die
146 Gebärdensprache die Augen benötigt?

147

148 **Befragte Person:** Genau. Und darum war das für uns am
149 Anfang auch noch im Hintergrund. Also ich selber, bevor wir
150 überhaupt alles wussten, da habe ich gedacht, ja Babyzeichen,
151 das möchte ich eigentlich gerne machen. Aber nachher stand
152 das einfach nicht mehr im Vordergrund. Wir haben einfach
153 gesagt, ja, was bringt das, wenn er vielleicht nichts sieht. Darum
154 haben wir uns auf das andere zuerst konzentriert.

155

156 **Interviewer:** Und diese Beratung fand dann vor allem in
157 Zürich statt oder fand etwas der Beratung auch hier in
158 Graubünden statt?

159

160 **Befragte Person:** Ja vorgängig hatten wir die Abklärungen bei
161 unserem Kinderarzt, der uns auch darauf hingewiesen hat und
162 uns gesagt hat: Geht nach Zürich! Dort werdet ihr gut
163 untersucht und gut beraten. Und nachdem wir dann in Zürich

Informationen zu Diagnose und Massnahmen

Trotzdem dass auch das beste Hörgerät nicht viel brachte bei unserem Sohn musste er vor dem CI eines haben, damit der Hörnerv trotzdem ein wenig stimuliert wird und das Hörzentrum nicht vom Sehzentrum übernommen wird.

Gebärdensprache in der Beratung

In Zürich wurde zum Thema Gebärdensprache nicht gross informiert, weil es für sie in erster Linie natürlich wichtiger ist, eine Hörgeräteversorgung zu machen.

Bei uns war das Thema GS am Anfang sowieso im Hintergrund, weil es auch nicht sicher war, wie viel unser Sohn sehen wird. Auch vor allem darum wollte man ihm ein möglichst optimales Hören eröffnen.

Organisation der Beratung

Kinderarzt hat uns geraten, nach Zürich zu gehen.

Mikroelektriker hier in Chur war sehr gut.

164 waren, sind wir dann hier bei der Mikroelektrik gewesen in Chur.
 165 Dort wurde die ganze Hörgeräteanpassung gemacht und das
 166 wurde wirklich sehr gut gemacht. Wir waren sehr zufrieden.

167
 168 **Interviewer:** Bei der Hörgeräteanpassung wurde dort auch
 169 beraten hinsichtlich CI oder war das sowieso bereits
 170 entschieden?

171
 172 **Befragte Person:** Nein. Man hat dann noch nicht sofort
 173 entschieden. Man hat gesagt, dass er die Hörgeräte einmal 3-
 174 4 Monate tragen muss, um zu schauen, ob es möglich ist,
 175 dass sich das Gehör auch wieder erholen kann. Ob es wirklich
 176 vielleicht nur eine vorübergehende Beeinträchtigung ist im
 177 Zusammenhang mit dem Stoffwechseldefekt oder ob es halt
 178 wirklich eine bleibende Schädigung ist. Und dann hat man
 179 darum gesagt, dass man ein wenig Zeit geben muss, nicht
 180 dass man vielleicht etwas macht, was nicht nötig gewesen
 181 wäre. Ja oder halt auch schauen, ob er vom Kognitiven her
 182 überhaupt irgend etwas mit diesen Reizen machen kann,
 183 etwas damit anfangen kann. Das war auch das Thema.

184
 185 **Interviewer:** Ob er mit diesen Hörreizen etwas anfangen
 186 kann?

187
 188 **Befragte Person:** Ja.

189
 190 **Interviewer:** Und das konnte man feststellen, dass dies
 191 möglich ist?

192
 193 **Befragte Person:** Ja man hatte das Gefühl. Ja. Und dann im
 194 August machte man eine Hirnstammaudiometrie. Sie haben
 195 gesagt, das müssten sie wirklich vorgängig machen, um zu
 196 schauen, ob es wirklich indiziert ist, eine CI-Versorgung zu
 197 machen. Und die Resultate dort waren dann so klar.

198
 199 **Interviewer:** Was heisst das? So klar?

200
 201 **Befragte Person:** Die Resultate waren so schlecht. Dass man
 202 sah, dass Hörgeräte eigentlich überhaupt nichts bringen. Aber
 203 dass der Hörnerv soweit intakt ist, dass man ein CI machen
 204 könnte. Und dann hat man uns gesagt, dass wir nach Hause
 205 sollen und uns das überlegen sollen. Es sei halt doch eine
 206 Operation und man kann es nicht rückgängig machen.

207
 208 #00:09:59-6# **Interviewer:** Was wurde da noch dazu gesagt?
 209 Weisst du das noch?

210
 211 **Befragte Person:** Ja also wir konnten bei dieser
 212 Hirnstammaudiometrie zuschauen, ob es diese Ausschläge im
 213 Hirn oder im Hirnstamm gibt, und wir haben dann gesehen, oh,
 214 da passiert wirklich nicht viel. Und dann wussten wir bereits dort,
 215 ja, in dem Fall ist es für uns klar, dass ein CI nötig ist. Und dann
 216 haben sie uns dann eigentlich schon gut gesagt, aufgrund dieser
 217 Tests und auch aufgrund des Hörtests, den man noch einmal
 218 gemacht hat, da sind halt die Resultate wirklich so, dass es mit
 219 dem Hörgerät nicht reicht. Dass es eigentlich nur mit einem CI

CI in der Beratung

Man hat dann noch nicht sofort entschieden für das CI. Man hat gesagt, dass er die Hörgeräte einmal 3-4 Monate tragen muss, um zu schauen, ob es möglich ist, dass sich das Gehör auch wieder erholen kann. Ob es wirklich vielleicht nur eine vorübergehende Beeinträchtigung ist. Und dann hat man darum gesagt, dass man ein wenig Zeit geben muss, nicht dass man vielleicht etwas macht, was nicht nötig gewesen wäre.

Die Resultate waren so schlecht. Dass man sah, dass Hörgeräte eigentlich überhaupt nichts bringen. Aber dass der Hörnerv soweit intakt ist, dass man ein CI machen könnte.

Und dann hat man uns gesagt, dass wir nach Hause sollen und uns das überlegen sollen. Es sei halt doch eine Operation und man kann es nicht rückgängig machen.

220 möglich ist, ihm genügend auditive Reize zu vermitteln, dass
 221 er auch ein Sprachverständnis haben könnte und dass es für
 222 die Sprachentwicklung wichtig ist. Und dann haben sie uns
 223 Broschüren gezeigt, wie das aussehen könnte mit dem CI und
 224 das war für uns eigentlich nichts Neues, weil wir ja diese
 225 Bekannten hatten und das bereits gesehen hatten. Ja und
 226 dann sagten wir: Ja ist gut, wir machen das. Und dann waren
 227 sie ein wenig überrascht, weil sie fanden, man solle sich doch
 228 Zeit nehmen, um das zu überlegen und so. Aber wir sagten,
 229 dass wir wirklich keine Zeit verlieren möchten und wir haben
 230 uns das wirklich über die paar Monate mit der
 231 Hörgeräteversorgung, die er hatte, überlegt. Und auch das
 232 Gespräch mit dem Kinderarzt hatten wir in dieser Zwischenzeit
 233 und für uns war klar, dass wir diese Operation so schnell wie
 234 möglich möchten. Und wir sagten einfach: Schaut dass es mit
 235 dem Stoffwechselspezialist abgeklärt wird und dass wir
 236 allenfalls eine beidseitige CI-Versorgung direkt mit einer
 237 Operation machen könnten. Und dieser hat das sehr
 238 befürwortet. Gerade auch aufgrund des Risikos mit der
 239 Narkose und so. Dass unser Sohn also nur eine Operation
 240 hätte. Und auch darum hat er es befürwortet, weil man beim
 241 Thema der Augen und dem Sehen noch nicht viel weiter war.
 242 Und dann haben wir gesagt: Gut. Sagt uns einfach wann wir
 243 kommen sollen und dann kommen wir. Und dann sagten sie,
 244 dass es sicher noch 8 Wochen gehen würde, weil es schwierig
 245 war mit disponieren. Weil die Operation war dann im Kispil und
 246 der Operateur kam vom Unispital. Ja. Und dann mussten sie
 247 schauen, dass dann sicher auch ein Operationssaal frei ist,
 248 weil für eine beidseitige Operation dauert dann das doch 3-4
 249 Stunden.

250
 251 **Interviewer:** Und jetzt, in deiner heutigen Situation, bei wem
 252 holst du dir Beratung? Mit wem klärst du deine Fragen? Was
 253 besprichst du mit dem Ohrenarzt oder was mit der Fachperson
 254 der Audiopädagogik?

255
 256 **Befragte Person:** Ja also mit der Fachperson der
 257 Audiopädagogik bespreche ich vor allem, welche
 258 Möglichkeiten es gibt, um ihn zuhause zu fördern. Also alles,
 259 was die Sprachentwicklung angeht. Mit dem Kinderarzt ist
 260 eigentlich das Gehör weniger das Thema, weil wir für die
 261 Kontrollen und Programmierungen vor allem in Zürich sind.
 262 Und darum, wenn wir zum CI Fragen haben, dann fragen wir
 263 das dort in Zürich, wegen Einstellungen oder irgendwelchen
 264 Frequenzen höher, tiefer einstellen. Das besprechen wir
 265 dort.

266
 267 **Interviewer:** Wird dort bei der CI-Kontrolle auch über
 268 Sprachentwicklung gesprochen? Wie ist das dort?

269
 270 **Befragte Person:** Ja für uns gibt es zum Teil Fragen
 271 diesbezüglich. Aber sie sagen, dass sie nicht die
 272 Fachpersonen dafür sind. Sie sagen, dass dafür die
 273 Audiopädagogen zuständig sind. Sie trennen das klar.

274
 275 **Interviewer:** Was genau wird denn dort gemacht?

CI in der Beratung

Es wurde uns gesagt, dass es eigentlich nur mit einem CI möglich ist, ihm genügend auditive Reize zu vermitteln, dass er auch ein Sprachverständnis haben könnte und dass es für die Sprachentwicklung wichtig ist.

Und dann haben sie uns Broschüren gezeigt, wie das aussehen könnte mit dem CI und das war für uns eigentlich nichts Neues, weil wir ja diese Bekannten hatten.

Ja und dann sagten wir: Ja ist gut, wir machen das. Und dann waren sie ein wenig überrascht, weil sie fanden, man solle sich doch Zeit nehmen, um das zu überlegen und so. Aber wir sagten, dass wir wirklich keine Zeit verlieren möchten.

Themen in der Beratung

Mit der Fachperson der Audiopädagogik bespreche ich Möglichkeiten, die es gibt für die Förderung zuhause und die Sprachentwicklung.

Fragen zum CI stellen wir in Zürich.

Themen in der Spracherwerbsberatung

In Zürich bei der CI-Kontrolle hat man uns gesagt, dass zu Fragen im Bereich Sprachentwicklung die Audiopädagogen zuständig seien. Sie trennen das klar.

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

Befragte Person: Sie sind zuständig dafür, dass die Cochlea Implantate richtig funktionieren. Wenn wir nach Zürich gehen, dann wird der Sprachprozessor am Computer angehängt und dann werden alle Elektroden überprüft, um zu kontrollieren, ob technisch alles funktioniert. Dann wird der ganze Sprachprozessor überprüft, auch die Mikrophone, ob die noch gut sind. Wenn man das Resultat eines Hörtests vorliegen hat, dann können sie, also er hat im Moment 4 Alltagsprogramme eingestellt und diese können dann auch wieder anders programmiert werden. Das heisst, wenn man sieht, dass er bei gewissen Frequenzen weniger gut reagiert hat beim Hörtest, die Tiefen zum Beispiel weniger als die Hohen, oder hat es mehr Dezibel gebraucht, bis er Hörreaktionen gezeigt hat, dann kann man die tiefen Frequenzen ein wenig lauter einstellen. So. Und dann wird ganz fein justiert. Und die Programme werden dann abgespeichert. Und dann kann man wieder nach Hause.

#00:15:14-0# **Interviewer:** Wird denn auch überprüft, ob sich die Sprache entwickelt? Was wird dazu gesagt?

Befragte Person: Doch ja. Sie beobachten ihn dann. Es sind immer zwei Fachleute anwesend und sie schauen dann, wie er reagiert, ob er auch auf Geräusche reagiert, also mit Rasseln, schauen, ob er den Kopf dreht. Und jetzt beim letzten Mal, also sie haben dann auch so einen Fragebogen. Der heisst "Little Ears". Den muss man irgendwie alle halben Jahre ausfüllen. Aber das ist dann auch subjektiv. Da könnte man als Eltern auch sehr gut falsche Angaben machen.

Interviewer: Was wird denn in diesem Fragebogen zum Beispiel gefragt?

Befragte Person: Reagiert er auf Stimmen? Kann er die Stimme von Vater und Mutter auseinanderhalten. Also wenn der Vater hier spricht und die Mutter dort, dass er dann weiss, aha, jetzt spricht der Vater, dann muss ich dort schauen. So. Solche Sachen. Letztes Mal wollten sie auch so einen speziellen Test machen, der nicht so gut funktionierte. Mein Sohn musste bei mir auf dem Schoss sitzen und eine der Fachpersonen sass vis-a-vis und spielte mit Bechern. Und ein CI musste er ausziehen und das andere musste er am Kopf lassen. Aber es war verbunden mit dem Computer. Und dann hörte er nur diese Töne, die sie über den Computer auf das CI laufen lassen. Ansonsten hörte er dann nichts. Und das ist schon eine sehr spezielle Situation. Das ist er nicht gewohnt. Und dann hätte sie verschiedene Töne in verschiedenen Lautstärken laufen lassen und geschaut, ob er reagiert. Und wenn er reagiert hätte, hätte er nach rechts schauen müssen und dann wäre dort auf einem Laptop, da wäre so ein Frosch aufgeblinkt. Und es war schwierig, weil er durfte nicht selber spielen. Er durfte nur schauen. Und das ist er sich nicht gewohnt, weil sonst in allen Therapien eigentlich animiert man ihn, um alles Mögliche selber auszuprobieren. Und das hat dann nicht so gut funktioniert. Aber ich habe das dann auch noch mit dem Früherzieher besprochen und er sagte, dass dies auch nicht möglich sei bei einem

Themen in der Spracherwerbsberatung

In Zürich bei der CI-Kontrolle wird auch geschaut, wie sich die Sprache entwickelt. Sie schauen, wie er auf Geräusche reagiert.

In Zürich bei der CI-Kontrolle wird mit einem Elternfragebogen jeweils über die Entwicklung der Sprache und die Reaktionen des Kindes abgefragt. Z.B. ob er auf Stimmen reagiert und ob er die Stimmen der Eltern auseinanderhalten kann.

332 2jährigen normal entwickelten Kind. Dass dieses begreifen
 333 würde, dass es nur schauen darf und nicht mitspielen und nur
 334 hören. Es gab dann eigentlich kein Resultat. Klar, es wäre halt
 335 wichtig zu sehen, ob die eingestellten Hörschwellen für ihn gut
 336 eingestellt sind oder ob es zu laut oder zu leise eingestellt ist.
 337 Also dass er gewisse Laute von der Sprache vielleicht nicht
 338 wirklich hören kann z.B. Das wäre ja schon in unserem Sinn,
 339 dass man das so schnell wie möglich herausfinden kann. Aber
 340 schlussendlich ist das glaube ich erst mit Kindern im
 341 Kindergartenalter wirklich möglich, um da Resultate zu
 342 bekommen, um das zu überprüfen und einzustellen.

343
 344 **Interviewer:** Du sagst, das Thema Sprachentwicklung wird mit
 345 der Fachperson der Audiopädagogik besprochen?
 346

347 **Befragte Person:** Ja genau.
 348

349 **Interviewer:** Was besprecht ihr denn da? Also mit eurem
 350 Sohn wird gearbeitet. Aber was besprecht ihr?
 351

352 **Befragte Person:** Ja also bei uns ist es so, dass sie mit
 353 unserem Sohn noch eher wenig macht, sondern mehr uns
 354 berät. Ja. Und am Anfang habe ich das sehr geschätzt und so
 355 im weiteren Verlauf hatte ich dann plötzlich das Gefühl, dass
 356 ja eigentlich mein Sohn die Hörbehinderung hat. Und wir
 357 haben das dann auch einmal angesprochen. Bei ihm ist es
 358 halt einfach auch noch schwierig, weil er eine
 359 Mehrfachbehinderung hat und man hat einfach sehr wenig
 360 Erfahrung mit so Kleinen und wenn dann halt auch noch
 361 Entwicklungsverzögerungen dazu kommen. Darum ist es für
 362 die Fachperson der Audiopädagogik manchmal auch
 363 schwierig, um ja. Und je nach Lust und Laune meines Sohnes.
 364 Also dann will er einfach mit seinen Autos spielen und wenn
 365 die Fachperson dann kommt und gewisse Sachen
 366 ausprobieren möchte, interessiert ihn das dann weniger. Und
 367 jetzt versucht die Fachperson ihn einfach dort abzuholen, wo
 368 er steht. Und irgendwie dort dann etwas daraus zu machen
 369 und irgendwie geht es jetzt auch immer besser.
 370

371 **Interviewer:** Und in der Beratung mit euch Eltern, worum geht
 372 es denn da?
 373

374 **Befragte Person:** Vor allem darum, wie wir sprechen sollen
 375 mit unserem Sohn. Also halt normale Lautstärke, so, diese
 376 Tipps haben wir bekommen. Also dass man halt spricht und
 377 spricht und spricht, den ganzen Tag. Also dass er möglichst
 378 viel hört. Musik, das was er gerne hat. Aber trotzdem schauen,
 379 dass es keine Hintergrundmusik hat, wenn man spricht. Keine
 380 Störgeräusche. Und auch sonst ein paar gute Sachen, also
 381 dass wir so ein Tagebuch für ihn gemacht haben mit Fotos, zu
 382 denen er einen emotionalen Bezug hat. Und dass man mit ihm
 383 dieses Tagebuch jeden Tag sicher einmal anschaut und dabei
 384 auch immer den gleichen Wortschatz braucht. Also Fotos von
 385 uns Eltern, von den Therapeuten oder vom Kinderwagen oder
 386 von Sachen, die wir gemacht haben. Ja.
 387

Themen in der Spracherwerbsberatung

Bei der CI-Kontrolle wird auch versucht zu kontrollieren, ob die Einstellung für ihn gut ist, dass er die Laute der Sprache auch wirklich hören kann.

Bei meinem Sohn ist es halt noch schwierig, weil er eine Mehrfachbehinderung hat. Da kommen dann Entwicklungsverzögerungen dazu. Dann ist es für die Fachperson der Audiopädagogik manchmal auch schwierig.

Es geht vor allem darum, wie wir mit ihm sprechen sollen, normale Lautstärke und dass man viel spricht, damit er möglichst viel Sprache hört.

Musik sollte nicht als Hintergrundmusik laufen, wenn man spricht. Damit man keine Störgeräusche hat.

Tagebuchherstellung mit Fotos und dazu beim Erzählen immer den gleichen Wortschatz benutzen.

388 #00:20:44-2# **Interviewer:** Und zum Thema Sprachentwicklung,
389 was sind oder waren da deine Fragen?
390

391 **Befragte Person:** Ja. Also ab und zu habe ich das Gefühl,
392 also ja es gab so eine Phase, in der ich ab und zu ein wenig
393 enttäuscht war. Weil ich fand, wenn ich etwas wissen möchte,
394 so muss ich immer nachfragen. Und manchmal wäre ich froh
395 gewesen, gerade in Phasen, wo sonst noch anderes lief, dass
396 dann von der Audiopädagogik noch mehr Informationen
397 gekommen wären. Also von der Fachperson aus. Also ich
398 hatte ab und zu das Gefühl, dass ich wie ein wenig suchen
399 muss, was es denn noch an Möglichkeiten geben würde und
400 die Fachperson dann fragen musste, ob man in diese
401 Richtung etwas machen könnte. Oder in eine andere Richtung
402 etwas machen könnte. Also z.B dann war die Musik plötzlich
403 ein Thema nach einem Klangworkshop und dann habe ich
404 gefragt, ob es denn in diesem Bereich nicht eine Möglichkeit
405 geben würde und dann wurde ich dann von der Fachperson
406 schon informiert beim nächsten Mal und es wurde mir gesagt,
407 es gibt das und das. Ab und zu war ich dann wie ein wenig
408 enttäuscht, weil ich fand, dass die Fachkraft uns ja diese
409 verschiedenen Ideen von sich aus hätte mitteilen können.
410

411 **Interviewer:** Du meinst, dass sie euch die verschiedenen
412 Fördermöglichkeiten aufzeigen könnte?
413

414 **Befragte Person:** Ja. Aber es ist mir natürlich schon auch
415 klar, dass nicht alle Audiopädagogen im gleichen Bereich
416 arbeiten, nicht alle machen die gleichen Weiterbildungen.
417 Jemand arbeitet mehr in diesem Bereich und jemand mehr in
418 einem anderen. Und das ist so und das muss man auch
419 respektieren. Ja.
420

421 **Interviewer:** Und zum Thema Sprachentwicklung, was wird da
422 informiert?
423

424 **Befragte Person:** Zum Thema Sprachentwicklung heisst es
425 eigentlich immer nur so, ja, die vulnerable Phase hat er jetzt.
426 Und das ist gut, wenn er jetzt so ein wenig blöblöblö und so
427 macht und das ist gut. Und dann wurde eigentlich immer nur
428 gefragt: Macht er das jetzt? Macht er das? Macht er jetzt das?
429 Aber was eigentlich so nacheinander kommt in der
430 Sprachentwicklung, also dass dann einmal Silben kommen
431 und dass er vielleicht dann Mamamama macht und dann
432 vielleicht dann nur noch Mamma, ja also das Wissen haben
433 wir uns eigentlich selber angeeignet.
434

435 **Interviewer:** Wo denn?
436

437 **Befragte Person:** Aus Büchern, die uns schon auch
438 empfohlen wurden oder dann halt im Internet.
439

440 #00:23:34-3# **Interviewer:** Du hast hier am Schrank
441 Gebärden aufgehängt? Woher hast du denn diese?
442

443 **Befragte Person:** Ja das sind Gebärden, die sie in der

Themen in der Spracherwerbsberatung

Es gab so eine Phase, in der ich ab und zu ein wenig enttäuscht war. Weil ich fand, wenn ich etwas wissen möchte, so muss ich immer nachfragen. Und manchmal wäre ich froh gewesen, gerade in Phasen, wo sonst noch anderes lief, dass dann von der Audiopädagogik noch mehr Informationen gekommen wären. Also von der Fachperson aus.

Ab und zu war ich dann wie ein wenig enttäuscht, weil ich fand, dass die Fachkraft uns ja diese verschiedenen Ideen von sich aus hätte mitteilen können.

Themen in der Spracherwerbsberatung

Aber was eigentlich so nacheinander kommt in der Sprachentwicklung, also dass dann einmal Silben kommen und dass er vielleicht dann Mamamama macht und dann vielleicht dann nur noch Mamma, ja also das Wissen haben wir uns eigentlich selber angeeignet. Es wurden uns dazu aber auch Bücher empfohlen.

Weitere Beratungsangebote/Quellen für Informationen Internet und Bücher

444 Stiftung Tanne brauchen. Ja. Das ist auch für
 445 Mehrfachbehinderte. Und wir haben dann als wir sahen,
 446 dass unser Sohn doch auch über die Augen etwas
 447 wahrnehmen kann, da fanden wir, dass es gut wäre, wenn
 448 wir doch auch Gebärden einsetzen würden. Halt auch im
 449 Wissen, dass wenn er seine CI's auszieht oder wenn halt
 450 einmal beide defekt wären oder so, dass wir dann mit ihm
 451 nicht kommunizieren könnten. Und halt auch wirklich darum,
 452 dass man akzeptiert, dass er eigentlich gehörlos ist. Dass
 453 man nicht, oder dass wir auch von uns aus sagen: Wir
 454 wollen mit dir auch kommunizieren in deiner Welt, quasi,
 455 oder so wie du bist, und er kann mit uns Hörenden
 456 kommunizieren. Und dann haben wir gesucht und uns
 457 erkundigt, ob Gebärdensprachkurse für uns eine Variante
 458 sind und das war dann hier im Raum Chur nicht möglich. Es
 459 wurden keine Kurse angeboten. Zu dieser Zeit und jetzt
 460 auch noch nicht. Und dann fanden wir, dass wir sowieso
 461 einmal mit einfachen Gebärden beginnen müssen. Und weil
 462 unser Sohn auch motorisch ein wenig Einschränkungen hat,
 463 dann fanden wir, dass es am besten ist wenn wir einfach
 464 einmal die simpelsten Gebärden für den Anfang einsetzen
 465 und sind dann darum auf die Gebärden der Stiftung Tanne
 466 gekommen. Dies auch mit dem Gedanken, weil diese
 467 Gebärden dann auch im Schulheim in Chur angewendet
 468 werden.

469
 470 **Interviewer:** Seid ihr denn selber auf diese Idee, diese
 471 Gebärden gekommen? Du hast jetzt immer gesagt, wir
 472 haben?

473
 474 **Befragte Person:** Ja also der Früherzieher unseres Sohnes,
 475 er hat uns immer zwei Gebärden gezeigt, wenn er mit
 476 unserem Sohn das Spielen begonnen hat und wenn die
 477 Stunde fertig war. Und er hat uns gesagt, dass dies
 478 Gebärden der Stiftung Tanne seien. Diese seien einfach und
 479 so. Und dann sind wir dadurch darauf gekommen.

480
 481 **Interviewer:** Also habt ihr durch den Früherzieher erfahren,
 482 dass es dies gibt oder kanntest du vorher bereits Gebärden
 483 oder die Gebärdensprache?

484
 485 **Befragte Person:** Ja also ich wusste einfach, dass es
 486 Gebärdensprache gibt und ich habe mich damit befasst,
 487 dass ich Babyzeichen verwenden möchte, also Babysignale
 488 und so hatte ich eigentlich schon vor der Geburt so ein
 489 Babyzeichen-Buch zu Hause.

490
 491 **Interviewer:** Also bevor du irgend etwas wusstest von
 492 deinem Kind, dass es hörbeeinträchtigt sein wird? Also
 493 einfach als du schwanger warst?

494
 495 **Befragte Person:** Ja genau. Ich fand, ja ich möchte diese
 496 Kommunikationsform mit den Babysignalen nutzen, bevor
 497 das Kind sich verbal ausdrücken kann.

498
 499 **Interviewer:** Also das sind die Babyzeichen, die vor allem

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Wir haben die Gebärden der Stiftung Tanne. Das ist für Mehrfachbehinderte.

Weil unser Sohn auch motorisch ein wenig Einschränkungen hat, dann fanden wir, dass es am besten ist wenn wir einfach einmal die simpelsten Gebärden für den Anfang einsetzen und sind dann darum auf die Gebärden der Stiftung Tanne gekommen. Dies auch mit dem Gedanken, weil diese Gebärden dann auch im Schulheim in Chur angewendet werden.

Haltung der Eltern gegenüber Gebärden

Als wir sahen, dass unser Sohn doch auch über die Augen etwas wahrnehmen kann, da fanden wir, dass es gut wäre, wenn wir doch auch Gebärden einsetzen würden.

Wenn er seine CI's auszieht oder wenn halt einmal beide defekt wären dann könnten wir nicht kommunizieren.

Dass man akzeptiert, dass er eigentlich gehörlos ist. Dass wir auch von uns aus sagen: Wir wollen mit dir auch kommunizieren in deiner Welt und er kann mit uns Hörenden kommunizieren.

Gebärdensprache in der Beratung

Der Früherzieher unseres Sohnes hat uns diese Tanne-Gebärden gezeigt.

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Ich wusste, dass es Gebärdensprache gibt. Ich wollte eigentlich sowieso mit meinem Baby Babyzeichen verwenden, bevor es sich verbal ausdrücken kann. Die Babyzeichen sind der Gebärdensprache zum Teil ähnlich.

500 mit hörenden Babys gemacht werden, bevor sie sprechen
501 können?

502
503 **Befragte Person:** Ja genau. Aber die sind der
504 Gebärdensprache zum Teil ähnlich.

505
506 **Interviewer:** Jetzt benutzt ihr aber mit eurem Sohn die
507 Tanne-Gebärden?

508
509 **Befragte Person:** Ja wir versuchen es.

510
511 **Interviewer:** Ihr versucht es?

512
513 **Befragte Person:** Ja. Also es ist schon ein wenig so, dass
514 wenn man merkt, dass er einfach durch das Hören versteht
515 und er kann auch selber jetzt mitteilen, was er möchte mit
516 Zeichen und gewissen Lauten, dann ist es halt so, dass wir
517 die Gebärden ein wenig vernachlässigen. Und da müssen
518 wir uns schon auch ein wenig an der Nase nehmen und
519 sagen, wir sollten doch auch weiterhin Gebärden benutzen.

520
521 **Interviewer:** Ihr wolltet einen Gebärdensprachkurs machen,
522 hast du vorhin gesagt. Wo habt ihr euch da informiert?

523
524 **Befragte Person:** Beim Gehörlosenbund.

525
526 **Interviewer:** Da hast du von dir aus angefragt?

527
528 **Befragte Person:** Ja. Also die Fachperson der
529 Audiopädagogik hat mir dann einmal eine Broschüre
530 gegeben mit den ganzen Kursausschreibungen, die sie dort
531 haben.

532
533 **Interviewer:** Hast du danach gefragt? Oder wurde euch
534 diese Broschüre als Information abgegeben?

535
536 **Befragte Person:** Ich glaube eher, das kam von uns aus,
537 weil wir das Thema der Gebärden und der Möglichkeiten in
538 diesem Bereich angesprochen haben und dann hat uns die
539 Fachperson der Audiopädagogik dann diese Broschüre
540 gegeben.

541
542 **Interviewer:** Aber dann war es nicht möglich einen Kurs zu
543 organisieren?

544
545 **Befragte Person:** Ja ich habe dann gesehen, dass es im
546 Raum Chur keine Anfängerkurse gab. Also man hätte dann
547 nach Zürich gehen müssen. Jetzt gibt es sogar so einen
548 speziellen Elternkurs in Zürich. Ja aber das ist dann halt,
549 also einmal in der Woche nach Zürich. Das ist für uns
550 neben dem ganzen anderen Programm einfach zu
551 aufwändig. Aber es würde noch einen Heimkurs geben,
552 den sie uns angeboten haben. Auch in Davos haben sie
553 gesagt, dass dies möglich wäre. Das wäre glaub ich 10
554 Mal und da können die Kinder, die Eltern oder auch
555 Grosseltern, also einfach das Umfeld dabei sein.

Erfahrung der Eltern mit Gebärden und Gebärdensprache

Wir versuchen, mit unserem Sohn die Tanne-Gebärden zu benutzen.

Also es ist schon ein wenig so, dass wenn man merkt, dass er einfach durch das Hören versteht und er kann auch selber jetzt mitteilen, was er möchte mit Zeichen und gewissen Lauten, dann ist es halt so, dass wir die Gebärden ein wenig vernachlässigen. Und da müssen wir uns schon auch ein wenig an der Nase nehmen und sagen, wir sollten doch auch weiterhin Gebärden benutzen.

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Gebärdensprachkurse werden vom Schweizerischen Gehörlosenbund organisiert

Gebärdensprache in der Beratung

Die Fachperson der Audiopädagogik hat mir dann einmal eine Broschüre gegeben mit den ganzen Kursausschreibungen, die sie dort haben.

Ich glaube eher, das kam von uns aus, weil wir das Thema der Gebärden und der Möglichkeiten in diesem Bereich angesprochen haben und dann hat uns die Fachperson der Audiopädagogik dann diese Broschüre gegeben.

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Ich habe dann gesehen, dass es im Raum Chur keine Anfängerkurse gab. Also man hätte dann nach Zürich gehen müssen. Jetzt gibt es sogar so einen speziellen Elternkurs in Zürich.

556

557

Interviewer: Also das ist ein Kurs, bei dem eine Person zu euch nach Hause kommt und Gebärdensprache unterrichtet?

558

559

560

561

Befragte Person: Ja genau. Und das ist etwas, was wir im Sinne haben zu machen. Die Frage ist einfach noch wann.

562

563

564

Interviewer: Das heisst, so ein Kurs würde euch interessieren?

565

566

567

Befragte Person: Ja. Wir haben gesagt, damit wir mit unserem Sohn so kommunizieren können, wie dies Gehörlose tun. Also dass wir dies mit ihm auch machen können.

568

569

570

571

Interviewer: Wer würde diesen Kurs denn finanzieren?

572

573

574

Befragte Person: Ja das ist noch lustig. Die vom Gehörlosenbund haben mir bei der Anfrage gesagt, es koste 450 Franken und ich nehme an, dass dies wir Eltern zahlen müssten. Und bei dieser Tagung in Davos wurde uns gesagt, dass es gratis ist. Aber ja.

575

576

577

578

579

Interviewer: Offensichtlich gibt es da tatsächlich unterschiedliche Informationen. Du bist nicht die erste Person, die mir das nun sagt. Das wäre interessant abzuklären.

580

581

582

583

Das ist doch ein wichtiger Punkt oder nicht?

584

585

586

Befragte Person: Ja klar. Andererseits muss ich sagen, das kostet 45 Franken pro Lektion, die Person kommt zu uns nach Hause, mein Sohn ist dabei, wir Eltern sind dabei, auch die Grosseltern können dabei sein. Also wenn man das dann aufteilen würde auf diese 4 oder 5 Personen, dann ist das wirklich nicht viel. Ja klar ist man in einer solchen Situation froh um alles, was von der IV oder von wem auch immer finanziert wird und andererseits muss ich sagen, also diese 450 Franken sind dann gut investiertes Geld, wenn man so dann noch eine andere Möglichkeit für die Kommunikation hat.

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

Interviewer: Bei dieser Elternvereinigung, bist du dort Mitglied?

598

599

600

Befragte Person: Ja. Bei der Elternvereinigung für Eltern von hörbeeinträchtigten Kindern.

601

602

603

Interviewer: Wie bist du dazu gekommen?

604

605

Befragte Person: Da hat uns die Fachperson Audiopädagogik einen Flyer gegeben.

606

607

608

Interviewer: Und wie läuft das dort? Was ist das genau?

609

610

Befragte Person: Ja wir haben uns dort angemeldet und

611

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Ja aber das ist dann halt, also einmal in der Woche nach Zürich. Das ist für uns neben dem ganzen anderen Programm einfach zu aufwändig. Aber es würde noch einen Heimkurs geben, den sie uns angeboten haben.

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Finanzierung von Gebärdensprachkursen für Eltern: unterschiedliche Informationen sind vorhanden (gratis oder nicht?)

Haltung der Eltern gegenüber Gebärdensprache

Verwenden Tanne-Gebärden

Möchten einen GS-Familienkurs des Schweizerischen Gehörlosenbundes besuchen.

Sind auch bereit, Geld zu investieren für einen GS-Kurs, wenn man dafür noch eine andere Möglichkeit für die Kommunikation hat.

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Ist Mitglied bei der Elternvereinigung für Eltern von hörbeeinträchtigten Kindern

Wurde durch die Fachperson Audiopädagogik auf die Elternvereinigung aufmerksam gemacht.

Erlebt den Austausch in der Elternvereinigung als sehr positiv.

War an der Elterntagung in Davos

612 wurden sehr freundlich willkommen geheissen. Ich fand das eine
 613 gute Sache, weil ich dachte, dass es dort sicher Informationen
 614 gibt oder auch Austausch mit anderen Eltern, was sicher sehr gut
 615 ist. Wir wurden willkommen geheissen von der Schweizerischen
 616 Zentralstelle, aber auch vom Regionalverband Ostschweiz. Das
 617 habe ich wirklich sehr positiv erlebt. Und dann bekommt man
 618 auch alle paar Monate so ein Bulletin. Ja und dann kommen per
 619 Mail Informationen, was so läuft, auch in den anderen
 620 Verbänden. Ja. Das finde ich sehr gut.

621
 622 **Interviewer:** Und du hast an Veranstaltungen dieser Vereinigung
 623 teilgenommen?
 624

625 **Befragte Person:** Ja. Letzten Herbst waren wir an dieser
 626 Elterntagung in Davos. Das war für uns super. Das war sehr gut
 627 organisiert und es gab sehr spannende Workshops. Und auch
 628 der Austausch mit anderen Eltern war für uns sehr interessant.
 629 Es war dann in gewissen Situationen auch so, dass man ein
 630 wenig hören konnte, was noch auf uns zukommen wird. Im
 631 Zusammenhang mit der Einschulung, egal jetzt in welcher
 632 Schule. Oder in Zusammenhang mit der FM-Anlage oder
 633 anderen Hilfsmitteln. Also was Eltern von älteren Kindern
 634 beschäftigt und welche Schwierigkeiten da sind. Das war gut und
 635 man weiss, was man jetzt vielleicht ein wenig im Hinterkopf sich
 636 merken soll und worauf man später achten sollte. Obwohl, bis
 637 unser Sohn dann im Schulalter ist, weiss man es dann vielleicht
 638 nicht mehr.

639
 640 **Interviewer:** An dieser Tagung wurde auch über
 641 Gebärdensprache informiert?
 642

643 **Befragte Person:** Ja. Es gab einen Workshop
 644 Gebärdensprache. Den haben 2 Personen geleitet. Die
 645 Frau war gehörlos und der Mann schwer hörbeeinträchtigt.
 646 Und der ganze Workshop oder Vortrag lief in
 647 Gebärdensprache. Das wurde dann gedolmetscht und das
 648 war sehr eindrücklich. Und man konnte auch selber ein
 649 wenig Gebärdensprache ausprobieren. Ein wenig über den
 650 eigenen Schatten springen und versuchen. Das war sehr
 651 eindrücklich.

652
 653 **Interviewer:** Waren an der Tagung noch andere Eltern
 654 aus Graubünden?
 655

656 **Befragte Person:** Ja. Wir kannten bereits vorher Eltern,
 657 deren Mädchen im gleichen Alter ist wie unser Sohn. Das
 658 Mädchen hat auch beidseitig CI. Mit diesen Eltern hatten
 659 wir bereits vor der Tagung Kontakt und Austausch. Diese
 660 kannten wir bereits. Und wir haben an der Tagung einfach
 661 noch ein paar weitere Eltern kennengelernt. Die haben wir
 662 aber einfach dort getroffen und es fand dort ein Austausch
 663 statt. Der Kontakt ging jetzt aber in dem Sinne nicht weiter.
 664

665 **Interviewer:** Hier in Graubünden hast du regelmässigen
 666 Kontakt mit anderen Eltern?
 667

Erfahrung der Eltern mit Gebärden und Gebärdensprache

*An der Elterntagung der Elternver-
 einigung in Davos gab es einen
 Workshop zur Gebärdensprache.
 Und man konnte auch selber ein
 wenig Gebärdensprache ausprobie-
 ren. Ein wenig über den eigenen
 Schatten springen und versuchen.
 Das war sehr eindrücklich.*

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

*Wir kennen Eltern von einem Mäd-
 chen, das im gleichen Alter ist wie
 unser Sohn.*

*An der Tagung haben wir andere
 Eltern kennengelernt, der Kontakt
 ging jetzt aber nicht weiter.*

668 **Befragte Person:** Ja. Mit diesen Eltern von diesem Mädchen.
669 Die wohnen in der Nähe und so ist es auch möglich, sich zu
670 treffen.

671 **Interviewer:** Was weißt du über die Gebärdensprache?
672

673 **Befragte Person:** Ja. Dass sie jetzt relativ gut akzeptiert ist.
674 Aber dass es eine Zeit gab, in der man sagte, es darf
675 niemand Gebärdensprache lernen, weil es eine Sprache für
676 Leute ist, die, ich sag es jetzt ganz böse, für Leute die blöde
677 sind. Also man hat diskriminiert. Und es hat mich sehr
678 erschreckt, als ich das gelesen habe. Und ich denke, dass
679 es schon verrückt ist. Das ist ja noch nicht so lange her.
680 Aber dass man die Menschen einfach nicht ernst genommen
681 hat. Auf jeden Fall finde ich gut, dass es jetzt nicht mehr so
682 diskriminiert wird. Ich weiss, dass es verschiedene
683 Gebärdensprachen gibt. Das haben wir auch an der Tagung
684 in Davos gesehen. Also die Deutschschweizer
685 Gebärdensprache, dann die Deutsche Gebärdensprache
686 und dann gibt es noch so eine, die nur mit 2-3 Fingern
687 gemacht wird. Obwohl das versteh ich noch nicht so ganz.
688 Ja das wärs.
689

690 **Interviewer:** Und du hast bereits gesagt, dass du dir
691 vorstellen kannst, Gebärdensprache zu lernen?
692

693 **Befragte Person:** Ja. Wir haben auch bereits so
694 Lernkärtchen da und ein Lexikon haben wir auch schon. Wir
695 haben uns da bereits ein wenig eingedeckt und vorbereitet.
696

697 **Interviewer:** Welche Erfahrungen hast du mit
698 hörbeeinträchtigten Menschen?
699

700 **Befragte Person:** Also eigentlich nur, dass meine
701 Grossväter beide Hörgeräte hatten. Und die haben immer
702 gepfiffen, diese Hörgeräte. Aber mit Menschen, die eine
703 grössere Hörbeeinträchtigung haben, da hatte ich eigentlich,
704 ja vielleicht hat man es einfach auch nicht wirklich
705 wahrgenommen. Jetzt im Nachhinein stelle ich fest, dass ich
706 auch schon gemerkt habe, dass jemand nicht teilnimmt oder
707 nicht kommt und dann später hat man erfahren, dass es
708 aufgrund einer Hörbeeinträchtigung war. Also weil die
709 Kommunikation für ihn einfach schwierig und anstrengend
710 war. Und jetzt bei den Kindern, die eine Hörbeeinträchtigung
711 haben oder plötzlich, wenn jemand unseren Sohn sieht mit
712 diesem Verband, den er trägt, damit die CI's gut befestigt
713 sind, dann sprechen einem die Leute darauf an und sagen,
714 dass sie auch jemanden kennen. Das ist dann gut, weil dann
715 auch eine gewisse Hemmschwelle überwunden wird, dies
716 anzusprechen.
717

718 **Interviewer:** Euer Sohn hat im Moment noch einen
719 Verband?
720

721 **Befragte Person:** Ja, weil als er das CI bekam, da lag er
722 natürlich am Anfang noch viel am Boden und dann ist diese
723

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache

Dass sie jetzt relativ gut akzeptiert ist. Aber dass es eine Zeit gab, in der man sagte, es darf niemand Gebärdensprache lernen, weil es eine Sprache für Leute ist, die, ich sag es jetzt ganz böse, für Leute die blöde sind. Also man hat diskriminiert.

Und es hat mich sehr erschreckt, als ich das gelesen habe. Und ich denke, dass es schon verrückt ist. Das ist ja noch nicht so lange her. Aber dass man die Menschen einfach nicht ernst genommen hat.

Auf jeden Fall finde ich gut, dass es jetzt nicht mehr so diskriminiert wird.

Ich weiss, dass es verschiedene Gebärdensprachen gibt. Also die Deutschschweizer Gebärdensprache, dann die Deutsche Gebärdensprache und dann gibt es noch so eine, die nur mit 2-3 Fingern gemacht wird. Obwohl das versteh ich noch nicht so ganz.

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Eigentlich keinen Kontakt mit Menschen, die eine Hörbeeinträchtigung haben.

Haltung der Eltern gegenüber Gebärden

Wir haben auch bereits so Lernkärtchen da und ein Lexikon haben wir auch schon. Wir haben uns da bereits ein wenig eingedeckt und vorbereitet.

724 Sendespule immer runtergefallen. Und dann hätte ich immer
725 neben ihm sein und die Spule wieder befestigen müssen und
726 wenn er den Kopf wieder drehte, dann rutschte sie wieder runter.
727 Man darf das Magnet jetzt noch nicht so stark einstellen aufgrund
728 der Druckstellen. Und dann hat man gesagt, dass man ihm eine
729 Mütze anziehen könnte. Aber das ist natürlich nicht so gut, weil
730 dann das Mikrophon gedämpft wird und er auch für den
731 Temperatenausgleich Schwierigkeiten hat. Und jetzt hat er
732 einfach so einen Netzverband. Dieser sieht nicht gerade so
733 hübsch aus, ist aber sehr praktisch. Und wenn er dann laufen
734 wird, dann kann man diesen Verband weglassen.

735
736 **Interviewer:** Wie kommunizierst du jetzt mit deinem Sohn?
737 Wie kommuniziert ihr? Wie ist seine Sprache?

738
739 **Befragte Person:** Ich versuche mit ihm möglichst normal zu
740 sprechen. Und er sagt auch bereits ein paar wenige Wörter.
741 Also er sagt "Mamma", "Pappa". Er kann verschiedene
742 Tierlaute nachahmen. Und für uns ist sein
743 Sprachverständnis doch sehr eindrücklich. Wir haben das
744 Gefühl, dass er doch schon recht gut versteht. Also wenn wir
745 sagen, dass man jetzt Zähneputzen muss, dann weiss er,
746 wo das ist. Oder wenn wir fragen: Wo ist dein Zimmer? Dann
747 zeigt er in die richtige Richtung. Oder auch wenn wir hier
748 sitzen und das Telefon klingelt, dann zeigt er in die richtige
749 Richtung, aus der der Klingelton kommt. Und das
750 Funktelefon ist ja nicht immer am gleichen Ort. Und so kann
751 man feststellen, dass er richtig lokalisieren kann beim Hören.
752 Das ist eher das. Das ist jetzt nicht Sprachverständnis.

753
754 **Interviewer:** Gibt es etwas, das du dir an Beratung
755 wünschen würdest?

756
757 **Befragte Person:** Ja halt irgendwie schon Möglichkeiten,
758 was man mit einem Kind zur Sprachentwicklung machen
759 könnte. Oder mehr Informationen, welche Massnahmen zu
760 welcher Zeit wirklich sinnvoll sind. Also dass man auch
761 einmal in einer Gruppe etwas machen könnte. Zum Beispiel
762 Verse oder rhythmische Sachen. Also wenn es einem dann
763 wieder gesagt wird, was man noch machen könnte, dann
764 kommen einem die Ideen.

765
766 **Interviewer:** Also mit einer Gruppe meinst du zusammen mit
767 anderen betroffenen Eltern?

768
769 **Befragte Person:** Ja. Es ist vielleicht hier im Kanton nicht
770 ganz einfach aus geografischen Gründen, dass man diese
771 Eltern dann alle zusammen bekommt. Das ist sicher eher
772 schwierig. Weil halt alle verstreut sind, nehme ich an. Aber
773 trotzdem wäre das etwas Gutes. Oder wenn es heisst,
774 welche Verse oder Rhythmiksachen für die
775 Sprachentwicklung gut wären, dass man dann auch
776 Unterlagen dazu bekommt und sich nicht alles selber
777 zusammensuchen muss.

778
779 **Interviewer:** Gibt es sonst noch Ergänzungen von dir?

Informationen zum Stand des Lautspracherwerbs

Er spricht ein paar wenige Wörter, Mamma, Papa, und er kann einige Tierlaute nachahmen.

Er versteht doch schon recht gut. Z.B. wenn wir fragen: Wo ist dein Zimmer? Dann zeigt er in die richtige Richtung.

Bedürfnisse/Wünsche der Eltern

Möglichkeiten, was man mit einem Kind zur Sprachentwicklung machen könnte. Oder mehr Informationen, welche Massnahmen zu welcher Zeit wirklich sinnvoll sind.

Dass man auch einmal in einer Gruppe mit anderen betroffenen Eltern etwas machen könnte. Zum Beispiel Verse oder rhythmische Sachen.

Es ist vielleicht hier im Kanton nicht ganz einfach aus geografischen Gründen, dass man diese Eltern dann alle zusammen bekommt. Das ist sicher eher schwierig. Weil halt alle verstreut sind, nehme ich an. Aber trotzdem wäre das etwas Gutes. Oder wenn es heisst, welche Verse oder Rhythmiksachen für die Sprachentwicklung gut wären, dass man dann auch Unterlagen dazu bekommt und sich nicht alles selber zusammensuchen muss.

780 Möchtest du noch etwas sagen?

781

782 **Befragte Person:** Nein. Das ist eigentlich gut so.

783

784 **Interviewer:** Dann danke ich dir herzlich für dieses Interview.

785

786 **Befragte Person:** Gern geschehen. Danke dir.

B.5 Fall B1 (Beratende Fachperson 1, Audiopädagogik)

Fallvignette

Die befragte Person arbeitet audiopädagogisch mit Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung und berät deren Eltern.

Die befragte Person hat an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich das Studium der Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose PSG absolviert.

Der Arbeitgeber der befragten Person ist der Heilpädagogische Dienst in Chur.

Die Fachpersonen der Audiopädagogik gehören neben der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt, den Fachpersonen der Logopädie und/oder dem Diagnose stellenden Arzt oder Ärztin im Spital zu den Beratenden in der Elternberatung.

Eltern werden nach der Diagnose der Hörbeeinträchtigung bei ihrem Kind von den medizinischen Fachpersonen für die weitere Beratung und Therapie direkt an die Fachpersonen der Audiopädagogik verwiesen.

Die befragte Person begleitet 20 Fälle von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung im Kanton Graubünden.

Volltranskription Interview**Fall B1****Durchführung am 27. 1. 2012****Befragte Person:****Beratende Fachperson Audiopädagogik****Memos, Inhaltseinheiten:**

1 **Interviewer:** Danke, dass du bereit bist, dieses Interview zu ge-
 2 ben.
 3

4 **Befragte Person:** Gern geschehen.
 5

6 #00:01:05-4# **Interviewer:** Dann würde ich sagen, beginnen wir
 7 doch. Du machst Therapien mit Kindern. Du arbeitest also mit
 8 den Kindern. Du machst aber auch Beratung mit Eltern. Es inter-
 9 essiert mich, welche Themen in der Beratung angesprochen
 10 werden? Welche Themen kommen dir da in den Sinn?
 11

12 **Befragte Person:** Der erste Gedanke ist, dass es sehr vielseitig
 13 ist. Je nach Kind, je nach Eltern. Ja, ich habe eigentlich nicht ei-
 14 nen vorbereiteten Ablauf oder Bogen, bei dem ich Themen abha-
 15 ken könnte. Aha, das Thema ist erledigt. Sondern meistens ist es
 16 so, dass ich zuerst mit dem Kind arbeite. Vor allem bei den klei-
 17 neren Kindern. Und nachher habe ich noch Zeit, meistens mit der
 18 Mutter, zu besprechen, was ansteht. Am Anfang ist ein häufiges
 19 Thema die Handhabung der Hilfsmittel, also meistens der Hörge-
 20 räte. Ja, wie kann man machen, dass das Kind die Hörgeräte
 21 überhaupt trägt, oder was macht man, wenn sie nicht funktionie-
 22 ren, Batteriewechsel oder einfach. Und wann ist es sinnvoll, dass
 23 es die Hörgeräte trägt. Oder einfach so Fragen, die Eltern dann
 24 haben. Dann ein grosses Thema ist sicher der Spracherwerb. Ich
 25 kann ja höchstens zwei Mal pro Woche zu einem Kind gehen.
 26 Also zwei Mal eine Stunde. Und in diesen zwei Stunden lernt das
 27 Kind ja nicht sprechen. Sondern mein Ziel ist, die Eltern so zu
 28 unterstützen, dass sie das Kind im Spracherwerb unterstützen
 29 können. Also was können sie konkret machen, dass das Kind zu
 30 hören beginnt, dass es zu sprechen beginnt. Und wie sie das in
 31 ihren Alltag einbauen können, so dass sie nicht ständig am The-
 32 rapieren sind, sondern dass sie wirklich auch Mamma und Papa
 33 sein können und das Kind in die Sprache kommt. Dort gibt es
 34 auch verschiedene Phasen im Spracherwerb und ich probiere
 35 dort Tipps zu geben, zu unterstützen. Häufig geht es auch da-
 36 rum, dass man Eltern einfach in dem unterstützt, was sie sowie-
 37 so machen würden, wenn sie ein Kind hätten, das gut hört. So
 38 dass sie wieder in dieses Intuitive hineinkommen, ja, in die Be-
 39 ziehung, und so das Kind unterstützen können. Das ist ein sehr
 40 grosses Thema, naturgegeben durch die Art der Behinderung. Je
 41 nachdem versuche ich die Eltern auch bei allgemeinen Entwick-
 42 lungsthemen zu unterstützen. Ja wenn es sich aufdrängt oder
 43 wenn ich auch die einzige Therapeutin bin. Manchmal hat das
 44 Kind noch Physiotherapie oder Früherziehung oder so oder noch
 45 einen Fachmann für Sehschädigung und dann sind diese The-

Themen in der Beratung*vielseitig*

*besprechen, was ansteht
 Themen sind nicht vorgegeben
 Kein vorbereiteter Themenkatalog
 Handhabung der Hilfsmittel, meis-
 tens der Hörgeräte
 Eltern bringen die Themen, die Fra-
 gen
 Eltern in der Normalisierung der
 Beziehung zum Kind unterstützen
 grosses Thema: Spracherwerb
 Tipps geben für den Spracherwerb
 Tipps geben für das Hören lernen
 Allgemeine Entwicklungsthemen,
 wie z.B. die Ablösung von den El-
 tern*

46 men dort abgedeckt. Aber manchmal bin ich die einzige Thera-
 47apeutin und dann probiere ich auch dort zu allgemeinen Entwick-
 48 lungsthemen noch ein bisschen Unterstützung zu geben. Häufig
 49 ist z.B. die Ablösung von den Eltern ein Problem. Also Eltern, die
 50 die Tendenz haben, ihr Kind zu stark zu behüten. Dass man dies
 51 zusammen anschaut, bespricht. Manchmal geht es auch darum,
 52 mit anderen Fachleuten zusammenzuarbeiten. Die Eltern auch
 53 dort zu unterstützen. Zum Beispiel mitgehen zum Akustiker oder
 54 zu einem Arzttermin.

55
 56 **Interviewer:** Welche Fachleute können das noch sein?

57
 58 **Befragte Person:** Zum Beispiel der Ohrenarzt oder ins CI-
 59 Zentrum. Das wird einfach immer mit den Eltern individuell be-
 60 sprochen. Was sind ihre Bedürfnisse? Wo möchten sie meine
 61 Unterstützung?

62
 63 **Interviewer:** Welche Themen bringen denn Eltern selbst in die
 64 Beratung ein?

65
 66 **Befragte Person:** Ja bei schulpflichtigen Kindern ist es natürlich
 67 dann das Thema Schule. Das ist ein grosses Thema. Was kann
 68 man machen, dass es besser klappt oder besser läuft? Oder ja.
 69 Oder wie können Eltern bei den Hausaufgaben unterstützen oder
 70 dass ich die Lehrpersonen informiere über die Behinderung oder
 71 wie Lehrpersonen unterstützen können. Das ist auch ein grosses
 72 Thema.

73
 74 #00:05:15-4# **Interviewer:** Was fragen denn Eltern, die ganz am
 75 Anfang stehen, wenn das Kind noch nicht in der Schule ist? Was
 76 beschäftigt diese Eltern?

77
 78 **Befragte Person:** Ein grosses Thema ist die Zukunft. Also was
 79 ist mit diesem kleinen Baby, wenn es dann 20 Jahre alt ist, wenn
 80 es 30 Jahre alt ist? Weil die wenigsten Eltern kennen überhaupt
 81 jemand mit einer Hörbehinderung und dann können sie sich nicht
 82 vorstellen, was aus so einem Kind werden könnte. Bei einem an-
 83 deren Kind hat man einfach das Gefühl, man wisse es oder? Es
 84 geht studieren oder macht eine Lehre oder heiratet oder so. Ja.
 85 Bei einem Kind mit Hörbehinderung hat man das Gefühl, man
 86 wisse es nicht.

87
 88 **Interviewer:** Was sagt man dann diesen Eltern? Wie berät man?

89
 90 **Befragte Person:** Ja um ehrlich zu sein, muss ich sagen, ich
 91 weiss es ja auch nicht. Oder? Weil wie sich das Leben entwickelt
 92 hängt von verschiedenen Faktoren ab und klar, das Hören kön-
 93 nen oder nicht gut Hören können oder gar nicht Hören können
 94 hat auch einen grossen Einfluss. Aber was ich dort weiss, kann
 95 ich sagen, ja, z.B. sage ich: Jetzt habe ich da gerade gehört von
 96 einem Mädchen, das jetzt das zweite Lehrjahr als Schreinerin
 97 macht.

Themen in der Beratung

*Bedürfnisse der Eltern
 Eltern bestimmen die Themen*

*grosses Thema:
 Schule
 Beratung von Lehrpersonen*

*grosses Thema: Zukunft des Kindes
 Zukunftsaussichten
 Ungewissheit/Unsicherheit betref-
 fend Zukunft*

**Kontakt und Erfahrung der Eltern
 mit anderen Betroffenen**
*Eltern haben wenig bis keine Erfah-
 rung mit anderen Hörbeeinträchtigt-
 en*

98
 99 **Interviewer:** Also von einem Mädchen, das auch eine Hörbeein-
 100 trächtigung hat?
 101
 102 **Befragte Person:** Ja. Von einem Mädchen, das auch gehörlos
 103 ist. Dann sagen die Eltern: Aha!
 104 Ja ich bringe dann natürlich die positiven Beispiele und nicht das,
 105 welches die Lehre abgebrochen hat.
 106
 107 **Interviewer:** Das gibt es auch? Dass die Lehre abgebrochen
 108 wird?
 109
 110 **Befragte Person:** Ja.
 111
 112 **Interviewer:** Was hilft denn in der Beratung? Dass du wie er-
 113 wähnt Beispiele bringst von anderen Fällen? Oder was hilft?
 114
 115 **Befragte Person:** Ja. Das denke ich, dass die Eltern sehen, es
 116 ist eigentlich ein normales Leben möglich.
 117
 118 #00:07:15-1# **Interviewer:** Wie können denn Eltern im Kanton
 119 Graubünden den Austausch und Kontakt mit anderen Betroffen-
 120 en erleben? Wie ist das organisiert?
 121
 122 **Befragte Person:** Ja. Was für mich auch noch wichtig ist, dass
 123 ich nach den Bedürfnissen frage. Ob das Bedürfnis überhaupt
 124 vorhanden ist? Speziellerweise wollen das die wenigsten Eltern
 125 am Anfang. Sie sind mit sich selber beschäftigt, mit ihrem Kind,
 126 mit der Familie. Aber nach einer Zeit, ja, ist das eigentlich schon
 127 ein Bedürfnis. Nicht bei allen, aber bei einem Teil. Und dann pro-
 128 biere ich herauszufinden, was die Eltern genau möchten. Ob sie
 129 andere betroffene Eltern treffen möchten oder eine erwachsene
 130 Person mit einer Hörbehinderung oder betroffene Eltern, die in
 131 der Nähe wohnen oder die gleiche Sprache sprechen. Von uns,
 132 bei den Familien, welche hier zur Verfügung stehen, da haben
 133 wir nicht so eine grosse Auswahl für Kontakte.
 134
 135 **Interviewer:** Also hier im Kanton Graubünden meinst du?
 136
 137 **Befragte Person:** Ja. Dann muss ich halt sagen: "Wär dieser
 138 Kontakt etwas?" oder so. Und dann ergibt sich manchmal etwas
 139 und manchmal klappt es nicht.
 140
 141 #00:08:21-8# **Interviewer:** Aber das Organisieren solcher Kon-
 142 takte würde über dich laufen? Du sagst, dass du fragst, ob das
 143 Bedürfnis für einen Kontakt da ist. Oder welche Möglichkeiten
 144 gibt es sonst noch?
 145
 146 **Befragte Person:** Ja es gibt ja diese Elternvereinigung. Das
 147 probiere ich. Dass die Eltern sich dort anmelden. Dass sie dort
 148 auch eine Plattform haben gesamtschweizerisch. Und das ande-
 149 re ist, wir haben vom Heilpädagogischen Dienst aus auch schon

Themen in der Beratung

Von anderen Hörbeeinträchtigten erzählen

Berufswege von anderen Hörbeeinträchtigten aufzeigen

Positive Beispiele von erfolgreicher Lehre Hörbeeinträchtigter erzählen (nicht die negativen Beispiele)

Eltern anhand von erzählten positiven Beispielen anderer Menschen mit Hörbeeinträchtigung aufzeigen, dass eigentlich ein normales Leben möglich ist

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Das Bedürfnis nach Kontakt wird erfragt

Die wenigsten Eltern wollen am Anfang Kontakt mit anderen Betroffenen – Am Anfang sind Eltern stark mit sich selbst, mit der eigenen Situation, beschäftigt

Später ist Kontakt bei einigen ein Bedürfnis

Im Kanton GR ist Auswahl für Kontakte klein

Manchmal ergibt sich ein Kontakt, manchmal klappt es nicht

150 Elternanlässe organisiert. Das haben wir in den letzten Jahren
 151 nicht gemacht, weil ich ein wenig überlastet war. Jetzt machen
 152 wir das dieses Jahr aber wieder.

153
 154 **Interviewer:** Was wird an so einem Anlass gemacht?
 155

156 **Befragte Person:** Ja wahrscheinlich trifft man sich irgendwo im
 157 Grünen, ein Picknick. Also weisst du, da geht man irgendwo zu-
 158 sammen bräteln zum Beispiel. Man organisiert etwas ganz Klei-
 159 nes. Aber einfach, dass die Kinder miteinander spielen können
 160 und die Eltern können einander ein wenig beschnuppern.

161
 162 **Interviewer:** Und das wurde bereits schon so durchgeführt?
 163

164 **Befragte Person:** Ja das haben wir gemacht und das möchten
 165 wir dieses Jahr wieder machen.

166
 167 **Interviewer:** Was ist denn das Ziel davon?
 168

169 **Befragte Person:** Dass die Eltern andere Eltern kennen lernen.
 170 Plus natürlich, dass die Kinder andere Kinder kennen lernen, was
 171 ich sehr wichtig finde. Und eben auch die Geschwister. Das finde
 172 ich auch sehr wichtig, dass diese bemerken, es gibt noch andere
 173 Geschwister, die auch ein Geschwister mit einem Hörgerät ha-
 174 ben oder was auch immer. Je nach Alter.

175
 176 #00:10:10-9# **Interviewer:** Ich möchte noch einmal zurück zu
 177 den Themen in der Beratung. Für welche Themen bist du denn
 178 verantwortlich? Welche Themen musst du ansprechen aufgrund
 179 deines Arbeitsauftrages? Du hast gesagt das Thema Spracher-
 180 verb gehört sicher dazu?

181
 182 **Befragte Person:** Ja. Eigentlich habe ich das Gefühl, es müsste
 183 nichts unbedingt dabei sein. Sondern es ist das, was die Eltern
 184 wünschen. Unsere Therapieberatung und Unterstützung geht
 185 von den Eltern aus. Die Eltern müssen das wollen. Und wenn die
 186 Eltern sagen: "Nein, das brauche ich nicht!", dann passiert auch
 187 rein gar nichts.

188
 189 **Interviewer:** Also wenn der Arzt an euch Audiopädagogen ver-
 190 weist, dann ist es für die Eltern freiwillig, ob sie das Angebot nut-
 191 zen? Das ist nicht offiziell so geregelt. Sie müssten also die Bera-
 192 tung und Therapie nicht in Anspruch nehmen?

193
 194 **Befragte Person:** Nein. Klar würde es ein Problem geben, wenn
 195 die Eltern überhaupt nichts machen würden. Also wenn sie sich
 196 gegen jegliche Unterstützung wehren würden. Also dem Kind
 197 weder Hörgeräte geben würden oder überhaupt keine Beratung
 198 in Anspruch nehmen würden, keine Gebärdensprache hätten.
 199 Wenn sie das Kind einfach überhaupt nicht unterstützen würden.
 200 Aber das wäre dann auch nicht mehr in unserem Bereich. Unser
 201 Angebot ist freiwillig. Darum denke ich, es sind eigentlich auch

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Kontakte können entstehen durch Mitgliedschaft bei der schweizerischen Elternvereinigung

Elternanlässe des HpD (Ziel: Eltern und Kinder beschnuppern sich, locker, keine Inhalte vorgegeben. Eltern lernen andere Eltern kennen-früher bereits durchgeführt, in den letzten Jahren nicht-dieses Jahr möchte man es wieder machen)

Themen in der Beratung

Individuelle Bedürfnisse der Eltern Eltern bringen die Themen Beratung geht von den Fragen, Wünschen, Bedürfnissen der Eltern aus

Beratung beim Audiopädagogen ist nicht obligatorisch Eltern sind freiwillig in der Beratung

Themen sind nicht vorgegeben im Arbeitsauftrag/Beratungsauftrag der Audiopädagogen

202 die Eltern, die etwas wollen. Klar, wenn ich etwas sehe und das
 203 Gefühl habe, ich muss das ansprechen, dann spreche ich dies
 204 an.

205
 206 #00:11:53-1# **Interviewer:** Für welche Themen bist du denn
 207 nicht verantwortlich?

208
 209 **Befragte Person:** Eheprobleme. Aber alles, was das Kind be-
 210 trifft, bzw. was die Mutter, die Eltern unterstützt. Darum höre ich
 211 bei Eheproblemen vielleicht doch auch einmal zu, weil ich denke,
 212 wenn die Mutter entspannt ist, so wirkt sich dies auch auf das
 213 Kind und seine Entwicklung aus. Aber im Prinzip ist bei uns alles
 214 möglich.

215
 216 **Interviewer:** Und wo wird die Beratung durchgeführt? Am An-
 217 fang besuchst du die Familie zuhause? Oder wo trifft man sich?
 218 Beim Heilpädagogischen Dienst?

219
 220 **Befragte Person:** Ja. Es ist zuhause bei den Familien, wenn das
 221 gewünscht wird. Oder beim Heilpädagogischen Dienst oder wir
 222 haben auch so Aussenstellen oder auch im Schulhaus.

223
 224 **Interviewer:** Aha, wenn es Schulkinder sind, kann die Beratung
 225 auch im Schulhaus stattfinden?

226
 227 **Befragte Person:** Ja.

228
 229 #00:12:57-6# **Interviewer:** Welche anderen Beratungen nehmen
 230 Eltern zusätzlich zu deiner Beratung in Anspruch?

231
 232 **Befragte Person:** KJP (Kinder- und Jugendpsychiatrie) weiss
 233 ich, Schulpsychologischer Dienst weiss ich und ja psychologi-
 234 sche Beratung gibt es natürlich auch, die dann aber nicht unbed-
 235 dingt schulabhängig ist, sondern anders läuft. Und dann gibt es,
 236 stelle ich mir vor, noch viele andere Sachen, über die ich nicht
 237 unbedingt informiert bin. Weisst du, heute mit dem Internet
 238 kannst du zagg zagg irgend eine Anfrage irgendwo starten oder
 239 in ein Forum geben. Das denke ich machen viele Eltern auch.

240
 241 **Interviewer:** Welche Informationen holen sich Eltern dort?

242
 243 **Befragte Person:** Allerhand natürlich. Informationen, Anregun-
 244 gen zum Thema Hörbehinderung.

245
 246 **Interviewer:** Bemerkst du das? Bringen Eltern Informationen in
 247 die Beratung?

248
 249 **Befragte Person:** Ja gerade heute Morgen hat eine Mutter ge-
 250 sagt, dass sie sich im Internet erkundigt hat und Dinge bestellt
 251 hat zum Thema Förderung der Sprachentwicklung.
 252 Ich finde das auch gut, dass es solche Internetforen gibt. Je
 253 nachdem ist es vielleicht nicht immer qualitativ hochstehend,

**Weitere Beratungsangebo-
 te/Quellen für Informationen**
 KJP
 Schulpsychologischer Dienst
 Internet (Information und Foren)

254 aber trotzdem ist es eine Möglichkeit an Informationen zu kom-
 255 men.
 256
 257 #00:15:03-5# **Interviewer:** Wer bespricht mit Eltern Fragen zu
 258 Hörgeräte-Entscheiden oder CI-Entscheiden? Werden solche
 259 Entscheiden bei dir in der Beratung besprochen oder bespricht
 260 man diese anderswo?
 261
 262 **Befragte Person:** Ich hatte jetzt noch nie Eltern, bei denen dies
 263 ein Thema war. Die Eltern hatten das immer schon vorher ent-
 264 schieden.
 265
 266 **Interviewer:** Also die Eltern wussten es bereits, bevor sie bei dir
 267 in der Beratung waren? Was wussten sie?
 268
 269 **Befragte Person:** Dass sie ein CI wollen für ihr Kind.
 270
 271 **Interviewer:** Wer berät Eltern bei diesem Entscheid?
 272
 273 **Befragte Person:** Der Arzt. Also gerade die CI-Beratung ist ganz
 274 stark vom Arzt abhängig.
 275
 276 **Interviewer:** Es ist also noch nie vorgekommen, dass Eltern da-
 277 bei dich um Rat gefragt hätten?
 278
 279 **Befragte Person:** Nein.
 280
 281 #00:16:20-4# **Interviewer:** Du hast gesagt, dass der Spracher-
 282 werb ein grosses Thema ist. Das Thema des Sprechens, des
 283 Sprechbeginns und das Erlernen der Lautsprache. Was wird
 284 denn zu diesem Thema besprochen?
 285
 286 **Befragte Person:** Ja das ist sehr verschieden. Je nachdem in
 287 welcher Phase oder in welchem Alter diese Kinder sind. Die
 288 meisten Eltern wollen einfach wissen, wie sie ihr Kind möglichst
 289 schnell zu möglichst perfektem Sprechen bringen. Das ist eigent-
 290 lich das Anliegen der Eltern.
 291
 292 **Interviewer:** Was sagt man da in der Beratung? Vielleicht an ei-
 293 nem Beispiel?
 294
 295 **Befragte Person:** Ja heute Morgen war ich bei einem kleinen
 296 Kind, das noch nicht spricht. Dann haben wir darüber gespro-
 297 chen, dass es wichtig ist, dass sie (die Mutter) den Namen des
 298 Kindes ruft, bevor sie es berührt. Also dass sie nicht zuerst zum
 299 Kind hingehet und es berührt, sondern dass sie bei der Türe, also
 300 wenn das Kind dort auf seiner Decke liegt, dass sie bei der Tür
 301 stehen bleibt und dann zuerst einmal den Namen des Kindes ruft
 302 und schaut, ob das Kind reagiert oder nicht reagiert. Dann halt
 303 noch einmal ruft und noch einmal ruft und erst dann zum Kind
 304 hingehet. Einfach so, dass das Kind sich zu orientieren versuchen
 305 kann. Ah! Jemand, oder die Mamma ruft mir und Ah! da ist sie.

Themen in der Beratung

*Der Entscheid für bestimmte Hörge-
 räte oder für ein CI wird vorwie-
 gend beim Arzt besprochen und
 beraten
 Vor allem die CI-Beratung wird
 beim Arzt gemacht*

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

*Eltern möchten wissen, wie das
 Kind möglichst schnell möglichst
 perfekt sprechen kann*

*Beraten, wie man das Auditive för-
 dern kann*

*Hören lernen üben
 Hören unterstützt den Lautsprach-
 erwerb*

306 Also einfach, dass das Kind so ein bisschen auf seine Ohren,
 307 also auch auf das Auditive reagiert.
 308
 309 **Interviewer:** Also warum genau macht man das?
 310
 311 **Befragte Person:** Ja. Das Hören können unterstützt den
 312 Spracherwerb enorm und je besser das Kind hören kann, desto
 313 besser kommt das in Gang. Und wenn man das Kind immer zu-
 314 erst visuell oder auch berührt, dann braucht es seine Öhrchen
 315 gar nicht. Und das ist jetzt wirklich ein Kind, das mit den Hörgerä-
 316 ten Sprache wahrnehmen kann.
 317
 318 **Interviewer:** Ja. Also das rätst du in solchen Situationen, in de-
 319 nen du weisst, dass es möglich ist, dass das Kind Lautsprache
 320 über die Hörgeräte wahrnehmen kann?
 321
 322 **Befragte Person:** Ja. Ich habe jetzt eigentlich nur Kinder, die
 323 Lautsprache wahrnehmen können. Ich habe solche dabei, die
 324 nicht das ganze Spektrum wahrnehmen können, das habe ich
 325 auch, aber irgend eine Art und Weise.
 326
 327 **Interviewer:** Geräusche, Töne, aber du meinst in dem Fall auch
 328 Sprache?
 329
 330 **Befragte Person:** Ja.
 331
 332 **Interviewer:** Was sagst du in der Beratung, wenn ein Kind nun
 333 schon etwas älter ist, vielleicht auch schon spricht? Was wird
 334 dann zum Spracherwerb besprochen?
 335
 336 **Befragte Person:** Ja. Ein grösseres Mädchen, das jetzt dann in
 337 den Kindergarten kommt. Ich bin auch diese Woche dort gewe-
 338 sen. Das Mädchen spricht sehr gut und weisst du, sofort Kontakt
 339 und Zeugs und Sachen, aber ich habe gemerkt, ja, Halt, sie ver-
 340 steht eigentlich wenig, wenn ich spreche. Ja sie spricht selber
 341 eigentlich recht gut. Aber dort hab ich jetzt der Mutter gesagt, sie
 342 soll darauf schauen, dass sie nachfragt. Also dass das Mädchen
 343 nicht einfach nur spricht, sondern dass man aufnimmt, was sie
 344 spricht und dann wie noch eine Frage dazu stellt, die sich gerade
 345 so anbietet. Also hat sie gesagt: "Hast du gesehen diese
 346 Schneemänner?" Und dann habe ich gefragt: "Ja meinst du die
 347 Schneemänner bei dir am Fenster? Ja hast denn du die gemalt?
 348 Ja wann hast du die denn gemalt? Und mit was?" Einfach dass
 349 sie sich das auch überlegen muss und dass sie aber auch zuhö-
 350 ren muss. Hören muss, was ich sage. Und das kann man ja im
 351 Laufe des Tages relativ gut machen. Also es sind eigentlich klei-
 352 ne Sachen, also Sachen die man weiss oder? Aber in der Situa-
 353 tion kommt man vielleicht nicht immer darauf.
 354
 355 **#00:21:08-9# Interviewer:** Was ist denn mit einem Kind, das 4
 356 oder 5 Jahre alt ist und trotz der Hörhilfen einfach nicht zu spre-
 357 chen beginnt, also die Lautsprache nicht entwickelt? Was macht

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

*Tipps geben, wie die Eltern mit dem
 Kind sprechen sollen*

*Informationen darüber, was unter-
 stützend ist für den Lautspracher-
 werb*

*Eltern sollen beim Kind nachfragen,
 kontrollieren, ob sie wirklich ver-
 standen wurden*

*Darauf achten, dass das Kind nicht
 nur selber spricht, sondern auch
 zuhören muss*

358 man dann, was wird beraten? Wenn das Kind nicht zu sprechen
359 beginnt oder nur sehr rudimentär?

360

361 **Befragte Person:** Ja. Das ist ein wenig alt. Wenn ein Kind be-
362 reits 4 Jahre alt ist. Wir haben im Moment gerade so ein Kind in
363 der Beratung. Es ist relativ spät diagnostiziert worden. Wir sind in
364 so einem Gremium. Darin sind nicht nur wir als Audiopädagogen,
365 sondern auch noch Ärzte und der Akustiker und wir tauschen uns
366 aus darüber, was man machen könnte. Dieses Mädchen ist jetzt
367 auch abgeklärt worden hinsichtlich Intelligenz. Es wurde ein Intel-
368 ligenztest gemacht. Ja. Damit man auch von dieser Seite etwas
369 sieht. Und Ja. Eine Quintessenz aus dem, was wir beim letzten
370 Mal besprochen haben ist, ich animiere die Eltern, einzelne Ge-
371 bärden zu benutzen. Weil ich gemerkt habe, dass wenn ich mit
372 dem Mädchen spreche und einzelne Gebärden brauche, dann
373 versteht sie besser. Und sie ist eher motiviert zu wiederholen,
374 einzelne Wörter oder einzelne Silben oder Lautmalereien. Ich
375 denke einfach weil sie merkt, aha, darum geht es, klar, das wür-
376 de mich eigentlich interessieren.

377

378 **Interviewer:** Also dass sie eher reagiert, wenn sie auch noch
379 Gebärden hat?

380

381 **Befragte Person:** Ja.

382

383 #00:23:06-5# **Interviewer:** Wie reagieren denn die Eltern da-
384 rauf?

385

386 **Befragte Person:** Ja. Also ein Fuchtelkind, böse gesagt, würden
387 sie halt lieber nicht wollen.

388

389

390

391

392 **Interviewer:** Diesen Ausdruck hast du so von den Eltern gehört?

393

394 **Befragte Person:** Ja.

395

396 **Interviewer:** Und was sagst du dann?

397

398 **Befragte Person:** Ja. Ich probiere dann mit Argumenten. Ich
399 meine, die Gestik z.B. "Komm" " Hee" oder " Super gemacht"
400 oder so " Bravo". Das ist normal. Das machen die Eltern ja auch.
401 Und wenn man sieht, dass dies dem Kind hilft, so ist das doch
402 ein grosser Aufsteller. Und was dann die Eltern meistens noch
403 ein bisschen beruhigt ist, dass dies ja ein Mittel sein kann, um die
404 Lautsprache zu lernen.

405

406 **Interviewer:** Das sagst du den Eltern? Dass dies helfen kann?

407

408 #00:24:03-9# **Befragte Person:** Ja. Dass es eine Unterstützung

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

Wenn Lautsprache trotz Hörhilfen nicht entwickelt wird, dann gibt es ein Gremium = Audiopädagogen, Ärzte, Akustiker beraten, was zu machen ist. Es wird dann auch ein Intelligenztest gemacht, einzelne Gebärden werden empfohlen

Gebärdensprache in der Beratung
Eltern wird empfohlen, einzelne Gebärden zu benutzen, wenn die Lautsprache nicht entwickelt wird

Haltung der beratenden Fachper- son gegenüber Gebärden

Spürt im Alltag, dass Gebärden für die Kommunikation helfen können

Haltung der Eltern gegenüber Ge- bärden

„Fuchtelkind“ würden sie lieber nicht wollen

Eltern sind beruhigter, akzeptieren den Einsatz von Gebärden eher, wenn sie hören, dass Gebärden den Lautspracherwerb unterstützen können.

Gebärden als Mittel, um die Lautsprache zu erlernen

Haltung der beratenden Fachper- son gegenüber Gebärden

Gebärden sind etwas „normales“, Hörende machen ja auch Gestik

409 ist und dass man es dann auch weglassen kann, wenn das Kind
 410 das Wort versteht. Und ich selber kann ja sowieso nicht die Ge-
 411 bärden Sprache oder? Also ich kann das dem Kind auch nicht so
 412 lehren, dass es dies nachher spricht. Aber das erste Ziel ist, dass
 413 das Kind eine Sprache hat und für mich als Fachperson der Au-
 414 diopädagogik spielt es keine Rolle, ob dies nun Lautsprache oder
 415 Gebärdensprache ist. Aber wenn das Kind lernen will, es muss
 416 einfach eine Sprache können.

417
 418 **Interviewer:** Welche Möglichkeiten hast du denn, um den Eltern
 419 aufzuzeigen, dass Gebärdensprache auch eine Sprache ist? Ich
 420 meine nicht die Einzelgebärden sondern die Gebärdensprache.
 421 Welche Möglichkeiten hast du da, um das aufzuzeigen?

422
 423 **Befragte Person:** Ja also. Für mich ist es ja klar, dass es eine
 424 Sprache ist wie für dich auch. Ich probiere dann konkrete Hin-
 425 weise oder Eltern aufmerksam zu machen auf konkrete Sachen.
 426 Ich glaube für die Eltern spielt es nicht so eine Rolle, dass das
 427 jetzt eine vollständige Sprache ist mit allen linguistischen Merk-
 428 malen oder so. Ja. Sie können es sich einfach nicht vorstellen,
 429 dass dies eine Unterstützung ist.

430
 431 **Interviewer:** Wieso denkst du, dass sie es sich nicht vorstellen
 432 können?

433
 434 **Befragte Person:** Ich denke weil sie einfach keine Erfahrung
 435 haben.

436
 437 **Interviewer:** Keine Erfahrung? Also mit Gebärdensprache? Mit Men-
 438 schen, die Gebärdensprache sprechen?

439
 440 **Befragte Person:** Ja. Sie kennen niemanden, um zu merken.
 441 Also, es ist vielleicht wie mit den Ausländern. Man kann schimp-
 442 fen über die Ausländer und sobald man jemanden kennen lernt,
 443 so kann man sagen, ja he, das ist ja eigentlich noch ein ganz
 444 sympathischer Typ. Und so ist es auch mit jemandem, der Ge-
 445 bärden Sprache spricht. Da kann man schon darüber schimpfen,
 446 aber sobald man jemanden kennen lernt, so merkt man, ja halt,
 447 das ist ja eine Person wie ich und du auch. Aber das ist sehr
 448 schwierig, diese Hürde zu nehmen, um so jemanden kennen zu
 449 lernen.

450
 451 **Interviewer:** Für Eltern ist das schwierig meinst du? Warum?

452
 453 **Befragte Person:** Sich diesen "Schupf" zu geben. Und zu sa-
 454 gen, doch, klar, das machen wir, so jemanden einmal treffen.

455
 456 **Interviewer:** Welche Möglichkeiten hätten den Eltern im Kanton
 457 Graubünden? Wäre die Möglichkeit da?

458
 459 **Befragte Person:** Ich denke schon. Also sobald dass die Eltern
 460 sagen, klar machen wir, dann telefoniere oder maile ich jeman-

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache

Gebärden sind eine Unterstützung. Man kann sie evtl. später auch wieder weglassen

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärdensprache

Kann selbst die Gebärdensprache nicht

Bewusst, dass GS eine vollständige Sprache ist im linguistischen Sinn.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache

Wichtigstes Ziel ist Sprache zu haben: Es spielt keine Rolle ob GS oder LS

Wissen der Eltern über Gebärdensprache und Gebärdensprache

Es gibt Eltern, die sich nicht vorstellen können, dass Gebärdensprache unterstützend sein können

Denkt, dass es für Eltern nicht so eine Rolle spielt ob GS eine vollständige Sprache ist.

Keine Erfahrung mit Gebärdensprache und mit Menschen, die gebärden.

Kennen niemanden, der gebärdet. Schwierigkeiten die Hürde zu nehmen, um jemanden kennenzulernen

461 dem und frage und ich denke da wären sicher viele bereit. Ich
462 denke da würde man sicher finden.

463
464 **Interviewer:** Aber es ist nicht sowieso bereits organisiert, dass
465 die Eltern wüssten, wo sie Menschen treffen könnten, die Gebär-
466 densprache sprechen. Oder bei den Elterntreffen, die ihr auch
467 schon hattet, da war nicht automatisch jemand dabei, der Gebär-
468 densprache spricht?

469
470 #00:27:30-6# **Befragte Person:** Nein. Aber z.B. in Davos. Das
471 war doch wunderschön. Dort hatte es Familien, die in Gebärdens-
472 prache kommunizierten. Es waren auch Gebärdensprachdol-
473 metscher dort, die übersetzt haben. Ich denke für viele Leute war
474 das ein richtiges Aha-Erlebnis. Wir hatten jetzt gerade am letzten
475 Sonntag noch einmal eine Sitzung, um die Tagung in Davos
476 noch einmal zu rekapitulieren. Mehrere haben gesagt, dass dies
477 eigentlich super war, dass auch Familien, also gehörlose Fami-
478 lien, an der Tagung teilgenommen haben.

479
480 **Interviewer:** Welche Tagung war das genau?

481
482 **Befragte Person:** Die Tagung in Davos von der Schweizeri-
483 schen Vereinigung für Eltern von hörgeschädigten Kindern. Es
484 haben auch gehörlose Eltern daran teilgenommen. Und für diese
485 Eltern wurden die Vorträge und Workshops in Gebärdensprache
486 gedolmetscht. Ja. Und ich denke dass dies gut aufgenommen
487 wurde. Es hat auch einen Workshop gegeben mit dem Thema
488 Gebärdensprache. Man konnte ein wenig schnuppern. Und die-
489 ser Workshop hatte auch gute Kritiken. Dass dies wirklich für die
490 Eltern ein angenehmer Einstieg war. In dieser halben Stunde
491 oder wie lange das gedauert hat.

492
493 **Interviewer:** Wie kommen denn Eltern dazu, an so einer Tagung
494 teilzunehmen? Wie läuft dies?

495
496 **Befragte Person:** Ich mache die Eltern immer darauf aufmerk-
497 sam. Dass es stattfindet und zu welchen Themen. Ich gebe ihnen
498 meistens auch Anmeldeunterlagen. Aber die Eltern entscheiden
499 natürlich selber, ob sie teilnehmen wollen.

500
501 **Interviewer:** Wir haben vorher darüber gesprochen, was man
502 unternimmt, wenn ein Kind nicht zu sprechen beginnt. Ab wel-
503 chem Alter interveniert man da? Du hast gesagt, 4 Jahre, das ist
504 spät. Aber ab wann überlegt man sich dann konkret, was jetzt
505 sonst noch gemacht werden könnte?

506
507 **Befragte Person:** Ich könnte jetzt nichts Generelles sagen. Das
508 Mädchen, von dem wir gesprochen haben ist sehr spät zu uns
509 gekommen. Also ich habe es erst seit dem Sommer. Ich könnte
510 jetzt nichts sagen.

511
512 #00:29:52-0# **Interviewer:** Du hast vorhin gesagt, eine Möglich-

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Kontakte mit gehörlosen, gebärdenden Menschen können durch die Fachperson Audiopädagogik organisiert werden, wenn von den Eltern gewünscht

An der Tagung in Davos (Elternvereinigung SVEHK) ist Kontakt mit gebärdenden Gehörlosen möglich: gehörlose Familien dabei und Gebärdensprachdolmetscher

Gebärdensprache in der Beratung

Informiert über Tagung der schweizerischen Elternvereinigung in Davos 2011 (Schnupperkursangebot Gebärdensprache für Eltern)

Themen in der Beratung

Infos zu Elterntagungen der schweizerischen Elternvereinigung werden abgegeben

513 keit, die man sich jetzt überlegt in diesem konkreten Fall, wären
514 Gebärden. Empfiehlt man Gebärden dann, wenn die Lautsprach-
515 entwicklung nicht fortschreitet?
516

517 **Befragte Person:** Nein. Also ich probiere die Eltern bereits von
518 Anfang an darauf aufmerksam zu machen. Also vor allem bei
519 den gehörlosen Kindern. Also dass das Gebärden auch eine
520 Möglichkeit ist. Auch wenn diese Kinder mit einem CI versorgt
521 sind, dass Gebärden trotzdem eingesetzt werden können. Ja.
522 Nicht eine Alternative, sondern dass es nebeneinander auch
523 möglich ist. Und ich habe jetzt zwei Eltern, die das einfach gera-
524 de auch parallel gemacht haben. Und das eine Mädchen hat ei-
525 gentlich zuerst gebärdet, bevor es gesprochen hat. Also das war
526 wirklich sehr schön, dies zu sehen. Wenn man so Bildchen an-
527 geschaut hat und sie dann, also sie hatte da natürlich nicht ein
528 grosses Repertoire, aber plötzlich habe ich gesehen, ja halt, die-
529 ses Mädchen gebärdet.
530

531 **Interviewer:** Wie ist sie denn zu diesen Gebärden gekommen?
532

533 **Befragte Person:** Die Mutter hat ihr natürlich diese Gebärden
534 gezeigt.
535

536 **Interviewer:** Und woher hatte die Mutter die Gebärden?
537

538 **Befragte Person:** Natürlich von mir.
539

540 **Interviewer:** Ach so.
541

542 **Befragte Person:** Ich habe dort ein gutes Buch gefunden, bei
543 dem ich das Gefühl hatte, doch, das zeigt so Gebärden für kleine
544 Kinder und beschreibt auch so, wie man es den Kindern lehren
545 könnte. Und auch so der Begleittext hat mich sehr gut gedünkt.
546 Es war zwar deutsche Gebärdensprache. Aber ich denke, das
547 spielt nicht so eine Rolle bei den kleinen Kindern. Also es sind
548 einfache Gebärden.
549

550 **Interviewer:** Welches Buch war das? Weisst du das noch?
551

552 **Befragte Person:** Wiebke irgendwas. Sie hat so ein Programm,
553 das sie eigentlich für hörende Kinder macht. Und so Kurse und
554 so. Aber ich denke, dass sich das sehr gut auch eignet für gehör-
555 lose Kinder. Und die Eltern müssen dann nicht in einer 3000 Ge-
556 bärden- Sammlung irgend etwas suchen, sondern es ist bereits
557 schon so ausgewählt. Also 2,3 Tierchen, trinken, Licht an, Licht
558 ab, noch einmal, fertig, noch einmal und dann ist fertig. Ja. Ein-
559 fach so wirklich Sachen. Dann Sachen, die die Eltern interessie-
560 ren und Sachen, die Kinder interessieren. Babysignale heisst das
561 Buch vielleicht.
562

563 **Interviewer:** Ja ich glaube, vermute Babysign. Die Idee, auch mit
564 hörenden Babys zu gebärden kommt glaube ich ursprünglich aus

Gebärdensprache in der Beratung
Gebärden werden nicht erst dann empfohlen, wenn die Lautsprachentwicklung nicht fortschreitet

Von Anfang an wird über den möglichen Einsatz von Gebärden gesprochen, auch bei einem mit CI versorgten Kind

Empfehlung von Gebärden nicht nur als Alternative, sondern als ein Nebeneinander beider Sprachen

Verwendet Einzelgebärden teilweise in der Therapie. Zeigt diese Einzelgebärden den Eltern

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Kennt Einzelgebärden

Gebärdensprache in der Beratung

Empfiehl Eltern Buch Baby Sign (Anlehnung an GS aus Deutschland)

Empfehlung von einfachen Einzelgebärden

Empfiehl Eltern das Online-Lexikon des Schweizerischen Gehörlosenbundes

565 Amerika.

566

567 **Befragte Person:** Ja genau. Ich fand es ein gutes Buch.

568

569 **Interviewer:** Und aus welchem Grund denn nicht die Deutsch-
570 schweizer Gebärdensprache, die hier ist, hier gesprochen wird?

571

572 **Befragte Person:** Einfach weil ich dieses Buch empfohlen habe.
573 Und Gebärden kann man ja auch online abfragen und darauf
574 mache ich auch aufmerksam. Dass es Gebärdensammlungen
575 gibt und dass sie auch dort nachschauen sollen.

576

577 **Interviewer:** Also du meinst das Online-Lexikon des Schweizeri-
578 schen Gehörlosenbundes?

579

580 **Befragte Person:** Ja genau. Auch auf die Kurse und so.

581

582 **Interviewer:** Also die Gebärdensprachkurse meinst du?

583

584 **Befragte Person:** Genau. Die Eltern brauchen so wie eine Ein-
585 stiegsmöglichkeit. Also nicht gerade das ganze Programm, son-
586 dern so eine Light-Version, damit sie einsteigen können und se-
587 hen, dass es machbar ist. Ich muss nicht zuerst ein Universitäts-
588 studium absolvieren, sondern ich kann einmal mit einer Gebärde
589 beginnen.

590

591 **Interviewer:** Und warum ist das so?

592

593 **Befragte Person:** Weil wenn es so ein riesiges Ding ist, dann
594 denken sie, dass sie es nicht schaffen.

595

596 **Interviewer:** Was schaffen sie nicht?

597

598 **Befragte Person:** Mit dem zu beginnen. Also so ein riesiges
599 Buch zu lesen und dann das mühsam zu lernen. Und dann in
600 drei Jahren kann ich dann mit dem einmal beginnen.

601

602 **Interviewer:** Also du meinst jetzt mit Gebärdensprache begin-
603 nen? Also du meinst mit dem Kommunizieren in der Gebärden-
604 sprache beginnen?

605

606 **Befragte Person:** Ja.

607

608 #00:34:20-8# **Interviewer:** Also du denkst, dass Eltern davor
609 zurückschrecken?

610

611 **Befragte Person:** Ja. Ja. Was hast du gemeint?

612

613 **Interviewer:** Ja ich habe zuerst nicht verstanden. Aber du
614 meinst, es ist besser, den Eltern so wie ein bisschen etwas zu
615 geben, sie einzuführen, ein wenig etwas zeigen, ein paar Gebär-
616 den. Aber nicht so, dass die Eltern das Gefühl haben, sie müss-

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Weiss, dass der schweizerische Gehörlosenbund ein Online-Lexikon entwickelt hat

Weiss, dass es Gebärdensammlungen gibt

Weiss von den Gebärdensprachkursen des Schweizerischen Gehörlosenbundes

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Denkt, dass Eltern überfordert sind mit dem Lernen der kompletten GS. Eltern brauchen eine Einstiegsmöglichkeit

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Denkt, dass Eltern nicht mühsam ein grosses Buch lesen wollen, um dann evtl. in drei Jahren in GS kommunizieren zu können.

Denkt, dass Eltern im Alltag mit einzelnen Gebärden beginnen sollen

617 ten da jetzt gerade eine Hochschulausbildung machen, um Ge-
618 bärden sprache zu lernen.

619
620 **Befragte Person:** Ja. Dass sie das gerade direkt anwenden
621 können und dabei merken, aha, das hilft mir ja im Alltag mit
622 meinem Kind. Aha, ja klar, jetzt könnte ich noch eine andere
623 Gebärde nachschlagen und das auch noch machen. Ah ja super
624 und noch mehr und noch mehr. Aber dass sie einmal damit be-
625 ginnen und den Nutzen von einzelnen Gebärden sehen.

626
627 **Interviewer:** Und du sagst, dass du dies bei all denen emp-
628 fiehst, die gehörlos sind? Also im medizinischen Sinn gehörlos.

629
630 **Befragte Person:** Ja. Ja eigentlich schon. Aber auch bei einem
631 hochgradig hörbehinderten Kind. Da habe ich jetzt auch ein
632 Kind, bei dem ich es empfohlen habe. Aber bei leichtgradig hör-
633 behinderten Kindern habe ich das bis jetzt noch nicht gemacht.

634
635 **Interviewer:** Gebärden sprache ist in deiner Beratung ein Thema.
636 Ich wollte dich das eigentlich fragen, nun sprechen wir bereits
637 eine Weile darüber. Es interessiert mich, wer im Kanton Grau-
638 bünden darüber informiert? Ich sehe, du erzählst in deiner Ber-
639 atung etwas über Gebärden. Erhalten Eltern in Graubünden auch
640 an anderen Stellen Informationen dazu?

641
642 **Befragte Person:** Ja. Ich kann mir vorstellen, dass dies auch in
643 diesen Internet-Foren ein Thema ist. Oder wenn die Eltern unter-
644 einander Kontakt haben. Ich wüsste jetzt von Niemandem, der
645 irgendwie Kontakt gehabt hätte mit dem Gehörlosenbund oder ja.

646
647 **Interviewer:** Was fragen dich denn Eltern zum Thema Gebär-
648 densprache?

649
650 **Befragte Person:** Ja. Etwas Wichtiges, das sie wissen wollen
651 ist, ob es denn nicht die Lautsprache verhindert. Das ist schon
652 noch ein grosses Thema. Zum Teil sind auch Informationen na-
653 türlich vorhanden, dass wenn ein Kind mit Gebärden beginnt,
654 dass dies dann so einfach sei und es dann überhaupt keine Lust
655 habe in die Lautsprache zu kommen.

656
657 **Interviewer:** Was meinst du damit, dass Informationen vorhan-
658 den sind?

659
660 **Befragte Person:** Ja. Bücher. Aber auch Zeitschriftenartikel.

661
662 **Interviewer:** In denen dies steht, also wo dies so behauptet
663 wird?

664
665 **Befragte Person:** Ja. Und dort versuche ich dann auch das zu
666 erzählen, was ich weiss. Und vor allem auch, welche Erfahrun-
667 gen ich gemacht habe. Und meistens ist dies dann auch das,
668 was die Eltern glauben können. Wenn ich sage, ja bei diesem

Gebärden sprache in der Beratung

*Empfiehl den Einsatz von einzelnen
Gebärden bei gehörlosen und bei
hochgradig hörbehinderten Kin-
dern.*

*Bei leichtgradig hörbehinderten
Kindern eher nicht*

Informationsquellen für Eltern zum Thema Gebärden sprache

In Internetforen

*Beim Kontakt der Eltern unterei-
nander*

Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärden sprache

*Unsicher, ob GS die Entwicklung der
LS verhindert*

*(zum Teil sind solche Informationen
in Büchern und Zeitschriften vor-
handen, dass das Gebärden dann
so einfach sei und die Lust in die
Lautsprache zu kommen nicht mehr
da ist.)*

669 Kind und so war es so und so.

670

671 **Interviewer:** Also was erzählst du denn genau? Welche Erfah-
672 rungen hast du denn gemacht?

673

674 **Befragte Person:** Dass das Visuelle die Kinder ja sowieso un-
675 terstützt beim Lernen, aber auch beim Lernen der Sprache. Und
676 ja. So probiere ich es den Eltern zu erzählen.

677

678 **Interviewer:** Also du erklärst ihnen, dass diese Informationen für
679 dich so nicht stimmen?

680

681 **Befragte Person:** Ja.

682

683 **Interviewer:** Also du nennst das Gegenteil dieser Informationen
684 und sagst, dass es unterstützend sein kann?

685

686 **Befragte Person:** Ja.

687

688 #00:38:59-0# **Interviewer:** Du hast gesagt, dass es Fälle gibt,
689 bei denen du Gebärden empfiehlst. Gibt es auch Fälle, bei denen
690 es keinen Sinn macht, Gebärden zu empfehlen?

691

692 **Befragte Person:** Ja. Bei leichtgradig hörbehinderten Kindern
693 oder wenn ich erst dazu komme, wenn Kinder bereits Lautspra-
694 che sprechen. Ja. Dort ist es dann auch weniger ein Thema.
695 Ausser, aber das ist jetzt auch noch nie, wenn es die Eltern an-
696 sprechen würden. Aber das war jetzt noch nie der Fall.

697

698 **Interviewer:** Also dass Eltern von sich aus kommen und sagen,
699 dass sie Gebärdensprache möchten. Das hast du noch nie er-
700 lebt?

701

702 **Befragte Person:** Nein.

703

704 **Interviewer:** Du hast von Befürchtungen gegenüber der Gebär-
705 densprache gesprochen und von der Angst, dass das Kind dann
706 keine Lautsprache entwickelt. Gibt es noch weitere Befürchtun-
707 gen?

708

709 **Befragte Person:** Ich kann mir vorstellen, aber darüber habe ich
710 noch nie mit jemandem gesprochen, aber ich habe das Gefühl,
711 das spielt auch eine Rolle. Eltern haben das Gefühl die Kinder
712 würden sich entfremden. Sie sprechen dann eine Sprache, die
713 die Eltern selbst nicht mehr verstehen. Oder dass das Kind dann
714 in eine Kultur hineinkommt, von der die Eltern nicht mehr Teil
715 sind.

716

717 **Interviewer:** Aus welchem Grund sind sie nicht mehr Teil davon?

718

719 **Befragte Person:** Ich weiss es auch nicht.

720

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Weiss, dass Gebärden unterstützend sein können für den Lautspracherwerb.

Gebärdensprache in der Beratung

Informiert dass Gebärden für den Lautspracherwerb unterstützend sein können. Sie verhindern den Lautspracherwerb nicht

Ängste/Befürchtungen seitens der Eltern gegenüber GS

GS könnte die Lautsprachentwicklung verhindern. Gebärden seien dann so einfach, dass das Kind keine Notwendigkeit, Lust mehr verspüre die Lautsprache zu entwickeln.

Kann sich vorstellen, dass Eltern das Gefühl haben, das Kind würde sich durch das Erlernen von GS von ihnen entfremden. In eine Kultur kommen, von der sie selbst nicht mehr Teil sind. Sie können die Sprache dann nicht.

- 721 **Interviewer:** Weil sie die Sprache nicht auch können?
722
- 723 **Befragte Person:** Ja. Aber vielleicht kenne ich das halt auch von
724 fremdsprachigen Eltern, die das Gefühl haben, dass sie am Le-
725 ben ihrer Kinder nicht mehr teilhaben können. Weil diese eine
726 andere Sprache sprechen.
727
- 728 **Interviewer:** Und wenn Eltern jetzt diese Sprache einfach auch
729 lernen würden?
730
- 731 **Befragte Person:** Ja ja. Das wäre eigentlich das nahe liegende.
732
- 733 **Interviewer:** Was denkst du ist dort die Schwierigkeit? Warum
734 macht man das nicht?
735
- 736 **Befragte Person:** Ich weiss es nicht. Warum man es nicht auto-
737 matisch macht.
738
- 739 **Interviewer:** Du hast mir gesagt, dass es Befürchtungen gibt, der
740 Ausdruck Fuchtelkind ist gefallen, oder das wenige Wissen dar
741 über, dass die Erfahrungen fehlen oder gibt es noch weitere
742 Gründe?
743
- 744 **Befragte Person:** Was ich in den letzten Jahren sehe ist, dass
745 die Akzeptanz gegenüber der Gebärdensprache eindeutig zuge-
746 nommen hat. Also von dieser absoluten Ablehnung, ja, da kommt
747 jetzt, ah doch, dass man das wenigstens anschaut, Interesse
748 zeigt. Einzelne Eltern lehren ihren Kindern einzelne Gebärden.
749 Ja. Ich denke da ist eindeutig eine grössere Akzeptanz vorhan-
750 den. Und was man auch sieht, es ist mehr im Alltag vorhanden.
751 Also man sieht Leute, die öffentlich gebärden. Oder plötzlich, ah,
752 in der Migros sieht man über das Gemüse Leute, die gebärden.
753 Im Fernsehen gibt es einzelne Sendungen. Ich weiss nicht, ob es
754 nur die Nachrichten sind, die mit Gebärdendolmetschern sind.
755 Ja. Es wird ein Thema. Oder auch irgend eine Veranstaltung, bei
756 der vorne eine Dolmetscherin steht, die dolmetscht. Ich denke
757 dass dies auch den Kindern hilft. Dass die Eltern bereits schon
758 ein wenig sehen.
759
- 760 **Interviewer:** Also dass die Eltern bereits ein wenig etwas darü-
761 ber wissen?
762
- 763 #00:43:27-8# **Befragte Person:** Ja. Und natürlich auch inner-
764 halb der Audiopädagogik. Da ist die Akzeptanz natürlich auch
765 grösser geworden. Noch vor 15 Jahren hiess es nein, absolut
766 nicht.
767
- 768 **Interviewer:** Also Gebärdensprache nicht empfehlen, überhaupt
769 nicht davon sprechen?
770
- 771 **Befragte Person:** Ja. Also nicht nur nicht empfehlen, sondern
772 auch davon abraten. Und jetzt hat doch eine Umkehr stattgefün-

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache

Akzeptanz gegenüber der GS allgemein in der Gesellschaft und innerhalb der Audiopädagogik hat in den letzten Jahren eindeutig zugenommen.

Noch vor 15 Jahren wurde in der Audiopädagogik von Gebärdensprache abgeraten. Es war nicht nur so, dass man nicht davon sprach. Man sprach dagegen.

Allgemein in der Gesellschaft ist die Akzeptanz grösser. GS ist in der Öffentlichkeit bekannter durch die Präsenz in den Medien und auch durch GS-Dolmetscher. Dies hilft indirekt den Kindern mit Hörbeeinträchtigung und deren Eltern.

773 den. Also dass auch an der HfH (Hochschule für Heilpädagogik)
774 erzählt wird: Doch, es ist wirklich etwas Sinnvolles.

775
776 **Interviewer:** Also es wurde in deiner Ausbildung an der HfH so
777 gesagt, dass es etwas Sinnvolles ist?

778
779 **Befragte Person:** Ja. Und wir hatten auch Referenten, vor al-
780 lem an eine denke ich jetzt, die explizit, nein zwei waren es min-
781 destens, die wegen der Gebärdensprache gekommen sind.

782
783 **Interviewer:** Sie haben euch informiert zum Thema oder was
784 haben sie informiert?

785
786 **Befragte Person:** Ja. Eine Frau hat über die linguistischen As-
787 pekte der Gebärdensprache referiert. Und eine Frau, jetzt weiss
788 ich es nicht mehr ganz genau, peinlich peinlich, aber ich meine,
789 dass sie auch über die Chancen einer bilingualen Erziehung re-
790 feriert hat.

791
792 **Interviewer:** Also dass man mit beiden Sprachen, Lautsprache
793 und Gebärdensprache erzieht?

794
795 **Befragte Person:** Ja. Und was natürlich war, man musste obli-
796 gatorisch einen Gebärdensprachkurs besuchen.

797
798 **Interviewer:** Selber?

799
800 **Befragte Person:** Ja. Wobei das war einfach ein Kurs, also Stu-
801 fe 1.

802
803 **Interviewer:** Aber das heisst du hättest einen Kontakt, an den du
804 anknüpfen und weitermachen könntest, wenn du das willst. Das
805 heisst, du hast sehen können, worum es geht?

806
807 **Befragte Person:** Ja genau.

808
809 #00:45:31-9# **Interviewer:** Ich möchte noch auf den Kanton
810 Graubünden zu sprechen kommen. Welche Erfahrungen hat man
811 hier im Kanton mit Gebärdensprache bereits gesammelt? Oder
812 welche Erfahrungen hast du mit Gebärdensprache hier gemacht?
813 Welche Angebote gibt es oder hat es gegeben? Oder welche
814 Möglichkeiten haben Eltern hier?

815
816 **Befragte Person:** Also du meinst ausgehend von diesen Eltern,
817 die ich jetzt betreue?

818
819 **Interviewer:** Ja zum Beispiel.

820
821 **Befragte Person:** Also ein Kind war, das habe ich betreut, das
822 erhielt Gebärdensprachunterricht. Dieses Kind hatte dann auch
823 eine schulische Heilpädagogin, die Gebärdensprache konnte.
824 Das fand ich sehr gut. Und schlussendlich hat dann die Mutter

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Das Thema Gebärdensprache ist Ausbildungsinhalt an der HfH.

Kennt die Chancen einer bilingualen Erziehung GS und LS aus Referaten an der HfH.

Hat den an der HfH obligatorischen Gebärdensprachgrundkurs Stufe 1 absolviert.

Kennt daher einige Gebärden.

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Es gab ein Kind, das Gebärdensprachunterricht erhielt.

Die Heilpädagogin konnte Gebärdensprache und die Mutter des Kindes hat zu lernen begonnen.

Familienkurse des SGB: Jemand kommt in die Familie und unterrichtet GS (kein Fall bekannt)

825 des Kindes auch Gebärdensprache begonnen zu lernen. Das
 826 fand ich auch sehr schön. Das war eine Möglichkeit. Dann weiss
 827 ich, dass wenn Eltern so einen Kurs machen möchten, dass sie
 828 dann die Möglichkeit hätten, dass jemand zu ihnen nach Hause
 829 kommen würde und mit der ganzen Familie einen Kurs machen
 830 würde.

831
 832 **Interviewer:** Diese Möglichkeit hat man als Eltern auch hier im
 833 Kanton Graubünden?

834
 835 **Befragte Person:** Ja. Ich kenne aber noch niemanden, der dies
 836 gemacht hätte. Ich weiss von einer Familie, die sich das überlegt
 837 hat. Aber es dann doch nicht gemacht hat.

838
 839 **Interviewer:** Weisst du warum?

840
 841 **Befragte Person:** Ich glaube es war ihnen einfach zu viel.
 842 Weisst du, all das was bereits läuft und so, da hat die Mamma
 843 gesagt, es wäre ihr einfach zu viel.

844
 845 **Interviewer:** Wer hat ihr denn einen Kurs empfohlen?

846
 847 **Befragte Person:** Das weiss ich nicht mehr genau. Ob ich das
 848 war? Ja. Ich weiss es nicht mehr.

849
 850 **Interviewer:** Diese Information, dass es solche Familienkurse
 851 gibt, informierst du darüber immer oder sowieso in deiner Bera-
 852 tung? Also dass du sagen würdest, es gibt hier auch diese El-
 853 ternkurse, Familienkurse, die sie besuchen könnten?

854
 855 **Befragte Person:** Nein. Ich versuche stufenweise zu informie-
 856 ren. Also nicht gerade alles. Sondern ich schaue, ist Interesse da
 857 und dann kommen weitere Informationen.

858
 859 **Interviewer:** Also du gibst diese Information den Eltern eigentlich
 860 nur, wenn du spürst, dass sie an Gebärdensprache interessiert sind?

861
 862 **Befragte Person:** Nein. Auf Gebärdensprache mache ich eigentlich
 863 schon aufmerksam, ich informiere. Aber weiter, nur wenn sie In-
 864 teresse haben.

865
 866 **Interviewer:** Also mit weiter meinst du, dass man Kurse besu-
 867 chen könnte?

868
 869 **Befragte Person:** Ja.

870
 871 **Interviewer:** Also es ist nicht so, dass man sagt: Schauen sie es
 872 gibt dieses und dieses Angebot, man kann solche Kurse organi-
 873 sieren. Also du sagst das nicht am Anfang der Beratung?

874
 875 **Befragte Person:** Nein.

876

Gebärdensprache in der Beratung
*Über die Möglichkeit der Familien-
 kurse Gebärdensprache wird infor-
 miert, wenn Interesse der Eltern da
 ist*

*Es wird nicht grundsätzlich bei allen
 darüber informiert.*

*Es wird aber bei allen Eltern im Ge-
 spräch auf die Möglichkeit des Ein-
 satzes von Gebärdensprache aufmerk-
 sam gemacht, vertiefte Informationen
 bei Interesse der Eltern*

877

878

879

Interviewer: Welche Möglichkeiten haben denn Familien im Kanton sonst noch, um Gebärdensprache zu lernen? Wie erwähnt, gibt es diese Familienkurse. Gibt es noch andere Möglichkeiten?

881

882

883

Befragte Person: Ja. Leider ist es schwierig, für sich selber als Eltern einen Kurs zu organisieren. Hier im Kanton. Weil meines Wissens läuft im Moment gar nichts. Es gab einmal einen Kurs. Aber sie haben wieder aufgehört.

884

885

886

887

888

Interviewer: Also du meinst einen Gebärdensprachkurs, den man als Erwachsener besuchen könnte? Also jetzt nicht ein Familienkurs zu Hause sondern ein regulärer Gebärdensprachkurs?

889

890

891

Befragte Person: Ja.

892

893

894

Interviewer: Warum ist denn das schwierig zu organisieren?

895

896

Befragte Person: Ja. Es hat zu wenig Leute, die das überhaupt wollen. Also ich habe mich einmal in Zürich erkundigt, dort wo sie diese Kurse organisieren und ja. Man müsste bis nach St. Gallen gehen um einen Kurs zu besuchen im Moment. Ja oder direkt nach Zürich.

897

898

899

900

901

Interviewer: Also dass es hier zu wenig Interessierte gibt, die sich für ein Kursangebot anmelden würden?

902

903

904

Befragte Person: Ja.

905

906

907

Interviewer: Wenn Eltern nun aber Interesse haben, Gebärdensprache zu lernen, an wen verweist du sie?

908

909

910

Befragte Person: Ich probiere den Kontakt herzustellen. Je nachdem halt.

911

912

913

Interviewer: Was heisst das?

914

915

Befragte Person: Je nachdem welches Bedürfnis Eltern haben. Und da kommt mir gerade noch in den Sinn, es gibt so ein Herbstwochenende für Familien in Passugg. Darauf mache ich eigentlich auch aufmerksam.

916

917

918

919

Interviewer: Was ist das genau?

920

921

Befragte Person: Man kann mit der ganzen Familie dort teilnehmen und dann gibt es so Gebärdensprachlektionen.

922

923

924

Interviewer: Wer organisiert das?

925

926

927

Befragte Person: Ich glaube es ist auch der Gehörlosenbund.

928

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Leider nicht einfach in GR einen regulären Gebärdensprachkurs zu organisieren. Im Moment läuft kein einziger Kurs. Früher gab es einmal einen Kurs. Im Moment müsste man für einen Kurs bis nach Zürich oder St.Gallen.

Zu wenige Leute, die einen Kurs wollen

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Im Moment zu wenige Leute, die einen Kurs wollen

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Angebot des Herbstwochenendes für Familien in Passugg, dort gibt es Gebärdensprachlektionen

Gebärdensprache in der Beratung

Information über das Angebot des Herbstwochenendes für Familien in Passugg, dort gibt es Gebärdensprachlektionen

- 929 **Interviewer:** Der Schweizerische Gehörlosenbund?
930
- 931 **Befragte Person:** Ja.
932
- 933 **Interviewer:** Und darauf machst du Eltern aufmerksam?
934
- 935 **Befragte Person:** Ja.
936
- 937 **Interviewer:** Ist das deine Verantwortung? Also wie ist das? Wer
938 sagt dir, dass du das machen sollst? Also das ist von dir aus?
939
- 940 **Befragte Person:** Ja. Es sagt mir eigentlich niemand, was ich
941 machen muss.
942
- 943 **Interviewer:** Also du kannst selber bestimmen, dass du über
944 solche Angebote informierst?
945
- 946 **Befragte Person:** Ja. Es ist einfach mein Bedürfnis, die Eltern zu
947 unterstützen und wenn ich sie damit unterstützen kann, ja, dann
948 mache ich das.
949
- 950 **Interviewer:** Und wurde dieses Angebot auch schon von Eltern
951 genutzt?
952
- 953 **Befragte Person:** Ja von einer Familie weiss ich, dass sie dort
954 waren. Das ist aber schon mehrere Jahre her. Und jetzt in der
955 neueren Zeit, ich frage dann eigentlich nicht unbedingt nach, jäää
956 seid ihr jetzt dort gewesen oder nicht? Weisst du. Nein. Wenn sie
957 etwas rückmelden wollen, dann ist das schon ok. Aber nicht dass
958 ich so eine Art kontrolliere weisst du. Sondern es ist einfach ein
959 Angebot und dann müssen sie selber entscheiden.
960
- 961 #00:52:02-4# **Interviewer:** Also ganz allgemein findest du, El-
962 tern sollen selber auswählen können, welchen Weg sie gehen?
963
- 964 **Befragte Person:** Auf jeden Fall. Ja. Sprache ist so etwas Per-
965 sönliches. Und wenn man das Gefühl hat man müsse, dann
966 klappt es irgendwie einfach nicht mehr.
967
- 968 **Interviewer:** Also wenn man von aussen den Druck hat, ihr
969 müsst jetzt das und das machen, ihr müsst jetzt Gebärdenspra-
970 che lernen, dass es dann nicht geht?
971
- 972 **Befragte Person:** Ja.
973
- 974 #00:52:34-8# **Interviewer:** Welche Vorteile siehst du denn,
975 wenn Gebärdensprache in der Familie benutzt wird? Also wenn
976 da jetzt ein kleines gehörloses Kind ist?
977
- 978 **Befragte Person:** Mein Ziel ist die Kommunikation zwischen den
979 Eltern und dem Kind oder einfach innerhalb der Familie sicher zu
980 stellen. Auf irgend eine Art und Weise. Also es spielt mir keine

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Ziel ist die Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kind. Es spielt keine Rolle, wie. Wenn die Gebärdensprache eine Möglichkeit ist, dies zu unterstützen, dann soll man sie verwenden.

- 981 Rolle wie. Aber die Kommunikation muss einfach vorhanden
 982 sein. Und wenn die Gebärdensprache eine Möglichkeit ist, um
 983 das zu unterstützen, zu verbessern, ja, auf jeden Fall.
 984
- 985 **Interviewer:** Gibt es in diesem Bereich Gebärdensprache irgend
 986 etwas für den Kanton Graubünden, von dem du denkst, das wäre
 987 gut, wenn wir das hätten?
 988
- 989 **Befragte Person:** Ja. Es kommt mir gerade wenig oder gar
 990 nichts in den Sinn. Ja. Dass diese Gebärdensprachkurse wieder
 991 angeboten würden. Das würde ich gut finden. Und dass man das
 992 eben auch publiziert, also dass die Leute informiert sind, dass es
 993 das gibt. Ja. Ich denke einfach, dass es relativ wenige Leute, al-
 994 so wenige Eltern, die ein Angebot nutzen würden. Und darum. Ja
 995 denke ich, wäre es auch schwierig, etwas auf die Beine zu stel-
 996 len. Aber dass wenn sich Eltern interessieren würden, dass diese
 997 relativ unkompliziert dazu kommen oder irgendwo mitmachen
 998 könnten. Mit anderen Familien zusammen. Das würde ich mir
 999 eigentlich wünschen. Also eigentlich dass die Kommunikation
 1000 zwischen beiden Gruppen einfach unkompliziert verlaufen kann.
 1001 Aber das ist eigentlich ein Wunsch, den man zwischen allen
 1002 Gruppen hat. Ja. Was wünschenswert wäre.
 1003
- 1004 **Interviewer:** Du informierst ja über die Gebärdensprache. Das ist
 1005 ja aber nicht dein Auftrag offiziell. Du hast vorhin gesagt, dass dir
 1006 niemand dies beauftragt. Wer sollte denn eigentlich darüber in-
 1007 formieren?
 1008
- 1009 **Befragte Person:** Du meinst, dass es so eine Art Anlaufstelle
 1010 geben würde?
 1011
- 1012 **Interviewer:** Oder gibt es so etwas?
 1013
- 1014 **Befragte Person:** Ich wüsste von nichts. Aber ich denke, ich
 1015 würde einfach einzelne Leute ansprechen und schauen ob ich zu
 1016 dem komme, was ich für sinnvoll halte und dann so versuchen,
 1017 den Kontakt herzustellen. Ich glaube nicht, dass es da eine gros-
 1018 se Organisation braucht. Ich habe zwar kürzlich eine Anfrage
 1019 gemacht. Weisst du es war mal die Idee da von einem Götti oder
 1020 einer Gotte für jedes gehörlose Kind. Ich weiss nicht ob du das
 1021 auch mitbekommen hast.
 1022
- 1023 **Interviewer:** Wie hätte das funktioniert?
 1024
- 1025 **Befragte Person:** Einfach wenn da ein gehörloses Kind ist, so
 1026 bekommt es zusätzlich zum hörenden Götti und der hörenden
 1027 Gotte noch einen gehörlosen Götti oder eine gehörlose Gotte.
 1028 Die Idee davon ist, dass das Kind auf diese Weise in die Kultur
 1029 hinein kommt und merkt, dass es da ja auch noch andere Leute
 1030 gibt, auch Erwachsene. Und so. Aber das hat sich eigentlich nie
 1031 durchgesetzt. Ich weiss nicht, ob es zu früh war? Weil diese
 1032 Fronten so stark waren. Die hörenden Eltern haben sich gewehrt.

Wünsche/ Bedürfnisse der Fachperson Audiopädagogik in Zusammenhang mit der Gebärdensprache im Kanton GR

Dass reguläre Gebärdensprachkurse wieder angeboten würden (dies publizieren und darüber informieren) Bedenken, dass zu wenig Leute mit Interesse da sind

Dass wenn sich Eltern für GS interessieren, dass der Zugang unkompliziert organisiert wäre und sie einfach irgendwo mitmachen könnten

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Es gibt im Kanton keine offizielle Anlaufstelle zur Thematik Gebärdensprache, Informationen können über Kontakte zu einzelnen Personen laufen

1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084

Interviewer: Gewehrt?

Befragte Person: Ja. Sie hatten das Gefühl, dass es eine Einmischung ist, die sie nicht wollen. Und jetzt ja hat sich diese Idee irgendwie verloren. Und jetzt habe ich kürzlich eine Mutter wieder darauf angesprochen, ob sie immer noch Interesse hätte, aber jetzt hat die Mamma gesagt: Ach nein nein, ich solle es jetzt bleiben lassen. Weil bevor ich noch einmal Abklärungen gemacht hätte, wollte ich wissen, ob das Interesse immer noch vorhanden ist.

Interviewer: Und die Mutter fand jetzt, dass sie es nicht mehr braucht oder wieso?

Befragte Person: Ja. Das sei jetzt nicht mehr so dringend.

Interviewer: Herzlichen Dank für dieses Interview. Ich habe viel von dir erfahren können. Gibt es jetzt am Schluss noch etwas, das du unbedingt sagen oder ergänzen willst?

Befragte Person: Ja. Ich habe das Gefühl ich könnte noch Stunden lang erzählen. Aber wenn du plötzlich noch eine Frage hast, kannst du mir auch telefonieren oder mailen und dann kannst du das noch einfügen.

#00:59:04-6# **Interviewer:** Ganz herzlichen Dank. Ach noch etwas kommt mir in den Sinn. Weisst du, wer Gebärdensprachkurse für Eltern finanzieren würde?

Befragte Person: Ich habe zwei verschiedene Informationen. Die eine ist, dass es unheimlich teuer ist. Und die andere ist, dass dies der Gehörlosenbund übernimmt und dass es für die Eltern gratis ist. Jetzt weiss ich aber nicht, was da genau stimmt.

Interviewer: Ja das kann ich abklären. Das wäre sehr interessant zu wissen. Denn Eltern hätten ja sonst eine finanzielle Zusatzbelastung.

Befragte Person: Ja.

Interviewer: Gut. Danke herzlich für das viele Erzählte.

Befragte Person: Gern geschehen.

Nachtrag zum Interview: Bei der Analyse des Interviews wurde festgestellt, dass eine wichtige Information fehlt. Folgende Fragen wurden der interviewten Person nachträglich per Mail gestellt:

Interviewer: Du hast von diesem Kind gesprochen, das Gebärdensprachunterricht erhielt.

Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen

Es wurde versucht, ein Götti-Gotti System auf die Beine zu stellen: Ein gehörloses Kind erhält zusätzlich zum hörenden Götti noch einen gehörlosen Götti für den Kontakt- dies hat sich nicht durchgesetzt, evtl. kam die Idee zu früh, die hörenden Eltern empfanden es als eine Einmischung. Sie wollten das nicht.

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Finanzierung von Gebärdensprachkursen für Eltern: unterschiedliche Informationen sind vorhanden (unheimlich teuer, Der Gehörlosenbund übernimmt und für die Eltern ist es gratis-Unklarheit, welche Informationen da richtig sind.)

1085 1. Frage: Wer hat das organisiert? War dies das Kompetenzzent-
1086 rum für Sonderpädagogik?
1087 Wie ist das abgelaufen? Wer hat das finanziert? Auch das Kom-
1088 petenzzentrum? 2. Frage: Das Kind hatte Einzelunterricht in Ge-
1089 bärden-sprache? Wurde den Eltern empfohlen, ebenfalls Gebär-
1090 densprache zu lernen? Warum haben sie dies nicht von Beginn
1091 weg auch getan? Sind da Gründe genannt worden? Hat das Um-
1092 feld des Kindes auch Gebärden-sprache gelernt?

1093
1094 **Befragte Person:** (Antwort per Mail) Deine Fragen betreffen eine
1095 Zeit, als ich noch nicht beim Heilpädagogischen Dienst war, auch
1096 habe ich keine Akten mehr bei mir zu diesem Kind. Ich denke
1097 aber, dass deine Vermutungen richtig sind. Es waren verschie-
1098 dene Personen engagiert aus dem Kompetenzzentrum für Son-
1099 derpädagogik, die gehörlosen Gebärden-sprache-Lehrpersonen,
1100 die Schulische Heilpädagogin und die Audiopädagogin.
1101 Zu deiner 2. Frage: Wichtig für das Kind und auch die Eltern ist
1102 es, dass es sich mitteilen kann und auch verstanden wird. Auch
1103 ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung muss möglichst schnell
1104 eine Sprache lernen, ob Lautsprache oder Gebärden-sprache,
1105 damit die Kommunikation gelingt. Ist dies nicht möglich, ist die
1106 weitere Entwicklung des Kindes stark gefährdet.
1107 Gebärden-sprachunterricht nur für das Kind macht aus meiner
1108 Sicht keinen Sinn. Sprache dient zur Kommunikation und will
1109 verwendet werden, bzw. kann nur durch Verwendung gelernt
1110 werden. Meist brauchen die Eltern viel Zeit, bis sie bereit sind
1111 und diese Zusammenhänge verstehen. Sie entscheiden aber für
1112 ihr Kind und natürlich auch für sich. Die Fachpersonen können
1113 nur aufklären und beraten und evtl. pragmatische Kompromiss-
1114 wege vorschlagen, wie z.B., dass nur das Kind Gebärden-
1115 sprach-Unterricht bekommt. Das Kind und die Eltern lernen auf diese
1116 Weise eine gehörlose erwachsene Person kennen. Sie lernen
1117 durch sie die Möglichkeit der visuellen Kommunikation kennen,
1118 auf die sie vielleicht später zurückgreifen können.
1119 Die Frage danach, ob das Umfeld des Kindes auch Gebärden
1120 gelernt hat, kann ich natürlich nur aus meiner Sicht, und die ist
1121 nicht umfassend, beantworten: Mitschüler und Mitschülerinnen,
1122 die Schulische Heilpädagogin und auch ich haben einzelne Ge-
1123 bärden aufgenommen und angewendet. Die Schulische Heilpä-
1124 dagogin und die Gebärden-sprache-Lehrperson haben zum Teil
1125 zusammen die Lektionen gestaltet. Die Schulische Heilpädago-
1126 gin und ich haben zusammen einen Gebärden-
1127 sprachkurs be-

***Erfahrungen und Möglichkeiten im
Kanton GR zur Förderung mit Ge-
bärden-sprache***

*Ein Kind hatte Unterricht in Gebär-
den-sprache*

B.6 Fall B2 (Beratende Fachperson 2, Audiopädagogik)

Fallvignette

Die befragte Person arbeitet audiopädagogisch mit Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung und berät deren Eltern.

Die befragte Person hat an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich das Studium der Heilpädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogik für Schwerhörige und Gehörlose PSG absolviert.

Der Arbeitgeber der befragten Person ist der Heilpädagogische Dienst in Chur.

Die Fachpersonen der Audiopädagogik gehören neben der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt, den Fachpersonen der Logopädie und/oder dem Diagnose stellenden Arzt oder Ärztin im Spital zu den Beratenden in der Elternberatung.

Eltern werden nach der Diagnose der Hörbeeinträchtigung bei ihrem Kind von den medizinischen Fachpersonen für die weitere Beratung und Therapie direkt an die Fachpersonen der Audiopädagogik verwiesen.

Die befragte Person begleitet 11 Fälle von Kindern und Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung im Kanton Graubünden.

Volltranskription Interview**Fall B2****Durchführung am 7. 2. 2012****Befragte Person:****Beratende Fachperson Audiopädagogik****Memos, Inhaltseinheiten:**

1 **Interviewer:** Danke dass du für dieses Interview bereit bist.
 2 Beginnen wir doch. Mich interessiert, wie im Kanton
 3 Graubünden die Beratung von Eltern nach der Diagnose der
 4 Hörbeeinträchtigung organisiert ist? An wen werden die Eltern
 5 verwiesen?
 6

7 **Befragte Person:** Seit 3 Jahren wird im Kanton Graubünden im
 8 Spital das Geburtsscreening bei allen Neugeborenen gemacht,
 9 die Diagnose wird dort gestellt oder beim HNO-Arzt. In einem
 10 Team wird dann besprochen, also in dem Team, das findet statt
 11 beim HNO-Arzt in der Praxis und da sitzt auch der
 12 Neuropädiater und der Hörgeräte-Akustiker und auch die Frau
 13 des HNO-Arztes, sie ist sehr aktiv und wir zwei
 14 Audiopädagogen. Und dieses Team ist immer in Besprechung,
 15 da werden die Kinder durchgenommen, auch Kontrollkinder,
 16 also nicht nur die aktuellen neuen Fälle, sagt man, auch
 17 kontrollierte Kinder werden besprochen und wie gehts, es wird
 18 Rückmeldung gemacht, es wird alles festgehalten in
 19 Protokollen, sehr schön. Das heisst die Kinder werden gut
 20 begleitet aus dem Team.
 21

22 **Interviewer:** Also wenn ein Kind z.B das Hörscreening nicht
 23 bestanden hat, also eine Hörbeeinträchtigung hat, dann erfahrt
 24 ihr als Audiopädagogen dies dort bei diesen Besprechungen
 25 und wisst dann dadurch von diesen Fällen?
 26

27 **Befragte Person:** Ja.
 28

29 **Interviewer:** Dann wisst ihr, dass diese Kinder und Eltern
 30 eigentlich zu euch in die Beratung kommen sollten, obwohl die
 31 Beratung ist ja auf freiwilliger Basis sagst du?
 32

33 **Befragte Person:** Ja. Und dann wird auch geschaut, welche
 34 Zeit man noch lässt. Ob jetzt Handlungsbedarf ist. Das ist dann
 35 die Frage. Wenn Handlungsbedarf da ist, dann wird das direkt
 36 durch den Ohrenarzt vermittelt und wir handeln dann auch
 37 direkt. Dann wird der Kontakt hergestellt. Aber es gibt natürlich
 38 Eltern, die sagen, ja bei uns ist alles tiptop, wir haben
 39 Hörgeräte-Anpassung gemacht und unser Kind hört, mehr oder
 40 weniger gut, es fällt uns nichts auf, kein Bedarf.
 41

42 #00:01:35-5# **Interviewer:** Und diese Eltern kommen dann
 43 nicht in die Audiopädagogik und nicht in die Beratung zu euch?
 44

45 **Befragte Person:** Nein. Und da können wir auch nicht.
 46

Organisation der Beratung
 Team/Gremium (Audiopädagogen,
 HNO-Arzt, Neuropädiater, Hörgerä-
 teakustiker) bespricht regelmässig
 die Fälle (neue und bereits kontrol-
 lierte)
 Neue Fälle werden dann für Thera-
 pie und Beratung zu den Audiopä-
 dagogen verwiesen.

Organisation der Beratung
 Audiopädagogik ist für Eltern auf
 freiwilliger Basis (Beratung und
 Therapie)

*Nicht alle Eltern nehmen die Bera-
 tung in Anspruch*

*Es kann sein, dass das Kind
 mittelgradig bis hochgradig
 schwerhörig ist und Eltern keine
 Beratung in Anspruch nehmen wol-
 len.*

- 47 **Interviewer:** Und diese Eltern haben dann eigentlich keine
48 Beratung?
49
- 50 **Befragte Person:** Nein die haben nichts. Dabei ist das Kind
51 mittelgradig bis hochgradig schwerhörig.
52
- 53 **Interviewer:** So diagnostiziert?
54
- 55 **Befragte Person:** Ja. Und hat eine Hörgeräte-Versorgung und
56 dann wäre es sehr sinnvoll, wenn ein Coaching oder
57 mindestens eine Beratungssituation mit den Eltern stattfindet.
58 Die Eltern haben oft keine Fragen und kennen die Perspektiven
59 auch nicht, die nicht eintreten müssen mit der Hörbehinderung,
60 aber die für einen Teil vorprogrammiert sind. Dass z.B. Kinder
61 mit einer hochgradigen Schwerhörigkeit "schlüpfen" und dann in
62 der Realschule oder Sekundarschule immer mehr sich mit sich
63 selbst auseinandersetzen und dann Probleme empfinden oder
64 erleben. Und dann ist es relativ spät, um, sagen wir in einer
65 guten Art, Hörstrategien aufzubauen.
66
- 67 **Interviewer:** Mich interessiert die Beratungssituation, die Eltern
68 im Kanton GR erleben. Es ist darum interessant zu wissen,
69 welche Wege es da gibt. Aber im "Normalfall" werden die Eltern
70 zur Beratung an euch Audiopädagogen verwiesen?
71
- 72 **Befragte Person:** Ja. Das läuft eigentlich gut. Aber es gibt eine
73 Anzahl, ich weiss das jetzt nicht auswendig wie viele das sind,
74 die nicht zu uns kommen und den Weg zu uns nicht finden oder
75 abblocken. Die sagen, Nein, kein Bedarf.
76
- 77 **Interviewer:** Oder solche, die dann zu spät kommen, sagtest
78 du?
79
- 80 **Befragte Person:** Ja. Das gibt es auch. Dort werden wir dann
81 bei Notsituationen gerufen. Wenn das Kind dann auch
82 psychisch Probleme zeigt. So bei pubertierenden Kindern z.B.
83 Das gibt es dann.
84
- 85 **Interviewer:** Aber grundsätzlich wäre die Idee, dass die
86 Beratung der Eltern bei euch stattfinden würde?
87
- 88 **Befragte Person:** Ja. Im Kanton Graubünden ist das so
89 geregelt. Ja wir sind in dem Sinne der kantonale
90 Audiopädagogische Dienst. Wir sind in einer Stiftung, dem
91 Heilpädagogischen Dienst Graubünden, vom Kanton bezahlt. In
92 dem Sinne unterstehen wir dem Kanton.
93
- 94 **Interviewer:** Dann gibt es eigentlich niemand anderes sonst,
95 der zuständig wäre für die Beratung?
96
- 97 **Befragte Person:** Nein. Eigentlich nicht.
98

Organisation der Beratung

Grundsätzlich wäre es so geregelt, dass Eltern mit ihrem Kind für Therapie und Beratung an die Audiopädagogen verwiesen werden.

99 #00:03:37-6# **Interviewer:** Und welche Themen werden dann
100 in der Beratung angesprochen? Was kommt dir da in den Sinn?
101

102 **Befragte Person:** Also sicher die Handhabung der Hörgeräte
103 natürlich. Wie reagiert das Kind darauf bei der Neuanpassung?
104 Wie können sie damit umgehen? Wie schonen oder schützen
105 sie das Kind? Wie können sie mit dem Kind umgehen, wenn es
106 Verweigerungshaltung zeigt. Dann die Eltern anleiten, wie sie
107 im Umgang mit dem Kind geschickt Hörstrategien vermitteln
108 können als Eltern. Im Alltag. So. Das sind so einmal zwei grobe
109 Linien, die man sagen kann. Also die technische Seite und
110 dann der Alltag und auch das "wach" sein, für Eltern die noch
111 gar nichts wissen von Hörbehinderung. Wie sie mit dem Kind
112 überhaupt umgehen? Das Antlitz gerichtete Sprechen, das
113 Realisieren, dass wenn das Kind weiter weg ist und einem nicht
114 sieht, dass es dann nur eine Teilinformation mitbekommt.
115 Solche Dinge. Das muss nicht sein, aber wenn es so ist. Also
116 eigentlich "wach" machen für Fragen, die beim hörbehinderten
117 Kind sind. Und die man als Erwachsene, als noch neu in der
118 Situation lebende Menschen, nicht direkt abrufbar hat. Dafür ist
119 eine Beratung gut. Das „Bewusstwerden“ der Situation oder der
120 Situationen, in denen Eltern mit einem hörbehinderten Kind
121 sind, vom Kind aus gesehen. Also die Beratung ist kindzentriert.
122

123 **Interviewer:** Du sagtest Antlitz gerichtetes Sprechen. Was ist
124 genau damit gemeint?
125

126 **Befragte Person:** Dass man sich anschaut beim Sprechen,
127 weil das hörbehinderte Kind dies braucht.
128

129 **Interviewer:** Warum?
130

131 **Befragte Person:** Weil es dann einen optimalen
132 Informationsfluss hat. Weil es auch die Mimik und auch die
133 Mundbewegungen sieht. Weil es dort auch Informationen holt.
134 Auch wenn es gut versorgt ist mit Hörgeräten.
135

136 **Interviewer:** Also auch dann braucht das Kind das Antlitz des
137 Gegenübers?
138

139 **Befragte Person:** Ja. Es braucht ein sehr persönliches
140 Gespräch. Jedes hörbehinderte Kind braucht ein persönlich
141 interessiertes Gespräch. Das heisst das persönliche Interesse
142 des Gegenübers ist wesentlich wichtig für ein Kind mit
143 Hörbehinderung. Ganz wesentlich. Und das ist oft mit
144 Fragezeichen besetzt.
145

146 #00:06:02-9# **Interviewer:** Ja. Und was fragen denn Eltern in
147 der Beratung?
148

149 **Befragte Person:** Sie wollen wissen, wie sie mit ihrem Kind
150 umgehen sollen. Was sie machen sollen, wenn man ins

Themen in der Beratung

technische Seite: Handhabung der Hörgeräte

Alltag: Eltern anleiten, im Umgang mit dem Kind und beim Vermitteln von Hörstrategien

Antlitz gerichtetes Sprechen

„wach“ machen der Eltern für die Kommunikationsregeln

Beratung vom Kind aus gehend

Beratung ist kindzentriert

151 Schwimmbad geht, wenn es ins Turnen geht, wenn man in den
 152 Ferien ans Meer fährt. Wenn man Ski fährt. Wie ist das beim
 153 Spielen? Hier immer auch wieder die technische Seite. Wie
 154 müssen sie mit den Hörgeräten umgehen, was sie natürlich
 155 auch schon bei der Hörgeräte-Anpassung vermittelt bekommen,
 156 aber je nachdem tauchen dann doch noch Fragen auf. Z.B.
 157 auch bei statisch geladenen Geräten, beim CI z.B., in
 158 Zusammenhang mit Plastikspielzeug in der Stadt auf
 159 Spielplätzen, solche Dinge. Oder auch dann alles, was mit
 160 Wasser zusammenhängt. Das sind so konkrete Dinge. Und
 161 sonst sind es Verhaltensfragen und das Empfinden Können der
 162 Eltern, warum ein Kind vielleicht einmal aggressiv ist oder
 163 warum es traurig ist oder still wird. So. Das heisst die Beratung
 164 ist auch oft für solche Situationen, in denen die Eltern merken,
 165 in ihrem Kontakt zu und mit dem Kind sind sie unsicher. So.
 166 Und das ist dann eine grosse Palette natürlich. Das hat mit dem
 167 echten Kontakt mit dem Kind zu tun. Als ein hörbehindertes
 168 Kind. Darum habe ich gesagt "interessiert". Dass man Interesse
 169 daran hat, wie das Kind versteht und was es versteht. Wie läuft
 170 das? Und da muss man sehr nahe beim Kind sein. Sonst sagt
 171 man einfach: Hast du jetzt gehört? Wir essen jetzt gerade. Und
 172 fertig. Aber wie das Kind überhaupt die Sprache und die
 173 Mitteilungen, die Zuwendungen auffasst und wie es dies
 174 wahrnimmt? Auch natürlich die ganzen emotionalen Anteile, die
 175 da fliessen. Die sind natürlich wichtig. Das ist wie bei jedem
 176 Kind. Das ist nichts Besonderes eigentlich.

177
 178 **Interviewer:** Aber was ist denn speziell?

179
 180 #00:07:59-6# **Befragte Person:** Das Spezielle ist, dass wenn
 181 man eine Hörbehinderung hat, man die Tendenz hat, dass man
 182 auf eine Insel kommt. Dass man menschlich isoliert wird. Das
 183 ist alles immer wieder dies: Das Auge trennt von den Dingen,
 184 die Ohren trennen von den Menschen! Das heisst ein
 185 Grundsatz ist, wenn man hörbehindert ist, ist man in einer Welt
 186 für sich allein. Und diesem Empfinden soll man sehr liebevoll
 187 und wach begegnen wollen wenn man mit dem Kind ist. Und
 188 dann ist das natürlich ein ganzes Spektrum, wie die
 189 Hörbehinderung aussieht. Wie ist die individuelle
 190 Hörwahrnehmung überhaupt? Aber wenn ein Kind hochgradig
 191 schwerhörig ist, dann ist diese spezielle Situation da. Auch
 192 wenn eine Hörgeräte-Versorgung stattfindet. Es gibt natürlich
 193 Möglichkeiten, um die akustische Welt aufnehmen zu können,
 194 aber die effektive Situation, also wenn die Hörgeräte weg sind,
 195 ist, dass du vom eigenen Organismus her ein Mensch bist, der
 196 dann beinahe taub oder taub ist. Bei hochgradiger
 197 Schwerhörigkeit.

198 Das sind hochgradig schwerhörige Kinder oder mit CI versorgte
 199 Kinder. Leicht bis mittelgradig schwerhörige Kinder kommen
 200 relativ gut durch. Die Gruppe der mittelgradig schwerhörigen
 201 Kinder ist aber eher die Gruppe, die "schlüpft" vielfach. Weil
 202 man merkt, der Arzt sagt auch bei der Hörgeräte-Anpassung,

Themen in der Beratung

*Eltern wollen wissen, wie sie mit dem Kind umgehen sollen, auch hier die technische Seite: Umgang mit den Hörhilfen
 Und die Seite des Alltags: Verhaltensfragen
 Unsicherheiten im Kontakt zum Kind
 Beratung zum interessierten Umgang mit der speziellen Kommunikationssituation- Interesse wie das Kind versteht und was es versteht*

Themen in der Beratung

Eltern bewusst machen, dass das Auge von den Dingen trennt, die Ohren aber von den Menschen trennen- Gefahr der Isolation- wie geht man damit um?

203 dass das Kind eine normale Höraufnahme hat, so. Das ist kein
 204 Problem und dann fallen diese Kinder nicht auf. Und dann
 205 braucht es da aber eine regelmässige Kontrolle. Ob das gut
 206 läuft in der Schule? Ab und zu haben wir Kinder, wo es dann
 207 plötzlich kommt, dass Probleme auftreten.

208
 209 **Interviewer:** Welche Probleme?
 210

211 #00:10:00-9# **Befragte Person:** Dass das Kind dann doch
 212 nicht genau, sagen wir ab der 3./4. Klasse muss man so sagen,
 213 wo der ganze Unterricht sprachlastiger wird, dass man dann zu
 214 viel Sprache hat und dass es dann doch nicht bis ins Detail
 215 alles genau versteht.

216
 217 **Interviewer:** Also das Kind versteht die Sprache nicht bis ins
 218 Detail?
 219

220 **Befragte Person:** Ja. Das Sprachverständnis. Das muss nicht
 221 sein, ist aber möglich, kann sein. Also dann versteht es so wie
 222 man z.B. Sprache aus dem Ganzen versteht, es weiss, was es
 223 machen soll, aber einfach nur ungefähr. Und in diesem
 224 schaumigen Teil des "ungefähr", da liegt viel. Was dann erst oft
 225 später herauskommt in der weiterführenden Schule. Aber oft
 226 geht es auch.
 227

228 **Interviewer:** Es geht ja um Kommunikation, also darum wie
 229 man kommuniziert?
 230

231 **Befragte Person:** Ja.
 232

233 **Interviewer:** Ist die Kommunikation auch ein Thema in der
 234 Beratung? Was wird darüber gesprochen?
 235

236 **Befragte Person:** Ja das ist ein Thema. Wenn man
 237 Kommunikation anspricht, dann geht es darum, dass man sich
 238 interessiert Zeit nimmt, wirklich Zeit nimmt, es ist oft eine
 239 Zeitfrage in der Situation, um das Gespräch mit dem Kind zu
 240 führen, auch wenn das vielleicht harzig geht oder langsam geht
 241 oder man drei Mal nachfragen muss, ja dann geschehen die
 242 Dinge, und dann bis an die Schmerzgrenze kommt und das
 243 Kind dann ablehnt und sagt, ja, du verstehst mich nicht, ich
 244 gehe. Das gibt es nämlich, sehr schnell bei den Kindern, wenn
 245 sie merken, oh, ich komme nicht an und dann haut es ab.
 246 Kleinere aber auch grössere Kinder.
 247

248 **Interviewer:** Und was rätst du denn in solchen Situationen?
 249

250 **Befragte Person:** Ja dass man sich einlebt und versteht. Dass
 251 man versucht zu verstehen. Dass das Kind Zeit braucht und
 252 auch dann extra Hilfe oder noch einmal ein andersartiger Satz
 253 oder das Wort noch einmal anders gebrauchen oder konkret
 254 gezeigt bekommt, was gemeint ist. Also solche Dinge.

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

*Es ist möglich, dass ein Kind
 „schlüpft“ und in der 3./4. Klasse,
 wenn der Unterricht sprachlastiger
 wird, nicht bis ins Detail alles ver-
 steht. (Sprachverständnisprobleme)*

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

*Kommunikation: Sich Zeit nehmen
 für die interessierte Kommunikati-
 on, auch wenn es harzig geht oder
 man drei Mal nachfragen muss.
 Frustration beim Kind, wenn es
 nicht verstanden wird.
 Tipp für Eltern: Dem Kind Zeit ge-
 ben, einen Satz anders formulieren,
 ein Wort noch einmal anders ge-
 brauchen, konkret zeigen, was ge-
 meint ist mit Fotos z.B.*

255
 256 **Interviewer:** Also was meinst du mit konkret?
 257
 258 **Befragte Person:** Konkret meint, dass man die Sache noch
 259 einmal, also wie beim Rechnen in der Schule, noch einmal
 260 nachstellt. Mit konkreten Mitteln, mit Fotos vielleicht oder was
 261 auch immer das Thema dann ist.
 262
 263 **Interviewer:** Also du meinst auch mit Gegenständen?
 264
 265 **Befragte Person:** Ja. z.B. mit Gegenständen.
 266
 267 **Interviewer:** Also dass man versucht, noch etwas anderes als
 268 die Lautsprache zu verwenden?
 269
 270 **Befragte Person:** Ja. Weil vor allem das Abstrakte in der
 271 Sprache ist ein Thema. Oder. Die konkrete oder auf konkrete
 272 Gegenstände bezogene Sprache ist für die meisten oder sagen
 273 wir durchschnittlich normal hörbehinderte Kinder wenn man so
 274 will, kein Problem. Wenn es aber abstrakter wird und die
 275 Sprache viel feiner differenziert wird, so ist es für die meisten
 276 Kinder schwieriger. Und für die CI Gruppe ist das noch einmal
 277 ein grosses Problem. Die Sprachverständnisgeschichte. Ja weil
 278 diese haben ein anderes Hören. Das ist nicht das gleiche wie
 279 bei den Hörgeräten.
 280
 281 **Interviewer:** Was ist denn bei den CI-Kindern speziell das
 282 Problem?
 283
 284 **Befragte Person:** Ja wenn man das unterscheidet gegenüber
 285 Hörgeräteträgern, die eigentlich rein eine Verstärkung der
 286 Höreindrücke haben, das ist die Hilfestellung. Bei CI-Kindern ist
 287 das ganze Innere, der ganze innere Prozess anders geleitet.
 288 Weil das Innenohr quasi oder in Wirklichkeit übersprungen wird
 289 durch diesen Hörprozessor. Also der Anschluss an den Hörnerv
 290 wird von medizinischer Seite gewährleistet. Und da ist man
 291 noch nicht so weit, dass man das gesunde Ohr oder die
 292 Situation dort nachbilden kann. Das ist eine technische
 293 Schmalpurlösung mit den Elektroden. Und das hängt
 294 zusammen, das ist alles auch so in der Forschung, dass das
 295 Kind zwar einerseits die konkrete Sprache mitbekommt und
 296 auch wenn es abstrakter wird aber dann angewiesen ist auf
 297 eine immer währende Umsetzung. Oder ja, Übersetzung in für
 298 das Kind nachvollziehbare Situationen. Wenn ich z.B. zu einem
 299 6. Klässler sage oder zu einem 5.Klässler: Jetzt möchten wir die
 300 Perlen aufreihen! Dann kann man davon ausgehen, dass das
 301 Kind überfordert ist. Weil das Wort "aufreihen" ist kein gefüllter
 302 Begriff. Das muss es dann, wenn es ganz gut angeleitet wurde
 303 oder eine ganz gute Hörerziehung bekommen hat, auch die
 304 Eltern in dem Sinne gut beraten wurden, wenn man es jetzt
 305 wieder an die Beratung knüpft, hätte das Kind gelernt in einem
 306 Strategieunterricht, also in einer Übungssituation mit uns, so

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

*Das Abstrakte in der Sprache ist ein
 Thema*

*Wenn die Sprache abstrakter wird
 und viel feiner differenziert, so kann
 es schwieriger werden*

*Speziell wichtig bei Kindern mit CI
 ist das Thema Sprachverständnis-
 CI-Kinder haben ein anderes Hören,
 man ist noch nicht so weit, dass
 man das gesunde Ohr nachbilden
 kann- CI braucht intensives Training
 (gute Hörerziehung, Aufbau von
 Hörstrategien) Eltern werden dazu
 beraten*

307 würde ich meinen und ich lebe das auch so, dass sie das Wort
 308 "aufreihen", also dass dem Kind bewusst ist, ah, dass es ein
 309 zusammengesetztes Verb ist und dann kann ich das irgendwie
 310 aus der Situation ganz schnell entschlüsseln. "Perlen", ah das
 311 hab ich verstanden, "aufreihen", Reihe, eine Reihe, aha,
 312 aufreihen, aha Perlen. "Perlen" das ist eine Kette. Das heisst
 313 die ganzen Begrifflichkeiten, die bei uns fliessend geläufig sind
 314 und sich automatisch entwickelt haben durch die Jahre, die
 315 muss das Kind dann noch einmal holen, selber lernen. Das
 316 Kind muss dann hören lernen, also was hör ich da? Also ich
 317 entwickle das für mich auch mit den zusammengesetzten
 318 Nomen, den zusammengesetzten Verben. Das übe ich mit dem
 319 Kind in der Situation, also auch mit dem kleinen Kind. Dann
 320 spiele ich so und mache einige Ableitungen. Also wenn ein
 321 Verb kommt, auch mit dem Kindergartenkind, da mache ich ab
 322 und zu einen kleinen "Ausflug". Also dass ich so ein Vorsatz-
 323 Wörtchen benutze, so eine kleine Schlaufe mache, so. Und
 324 mich dann damit befasse mit dem Kind. Damit es einen
 325 flexiblen Umgang lernt mit dem, was es hört. Obwohl es schon
 326 genug hat, um Verstehen zu können, was jetzt gemeint ist. Aber
 327 man kann spielerisch immer diese auch lustvollen "Ausflüge"
 328 machen.

329
 330 **Interviewer:** Also du rätst auch Eltern, dass sie in dieser Art mit
 331 der Lautsprache umgehen sollen?

332
 333 #00:16:43-7# **Befragte Person:** Ja. Das heisst eigentlich ist
 334 die Beratung auch ein „Bewusst Werden“ der eigenen Sprache.
 335 Der spontan gefühlten eigenen Sprache. Dass man bewusst
 336 zum Kind spricht und auch mitverfolgt, wie man ankommt. Ja.
 337 Vom Kind aus gefühlt. Aha ok. Und sonst, ein anderer Anlauf.
 338 Zeit braucht es da manchmal. Das ist wie in der Schule. Es soll
 339 aber ein spontaner Umgang bleiben können und das ist eine
 340 Herausforderung für Eltern.

341
 342 **Interviewer:** Was?

343
 344 **Befragte Person:** Dass es spontan bleibt, dass man nicht
 345 ständig am Erklären ist. Dass es kreativ und spielerisch abläuft.
 346 Und dann kann das Kind mit Hörbehinderung, oft sieht man
 347 auch, dass Kinder eine Sprachbegabung haben, da kann man
 348 sehr viel Schönes erleben in der Sprache, obwohl es eigentlich
 349 vom Negativen aus gesehen in einer defizitären Situation wäre
 350 und auch ist, gesellschaftlich gesehen. Aber die Stärkung,
 351 sprich die Beratung der Eltern und des Kindes, liegt darin, dass
 352 man in einer kreativen Art mit der Sprache umgeht, das heisst
 353 in einer kreativen Art Hören lernt. Aha, was höre ich da? Die
 354 Situation genau in der Minute ist wichtig, aber auch wie ich das
 355 einbetten kann in mein Schubladensystem, so dass ich ständig
 356 Vernetzungen machen kann. Und das ist auch unsere Arbeit.
 357 Also immer diese Verbindungen suchen, weil das Kind im
 358 einspurigen Lernen ist. Also: Das ist ein Abfalleimer! Und dort

Themen in der Spracherwerbsbe- ratung

*Eltern beraten, dass sie sich der ei-
 genen Sprache bewusst werden.
 Bewusst zum Kind sprechen und
 mitverfolgen, was beim Kind an-
 kommt- trotzdem den spontanen
 Umgang beibehalten- dies ist eine
 Herausforderung für Eltern*

*Eltern anleiten, kreativ mit der
 Sprache umzugehen, das Kind soll
 in einer kreativen Art hören lernen*

359 steht eine Schneidmaschine! Dort, aha dort. Wir haben das
 360 einfach selbstverständlich. All diese Dinge, die sich auch auf
 361 das Räumliche beziehen. Also auch die kleinen
 362 Zwischenwörter, die so viel Stimmungsmässiges bewirken, die
 363 sind so spannend, und wenn man die Situation hat, dann soll
 364 man dies sofort nutzen, um so wie einen Scheinwerfer darauf
 365 zu richten. Und dann, aha. Und dann dies sprachlich auch
 366 auskosten. Also so kleine Wörtchen. Im Kindergarten kann man
 367 mit den räumlichen Begriffen gut arbeiten. Also alle Kinder
 368 stehen auf dem Stuhl. Alle Kinder liegen mit dem Bauch auf
 369 dem Boden unter dem Stuhl. Da kann man vieles spielerisch
 370 üben. Wenn das auf dieser Stufe gemacht wird, wenn die
 371 Kinder dann auch implantiert sind, und das sind einige, dann
 372 kann man so viel Gutes tun. Und dann sollte das in der Schule
 373 kreativ weitergeführt werden, ganz extensiv auch und das ist
 374 viel Arbeit. Aber ich behaupte, dass alle Kinder in der Klasse
 375 dann profitieren. Es braucht aber eine engagierte Lehrperson,
 376 die einfach die Sprache liebt oder ihr eigenes Herz liebt und die
 377 Kinder liebt und dann macht man das ganz natürlich. Weil es ist
 378 für alle Kinder eine unglaubliche Bereicherung, und jetzt kommt
 379 es: Wenn die Eltern, oder auch die Lehrperson, ihre Sprache
 380 bewusst führen. Und das ist in der Allgemeinheit nicht der Fall.
 381 Also dass man nicht so bewusst spricht oder auch dass die
 382 Artikulation nicht so bewusst stattfindet. Weil man weiss, dass
 383 das Kind dies braucht, dass ich z.B. immer wieder bewusst das
 384 "T" (Laut) als Auslaut führe, weil das Kind vielleicht ein
 385 Hochtongproblem hat, trotzdem dass das CI total schön
 386 eingestellt ist. Dann muss ich darauf achten, ohne das zu
 387 übertreiben. Aber ich muss in dem Moment ankommen und
 388 dann auch schauen, ob das Kind dies verstanden hat. Oder ob
 389 man es noch einmal sagen kann in einem Nachfragesatz, dann
 390 ist man wieder beim Gespräch, bei der Kommunikation und im
 391 Dialog, der geführt wird. Und darin kann man wieder einen
 392 Kontrollmoment einführen, wir, aber in dem lebendigen Umgang
 393 miteinander ist das ein wichtiger Teil, dass ich merke, aha, ich
 394 kann auch immer wieder abfragen. Wenn ich mit dem Kind in
 395 Beziehung bin, dann kann ich etwas sagen und dann auch
 396 sagen: Was hab ich jetzt gesagt? Oder was war das? Oder wie
 397 auch immer. Oder ich sag einfach: Jammerkater! Und dann
 398 sagt das Kind: Jammerkater! Und dann höre ich, ob z.B. der
 399 Auslaut gehört wurde. Weil oft verschwindet der Schluss des
 400 Wortes oder wo die Betonung liegt, auf der Aktion, das
 401 Hauptsubstantiv oder das Hauptverb, das kommt dann vom
 402 Kind zurück, aber was auch wichtig ist, nämlich der ganze
 403 Schwanz des Satzes, das ist dann weg. Weil das Kind auch
 404 lernt oder gelernt hat oder fähig ist, das Substantiv
 405 wahrzunehmen. Weil dies in dem bekannten Wortschatz dann
 406 bereits vorhanden ist und das andere hört es dann nicht so gut,
 407 weil wir auch immer wieder dazu neigen, nur das kleinste Paket
 408 ankommen zu sehen. Nämlich dass das Kind mitmacht und
 409 mitkommt. Dabei ist aber eigentlich das ganze Aquarium wichtig
 410 und was alles darin schwimmt und blüht und lebt. Und das ist

Themen in der Spracherwerbsberatung

Eltern darauf aufmerksam machen, dass sie ihre Sprache bewusst führen

Sprachführung und auch Artikulation soll bewusst stattfinden

Kontrollmomente in der Kommunikation einführen-durch Nachfragen kontrollieren, ob man vom Kind verstanden wurde

411 die bewusste Handhabung der Sprache. Und das findet man
412 nicht so oft. Hörbehinderte Kinder halten uns dazu an. Das ist
413 ein grosses Geschenk.
414

415 **Interviewer:** Also du meinst damit, dass wir die Sprache als
416 volle Sprache nutzen?
417

418 **Befragte Person:** Ja. Als volle Sprache und auch als kreative
419 Sprache, in der so viel Schönes steckt.
420

421 #00:22:53-0# **Interviewer:** Wir sprechen jetzt von der
422 Lautsprache, was ist denn mit der Gebärdensprache?
423

424 **Befragte Person:** Da musst du die Frage präzisieren?
425

426 **Interviewer:** Ist Gebärdensprache in der Beratung ein Thema?
427 Was wird darüber gesprochen?
428

429 **Befragte Person:** Wenn das bei einem betroffenen Kind ein
430 Thema ist, aus welchen Gründen auch immer, ob nun die Eltern
431 gebärden oder ob das Kind eine Gebärdensprache
432 brauchen würde, dann wäre das ein Thema, also dass man
433 dies bespricht. Das habe ich in meiner Beratung aber weniger.
434 Weil ich, mit CI-Kindern bin ich auch klar auf Lautsprache
435 orientiert. Ja und Gebärden sind im Gestikbereich. Das heisst
436 es wird nicht bewusst dazu genommen als Sprache.
437

438 **Interviewer:** Also bringst du das Thema nicht in die Beratung?
439

440 **Befragte Person:** Dass es das gibt, doch. Das wissen die
441 Eltern, dass es Gebärdensprache gibt.
442

443 **Interviewer:** Woher wissen sie das?
444

445 **Befragte Person:** Weil das von uns erzählt wird. Aber nicht,
446 dass ich explizit in der Beratung die Eltern darauf aufmerksam
447 mache. Weil es für die Eltern, ja ich verstehe deine Frage, weil
448 es für die Eltern kein Thema ist. Wenn es keine Technik geben
449 würde, also wenn es keine Batterien geben würde, dann wäre
450 das Kind sehr auf das Ablesen angewiesen und käme dann in
451 eine Situation, das kann man sich leicht vorstellen, in der die
452 Gebärden dann wichtig werden könnten und wahrscheinlich
453 auch wichtig werden. Das glaube ich so und das kann man
454 auch aus der Erfahrung so sagen. Das wäre für mich aber kein
455 Grund, aber ich sehe das, dass ich dann überlegen würde in
456 diesem Sinne darauf aufmerksam zu machen. Ich glaube aber
457 nicht, dass Eltern, die so viel mit der Aneignung der
458 Lautsprache beim Kind beschäftigt sind und zu tun haben, dass
459 sie das überhaupt über die Runden bringen, dann auch noch
460 ein Gebärdenspracheunterricht stattfinden zu lassen. Ich glaube nicht.
461 Obwohl ich mir das theoretisch vorstellen kann. So wie ein
462 Notfallprogramm, wenn das nicht mehr funktioniert, oder das

Gebärdensprache in der Beratung

Wird angesprochen, wenn es bei einem betroffenen Kind ein Thema ist, weil die Eltern gebärden oder wenn das Kind eine Gebärdensprache braucht

Eher weniger ein Thema, weil mit CI-Kindern klar auf Lautsprache orientiert.

Eltern können von uns erfahren, dass es Gebärdensprache gibt. Es wird aber nicht explizit in der Beratung darauf aufmerksam gemacht

Es ist für die Eltern kein Thema

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

*Eltern sind stark mit der Aneignung der Lautsprache beim Kind beschäftigt-bringen es nicht über die Runden, dann auch noch einen Gebärdenspracheunterricht stattfinden zu lassen
Es ist für die Eltern kein Thema*

463 kaputt geht, dann kann man sich doch verständigen. Das heisst
 464 aber, dass das Umfeld auch Gebärdensprachkurse besuchen
 465 muss. Also alle müssen dann gebärden. Das wäre dann so eine
 466 Grundsatzfrage, ob alle die mit hörbehinderten Kindern zu tun
 467 haben, ob die auch die Gebärdensprache lernen würden, für
 468 den Fall, dass die Technik aussteigt. Das wäre für mich der
 469 einzige Grund.

470
 471 **Interviewer:** Also du sagst, so lange wir die Technik haben und
 472 die Kinder dank der Technik und mit der Technik hören, so
 473 lange braucht es das nicht? Verstehe ich das richtig?
 474

475 **Befragte Person:** Das lebe ich so jetzt. Aber ich kann mich
 476 sehr wohl einleben in die Überlegungen. Weil das ist nicht so
 477 weit weg. Andererseits würde ich sagen, nein, also ich lebe das
 478 so und ich finde es auch gut. Ich stehe auch dazu. Wenn die
 479 Situation eintreffen würde, ok dann stellt man um oder dann
 480 muss man die Gebärden dazu nehmen und auch die Wege
 481 suchen und die Menschen suchen, die dies vermitteln.
 482

483 **Interviewer:** Und in welchen Situationen würde man das
 484 machen?
 485

486 **Befragte Person:** Wenn man keine Technik mehr hätte und die
 487 Kultur zusammenbrechen würde oder man keine Batterien
 488 mehr hätte oder wenn das nicht mehr da wäre, alles was wir
 489 kulturell aufgebaut haben, dann wäre die Situation da, dass das
 490 Kind relativ schnell, relativ, muss aber nicht sein, dass es dann
 491 so ist, die Sprache vielleicht zurückgehen würde. Aber das
 492 muss ja nicht sein.
 493

494 **Interviewer:** Also du meinst die Lautsprache würde
 495 zurückgehen.
 496

497 **Befragte Person:** Die Lautsprache. Vielleicht ein wenig oder
 498 eine Weile, wenn man die Umstellung dann hat. Ich denke
 499 aber, wenn man die Lautsprache gelernt hat, so wie das z.B.
 500 bei Evelyn Glennie der Fall ist, als exponierter Mensch, dann
 501 hört man zwar nicht so gut oder nicht, aber die Lautsprache hat
 502 man so eingefleischt, dass das bleibt.
 503

504 **Interviewer:** Evelyn Glennie sagst du? Wer ist das?
 505

506 **Befragte Person:** Also die spät ertaubte gehörlose
 507 Schlagzeugerin, global bekannt.
 508

509 **Interviewer:** Ah Genau. Es gibt einen Film über sie?
 510

511 **Befragte Person:** Ja. Touch the sound.
 512

513 **Interviewer:** Was ist denn, wenn ein Kind nun 4 oder 5 Jahre
 514 alt ist und die Lautsprache trotz der Hörhilfen nicht entwickelt?

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Grundsatzfrage: Wenn man sich für die Kommunikation mit Gebärden entscheidet, so muss das ganze Umfeld dies lernen, alle die mit dem Kind zu tun haben

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn das Kind mit der Technik hören kann, braucht es keine Gebärden

515 Was ist dann? Die Lautsprache entwickelt sich nicht so, dass
516 das Kind sich ausdrücken, sich verständigen kann?
517

518 **Befragte Person:** Ich würde, wenn da ja auch Anzeichen
519 schon vorher sind, dann würde ich die Gebärdensprache
520 nutzen und dem Kind das lehren.
521

522 **Interviewer:** Also du?
523

524 **Befragte Person:** Ich. Also ich meine, ich bin kein
525 Gebärdensprachlehrer. Aber ich würde das in meine Begleitung
526 dann aufnehmen. Auf jeden Fall den Weg dahin kenne ich. Ich
527 habe ja die Kurse auch gemacht früher.
528

529 **Interviewer:** Welche Kurse hast du gemacht?
530

531 **Befragte Person:** Also bei dem SG. Wie heisst das?
532

533 **Interviewer:** Schweizerischer Gehörlosenbund?
534

535 **Befragte Person:** Schweizerischer Gehörlosenbund ja. In X
536 (Ort) habe ich das auf Eigeninitiative hin gemacht, weil ich das
537 bei den Kindern dort gebraucht habe. Da habe ich drei Block,
538 drei Kurse, drei Stufen gemacht.
539

540 **Interviewer:** Gebärdensprachkurse?
541

542 **Befragte Person:** Ja. Das hab ich gemacht und dann hab ich
543 dann damit aufgehört. Ich habe das aus Eigeninitiative für
544 meine Arbeit gebraucht, weil ich mit mehrfachbehinderten
545 gehörlosen Kindern gearbeitet habe und dabei
546 Gebärdensprache bei zwei Kindern ein Thema war. Darum
547 habe ich das gemacht.
548

549 **Interviewer:** Also das hast du nicht in deiner Ausbildung
550 gemacht? An der Hochschule für Heilpädagogik?
551

552 **Befragte Person:** Nein. Das war vorher.
553

554 **Interviewer:** Und das hast du später nicht mehr gebraucht?
555 Also du hast gesagt, dass du dann aufgehört hast?
556

557 **Befragte Person:** Ja also da bleibt natürlich doch einiges
558 hängen, was man spontan dann immer wieder benutzt an
559 Gebärden. Also ich habe die Neigung zum Gebärden und ich
560 mache das auch bei anderen, wenn ich lautsprachlich nicht
561 verstanden werde. Da sag ich "Tee" (gebärdet Tee) oder
562 "Kaffee" (gebärdet Kaffee) oder solche Sachen. Das ist alles
563 noch da. Ja aber sagen wir, den Satzbau oder die ganzen
564 Räumlichkeiten das habe ich alles "anfänglich" gelernt. Also
565 nein. Ich würde natürlich einen Professionellen, also einen
566 ausgebildeten Menschen natürlich beiziehen müssen. Das

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn das Kind trotz Hörhilfen die Lautsprache nicht entwickelt, dann würde ich die Gebärdensprache nutzen und das Kind dies lernen lassen

Gebärdensprache in der Beratung

Wenn das Kind trotz Hörhilfen die Lautsprache nicht entwickelt, dann würde ich die Gebärdensprache nutzen und das Kind dies lernen lassen

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Kurse des SGB besucht (drei Kursstufen) aus Eigeninitiative, weil es bei der früheren Arbeitsstelle benötigt wurde

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Aus den Kursen blieb einiges an Gebärden hängen, was man spontan dann immer wieder benutzt Einzelgebärden sind noch da, aber nicht ganzer Satzbau, Grammatik

567 würde ich auch machen, wenn es solche Kinder geben würde.

568

569 **Interviewer:** Solche Kinder?

570

571 **Befragte Person:** Die die Sprache nicht haben.

572

573 **Interviewer:** Also wenn du findest, dass es angebracht wäre?

574

575 **Befragte Person:** Ja. Klar. Dass die Kommunikation mit den im
576 Umfeld lebenden Menschen gewährleistet ist. Das ist ja klar.

577

578 **Interviewer:** Und wann entscheidet man das? Wann wird denn
579 da interveniert? Bei einem 4jährigen Kind? Wenn die
580 Lautsprache sich nicht entwickelt?

581

582 **Befragte Person:** Ja das ist natürlich individuell
583 unterschiedlich. Ich würde sagen mit dem Fingerspitzengefühl
584 im Gespräch mit der Mutter. Darauf lege ich sehr viel Gewicht.
585 Da weiss man, dass man handeln tut. Ich sage immer zu der
586 Mutter, wenn sie in Wahrheit mit sich und dem Kind ist,
587 natürlich sag ich es auch zu den Vätern, aber mit den Müttern
588 habe ich am meisten Kontakt. Dann frage ich sie als beratende
589 Person. Da frage ich sie. Weil ich sehr viel von ihrer Meinung
590 halte. Und da stehe ich zwischen den Eltern und den
591 Medizinerinnen. Und da konnte ich schon viel Interessantes
592 erleben. Also dass eine Mutter z.B. eine ganz konträre Meinung
593 hat über ihr Kind und da bin ich auf der Seite der Mutter. So. Ich
594 sage nicht, dass ich dann gegen die Mediziner stehe. Ich
595 unterstütze aber die Mutter in ihrer eigenen Intuition. Und suche
596 dann den Weg und spreche so ganz nahe mit der Mutter. In
597 Bezug auf so ein Kind, bei dem z.B. die Sprache nicht kommt
598 und man das Gefühl hat, mm, was ist da? Ist etwas von
599 Infektionen, die noch nachwirken, was bei vielen Kindern ist.
600 Und ist das eine schwankende Sache oder kommt jetzt gar
601 nichts? Und wie fühlen sie das? Und da fühle ich auch, nein, ich
602 will nicht zuwarten. Ich will jetzt etwas machen. Und das kommt
603 dann auf das Kind an, auf die Situation und das ist dann eine
604 Erfahrungssache würd ich sagen. Eher früher als später. Also
605 dann doch besser jetzt machen.

606

607 #00:31:15-5# **Interviewer:** Was machen?

608

609 **Befragte Person:** Kommunikation anbieten. Das heisst, das
610 Kind dann in Gebärdensprache einführen. Wenn man unsicher
611 ist.

612

613 #00:31:27-5# **Interviewer:** Also zuerst sollte sich die
614 Lautsprache entwickeln, und wenn nicht, dann
615 Gebärdensprache?

616

617 **Befragte Person:** Das finde ich gesund ja. Kann man so sagen
618 ja.

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Würde für konkrete Förderung mit GS eine professionelle Person beziehen, die Gebärdensprache unterrichten kann

Themen in der Spracherwerbsberatung

wenn keine gute Lautsprachentwicklung da ist, dann die Eltern in der Intuition unterstützen- Entscheidungen im nahen Gespräch mit den Eltern gemeinsam suchen, nach Gründen suchen, warum sich die Lautsprache nicht entwickelt- wenn man unsicher ist, das Kind in Gebärdensprache einführen

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn sich die Lautsprache nicht entwickelt, dann Gebärdensprache anbieten

619
 620 **Interviewer:** Also man versucht es zuerst mit der Lautsprache
 621 und wenn das nicht geht, dann versucht man mit der
 622 Gebärdensprache zu kommunizieren? Verstehe ich dich da
 623 richtig?
 624
 625 **Befragte Person:** Also Lautsprache im natürlichen Sinn ja.
 626
 627 **Interviewer:** Und wenn man merkt, also wenn ein Kind
 628 vielleicht 4 Jahre alt ist und dann merkt man, dass es nicht in
 629 Lautsprache kommunizieren kann, dann versucht man mit
 630 Gebärdensprache zu kommunizieren?
 631
 632 **Befragte Person:** Also ich würde das wahrscheinlich schon
 633 vorher machen. Also wenn man jetzt von der Geburt weg das
 634 Kind mitverfolgen kann, dann würde ich wahrscheinlich
 635 schneller reagieren und nicht warten, bis es 4 Jahre alt ist. So
 636 spontan sag ich das jetzt.
 637
 638 **Interviewer:** Also du würdest schon vorher reagieren, wenn du
 639 merkst, dass Lautsprache nicht funktioniert?
 640
 641 **Befragte Person:** Ja wenn ich das Kind kenne, wenn es mir
 642 bekannt ist, bei mir ist.
 643
 644 **Interviewer:** Warum informiert man über die Gebärdensprache
 645 und diese Möglichkeit nicht sowieso bei allen von Beginn weg?
 646
 647 **Befragte Person:** Man informiert das dann, wenn es die
 648 Situation gibt. Man kann aber sagen, das wäre eine Idee, so
 649 wie es Geburtsscreening gibt, so kann man auch so dann den
 650 Eltern das dann mitgeben.
 651
 652 #00:32:36-6# **Interviewer:** Wird das gemacht?
 653
 654 **Befragte Person:** Es wird in der Beratung nicht per Definition
 655 gesagt. So dass wir einen Katalog hätten, der sagt, das müssen
 656 wir immer so sagen. Das wird in der Situation gesagt. Wenn es
 657 kein Thema ist, dann würde ich es nicht sagen. Aber es wird
 658 sicher im Gespräch mit den Eltern die Gebärdensprache als
 659 solches benannt, dass es das gibt. Und dass es dann
 660 eingesetzt werden würde, wenn die Situation das verlangt.
 661 Oder wenn wir das miteinander entscheiden. Oder wenn ich
 662 das als beratender Mensch sagen würde: Jetzt würde ich das
 663 überlegen. Es gibt Kinder, bei denen das ein Thema ist. Kinder
 664 mit mehreren Diagnosen z.B. bei denen die Lautsprache nicht
 665 kommt und man dann klar Tanne-Gebärden oder
 666 Schweizerische Gebärdensprache den Kindern nahe bringt.
 667 Das wird dann aber nicht einfach von mir entschieden. Das ist
 668 dann z.B. das Team, das im Kindergarten mit dem Kind arbeitet
 669 oder in der Schule. Die überlegen sich das dann.
 670

Gebärdensprache in der Beratung
 Würde nicht erst intervenieren und
 Gebärdensprache in Erwägung zie-
 hen, wenn das Kind bereits 4 Jahre
 alt ist und die Lautsprache nicht
 entwickelt. Wenn man das Kind von
 der Geburt weg begleitet, kann
 man vorher reagieren.

*Es wird nicht bei allen grundsätzlich
 über Gebärdensprache informiert.
 In der Beratung wird das nicht per
 Definition gesagt. Man macht dies
 dann, wenn es die Situation erfor-
 dert.*

*Es könnte eine Idee sein, grundsätz-
 lich bei allen über GS zu informie-
 ren, analog zum Geburtsscreening.*

*Im Gespräch mit den Eltern wird
 aber immer irgendwann erwähnt,
 dass es GS gibt und dass es einge-
 setzt werden könnte, wenn die Si-
 tuation es verlangt.*

671 **Interviewer:** Dass sie Gebärden benutzen?

672
673 **Befragte Person:** Ja da bin ich vielleicht ab und zu dabei, je
674 nachdem wie ich wahrgenommen werde als Audiopädagoge im
675 Kanton GR. Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt gute
676 Zusammenarbeit mit Heilpädagogen oder mit diesen Teams. Es
677 gibt auch keine Zusammenarbeit. Weil man denkt, man wisse ja
678 das Gelbe vom Ei. Dann wird nie um Beratung gefragt. Da gibt
679 es alles Mögliche. Ich habe keinen gefestigten Stand und das
680 sind Kontaktgeschichten. Und das ist schwierig, teilweise.
681 Mühsam. Äusserst mühsam. Das gibts auch. Es gibt tolle
682 Zusammenarbeiten und solche mit null Kontakt. Und da kann
683 man nichts machen. Weil ich bin im Auftrag bei den Eltern, so
684 ist das hier verankert. In der Regel gebe ich, das heisst wenn
685 Eltern sich das wünschen, dann bin ich als Beratender, als
686 Coach, als Therapeut tätig. Auch als Unterstützung in der
687 Schule. Wenn die Lehrperson nicht reagieren würde, dann kann
688 ich immer noch über die Eltern gehen, also wenn die Eltern
689 sagen, bitte, ich möchte dass der Therapeut einmal einen
690 Besuch bei dem Kind in der Klasse macht. Wie geht das? Oder
691 dass sie mindestens mit ihm sprechen. Und das ist peinlich,
692 wenn es abgelehnt wird von der Schule oder von der
693 Lehrperson her. Das gibt es.

694
695 **Interviewer:** Ich möchte noch einmal zurück zur
696 Gebärdensprache. Was ist Gebärdensprache?

697
698 **Befragte Person:** Ein wichtiges Kommunikationsmittel und
699 natürlich eine Sprache, die bei gehörlosen Menschen zuhause
700 ist. In der Kultur, in der ich hier lebe, sehe ich das bei
701 bestimmten Gruppen, man definiert sich auch als ethnische
702 Gruppe, das weiss ich, und auch politisch organisiert. Es ist
703 eine eigenständige Sprache. So kann ich das wahrnehmen. Ja.
704 Aber ich habe keinen speziellen Bezug, weil ich das nicht
705 verwende für mich.

706
707 **Interviewer:** Du verwendest Gebärdensprache nicht?

708
709 **Befragte Person:** Spontan mit Kindern, wenn ich weiss, dass
710 Gebärden da sind, da kann ich das. Weil ich ein wenig kann.
711 Auch mit italienisch sprechenden Kindern kann ich immer mal
712 wieder ein paar Worte italienisch sprechen, also raus aus dem
713 Deutsch ein paar Worte italienisch sagen, damit das Kind dann
714 die Brücke wieder hat. Ja das gibt es.

715
716 #00:36:01-5# **Interviewer:** Woher könnten Eltern im Kanton
717 GR sich die Informationen zu Gebärdensprache beschaffen?
718 Gibt es da Möglichkeiten?

719
720 **Befragte Person:** Ja also in Graubünden wüsste ich jetzt nicht
721 direkt. Also bei uns können sie sich informieren und dann
722 würden wir das weiterleiten.

Gebärdensprache in der Beratung

Es gibt Kinder, bei denen Gebärden ein Thema sind, vor allem Kinder mit Mehrfachbehinderungen-dort kommen Tanne-Gebärden oder auch Gebärden der DSGS zum Einsatz (oft entscheidet dies dann das Team im Kindergarten oder der Schule)

Themen in der Beratung

Es kann vorkommen, dass die Beratung in der Schule von der Lehrperson abgelehnt wird

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Weiss, dass GS ein wichtiges Kommunikationsmittel sein kann

Weiss, dass GS eine eigenständige Sprache ist

Weiss, dass sich Gehörlose als eine kulturelle Gruppe mit eigener Sprache definieren

Weiss, dass Gehörlose auch politisch organisiert sind

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Selber keinen speziellen Bezug zur Gebärdensprache, weil ich das nicht verwende

723

724

Interviewer: Wohin weiterleiten?

725

726

Befragte Person: An den Schweizerischen Gehörlosenbund.

727

Da werden Gebärdensprachkurse angeboten. Da würden wir das so weiterleiten. Wenn das eine Frage wäre. Aber die habe ich noch nie bekommen.

729

730

Interviewer: Du wurdest noch nie von Eltern dazu befragt?

732

Also dass Eltern da Interesse gezeigt hätten?

733

734

Befragte Person: Nein. In all den 8 Jahren noch nie.

735

736

Interviewer: Also hat sich niemand bei dir erkundigt, ob es nicht auch eine Möglichkeit wäre, mit Gebärden zu arbeiten oder Gebärdensprache zu benutzen?

737

738

739

Befragte Person: Nein. Entweder ist es dann schon vor Ort geregelt, dass ich das mitbekomme als Therapeut, der lautsprachlich oder ganzheitlich mit dem Kind arbeitet, und dann sagen z.B. Eltern, ja wir haben das jetzt und das ist dann über die Schulische Heilpädagogin gelaufen, die sich damit mit Gebärden bereits auskennt oder die das bereits mitbringt.

745

746

747

Interviewer: Mich interessiert, wie hörende Eltern von hörbeeinträchtigten Kindern denn überhaupt auf die Idee kommen könnten, Gebärdensprache einzusetzen. Weil du sagst, es gibt in der Beratung keinen Katalog, der sagt, darüber wird informiert.

748

749

750

751

752

Befragte Person: Es wird informiert, wenn man das einschätzt in der Situation. Es gibt das nicht per Definition. Das ist vielleicht auch eine Diskussionsfläche dann, aber dass das Kind die Anpassung bekommt und dann läuft das in der Spur weiter. Also dann hört das Kind. Dann hat es die Möglichkeit zum Hören verbessert mitbekommen und dann wird einfach das Kind lautsprachlich, wie in, ich sag mal Normalität, wird das Kind weiter begleitet und beschult usw. So läuft das und bei CI-Kindern ist das auch so. Ich nehme aber auf, dass das eine Frage wert wäre, um vielleicht bewusster noch einmal das anzubringen. Aber dann muss ich eine Perspektive haben, woraus ich das sage. Und im eventuellen Notfall, so wie bei einem Flugzeug, müsste man, müsste ich mir da noch einmal darüber, müsste ich mich damit befassen. Ich hätte nichts dagegen, um das bewusst weiter zu geben. Wie gesagt, es fließt immer in den Gesprächen mit Eltern mit ein. Irgendwo fließt das ein. Also dass man sagt, es gibt auch die Gebärdensprache, aber das ist jetzt kein Thema. Für ein hörbehindertes Kind ist nicht Gebärdensprache etwas, das in der Aktualität erscheint. Wenn das Kind mit der Hörgeräteverstärkung besser hört und auch wenn es ein CI bekommt, welches Hilfsmittel es auch immer bekommt, dann

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Information darüber, welche Möglichkeiten es geben würde, könnten Eltern beim Audiopädagogischen Dienst erhalten- dieser würde an den SGB weiterleiten

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Eltern haben mich in all den 8 Jahren, die ich hier arbeite noch nie nach einem Gebärdensprachkurs gefragt.

Es gab es, dass es über die schulische Heilpädagogin lief, aber mich hat noch niemand angefragt.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Hätte nichts dagegen, die Information der Möglichkeit der Förderung mit GS bewusster weiterzugeben- dies braucht aber eine Perspektive- Gebärdensprache erscheint oft nicht als aktuell, notwendig, weil das Kind durch die Hörhilfen das Hören verbessert mitbekommt und darum lautsprachlich begleitet wird.

775 wird das über lautsprachliche Begleitung weiter begleitet.
776

777 **Interviewer:** Also versucht man zuerst auf das Hören zu setzen
778 und auf die Lautsprache?
779

780 **Befragte Person:** Auf das Lautsprachliche ja. Ganz ohne
781 Druck und ohne Einengung. Darum habe ich auch gesagt, die
782 Sprache ist umfassend. Und da drin würde ich auch die
783 Gebärdensprache als ein Teil davon ansehen können. Das
784 kann ich. Die Gebärdensprache im Sprachlichen überhaupt als
785 eine Ebene der Kommunikation bewusst anzuschauen. Als eine
786 sich, als eine entwickelte, selbständige Sprache. So. Im
787 Sprachlichen. Also da grenze ich nicht ab. Ich sage nicht das ist
788 Lautsprache und das ist Gebärdensprache. Das mach ich nicht.
789 Ich überbewerte auch nicht die Gebärdensprache. Mir wäre
790 dann die Not, oder die Notwendigkeit einer Handhabung der
791 Gebärdensprache ein Auslöser für Aktion. Nicht vorher.
792

793 **Interviewer:** Also du meinst nicht automatisch vorher, sondern
794 einfach dann, wenn du siehst, ah die Lautsprache entwickelt
795 sich nicht, dass man dann sagt, jetzt wäre es eine Möglichkeit
796 um damit zu beginnen?
797

798 #00:40:09-2# **Befragte Person:** Ja. Aber dann ist es vorher
799 schon besprochen. Weil wenn dieser dringende Moment
800 kommt, dann ist schon lange vorher das ein Thema gewesen,
801 dass man sich Gedanken gemacht hat. Das ist klar und dann ist
802 es wollen wir jetzt oder nicht. Und das in Kontakt mit den Eltern.
803 Oder wir warten noch zu.
804

805 **Interviewer:** Du hast gesagt, dass Eltern sehr viel beschäftigt
806 sind am Anfang mit der Lautsprache?
807

808 **Befragte Person:** Klar.
809

810 **Interviewer:** Und du sagst, es wäre dann zu viel, wenn man
811 noch sagt, sie sollen jetzt auch noch Gebärdensprache
812 einsetzen? Ist es dann zu viel oder was sind die
813 Befürchtungen?
814

815 **Befragte Person:** Ja die Frage ist, warum sollen sie das
816 überhaupt? Für was? Ich sehe auch Kinder im Amerikanischen,
817 die mit Zeichen geschult werden. Für was? Also geschult
818 werden als 1jährige, also als Baby. Das ist interessant, was dort
819 abläuft, was sie da machen. Ich sehe das nicht. Ich sehe es ist
820 eine Kommunikation der Mamas mit den Kindern und ich
821 finde es spannend, weil das Kind noch nicht fähig ist in der
822 Lautsprache der Kultur sich zu bewegen.
823

824 **Interviewer:** Ach so du meinst jetzt das Thema Babysign, was
825 mit hörenden Babys gemacht wird bevor sie sprechen?
826

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Sprache ist umfassend. Würde Gebärdensprache als ein Teil davon ansehen können.

Mache keine Abgrenzung, Wertung der beiden Sprachen, spiele die beiden Sprachen nicht gegeneinander aus

Auslöser für Aktion muss aber die Notwendigkeit für Gebärdensprache sein

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Eltern entscheiden, ob sie GS nutzen wollen oder nicht. Entscheidungen geschehen in engem Kontakt mit den Bedürfnissen der Eltern

827 **Befragte Person:** Ja. Ja. Ich sehe das. Ich finde das gut, wenn
828 sie das machen wollen, so sollen sie das machen. Ich habe da
829 nichts. Für mich ist es kein Thema. Auch nicht als Berater.

830
831 **Interviewer:** Und für ein Kind mit Hörbehinderung ist es kein
832 Thema?

833
834 **Befragte Person:** Nicht in erster Linie. Also ich bin da deutlich.
835 So lange ich das aufrecht erhalten kann, bin ich lautsprachlich
836 orientiert. Also ich bringe die Gebärdensprache nicht auf eine,
837 auf eine, es ist wie z.B. Italienisch und Spanisch und
838 Holländisch. Es ist eine eigene Sprache und wenn ich als
839 Berater mit Eltern in Kontakt bin dann wird es oder würde es die
840 Situation geben, in der dann das Thema kommuniziert werden
841 muss. Also in meiner Verantwortung. Und dann würde ich das
842 machen. Und ja. Du bringst die Frage, ob ich meine
843 Verantwortung erweitern oder vertiefen kann, dadurch dass
844 man die Gebärdensprache ab Anfang dazu nimmt in der
845 Beratung. Und da muss ich sagen, da muss ich darüber. Weil
846 das habe ich nicht. Nein. Das ist ja auch nicht mein Auftrag hier.
847 Nein in meinem Auftragskatalog steht das nicht hier in
848 Graubünden im Heilpädagogischen Dienst. Das müsste man
849 erweitern. Aber ich bin ja ein offener Mensch.

850
851 **Interviewer:** Du hast dazu keinen Auftrag. Das ist nicht dein
852 Auftrag, über Gebärdensprache zu informieren? Informieren,
853 dass Gebärdensprache für jemanden mit einer Hörbehinderung
854 eine Kommunikationsmöglichkeit sein kann. Wäre das dein
855 Auftrag?

856
857 **Befragte Person:** Ich würde das so fühlen. Ja. Wenn ich das
858 Gefühl habe, als kompetenter Mensch in meinem Beruf, dann
859 würde ich das machen. Das mach ich auch. So in dem Sinn.
860 Wenn ich sehe, die Hörbehinderung zeigt sich so, dass die
861 Lautsprache nicht kommt und so ein Gefühl, hm, dann würde
862 ich das ansprechen. Müsste ich. Ich würde das auch machen.
863 Aber ich habe jetzt hier kein Buch oder ein Ordner, in dem nun
864 Informationen drin wären. Das ist einfach bei uns, also bei mir.
865 Informationen zu Gebärdensprache.

866
867 **Interviewer:** Also das, was du darüber weisst?

868
869 **Befragte Person:** Also was ich einfach an Büchern,
870 Übersichten habe. Aber nicht einen Ordner, der für die
871 Beratung greifbar wäre, um den Eltern etwas zu zeigen. Das ist
872 nicht da. Das ist auch wahrscheinlich so wegen der Seltenheit
873 der Fälle bis jetzt.

874
875 **Interviewer:** Es gibt nicht viele Fälle von Hörbehinderten im
876 Kanton.

877
878 **Befragte Person:** Also nicht viele Hörbehinderte, bei denen die

Gebärdensprache in der Beratung

Es wird nicht in erster Linie die Gebärdensprache zum Thema gemacht. Die Orientierung ist lautsprachlich.

Das Thema wird angesprochen, wenn es die Situation erfordert, das empfinde ich als in meiner Verantwortung liegend.

Dass man grundsätzlich bei allen in der Beratung von Anfang an das Thema bespricht und informiert über die Möglichkeit der Förderung in GS, das wird so nicht gemacht, das würde man erweitern müssen

Spreche das Thema der GS an, wenn ich sehe, dass die Lautsprache nicht kommt.

Habe kein Buch oder Ordner für die Beratung, in welchem Informationen drin wären zum Thema Gebärdensprache

879 Gebärdensprache aktuell wird. Also bis jetzt. Einzelne. Einzelne
 880 Kinder, vor allem solche mit einer Mehrfachbehinderung. Dann
 881 ist das dann ein Thema, wo die Kinder dann in einer
 882 Schmalspur, also langsam, die Gebärden mitgeteilt bekommen.
 883 Das geht aber dann um basale Kommunikation. Das läuft dann
 884 anders.

885
 886 **Interviewer:** Das ist dann noch einmal etwas anderes. Du
 887 meinst dann die Tanne-Gebärden zum Beispiel.

888
 889 **Befragte Person:** Zum Beispiel. Ja.

890
 891 **Interviewer:** Aber es ist nicht so, dass ihr für die Beratung
 892 Informationsvideos zur Gebärdensprache hättet oder etwas in
 893 der Art.

894
 895 **Befragte Person:** Nein. Aber, ja doch Gebärdensprachvideos
 896 habe ich da. Wenn ich sie nicht weggeworfen habe. Ich hätte
 897 die evtl. noch von meiner Ausbildung her von früher. Also von
 898 den Kursen.

899
 900 **Interviewer:** Aber nicht Material darüber, wie Erziehung
 901 verlaufen könnte mit Gebärdensprache, so in der Art?

902
 903 **Befragte Person:** Nein das habe ich nicht. Das müsste ich
 904 initiieren. Das habe ich nicht als Arbeitsmaterial zur Verfügung.
 905 Nein.

906
 907 **Interviewer:** Du hast es in deiner Beratung bis jetzt nicht
 908 benötigt?

909
 910 **Befragte Person:** Nein. Das müsste dann neu aufgebaut
 911 werden. Wenn das so wäre. Das ist interessant. Weil dafür ist
 912 die Anlaufstelle nicht hier.

913
 914 #00:45:17-0# **Interviewer:** Wo wäre die Anlaufstelle denn?

915
 916 **Befragte Person:** Ja das ist Passugg dann eher. Aber da bin
 917 ich nicht im Detail. In Passugg da ist so ein Studienzentrum, wo
 918 auch Gebärdensprachkurse stattfinden. Also in der
 919 Vergangenheit. Das ist meine Information, die ich habe. Ich
 920 kenne die Leute auch. Noch ein wenig. Die Leiterin kenne ich
 921 besser. Und da ist sicher auch eine Zusammenarbeit über das
 922 AVS irgendwo in der Dämmerung, sagen wir mal so. Ich bin mit
 923 X (Person) meiner früheren Vorgesetzten beim HpD einmal
 924 zusammengesessen mit einem Mann, den Namen hab ich jetzt
 925 grad nicht mehr präsent, der in Passugg auch wichtig ist. Er ist
 926 auch Regierungsrat, glaub ich. Und da war auch Frau X. die
 927 Leiterin aus Passugg, sie ist sehr sympathisch. Ich habe mit ihr
 928 gesprochen und da wäre sofort auch eine Zusammenarbeit
 929 auch mit mir als musiktherapeutisch ausgebildeter Fachperson.

930

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Es gibt in GR nicht viele hörbehinderte Kinder, bei denen GS aktuell wird. Es sind vor allem Kinder mit Mehrfachbehinderung, meist geht es dann aber um basale Kommunikation, unterstützte Kommunikation, z.B. Tanne- Gebärden

Gebärdensprache in der Beratung

Haben kein greifbares Material zu den Themen Erziehung mit GS-die Anlaufstelle zur Förderung mit GS ist eigentlich nicht beim Audiopädagogischen Dienst, das wäre evtl. eher in Passugg, im Studienzentrum, wo auch GS-Kurse stattgefunden haben in der Vergangenheit

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Passugg als Bildungszentrum für Gehörlose, wurde in der Vergangenheit diskutiert HPD und Vertreter von Passugg haben sich zu einer Sitzung getroffen

931 **Interviewer:** Man hat also über eine Zusammenarbeit
932 gesprochen?
933

934 **Befragte Person:** Ja. Ja. Sicher. Mit Passugg und mit uns hier
935 auch. Aber mit einer Perspektive, wo man gesagt hat, ja das
936 muss alles noch bilateral laufen. Man kann die Dinge dem
937 Kanton so noch nicht bringen. Es ging dann um, ja genau jetzt
938 kommt es wieder, also ich war da nur als Mensch, der aus der
939 Praxis kommt dabei bei diesem Gespräch durch X meine
940 damalige Vorgesetzte. Und auch Rothenbrunnen, das
941 Giuvaulta X und X sie waren da. Und dann haben wir als HpD,
942 und das ist sehr stark, mit Passugg gesprochen und sehr
943 kreativ über eine eventuelle Zusammenarbeit oder über
944 Nischen, wo man zusammenarbeiten könnte, gesprochen. In
945 Bezug auf eine Gruppe von Jugendlichen, namentlich, die
946 eigentlich nicht so abgedeckt ist in der Begleitung. Also in der
947 Schule sind die Kinder eigentlich abgedeckt, aber nach dem 15.
948 / 16. Lebensjahr ist wie, also bis zu der Erwachsenenbildung
949 und Weiterbildung, da ist wie eine Lücke. Da kann man sagen,
950 ja da wäre es eigentlich gut, ein Gefäss zu bilden, wo
951 Jugendliche auch Hilfe, Anlaufstelle oder Kontakt haben
952 könnten. So. Und das ist völlig offen und noch ein rudimentäres
953 Gespräch gewesen. Und auch weil X nachher ging und nicht
954 mehr Leiterin des HpD war, ist nichts mehr daraus geworden.
955 Ich weiss nicht wie das nun mit der neuen Leitung, was sie da
956 faktisch mitbekommen hat. Das weiss ich jetzt alles nicht.
957 Wahrscheinlich findet sie die Unterlagen dafür irgendwo. Aber
958 das war eigentlich ein Kontaktmoment, wo wir auch über die
959 Gebärdensprache und über die Vermittlung dieser Beratung,
960 Begleitung, Gebärdensprache als solches gesprochen haben.
961 Dass Gebärdensprache dort eher zuhause ist. Und nicht hier
962 beim HpD. Also dass man Kompetenzen klar aufteilt. Wir sind
963 dafür zuständig und bei euch ist das. Und dann ist das
964 Gespräch dann gelandet in einem Nachsinnen und Austausch
965 über jetzt speziell diese jugendliche Gruppe. So. Aber eigentlich
966 ist da über diese Frage gesprochen worden.
967

968 **Interviewer:** Wo sind die Kompetenzen für die
969 Gebärdensprache? Diese Frage?
970

971 **Befragte Person:** Ja.
972

973 **Interviewer:** Dass es eine Zusammenarbeit geben könnte?
974

975 **Befragte Person:** Ja genau. Sehr schön. Und das war ganz toll
976 mit der Leiterin von Passugg, das war echt schön, wir haben
977 sehr sympathisch gesprochen. Das war echt gut. Also auch
978 persönlich so. Und mit ihm auch. Und da haben wir gemerkt, wir
979 haben ein Türchen aufgetan mit unserem Engagement.
980 X(Chefin) hat mich gefragt, ob ich mitkomme zu diesem
981 Gespräch, auch aus dem Fachbereich, ob ich berichten kann
982 wo wir stehen usw. Und da habe ich echt auch persönlich

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Bei der Sitzung mit Passugg waren auch Vertreter des Giuvaulta (Kompetenzzentrum Sonderschule) dabei Thema war evtl. Zusammenarbeit oder Nischen dafür, speziell in Bezug auf eine Gruppe von Jugendlichen, die in der Begleitung nicht so gut abgedeckt ist(zwischen Schulabschluss und Berufseinstieg)

Sitzung mit Passugg war sehr offen, positiv, aber ohne konkrete Umsetzung der Zusammenarbeit bis jetzt- danach auch Wechsel in der Leitung des HpD, unklar, ob das Thema weiter verfolgt wird

Bei diesem Kontaktmoment wurde über Gebärdensprache und über die Vermittlung der Beratung dazu gesprochen

Gebärdensprache wäre evtl. in Passugg zuhause-Kompetenzen könnte man damit klar aufteilen

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Bei der Sitzung mit den Vertretern von Passugg (Bildungszentrum für Gehörlose) gespürt, dass etwas in Richtung Zusammenarbeit möglich wäre, in einem guten starken Aufbau.

983 gemerkt, ui, da wäre etwas möglich in einem guten starken
 984 Aufbau. Dass es sich wirklich hier setzt im Kanton. Was nicht
 985 einfach ist natürlich. Wo alle eingespielten Sachen weiterlaufen,
 986 konservativ eher, und auf dieser Behördenebene kann man
 987 nicht so schnell etwas bewegen. Und dann war das Gespräch
 988 erstmal gut. Und er, der Mann würde dann auch mit dem X
 989 (Politiker) im Grossen Rat zusammenkommen und da würde er
 990 dies dann ansprechen können. Und es würde sich dann, also
 991 weitere Entwicklungen anstossen.

992
 993 **Interviewer:** Also das Thema der Gebärdensprache in
 994 Zusammenarbeit mit euch? So? Verstehe ich das richtig?

995
 996 **Befragte Person:** Ja. Grob. Muss man das jetzt fassen. Ich
 997 weiss das nicht mehr ganz genau. Ja aber das war so ein
 998 erstes Gespräch.

999
 1000 **Interviewer:** Er der Mann heisst X.

1001
 1002 **Befragte Person:** Ja genau. Sehr sympathisch und sein Bruder
 1003 ist glaube ich gehörlos. Und das war eigentlich gut. Man hat
 1004 gemerkt, ja der Mann hat viel dabei und viel Hintergrund.

1005
 1006 **Interviewer:** Wann war denn dieses Gespräch?

1007
 1008 **Befragte Person:** Ja das war vor 1 oder 1,5 Jahren. So in
 1009 etwa. Im Kantonsspital waren wir da. Es war eine gute Sache.

1010
 1011 #00:50:41-4# **Interviewer:** Interesse von Gehörlosen selbst,
 1012 also von erwachsenen Gehörlosen, die im Kanton GR leben, ihr
 1013 Interesse ist da, dass man zusammenarbeiten würde oder ein
 1014 Angebot machen würde im Bereich Gebärdensprache. Ich
 1015 sehe, ihr habt die Kompetenzen für die lautsprachliche
 1016 Erziehung und ihr seid auch diejenigen, die die Eltern beraten,
 1017 treffen und spüren.

1018
 1019 **Befragte Person:** Auch zu wenig.

1020
 1021 **Interviewer:** Zu wenig?

1022
 1023 **Befragte Person:** Es schlüpfen zu viele.

1024
 1025 **Interviewer:** Zu viele Eltern schlüpfen. Wie meinst du das?

1026
 1027 **Befragte Person:** Die kommen nicht. Die sagen: Kein Bedarf
 1028 für Beratung, danke schön!

1029
 1030 **Interviewer:** Ach so. Das, was du am Anfang erzählt hast.

1031
 1032 **Befragte Person:** Ja. Und auch wenn man ein Brieflein
 1033 schreibt, dann ist auch nichts. Es gibt einen grossen Teil. Das
 1034 täuscht. Viele sind da nicht erfasst hier. Nicht bekannt.

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Ein erstes Gespräch mit Passugg hat vor 1 oder 1,5 Jahren stattgefunden. Es wurde ausgetauscht über mögliche Formen und Ideen der Zusammenarbeit. Dies aber erst in einem unverbindlichen Austausch.

1035

1036

Interviewer: Sie wollen keine Beratung.

1037

1038

1039

1040

1041

Befragte Person: Ja. Ich habe auch ein Kind, das hochgradig schwerhörig ist. Jetzt grad neu vor einem halben Jahr hier im Rheintal. Ich meld mich immer direkt bei den Eltern. Ich meld mich immer sofort, wenn ich etwas höre.

1042

1043

Interviewer: Du hast die Information über den Arzt bekommen.

1044

1045

1046

1047

1048

1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057

1058

1059

1060

1061

1062

1063

1064

1065

1066

1067

1068

1069

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

Interviewer: Also verstehe ich richtig, das sind dann Kinder, die zwar vom Arzt ein Hörgerät bekommen haben und dann haben die Eltern keine Beratung, ausser dann beim Arzt wieder?

1078

1079

1080

1081

1082

Befragte Person: Ja. Die kommen dann einfach für die Kontrolle und da testet der Arzt natürlich und dann kommt das natürlich wieder zu mir. Wenn da etwas Auffälliges ist. Dann kommt das wieder.

1083

1084

Interviewer: Dann sagt der Arzt dir?

1085

1086

Befragte Person: Ja dann steht auf einem darauf geklebten

Organisation der Beratung

Beratung ist freiwillig. Es gibt immer wieder Eltern, die Beratung ablehnen

Die Beratung und Therapie der Audiopädagogik ist für Eltern kostenlos.

1087 Zettel z.B. "Bitte kontaktieren" oder "Therapie" oder z.B.
 1088 "Handeln". Und dann kann ich noch einmal. Und dann spreche
 1089 ich dann auch mal ernsthaft zu den Leuten ins Telefon. Wenn
 1090 ich so nicht zu den Eltern kommen darf. Das ist mühsam.

1091
 1092 **Interviewer:** Es ist freiwillig, klar, man kann niemand zu etwas
 1093 zwingen.

1094
 1095 **Befragte Person:** Muss ich auch nicht.

1096
 1097 **Interviewer:** Aber es ist schwierig, weil du siehst was alles
 1098 dahinter steckt und du merkst ui ui ui, wo führt das hin?

1099
 1100 **Befragte Person:** Ja. Und ich. So wie du das zum Thema
 1101 Gebärdensprache fragst, so frage ich mich, wie kann man die
 1102 Eltern grundlegender noch früher informieren, umfassend, dass
 1103 sie wissen, hey, es sind gute Leute da, die uns unterstützen
 1104 können. Und das muss gar nicht immer eine grosse
 1105 zeitaufwändige Sache sein. Wir müssen nicht in die Familie
 1106 kommen, wir können zuerst einmal in einem Korridor sprechen
 1107 und dann können wir hören, wie und welche Fragen sich
 1108 eventuell zeigen könnten. Weil sie haben keine Ahnung. Man
 1109 denkt immer, so wie auch wenn man eine Brille bekommt, so,
 1110 man hat jetzt ein Hörgerät und fertig gut ist. Und das ist
 1111 natürlich nicht so.

1112
 1113 #00:54:48-2# **Interviewer:** Wo ist denn das Problem?

1114
 1115 **Befragte Person:** Unwissenheit ist die Wurzel aller, aller, wie
 1116 sagt man aller Übel, alles Bösen oder wie sagt man? Aber in
 1117 der Auswirkung ist es so. Man weiss nicht. Man hat keine
 1118 blasse Ahnung. Was das ist. Man ist nicht bewusst. Von der
 1119 Sprache her und wie das Kind auf eine Insel kommt, die in der
 1120 sogenannten, in ihrer Normalität dann aufwächst mit einer
 1121 Hörbehinderung. In Bezug auf das Leben im gesellschaftlichen
 1122 Rahmen. Ja, sprich, in der kleinen Familie und im Dorf und
 1123 überhaupt in der Gesellschaft. Und wenn man da sich ein paar
 1124 Gedanken macht, dann ist man vielleicht interessiert, sein
 1125 eigenes Kind möglichst in einer feinen Art mit viel Freude zu
 1126 unterstützen, um den Weg in die hörende Welt, in den
 1127 menschlichen Umgang mit den anderen Hörenden zu finden
 1128 und zu suchen. So. Gebärdensprache muss man jetzt vielleicht
 1129 kurz ausklammern. Aber das wäre so das. Und dann bin ich
 1130 wirklich jemand, der sich meldet und dann entweder kommen
 1131 wir zu den Leuten oder wir bleiben noch ein wenig in Kontakt
 1132 oder gar nichts. Und da sag ich, ja, das ist nicht meine
 1133 Verantwortung. Das ist beim Dienst so geregelt. Ich kann nur im
 1134 Dienst oder im Auftrag der Eltern aktiv werden.

1135
 1136 **Interviewer:** Wenn die Eltern einverstanden sind also?

1137
 1138 **Befragte Person:** Ja. Und da macht man auch eine

Organisation der Beratung

Es gibt Eltern, die keine Ahnung haben und denken, dass alles ok ist, wenn das Hörgerät da ist und es dann keine Beratung mehr braucht. Es gibt Eltern, die Beratung nicht annehmen, nicht in die Beratung kommen wollen

Organisation der Beratung

Audiopädagogen melden sich sofort bei den betroffenen Eltern, wenn sie vom Arzt die Information bekommen. Sie informieren Eltern über die Möglichkeiten der Therapie und Beratung. Audiopädagogen können nur beraten, wenn Eltern dies wollen.

1139 Entwicklung. Die ersten Jahre bin ich den Eltern
 1140 nachgesprungen, weil ich fühlte, hey, ich habe 12 Jahre in der
 1141 Gehörlosenschule in X (Ort) gearbeitet. Gerade in der Schule,
 1142 da mussten wir die Eltern auch im Rücken haben, und man hat
 1143 natürlich immer auch gebärdet, also immer eine Anzahl von
 1144 KollegInnen, die Gebärdenkurse gewollt haben und auch Leute
 1145 mit gehörlosen Verwandten und Geschwistern, X kommt mir da
 1146 in den Sinn, die haben da gearbeitet und dann war die
 1147 Gebärdensprache eigentlich eine völlig lebendige Sache an
 1148 dieser Schule. Da waren einige Lehrpersonen, die entweder
 1149 voll in der Gebärdensprache gelebt haben, weil ihre
 1150 Verwandtschaft das kann, und andere die das auch wie ich die
 1151 Kurse besucht haben. Und so ist das auch eine gute Palette
 1152 gewesen. Obwohl von der Leitung her hiess es damals immer
 1153 noch die Hände auf den Rücken.

1154
 1155 **Interviewer:** Da war es verboten zu gebärden.
 1156

1157 **Befragte Person:** Also 1990 als ich in die Schweiz kam, da war
 1158 es so ja.
 1159

1160 **Interviewer:** 1990?
 1161

1162 **Befragte Person:** Ja. Da habe ich in X angefangen. Wups. und
 1163 ja da kommt dann die ganze Diskussion.
 1164

1165 **Interviewer:** Und seit 1990 bis jetzt? Ist da etwas anders
 1166 geworden in dem Bereich?
 1167

1168 **Befragte Person:** Also für mich hat es die Entwicklung
 1169 gegeben, dass ich mir Ansichten aneignen konnte wo ich stehe.
 1170 Dass ich die Gebärdensprache einfach sehr schätze und auch
 1171 wichtig finde, auch dort wo sie eingesetzt wird. Und als solches
 1172 ich das phantastisch finde. Als Sprache ist das faszinierend.
 1173 Keine Frage. Auch in den Möglichkeiten einer Entwicklung, die
 1174 anders läuft als mit der Lautsprache. Die hier ziemlich flach
 1175 gehandhabt wird. Eine Annäherung an die Gebärdensprache
 1176 wäre eine substantiell gefüllte Sprache zu führen. Das heisst
 1177 eine plastisch lebendige Sprache. Das heisst, dass ich lebe und
 1178 erlebe was ich spreche. Das ist bei vielen nicht so. Das wird nur
 1179 im Kopf erlebt.
 1180

1181 #00:58:31-3# **Interviewer:** Also du meinst jetzt bei der
 1182 Lautsprache?
 1183

1184 **Befragte Person:** Ja bei der Lautsprache. Bei der
 1185 Gebärdensprache, da bist du in der ganzen Gestalt
 1186 eingebunden, weil das Räumliche ganz mit einbezogen wird.
 1187 Also vom Künstlerischen her, ich bin ja Künstler ursprünglich
 1188 und jeder Mensch ist ein Künstler, ist mir das sehr nahe, weil
 1189 ich die Verbindung zum Räumlichen, mit dem hinteren und
 1190 vorderen Raum und die ganze Orientierung im Raum, die für

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Weiss und hat selber erlebt, dass GS früher an den Schulen verboten wurde: Es hiess damals 1990 immer noch: Die Hände auf den Rücken! Hat erlebt, dass trotzdem gebärdet wurde

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

schätze die GS sehr, finde sie wichtig, dort wo sie eingesetzt wird

sehr faszinierende Sprache

Von meiner Einsicht her, wäre grundsätzlich Zweisprachigkeit mit GS und LS für alle Menschen eine unglaubliche Bereicherung

Man sieht in der Gemeinschaft von Hörbehinderten die mit Gebärdensprache leben, dass überhaupt kein Defizit mehr da ist, weil sie in der vollen Wirklichkeit einer lebendigen Sprache stehen.

1191 Menschen unglaublich wichtig ist, die finde ich dort zuhause in
 1192 dieser Sprache. Das ist ja phantastisch. In der Sprachführung.
 1193 Die wäre ja eigentlich von meiner Einsicht her, wäre das für alle
 1194 Menschen eine unglaubliche Bereicherung, gerade in der
 1195 heutigen Zeit, wo man einfach fast nur noch Kopf wird. Weil
 1196 man so im Virtuellen lebt und der ganze Körper
 1197 auseinanderfällt. Wo die Mitte fehlt. Motorische Menschen und
 1198 intellektuelle Menschen die fallen auseinander, weil das Herz
 1199 fehlt. Und die Gebärdensprache ist eine Sprache, die aus dem
 1200 Herzen kommt. Das sieht man auch in dieser Gemeinschaft von
 1201 Hörbehinderten, die mit Gebärdensprache leben. Eine
 1202 unglaubliche Heiterkeit in der Kommunikation. Und dann ist
 1203 überhaupt kein Defizit mehr da, weil die stehen in der vollen
 1204 Wirklichkeit einer lebendigen Sprache. Und das kann nicht, und
 1205 das behaupte ich jetzt mal, dass jetzt neun von zehn
 1206 Schweizern, vielleicht als Frage muss ich das jetzt bringen,
 1207 dass sie nicht in dem Genuss sind eine von Herzen gefühlte
 1208 lebendig artikulierte Sprache zu führen. Behaupt ich mal.

1209
 1210 **Interviewer:** Ganz allgemein die Menschen meinst du?

1211
 1212 **Befragte Person:** Ja. Ganz einfach
 1213 Kommunikationsbotschaften, wie läuft das ab? Aber eine
 1214 gefühlte Sprache, was heisst das wenn ich sage "Pflaume".
 1215 Dann ist das etwas. Das kann ich einem Kind dann so
 1216 vermitteln, dass das Kind dann, ich würd fast sagen, den
 1217 Geschmack der Pflaume mitbekommt. Ich kenn mich da aus ein
 1218 bisschen. Weil die Sprache eine lebendige Sache ist. Und die
 1219 ist nicht abgehoben von dem lebendig zu erlebenden Inhalt.
 1220 Nämlich dem Genuss der Pflaume. Das ist interessant.

1221
 1222 **Interviewer:** Und an dem Punkt, da frage ich ~~warum man dann~~
 1223 ~~nicht sowieso einfach die Gebärdensprache dazu nimmt?~~

1224
 1225 **Befragte Person:** Ja ich finde das bei dir. Ja ehrlich (lacht). Ja
 1226 es ist so spannend. Ich bin natürlich offen. Ich kann da nicht
 1227 mehr dazu sagen jetzt. Aber ich finde es total spannend für
 1228 mich als Person, privat.

1229
 1230 #01:01:15-4# **Interviewer:** Ja es ist interessant, woran es wohl
 1231 liegt, dass man es nicht sowieso einfach macht,
 1232 Gebärdensprache.

1233
 1234 **Befragte Person:** Ja das muss man weiterspinnen.

1235
 1236 **Interviewer:** ~~Man kann ja beides?~~

1237
 1238 **Befragte Person:** Könnte man ja. Und es wäre in der heutigen
 1239 Sprachlage, in der wir sind, wäre das vielleicht eine grosse
 1240 Unterstützung für das Weiterleben der Sprache. Weil die
 1241 Sprache ist so in einer Verwandlung auch jetzt mit all den
 1242 neuen Wörtern natürlich. Und weil die geistige Lage jetzt so ist,

Suggestivfrage, Antwort wird nicht verwendet.

Ende des ausgewerteten Teils des Interviews

1243 wo das Virtuelle so wichtig und so mächtig ist, muss ich sagen,
1244 dass die individuellen Leute das Lebendige, was sie in der
1245 Sprache finden könnten und leben könnten, so wie das im
1246 vorigen Jahrhundert und im Vor-vorigen Jahrhundert noch war
1247 noch auch in der Poesie. Das findet man fast nicht mehr. Man
1248 findet das schon bei den Rappern, aber das ist eine andere
1249 Kultur. Und da wird eine unglaubliche Kreativität ausgelebt im
1250 Umgang mit der Sprache, mit den Rhythmisierungen und all die
1251 Dinge. Aber noch basaler zu den einzelnen Buchstaben. Wie
1252 erlebst du ein "Sch"? Das ist für die meisten Leute kein
1253 Erlebnis. Wenn man es aber in der Gebärdensprache hat, dann
1254 kriegst du ein Erlebnis von dieser Gebärde, weil der ganze
1255 Körper mit einbezogen wird. Oder mindestens grosse Teile vom
1256 Körper mit einbezogen werden. Und das sagt mir etwas. Ich bin
1257 in Eurythmie geschult. Aus diesem Hintergrund gesehen ist das
1258 natürlich ganz nahe. Und dann ist für mich das
1259 Forschungsgebiet. Ganz klar. Dann ist es das Studieren der
1260 Sprache der geschöpften, der gegenständlichen Welt. Jeder
1261 Gegenstand hat eine Formsprache. Und diese Form ist mit der
1262 Zeit bei den lebendigen Sachen gewachsen. Das heisst ich
1263 sehe eine in der Zeit abgelaufene Gebärde, Gestik in einem
1264 Baum, in einer Frucht, in einem Tier, in einem Stein, in einem
1265 Menschen, in einem Antlitz, in vielen Sachen. Da kann ich
1266 empfinden als künstlerisch fühlender Mensch, was da ist. Dass
1267 es zu dieser Form gekommen ist. Eigentlich ist das das neue
1268 Hellsehen was da auftritt. Jetzt musst du stoppen.

1269
1270 **Interviewer:** Soll ich stoppen?

1271
1272 **Befragte Person:** Nein mir ist das egal. Das macht Spass. Ich
1273 merke einfach die Geschichte, die da dahinter ist. Und das ist in
1274 der Gebärdensprache auch, da ist das zeiträumliche ist in der
1275 Sprache verankert und das ist auch in unserer Sprache, aber
1276 die ist so in Entwicklung und in einer Situation jetzt, wo ich
1277 behaupte dass sie abgeschliffen ist und vergrobt und die
1278 Feinheiten, die in der Sprache, in der Grammatik auch leben,
1279 die werden nicht mehr so gehandhabt. Das sag ich jetzt auch
1280 als Holländer. Ich bin der deutschen Sprache nicht in dem
1281 Sinne mächtig, dass ich diese ganz komplexen Satzwendungen
1282 die in der klassischen deutschen Sprache sind so handhabe,
1283 das mach ich nicht. Aber ich könnte das im Holländischen. Ja
1284 ich genieße das. Die Sprache. die Sprache als solches. Ich
1285 komme jetzt grad von Holland gestern und da merk ich das. Ich
1286 liebe diese wunderschöne Sprache. Obwohl ich mich im
1287 Deutschen sehr zuhause fühle. Kein Problem.

1288
1289 **Interviewer:** Aber das andere, das Holländische ist natürlich
1290 Muttersprache und damit näher, näher beim Herzen.

1291
1292 #01:04:58-3# **Befragte Person:** Ja das ist natürlich so. Und
1293 das ist wichtig finde ich. Auch für die Frage wegen der
1294 Gebärdensprache. Wenn du wahr machen kannst, dass die

1295 Gebärdensprache so nahe ist den Menschen als Geschöpfen,
1296 dann ist das interessant um das erforschen und behaupten zu
1297 können. Dass man das für alle zugänglich macht. Vielleicht ist
1298 das eine grosse Bereicherung, wenn man das als
1299 Zweisprachigkeit in jeglicher, in sämtlichen Institutionen
1300 anbieten würde. Als Frage erstmal.
1301
1302 **Interviewer:** Ok. wir sind am Ende des Interviews und ich
1303 danke dir herzlich.

B.7 Fall B3 (Beratende Fachperson 3, Hals-Nasen-Ohrenarzt)

Fallvignette

Die befragte Person ist Hals-Nasen-Ohrenarzt.

Der Hals-Nasen-Ohrenarzt ist Diagnose stellender Arzt und gehört neben den Audiopädagogen zu den Erstberatenden in der Elternberatung. Eltern werden nach der Diagnose der Hörbeeinträchtigung bei ihrem Kind vom Hals-Nasen-Ohrenarzt aber für die weitere Beratung und Therapie direkt an die Audiopädagogen verwiesen. Der Hals-Nasen-Ohrenarzt hat Kontakt zu den Eltern bei der Diagnose und bei regelmässigen Kontrollen und Hörtests.

Volltranskription Interview**Fall B3****Durchführung am 13. 2. 2012****Befragte Person:****Beratende Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt****Memos, Inhaltseinheiten:**

1 **Interviewer:** Danke dass Sie zu diesem Interview bereit sind.
 2 Mich interessiert, wie es in Graubünden läuft bei der Diagnose
 3 Hörbeeinträchtigung. Können sie mir etwas erzählen zum
 4 Hörscreening direkt nach der Geburt? Wie ist das hier geregelt?
 5

6 **Befragte Person:** Seit 3-5 Jahren machen wir das Screening bei
 7 allen hier im Spital. Wenn das Hörscreening, also das machen
 8 wir, wenn es geht am 1., 3. Tag. Das macht unsere Equipe oben
 9 im Spital, also unser Team. Und jetzt, wenn es nicht geht, was ab
 10 und zu passiert, dann macht man es vielleicht ein zweites Mal.
 11 Und wenn es pathologisch ist, dann macht man eine
 12 Hirnstammaudiometrie. Das machen wir hier. Das geht 1-2
 13 Stunden mit allem Drum und Dran. Und oben im Spital haben wir
 14 keinen Platz, kein Personal, um das zu machen. Darum mache
 15 ich das hier in der Praxis. Und ich habe diese
 16 Hirnstammaudiometrie, also damit haben wir angefangen in
 17 Zürich vor 30 Jahren. Und dann habe ich sie hier im Spital
 18 eingeführt und das braucht immer technischen Aufwand. Früher
 19 war das ein riesiger Kasten, jetzt ist es nur noch ein Laptop. Und
 20 darum kommen diese Kinder noch hierher, weil es oben im Spital
 21 nicht geht. Und bei mehrfach behinderten Kindern, die brauchen
 22 eine Narkose, die machen wir aber oben. Da habe ich früher
 23 immer die Sachen mitgenommen nach oben. Und jetzt haben wir
 24 es aber im Spital. Dann machen wir es oben. Weil früher war ich
 25 Chef im Spital. Hals-Nasen-Ohren-Abteilung.
 26

27 **Interviewer:** Wird das Hörscreening obligatorisch bei allen
 28 Neugeborenen durchgeführt?
 29

30 **Befragte Person:** Das wird bei allen gemacht.
 31

32 **Interviewer:** Was ist mit Kindern, die im Geburtshaus zur Welt
 33 kommen?
 34

35 **Befragte Person:** Ambulant gebären oder in einem anderen
 36 Spital? Dann, wenn man es weiss, dann können sie oben im
 37 Spital vorbei gehen. Dann macht man es.
 38

39 **Interviewer:** Das ist dann freiwillig?
 40

41 **Befragte Person:** Im Prinzip ist alles freiwillig. Ja.
 42

43 **Interviewer:** Aber es ist nicht so, dass man dann diese Eltern
 44 herbestellt?
 45

46 **Befragte Person:** Nein. Also ja gut, man weiss es gar nicht. Wir

Informationen zu Diagnose und Massnahmen*Informationen zum Ablauf:*

Hörscreening im Spital seit 3-5 Jahren bei allen Neugeborenen, grundsätzlich freiwillig-wenn Geburt nicht im Spital, so nicht sicher, dass Hörscreening direkt nach Geburt

Ergibt das Hörscreening ein negatives Resultat, das Kind hört schlecht, dann wird eine Hirnstammaudiometrie gemacht.

47 erfassen nur diese vom F. (Spital). Und in Schiers haben sie
48 auch ein Gerät. In Ilanz werden sie unterdessen auch eines
49 haben, in Thusis haben sie es vielleicht nicht. Und im Engadin
50 haben sie es auch.

51
52 **Interviewer:** Das heisst, wenn ich zuhause oder in einem
53 Geburtshaus gebäre, dann ist das nicht unbedingt sicher, dass
54 ich ein Hörscreening direkt nach der Geburt machen lasse?

55
56 **Befragte Person:** Ja. Das ist eben auch etwas Neueres.

57
58 **Interviewer:** Für die Beratung nach der Diagnose, sind dann die
59 Eltern bei Ihnen oder an wen werden sie verwiesen? Am Anfang
60 ist die Beratung bei Ihnen?

61
62 **Befragte Person:** Also wenn jetzt, also das Kind hört normal
63 nach dem Hörscreening. Dann ist gut. Wenn nun ein Kind
64 schlecht hört, dann ist die Frage, ob es ein Hörgerät braucht oder
65 nicht. Dann, wenn es ein Hörgerät braucht, also wir machen
66 dann hier die Hirnstammaudiometrie. Vom Hörscreening her,
67 also wenn das sagt, dass es nichts hört, dann braucht es eine
68 Hirnstammaudiometrie, um zu sehen, wie schwer diese
69 Hörstörung ist. Und wenn man das festgestellt hat, dass es eine
70 Hörstörung ist, die ein Hörgerät braucht, dann geht es zum
71 Pädakustiker. Das ist der Mikroelektriker. Und er passt das
72 Hörgerät an. Und wir haben alle 3 Monate eine Sitzung. Das ist
73 das pädaudiologische Team. Da sind all diese Leute dabei. Hier
74 haben Sie eine Zusammenstellung auf Papier, wer da alles dabei
75 ist. Und alle 3 Monate, also da ist auch noch ein Neuropädiater
76 dabei. Weil viele Kinder haben dann auch noch ein anderes
77 Syndrom, also noch andere Probleme. Alle 3 Monate sitzen wir
78 also hier zusammen und besprechen das.

79
80 **Interviewer:** Ihr besprecht die Kinder?

81
82 **Befragte Person:** Ja. Also die Akustikerin ist dabei, dann der
83 Pädakustiker und die Audiopädagogen. Da sind dann alle da.

84
85 **Interviewer:** Was wird an der Sitzung besprochen?

86
87 **Befragte Person:** Die Probleme. Also wie schlecht das Kind
88 hört, ob es gut versorgt ist, braucht es eine pädaudiologische
89 Betreuung? Braucht es eine weitere Abklärung beim
90 Neuropädiater? Braucht es ein Computertomogramm? Braucht
91 es ein MRI? Wenn es eine sehr schwere Hörstörung ist, dann
92 geht es darum, ob es ein Cochlea-Implantat braucht. Dann
93 schicken wir es nach Zürich.

94
95 **Interviewer:** Das kann man nicht hier machen?

96
97 **Befragte Person:** Die Operation kann man schon machen, aber
98 im Moment ist es nur bei der Uni anerkannt und vor allem das

Organisation der Beratung

Nach der Hirnstammaudiometrie, falls das Kind ein Hörgerät braucht, werden Hörgeräte beim Pädakustiker (Mikroelektriker) angepasst.

Sitzung des pädaudiologischen Teams: Alle 3 Monate Fallbesprechungen

Teammitglieder: HNO-Arzt, Akustiker, Audiopädagogen, Neuropädiater, Mikroelektriker

Themen können sein: Kind gut versorgt mit Hörhilfen? Braucht es ein CI? Audiopädagogische Betreuung notwendig? Neuropädiatrische Abklärung notwendig?

Austausch und Resultate

Informationen zu Diagnose und Massnahmen

CI-Operation wird in Zürich gemacht

CI-Operation wird nicht in GR gemacht, braucht ein Technikerteam

99 Programm ist, also das Problem ist der Prozessor, der
100 Sprachprozessor. Diesen muss man einstellen und anpassen
101 und das braucht ein Technikerteam. Da kann man nicht einfach
102 allein schrauben.

103
104 #00:05:09-7# **Interviewer:** Werden Eltern darüber informiert,
105 was an dieser Sitzung besprochen wird?

106
107 **Befragte Person:** Die Eltern ja. Die Kinder kommen, also wenn
108 es eine Hörstörung ist, dann bestellen wir sie alle halben Jahre
109 für einen Hörtest. Weil das Gehör ist ja nicht von der Geburt bis
110 zur Bahre gleich. Dann machen wir bis sie in die Schule gehen
111 alle halben Jahre und später alle Jahre einen Hörtest, wenn sie
112 eine Hörstörung haben. Und nachher gehen sie immer wieder
113 zum Mikroelektriker, um das Hörgerät einzustellen und zu
114 korrigieren, anpassen. Der Mikroelektriker bekommt jeweils eine
115 Kopie des Hörtests. Also im Prinzip bekommen alle diese Kopie.
116 Und der Pädaudiologe auch. Dann fragt man einfach, ob die
117 Eltern Fragen haben. Ob das Kind dem Gebrechen entsprechend
118 gut behandelt ist? Oder ob wir etwas übersehen haben etc.

119
120 **Interviewer:** Also das heisst, Sie sehen die Eltern alle halben
121 Jahre?

122
123 **Befragte Person:** Ja.

124
125 **Interviewer:** Welche Beratung findet dann statt?

126
127 **Befragte Person:** Ich frage, ob das Kind die Hörgeräte trägt. Ob
128 es versteht? Ob es eine gute Sprachentwicklung hat? Und so.
129 Das ist einfach auf das Gehör beschränkt. Und das Hörgerät
130 einstellen, das macht der Mikroelektriker. Er schaut das. Er
131 schaut auch, ob die Sprachentwicklung kommt. Ob das Kind
132 Fortschritte macht. Weil es muss ja dann mit dem Plaudern
133 beginnen. Also "Papi", "Mami". Ein-Wort-Sätze, Zwei-Wort-Sätze,
134 Drei-Wort-Sätze. Und wenn es eine starke Hörstörung ist, dann
135 braucht es, also bei CI zum Beispiel, beim CI nützt es nichts,
136 wenn man es nicht, also wenn man das Kind nicht fördert. Das ist
137 die grosse Aufgabe. Nach dem CI beginnt die Arbeit. Und bis
138 man, also wenn man ein CI hat, bis man versteht, also hören
139 kann man sofort, aber bis man versteht braucht es ein Jahr, zwei.
140 Das braucht.

141
142 **Interviewer:** Wenn sie die Eltern sehen, welche Themen werden
143 angesprochen?

144
145 **Befragte Person:** Wie das Gehör ist. Also wenn man den Eltern
146 sagen muss, dass ihr Kind nichts hört. Das ist schwierig. Es gibt
147 Eltern, die dies akzeptieren und Eltern, die 1-3 Jahre brauchen,
148 bis sie sagen, ja mein Kind hört schlecht. Das ist schwierig ja. Es
149 gibt Eltern, die froh sind, wenn man es sofort, die sagen: Ja, wie
150 können wir dem Kind helfen? Und jede Mutter hat das beste

Organisation der Beratung

Eltern werden über die an der Sitzung des pädaudiologischen Teams besprochenen Inhalte informiert.

Der Hörtest wird am Anfang alle halben Jahre gemacht. Ab Schulalter wird dann einmal pro Jahr ein Hörtest gemacht.

Anhand des Hörtests stellt der Mikroelektriker die Hörgeräte ein.

Themen in der Beratung

*Handhabung der Hörgeräte
Trägt das Kind die Hörgeräte?
Sprachentwicklung: Fragen ob das Kind versteht, ob es eine gute Sprachentwicklung hat?*

Der Mikroelektriker stellt das Hörgerät ein und beobachtet auch, ob sich die Lautsprache entwickelt, ob das Kind Fortschritte in der Sprachentwicklung zeigt.

Informationen zu Diagnose und Massnahmen

Mit einem CI kann man sofort hören. Aber bis man versteht, braucht es 1-2 Jahre. CI braucht Training und Förderung.

151 Kind. Das ist normal. Und somit auch das beste Gehör. Und
 152 wenn man sagt, dass das Kind schlecht hört, dann gibt es zuerst
 153 einmal einen Schock. Und diesen Schock muss man überwinden
 154 und das braucht Zeit.

155
 156 **Interviewer:** Wer ist denn da, um diesen Schock zu überwinden?
 157 Ist das Ihre Aufgabe? Wer unterstützt da?

158
 159 **Befragte Person:** Das ganze Team im Prinzip. Alleine geht das
 160 nicht.

161
 162 **Interviewer:** Eltern werden dann für die regelmässige Beratung
 163 an die Audiopädagogen verwiesen?

164
 165 **Befragte Person:** Ja. Das braucht es. Also wenn ein Kind eine
 166 schwere Hörstörung hat, dann braucht es das ja.

167
 168 **Interviewer:** Und die Eltern werden dann von Ihnen zu den
 169 Audiopädagogen verwiesen?

170
 171 **Befragte Person:** Ja. Das geschieht automatisch. Die
 172 Audiopädagogen bekommen dann auch automatisch eine Kopie.
 173 Und darum haben wir auch diese Sitzungen.

174
 175 **Interviewer:** Und zum Thema Sprachentwicklung? Was rät man
 176 da den Eltern?

177
 178 **Befragte Person:** Ich frage, wie es geht mit der
 179 Sprachentwicklung. Ja. Also kurz. Sie gehen ja noch zur
 180 Logopädin. Die Logopädin ist dann ausserhalb dieses Kreises
 181 organisiert. Aber dann haben sie eine Logopädin und sie haben
 182 dann noch Früherziehung usw. Das ist alles, eigentlich also gut
 183 man erwähnt es, aber es ist eigentlich nicht die Aufgabe dieses
 184 Teams. Und die Betreuung ist abhängig davon, wie stark die
 185 Hörstörung ist oder wie stark die zusätzlichen Behinderungen
 186 sind. Das ist entscheidend. Und darum haben wir den
 187 Neuropädiater. Also wir schicken das Kind dann sonst auch zu
 188 ihm. Dann klärt er ab, also die neuropädiatrische Abklärung. Das
 189 macht er. Also an dieser Sitzung erfahren wir nur, also den Brief,
 190 dass es stattgefunden hat und was es ist.

191
 192 #00:09:51-4# **Interviewer:** Wer ist denn wirklich im Kontakt mit
 193 den Eltern, um zu schauen, ob das Kind zur Sprache kommt?

194
 195 **Befragte Person:** Die Eltern selbst und die Logopädin und klar,
 196 der Pädakustiker, wenn es schlecht hört.

197
 198 **Interviewer:** Er schaut dann auch hinsichtlich Sprache, ob die
 199 kommt? Das macht er?

200
 201 **Befragte Person:** Also das macht der Audiopädagoge, oder die
 202 Audiopädagogen. Schlussendlich. Also diese trainieren es. Das

Themen in der Beratung

Informationen darüber, wie das Gehör des Kindes ist (Diagnose, Grad der Hörbeeinträchtigung) Mitteilen der Diagnose ist nicht immer einfach, Diagnose ist für Eltern ein Schock, Verarbeitung des Schocks- das ganze pädaudiologische Team unterstützt bei der Verarbeitung des Schocks

Organisation der Beratung

Regelmässige Beratung erhalten Eltern bei den Audiopädagogen Eltern werden nach der Diagnose an die Audiopädagogen verwiesen, Audiopädagogen erhalten die Informationen und werden an der Sitzung des pädaudiologischen Teams informiert

Themen in der Spracherwerbsberatung

Die Frage der Sprachentwicklung wird beim HNO-Arzt nur kurz besprochen. Beratung zum Spracherwerb machen hauptsächlich die Logopäden, Audiopädagogen und Früherzieher.

203 ist die Schwerarbeit, also die Knochenarbeit.

204

205 **Interviewer:** Sind Sie als HNO-Arzt denn auch für die Beratung
206 der Eltern verantwortlich wenn es um das Thema
207 Sprachentwicklung geht?

208

209 **Befragte Person:** Nein. Das sind dann eher die Logopäden oder
210 die Audiopädagogen. Ich stelle die Hörstörung fest.

211

212 **Interviewer:** Das heisst Sie stellen nur die Diagnose eigentlich?

213

214 **Befragte Person:** Diagnostizieren und dann sagen, dass das
215 Kind schlecht hört und dass man die Hörgeräte anpassen muss.
216 Und dann läuft es im Team.

217

218 **Interviewer:** Also Ihr Teil der Beratung ist vor allem Beratung im
219 Zusammenhang mit den Hörgeräten?

220

221 **Befragte Person:** Hörtest. Und sagen, dass das Kind schlecht
222 hört. Das ist die Hauptaufgabe. Aber sagen, was man jetzt genau
223 machen muss, um zu trainieren, das machen die
224 Audiopädagogen. Sie machen das Training und überwachen es.

225

226 **Interviewer:** Die Audiopädagogen schauen, ob sich die
227 Lautsprache entwickelt?

228

229 **Befragte Person:** Ja.

230

231 **Interviewer:** Was wird denn z.B. bei einem 4-jährigen Kind
232 gemacht, bei dem sich die Lautsprache nicht entwickelt? Die
233 Sprache nicht kommt? Was wird dann empfohlen?

234

235 **Befragte Person:** Dann ist die Frage: Wie ist das Gehör? Wie ist
236 die Versorgung, die Hörgeräteversorgung? Wie ist die Therapie?
237 Dann hat man es nicht erfasst. Da müsste man vorher das
238 Problem erkennen, nicht erst mit 4 Jahren. Je früher, umso
239 besser. Dann ist irgend etwas schief gelaufen. Oder das Kind hat
240 einen Autismus. Und der Spracherwerb geht nicht oder nur sehr
241 verzögert. Sprachentwicklungsverzögerung gibt es ja immer
242 wieder. Jene, die spät sprechen. Aber wenn das Gehör gut ist,
243 dann ist das Problem gelöst. Dann sagt man, ja es kommt, aber
244 es ist ein halbes Jahr verzögert, oder so. Dann ist ja, also sie
245 sind dann ja auch immer noch in der Kontrolle beim Pädiater,
246 also beim Kinderarzt. Und dieser bekommt auch einen Bericht,
247 aber er ist nicht hier bei dieser Sitzung. Aber dieser berät die
248 Eltern natürlich auch und untersucht das Kind. Und macht auch
249 Hörtests bei den Kindern, sobald es geht. Oder mit der Glocke
250 den Test. Also es sind immer mehrere, die die Eltern beraten.
251 Nicht eine Person allein.

252

253 **Interviewer:** Zum Thema Gebärdensprache. Wird da auch
254 informiert in der Beratung? Ist das ein Thema?

Themen in der Spracherwerbsberatung

HNO-Arzt stellt die Hörstörung fest. Er stellt die Diagnose. Für die Spracherwerbsberatung sind eher Audiopädagogen und Logopäden verantwortlich.

Audiopädagogen machen das Training und überwachen es.

Audiopädagogen kontrollieren, wie sich die Lautsprache entwickelt.

Themen in der Spracherwerbsberatung

Wenn sich bei einem 4 Jahre alten Kind die Lautsprache nicht entwickelt, so ist etwas schief gelaufen. Gehör und Hörgeräteversorgung müssen kontrolliert werden. Evtl. wurde das Kind spät erfasst, ansonsten müsste man dies vorher bemerken.

Wenn das Gehör gut versorgt ist mit Hörhilfen, so sollte sich die Lautsprache entwickeln. Sie kann etwas verzögert sein, aber man sagt dann, dass die Lautsprache kommen wird.

Organisation der Beratung

Auch der Kinderarzt berät Eltern und testet das Gehör des Kindes.

255
256 **Befragte Person:** Es ist ein Thema, aber nur am Rand. Weil das
257 Ziel ist ja, dass das Kind die Sprache lernt und
258 altersentsprechend integriert aufwachsen kann. Und die Sprache
259 entwickeln und kommunizieren kann. Und die Gebärdensprache
260 ist eigentlich einfach eine spezielle Gruppe, die sagt: Wir wollen
261 diese Taubheit anders angehen als mit der Technik, die es heute
262 gibt. Und da gibt es eine Gruppe, die kein CI will. Das ist so. Und
263 da sagen wir: Gut, das gibt es. Aber eigentlich ist das Ziel, wenn
264 immer der Wunsch vorhanden ist, mit dem CI das so zu machen,
265 dass das Kind sprechen kann mit den gleichaltrigen Kameraden,
266 sprachlich Kontakt haben kann. Telefonieren.

267
268 **Interviewer:** Was sagt man in der Beratung über die
269 Gebärdensprache?

270
271 **Befragte Person:** Im Gespräch? Hie und da fragen die Eltern.
272 Weil Eltern kommunizieren ja sofort mit anderen Eltern und
273 Gedankenaustausch findet statt. Und klar.

274
275 **Interviewer:** Dann taucht diese Frage hie und da auf? Und was
276 sagen Sie dann dazu?

277
278 **Befragte Person:** Dass es beides gibt. Also wenn die Eltern
279 sagen, das Kind braucht die Gebärdensprache, dann ist das ihr
280 Entscheid. Und dann kann man nicht sagen: Das kommt nicht in
281 Frage! Dann funktioniert es sowieso nicht. Aber das sind
282 eigentlich Ausnahmen.

283
284 #00:15:08-1# **Interviewer:** Was wäre denn der Vorteil der
285 Gebärdensprache?

286
287 **Befragte Person:** Man ist taub und kann trotzdem mit den
288 Anderen kommunizieren. Also sie brauchen entweder die
289 Gebärdensprache oder die normale Sprache. Diese zwei
290 Möglichkeiten und sonst geht es nicht.

291
292 **Interviewer:** Was ist Gebärdensprache?

293
294 **Befragte Person:** So. (zeigt Gesten mit den Händen) mit
295 Zeichen. Das gibt es ja auch im Fernsehen. Dort im Fernsehen
296 links unten. Da kommt der Dolmetscher. Also die IV bezahlt
297 einen Dolmetscher, bei denen, die die Gebärdensprache haben.
298 Dort zahlt die IV Dolmetscher.

299
300 **Interviewer:** Informationsunterlagen darüber, dass es
301 Gebärdensprache gibt, was habt ihr da? Also ich habe im
302 Wartezimmer die Broschüre des Vereins Eltern
303 hörbeeinträchtigter Kinder gesehen. Was gibt es da?

304
305 **Befragte Person:** Ja dort in dieser Broschüre wird etwas
306 darüber drin sein oder im Internet. Also heute schauen die Eltern

Gebärdensprache in der Beratung

*Ist nur am Rand ein Thema
Ziel ist, dass das Kind die Lautsprache lernt und integriert aufwachsen und kommunizieren kann.*

Die Frage der Gebärdensprache taucht seitens der Eltern hie und da auf. Dies ist aber sehr selten.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn Eltern für ihr Kind Gebärdensprache wollen, dann ist das ihr Entscheid. Dies wird akzeptiert.

Es gibt eine Gruppe, die kein CI will und anstatt den Weg der Technik den Weg der Gebärdensprache wählt. Das gibt es. Das wird akzeptiert. Eigentlich ist das Ziel, wenn der Wunsch da ist, den Weg der Technik und der Lautsprache zu ermöglichen.

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Es ist die Ausnahme, dass Eltern Gebärdensprache wollen.

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

*Im Fernsehen wird teilweise in Gebärdensprache übersetzt.
Die IV bezahlt Gebärdensprachdolmetscher.*

Weitere Quellen für Informationen zum Thema Gebärdensprache

Broschüre des Vereins Eltern hörbeeinträchtigter Kinder liegt im Wartezimmer des HNO-Arztes auf

307 sofort im Internet. Ob nun dazu oder andere Sachen.

308

309 **Interviewer:** Ihr gebt den Eltern aber keine Broschüre dazu ab
310 oder informiert sie, dass man auch mit der Gebärdensprache
311 kommunizieren könnte?

312

313 **Befragte Person:** Also wir, das ist eigentlich nicht unsere
314 Philosophie. Gebärdensprache. Sondern das Ziel ist ja die
315 Integration. In die Schule. Und je früher, umso besser. Und es
316 gibt wenige Eltern, die, also es hat zwei Eltern, die taub sind und
317 das Kind hat ein CI. Also das Kind spricht und die Eltern
318 sprechen schon auch, aber.

319

320 **Interviewer:** Also die Eltern sind selber gehörlos und gebärden
321 und das Kind gebärdet auch?

322

323 **Befragte Person:** Ja. Aber also ja die Eltern sprechen schon
324 auch. Sie lesen Lippen. Gebärden und Lippen. Oder, wenn sie
325 schlecht hören, Gehör und Lippen. Also die Lippen sind immer
326 eine gute Unterstützung bei beidem.

327

328 **Interviewer:** Und das Kind gebärdet auch und aber mit dem CI
329 hört es in dem Sinne auch. Es hat beides.

330

331 **Befragte Person:** Ja. Es hat beides. Ein Dolmetscher hat auch
332 beides.

333

334 **Interviewer:** Ja klar. Sie haben gesagt, Gebärdensprache ist
335 nicht Ihre Philosophie?

336

337 **Befragte Person:** Gebärdensprache. Also früher war das die
338 einzige Möglichkeit. Und das CI gibt es seit 30 Jahren. Und das
339 ist eigentlich eine phantastische Erfindung, weil das Kind ist nicht
340 taub, sondern es kann sprechen, telefonieren usw. Wenn es das
341 CI 1-2 Jahre hat, dann kann es nachher sprechen, telefonieren.
342 Mit den gleichen Kameraden Kontakt haben, kommunizieren.
343 Das ist ein Vorteil.

344

345 **Interviewer:** Ist das so, dass es immer klappt mit dem CI?

346

347 **Befragte Person:** Nein. Es gibt Versagen von 2-5 %. Wo es
348 nicht geht. Also wenn ein Kind ein missgebildetes Innenohr hat,
349 dann geht es unter Umständen nicht. Der Hörnerv und die
350 Hörschnecke müssen intakt sein. Sonst geht es nicht. Oder wenn
351 das Kind je nachdem eine Erkrankung hat, eine Meningitis oder
352 so oder wenn die Hörschnecke verkalkt ist. Dann kann man es
353 auch nicht machen. Dann geht es nicht.

354

355 **Interviewer:** Ist es möglich, dass man trotz CI die Sprache nicht
356 entwickelt? Also die Lautsprache?

357

358 **Befragte Person:** Ja. Also das Kind braucht eine geistige Reife,

Gebärdensprache in der Beratung

Gebärdensprache ist nicht die Philosophie. Ziel ist die Integration. Die Integration in die Schule.

Es gibt wenige Eltern, bei denen Gebärdensprache ein Thema ist. Es gibt ein Elternpaar, das selber hörbeeinträchtigt ist und mit dem hörbeeinträchtigten Kind gebärdet.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Früher waren Gebärden die einzige Möglichkeit. Jetzt gibt es aber seit 30 Jahren das CI und das ist eine phantastische Erfindung. Das Kind ist mit dem CI nicht mehr taub. Es kann sprechen, telefonieren etc.

Informationen zum CI

Hörnerv und Hörschnecke müssen intakt sein, damit Versorgung mit CI möglich ist.

Es ist möglich, dass ein Kind trotz CI die Lautsprache nicht entwickelt, wenn es die geistige Reife nicht hat. Wenn das Kind die geistige Reife für Sprachentwicklung hat, so sollte dies mit dem CI in der Regel möglich sein. Es gibt in der Medizin kein 100 %.

359 um dies entwickeln zu können.

360

361 **Interviewer:** Und wenn das Kind diese geistige Reife hat und ein
362 CI, ist es dann 100 % sicher, dass es die Lautsprache entwickeln
363 kann?

364

365 **Befragte Person:** Ja. Dann geht das in der Regel. Aber 100 %
366 gibt es nicht in der Medizin.

367

368 **Interviewer:** Ja das stimmt. Das ist schlecht gesagt oder gefragt.

369

370 **Befragte Person:** Ja. Einfach um das realistisch zu sagen. Aber
371 in der Regel geht das.

372

373 **Interviewer:** Also können Sie den Eltern sagen, dass wenn das
374 Kind ein CI hat, dass es dann eine gute Lautsprache entwickeln
375 wird?

376

377 **Befragte Person:** Ja. Wenn es entsprechend gefördert wird. Das
378 CI ist die Voraussetzung, aber nachher kommt die Knochenarbeit
379 der Audiopädagogen.

380

381 **Interviewer:** Aber es gibt es, dass ein Kind trotz CI nicht zur
382 Lautsprache kommt?

383

384 **Befragte Person:** Ja. Aber das sind Ausnahmen. Es gibt auch
385 wie gesagt Missbildungen, wo man nicht garantieren kann, dass
386 es mit dem CI funktioniert. Wir haben natürlich auch
387 Erwachsene, die langsam ertauben und wo dann manchmal
388 auch ein CI gemacht wird. Und das geht hie und da sehr gut,
389 aber nicht bei allen.

390

391 **Interviewer:** Wenn man nun sieht, dass ein Kind eine gute
392 Hörgeräteversorgung hat oder ein CI aber trotzdem nicht gut
393 spricht oder zu sprechen beginnt, was macht man da? Was rät
394 man dann?

395

396 **Befragte Person:** Also wenn es überhaupt nicht zu sprechen
397 beginnt?

398

399 **Interviewer:** Ja oder mit z.B. 4 Jahren nur "Mamma", "Pappa"
400 sagen kann. Keine Lautsprachentwicklung hat.

401

402 **Befragte Person:** Ja gut. Dann muss man mit dem Team sich
403 zusammensetzen und schauen, wo der Fehler ist und wie man
404 es fördern kann. Aber es gibt natürlich auch Schwerstbehinderte,
405 die trotz CI keine Entwicklung machen.

406

407 **Interviewer:** Ja. Bei Mehrfachbehinderung ist es vermutlich
408 anders.

409

410 **Befragte Person:** Ja.

Themen in der Spracherwerbsberatung

Das Kind kann mit dem CI eine gute Lautsprache entwickeln, wenn es entsprechend gefördert wird. Training mit dem CI ist Knochenarbeit und muss mit Hilfe der Audiopädagogen gemacht werden.

Informationen zum CI

Es ist möglich, dass ein Kind trotz CI keine Lautsprache entwickelt. Aber das sind Ausnahmen. Bei Mehrfachbehinderung kann es z.B. sein, dass trotz CI keine Sprachentwicklung stattfindet.

Themen in der Spracherwerbsberatung

Wenn ein Kind trotz Versorgung mit Hörhilfen nicht zu sprechen beginnt oder trotz fortschreitendem Alter nur sehr rudimentär spricht, dann wird dies im pädaudiologischen Team besprochen. Man sucht den Fehler und überlegt, wie man fördern könnte.

411

412

Interviewer: Aber bei einem Kind, wo der Neuropädiater sagt, dass eigentlich alles in Ordnung ist und dass es vom Kognitiven her eigentlich laufen müsste. Und es dann trotzdem nicht geht?

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

Interviewer: Aber Gebärdensprache, wird das den Eltern dann empfohlen?

430

431

432

Befragte Person: In so einem Fall schon, ja.

433

434

435

436

437

Befragte Person: Ja. Aber das ist wirklich eine Ausnahme.

438

439

Interviewer: Dass sie das empfehlen?

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

Interviewer: Wie meinen Sie das?

453

454

455

456

457

458

459

Befragte Person: Früher haben die Tauben gesprochen, ohne dass ein Hörgerät einen grossen Nutzen gebracht hätte und ohne dass es das CI gab. Sie haben trotzdem gesprochen. Mit Lippen lesen und sprechen sich verständigen. Was schwierig ist.

460

461

462

Interviewer: Was eine schwierige Sache ist. Lippen lesen, da hat man etwa 60 % wenn man sehr gut Lippen lesen kann. Wenn überhaupt.

Themen in der Spracherwerbsberatung

Wenn die Lautsprachentwicklung nicht funktioniert, muss man zuerst fragen, wo das Problem liegt. Bei einem geistig gesunden Kind gibt es die Möglichkeit, Gebärdensprache zu lernen oder dass man halt Lippen lesen muss und Sprechen lernt, so wie das früher ohne die technischen Möglichkeiten gemacht werden musste. Dies ist aber sehr schwierig.

Gebärdensprache in der Beratung

Wenn sich die Lautsprache trotz Hörhilfen wirklich nicht entwickelt, was wirklich eine Ausnahme ist, dann kann man in so einem Fall Gebärdensprache empfehlen.

463

464 **Befragte Person:** Und darum gab es früher Schreibtelefone
465 usw. Und Klingeln, bei denen es dann aufgeleuchtet hat und
466 Hilfsmittel. Alle Hilfsmittel sind heute technisch vollkommener.
467 Heute kann man SMS schicken und so.

468

469 **Interviewer:** Die Kommunikation über die Technik wurde sicher
470 vereinfacht, verbessert, aber die Lautsprache.

471

472 **Befragte Person:** Die Lautsprache ist dann anders, ja. Aber die
473 kann man trotzdem.

474

475 **Interviewer:** Die Lautsprache kann man lernen, aber es ist
476 mühsam sie zu erwerben.

477

478 **Befragte Person:** Ja. Natürlich.

479

480 **Interviewer:** Mühsamer, als wenn man Gebärdensprache
481 benutzen würde?

482

483 **Befragte Person:** Ja. Aber bei der Gebärdensprache bewegt
484 man mit den Lippen auch noch. Es ist immer beides. Also sie
485 schauen auch auf die Lippen. Wenn Sie schlecht hören, dann
486 schauen Sie auf die Lippen. Wenn Sie taub sind, dann schauen
487 Sie auf die Lippen. Lippen lesen ist dann ein wichtiger Teil, wenn
488 die Ohren nicht funktionieren. Und bei der Gebärdensprache
489 schaut man dann auf die Gebärden und dann ist es noch
490 schwierig, gleichzeitig auf die Gebärden und auf die Lippen zu
491 schauen. Aber das ist klar. Aber früher haben die Tauben auch
492 gesprochen. Nicht erst seit es das CI gibt.

493

494 **Interviewer:** Ja natürlich. Sie mussten das Sprechen mühsam
495 lernen über die Vibration z.B. und darüber, wie sich Laute
496 anfühlen.

497

498 **Befragte Person:** Ja und das kann man auch heute noch. Aber
499 das ist schwierig.

500

501 **Interviewer:** Und man ist eingeschränkt in der Kommunikation.

502

503 **Befragte Person:** Ja. Man hat den Freundeskreis, der ist
504 meistens dann ein wenig auf die Schwerhörigen beschränkt. Weil
505 es schwierig ist mit einem normal Hörenden, normal
506 Sprechenden, ob er die Geduld hat mit so jemandem dann zu
507 sprechen.

508

509 **Interviewer:** Und mit der Gebärdensprache? Ist man da dann
510 auch eingeschränkt in der Kommunikation?

511

512 **Befragte Person:** Nein. In dem Sinne nicht. Also man ist
513 vielleicht eingeschränkt, mit wem kann ich, ich kann nicht mit
514 jedem sprechen. Also nur mit dem, der auch Gebärdensprache

515 verstehen kann und Gebärdensprache kann.
 516
 517 **Interviewer:** In diesem Umfeld ist man in dem Sinne dann aber
 518 nicht eingeschränkt und kann normal kommunizieren?
 519
 520 **Befragte Person:** Ja. Und auch mit SMS und so. Weil
 521 telefonieren kann man nicht. Also die mit Gebärdensprache sind
 522 schon eingeschränkt, aber die Kommunikation mit der
 523 Bevölkerung sonst, die keine Gebärdensprache kann, ist sicher
 524 möglich. Aber sie ist schwierig. Wie gesagt, sie brauchen
 525 Dolmetscher und wenn sie z.B. an einer Versammlung
 526 teilnehmen wollen, dann brauchen sie Dolmetscher.
 527
 528 **Interviewer:** Und mit dem CI, ist man da nicht eingeschränkt?
 529
 530 **Befragte Person:** Wenn es sehr gut funktioniert, fast nicht. Weil
 531 diese Kinder, diese Kinder telefonieren und sprechen und man
 532 versteht sie. Aber wir haben z.B. einen Lehrer, der nach einem
 533 schweren Unfall langsam ertaubt ist. Der kann nicht mehr Schule
 534 geben trotz dem CI. Er kann nicht mehr telefonieren. Weil diese
 535 Umstellung einfach schwierig ist. Wenn man es bei Kindern am
 536 Ende des 1. oder 2. Lebensjahr macht, die haben dann häufig
 537 dank dem plastischen Hirn eine phantastische Entwicklung. Und
 538 bei Erwachsenen...
 539
 540 **Interviewer:** Also bei Kindern funktioniert es besser?
 541
 542 **Befragte Person:** Ja.
 543
 544 **Interviewer:** Aus welchem Grund empfiehlt man Eltern nicht,
 545 dass man Gebärdensprache sowieso einfach zusätzlich lernt?
 546
 547 **Befragte Person:** Lernen Sie Gebärdensprache, wenn sie
 548 normal hören können?
 549
 550 **Interviewer:** Wenn ich normal hören kann, dann nicht. Aber ist
 551 es denn ein normales Hören mit dem CI?
 552
 553 **Befragte Person:** Also wenn Sie das CI einschalten zuerst, dann
 554 ist es so wie eine Suppe, die brodelt. Und nach einem Jahr, 2
 555 Jahren verstehen Sie und können telefonieren. Und wenn Sie
 556 das können, lernen Sie dann die Gebärdensprache? Das ist ein
 557 Aufwand. Ich gehe z.B. in ein Kaffee und treffe jemanden. Also
 558 die meisten, oder wenn ich integriere, also wenn ich in einer
 559 Klasse bin, wie viele Kinder in der Klasse können
 560 Gebärdensprache? Null bis 1. Also kann ich mit niemandem
 561 sprechen. Warum soll ich es dann lernen? Also die
 562 Gebärdensprache ist sicher eine Möglichkeit, aber man ist im
 563 Alltag eingeschränkt. Also wenn man einen Beruf lernen will, wo
 564 kann ich es brauchen? Soll ich es dann lernen?
 565
 566 **Interviewer:** Wenn es nicht gut läuft mit dem CI?

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Jemand der Gebärdensprache kann, kann mit einer anderen Person, die auch Gebärdensprache kann ohne Einschränkung kommunizieren. Die Kommunikation mit normal Hörenden der Bevölkerung ist aber auch eingeschränkt, weil diese im Normalfall die GS nicht kann. Es braucht Dolmetscher.

Informationen zum CI

Wenn das CI sehr gut funktioniert, so ist man in der Kommunikation mit normal Hörenden fast nicht eingeschränkt.

Das Hören mit dem CI muss geübt werden. Kindern gelingt dies oft besser, als wenn eine erwachsene Person implantiert wird. Kinder haben dank dem plastischen Hirn oft eine phantastische Entwicklung.

Gebärdensprache in der Beratung

Man rät Eltern nicht, zusätzlich zum CI noch Gebärdensprache zu lernen, weil man das nicht braucht, wenn man mit dem CI hören kann.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn man mit dem CI hören kann und einen guten Erfolg hat, so lernt man nicht zusätzlich Gebärden-sprache. Das ist ein zusätzlicher Aufwand.

567
 568 **Befragte Person:** Ja dann muss ich halt in eine Schule für
 569 Gebärdensprache und das lernen und dann kann ich mit allen,
 570 die auch Gebärdensprache können, gut kommunizieren.
 571
 572 **Interviewer:** Gibt es im Kanton Graubünden die Möglichkeit,
 573 Gebärdensprache zu lernen? Wissen Sie da etwas?
 574
 575 **Befragte Person:** Nein. Es hat eine Schwerhörigenlehrerin. Aber
 576 Gebärdensprache. Weil meistens gehen diese dann eher nach
 577 Zürich an die Schwerhörigenschule.
 578
 579 **Interviewer:** Schwerhörigenschule?
 580
 581 **Befragte Person:** In Zürich Örlikon.
 582
 583 **Interviewer:** Sie meinen das Zentrum für Gehör und Sprache in
 584 Zürich?
 585
 586 **Befragte Person:** Ja das wird diese Schule sein. Ja.
 587
 588 **Interviewer:** Und wenn nun Eltern im Kanton Graubünden sich
 589 für Gebärdensprache interessieren? An wen verweist man diese
 590 Eltern?
 591
 592 **Befragte Person:** An so eine Schule. Also auch an die
 593 Schwerhörigenlehrerin für das Lippen lesen lernen. Also für wen
 594 meinen Sie? Für Kinder oder Erwachsene?
 595
 596 **Interviewer:** Ganz allgemein, wenn man
 597 Gebärdensprachunterricht möchte? Hat man da eine Möglichkeit
 598 hier? Gibt es da etwas?
 599
 600 **Befragte Person:** Dann muss man an so eine Schule gehen. Ja.
 601 Es ist so, von Ihrem Interview, da sind 50 % der Fragen zum
 602 Thema Gebärdensprache. Aber es ist ein minimaler Anteil. Es ist
 603 nicht die Welt von heute.
 604
 605 **Interviewer:** Mich interessiert der Anteil des Themas der
 606 Gebärdensprache in der Beratung. Was darüber gesprochen und
 607 informiert wird. Ja.
 608
 609 **Befragte Person:** Kennen Sie denn Menschen, die
 610 Gebärdensprache sprechen?
 611
 612 **Interviewer:** Ja. Ich kenne Menschen, die in Gebärdensprache
 613 kommunizieren.
 614
 615 **Befragte Person:** Sind das viele?
 616
 617 **Interviewer:** In der Schweiz? Ja. In Graubünden sind es nicht so
 618 viele.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn man Kinder integriert in die Schule mit hörenden Kindern, dann kann dort niemand die Gebärdensprache. Also kann man dort keine Gebärdensprache sprechen. Gebärdensprache ist sicher eine Möglichkeit, aber man ist im Alltag mit normal Hörenden trotzdem eingeschränkt.

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Für die Förderung mit Gebärdensprache oder um Gebärdensprache zu lernen, da weiss ich im Kanton keine Möglichkeit. Man muss in eine Schule für Schwerhörige nach Zürich.

Gebärdensprache in der Beratung

Das Thema Gebärdensprache ist ein minimaler Anteil. Es ist nicht die Welt von heute.

619

620

Befragte Person: Und wo haben diese Leute Gebärdensprache gelernt?

621

622

623

Interviewer: Die meisten z.B. in Zürich, weil sie dort die Schule mit anderen Gehörlosen besucht haben und dort die Gebärdensprache gelernt haben. Oder durch ihre Eltern, die z.B. auch gebärden.

624

625

626

627

628

#00:30:04-1# **Befragte Person:** Ja die meisten. Also wann lernen sie Gebärdensprache? Wenn sie von klein an nicht gehört haben. Also haben sie dort die Schule besucht. Und in Graubünden gibt es keine Schule für Taube.

629

630

631

632

633

Interviewer: Ja das stimmt. Das gibt es nicht. Es gibt keine Gehörlosenschule, es gibt auch kein Zentrum im Kanton. Und darum frage ich, was zum Thema Gebärdensprache läuft? Also wenn die Erziehung nicht nur über die Lautsprache laufen kann, weil es z.B. nicht so gut funktioniert mit dem Hören. Was passiert dann?

634

635

636

637

638

639

640

Befragte Person: Ja gut. Da haben wir die Sprachheilschule in St.Gallen. Aber die Gebärdensprache ist zurückgegangen. Aber es gibt eine Gruppe, die Gebärdensprache vehement verteidigt. Solche die kein CI wollen. Und dann muss man das akzeptieren. Und dann muss man auf eine solche Institution hinweisen. Aber das ist. Es gibt wenige.

641

642

643

644

645

646

647

Interviewer: Also es geht meistens vor allem darum, dass die Lautsprache gefördert wird, mit allen möglichen Mitteln?

648

649

650

Befragte Person: Ja. Das ist das tägliche Umfeld. Unsere Aufgabe ist eigentlich in einer anderen Richtung. Also die Hörgeräte, dass sie gut hören.

651

652

653

654

Interviewer: Und es ist nicht die Aufgabe, über Gebärdensprache zu informieren, zu beraten?

655

656

657

Befragte Person: Klar machen wir auch dort Hörtest und schauen, wie es dort geht. Wir haben einige Personen, die nur Gebärdensprache wollen und kein CI.

658

659

660

661

Interviewer: Also hier bei euch in der Praxis?

662

663

Befragte Person: Ja natürlich. Das haben wir. Einer, der ertaubt ist z.B. und kein CI hat und jetzt in Zürich in die Lehre geht, in Zürich in die Schule geht. Natürlich haben wir das. Aber das sind wenige. Aber das haben wir schon, natürlich.

664

665

666

667

668

Interviewer: Aber es sind hauptsächlich erwachsene Gehörlose dann, die das so wollen?

669

670

Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache

Es gibt im Kanton GR keine Schule für Gehörlose. Wenn Kinder nicht integriert geschult werden, dann haben wir die Sprachheilschule in St.Gallen oder die Schwerhörigenschule in Zürich.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Man muss akzeptieren, wenn Eltern für ihr Kind kein CI wollen. Aber das sind wenige. Gebärdensprache ist zurückgegangen. Es gibt eine Gruppe, die Gebärdensprache vehement verteidigt.

Themen in der Beratung

Der HNO-Arzt ist für das Thema Hören verantwortlich, dafür, dass das Kind möglichst optimal versorgt wird, um gut hören zu können.

Themen in der Beratung

Es gibt in der Beratung auch einige Personen, die kein CI wollen. Aber das sind wenige. Einer ist ertaubt, will kein CI und geht nun in Zürich in die Lehre.

671 **Befragte Person:** Ja oder die Erwachsenen wollen es für das
 672 Kind. Aber das ist die Ausnahme und nicht die Regel. Also den
 673 Weg, den man den Eltern aufzeigt ist, also 1. versuchen, den
 674 Eltern mitzuteilen, dass ihr Kind schlecht hört und nicht normal
 675 hört. 2. den Weg zeigen, dass sie das Gehör verbessern können
 676 mit dem Hörgerät oder mit dem CI und dann mit der Logopädie
 677 und Audiopädagogik. Das ist doch der Weg. Und das andere ist
 678 die Ausnahme. Wenn das jemand will, so hat niemand etwas
 679 dagegen. Aber es ist nicht der normale Weg. Aber wenn ich jetzt
 680 sage: Lernen sie Gebärdensprache! Das ist nicht unsere
 681 Aufgabe, sagen: Machen sie jetzt kein Hörgerät oder kein CI und
 682 lernen sie Gebärdensprache! Die ganze Welt tendiert dazu,
 683 Hörgeräte anzupassen, CI anzupassen. Die ganze Welt macht
 684 das so. Das sind nicht einfach wir.

685
 686 **Interviewer:** Aber das Wichtigste ist, dass die Kommunikation
 687 richtig funktioniert?

688
 689 **Befragte Person:** Ja natürlich. Mit allem. Egal was auch immer.
 690 Gebärdensprache oder Lippen lesen. Die Kommunikation ist das
 691 Wichtigste.

692
 693 **Interviewer:** Kommunikation muss funktionieren und ein Kind
 694 muss Fragen stellen können und auf Fragen eine Antwort
 695 bekommen, die es versteht. Ansonsten ist auch die kognitive
 696 Entwicklung gefährdet?

697
 698 **Befragte Person:** Ja. Blockiert.

699
 700 **Interviewer:** Wann wird denn erkannt und reagiert, wenn ein
 701 Kind keine funktionierende Sprache hat? Das gibt es.

702
 703 **Befragte Person:** Wieviel?

704
 705 **Interviewer:** Das weiss ich nicht. Ich behaupte, dass es das gibt.

706
 707 **Befragte Person:** Und dann gehen sie auf Gebärdensprache?

708
 709 **Interviewer:** Das ist meine Frage. Was macht man dann? Wenn
 710 die Technik wirklich nicht genug hilft?

711
 712 **Befragte Person:** Dann. Das ist wie früher, dann kann man als
 713 Ausweg Gebärdensprache. Aber ich kenne keinen solchen Fall.
 714 Also einen Fall, bei dem die Gebärdensprache dann auch
 715 schulbar wäre. Also es muss ja dann auch schulbar sein. Aber
 716 ich kenne keinen solchen Fall in den letzten 20 Jahren.

717
 718 #00:35:21-3# **Interviewer:** Also einen Fall bei dem das Kind
 719 dann mit der Gebärdensprache eine Sprache hätte. Das Kind
 720 hätte dann mit der Gebärdensprache eine Sprache.

721
 722 **Befragte Person:** Das sind Zeichen.

Themen in der Beratung

Eltern wird aufgezeigt, dass das Kind nicht gut hört.

Eltern werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Gehör mit Hilfe der Technik verbessert werden kann.

Eltern wird die Förderung mit Audiopädagogik und Logopädie empfohlen.

Suggestivfrage. Antwort wird nicht verwendet.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn Eltern für ihr Kind Gebärdensprache wollen, so hat niemand etwas dagegen. Aber es ist nicht der normale Weg. Es ist nicht meine Aufgabe, den Eltern zu sagen, dass sie doch anstatt den Hörgeräten oder dem CI mit dem Kind Gebärdensprache lernen sollen.

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Es ist die Ausnahme, dass Eltern für ihr Kind kein CI wollen und dafür Gebärdensprache.

Gebärdensprache in der Beratung

Wenn ein Kind trotz Hörhilfen keine funktionierende Lautsprache hat, was wirklich eine Ausnahme ist, dann hat man in so einem Fall die Möglichkeit der Gebärdensprache. Aber ich kenne keinen solchen Fall.

723
 724 **Interviewer:** Gebärdensprache?
 725
 726 **Befragte Person:** Sie sagen Gebärdensprache. Ist das eine
 727 Sprache?
 728
 729 **Interviewer:** Das frage ich Sie?
 730
 731 **Befragte Person:** Nein.
 732
 733 **Interviewer:** Ist Gebärdensprache keine Sprache?
 734
 735 **Befragte Person:** Nein. Das ist ein Zeichen. Und sie können
 736 gleichzeitig Lippen lesen.
 737
 738 **Interviewer:** Also verstehe ich Sie richtig? Gebärdensprache ist
 739 keine Sprache?
 740
 741 **Befragte Person:** Sie sagen Gebärdensprache. Ist
 742 Gebärdensprache eine Sprache? Nein das ist eine Zeichen. Ist
 743 es eine Sprache?
 744
 745 **Interviewer:** Ja. Es ist eine Sprache.
 746
 747 **Befragte Person:** Nicht im richtigen Sinn. Sprache heisst so.
 748 [macht Lippenbewegungen]
 749
 750 **Interviewer:** Sprache ist Lautsprache?
 751
 752 **Befragte Person:** Lautsprache. Das andere ist eine
 753 Zeichensprache.
 754
 755 **Interviewer:** Also das heisst mit Gebärdensprache kann man
 756 nicht kommunizieren wie mit der Lautsprache?
 757
 758 **Befragte Person:** Doch. Aber die Frage ist: Was ist Sprache?
 759 Das ist Sprechen. Sprache kommt von sprechen.
 760
 761 **Interviewer:** Sprechen und Sprache ist ein Unterschied. Ja.
 762
 763 **Befragte Person:** Das ist einfach jetzt ein Definitionsproblem.
 764
 765 **Interviewer:** Ja. Aber was heisst das? Ist Lautsprache zu mehr
 766 fähig als Gebärdensprache?
 767
 768 **Befragte Person:** Das müssen Sie wissen.
 769
 770 **Interviewer:** Das frage ich Sie?
 771
 772 **Befragte Person:** Das ist ganz klar oder?
 773
 774 **Interviewer:** Was ist ganz klar?

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Gebärdensprache ist nicht eine Sprache im richtigen Sinn. Es ist eine Zeichensprache.

Sprache kommt von Sprechen.

Gebärdensprache ist eine gute Kommunikationsmöglichkeit, aber mit der Lautsprache hat man viele Vorteile mehr.

Man kann schneller sprechen in Lautsprache

775
 776 **Befragte Person:** Gebärdensprache ist eine gute
 777 Kommunikationsmöglichkeit in dieser Situation. Aber wenn ich
 778 sprechen kann, dann habe ich viele Vorteile mehr. Weil ich kann
 779 viel schneller sprechen und so weiter. Und dann kommt noch
 780 Sprache dazu. Sprache, also Gebärdensprache, in allen
 781 Sprachen wird sie ja ein wenig anders gemacht. Oder? Das ist
 782 dann auch noch schwierig. Eine Fremdsprache.
 783
 784 **Interviewer:** Also Sie meinen, weil die Gebärdensprache
 785 unterschiedlich ist in den verschiedenen Ländern?
 786
 787 **Befragte Person:** Ja.
 788
 789 **Interviewer:** Das ist die Lautsprache auch.
 790
 791 **Befragte Person:** Ja. Aber die kann ich schneller...
 792 Ja.
 793
 794 **Interviewer:** Also englisch muss ich auch lernen. Das ist auch
 795 eine andere Sprache.
 796
 797 **Befragte Person:** Also man sollte Ihnen die Sprache
 798 wegnehmen und Ihnen die Gebärdensprache aufdoktrinieren. Sie
 799 sind so Fan von der Gebärdensprache.
 800
 801 **Interviewer:** Mich interessiert, ob sie thematisiert wird.
 802
 803 **Befragte Person:** Sie ist ein Thema. In bestimmten Kreisen.
 804 Aber das Thema von uns ist nicht die Gebärdensprache, sondern
 805 das Gegenteil.
 806
 807 **Interviewer:** Das interessiert mich. Ob es in der Beratung ein
 808 Thema ist, ob es angesprochen wird?
 809
 810 #00:38:13-1# **Befragte Person:** Klar diskutieren wir das, aber
 811 es ist kein Ziel. Wirklich nicht. Es sind Einzelfälle, sind
 812 Ausnahmen. Aber Sie machen es zum Hauptthema. Das ist das
 813 Problem. Also wir sprechen jetzt eine Stunde. Und 50 Minuten
 814 von dieser Zeit geht um die Gebärdensprache. Es ist nicht das
 815 Ziel. Das Ziel unseres Teams ist das absolut nicht. Also das
 816 muss man einfach klar sehen. Das ist das falsche Boot, der
 817 falsche Zug. Ich weiss die Gebärdensprache hat ihre
 818 Berechtigung. Das ist eine gute Sache. Aber es ist nicht unsere
 819 Hauptsache. Aber bei Ihren Fragen ist das die Hauptsache. Sie
 820 müssen ihre Arbeit über die Gebärdensprache machen.
 821
 822 **Interviewer:** Ja. Mich interessiert, wo die Gebärdensprache
 823 ihren Platz hat in der Beratung. Was wird dazu beraten, gesagt?
 824
 825 **Befragte Person:** Eben genau. Weil ihre Fragen gehen alle in
 826 diese Richtung. Also müssen sie ihre Arbeit zu diesem Thema

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Lautsprache hat viele Vorteile

Gebärdensprache in der Beratung
Ist in bestimmten Kreisen ein Thema, aber unser Thema ist nicht die Gebärdensprache

Gebärdensprache in der Beratung
Das Thema Gebärdensprache wird diskutiert, aber es ist kein Ziel. Wir machen es nicht zum Hauptthema

827 machen. Gebärdensprache heute. So wie ich das wahrnehme.
 828 Also ihre Arbeit sollte das Thema Gebärdensprache sein.
 829
 830 **Interviewer:** Das Thema ist, ob Gebärdensprache ein Teil ist in
 831 der Beratung, ob darüber gesprochen wird?
 832
 833 **Befragte Person:** Sie müssten das umpolen.
 834
 835 **Interviewer:** Weil es kein Thema ist?
 836
 837 **Befragte Person:** Nein. Weil Ihr Interesse ist die
 838 Gebärdensprache. Sie sind da völlig falsch.
 839
 840 **Interviewer:** Sie meinen ich bin auf dem falschen Weg?
 841
 842 **Befragte Person:** Nein. Sie sind schon auf dem richtigen Weg,
 843 aber ihr Hauptthema ist die Gebärdensprache.
 844
 845 **Interviewer:** Ja.
 846
 847 **Befragte Person:** Sie müssen ihre Arbeit dazu machen.
 848 Gebärdensprache in Graubünden oder Gebärdensprache in der
 849 Schweiz. Sie denken so. Das ist eine gute Sache.
 850
 851 **Interviewer:** Ja das interessiert mich. Es interessiert mich, wie
 852 das Gespräch darüber läuft.
 853
 854 **Befragte Person:** Ja. Wir machen keine Propaganda. Das
 855 machen wir nicht.
 856
 857 **Interviewer:** Ich möchte wissen, ob es in der Beratung
 858 überhaupt ein Thema ist und ich höre, dass es dies in dem Sinne
 859 nicht ist.
 860
 861 **Befragte Person:** Ja also ich kann den Eltern nicht sagen:
 862 Lernen sie jetzt Gebärdensprache!
 863
 864 **Interviewer:** Mich interessiert, ob das Thema angesprochen
 865 wird, z.B. wenn es mit der Lautsprache nicht funktioniert?
 866
 867 **Befragte Person:** Ja vielleicht ja. Aber das ist nicht die
 868 Hauptaufgabe. Klar wird es in einer so speziellen Situation
 869 angesprochen. Aber das ist eine grosse Ausnahme. Das ist einer
 870 von hundert oder zwei von hundert. Und darum muss man klar
 871 sehen, dass das nicht das Ziel ist. Weil in der Regel funktioniert
 872 es. Die Sprachentwicklung kommt. Sie kommt ein bisschen mehr
 873 oder ein bisschen weniger. Aber dass wir jetzt jemanden darum
 874 nach Örlikon schicken?
 875
 876 **Interviewer:** Es ist interessant für mich, das zu hören. Von
 877 jemandem der hier ist und mit Eltern Kontakt hat.
 878

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache

Wir machen keine Propaganda für GS

Gebärdensprache in der Beratung

Wird vielleicht angesprochen, wenn LS nicht funktioniert.

Das ist eine grosse Ausnahme. 1 ev. 2%

Themen in der Spracherwerbsberatung

Die Sprache kommt eigentlich immer- ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger

879 **Befragte Person:** Ja ich war auch in Zürich, als sie demonstriert
 880 haben für die Gebärdensprache. Wir wollen kein CI! Vor der Uni.
 881 Es ist klar, ich finde auch gut, dass es Gebärdensprache gibt.
 882 Aber unser Ziel ist nicht, diese zu verbreiten. Sondern die
 883 Integration in den normalen Alltag. Und wenn jemand
 884 Gebärdensprache will, dann hat er diese Möglichkeit, klar. Und
 885 es wird ja auch unterstützt. Die IV zahlt Dolmetscher usw. Das ist
 886 alles da. Aber wir propagieren das jetzt nicht speziell. Sondern
 887 das ist ein Ausweg. Also wenn jemand sagt, ich will . Dann
 888 haben wir kein Problem damit. Aber wir fördern das nicht
 889 speziell.

890
 891 **Interviewer:** Ja das höre ich. Das ist evtl. auch nicht eure
 892 Aufgabe? Ich frage, wo Eltern Informationen dazu erhalten?
 893

894 **Befragte Person:** Also es ist sicher nicht das Erste, sondern
 895 wenn es spezielle Situationen sind, dann wird es angesprochen,
 896 aber. Einem Säugling können sie nicht Gebärdensprache
 897 beibringen. Wann beginnen Sie mit Gebärdensprache?
 898

899 **Interviewer:** Einem Säugling kann man Gebärdensprache
 900 beibringen. Es ist eine Sprache. Gehörlose Eltern sprechen mit
 901 ihren Kindern von Anfang an in Gebärdensprache. Also so wie
 902 wir mit einem Säugling in Lautsprache sprechen. So sprechen
 903 sie mit ihrem Säugling in Gebärdensprache. Aber ja. Wie gesagt,
 904 mich interessiert, wessen Aufgabe es wäre, über
 905 Gebärdensprache zu informieren.
 906

907 **Befragte Person:** Also wir haben kein Kind nach Zürich
 908 geschickt, dass es dort Gebärdensprache lernt. In den letzten 30
 909 Jahren.
 910

911 **Interviewer:** Es geht um die Lautsprache, das ist auch wichtig
 912 und klar, man versucht auch mit dem CI das möglichst
 913 Optimalste zu erreichen. Ich frage, wo der Punkt ist, an dem man
 914 sagt, das Kind hat keine Sprache und es braucht eine Sprache.
 915

916 **Befragte Person:** Und dann hilft Gebärdensprache? Nein. Dann
 917 hilft Gebärdensprache auch nicht.
 918

919 **Interviewer:** Das ist kein Weg?
 920

921 **Befragte Person:** Also da frage ich mich, ob das dann möglich
 922 ist? Dann ist es aber dann wirklich. Also warum beginnt das Kind
 923 nicht zu sprechen?
 924

925 **Interviewer:** Weil es evtl. zu wenig gut hört?
 926

927 **Befragte Person:** Ja.
 928

929 **Interviewer:** Oder hat es dann einen anderen Grund?
 930

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Ich finde gut, dass es Gebärdensprache gibt, aber unser Ziel ist nicht, diese zu verbreiten.

Das Ziel ist die Integration in den normalen Alltag.

Wir propagieren die Gebärdensprache nicht speziell, sondern Gebärdensprache ist ein Ausweg

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Einem Säugling können sie nicht Gebärdensprache beibringen

Gebärdensprache in der Beratung

In den letzten 30 Jahren wurde von uns kein Kind nach Zürich geschickt, um Gebärdensprache zu lernen.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn das Kind keine Lautsprache entwickelt, dann hilft auch Gebärdensprache nicht. Da frage ich mich, ob das dann möglich ist?

- 931 **Befragte Person:** Ja. Dann ist eine Mehrfachbehinderung da.
 932 Kann es dann Gebärdensprache lernen?
 933
 934 **Interviewer:** Es kann die Gebärdensprache so lernen, wie es
 935 eine Lautsprache lernen könnte. Je nach Mehrfachbehinderung
 936 auch nicht perfekt.
 937
 938 **Befragte Person:** Wie viele Gebärdensprachige gibt es in der
 939 Schweiz?
 940
 941 **Interviewer:** Solche, die Gebärdensprache benutzen?
 942
 943 **Befragte Person:** Ja.
 944
 945 **Interviewer:** Das weiss ich nicht. Ich habe keine Zahlen.
 946
 947 **Befragte Person:** Aber gegenüber Hörgeräten, gegenüber CI ist
 948 das einfach minimal.
 949
 950 **Interviewer:** Ich habe meine Informationen von Ihnen
 951 bekommen. Ich erfahre, dass es grundsätzlich um die
 952 Lautsprache geht, verstehe ich das richtig?
 953
 954 **Befragte Person:** Das ist so. Ja.
 955
 956 **Interviewer:** Und es ist nicht hier der Ort, wo die Eltern
 957 Informationen über die Gebärdensprache erhalten.
 958
 959 **Befragte Person:** Wenn sie wollen, klar. Aber das ist nicht. Dann
 960 haben wir 30 Jahre das Falsche gemacht. Ja, die Relation muss
 961 man schon sehen. Das ist ein spezielles Gebiet und dann muss
 962 man dieses Gebiet traktandieren im speziellen Fall.
 963
 964 **Interviewer:** Ja..... Ich danke Ihnen für das Interview.
 965
 966 **Befragte Person:** Wo haben Sie denn die Gebärdensprache
 967 gelernt?
 968
 969 **Interviewer:** In Zürich und in St.Gallen.
 970
 971 **Befragte Person:** Ah das war dann an der Sprachheilschule?
 972
 973 **Interviewer:** Nein. Das sind Kurse vom Schweizerischen
 974 Gehörlosenbund, der dies anbietet.
 975
 976 **Befragte Person:** Und wie viele waren da in diesem Kurs?
 977
 978 **Interviewer:** Ja an diesen Kursabenden waren jeweils 4-5 Leute
 979 und später in Zürich war es dann eine 20er Klasse. Das waren
 980 alles Erwachsene. Aber es gibt auch Kurse für Eltern und Kinder.
 981 Gebärdensprachkurse. Da kommt jemand nach Hause und lernt
 982 mit der Familie Gebärden, egal ob da jetzt ein CI ist oder ein

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Gegenüber Hörgeräten und CI-Trägern ist die Anzahl der Gebärdensprachbenutzer minimal

Gebärdensprache in der Beratung

Wenn Eltern Informationen über die Gebärdensprache wollen, dann erhalten sie diese von uns. Aber das ist nicht. Man muss die Relation sehen. Es ist ein spezielles Gebiet und dies wird nur im speziellen Fall traktandiert.

983 Hörgerät. Das wird so gemacht, z.B. in Zürich.
 984
 985 **Befragte Person:** Dass man beides hat.
 986
 987 **Interviewer:** Dass man beides hat ja. In Graubünden weiss ich
 988 nicht, woher man als Eltern die Information bekommen würde,
 989 dass beides möglich wäre. Also dass man auch
 990 Gebärdensprache lernen könnte.
 991
 992 **Befragte Person:** Dann müssen Sie einen Flyer machen und
 993 diesen verteilen.
 994
 995 **Interviewer:** Weil es dies gar nicht gibt hier?
 996
 997 **Befragte Person:** Nein.
 998
 999 **Interviewer:** Ich habe gesehen vom Verein für Eltern von
 1000 hörbeeinträchtigten Kinder da liegen hier Flyer auf. Aber dass es
 1001 Angebote gibt, dass man auch wenn man z.B. ein CI hat,
 1002 trotzdem Gebärdensprache lernen könnte, diese Information ist
 1003 nicht da.
 1004
 1005 **Befragte Person:** Ja gut. Dann müssen Sie das in Graubünden
 1006 aufziehen. Das hängt von Personen ab und wenn das ein
 1007 Anliegen ist, dann müssen Sie das aufziehen, weil das gibt es
 1008 nicht hier. Dann müssen Sie mit den beiden Audiopädagogen
 1009 kommunizieren und das so weiter bringen.
 1010
 1011 **Interviewer:** Es ist natürlich immer die Entscheidung der Eltern.
 1012 Die Frage ist, ob sie die Information bekommen, dass es dieses
 1013 Angebot gibt und es die Möglichkeit geben würde, auch so zu
 1014 kommunizieren.
 1015
 1016 **Befragte Person:** Das sagen wir nicht. Nein, also wenn es nicht.
 1017
 1018 **Interviewer:** Es wird nicht mitgeteilt und es ist auch kein
 1019 Informationsmaterial da?
 1020
 1021 **Befragte Person:** Nein. Wir haben natürlich genug Probleme mit
 1022 den anderen.
 1023
 1024 **Interviewer:** Mit den anderen?
 1025
 1026 **Befragte Person:** Mit den Hörgeräten, der Hörgeräteanpassung,
 1027 mit dem Hörtest machen.
 1028
 1029 **Interviewer:** Das ist ihr Gebiet.
 1030
 1031 **Befragte Person:** Ja. Und das andere. Da müssen Sie einen
 1032 Flyer machen oder in der Zeitung schreiben. Oder im Internet,
 1033 eine Homepage. Aber Sie müssen ihre Arbeit so betiteln mit
 1034 diesem Thema. Gebärdensprache in Graubünden. Weil es geht

Gebärdensprache in der Beratung
Das es das Angebot von Familienkursen geben würde, dass man als Familie Gebärdensprache lernen könnte, auch wenn das Kind z.B. ein CI hat, diese Information ist nicht da. Dazu gibt es kein Informationsmaterial hier. Das sagen wir nicht. Aber wenn das ein Anliegen ist, dann müsste man einen Flyer machen und verteilen oder es in der Zeitung schreiben. Man müsste mit den beiden Audiopädagogen kommunizieren und das so weiterbringen.

1035 Ihnen darum.

1036

1037 **Interviewer:** Mich interessiert, wo die Beratung zu diesem
1038 Thema stattfindet. Ja. Darum frage ich die Beratenden im Kanton
1039 und es sind vor allem die Audiopädagogen, die Eltern von
1040 hörbeeinträchtigten Kindern beraten.

1041

1042 **Befragte Person:** Ja.

1043

1044 **Interviewer:** Zum Teil ist es ein Thema, stelle ich fest. Auch in
1045 der Vereinigung von Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern
1046 wurden schon Gebärdensprach - Schnupperangebote gemacht.
1047 Aber das war dann an einem Tag im Jahr.

1048

1049 **Befragte Person:** Ja aber welche Eltern gehen denn für das
1050 nach Zürich? Da müssen Sie hier in Graubünden etwas machen.
1051 Was arbeiten sie denn noch?

1052

1053 **Interviewer:** Ich arbeite im Moment im Kindergarten mit einem
1054 hörbeeinträchtigten Kind, das bereits im Elternhaus mit
1055 Gebärdensprache kommuniziert hat, weil die Eltern gehörlos sind. Das
1056 Kind hat aber auch ein CI. Und dieses Kind hat jetzt z.B. beide
1057 Möglichkeiten. CI und Gebärdensprache.

1058

1059 **Befragte Person:** Nur nützt das CI dort nicht viel.

1060

1061 **Interviewer:** Warum nicht?

1062

1063 **Befragte Person:** Das ist eine sehr schwierige Situation, weil die
1064 Eltern gebärden. Das Kind müsste aber, wenn es ein CI hat,
1065 auch Lautsprache haben, sonst nützt das CI nichts. Es braucht
1066 eine maximale Förderung in Lautsprache. Und wenn die Eltern
1067 das nicht haben, dann nützt das CI nichts. Das CI nützt nichts,
1068 wenn sie nicht in Lautsprache sprechen. Und wenn sie
1069 Gebärdensprache machen, dann lenken sie ab vom CI. Also das
1070 CI wird nie gut funktionieren, wenn sie Gebärdensprache lernen.

1071

1072 **Interviewer:** Gebärdensprache stört das?

1073

1074 **Befragte Person:** Natürlich. Also CI, also die Knochenarbeit ist,
1075 zu lernen, dies zu gebrauchen. Lernen zu hören, lernen zu
1076 sprechen. Wenn man Gebärdensprache macht, dann hat man
1077 das nicht. Also man darf dann nicht enttäuscht sein, wenn das CI
1078 nicht gut wirkt. Weil, sobald das CI da ist, in den ersten Jahren ist
1079 die Förderung enorm wichtig. Wenn Sie mit dem Kind
1080 Gebärdensprache machen, dann unterstützen Sie einen anderen
1081 Kanal. Das CI wird nie eine gute Sprache ergeben so. Dann ist
1082 ein gewisses Risiko da, weil man es nicht trainiert. Wenn man es
1083 nicht trainiert, dann nützt es nichts. Das CI nur implantieren nützt
1084 nichts, wenn das Training nicht da ist.

1085

1086 **Interviewer:** Aber das Training ist durch die Audiopädagogen ja

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Ein Gebärdensprachangebot müsste hier in Graubünden sein. Eltern gehen dafür nicht nach Zürich.

Befürchtungen seitens der Beratenden gegenüber Gebärdensprache

Das Kind müsste aber, wenn es ein CI hat, auch Lautsprache haben, sonst nützt das CI nichts. Es braucht eine maximale Förderung in Lautsprache. Und wenn die Eltern nicht Lautsprache sprechen, dann nützt das CI nichts. Und wenn sie Gebärdensprache machen, dann lenken sie ab vom CI. Also das CI wird nie gut funktionieren, wenn sie Gebärdensprache lernen.

1087 seit dem Anfang da.
 1088
 1089 **Befragte Person:** Ja aber wie oft besucht der Audiopädagoge
 1090 die Familie?
 1091
 1092 **Interviewer:** Also ist auch trotz Kontakten mit anderen
 1093 Menschen in der Familie, die lautsprachlich kommunizieren, das
 1094 Risiko da, dass zu wenig lautsprachlicher Input da ist?
 1095
 1096 **Befragte Person:** Ja. Eindeutig.
 1097
 1098 **Interviewer:** Wie ist das denn bei einem Kind, das zuhause die
 1099 Lautsprache hört, weil die Eltern hörend sind und Lautsprache
 1100 sprechen?
 1101
 1102 **Befragte Person:** Das ist dann natürlich viel besser.
 1103
 1104 **Interviewer:** Und wenn dort jetzt zusätzlich auch mit Gebärden
 1105 kommuniziert würde?
 1106
 1107 **Befragte Person:** Dann nützt einfach das CI weniger, weil man
 1108 ein bestimmtes Pensum pro Tag in Lautsprache spricht. Also
 1109 wenn man dann noch Gebärdensprache macht, dann sprechen
 1110 Sie nur noch die Hälfte oder noch weniger in Lautsprache mit
 1111 dem Kind. Und dann fördern Sie das CI nicht. Also dürfen Sie
 1112 nicht enttäuscht sein, wenn es dann. Also entweder oder. Beides
 1113 ist schon gut. Das ist super.
 1114
 1115 **Interviewer:** Also ich verstehe nicht? Ist beides nun gut oder
 1116 nicht gut?
 1117
 1118 **Befragte Person:** Genial. Es ist gut, aber dann müssen Sie
 1119 einen genialen Hintergrund haben.
 1120
 1121 **Interviewer:** Und das heisst?
 1122
 1123 **Befragte Person:** Wenn sie 2 Sprachen haben, das ist wie bei
 1124 bilingue. Das geht nicht in jedem Fall. Das CI braucht eine gute
 1125 Förderung. Also wenn Sie Gebärdensprache lernen und mit
 1126 einem CI, dann blockieren Sie die Förderung des CI. Also man
 1127 müsste diese Kinder, die beides hätten, im Prinzip alle halben
 1128 Jahre testen und schauen, vergleichen mit einer Gruppe, die nur
 1129 die Lautsprache hat. CI nur Lautsprache und CI mit
 1130 Gebärdensprache. Aber also befürchtet ist, dass wenn Sie
 1131 Gebärdensprache haben, dass das CI nicht funktioniert.
 1132
 1133 **Interviewer:** Also dass die Gebärdensprache stören würde?
 1134
 1135 **Befragte Person:** Nein. Die Gebärdensprache lenkt vom CI ab.
 1136
 1137 **Interviewer:** Also, dass die Gebärdensprache, dadurch dass
 1138 man dann weniger in Lautsprache spricht mit dem Kind, dass

Befürchtungen seitens der Beratenden gegenüber Gebärdensprache

Also wenn man dann noch Gebärdensprache macht, dann sprechen sie nur noch die Hälfte oder noch weniger in Lautsprache mit dem Kind. Und dann fördern sie das CI nicht. Also dürfen sie nicht enttäuscht sein, wenn es dann. Also entweder oder. Beides ist schon gut. Das ist super, aber dann muss man einen genialen Hintergrund haben.

Man müsste das mittels zwei Testgruppen erforschen. CI nur Lautsprache und CI mit Gebärdensprache. Aber befürchtet ist, dass wenn sie das CI haben und auch noch die Gebärdensprache, dass das CI dann nicht so gut funktioniert. Die Förderung des CI wird blockiert, weil man weniger lautsprachlichen Input hat.

1139 dann die Lautsprachentwicklung gestört würde?

1140

1141 **Befragte Person:** Ja.

1142

1143 **Interviewer:** Das ist erwiesen?

1144

1145 **Befragte Person:** Nein. Das ist wahrscheinlich so. Viele Wege
1146 führen nach Rom. Aber es ist zu erwarten, dass dann das CI
1147 nicht so. Und das ist das gleiche, wenn beide Eltern taub sind
1148 und das Kind ein CI hat. Dann ist der Sprung nach vorne
1149 wahrscheinlich weniger prompt.

1150

1151 **Interviewer:** Die Sprachentwicklung läuft nicht nur zuhause,
1152 sondern auch draussen, in Spielgruppe , Kindergarten etc.

1153

1154 **Befragte Person:** Ja. Es ist natürlich aber später.

1155

1156 **Interviewer:** Ja natürlich. Der grosse Teil läuft im Elternhaus, ja.
1157 Also in so einem Fall wäre es umgekehrt gut, dass im Haus noch
1158 Menschen wären, die regelmässig auch Lautsprache sprechen,
1159 wenn ein CI da ist?

1160

1161 **Befragte Person:** Ja. Onkel, Tanten, etc.

1162

1163 **Interviewer:** Gut. Ich danke noch einmal für das Interview.

B.8 Fall B4 (Beratende Fachperson 4, Logopädie)

Fallvignette

Die befragte Person arbeitet logopädisch mit Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung und berät deren Eltern.

Die befragte Person hat eine logopädische Ausbildung und absolviert im Moment an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich das Studium der schulischen Heilpädagogik.

**Volltranskription Interview
Fall B4
Durchführung am 28. 2. 2012
Befragte Person:
Beratende Fachperson Logopädie**

Memos, Inhaltseinheiten:

1 **Interviewer:** Danke, dass du zu diesem Interview bereit bist.
2

3 **Befragte Person:** Gern geschehen.
4

5 #00:00:06-7# **Interviewer:** Du arbeitest mit hörbeeinträchtigten
6 Kindern. Wie ist das, machst du auch Elternberatung? Wie läuft
7 das?
8

9 **Befragte Person:** Elternberatung ist auch ein Bestandteil der
10 Therapie. Weil 1. gibt es ja immer auch Sachen, die ich mit nach
11 Hause gebe. Um zu üben, um weiter zu kommen. Also muss
12 man sich mit den Eltern dafür austauschen. Aber ich mache
13 natürlich nicht die gleiche Art von Elternberatung, die jetzt ein
14 Audiopädagoge macht, der vielleicht noch mehr auf das zu
15 Hause eingeht, sondern bei mir geht es wirklich darum, die
16 optimale sprachliche Förderung anzuregen und in diesem
17 Bereich Beratung zu machen.
18

19 **Interviewer:** Arbeitest du ausserhalb des Elternhauses, also
20 kommen die Kinder zu dir?
21

22 **Befragte Person:** Ja. Das ist immer so. Die Kinder und je
23 nachdem auch die Eltern kommen zu mir in den Therapieraum.
24

25 **Interviewer:** Die Eltern auch?
26

27 **Befragte Person:** Meistens ist es so, dass ganz am Anfang
28 meistens die Mütter dabei sind. Aber die Kinder sind dann relativ
29 rasch, brauchen sie das nicht mehr und dann haben diese Eltern
30 frei und kommen einfach am Schluss wieder und dann bespricht
31 man kurz und schaut miteinander, was man zuhause machen
32 kann und welche Ideen es gibt, also was man mit dem Kind
33 unterstützend noch machen könnte. Damit. Weil häufig kommen
34 die Kinder ja nur einmal in der Woche, gerade wenn sie einen
35 weiten Weg haben. Und dann ist das viel zu lange, bis das Kind
36 wieder kommt. Also auch für das Kind ist es eigentlich zu lange.
37 Weil man sagt, kleine Kinder sollten zwei Mal in der Woche
38 Therapie haben, weil sie noch nicht 7 Tage überblicken können.
39 Und dann kann man immer sagen, noch 2 Mal schlafen und
40 dann können sie es sich vorstellen. Aber noch 7 Mal schlafen,
41 das kann sich ein 3jähriges Kind nicht vorstellen.
42

43 **Interviewer:** Welche Themen werden denn mit den Eltern
44 angesprochen, wenn du sie wie gesagt nach der Therapie kurz
45 siehst?
46

47 **Befragte Person:** Ja zum Beispiel, also nur als Beispiel jetzt,
48 wie schaue ich mit dem Kind ein Bilderbuch an. Oder wie rege
49 ich das Kind zum Sprechen an. Dass es selber aktiv wird und

Organisation der Beratung

Auch die Logopädin macht Elternberatung, allerdings nicht wie der Audiopädagoge, der stärker auch noch zu Hause begleitet

Logopädin macht Beratung mit dem starken Fokus auf der sprachlichen Förderung

Organisation der Beratung

Nach der logopädischen Therapie kurzes Gespräch mit den Eltern, meist mit der Mutter des Kindes

Themen in der Beratung

Lautsprachliche Förderung: Ideen und Tipps zu Übungen, die zuhause gemacht werden können

Themen in der Beratung

*Tipps geben, wie man das Kind zum Sprechen anregen kann
Tipps zu förderlicher Inputsprache, Sprachführung*

50 nicht nur zuhört. Sondern eigentlich sollte ja das Kind in die
 51 Interaktion kommen. Solche Sachen. Dass man viele W-Fragen
 52 stellt. Oder natürlich jetzt bei einem hörbehinderten Kind immer
 53 das Kind direkt auch anschaut. Also dass man sich auch
 54 überlegt, wie man überhaupt sitzt. Weil sonst bei einem Kind
 55 sitzt man ja oft so, dass das Kind neben einem ist. Und das ist
 56 natürlich bei einem hörbehinderten Kind nicht unbedingt richtig.
 57 Also muss man dort Wege finden, dass dies gut funktioniert.

58
 59 **Interviewer:** Gibt es bei hörbehinderten Kindern sonst noch
 60 Spezielles? Du hattest schon öfter Kinder mit Hörbehinderung in
 61 der Logopädie.

62
 63 **Befragte Person:** Ja ganz verschiedene. Mit Kleinen, mit
 64 Schulkindern, mit Kindergartenkindern. Ja. Also viele habe ich
 65 auch von unten her begleitet, bis sie es dann nicht mehr
 66 gebraucht haben.

67
 68 **Interviewer:** Gibt es dort noch etwas Spezielles in der Beratung,
 69 das dir gerade in den Sinn kommt?

70
 71 **Befragte Person:** Jetzt grad spontan. Also bei den grösseren
 72 Kindern, dort geht es dann vielfach auch um die Beratung von
 73 Lehrpersonen. Also diese suchen häufig dann das Gespräch
 74 und wollen wissen, was sie machen sollen, oder worauf sie
 75 achten müssen. Also diese sind häufig unsicher. Und die Eltern
 76 bekommen aber eigentlich noch viel Unterstützung wie gesagt
 77 durch die Audiopädagogen in diesem Bereich. Wie sie mit dem
 78 Kind zuhause umgehen sollen. Und die Audiopädagogen gehen
 79 ja auch nach Hause. Ich denke das ist daher auch eine
 80 ergänzende Tätigkeit.

81
 82 **Interviewer:** Wie ist denn der Ablauf? Also das Kind und die
 83 Eltern kommen nach der Diagnose Hörbeeinträchtigung zuerst
 84 in die Therapie und Beratung zu den Audiopädagogen. Das ist
 85 hier so geregelt? Und dann kommt das Kind zu euch
 86 Logopäden? Oder wie läuft das?

87
 88 **Befragte Person:** Also zu mir kommt das Kind erst dann, wenn
 89 die Eltern die Initiative ergreifen oder der Audiopädagoge. Und
 90 meine Beobachtung ist, dass häufig die Anmeldungen erst spät
 91 kommen. Also eigentlich erst wenn das Kind in den Kindergarten
 92 kommt. Was ich finde viel zu spät ist. Also ich möchte nicht
 93 einem Audiopädagogen die Arbeit wegnehmen, aber ich denke,
 94 dass wir uns sehr gut ergänzen könnten. Und ich arbeite selber
 95 sehr gerne auch mit kleinen Kindern, also so mit zwischen 2 und
 96 3 Jahre alten Kindern würde ich gerne beginnen. Um wirklich
 97 auch den Spracherwerbsprozess unterstützen zu können und in
 98 Gang zu setzen. Weil diese Kinder beginnen häufig erst spät zu
 99 sprechen, sie sprechen vielleicht noch überhaupt nicht und dort
 100 denke ich, sind auch wir Logopäden Spezialisten, um dies
 101 anzuregen. Und ich denke, das steht nicht in einem Widerspruch
 102 zur Arbeit die der Audiopädagoge macht. Aber meine Erfahrung
 103 ist, dass sie uns die Kinder, aus welchen Gründen auch immer,
 104 nicht unbedingt so jung bereits anmelden.

105

Themen in der Beratung

Tipps zu förderlichem Kommunikationsverhalten beim hörbehinderten Kind: Antlitz gerichtetes Sprechen, Sitzordnung

Themen in der Beratung

Bei älteren Kindern vor allem auch Beratung der Lehrpersonen, diese wollen wissen, worauf sie achten sollen

Organisation der Beratung

Das Kind erhält Logopädie, wenn die Eltern die Initiative ergreifen und dies wünschen oder wenn der Audiopädagoge das Kind anmeldet. Oft wird das Kind erst spät zur Logopädie angemeldet, eigentlich oft erst, wenn es in den Kindergarten kommt. Das finde ich persönlich zu spät. Möchte den Audiopädagogen nicht die Arbeit streitig machen, aber man könnte sich doch sehr gut ergänzen.

Würde gerne bei 2-3 Jahre alten Kindern mit der Therapie beginnen, um wirklich auch den Spracherwerbsprozess unterstützen zu können.

Kennt die Gründe nicht, warum Kinder oft erst so spät zur Logopädie angemeldet werden.

106 **Interviewer:** Also ist das einfach nicht so geregelt? Oder der
107 Ablauf ist einfach so?

108
109 #00:04:45-8# **Befragte Person:** Das weiss ich nicht. Eigentlich
110 ist es so, dass sie wissen, dass man Logopädie haben kann
111 auch schon in diesem Alter. Und ich denke, dass es vielleicht
112 nötig wäre, vielleicht auch mit dem Heilpädagogischen Dienst
113 zusammen sich einmal hinzusetzen und zu schauen, ja warum
114 findet das nicht statt? Weil mit den Früherzieherinnen mache ich
115 eigentlich eine andere Erfahrung. Dort ist es noch oft so, dass
116 man austauscht oder dass eine Früherzieherin sagt: Bitte schau
117 doch du dieses Kind einmal noch an. Das hat nicht nur eine
118 allgemeine Entwicklungsverzögerung, sondern auch bei der
119 Sprache. Und was meinst du? Möchtest du auch arbeiten? Oder
120 dass wir uns dann absprechen. Dass wir blockweise arbeiten.
121 Zuerst die eine und dann die andere. 3-Monatsphasen oder wie
122 auch immer. Dort meine ich funktioniert das irgendwie besser.

123
124 **Interviewer:** Und bei den hörbehinderten Kindern ist es auf
125 Initiative der Eltern oder dass es der Audiopädagoge/die
126 Audiopädagogin irgendwann anmeldet, wenn er/sie findet, doch
127 es ist jetzt an der Zeit? Oder kommt das Kind automatisch im
128 Kindergarten dann zu dir?

129
130 **Befragte Person:** Im Kindergarten ist es dann lustigerweise,
131 also dort habe ich das Gefühl, dass es die Audiopädagogen
132 dann wahrscheinlich empfehlen. So quasi wie, jetzt treten sie in
133 ein neues System ein. Meine Anmeldungen von jungen Kindern,
134 ich muss jetzt grad überlegen, sind eigentlich wirklich über die
135 Eltern gelaufen. In einem Fall bin ich nicht ganz sicher, ob es
136 über den Arzt, über den HNO-Arzt gekommen ist. Ich glaube
137 dort haben sich die Eltern mit, ich weiss nicht mit der
138 Früherzieherin oder mit der Fachperson der Audiopädagogik
139 nicht so gut verstanden und haben dann einfach auch einen
140 Weg gesucht. Und dann fand der Arzt, dass sie sich doch bei
141 der Logopädin melden sollen. Einfach so als andere Möglichkeit
142 quasi. Aber wie gesagt ich möchte betonen, ich finde wir
143 ergänzen uns und man kann sehr gut beide gleichzeitig
144 arbeiten. Weil diese Kinder haben ja auch Zeit. Sie haben ja
145 noch nicht ein riesiges Programm.

146
147 **Interviewer:** Du meinst, weil sie noch nicht in der Schule oder im
148 Kindergarten sind?

149
150 **Befragte Person:** Ja. Und der Spracherwerb ist ja in diesen
151 ersten Jahren am wichtigsten. Und das kann man zum Teil
152 nachher nicht mehr aufholen. Das ist eine Realität. Ich habe ein
153 Kind, bei dem hat man erst im Alter von 4 Jahren festgestellt,
154 dass es überhaupt eine Hörbehinderung hat und sogar eine
155 hochgradige und dieses Kind kam dann erst in der 1. Klasse zu
156 mir. Und es ist wirklich so, dort waren dann so viele Sachen im
157 Spracherwerb verpasst worden halt irgendwo auch, dadurch
158 dass man dies erst so spät bemerkt hat und das kann man
159 eigentlich nicht mehr vollständig aufholen.

160
161 **Interviewer:** Zum Thema Spracherwerb. Was wird zu diesem

Organisation der Beratung

Man könnte mit dem HpD einmal zusammensitzen und überlegen, warum Anmeldungen zur Logopädie bei hörbehinderten Kindern eher spät erfolgen.

Organisation der Beratung

Meist erhält das hörbehinderte Kind ab dem Kindergartenalter Logopädie, dann wird meist angemeldet. Ich vermute, dass es die Audiopädagogen dann empfehlen. Kleinere Kinder die ich vor dem Kindergarten hatte, wurden über die Eltern angemeldet.

Themen in der Spracherwerbsberatung

Spracherwerb ist in den ersten Lebensjahren ein wichtiges Thema. Ein Kind kam erst in der 1. Klasse zu mir in die Logopädie, auch weil man die Hörbeeinträchtigung erst mit 4 Jahren festgestellt hat- viele Sachen im Spracherwerb waren dann verpasst und schwierig vollständig aufzuholen

162 Thema mit Eltern besprochen in der Beratung? Also wenn du
163 siehst, dass ein Kind beispielsweise einen derartigen Rückstand
164 hat im Lautspracherwerb. Was sagt man da? Was rät man?
165

166 **Befragte Person:** Also ich schaue ja eigentlich. Also Kinder, die
167 nicht sprechen können oder noch nicht so weit sind, dass sie
168 sprechen, dort schaut man die Spielentwicklung an. Weil die
169 Spielentwicklung und die Sprachentwicklung ja stark zusammen
170 gehören. Und dann schaue ich in erster Linie einmal, wo das
171 Kind steht. In welcher Phase der Entwicklung es steht. Und
172 dann kann man am ehesten sagen, ja, ein Kind ist noch weit
173 weg von der Sprache oder es ist relativ nahe dran. Und dort
174 finde ich dann auch, also jetzt einfach auch durch meine
175 Ausbildung zur Heilpädagogin, die ich jetzt ja noch mache,
176 denke ich auch, ja wenn das Kind jetzt wirklich bereits älter ist
177 und aber noch weit weg von der Sprache, dann würde ich dann
178 eigentlich den Eltern empfehlen auch gebärdenunterstützend
179 noch zu arbeiten. Oder sich einfach dort auch noch stärker zu
180 informieren, was man in diesem Bereich machen könnte. Weil
181 dann ist ja das Kind bereits 4 Jahre alt und hat überhaupt keine
182 Möglichkeit sich auszudrücken. Das denke ich ist ein wichtiger
183 Punkt. Dies habe ich auch erst jetzt an der HfH (Hochschule für
184 Heilpädagogik) so richtig für mich verinnerlicht. Und sonst geht
185 es einfach darum, die Kinder in der Spielentwicklung weiter zu
186 bringen, sie zu der Symbolentwicklung zu führen. Und
187 eigentlich, wenn sie dann die Symbolstufe haben, dann sind sie
188 eigentlich auch bereit für die Sprache und dann kommt das
189 auch. Also das ist spannend, aber das passiert dann wirklich.
190

191 **Interviewer:** Also dann kommt die Lautsprache oder je
192 nachdem auch die Gebärdensprache? Also du sagst, sie
193 müssen einfach bereit sein? Also wenn die Symbolentwicklung
194 so weit ist, dann...
195

196 **Befragte Person:** Genau. Wobei Gebärdensprache man ich können
197 auch früher eingesetzt werden, bevor du diese
198 Symbolentwicklung hast. Weil das können ja bereits 2jährige
199 Kinder oder noch kleinere Kinder. Und ich denke das kann man
200 früher einsetzen. Also da fehlt mir die Erfahrung, ehrlich gesagt.
201

202 **Interviewer:** Welche Erfahrung hast du selber mit Gebärdensprache?
203 Hast du bereits mit Gebärdensprache gearbeitet?
204

205 **Befragte Person:** Ich habe bis jetzt nicht mit offiziellen
206 Gebärdensprache gearbeitet. Sondern ich habe immer mal wieder Laute
207 mit Gebärdensprache unterstützt. Das habe ich bereits viel früher
208 gemacht. Einfach weil es vielen Kindern hilft, um zu
209 verdeutlichen und den hörbehinderten Kindern natürlich noch
210 mehr. Und wenn ein Kind z.B. den "L" nicht richtig sagt, z.B. die
211 Zunge nicht richtig hoch geht, dann reicht es, wenn ich mit der
212 Hand diese Bewegung mache (zeigt eine Geste) und dann weiss
213 es, ah ja genau die Finger gehen hoch, dann heisst das, meine
214 Zunge muss auch hoch. Und das ist viel effektiver, als wenn ich
215 sage: Weissst du jetzt musst du mit der Zunge rauf! Und das nützt
216 alles nichts. Also zu viele Worte verwenden ist da wirklich nicht
217 gut. Und ich denke einfach aus diesem Grund habe ich solche

Themen in der Spracherwerbsberatung

Wenn Kinder nicht sprechen oder noch nicht so weit sind, dass sie sprechen, dann beobachte ich die Spielentwicklung, weil diese einen Zusammenhang hat mir der Sprachentwicklung

Wenn ein Kind bereits etwas älter ist und noch weit weg von der Lautsprache, würde ich den Eltern empfehlen auch noch gebärdenunterstützt zu kommunizieren

Gebärdensprache in der Beratung

Wenn ein Kind die Möglichkeit nicht hat, sich lautsprachlich auszudrücken, würde ich Eltern empfehlen gebärdenunterstützt zu kommunizieren und sich in diesem Bereich zu informieren, was man machen könnte.

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache

Gebärden soll man einsetzen in der Kommunikation, wenn sich das Kind lautsprachlich nicht verständigen kann, weil das Kind eine Möglichkeit braucht, sich zu verständigen

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärdensprache und Gebärdensprache

Ich denke, Gebärdensprache können bereits sehr früh eingesetzt werden in der Kommunikation, bereits jüngere als 2jährige Kinder können Gebärdensprache verstehen und produzieren, aber mir fehlt da die Erfahrung. Habe bis jetzt nicht mit offiziellen Gebärdensprache gearbeitet, kommuniziert. Ich habe Laute mit Gesten erklärt, „beim L geht die Zunge rauf-dazu ein Zeichen gemacht mit der Hand“

218 Sachen gemacht. Oder einfach, um bildhaft zu unterstützen.
 219 Oder wenn wir einen Laut, also das Kind einen Laut gelernt hat
 220 und wir das nachher anwenden, und es dem Kind aber noch
 221 nicht leicht fällt, irgend einen Laut wie z.B. den "K", der einfach
 222 so prägnant sein muss, dort kann es helfen eine Handbewegung
 223 zu machen, die das unterstützt. Das ist ein starker Laut, ein
 224 prägnanter Laut. Und das hilft den Kindern. Aber das habe ich
 225 gemacht ohne Wissen über die Gebärdensprache. Eigentlich
 226 einfach so aus dem Bauch heraus.

227
 228 #00:10:33-3# **Interviewer:** Du hast mir am Telefon vor dem
 229 Interview gesagt, dass Eltern dich auch schon angefragt haben
 230 zum Thema Gebärdensprache?

231
 232 **Befragte Person:** Ja. Das war allerdings nicht bei einem
 233 hörbehinderten Kind. Sondern bei einem Kind mit Down
 234 Syndrom. Da haben sich die Eltern bereits sehr früh, es ist noch
 235 ein ganz kleines Kind, da wollten sich die Eltern informieren, weil
 236 sie gehört haben, dass diese Kinder spät zur Lautsprache
 237 kommen und da irgendwie im Internet herausgefunden haben,
 238 dass dies das Kind unterstützen könnte. Und ja, das dünkte mich
 239 selber spannend. Und ich wusste über dieses Thema ja auch
 240 sehr wenig und ich habe versucht, mich schlau zu machen und
 241 musste diesen Eltern ja auch eine Antwort geben. Also das Kind
 242 kommt jetzt noch nicht in die Logopädie, das ist noch zu klein.
 243 Sondern es ging ja mehr darum, dass die Eltern so von
 244 verschiedenen Fachleuten wissen wollten, wie sie ihr Kind am
 245 besten unterstützen könnten.

246
 247 **Interviewer:** Weisst du ob es im Kanton Graubünden
 248 Möglichkeiten gibt, sich über Gebärden und Gebärdensprache zu
 249 informieren oder Gebärdensprache zu lernen? Wo gibt es das?

250
 251 **Befragte Person:** Das wüsste ich nicht. Wobei ich nun natürlich
 252 jetzt dich kenne und in meinem Studiengang schulische
 253 Heilpädagogik ist auch eine Gebärdensprachdolmetscherin. Und
 254 jetzt würde ich mich natürlich an diese Leute, also an euch
 255 wenden. Weil das ist genau das, was ich dann auch gedacht
 256 habe oder mir überlegt habe, ja, an wen würde ich mich wenden?
 257 Und da denke ich ist es jetzt für mich gut, wenn ich solche
 258 Handynummern habe. So dass man sich diese Informationen
 259 holen kann. Oder ihr wisst ja dann eher auch wo man
 260 Gebärdensprache lernen könnte, auch als Eltern. Dass man
 261 dafür auch nicht weiss ich wohin fahren muss. Weil das ist ja
 262 dann häufig bei uns in den Tälern. Da kann man ja dann nicht
 263 nach Zürich irgendwie eine Woche in einen Kurs oder jeden
 264 Dienstagabend in einen Kurs nach Zürich. Das geht einfach
 265 nicht. Also ja. Ich würde das jetzt so machen. Mir die
 266 Informationen bei euch holen.

267
 268 **Interviewer:** Ja weil du gesagt hast, dass dich Eltern auch schon
 269 danach gefragt haben.

270
 271 **Befragte Person:** Ja weil bei diesem Fall habe ich dann so ein
 272 wenig rumgefragt. Und da war schon klar, so der
 273 Heilpädagogische Dienst oder das Schulheim, die sagen: Ja wir

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Teils im Alltag aus dem Bauch heraus Gesten benutzt ohne das Wissen über Gebärdensprache

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Wurde von einem Elternpaar (das Kind hat Trisomie 21) um Informationen zur Gebärdensprache oder zur Förderung mit Gebärden angefragt. Diese Eltern haben im Internet erfahren, dass Gebärden unterstützend sein können.

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Informationen würde ich mir bei einer Studienkollegin holen, die Gebärdensprachdolmetscherin ist, sie weiss auch, wo man Gebärdensprache lernen kann

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

*Um GS zu lernen können Eltern nicht jeden Dienstagabend nach Zürich in einen Kurs fahren
 Das Angebot muss vor Ort sein*

Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache

Das Schulheim (Zentrum für Sonderpädagogik) und der HpD arbeiten mit Tanne-Gebärden in der Kommunikation

274 arbeiten mit Tanne-Gebärden. Und dann ist das quasi das, was
275 es gibt oder was man benutzen soll im Kanton. Ja.

276
277 **Interviewer:** Du hast selber noch nie mit Tanne-Gebärden
278 gearbeitet?

279
280 **Befragte Person:** Nein. Also ich habe jetzt gedacht, wenn jetzt
281 das wieder so wäre, dass ein hochgradig hörbehindertes Kind,
282 das wirklich noch nicht bei der Lautsprache wäre, wenn das zu
283 mir in die Logopädie kommen würde, dass ich dann das
284 überlegen würde, mich da selber einmal einzuarbeiten. Einfach
285 wirklich einmal zu beginnen mit ein paar grundlegenden Sachen.
286 Einmal zu beginnen. Also einfach einmal irgendwo einen Start
287 zu machen. Weil ich denke, so beginnen ja auch die Eltern, mit
288 ein paar grundlegenden Sachen.

289
290 **Interviewer:** Du hast gesagt, bei einem hochgradig
291 hörbehinderten Kind würdest du das machen? Mit Gebärden
292 arbeiten?

293
294 **Befragte Person:** Ja. Weil ich denke die anderen Kinder
295 kommen schneller zur Lautsprache. Also das ist eigentlich der
296 einzige Grund.

297
298 **Interviewer:** Also ein leichtgradig schwerhöriges Kind?

299
300 **Befragte Person:** Dieses hat ja in der Regel eine Lautsprache.
301 Vielleicht nicht eine ganz so deutliche oder es hat gewisse
302 Defizite. Und es ist ja vermutlich eher bei den anderen Kindern
303 der Fall, dass sie halt später zum Spracherwerb kommen.

304
305 **Interviewer:** Wann wird denn entschieden, dass Gebärden
306 eingesetzt werden sollten. Kannst du dazu etwas sagen? Wann
307 ist denn eine Lautsprache gut genug, dass man sagen kann, es
308 braucht keine Gebärden?

309
310 **Befragte Person:** Also ich würde ganz sicher dann schauen,
311 dass das Kind Gebärden, also dass man dies dem Kind anbietet,
312 das muss ja dann nicht die Logopädin sein, also bei einem
313 kleinen Kind, bei einem 2-jährigen vielleicht, das wirklich noch
314 nicht so weit ist, dass dies halt dann vielleicht im Umfeld passiert
315 oder mit einer Gebärdendolmetscherin, die auch nach Hause
316 geht und mit dem Kind dann auch arbeitet, oder über die
317 Audiopädagogen. Ich weiss nicht, ob diese das anwenden. Und
318 ja natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass es mein Job ist,
319 das Kind zur Lautsprache zu bringen. Darum kommen die Eltern
320 eigentlich ja auch zu mir. Also die wollen nicht, dass ich in erster
321 Linie mit dem Kind gebärde. Im Gegenteil. Also es gibt ja auch
322 Kinder, die bereits gebärden und dann möchten die Eltern, ja
323 aber es sollte doch jetzt lernen, richtig zu sprechen. Dort geht es
324 darum, dass ich ihm diesen Kanal eröffne. Und darum denke ich,
325 dass es bei uns wahrscheinlich mehr so wäre, dass wir
326 Gebärden unterstützend verwenden würden. Oder vielleicht eher
327 Lautgebärden als dann wirklich für ganze Wörter.

328
329 **Interviewer:** Du meinst das, was du vorhin gesagt hast, dass

Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden

Wenn es wieder so wäre, dass ein hochgradig hörbehindertes Kind zu mir in die Logopädie kommt, ein Kind das wirklich noch nicht bei der Lautsprache wäre, dann würde ich mich in das Thema Gebärden einarbeiten und wirklich einmal mit ein paar grundlegenden Gebärden beginnen.

Ein leichtgradig schwerhöriges Kind hat ja in der Regel die Lautsprache, vielleicht gewisse Defizite oder es spricht nicht ganz so deutlich

Gebärdensprache in der Beratung

Wenn ein 2-jähriges Kind wirklich noch nicht so weit ist, dann würde ich schauen, dass dem Kind Gebärden angeboten werden, in seinem Umfeld oder dass auch eine Gebärdensprachdolmetscherin mit dem Kind arbeitet. Oder es sollte über die Audiopädagogen dann laufen. Ich weiss aber nicht, ob Audiopädagogen Gebärden anwenden

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Eltern wollen, dass ihr Kind in Lautsprache spricht, darum wird das Kind in die Logopädie geschickt. Eltern wollen nicht, dass die Logopädin mit dem Kind gebärdet. In erster Linie erwarten Eltern bei der Logopädin Lautsprachförderung.

330 man für einen bestimmten Laut ein bestimmtes Zeichen hat?

331

332 **Befragte Person:** Genau.

333

334 #00:15:11-8# **Befragte Person:** Ja weil dort ist man ja im
335 Dilemma. Die Eltern wollen ganz klar, ich glaube das ist wirklich
336 für ganz viele Eltern immer ist die Sprache etwas so Zentrales,
337 weil damit kommunizieren wir. Und das ist für viele Eltern,
338 ausser sie sind selber gehörlos, ja gar nicht vorstellbar, quasi
339 nur mit Gebärden zu kommunizieren. Oder das braucht sehr viel
340 Zeit auch bis die Eltern so weit sind. Jetzt gerade wenn das Kind
341 vielleicht mehrfachbehindert ist und man irgendwann realisiert,
342 dass das Kind überhaupt nicht zur Lautsprache kommt. Das ist
343 ja auch möglich. Und dann denke ich braucht dies so wie einen
344 Reifeprozess. Dass man dorthin kommen kann. Aber zuerst
345 werden sie sicher versuchen über die Lautsprache. Also das ist
346 wahrscheinlich so in uns drin. Also das ist so meine Erfahrung
347 auch mit anderen behinderten Kindern. Das ist den Eltern immer
348 enorm wichtig, dass das Kind sprechen kann. Und dass es seine
349 Bedürfnisse ausdrücken kann. Also man kann es ja auch
350 anders. Aber für viele ist die Lautsprache halt einfach im
351 Vordergrund.

352

353 **Interviewer:** Ja. Als hörender Mensch ist das natürlich auch der
354 Alltag, also das was man kennt und hat.

355

356 **Befragte Person:** Ja.

357

358 **Interviewer:** Wer beobachtet, dass ein Kind sich kognitiv nicht
359 gesund weiter entwickeln kann, weil es keine Sprache hat. Wer
360 stellt das fest? Wer sieht das? Sieht das der Logopäde? Oder
361 wie ist das?

362

363 **Befragte Person:** Ich denke am optimalsten wäre, wenn dies im
364 Austausch zwischen Heilpädagoge, Audiopädagoge und
365 Logopädin passieren würde. Also dass man miteinander schaut,
366 was man machen könnte, was ist jetzt das wichtigste? Oder wie
367 gehen wir weiter? Oder wer ist jetzt im Moment auch die richtige
368 Person? Ich meine irgendwann kommt ja dann vielleicht die
369 unterstützende Kommunikation dazu. Aber das geschieht halt
370 häufig dann erst, wenn sie dann im Kindergarten oder so in dem
371 System Schule dann drin sind.

372

373 **Interviewer:** Kann eine Logopädin einschätzen, ob ein Kind
374 über genügend Sprache verfügt, so dass es sich
375 altersentsprechend ausdrücken, seine Bedürfnisse mitteilen und
376 verstehen kann?

377

378 **Befragte Person:** Wir können den Sprachentwicklungsstand
379 bestimmen. Und dann kann ich sagen: Dieses Kind hat einen
380 Sprachentwicklungsstand von einem ca. 3 jährigen Kind, ist aber
381 aktuell 5 Jahre alt. So. Also ohne zu werten. Aber man sieht den
382 Rückstand.

383

384 **Interviewer:** Und du kannst dann eigentlich auch sehen, welche
385 Möglichkeiten hat das Kind, um sich auszudrücken oder welche

Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache

Hörende Eltern wollen immer zuerst versuchen, dass sie mit ihrem Kind in Lautsprache kommunizieren können

Die Lautsprache ist für Eltern etwas so Zentrales, weil Hörende in Lautsprache kommunizieren.

Wenn man realisiert, dass das Kind nicht genügend Lautsprache entwickelt, dann braucht es einen Reifeprozess um das zu verstehen und um zu verstehen, dass man mit anderen Möglichkeiten kommunizieren kann.

Den Eltern ist immer enorm wichtig, dass das Kind in Lautsprache sprechen kann.

Für viele Eltern ist die Lautsprache halt einfach im Vordergrund

Themen in der Spracherwerbsberatung

Es wäre optimal, wenn die Sprachentwicklung eines Kindes von Audiopädagoge, Logopäde und Heilpädagoge beobachtet würde.

Dann könnte man darüber austauschen, ob ein Kind Sprache hat und welche Massnahmen angebracht sind.

Logopäden können den Sprachentwicklungsstand der Lautsprache einschätzen

Themen in der Spracherwerbsberatung

Logopädin kann beurteilen, welche Kommunikationsmöglichkeiten ein Kind mit seiner Lautsprache hat oder nicht hat.

386 Möglichkeiten hat es nicht?
387

388 **Befragte Person:** Ja. Das kann man so beurteilen. Ich meine,
389 was man nie mit letzter Sicherheit sagen kann ist: Das Kind
390 kommt nie zur Sprache oder so. Das finde ich immer sehr heikel,
391 also man weiss nie, was noch passiert. Und ich weiss von einer
392 Kollegin, die ein Kind jahrelang als Logopädin begleitet hat, mit
393 unterstützter Kommunikation dann auch, und dieses Kind hatte
394 wirklich bis ungf. in die 4. Klasse oder so, konnte dieses Kind
395 nicht sprechen. Und nachher hat es wirklich so mit Wörtchen
396 begonnen und hat wirklich sehr sehr spät dann doch noch einen
397 Lautspracherwerb geschafft. Auf einer tiefen Stufe, klar, aber
398 irgendwo.

399
400 **Interviewer:** Das war ein hörbeeinträchtigtes Kind?
401

402 **Befragte Person:** Nein. Meines Wissens nicht. Nein das war ein
403 anderes Kind. Aber ich sage, es passieren manchmal Dinge, die
404 man nicht erwartet und ich denke, es lohnt sich immer auf
405 verschiedenen Ebenen das Kind zu unterstützen und
406 verschiedene Schienen zu fahren und von verschiedenen Seiten
407 her. Man hat so einfach die grössten Erfolgchancen.
408

409 **Interviewer:** Das Thema der Gebärdensprache bringst du in
410 deiner Beratung nicht ein, weil es in der Logopädie um das
411 Sprechen lernen geht, versteh ich das richtig?
412

413 **Befragte Person:** Ja das finde ich. Also ich würde das
414 höchstens anregen bei den Eltern. Also wenn sie jetzt mit einem
415 vielleicht noch nicht ganz 2 jährigen Kind zum Beispiel zu mir
416 kommen und ich so das Gefühl habe, dass es schwierig sein
417 könnte, also der Anspruch der Eltern logopädisch zu arbeiten,
418 also sie stellen sich dann manchmal auch etwas Falsches vor in
419 diesem Alter. Und unter Umständen würde ich dann das als
420 Hinweis geben, also einfach als Möglichkeit, dass das Kind
421 kommunizieren kann. Und auch dass sie mit dem Kind besser
422 kommunizieren können. Also dass man das wie zuerst macht
423 und das andere vielleicht noch ein wenig zurückstellt. Weil das
424 ist halt schon auch noch etwas. Das muss ich vielleicht auch
425 noch sagen. So bei den kleinen Kindern arbeiten häufig die
426 Früherzieherin und die Logopädin ähnlich. Wir machen, also es
427 geht uns beiden um die allgemeine Entwicklung, weil das Kind
428 gar noch nicht bei der Sprache ist. Wir haben dann einfach wie
429 verschiedene Schwerpunkte. Aber es geht ja darum, das Kind
430 auf diese Symbolstufe zu bringen. Und bis es nicht dort ist, ist es
431 eigentlich nicht so wichtig, wer arbeitet. Also eigentlich ist es
432 egal, es kann sich wirklich auch ergänzen. Es hat mehr mit
433 deiner eigenen Art zu tun, also damit dass der eine es etwas
434 mehr so macht und der andere etwas mehr so. Aber was zum
435 Beispiel auch ist, ich verlange von 4 -5 jährigen Kindern viel mehr
436 als früher. Also ein normal intelligentes Kind ist bereits sehr
437 leistungsbereit. Ich finde das eigentlich Wahnsinn. 4 jährige
438 wollen vorwärts kommen und wenn sie begreifen, dass man sie
439 unterstützt, ich staune jeweils, was die machen. Natürlich muss
440 man es spielerisch machen, natürlich sagt ein Kind schnell
441 einmal: Jetzt möchte ich lieber das machen. Also man muss es

Gebärdensprache in der Beratung
Unter Umständen würde ich Eltern die GS als Hinweis geben, als Möglichkeit, wenn ich sehe, dass es schwierig ist mit der Lautsprachentwicklung- damit das Kind kommunizieren kann und sie mit dem Kind besser kommunizieren können. Oder ich empfehle, dass man halt zuerst gebärdet und die Lautsprache noch etwas zurückstellt

442 verpacken. Aber eigentlich üben sie und üben sie und machen
443 ganz viel Training, das sie gar nicht als Training wahrnehmen,
444 aber sie machen es mit. Ja da staune ich eigentlich. Ich habe
445 früher immer gesagt, dass ich mit dem Kind spiele, so für die
446 Eltern, weil für die Eltern ist es Spiel. Aber dass dort ganz viel
447 abgeht und dass da ganz viele Sachen geübt werden und da
448 muss ich sagen, da sind die Kinder müde nach einer Stunde. Die
449 sind durch. Die haben gearbeitet. Und da merke ich, dass ich
450 fordernder geworden bin. Aber auch weil ich merke, dass es geht
451 und dass sie dies eigentlich auch wollen.

452
453 #00:21:50-7# **Interviewer:** Das hörbeeinträchtigte Kind, mit
454 dem du momentan in der Logopädie arbeitest, ist dieses Kind
455 hochgradig schwerhörig oder wie ist das?

456
457 **Befragte Person:** Ich weiss jetzt grad gar nicht so genau, wo
458 denn hochgradig beginnt. Ich habe jetzt diese Kurve grad nicht
459 so genau im Kopf.

460
461 **Interviewer:** Hat es eine Versorgung mit Hörgeräten?

462
463 **Befragte Person:** Ja es hat Hörgeräte und es hat kein CI. Und
464 hat damit ein relativ gutes Hören, mit den Hörgeräten.

465
466 **Interviewer:** Dieses Kind ist jetzt an der Lautsprachentwicklung?

467
468 **Befragte Person:** Ja.

469
470 **Interviewer:** Braucht dieses Kind keine Gebärden?

471
472 **Befragte Person:** Nein. Dieses Kind hatte nie Gebärden. Es
473 wurde zwar auch erst mit 2,5 Jahren erfasst. Und das würde
474 mich auch interessieren, wie es vorher war. Also ich habe es
475 einfach erlebt, wie es unzufrieden war ohne Sprache. Also so,
476 immer von einem zum anderen und hin und her und man konnte
477 merken, das Kind ist nicht zufrieden, eigentlich. Das kann ich
478 vielleicht sagen. Aber ich habe es ja dann erst mit 3,5 Jahren
479 bekommen. Und Gebärden waren glaub ich nie ein Thema.

480
481 **Interviewer:** Und als es dann bei dir war, konnte es bereits
482 sprechen?

483
484 **Befragte Person:** Nein, da hatte es erst erste Anfänge von
485 einzelnen Wörtchen und es hat dann innerhalb eines Jahres, als
486 es dann eben neben der Früherziehung auch noch Logopädie
487 hatte, da hat es einen riesigen Sprung gemacht. Und ist jetzt bei
488 Sätzen und bei Fragen, also fragt einem ein Loch in den Bauch,
489 und es geht jetzt wirklich um die Lautbildung noch. Also dieses
490 Kind kommt im Sommer jetzt in den Kindergarten und jetzt geht
491 es wirklich um die Lautarbeit, aber die Sprache hat es erworben.
492 Es weiss, wozu die Sprache da ist und ist jetzt wirklich viel
493 zufriedener. Es ist ein riesiger Unterschied.

494
495 **Interviewer:** Und das Kind kann die Lautsprache so gut, dass es
496 versteht und sich mitteilen kann?

498 **Befragte Person:** Ja. Absolut ja. Das ist wirklich gut. Eine gute
499 Erfolgsgeschichte muss man sagen. Also am Anfang eine Weile
500 lang, da erinnere ich mich, da ist die Mutter manchmal fast
501 verzweifelt, wenn das Kind wieder erkältet war oder so und dann
502 sagte sie, dass sie merke, dass das Kind fast nichts höre trotz
503 der Hörgeräte. Und dann haben sie sie wieder anders eingestellt
504 und dann war die Erkältung weg und dann wollte es die Geräte
505 wieder ausziehen, weil es wahrscheinlich viel zu laut war. Also
506 diese Einstellungen sind bei solch kleinen Kindern glaub ich doch
507 noch sehr schwierig und dann wieder eine Erkältung und ich
508 glaube das wechselt dann sehr, wie gut das Hören ist. Und ich
509 glaube seit etwa einem halben Jahr oder dreiviertel Jahren war
510 dies nie mehr Thema. Also jetzt ist das wirklich gut eingestellt.
511 Aber jetzt kann das Kind auch mehr dazu beitragen, also sagen,
512 wenn es nicht gut ist oder zu laut oder dass es vermutlich auch
513 besser mitmachen kann bei diesen Überprüfungen.
514
515 **Interviewer:** Ich danke dir herzlich für dieses Interview.
516
517 **Befragte Person:** Gern geschehen

C Analyse

C.1 Themen in der Beratung

Die folgende Aufzählung zeigt Beratungsthemen, die von den Befragten in den Interviews genannt wurden. Dabei wird deklariert, welche Elternteile (E1-4) oder welche Beratenden (B1-4) die jeweiligen Themen von sich aus erwähnt haben.

Pro Thema ist ein Ankerbeispiel angefügt.

Thema in der Elternberatung	Nennung
<p>Handhabung der technischen Hilfsmittel (Hörgerät oder Cochlea-Implantat)</p> <p>„Also sicher die Handhabung der Hörgeräte natürlich. Wie reagiert das Kind darauf bei der Neuanpassung? Wie können sie damit umgehen? Wie schonen oder schützen sie das Kind? Wie können sie mit dem Kind umgehen, wenn es Verweigerungshaltung zeigt“ (B2, 102).</p>	B1, B2, B3
<p>Erziehungsberatung (Allgemeine Entwicklungsthemen, Verhaltensfragen, Unsicherheiten im Umgang und Kontakt mit dem Kind)</p> <p>„Häufig geht es auch darum, dass man Eltern einfach in dem unterstützt, was sie sowieso machen würden, wenn sie ein Kind hätten, das gut hört. So dass sie wieder in dieses Intuitive hineinkommen, ja, in die Beziehung, und so das Kind unterstützen können“ (B1, 35).</p>	B1, B2, E1, E3
<p>Kommunikation, Kommunikationsregeln (Antlitz gerichtetes Sprechen, Sitzordnung)</p> <p>„Oder natürlich dass man jetzt bei einem hörbehinderten Kind immer das Kind direkt auch anschaut. Also dass man sich auch überlegt, wie man überhaupt sitzt. Weil sonst bei einem Kind sitzt man ja oft so, dass das Kind neben einem ist. Und das ist natürlich bei einem hörbehindert en Kind nicht unbedingt richtig“ (B4, 52).</p>	B2, B4
<p>Lautspracherwerb und Lautsprachentwicklung</p> <p>(Tipps geben für den Spracherwerb und für das Hören lernen, Tipps für förderliche Inputsprache und Sprachführung, Tipps wie man das Kind zum Sprechen anregen kann, Fortschritte in der Sprachentwicklung, Stand der Sprachentwicklung)</p> <p>„Dann ein grosses Thema ist sicher der Spracherwerb“ (B1, 24).</p>	B1, B2, B3, B4, E1, E2, E3, E4,
<p>Gebärden und Gebärdensprache</p> <p>„Eine Quintessenz aus dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben ist, ich animiere die Eltern, einzelne Gebärden zu benutzen. Weil ich gemerkt habe, dass wenn ich mit dem Mädchen spreche und einzelne Gebärden brauche, dann versteht sie besser“ (B1, 369).</p>	B1
<p>Kontaktmöglichkeiten zu anderen Betroffenen</p> <p>(Telefonnummern weitergeben, Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen mitteilen, von positiven Beispielen anderer Menschen mit Hörbeeinträchtigung erzählen)</p> <p>„Die Fachperson der Audiopädagogik hat mir dann auch Telefonnummern von anderen Eltern gegeben“ (E2, 78).</p>	B1, E2

<p>Informationen zu Tagungen der und Mitgliedschaft bei der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder (SVEHK)</p> <p>„Ich mache die Eltern immer darauf aufmerksam. Dass es stattfindet und zu welchen Themen. Ich gebe ihnen meistens auch Anmeldeunterlagen. Aber die Eltern entscheiden natürlich selber, ob sie teilnehmen wollen“ (B1, 496).</p>	
<p>Umgang mit Hörstrategien beim Kind im Alltag</p> <p>„Dann die Eltern anleiten, wie sie im Umgang mit dem Kind geschickt Hörstrategien vermitteln können als Eltern. Im Alltag“ (B2, 106).</p>	B1, B2, E1
<p>Verarbeitung der Diagnose Hörbeeinträchtigung</p> <p>„Also wenn man den Eltern sagen muss, dass ihr Kind nichts hört. Das ist schwierig. ... Und wenn man sagt, dass das Kind schlecht hört, dann gibt es zuerst einmal einen Schock. Und diesen Schock muss man überwinden und das braucht Zeit“ (B3, 145).</p>	B3, E2
<p>Allgemeiner Entwicklungsstand des Kindes</p> <p>„Es geht eigentlich immer um den Ist-Zustand des Kindes“ (E1, 157).</p>	E1, E2, E3,
<p>Schule (Beratung zu schulischen Themen, Hausaufgaben, Lehrpersonen)</p> <p>„Ja bei schulpflichtigen Kindern ist es natürlich dann das Thema Schule. Das ist ein grosses Thema. Was kann man machen, dass es besser klappt oder besser läuft“ (B1, 66)?</p>	B1, B2, B4
<p>Zukunft (Unsicherheit, Ungewissheit betreffend der Zukunft des Kindes)</p> <p>Ein grosses Thema ist die Zukunft. Also was ist mit diesem kleinen Baby, wenn es dann 20 Jahre alt ist, wenn es 30 Jahre alt ist? Weil die wenigsten Eltern kennen überhaupt jemand mit einer Hörbehinderung und dann können sie sich nicht vorstellen, was aus so einem Kind werden könnte“ (B1, 78).</p>	B1
<p>Cochlea-Implantat (Informationen, Hinweis auf Informations-Abende eines erwachsenen Cochlea-Implantat-Trägers durch die Fachperson der Audiopädagogik)</p> <p>„Und dann hat mir der Hals-Nasen-Ohrenarzt erklärt über das Cochlea-Implantat, was da die Möglichkeiten wären, wenn wir das wollen“ (E2, 28).</p> <p>„Also er (der Cochlea-Implantat-Träger) macht manchmal so Abendveranstaltungen und dort erzählt er und man kann zuhören gehen. ... Also mir hat das die Fachperson der Audiopädagogik gesagt, ob mich das interessieren würde“ (E2, 761).</p>	B1, B3, E2, E3, E4
<p>(Technische) Behandlungsmöglichkeiten zur Verbesserung des Gehörs</p> <p>„Den Weg zeigen, dass sie das Gehör verbessern können mit dem Hörgerät oder mit dem Cochlea-Implantat und dann mit der Logopädie und Audiopädagogik (B3, 675)</p>	B3, E1, E4

C.2 Organisation der Beratung

Fall	Zeile	paraphrasierte Fakten: Organisation der Beratung
B2	9	Pädaudiologisches Team (Audiopädagogen, HNO-Arzt, Neuropädiater, Hörgeräteakustiker) bespricht regelmässig die Fälle (neue und bereits kontrollierte)
B2	27	Neue Fälle werden dann für Therapie und Beratung zu den Audiopädagogen verwiesen.
B2	33	Audiopädagogik ist für Eltern auf freiwilliger Basis (Beratung und Therapie)
B2	37	Nicht alle Eltern nehmen die Beratung in Anspruch
B2	50	Es kann sein, dass das Kind mittelgradig bis hochgradig schwerhörig ist und Eltern keine Beratung in Anspruch nehmen wollen.
B2	88	Grundsätzlich wäre es so geregelt, dass Eltern mit ihrem Kind für Therapie und Beratung an die Audiopädagogen verwiesen werden.
B2	1048	Beratung ist freiwillig. Es gibt immer wieder Eltern, die Beratung ablehnen
B2	1055	Die Beratung und Therapie der Audiopädagogik ist für Eltern kostenlos.
B2	1107	Es gibt Eltern, die keine Ahnung haben und denken, dass alles ok ist, wenn das Hörgerät da ist und es dann keine Beratung mehr braucht.
B2	1128	Audiopädagogen melden sich sofort bei den betroffenen Eltern, wenn sie vom Arzt die Information bekommen. Sie informieren Eltern über die Möglichkeiten der Therapie und Beratung.
B2	1132	Audiopädagogen können nur beraten, wenn Eltern dies wollen.
B3	72	Sitzung des Pädaudiologischen Teams: Alle 3 Monate Fallbesprechungen Teammitglieder: HNO-Arzt, Audiometristin, Audiopädagogen, Neuropädiater, Hörgeräteakustiker Themen können sein: Kind gut versorgt mit Hörhilfen? Braucht es ein CI? Audiopädagogische Betreuung notwendig? Neuropädiatrische Abklärung notwendig? Austausch
B3	107	Eltern werden über die an der Sitzung des Pädaudiologischen Teams besprochenen Inhalte informiert.

Fall	Zeile	paraphrasierte Fakten: Organisation der Beratung
B3	165	Regelmässige Beratung erhalten Eltern bei den Audiopädagogen. Eltern werden nach der Diagnose an die Audiopädagogen verwiesen, Audiopädagogen erhalten die Informationen und werden an der Sitzung des pädaudiologischen Teams informiert
B3	246	Auch der Kinderarzt berät Eltern und testet das Gehör des Kindes.
B4	9	Auch die Logopädin macht Elternberatung, allerdings nicht wie der Audiopädagoge, der stärker auch noch zu Hause begleitet
B4	27	Nach der logopädischen Therapie kurzes Gespräch mit den Eltern, meist mit der Mutter des Kindes
E1	30	Audiopädagogin kam nach Hause
E2	40	sofort nach der Diagnose Kontakt mit der Fachperson Audiopädagogik, Beratungsbeginn und Therapiebeginn
E3	14	HNO-Arzt: Hörtests
E3	11	Mikroelektriker/Hörgeräteakustiker: Anpassung der Hörgeräte
E3	22	Die einzige Person, die mich beraten hat, war die Fachperson der Audiopädagogik
B1	185	Beratung beim Audiopädagogen ist nicht obligatorisch

C.3 Kommunikationssituation Eltern-Kind

Fall	Zeile	Paraphrase	Zusammenfassung
E1	105	Sie plappert, aber wir verstehen es einfach nicht.	Das Kind versteht lautsprachliche Alltagsanweisungen, reagiert adäquat. Alle Bezugspersonen benutzen die Tanne-Gebärden. Das Kind kann nichts erzählen, Bezugspersonen können Laute interpretieren, Fremde verstehen nichts.
E1	113	Aber sie versteht alles. Anweisungen im Alltag versteht sie, sie reagiert richtig. Z.B.: Komm essen in die Stube! Dann geht sie in die Stube.	
E1	214	Alle Bezugspersonen, Familie, Therapeuten, Kindergarten benutzen die Tanne-Gebärden	
E1	261	Es ist nicht sicher, dass meine Tochter Lautsprache sprechen wird.	
E1	266	Sie muss sich mitteilen können.	
E1	268	Ich verstehe ihre Laute, aber jemand Fremdes versteht das nicht	
E1	818	Sie kann mir nichts erzählen, was sie im Kindergarten erlebt. Von ihr her, da kommt noch gar nichts. Auch nicht mit Bildern oder Gebärden.	
E2	226	Wir haben 2 Jahre lang ganz normal mit ihm gesprochen und wir haben gedacht, dass er uns hört. Er hat einfach immer ins Gesicht geschaut. Ja genau. Und er hat alles verstanden und das verstehe ich bis heute nicht.	Keine Probleme in der Kommunikation. Muss Dinge manchmal auf Nachfrage des Kindes wiederholen. Störlärm kann ein Problem sein. Kommunikation im Kindergarten über Mikrofon und FM-Anlage. Kind kann telefonieren.
E2	419	Im Kindergarten wird über die FM-Anlage und mit dem Mikrofon kommuniziert.	
E2	430	Wir haben keine Probleme in der Kommunikation mit unserem Sohn.	
E2	436	Bei der deutschen Sprache versteht er noch nicht immer alles, aber auf Italienisch schon.	

Fall	Zeile	Paraphrase	Zusammenfassung
E2	468	In italienischer Sprache kann mein Sohn mir alles erzählen oder auch fragen. Wir haben keine Kommunikationsprobleme.	Kind wird kontextunabhängig verstanden.
E2	488	Er stellt viele Fragen.	
E2	529	Mein Sohn kann erzählen, was er z.B. im Kindergarten erlebt hat.	
E2	535	Ich kann mit meinem Sohn über Dinge sprechen, die nicht da sind und er versteht mich.	
E2	547	Mein Sohn sagt, wenn er etwas nicht verstanden hat und oft muss ich es halt zwei Mal sagen.	
E2	557	Manchmal im Kindergarten versteht er nicht wegen dem Störlärm. Aber er geht dann zu dem Kind hin und fragt nach.	
E2	576	Wenn mein Sohn zuhört, dann versteht er schon.	
E2	596	Man muss ihn nicht immer direkt anschauen, damit er versteht. Er versteht auch wenn er in seinem Zimmer ist und ich etwas sage oder am Telefon.	
E3	159	Mein Sohn hat ab und zu so Phasen, dass er sich verschliesst. Das ist nicht unbedingt wegen der Sprache, sondern vom Typ her eher, dass er einfach nicht will. Dann hat er dann so Phasen. Eine ganze Woche oder zwei. Dann kommt nicht viel von ihm und plötzlich ist er wieder ganz offen und spricht wieder.	Kann nicht erzählen, was er z.B. im Zoo den ganzen Tag gemacht hat. Das ist unmöglich. Manchmal verwendet er automatisch Gebärden, auch die Mutter erfindet Zeichen. Manchmal versteht niemand, was er sagen möchte, und er gibt einfach auf, ist frustriert. Hat manchmal Phasen, in denen er
E3	518	Mein Sohn kann mir nicht erzählen, was er z.B. im Zoo den ganzen Tag gemacht hat. Das ist unmöglich.	
E3	521	Manchmal verwendet er automatisch Gebärden, auch mit seinem Bruder.	

Fall	Zeile	Paraphrase	Zusammenfassung
E3	692	Verwendet und erfindet automatisch einfache Handzeichen, die man halt einfach versucht und der Sohn auch.	sich über viele Tage total verschliesst.
E3	700	Also wenn wir z.B. am Tisch sitzen und essen und er etwas sagen möchte. Dann ist er völlig blockiert. Weil dann versteht niemand, was er sagen möchte. Wir haben dann ein Thema und wenn er dann etwas sagt, dann geht es noch eher. Aber wenn er von sich aus etwas mitteilen möchte, dann sind wir alle überfordert und er auch. Weil niemand weiss dann genau, was er sagen möchte.	Versteht lautsprachliche Äusserungen des Kindes nicht (speziell kontextunabhängige).
E3	712	Und er gibt dann auf. Er ist dann ziemlich frustriert und gibt auf. Er hatte auch schon eine Phase, jetzt ist es wieder etwas besser, da ist er einfach am Tisch gesessen und hat die Hände vor das Gesicht gehalten und fast zu weinen begonnen und den Kopf geschüttelt, um uns zu sagen, niemand versteht mich und ich möchte euch etwas sagen.	
E3	727	Wenn er etwas mitteilen möchte, so hat er keine Wörter dafür.	
E3	734	Wie viel versteht er und wie viel versteht er nicht? Das fragen wir uns schon länger und es ist auch schwierig.	
E3	789	Versteht lautsprachliche Äusserungen des Sohnes nicht, (speziell kontextunabhängige) muss den Zwillingbruder fragen, was vorgefallen ist.	
E3	796	Sein Bruder spricht für ihn, wenn ich die Situation nicht mitbekommen habe.	
E3	818	Wenn er jetzt ein Einzelkind wäre oder da einfach nur noch ein kleines Baby wäre. Dann würde mein Sohn durch den Tag gehen und niemand würde irgend etwas verstehen. Das ist so.	

Fall	Zeile	Paraphrase	Zusammenfassung
E4	460	Dann fanden wir, dass es am besten ist wenn wir einfach einmal die simpelsten Gebärden für den Anfang einsetzen und sind dann darum auf die Gebärden der Stiftung Tanne gekommen.	<p>Kommunizieren mit Tanne-Gebärden.</p> <p>Sprechen möglichst normal.</p> <p>Kind versteht alltägliche lautsprachliche Anweisungen.</p>
E4	564	Wir haben gesagt, damit wir mit unserem Sohn so kommunizieren können, wie dies Gehörlose tun. Also dass wir dies mit ihm auch machen können.	
E4	735	Ich versuche mit ihm möglichst normal zu sprechen. Und er sagt auch bereits ein paar wenige Wörter. Also er sagt "Mamma", "Pappa". Er kann verschiedene Tierlaute nachahmen. Und für uns ist sein Sprachverständnis doch sehr eindrucklich. Wir haben das Gefühl, dass er doch schon recht gut versteht.	

C.4 Stand Lautspracherwerb

Fall	Zeile	Paraphrase	Zusammenfassung
E1	98	spricht einzelne Wörter	Spricht einzelne Wörter, plappert vor allem.
E1	98	Mamma, Pappa, Hallo, Adia, Essen	
E1	104	Sprechen kann sie nicht viel, sie plappert vor allem	
E2	366	Er spricht jetzt ganze Sätze in Deutsch und Italienisch.	Spricht ganze Sätze in Deutsch und Italienisch.
E2	378	Deutsch kann er noch nicht gut. Er hört die deutsche Sprache erst seit einem Jahr im Kindergarten.	
E2	384	Italienisch spricht er schon gut.	
E3	187	Jetzt macht mein Sohn sogar Sätze.	Manchmal merkt man an Mimik und Gesten, dass er verstanden hat oder nicht. Aber ganz sicher ist man nicht. Nie. Spricht einzelne Sätze.
E3	180	Und dass es aber schon auch so ist, dass er es wie noch zurückhält und gehemmt ist, das rauszulassen. Aber wir sind optimistisch. Er hat die letzten 2, 3 Monate rechte Fortschritte gemacht.	
E3	753	Schwieriger wird es, wenn man z.B. Geschichten erzählt. Gutenachtgeschichten oder so. Dann ist es wirklich schwierig zu wissen, wie viel er versteht und wie viel nicht. Das kann man ja auch nicht testen. Da kann mir ja auch niemand sagen, wo sein Verständnis ist.	
E3	763	Manchmal merkt man es an seiner Mimik oder anhand von Gesten, dass er verstanden hat oder nicht. Aber ganz sicher ist man nicht. Nie.	
E4	736	Er spricht ein paar wenige Wörter, Mamma, Papa, und er kann einige Tierlaute nachahmen.	Spricht ein paar wenige Wörter, ahmt Tierlaute nach.
E4	739	Er versteht doch schon recht gut. Z.B. wenn wir fragen: Wo ist dein Zimmer? Dann zeigt er in die richtige Richtung.	Versteht gewisse Fragen, reagiert adäquat.

C.5 Kategoriensystem

Hauptkategorie	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel wörtliches Zitat (inkl. Angabe der interviewten Person und Zei- lennummerierun- g)	Kodierregel
Beratung zum Spracherwerb	Lautsprache in der Beratung	Lautspracher- werb und Lautsprache als Thema in der Beratung.	„Dass man sich inte- ressiert Zeit nimmt, wirklich Zeit nimmt, es ist oft eine Zeitfrage in der Situation, um das Gespräch mit dem Kind zu führen, auch wenn das vielleicht harzig geht oder lang- sam geht oder man drei Mal nachfragen muss“ (B2, 238).	Aussagen betref- fend Beratung zum Lautspracherwerb und der Laut- sprachentwicklung.
	Gebärden und Ge- bärdensprache in der Beratung	Gebärden und Gebärdens- sprache als Thema in der Beratung.	„Wenn das bei einem betroffenen Kind ein Thema ist, aus wel- chen Gründen auch immer, ob nun die Eltern gebärden oder ob das Kind eine Ge- bärdensunterstützung brauchen würde, dann wäre das ein Thema, also dass man dies bespricht. Das habe ich in meiner Beratung aber weniger. Weil mit Cochlea implantierten Kindern bin ich auch klar auf Lautsprache orientiert“ (B2, 429).	Aussagen betref- fend dem Thema Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung.
	Reaktionen auf un- befriedigende Laut- sprachentwicklung (induktiv gebildet)	Reaktion oder Beratungsre- aktion, wenn Lautsprache sich nicht so entwickelt, dass befriedi- gende Kom- munikation möglich ist.	„Aber dass die Spra- che kommen sollte, ja das sagen sie. ... Aber wie gesagt, über den Zeitraum kann mir niemand etwas sagen. Ob das noch ein Jahr geht oder länger“ (E3, 365).	Aussagen betref- fend Umgang (in der Beratung) mit unbefriedigender Lautsprachent- wicklung.
Haltung gegenüber Gebärden und Ge- bärdensprache	Haltung der Bera- ter/Beraterinnen gegenüber Gebär- den und Gebärden-	Haltung ist die innere Einstel- lung und das dadurch ge-	„Aber das erste Ziel ist, dass das Kind eine Sprache hat und für mich als Fachperson der Audiopädagogik spielt es keine Rolle, ob dies nun Lautspra-	Aussagen über die eigene Einstellung gegenüber dem Einsatz von Ge-

	sprache	prägte Denken, Handeln, Auftreten und Verhalten.	che oder Gebärdensprache ist. Aber wenn das Kind lernen will, es muss einfach eine Sprache können“ (B1, 412).	bärden und Gebärdensprache
	Haltung der Eltern gegenüber Gebärdensprache		„Also ich sage jetzt nicht, dass ich nicht dafür bin. Absolut nicht. Ich finde das schön und gut. Vielleicht hätte ich das ja auch gemacht, wenn ich bei ihm schon als Baby gewusst hätte, dass er nicht hört“ (E2, 223).	
Wissen über Gebärdensprache	Wissen der Berater/Beraterinnen über Gebärdensprache	Gesamtheit der Kenntnisse, die jmd. auf einem bestimmten Gebiet hat.	„Ein wichtiges Kommunikationsmittel und natürlich eine Sprache, die bei gehörlosen Menschen zuhause ist. ... man definiert sich auch als ethnische Gruppe, das weiss ich, und auch politisch organisiert. Es ist eine eigenständige Sprache“ (B2, 698).	Aussagen über persönliches Wissen zu Gebärdensprache
	Wissen der Eltern über Gebärdensprache		„Ich weiss, dass es verschiedene Gebärdensprachen gibt. Das haben wir auch an der Tagung in Davos gesehen. Also die Deutschschweizer Gebärdensprache, dann die Deutsche Gebärdensprache und dann gibt es noch so eine, die nur mit 2-3 Fingern gemacht wird. Obwohl das versteh ich noch nicht so ganz“ (E4, 680).	
Erfahrungen	Erfahrungen der Eltern mit Gebärdensprache	Durch selbst wahrgenommene Ereignisse, Erlebnisse gewonnenes Wissen.	„Also es ist schon ein wenig so, dass wenn man merkt, dass er einfach durch das Hören versteht und er kann auch selber jetzt mitteilen, was er möchte mit Zeichen und gewissen Lauten, dann ist es halt so, dass wir die Gebärdensprache ein wenig vernachlässigen“ (E4, 510).	Aussagen über persönliche Erfahrungen mit Gebärdensprache
	Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton Graubünden zur Förderung mit Gebärdensprache	Wissen über bestehende Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton Graubünden	Also ein Kind war, das habe ich betreut, das erhielt Gebärdensprachunterricht“ (B1, 818).	Aussagen über Erfahrungen mit Gebärdensprache im Kanton Graubünden

		den.		
	Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen	Verbindung zwischen Menschen (in ähnlicher Situation), die einmal oder in bestimmten Abständen für eine Dauer besteht.	„Also ab und zu in der Stadt, spontan sieht man in einem Kaffee oder plötzlich Eltern und dann merkt man, dass die Kinder auch ein Hörgerät haben und das ist dann auch sehr spannend. Das ergibt dann manchmal Gespräche und Informationen“ (E3, 283).	Aussagen zu persönlichen Kontakten mit anderen Betroffenen.
Wünsche/Bedürfnisse	Allgemeine Wünsche/Bedürfnisse der Eltern	Eine erstrebenswerte Veränderung oder Vorstellung in Bezug auf ein zukünftiges entworfenes Bild.	„Aber das wäre sicher einmal interessant zu wissen, wie ein Erwachsener damit lebt. Vor allem auch CI-Träger, wie sie das machen“ (E2, 802).	Aussagen zu allgemeinen Wünschen/Bedürfnissen
	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit Gebärdensprache	Gefühl, eine Sache zu brauchen, nötig zu haben.	„Also es wäre ja vielleicht noch wichtig, dass wenn man mit dieser Diagnose Hörbehinderung von Zürich her kommt von der Uniklinik, dass man einfach auch noch die Adresse bekommen würde von einer Gebärdensprachlehrerin oder von einer Anlaufstelle oder was auch immer. Einfach dass man sagt: Das ist eine Option“ (E3, 877).	Aussagen zu Wünschen/Bedürfnissen im Bereich Gebärdensprache.
	Wünsche/Bedürfnisse der Beratenden im Zusammenhang mit Gebärdensprache		„Dass diese Gebärdensprachkurse wieder angeboten würden. Das würde ich gut finden. Und dass man das eben auch publiziert, also dass die Leute informiert sind, dass es das gibt“ (B1, 989).	
Befürchtungen/Bedenken im Bereich Gebärdensprache	Befürchtungen/Bedenken der Berater/Beraterinnen im Bereich Gebärdensprache	Unangenehmes Ahnen, Kommen sehen. Aufgrund von vorhandenen Zweifeln oder Vorbehalten angestellt	„Also wenn man dann noch Gebärdensprache macht, dann sprechen Sie nur noch die Hälfte oder noch weniger in Lautsprache mit dem Kind. Und dann fördern Sie das Cochlea Implantat nicht“ (B3, 1106).	
	Befürchtungen		„Aber wenn man die Gebärdensprache macht, ich sag es jetzt	

	gen/Bedenken der Eltern im Bereich Gebärden und Gebärdensprache	Überlegungen im Bereich der Förderung mit Gebärdensprache.	so, dann ist man einfach auffälliger. Also die Behinderung ist hervor gestellt“ (E3, 477).	
--	---	--	--	--

C.6 Analyseblatt Interview Eltern 1 (E1)

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E1	607	Befürchtungen/Bedenken der Eltern im Bereich Gebärden und Gebärdensprache	Es können ja nicht alle Menschen die Gebärdensprache. Überhaupt nicht. Das können nur die Betroffenen und das Umfeld und alle anderen können das nicht.	Abhängigkeit von Dolmetschern könnte Kosten verursachen Gebärdensprache können nur wenige
E1	625		Den Dolmetscher hat man ja nicht immer 1:1 dabei.	
E1	645		Ich denke, ein Teil der Dolmetschkosten wird von der IV übernommen. Aber die IV geht ständig zurück mit den Leistungen.	
E1	807		Bei uns geht es neben dem Gehör auch noch um den Tonus und den Intellekt. Das ist anders, als wenn ein Kind nur hörbeeinträchtigt ist.	Unterstützte Kommunikation sollte schweizweit einheitliche Gebärdensprachen verwenden. Brauchen nicht die Gebärdensprache, weil neben Hörbeeinträchtigung Muskeltonus und Intellekt weitere Themen sind.
E1	811	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit Gebärdensprache	Es ist zwar interessant, wenn meine Cousine mit ihrem hörbeeinträchtigten Sohn in GS spricht. Ich merke aber, dass wir ein völlig anderes System haben.	
E1	257		Es ist nicht toll, dass in der Unterstützten Kommunikation nicht in der ganzen Schweiz mit den gleichen Gebärdensprachen gearbeitet wird. Wir sind umgezogen und dann muss man neu lernen.	
E1	371	Erfahrung der Eltern mit Gebärdensprache	Nach der Paukenröhrenoperation hat sie begonnen, Gebärdensprache zu benutzen	Sprechen in Lautsprache und verwenden pro Satz ungf.eine Tanne- Gebärde

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E1	che	Lieder, die im Kindergarten mit Gebärden gemacht werden, zeigt sie auch zuhause. Und seither, wenn sie gute Laune hat und will, es ist sehr willensabhängig, dann macht sie es nach. Zum Beispiel die Gebärde "spielen", das ist vom Kindergarten her. Oder diese Lieder, die sie machen, auch mit Gebärden. Da trällert sie etwas und macht die Gebärden. Oder "essen" und "trinken". Das kann sie schon machen, zeigen.	unterstützend. Es bringt nichts, alle Tanne-Gebärden auf einmal zu lernen. Man muss beobachten, was das Kind im Moment im Alltag braucht.
E1	374	verwendet die Tanne-Gebärden unterstützend. Spricht und macht dazu vielleicht eine Gebärde pro Satz	Tanne-Gebärden-Wortschatz wird im Kindergarten und zuhause aufgebaut. Lieder, die im Kindergarten mit Gebärden gemacht werden, zeigt sie auch zuhause. Das Kind zeigt einzelne Alltagsgebärden wie "essen" "trinken" "schlafen"
E1	418	Es bringt nichts, alle Tanne-Gebärden auf einmal zu lernen. Man muss beobachten, was meine Tochter im Moment im Alltag braucht.	
E1	433	Wir haben einen Ordner mit der aktuellen Gebärdensammlung. Den Ordner benutzen alle Bezugspersonen.	
E1	451	Ob das System der Tanne-Gebärden als Kommunikationsmittel für meine Tochter ausreichend ist, das wird sich zeigen	Sammlung von Tanne-Gebärden ist für alle Bezugspersonen zugänglich.
E1	598	Es gibt zum Erlernen der Tanne-Gebärden keine Kurse in Graubünden. Man lernt in Eigenregie mit dem Ordner.	Es wird sich zeigen, ob das System der Tanne-Gebärden ausreichend ist.
E1	Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache	Es gibt in Graubünden vor Ort keine Gebärdensprachkurse. Dafür muss man ins Unterland.	Es gibt in Graubünden keine Kurse zum Erlernen von Tanne-Gebärden oder zum Erlernen von Gebärdensprache.
E1	747		
E1	781		

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E1	398	Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden und Gebärdensprache	Die Fachperson Audiopädagogik findet die Gebärden gut, vor allem wenn wir alle dasselbe machen.	Fachperson Audiopädagogik findet Tanne- Gebärden gut.
E1	399		Wir brauchen die Tanne-Gebärden, weil es unterstützend ist und weil sich unsere Tochter sonst nicht mitteilen kann. Es versteht sie niemand. Also brauchen wir einfach Gebärden.	
E1	553		Das Ziel ist, dass sie sich verbal mitteilen könnte. Darum braucht man kommunikationsunterstützende Gebärden	Das Kind muss sich mitteilen können, wenn die Lautsprache nicht kommt, dann halt mit Gebärden.
E1	556	Haltung der Eltern gegenüber Gebärden und Gebärdensprache	Es kann sein, dass sie nicht in Lautsprache sprechen wird. Trotzdem muss sie sich mitteilen können. Mit Gebärden halt dann.	Tanne- Gebärden, weil sie die Lautsprache unterstützen, die oberstes Ziel wäre.
E1	660		Gebärden zu benutzen, da fällt uns kein Zucken aus der Krone. Absolut nicht.	
E1	663		Vor allem für die anderen ergeben Gebärden eine Möglichkeit zur Kommunikation. Noch mehr als für uns. Weil, wir kennen sie und spüren sie und es läuft viel über die Intuition. Dies können die anderen ja nicht und darum braucht man dort einfach einen anderen Kanal und das sind einfach die Gebärden. Im Moment. Das kann sich dann vielleicht ändern.	Schämen uns nicht für das Verwenden von Gebärden.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E1	792	Wenn das Kind nichts hört, wie will man dann kommunizieren? Das geht nicht anders als mit Gebärd.	
E1	795	Die Person muss sich mitteilen können. Ansonsten wird sie ausgegrenzt. Wie überall.	
E1	302	Kein Kontakt mit Eltern von hörbeeinträchtigten Kindern	
E1	314	Kein Bedürfnis nach Kontakt	Kein Kontakt und kein Bedürfnis.
E1	392	Die Fachperson Audiopädagogik sagt: Doch es kommt. Man muss einfach Geduld haben.	Die Fachperson Audiopädagogik sagt, die Lautsprache wird kommen, es braucht Geduld. Meine Tochter wird nicht verstanden. Sie muss sich mitteilen können und das kann sie im Moment verbal nicht. Also brauchen wir ein anderes Mittel und das sind Gebärd.
E1	406	Es versteht sie fast niemand, ausser mein Mann und ich. Und das kann so nicht weiter gehen. Sie muss sich mitteilen können und das kann sie im Moment verbal nicht. Also brauchen wir ein anderes Mittel und das sind einfach Gebärd.	
E1	219	Der Aufbau der Unterstützten Kommunikation mit Tanne-Gebärd läuft in Zusammenarbeit zwischen Heilpädagogin und mir	Durch Bekannte erfahren, dass man in der Kommunikation Gebärd benutzen könnte.
E1	239	hat durch Bekannte erfahren, dass man Gebärd benutzen könnte in der Kommunikation	Früher in X (Ort) in einer Institution für

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E1 242		Therapeuten und Heilpädagogin waren offen für den Wunsch der Mutter, mit Gebärdensprache zu kommunizieren	Menschen mit geistiger Behinderung Informationen, Beratung und Schulung zu Gebärdensprache der Unterstützten Kommunikation erhalten.
E1 572		In X (Ort) gab es im Behindertenheim eine Schulung zu den Gebärdensprachen der Unterstützten Kommunikation für Familie und Umfeld.	Aktuell sind Therapeuten und Heilpädagogin offen für die Gebärdensprache der Unterstützten Kommunikation und helfen beim Aufbau.
E1 184		Kreiert eigene Lieder mit einzelnen Gebärdensprachen	Weiss, dass Gebärdensprache und UK-Gebärdensprache zwei verschiedene Dinge sind:
E1 192		Benutzt kommunikationsunterstützende Tanne-Gebärdensprache	Andere Gebärdensprachen werden verwendet, und statt ganzen Sätzen werden bei Tanne nur einzelne Gebärdensprachen sprach-unterstützend eingesetzt.
E1 202	Wissen der Eltern über Gebärdensprache und Gebärdensprache	Jeder Kanton benutzt in der Unterstützten Kommunikation andere Gebärdensprachen. Es gibt Portmann, Tanne-Gebärdensprache, GuK von Etta Wilken, teils gibt es auch eigene Gebärdensprachen	Hat viel Wissen über die Tanne-Gebärdensprache und kann sie gut einsetzen.
E1 252		In der Unterstützten Kommunikation wird nicht schweizweit mit identischen Gebärdensprachen kommuniziert	
E1 289		Gebärdensprache und die Gebärdensprache der Unterstützten Kommunikation, das ist ganz etwas anderes	
E1 428		Das System mit den Tanne-Gebärdensprachen ist wirklich sehr umfassend	Weiss, dass in Graubünden in den son-

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E1 477		Gebärdensprache ist anders als Tanne-Gebärden. Es sind andere Gebärden.	derpädagogischen Einrichtungen Tanne-Gebärden benutzt werden. Darum Entscheid für Tanne-Gebärden.
E1 481		Das Tanne-Gebärdensystem ist mehr aus dem Alltag abgeleitet, also von Gesten, die man auch machen würde, ohne etwas über das System oder über Gebärden zu wissen.	"Die Gebärdensprache kenne ich wenig"
E1 488		Man kann aber auch nicht alle Tanne-Gebärden logisch herleiten aus einer Alltagsgeste	
E1 677		In den Schulen (Sonderschulen) im Kanton GR werden Tanne-Gebärden verwendet.	
E1 680		Es macht für uns Sinn mit den Tanne-Gebärden zu kommunizieren und nicht mit anderen Gebärden, weil in den Schulen im Kanton GR mit den Tanne-Gebärden gearbeitet wird.	
E1 687		Die Gebärdensprache kenne ich zu wenig.	
E1 688		Ich weiss, die GS ist sehr ausgeprägt und man kann auch Buchstaben zeigen. Das gibt es nicht bei den Tanne-Gebärden.	
E1 699		In der Gebärdensprache gebärdet man ganze Sätze. Bei den Tanne-Gebärden werden Gebärden nur unterstützend zur Lautsprache eingesetzt.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E1 711		Bei den Tanne-Gebärden ist das Ziel die Lautsprache und die Wörter, die sie nicht kann, können durch Gebärden ersetzt werden. Das ist ein Zusammenspiel von Lautsprache und dazu Gebärden.	
E1 169		Wir sollen Familie sein und nicht Therapie. Und da nehme ich mir einfache Sachen (Übungen für das Auditive und zur Förderung der Lautsprache) raus und sage der Fachperson, dass ich das auch probiere.	Die Fachperson Audiopädagogik hat den Eindruck, dass meine Tochter sprechen lernen wird, weil sie die Ansätze dazu hat. Die Fachperson sagt, dass die Lautsprache kommt. Man müsse einfach Geduld haben. Ich nehme mir einfache Sachen zur Förderung des Auditiven und der Lautsprache (Übungen) raus und bespreche mit der Fachperson der Audiopädagogik, dass ich diese im Alltag auch probiere.
E1 393	Lautsprache in der Beratung	Die Fachperson Audiopädagogik hat den Eindruck, dass meine Tochter sprechen lernen wird, weil sie die Ansätze dazu hat. Die Fachperson sagt, dass die Lautsprache kommt. Man müsse einfach Geduld haben.	

C.7 Analyseblatt Interview Eltern 2 (E2)

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E2	844	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit Gebärdensprache	Nein. Weil ich brauche sie nicht mit meinem Sohn. Gar nichts. Ich zeige auch nichts mit den Händen, wenn ich etwas sage. Es ist kein Thema. Überhaupt nicht.	Gar keine Bedürfnisse, braucht keine Gebärdensprache.
E2	681		Keine weiteren Wünsche für die Beratung	Das Cochlea-Implantat funktioniert extrem gut, daher zufrieden mit der Situation. Es gibt in Chur keine Cochlea-Implantat Abteilung. Man muss nach Zürich. Würde gerne hören, was Erwachsene über ihr Leben mit dem CI erzählen.
E2	688		Und darum, für mich ist es so, als hätte er nichts. Kein Problem.	
E2	694		Blöd ist einzig, dass man, wenn ein Problem mit dem CI ist, dass man dann nach Zürich muss. Es gibt in Chur keine CI-Abteilung.	
E2	682	Allgemeine Wünsche /Bedürfnisse	Das ist für mich so normal. Wenn er sonst noch etwas hätte, oder wenn seine Sprache nicht so wäre, oder wenn er nicht so viel sprechen würde, dann würde es mich evtl. mehr beschäftigen.	
E2	786		Mich würde interessieren, was dieser erwachsene CI-Träger über sein Leben mit dem CI und über seinen Alltag erzählt	
E2	614		Zum Thema Hörbehinderung kann ich von der Fachperson Audiopädagogik viel Information bekommen.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E2 252	Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache	Die Fachperson der Audiopädagogik sagte, das sei frei. Es sei unsere Wahl. Und da ich es nicht gemacht habe, hat sie gesagt, dass sie das auch nicht machen werde.	Eltern sollen frei wählen, ob sie Gebärdensprache wollen.
E2 221		Wenn ich vielleicht bei meinem Sohn gerade nach der Geburt gewusst hätte, dann hätte ich das vielleicht auch gemacht.	
E2 223	Haltung der Eltern gegenüber Gebärdensprache	Also ich sage jetzt nicht, dass ich nicht dafür bin. Absolut nicht. Ich finde das schön und gut. Vielleicht hätte ich das ja auch gemacht, wenn ich bei ihm schon als Baby gewusst hätte, dass er nicht hört. Weil ich meine, wir haben 2 Jahre lang ganz normal mit ihm gesprochen und wir haben gedacht, dass er uns hört. Und darum haben wir das eigentlich nie gemacht. Wenn mein Sohn nicht so gut sprechen würde, dann würde mich Gebärdensprache vermutlich schon interessieren. Wie ich dir gesagt habe, wenn ich es vielleicht seit der Geburt bei ihm gewusst hätte, dass er nicht hört. Aber wir waren gewohnt, einfach so mit ihm zu sprechen und haben das nicht gebraucht. Vielleicht weil er auch immer so wach war und jetzt müssen wir ja auch nicht gross, also wir müssen nichts mit den Händen zeigen.	Wenn mein Sohn nicht so gut sprechen würde dank dem Cochlea Implantat, dann würde mich Gebärdensprache vermutlich schon interessieren. So ist es aber kein Thema.
E2 897			

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E2 914		Wenn man von Anfang an im Spital wüsste, dass das Kind einem nicht hört, dann denkst du, ja irgendwie möchte man ja kommunizieren mit dem Kind. Und dann wäre ich natürlich voll dafür für Gebärdensprache. Warum nicht? Da habe ich voll Interesse.	
E2 92		Keinen Kontakt von sich aus aufgenommen	
E2 92		Durch Zufall andere Eltern getroffen	
E2 115		Kontakt zu einer Familie mit einem hörbeeinträchtigten Kind wurde durch die Fachperson Audiopädagogik organisiert. Ich habe diese Eltern 2-3 Mal getroffen.	Kaum Kontakt, höchstens durch Zufall.
E2 132	Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen	Die Eltern des Kindes sind auch hörbeeinträchtigt und sprechen Gebärdensprache. Es war für mich sehr schwierig, die Mutter des Kindes zu verstehen. Sie wollte mir so viel erzählen. Die Fachperson Audiopädagogik hat dann so ein wenig vermittelt.	Ein Kontakt erlebt, vermittelt durch Fachperson Audiopädagogik, ohne Dolmetscher, hat somit vieles nicht verstanden.
E2 929		War noch nie an Treffen der Elternvereinigung von Eltern mit hörbeeinträchtigten Kindern	Kein Bedürfnis nach Kontakt, da es mit dem Kind so gut läuft.
E2 946		Aber ich glaube ich brauche das nicht. Ich weiss nicht. Wahrscheinlich weil es mit meinem Sohn so gut läuft. Weisst du, wenn er vielleicht jetzt Schwierigkeiten hätte, dann würde ich eher sagen.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E2 986		kaum Kontakt	
E2 636	Lautsprache in der Beratung	Es wird über das Verständigen gesprochen und über die Fortschritte, die er macht, darüber wie er spricht.	Es wird über die Entwicklung der Lautsprache des Kindes und über Fortschritte der Lautsprachentwicklung gesprochen. E2 wird in der Beratung gesagt, worauf man beim Sprechen schauen soll.
E2 638		Wir sprechen darüber, was ihm noch fehlt und worauf man schauen soll beim Sprechen.	
		Das haben sie uns gesagt, dass es nicht selbstverständlich so läuft wie bei unserem Sohn. Also dass er ein CI hat und dann so spricht. Und auch dass er zwei Sprachen sprechen kann. Sie haben uns in Zürich gesagt, dass es Kinder mit CI gibt, die nicht gut hören und nicht gut sprechen, obwohl sie etwas hören.	
E2 853			
E2 179	Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung	Wir wurden in Zürich bei der CI-Besprechung gefragt, ob wir mit unserem Sohn gebärden und ob wir das überhaupt kennen, ob wir uns damit befassen hätten.	In Zürich bei der CI-Besprechung wurde gefragt, ob die Eltern Gebärden benutzen und ob sie sich damit befassen hätten. Fachperson Audiopädagogik empfiehlt keine Gebärden, da das CI so gut funktioniert und das Kind gut reagiert, hat aber zu Beginn der Beratung ge-
E2 187		Für uns war Gebärdensprache nie gross ein Thema. Wir haben immer in Lautsprache mit ihm gesprochen und auch lange nicht gewusst, dass er uns nicht versteht.	
E2 201		Auch die Fachperson Audiopädagogik hier in Chur hat uns gefragt, ob wir mit unserem Sohn gebärden.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E2 209		Die Fachperson Audiopädagogik hat uns gesagt, dass sie mit unserem Sohn nicht gebärde, weil er ja eigentlich gut reagiert sonst.	fragt, ob die Eltern gebärden.
E2 1262		Video, DvD zum Thema Gebärdensprache nichts erhalten	Eltern wurden nicht gross informiert über Gebärdensprache, weil es für sie kein Thema war.
E2 260		Die Fachperson der Audiopädagogik hier hat einfach gefragt, ob wir das machen? So ja. Aber nicht gross informiert. Vielleicht wenn ich das jetzt gemacht hätte, dann hätte sie mir sicher auch gesagt oder jemand empfohlen, der das vielleicht besser kennt. Ich weiss zwar nicht.	
E2 270		Ich weiss nichts über Gebärdensprache.	
E2 280	Wissen der Eltern über Gebärdensprache	Hat an einem Stand an der Gewerbemesse gebärdende Personen beobachtet, da haben sie am Stand gezeigt, worum es geht. Aber es waren so viele Leute dort, konnte nicht richtig, weiss nicht genau, was sie dort gezeigt haben.	Weiss nichts über Gebärdensprache.
E2 833		Da kann ich gar nichts sagen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, was er mir dort im Spital darüber gesagt hat, wenn ich das grad ehrlich sagen darf. Ich weiss nicht warum. Vielleicht weil ich das nicht gebraucht habe. Mich hat mehr interessiert, wie die Operation sein wird und wie es danach geht.	
E2 382	Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung	Er spricht schon gut Deutsch. Er kann auch Sätze bilden. Man merkt einfach die Zeitformen, dass die noch nicht ganz stimmen. Aber das Italienisch ist gut.	Die Lautsprachentwicklung ist nach Aussage der Mutter befriedigend.

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E2	684		Oder wenn er sonst noch etwas hätte, oder wenn seine Sprache nicht so wäre, oder wenn er nicht so viel sprechen würde	

C.8 Analyseblatt Interview Eltern 3 (E3)

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3	444		Aber ich glaube das ist, weil alle das Gefühl haben, dass dann die Lautsprache noch mehr in den Hintergrund gedrängt wird.	
E3	450		Also ja mein Mann hat gesagt, dass unser Sohn dann überhaupt nicht mehr spreche, wenn er das mache und er werde sich nur noch so verständigen.	
E3	467	Befürchtungen/Bedenken der Eltern im Bereich Gebärden und Gebärdensprache	Da ist die zweite Sache, dass einfach halt die Behinderung stärker in den Vordergrund gerückt wird, indem man halt Gebärdensprache mit unserem Sohn macht.	Meine Familie denkt, durch die Gebärdensprache wird Lautsprache in den Hintergrund gedrängt und nicht weiter entwickelt.
E3	477		Aber wenn man die Gebärdensprache macht, ich sag es jetzt so, dann ist man einfach auffälliger. Also die Behinderung ist hervor gestellt.	Meine Familie denkt, durch Gebärden wird die Behinderung deutlicher sichtbar.
E3	664		Dass unser Sohn dann die Sprache ganz weg steckt und die Sprache nicht weiter erwirbt und Fortschritte macht und dass er dann nur noch mit Gebärden kommuniziert.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3 877	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit Gebärdensprache	Also es wäre ja vielleicht noch wichtig, dass wenn man mit dieser Diagnose Hörbehinderung von Zürich her kommt von der Uniklinik, dass man einfach auch noch die Adresse bekommen würde von einer Gebärdensprachlehrerin oder von einer Anlaufstelle oder was auch immer. Einfach dass man sagt: Das ist eine Option! Sie können selber entscheiden, ob sie das wollen. Oder ob man mehr Infos dazu will.	Wäre froh nach der Diagnose froh gewesen, mehr Informationen zu Gebärdensprache zu erhalten oder als Option angeboten zu bekommen.
E3 25	Allgemeine Wünsche/Bedürfnisse	Enttäuscht, dass man nach der Diagnose keine weiteren Adressen oder sonst Beratung bekommen hat	Wäre froh gewesen um mehr Informationen zu Hörbehinderung und Erfahrungen anderer Familien.
E3 41		Wäre froh gewesen um Adressen von anderen betroffenen Eltern. Hat dies nicht bekommen.	Wäre froh gewesen um Adressen von anderen betroffenen Eltern.
E3 35		Man konnte nicht so viele Informationen bekommen. Das Thema Hörbehinderung ist nicht so aktuell hier. Es gibt wenige Kinder mit Hörgeräten.	Wünscht sich gemeinsame Treffen mit anderen Eltern und Fachpersonen.
E3 54		Wünscht sich regelmässige Treffen mit betroffenen Eltern für den Austausch und dass dort ab und zu auch Fachpersonen anwesend sind.	War unsicher, ob das Kind nicht Logopädie braucht. Fachperson Audiopädagogik hat verneint. Das brauche zuerst ein wenig Sprache und erst dann könne

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3 69		Wäre froh gewesen um Literaturempfehlungen zum Thema oder eine Dvd, Erfahrungen von anderen Familien.	man in der Logopädie daran teilen.
E3 75		Es kam mir wirklich so vor, dass es selten ist und wenig Erfahrung da ist und dann haben sie nichts an Information.	
E3 226		Hat bei der Fachperson Audiopädagogik vorgeschlagen, dass man Elterntreffen organisieren könnte	
E3 229		Die betroffenen Eltern sollten austauschen können.	
E3 230		Die betroffenen Kinder sollten sich treffen können.	
		Also ich merke, dass wenn mein Sohn ein anderes Kind mit Hörapparat sieht, dann ist er sehr glücklich. Weil dann merkt er, dass er nicht allein ist auf dieser Welt mit dem. Sondern es gibt wirklich auch noch andere Kinder. Und das wäre für die Kinder sehr wichtig, dass sie zusammen spielen können und sehen, dass die anderen das auch haben.	
E3 231			
E3 7		Die Beratung in Zürich bei der Diagnose war minimal. Es hat eigentlich keine Beratung stattgefunden.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3 123		findet sehr positiv, dass HNO-Arzt, Audiopädagogen und Mikroelektriker regelmässige Sitzungen haben, an denen die Fälle besprochen werden.	
E3 837		Kinderarzt und E3 waren unsicher, ob der Sohn nicht auch Logopädie bräuchte. Die Fachperson der Audiopädagogik fand das nicht, weil mein Sohn zuerst ein wenig Sprache brauche, um dann erst daran zu feilen.	
E3 639	Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache	Es gibt in Passugg ein Wochenende. Dort kann man einfach einmal die Grundkenntnisse über GS bekommen. Das weiss ich, dass es das gibt aus irgend einer Broschüre.	In Passugg gibt es ein Wochenende, wo man Grundkenntnisse der Gebärdensprache lernen kann. Weiss dies aus einer Broschüre.
E3 521	Erfahrungen der Eltern mit Gebärdensprache	Manchmal verwendet er automatisch Gebärdensprache, auch mit seinem Bruder.	
E3 692		Verwendet und erfindet automatisch einfache Handzeichen, die man halt einfach versucht und der Sohn auch.	Erfindet automatisch einfache Handzeichen und auch das Kind selbst erfindet einzelne Zeichen.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3 411	Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache und Gebärdensprache	Und wenn ich das einmal so angedeutet habe, ich glaube sie [Ärztin und Fachperson Audiopädagogik] sind eher negativ eingestellt. Sie finden das nicht so sinnvoll. Das wurde mir zwar nicht direkt so gesagt, aber es hat mir auch nie jemand gesagt, ja, dass es super wäre, dies zu machen. Also eher, dass die Lautsprache wichtiger ist. Also man sollte. Ja also es wurde eher ein wenig darum herum gesprochen, aber ich würde sagen, sie fanden es eher nicht positiv.	Hat das Gefühl, dass gegenüber der Gebärdensprache eine Ablehnung da ist, da es nicht erwähnt wird.
E3 434		Ja ich hatte das Gefühl, dass es eine Ablehnung ist.	
E3 435		Also ich hatte selber das Gefühl, dass dies doch etwas wäre und ich bin dann in der Therapie und bei den Ärzten ein wenig abgeblockt.	
E3 441	Haltung der Eltern gegenüber Gebärdensprache	Ich stand allein da mit meinem Wunsch Gebärdensprache zu lernen für und mit meinem Sohn. Also bei den Bezugspersonen und auch bei dem Vater meines Sohnes und bei den Grosseltern. Alle fanden, nein, dies eher nicht.	Steht in der Familie mit dem Wunsch, Gebärdensprache zu benutzen, alleine da. Vater des Kindes und Grosseltern sind dagegen und wollen das nicht. Denkt, es wäre positiv und würde die Kommunikation

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3		Ich habe das Gefühl, es wäre positiv. Für meinen Sohn und auch für uns. Wir könnten ihn besser verstehen und er könnte sich mitteilen.	verbessern. Wäre bereit, Gebärdensprache zu lernen.
E3		Für mich ist es nicht das Problem. Ich als Mutter wäre bereit zusammen mit meinem Sohn GS zu lernen.	Familienmitglieder denken, die Lautsprache komme schon noch und Gebärdensprache sei nicht notwendig.
E3		Bei meinem Mann und den Grosseltern ist da eine Blockade. Sie wollen das nicht machen mit unserem Sohn. Sie setzen sich nicht damit auseinander.	
E3		Dass sie das auch nicht lernen wollen und sie denken auch nicht, es sei notwendig. Ich glaube, sie sind einfach sehr auch optimistisch eingestellt.	
E3		Sie haben einfach das Gefühl, dass er dann schon sprechen wird. Er wird schon sprechen. Er braucht einfach noch Zeit, aber er spricht dann schon. Und er hat ja auch Fortschritte gemacht und so haben sie einfach das Gefühl, ja dass es schon komme. Man müsse ihm einfach Zeit geben und man müsse nun nichts anderes machen. Man muss einfach die Therapie machen und warten und es komme dann schon.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3 499		Dass er sich sicher besser ausdrücken und sich besser mitteilen kann. Das, was er mit der Lautsprache jetzt noch nicht kann, das was er jetzt noch lernen muss, was für ihn halt sehr schwierig ist, da denke ich, könnte er mit Gebärdensprache einfacher. Er könnte sich mitteilen und könnte mir sagen, was er will und was los ist. Und mit den Wörtern ist er einfach noch nicht so weit und bringt es nicht raus.	
E3 41		Wäre froh gewesen um Adressen von anderen betroffenen Eltern. Hat dies nicht bekommen.	Wäre froh gewesen um Adressen von anderen betroffenen Eltern.
E3 194		Kennt in GR mittlerweile ein paar andere betroffene Eltern, trifft diese privat, keine organisierten Anlässe.	Kennt privat mittlerweile ein paar betroffene Eltern.
E3 217	Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen	Hat bei der Fachperson Audiopädagogik zusammen mit einer anderen Mutter den Wunsch geäußert, dass Elterntreffen organisiert würden.	Kennt keine Hörbeeinträchtigten, die GS benutzen.
E3 251		Es gibt Treffen im Verein Eltern hörbeeinträchtigter Kinder: Aber im letzten Jahr konnte ich dort nicht dabei sein. Aber ich möchte schauen, dass ich sicher dieses Jahr dabei sein kann. Aber das ist halt nur ein jährliches Treffen.	Auf Wunsch der Mutter soll demnächst ein Elternanlass stattfinden. Weiss vom jährlichen Elterntreffen der SVEHK, konnte noch nie teilnehmen.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3		Es kommt evtl. etwas ins Rollen in GR: Ich glaube im Juni ist ein erstes Treffen für betroffene Eltern und Kinder geplant.	
E3		Ich wurde informiert über das Treffen der schweizerischen Elternvereinigung. Irgendwie sind sie an meine Adresse gekommen.	
E3		Im Moment geschieht Kontakt vor allem durch Zufall und sporadisch.	
E3		Kennt keine Hörbeeinträchtigten, die GS benutzen.	
E3		HNO-Arzt fragt, wie es geht mit der Sprache.	
E3		Ich bespreche mit der Fachperson der Audiopädagogik, dass mein Sohn zwar Fortschritte macht in der Sprache, aber am Anfang ist er stehen geblieben.	
E3	Lautsprache in der Beratung	Jetzt ist die Fachperson der Audiopädagogik zufrieden mit meinem Sohn. Jetzt macht mein Sohn sogar Sätze.	
E3		Mir wird gesagt, dass mein Sohn mit den Hörgeräten hören kann. Dass er so aufnehmen kann und dann zum Sprechen kommen sollte.	
E3			Mir wird von der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt und der Fachperson der Audiopädagogik gesagt, dass mein Kind mit den Hörgeräten hören und Sprache wahrnehmen kann. Dass es so zum Sprechen kommen sollte. Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt fragt, wie es mit dem Sprechen geht. Mit der Fachperson der Audiopädagogik bespreche ich, dass mein Kind Fortschritte macht in der Lautsprache, dass es aber vor allem am Anfang auch stehen blieb in der Lautsprachentwicklung.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3 357		Also auf dem linken Ohr ist er wirklich gut versorgt mit dem Hörgerät, sagen sie. Also anhand des Hörtests können sie sagen, dass er wirklich die Sprache, also dass das Gehör Sprache wahrnehmen kann. Rechts ist halt wirklich das Problem, dass er dort fast taub ist und dort sind sie mit dem Hörgerät am Anschlag.	
E3 385		Wenn sich sein Gehör verschlechtert, dann wird sich das auf die Sprache auswirken.	
E3 120	Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung	HNO-Arzt sagte mir, so lange mein Sohn Fortschritte mache mit Sprechen, so lange sei es gut. Er dürfe einfach keine Rückschritte machen und sicher nicht stehen bleiben. Ich frage mich, ob er jemals klar und deutlich sprechen wird? Ob das kommt? So dass er sich wirklich gut verständig kann.	Solange das Kind Fortschritte mache mit sprechen, solange sei es gut. Von den Fachpersonen (Ohrenarzt und Audiopädagogik) wird E3 gesagt, dass die Sprache kommen sollte, und das ist sie ja auch ein wenig. Aber über den Zeitraum kann niemand etwas sagen. Ob das noch ein Jahr geht oder länger.
E3 333			Sorgt sich, ob das Kind jemals sprechen wird und sich

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3 336		<p>Man fragt sich auch immer über die Zeitspanne. Also wie lange geht das bis er sich gut verständigen kann? Wenn überhaupt? Geht das Jahre oder geht das jetzt 1 Jahr oder noch mehrere Jahre? Das sind Sachen, auf die man keine Antwort hat. Aber das beschäftigt. Es kann mir niemand etwas darüber sagen.</p>	<p>verständlich kann.</p> <p>Er habe einen Sprachstand eines Kindes zwischen 2 und 3 Jahren. Man müsse ihm Zeit geben.</p>
E3 365		<p>Aber dass die Sprache kommen sollte, ja das sagen sie (Ohrenarzt und Audiopädagogik) Also ist jetzt ja auch ein wenig gekommen. Aber wie gesagt, über den Zeitraum kann mir niemand etwas sagen. Ob das noch ein Jahr geht oder länger.</p>	
E3 389		<p>Sie sagen, dass mein Sohn jetzt halt einfach wie ein kleines Kind ist, das zu sprechen beginnt.</p>	
E3 396		<p>Er habe einen Sprachstand eines Kindes zwischen 2 und 3 Jahren. Man müsse ihm Zeit geben.</p>	
E3 410	Gebärden und Gebärdenspra-	<p>Da hat mir eigentlich nie jemand etwas gesagt</p>	<p>Da hat mir eigentlich nie jemand etwas gesagt oder</p>

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung	
E3	che in der Beratung	Und ich denke, wenn sie es sehr für wichtig empfunden hätten, dann hätte man mir etwas darüber gesagt oder mich darauf hingewiesen. Und das haben sie nie gemacht.	Unterlagen gegeben.	
E3		428	Wenn sie es sehr für wichtig empfunden hätten, dann hätte man mir etwas darüber gesagt.	
E3		578	Ich werde gebremst dadurch, dass die anderen Bezugspersonen es nicht sinnvoll finden und dadurch, dass es niemand erwähnt in der Therapie oder bei den Ärzten.	Ich werde gebremst dadurch, dass die anderen Bezugspersonen es nicht sinnvoll finden und dadurch, dass es niemand erwähnt in der Therapie oder bei den Ärzten.
E3		586	Es ist einfach etwas, das einfach nicht vorhanden ist.	Selbst die Fachperson der Audiopädagogik noch nicht nach Gebärdensprache gefragt (HNO-Arzt eher für Gehör)
E3		633	Hat die Fachperson Audiopädagogik bis jetzt nicht um eine Adresse gebeten, um GS zu lernen	
E3		860	Konkret angesprochen habe ich das Thema der GS in der Beratung nicht. Aber ich werde es ansprechen.	
E3		862	Aber ich glaube der HNO-Arzt ist da nicht zuständig. Er ist vor allem für das Gehör zuständig.	
E3		903	Gar nichts an Infos zur GS bekommen. Also nicht einmal als Option. Also nicht einmal, dass man mal gefragt hätte, ob das Interesse da ist. Auch keine Unterlagen.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E3 568	Wissen der Eltern über Gebärdensprache	Das ganze Umfeld müsste mitmachen. Dann würde unser Sohn profitieren.	<p>In der Öffentlichkeit Menschen gesehen, die in Gebärdensprache kommunizieren. In Zeitschriften darüber gelesen.</p> <p>Anstatt verbal kommuniziert man mit den Händen.</p> <p>Das ganze Umfeld müsste Gebärdensprache lernen.</p> <p>Im Internet kann man das ABC lernen oder nach einem Gebärdensprach-Lehrer suchen.</p>
E3 593		Es ist einfach, wenn man sich mit der Sprache nicht ausdrücken kann, dann macht man es mit den Händen. Man vermittelt die Sprache mit den Händen. Also mit andern Leuten kommunizieren.	
E3 600		Also ich habe in der Öffentlichkeit auch schon Menschen gesehen, die in Gebärdensprache kommunizieren und auch schon darüber gelesen in Zeitschriften.	
E3 619		hat im Internet gesehen, dass man das ABC lernen kann	
E3 627		würde nach einer Adresse im Internet suchen, um Gebärdensprachlehrer in der Umgebung zu finden	

C.9 Analyseblatt Interview Eltern 4 (E4)

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4	545	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache	Ja aber das ist dann halt, also einmal in der Woche nach Zürich. Das ist für uns neben dem ganzen anderen Programm einfach zu aufwändig. Aber es würde noch einen Heimkurs geben, den sie uns angeboten haben.	Es ist zu aufwändig für einen Gebärdensprach-Kurs nach Zürich zu fahren.
E4	753	Allgemeine Bedürfnisse/Wünsche	Möglichkeiten, was man mit einem Kind zur Sprachentwicklung machen könnte. Oder mehr Informationen, welche Massnahmen zu welcher Zeit wirklich sinnvoll sind.	Mehr Informationen, welche Massnahmen zu welcher Zeit wirklich sinnvoll sind. In einer Gruppe mit anderen betroffenen Eltern etwas machen (geografisch evtl. schwierig in Graubünden).
E4	756		Dass man auch einmal in einer Gruppe mit anderen betroffenen Eltern etwas machen könnte. Zum Beispiel Ver- se oder rhythmische Sachen.	
E4	765		Es ist vielleicht hier im Kanton nicht ganz einfach aus geografischen Gründen, dass man diese Eltern dann alle zusammen bekommt. Das ist sicher eher schwierig. Weil halt alle verstreut sind, nehme ich an. Aber trotzdem wäre das etwas Gutes. Oder wenn es heisst, welche Verse oder Rhythmiksachen für die Sprachentwicklung gut wären, dass man dann auch Unterlagen dazu bekommt und sich nicht alles selber zusammensuchen muss.	

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4	391		Es gab so eine Phase, in der ich ab und zu ein wenig enttäuscht war. Weil ich fand, wenn ich etwas wissen möchte, so muss ich immer nachfragen. Und manchmal wäre ich froh gewesen, gerade in Phasen, wo sonst noch anderes lief, dass dann von der Audiopädagogik noch mehr Informationen gekommen wären. Also von der Fachperson aus.	
E4	406		Ab und zu war ich dann wie ein wenig enttäuscht, weil ich fand, dass die Fachkraft uns ja diese verschiedenen Ideen von sich aus hätte mitteilen können.	
E4	427		Aber was eigentlich so nacheinander kommt in der Sprachentwicklung, also dass dann einmal Silben kommen und dass er vielleicht dann Mamama macht und dann vielleicht dann nur noch Mama, ja also das Wissen haben wir uns eigentlich selber angeeignet. Es wurden uns dazu aber auch Bücher empfohlen.	
E4	506	Erfahrung der Eltern mit Gebärden und Gebärdensprache	Wir versuchen, mit unserem Sohn die Tanne-Gebärden zu benutzen.	Benutzen Tanne-Gebärden.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4 510	sprache	Also es ist schon ein wenig so, dass wenn man merkt, dass er einfach durch das Hören versteht und er kann auch selber jetzt mitteilen, was er möchte mit Zeichen und gewissen Lauten, dann ist es halt so, dass wir die Gebärdensprache ein wenig vernachlässigen. Und da müssen wir uns schon auch ein wenig an der Nase nehmen und sagen, wir sollten doch auch weiterhin Gebärdensprache benutzen.	Vernachlässigen manchmal die Gebärdensprache, wenn wir sehen, dass er ohne versteht. An der SVEHK-Tagung gab es einen Workshop zu Gebärdensprache, das war sehr eindrücklich.
E4 640		An der Elterntagung der Elternvereinigung in Davos gab es einen Workshop zur Gebärdensprache. Und man konnte auch selber ein wenig Gebärdensprache ausprobieren. Ein wenig über den eigenen Schatten springen und versuchen. Das war sehr eindrücklich.	
E4 542	Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache	Ich habe dann gesehen, dass es im Raum Chur keine Anfängerkurse GS gab. Also man hätte dann nach Zürich gehen müssen. Jetzt gibt es sogar so einen speziellen Elternkurs in Zürich.	Im Raum Chur gibt es keine Gebärdensprach-Kurse. Man müsste nach Zürich.
E4 571		Finanzierung von Gebärdensprachkursen für Eltern: unterschiedliche Informationen sind vorhanden (gratis oder nicht?)	Finanzierung der Kurse ist unklar.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4 443	Haltung der Eltern gegenüber Gebärden und Gebärdensprache	Als wir sahen, dass unser Sohn doch auch über die Augen etwas wahrnehmen kann, da fanden wir, dass es gut wäre, wenn wir doch auch Gebärden einsetzen würden.	<p>Wollen mit Gebärden kommunizieren.</p> <p>Möchten einen Gebärdensprach-Kurs besuchen (auch wenn es etwas kostet).</p> <p>Gebärden sind sinnvoll, weil sie eine zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit bieten.</p>
E4 446		Wenn er seine CI's auszieht oder wenn halt einmal beide defekt wären dann könnten wir ohne Gebärden nicht kommunizieren.	
E4 448		Dass man akzeptiert, dass er eigentlich gehörlos ist. Dass wir auch von uns aus sagen: Wir wollen mit dir auch kommunizieren in deiner Welt und er kann mit uns Hörenden kommunizieren.	
E4 506		Verwenden Tanne-Gebärden	
E4 558		Möchten einen GS-Familienkurs des Schweizerischen Gehörlosenbundes besuchen.	
E4 583		Sind auch bereit, Geld zu investieren für einen GS-Kurs, wenn man dafür noch eine andere Möglichkeit für die Kommunikation hat.	
E4 691		Wir haben auch bereits so Lernkärtchen da und ein Lexikon haben wir auch schon. Wir haben uns da bereits ein wenig eingedeckt und vorbereitet.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4 598	Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen	Ist Mitglied bei der Elternvereinigung für Eltern von hörbeeinträchtigten Kindern	Mitglied der Elternvereinigung SVEHK, aufmerksam gemacht durch die Fachperson Audiopädagogik. Findet Austausch positiv. Kennt andere Eltern. Kein Kontakt mit erwachsenen Hörbeeinträchtigten.
E4 603		Wurde durch die Fachperson Audiopädagogik auf die Elternvereinigung aufmerksam gemacht.	
E4 611		Erlebt den Austausch in der Elternvereinigung als sehr positiv.	
E4 622		War an der Elterntagung in Davos	
E4 653		Wir kennen Eltern von einem Mädchen, das im gleichen Alter ist wie unser Sohn.	
E4 657		An der Tagung haben wir andere Eltern kennengelernt, der Kontakt ging jetzt aber nicht weiter.	
E4 700		Eigentlich keinen Kontakt mit Menschen, die eine Hörbeeinträchtigung haben.	
E4 76		Lautsprache in der Beratung	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4 270		In Zürich bei der CI-Kontrolle hat man uns gesagt, dass zu Fragen im Bereich Sprachentwicklung die Audiopädagogen zuständig seien. Sie trennen das klar.	Zu Fragen im Bereich Sprachentwicklung sind die Audiopädagogen zuständig.
E4 296		In Zürich bei der CI-Kontrolle wird auch geschaut, wie sich die Sprache entwickelt. Sie schauen, wie er auf Geräusche reagiert.	In Zürich bei der CI-Kontrolle wird auch versucht zu kontrollieren, ob die Einstellung für ihn gut ist, dass er die Laute der Sprache auch wirklich hören kann. Es wird mit einem Elternfragebogen jeweils über die Reaktionen des Kindes abgefragt. Z.B. ob er auf Stimmen reagiert und ob er die Stimmen der Eltern auseinanderhalten kann.
E4 299		In Zürich bei der CI-Kontrolle wird mit einem Elternfragebogen jeweils über die Entwicklung der Sprache und die Reaktionen des Kindes abgefragt. Z.B. ob er auf Stimmen reagiert und ob er die Stimmen der Eltern auseinanderhalten kann.	Wie wir mit ihm sprechen sollen, normale Lautstärke, Störgeräusche vermeiden und dass man viel spricht, damit er möglichst viel Sprache hört.
E4 333		Bei der CI-Kontrolle wird auch versucht zu kontrollieren, ob die Einstellung für ihn gut ist, dass er die Laute der Sprache auch wirklich hören kann.	
E4 356		Bei meinem Sohn ist es halt noch schwierig, weil er eine Mehrfachbehinderung hat. Da kommen dann Entwicklungsverzögerungen dazu. Dann ist es für die Fachperson der Audiopädagogik manchmal auch schwierig.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4 373		Es geht vor allem darum, wie wir mit ihm sprechen sollen, normale Lautstärke und dass man viel spricht, damit er möglichst viel Sprache hört.	
E4 377		Musik sollte nicht als Hintergrundmusik laufen, wenn man spricht. Damit man keine Störgeräusche hat.	
E4 380		Tagebuchherstellung mit Fotos und dazu beim Erzählen immer den gleichen Wortschatz benutzen.	
E4 70	Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung	Am Uni-Spital in Zürich wurde eher nicht auf Gebärdensprache eingegangen. Sondern dass sie gesagt haben, man muss den Kindern ermöglichen, etwas zu hören.	In Zürich wurde zum Thema Gebärdensprache nicht gross informiert, weil es dort in erster Linie natürlich wichtiger ist, dass man den Kindern ermöglicht etwas zu hören und eine Hörgeräteversorgung zu machen. Am Anfang kein Thema, weil auch eine Sehbeeinträchtigung zu erwarten war. Der Früherzieher hat die Tanne-Gebärden gezeigt Wir haben das Thema Gebärdensprache angesprochen und dann hat uns die Fachperson Audiopädagogik diese Broschüre mit Kursangeboten gegeben.
E4 124		In Zürich wurde zum Thema Gebärdensprache nicht gross informiert, weil es für sie in erster Linie natürlich wichtiger ist, eine Hörgeräteversorgung zu machen.	
E4 148		Bei uns war das Thema GS am Anfang sowieso im Hintergrund, weil es auch nicht sicher war, wie viel unser Sohn sehen wird. Auch vor allem darum wollte man ihm ein möglichst optimales Hören eröffnen.	
E4 474		Der Früherzieher unseres Sohnes hat uns diese Tanne-Gebärden gezeigt.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4 525		<p>Die Fachperson der Audiopädagogik hat mir dann einmal eine Broschüre gegeben mit den ganzen Kursaussschreibungen, die sie dort [Zürich] haben.</p> <p>Ich glaube eher, das kam von uns aus, weil wir das Thema der Gebärden und der Möglichkeiten in diesem Bereich angesprochen haben und dann hat uns die Fachperson der Audiopädagogik dann diese Broschüre gegeben.</p>	
E4 533		Wir haben die Gebärden der Stiftung Tanne. Das ist für Mehrfachbehinderte.	Tanne-Gebärden sind für Mehrfachbehinderte.
E4 441	Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache	Weil unser Sohn auch motorisch ein wenig Einschränkungen hat, dann fanden wir, dass es am besten ist wenn wir einfach einmal die simpelsten Gebärden für den Anfang einsetzen und sind dann darum auf die Gebärden der Stiftung Tanne gekommen. Dies auch mit dem Gedanken, weil diese Gebärden dann auch im Schulheim in Chur angewendet werden.	Entscheid für Tanne-Gebärden weil sie im Schulheim angewendet werden, und weil unser Kind auch motorische Einschränkungen hat.
E4 459			Schon vor der Geburt geplant, mit dem Baby Baby-Sign zu verwenden. Diese Gebärden sind denen der Gebärdensprache zum Teil ähnlich.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4 482		Ich wusste, dass es Gebärdensprache gibt. Ich wollte eigentlich sowieso mit meinem Baby Babyzeichen verwenden, bevor es sich verbal ausdrücken kann. Die Babyzeichen sind der Gebärdensprache zum Teil ähnlich.	Gebärdensprachkurse werden vom Schweizerischen Gehörlosenbund organisiert.
E4 521		Gebärdensprachkurse werden vom Schweizerischen Gehörlosenbund organisiert	Gebärdensprache ist im Gegensatz zu früher relativ gut akzeptiert und wird nicht mehr so diskriminiert.
E4 671		Dass sie jetzt relativ gut akzeptiert ist. Aber dass es eine Zeit gab, in der man sagte, es darf niemand Gebärdensprache lernen, weil es eine Sprache für Leute ist, die ich sag es jetzt ganz böse, für Leute die blöde sind. Also man hat diskriminiert.	Es gibt verschiedene Gebärdensprachen in verschiedenen Ländern.
E4 675		Und es hat mich sehr erschreckt, als ich das gelesen habe. Und ich denke, dass es schon verrückt ist. Das ist ja noch nicht so lange her. Aber dass man die Menschen einfach nicht ernst genommen hat.	Eine ist nur mit 2-3 Fingern, da verstehe ich nicht, was das ist.
E4 679		Auf jeden Fall finde ich gut, dass es jetzt nicht mehr so diskriminiert wird.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
E4 680		Ich weiss, dass es verschiedene Gebärdensprachen gibt. Also die Deutschschweizer Gebärdensprache, dann die Deutsche Gebärdensprache und dann gibt es noch so eine, die nur mit 2-3 Fingern gemacht wird. Obwohl das versteh ich noch nicht so ganz.	
E4 447	Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung	Fanden, dass es gut wäre, doch auch Tanne-Gebärden einzusetzen. Halt auch im Wissen, dass wenn er seine CI's auszieht oder wenn halt einmal beide defekt wären oder so, dass wir dann mit ihm nicht kommunizieren könnten. Und halt auch wirklich darum, dass man akzeptiert, dass er eigentlich gehörlos ist.	Setzen Tanne-Gebärden ein im Wissen darum, dass das Kind eigentlich gehörlos ist und man ohne die Cochlea-Implantate mit ihm nicht in Lautsprache sprechen könnte. Es sind nicht Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung sondern man hat mit Gebärden noch eine andere Möglichkeit für die Kommunikation.
567		Wir haben gesagt, damit wir mit unserem Sohn so kommunizieren können, wie dies Gehörlose tun. Also dass wir dies mit ihm auch machen können.	
594		Mit den Gebärden hat man noch eine andere Möglichkeit für die Kommunikation.	

C.10 Analyseblatt Interview Beratende Fachperson 1 (B1)

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1	80		Eltern haben wenig bis keine Erfahrung mit anderen Hörbeeinträchtigten	Wenig bis keine Erfahrung. Bedürfnis nach Kontakt wird erfragt.
B1	122		Das Bedürfnis nach Kontakt wird erfragt	
B1	124	Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen	Die wenigsten Eltern wollen am Anfang Kontakt mit anderen Betroffenen – Am Anfang sind Eltern stark mit sich selbst, mit der eigenen Situation, beschäftigt	Am Anfang wollen die wenigsten Eltern Kontakt, später teilweise schon. Im Kanton Graubünden Auswahl klein.
B1	126		Später ist Kontakt bei einigen ein Bedürfnis	
B1	131		Im Kanton GR ist Auswahl für Kontakte klein	Götti/Gotti System hat nicht geklappt. Hörende Eltern haben sich gewehrt und empfanden es als Einmischung.
B1	137		Manchmal ergibt sich ein Kontakt, manchmal klappt es nicht	
B1	146		Kontakte können entstehen durch Mitgliedschaft bei der schweizerischen Elternvereinigung	Früher hat der HPD Elternanlässe durchgeführt, dieses Jahr möchte man es wieder machen. An den Treffen ist nicht automatisch jemand dabei, der Gebärdensprache spricht.
B1	149		Elternanlässe des HpD (früher bereits durchgeführt, in den letzten Jahren nicht, dieses Jahr möchte man es wieder machen.)	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 459		Kontakte mit gehörlosen, gebärdenden Menschen können durch die Fachperson Audiopädagogik organisiert werden, wenn von den Eltern gewünscht	
B1 470		An der Tagung in Davos (Elternvereinigung SVEHK) ist Kontakt mit gebärdenden Gehörlosen möglich: gehörlose Familien dabei und Gebärdensprachdolmetscher	
B1 1025		Es wurde versucht, ein Götti-Gotti System auf die Beine zu stellen: Ein gehörloses Kind erhält zusätzlich zum hörenden Götti noch einen gehörlosen Götti für den Kontakt- dies hat sich nicht durchgesetzt, evtl. kam die Idee zu früh, die hörenden Eltern haben sich geweert und empfangen es als eine Einmischung. Sie wollten das nicht.	
B1 466		Bei den Elterntreffen war nicht automatisch jemand dabei, der Gebärdensprache spricht.	
B1 288	Lautsprache in der Beratung	Eltern möchten wissen, wie das Kind möglichst schnell möglichst perfekt sprechen kann	Eltern interessiert eine möglichst gute Lautsprachentwicklung und Informationen darüber, wie man den Lautspracherwerb

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 295		Beraten, wie man das Auditive fördern kann	unterstützen kann. Beraten wie man das Auditive fördern kann. Tipps geben für förderliche Sprache der Eltern. Eltern sollen beim Kind nachfragen, kontrollieren, ob sie verstanden wurden.
B1 311		Hören unterstützt den Lautspracherwerb	
B1 336		Tipps geben, wie die Eltern mit dem Kind sprechen sollen	
B1 336		Informationen darüber, was unterstützend ist für den Lautspracherwerb	
B1 342		Eltern sollen beim Kind nachfragen, kontrollieren, ob sie wirklich verstanden wurden	
B1 348		Darauf achten, dass das Kind nicht nur selber spricht, sondern auch zuhören muss	
B1 361	Reaktionen auf unbefriedigende Lautspracherwicklung	Wenn Lautsprache trotz Hörhilfen nicht entwickelt wird, dann gibt es ein Gremium = Audiopädagogen, Ärzte, Akustiker beraten, was zu machen ist. Es wird dann auch ein Intelligenztest gemacht, einzelne Gebärden werden empfohlen	
B1 370	Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung	Empfiehlt Eltern, einzelne Gebärden zu benutzen, wenn die Lautsprache nicht entwickelt wird	Empfehlung einzelner Gebärden, wenn die Lautspracherwicklung nicht fortschreitet. Verwendet Einzelgebärden in der The-

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 482		Informiert über Tagung der schweizerischen Elternvereinigung (Schnupperkursangebot Gebärdensprache für Eltern)	rapie und zeigt diese den Eltern.
B1 517		Gebärden werden nicht erst dann empfohlen, wenn die Lautsprachentwicklung nicht fortschreitet	Von Anfang an wird über den möglichen Einsatz von Gebärdensprache gesprochen. Auch bei Kindern mit Cochlea-Implantat.
B1 520		Von Anfang an wird über den möglichen Einsatz von Gebärdensprache gesprochen, auch bei einem mit CI versorgten Kind	Vertiefte Informationen, z.B. über die Möglichkeit von Gebärdensprachkursen, wird nicht generell informiert, sondern nur bei Interesse der Eltern.
B1 522		Empfehlung von Gebärdensprache nicht nur als Alternative, sondern als ein Nebeneinander beider Sprachen	Empfiehl den Eltern: Buch "Baby Sign" Onlinelexikon des Schweizerischen Gehörlosenbundes, Tagung SVEHK, Gebärdensprache, Herbstwochenende in Passugg.
B1 552		Empfiehl Eltern Buch Baby Sign (Anlehnung an GS aus Deutschland)	Informiert, dass Gebärdensprache den Lautspracherwerb unterstützen können. Empfehlung von Gebärdensprache nicht nur als Alternative, sondern als ein Nebeneinander beider Sprachen.
B1 555		Empfehlung von einfachen Einzelgebärden, ist einfacher, dann müssen Eltern nicht gleich alles lernen	
B1 573		Empfiehl Eltern das Online-Lexikon des Schweizerischen Gehörlosenbundes	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 630		Empfiehl den Einsatz von einzelnen Gebärden bei gehörlosen und bei hochgradig hörbehinderten Kindern. Bei leichtgradig hörbehinderten Kindern eher nicht	
B1 673		Informiert, dass Gebärden unterstützend sein können. Sie verhindern den Lautspracherwerb nicht	
B1 853		Über die Möglichkeit der Familienkurse Gebärdensprache wird informiert, wenn Interesse der Eltern da ist. Es wird nicht grundsätzlich bei allen darüber informiert.	
B1 860		Es wird aber bei allen Eltern im Gespräch auf die Möglichkeit des Einsatzes von Gebärden aufmerksam gemacht; vertiefte Informationen bei Interesse der Eltern	
B1 915		Informiert über das Angebot des Herbstwochenendes für Familien in Passugg, dort gibt es Gebärdensprachlektionen	
B1 523		Verwendet Einzelgebärden teilweise in der Therapie. Zeigt diese Einzelgebärden den Eltern	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 371		Spürt im Alltag, dass Gebärden für die Kommunikation helfen können	
B1 400		Gebärden sind etwas „normales“, Hörende machen ja auch Gestik	
B1 408		Gebärden sind eine Unterstützung. Man kann sie evtl. später auch wieder weglassen	
B1 412	Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache	Wichtigstes Ziel ist Sprache zu haben: Es spielt keine Rolle ob GS oder LS	Wenn Gebärden die Kommunikation Eltern-Kind unterstützen, soll man sie verwenden.
B1 743		Akzeptanz gegenüber der GS allgemein in der Gesellschaft und innerhalb der Audiopädagogik hat in den letzten Jahren eindeutig zugenommen. Noch vor 15 Jahren wurde in der Audiopädagogik von Gebärdensprache abgeraten. Es war nicht nur so, dass man nicht davon sprach. Man sprach dagegen.	Gebärdensprache ist in der Gesellschaft, in den Medien und in der Audiopädagogik immer besser akzeptiert und bekannter, früher wurde davon abgeraten. Wichtigstes Ziel ist Sprache zu haben: Es spielt keine Rolle ob Lautsprache oder Gebärdensprache. Ziel ist die Kommunikation zwischen Eltern und Kind.
B1 749		Allgemein in der Gesellschaft ist die Akzeptanz grösser. GS ist in der Öffentlichkeit bekannter durch die Präsenz in den Medien und auch durch GS-Dolmetscher. Dies hilft indirekt den Kindern mit Hörbeeinträchtigung und deren Eltern.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 978		<p>Ziel ist die Kommunikation zwischen den Eltern und dem Kind. Es spielt keine Rolle, wie. Wenn die Gebärdensprache eine Möglichkeit ist, dies zu unterstützen, dann soll man sie verwenden.</p> <p>Auch ein Kind mit einer Hörbeeinträchtigung muss möglichst schnell eine Sprache lernen - ob Lautsprache oder Gebärdensprache - damit die Kommunikation gelingt. Ist dies nicht möglich, ist die weitere Entwicklung des Kindes stark gefährdet. Gebärdensprachunterricht nur für das Kind macht keinen Sinn. Sprache dient zur Kommunikation und will verwendet werden, bzw. kann nur durch Verwendung gelernt werden. Meist brauchen die Eltern viel Zeit, bis sie diese Zusammenhänge verstehen. Sie entscheiden aber für ihr Kind und natürlich auch für sich. Die Fachpersonen können nur aufklären und beraten - und evtl. pragmatische Kompromisswege vorschlagen, wie z.B., dass nur das Kind Gebärdensprach-Unterricht bekommt.</p>	
B1 1103			
B1 385	Haltung der Eltern gegen-	„Fuchtelkind“ würden sie lieber nicht wollen	„Fuchtelkind“ würden sie lieber nicht wollen.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 402	über Gebärdensprache	Eltern sind beruhigter, akzeptieren den Einsatz von Gebärdensprache eher, wenn sie hören, dass Gebärdensprache unterstützend sein kann. Gehörlos als Mittel, um die Lautsprache zu erlernen	Eltern können Gebärdensprache besser akzeptieren, wenn sie sie als Mittel zum Lautspracherwerb erkennen.
B1 410		Kann selbst die Gebärdensprache nicht	Kann Gebärdensprache nicht, hat aber einen Grundkurs besucht.
B1 423		Bewusst, dass GS eine vollständige Sprache ist im linguistischen Sinn.	Verwendet Einzelgebärden in der Therapie. Weiss, dass Gebärdensprache unterstützend sein kann für den Lautspracherwerb.
B1 536		Kennt Einzelgebärden	Kennt die Chancen einer bilingualen Erziehung GS und LS.
B1 573	Wissen der beratenden Fachperson über Gebärdensprache	Weiss, dass der schweizerische Gehörlosenbund ein Online-Lexikon entwickelt hat	Gebärdensprache ist eine vollständige Sprache im linguistischen Sinn.
B1 574		Weiss, dass es Gebärdensprachkurse gibt	Weiss, dass der Schweizerische Gehörlosenbund Gebärdensprachkurse anbietet.
B1 580		Weiss von den Gebärdensprachkursen des Schweizerischen Gehörlosenbundes	
B1 673		Weiss, dass Gebärdensprache unterstützend sein kann für den Lautspracherwerb.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 777		Das Thema Gebärdensprache ist Ausbildungsinhalt an der HfH.	
B1 787		Kennt die Chancen einer bilingualen Erziehung GS und LS aus Referaten an der HfH.	
B1 793		Hat den an der HfH obligatorischen Gebärdensprachgrundkurs Stufe 1 absolviert.	
B1 428		Es gibt Eltern, die sich nicht vorstellen können, dass Gebärdensprache unterstützend sein können	Eltern kennen oft niemanden der gebärdet und können sich nicht vorstellen, dass Gebärdensprache unterstützend sein könnten. Es ist für Eltern eine Hürde, jemanden kennenzulernen, der gebärdet. Eltern sind unsicher, ob GS die Entwicklung der LS verhin- dert. (wird zum Teil in Büchern und Zeitschriften so publiziert) Denkt, dass es für Eltern nicht so eine Rolle spielt ob GS eine vollständige Sprache ist.
B1 426	Wissen der Eltern über Ge- bärdensprache	Denkt, dass es für Eltern nicht so eine Rolle spielt ob GS eine vollständige Sprache ist.	
B1 440		Keine Erfahrung mit Gebärdensprache und mit Menschen, die gebärdet.	
B1 447		Kennt niemanden, der gebärdet. Schwierigkeiten die Hürde zu nehmen, um jemanden kennenzulernen	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 650		Unsicher, ob GS die Entwicklung der LS verhindern (zum Teil sind solche Informationen in Büchern und Zeitschriften vorhanden, dass das Gebärdensprache so einfach sei und die Lust in die Lautsprache zu kommen nicht mehr da ist.)	
B1 584		Denkt, dass Eltern überfordert sind mit dem Lernen der kompletten GS. Eltern brauchen eine Einstiegsmöglichkeit	Denkt, dass Eltern überfordert sind mit dem Lernen der kompletten GS. Eltern brauchen eine Einstiegsmöglichkeit und einzelne Gebärdensprache.
B1 598	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Bereich der Gebärdensprache	Denkt, dass Eltern nicht mühsam ein grosses Buch lesen wollen, um dann evtl. in drei Jahren in GS kommunizieren zu können.	
B1 620		Denkt, dass Eltern im Alltag mit einzelnen Gebärdensprachen beginnen sollen	Im Moment zu wenige Leute, die einen Kurs wollen.
B1 896		Im Moment zu wenige Leute, die einen Kurs wollen	
B1 703	Befürchtungen/Bedenken der Eltern im Bereich Gebärdensprache	GS könnte die Lautsprachentwicklung verhindern. Gebärdensprache seien dann so einfach, dass das Kind keine Notwendigkeit, Lust mehr verspüre die Lautsprache zu entwickeln.	Gebärdensprache könnte die Lautsprachentwicklung verhindern. Kinder könnten sich durch die Gebärdensprache von ihnen

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 708		Kann sich vorstellen, dass Eltern das Gefühl haben, das Kind würde sich durch das Erlernen von GS von ihnen entfremden. In eine Kultur kommen, von der sie selbst nicht mehr Teil sind. Sie können die Sprache dann nicht.	entfremden.
B1 819	Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache	Es gab ein Kind, das Gebärdensprachunterricht erhielt. (Einzelunterricht durch gehörlose Gebärdensprachausbildner)Es waren bei der Organisation verschiedene Personen engagiert aus dem Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik.	Es gab ein Kind, das Gebärdensprachunterricht erhielt. (Einzelunterricht durch gehörlose Gebärdensprachausbildner)SHP und Fachperson Audiopädagogik haben einzelne Gebärden gelernt und einen GS Kurs besucht.Auch Mitschüler haben einzelne Gebärden gelernt und GL-Lehrperson und Heilpäda-

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1	1107	Gebärdensprachunterricht nur für das Kind macht aus Sicht der Fachperson Audiopädagogik B1 keinen Sinn. Sprache dient zur Kommunikation und will verwendet werden, bzw. kann nur durch Verwendung gelernt werden. Meist brauchen Eltern viel Zeit, bis sie bereit sind und verstehen, dass das Kind eine Sprache braucht. Sie entscheiden aber für ihr Kind und natürlich auch für sich. Die Fachpersonen können nur aufklären und beraten - und evtl. pragmatische Kompromisswege vorschlagen, wie z.B., dass Gebärdensprach-Unterricht bekommt. Das Kind - und die Eltern - lernen auf diese Weise eine gehörlose erwachsene Person kennen. Sie lernen durch sie die Möglichkeit der visuellen Kommunikation kennen, auf die sie vielleicht später zurückgreifen können.	gogin haben zum Teil zusammen Lektionen gestaltet. Es waren bei der Organisation verschiedene Personen engagiert aus dem Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik. Gebärdensprachunterricht nur für das Kind macht aus Sicht der Fachperson Audiopädagogik B1 keinen Sinn. Sprache dient zur Kommunikation und will verwendet werden, bzw. kann nur durch Verwendung gelernt werden. Meist brauchen Eltern viel Zeit, bis sie diese Zusammenhänge verstehen. Die Fachpersonen können nur aufklären und beraten - und evtl. pragmatische Kompromisswege vorschlagen, wie z.B., dass nur das Kind Gebärdensprach-Unterricht bekommt. Das Kind - und die Eltern - lernen auf diese Weise eine gehörlose erwachsene Person kennen. Sie lernen durch sie die Möglichkeit der visuellen Kommunikation kennen, auf die sie vielleicht später zurückgreifen können.
B1	824	Familienkurse des SGB: Jemand kommt in die Familie und unterrichtet GS (kein Fall bekannt)	Es gäbe Familienkurse, ist aber kein Fall bekannt, der dies nutzt. Finanzierung von Kursen ist unklar.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 883		Leider nicht einfach in GR einen regulären Gebärdensprachkurs zu organisieren. Im Moment läuft kein einziger Kurs. Früher gab es einmal einen Kurs. Im Moment müsste man für einen Kurs bis nach Zürich oder St.Gallen.	Früher gab es einen regulären Kurs, im Moment zu wenig Nachfrage. Herbstkurs in Passugg.
B1 896		Zu wenige Leute, die einen Kurs wollen	Es gibt im Kanton keine offizielle Anlaufstelle zur Thematik Gebärdensprache.B3 weiss von nichts.Sie würde einfach einzelne Leute ansprechen, um zu Informationen zu kommen und glaubt nicht, dass es da eine grosse Organisation braucht.
B1 917	Angebot des Herbstwochenendes für Familien in Passugg, dort gibt es Gebärdensprachlektionen		
	Finanzierung von Gebärdensprachkursen für Eltern: unterschiedliche Informationen sind vorhanden (unheimlich teuer, Der Gehörlosenbund übernimmt und für die Eltern ist es gratis - Unklarheit, welche Informationen da richtig sind.)		
B1 1063			

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1 1009		<p>Es gibt im Kanton keine offizielle Anlaufstelle zur Thematik Gebärdensprache, Ich wüsste von nichts. Aber ich denke, ich würde einfach einzelne Leute ansprechen und schauen ob ich zu dem komme, was ich für sinnvoll halte und dann so versuchen, den Kontakt herzustellen. Ich glaube nicht, dass es da eine grosse Organisation braucht.</p> <p>Informationen können über Kontakte zu einzelnen Personen laufen</p>	
B1 1121		<p>Bei dem Kind das Gebärdensprachunterricht hatte: Mitschüler und Mitschülerinnen, die Schulische Heilpädagogin und auch ich haben einzelne Gebärdensprachen aufgenommen und angewendet. Die Schulische Heilpädagogin und die Gebärdensprach-Lehrperson haben zum Teil zusammen die Lektionen gestaltet. Die Schulische Heilpädagogin und ich haben zusammen einen Gebärdensprachkurs besucht.</p>	

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B1	990	Wünsche/ Bedürfnisse der beratenden Fachperson im Zusammenhang mit Gebärdensprache	Dass reguläre Gebärdensprachkurse wieder angeboten würden (dies publizieren und darüber informieren) Bedenken, dass zu wenig Leute mit Interesse da sind	Dass reguläre Gebärdensprachkurse wieder zustande kämen.
B1	996		Dass wenn sich Eltern für GS interessieren, dass der Zugang unkompliziert organisiert wäre und sie einfach irgendwo mitmachen könnten	Für interessierte Eltern sollte der Zugang zu Gebärdensprache unkompliziert sein.

C.11 Analyseblatt Interview Beratende Fachperson 2 (B2)

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2	456		Eltern sind stark mit der Aneignung der Lautsprache beim Kind beschäftigt - bringen es nicht über die Runden, dann auch noch einen Gebärdenunterricht stattfinden zu lassen	Gebärdensprache ist für die Eltern kein Thema. Würde noch nie nach einem Kurs gefragt.
B2	448		Es ist für die Eltern kein Thema	
B2	728	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit Gebärdensprache	Eltern haben mich in all den 8 Jahren, die ich hier arbeite noch nie nach einem Gebärdensprachkurs gefragt. Es gab es, dass es über die schulische Heilpädagogin lief, aber mich hat noch niemand angefragt.	Eltern sind stark mit der Lautsprache beschäftigt, schaffen es dann nicht auch noch, Gebärdensprache zu unterrichten zu lassen. Bedürfnis ist vor allem bei Kindern mit Mehrfachbehinderung da.
B2	801		Eltern entscheiden, ob sie GS nutzen wollen oder nicht. Entscheidungen geschehen in engem Kontakt mit den Bedürfnissen der Eltern	
B2	877		Es gibt in GR nicht viele hörbehinderte Kinder, bei denen GS aktuell wird. Es sind vor allem Kinder mit Mehrfachbehinderung, meist geht es dann aber um basale Kommunikation, unterstützte Kommunikation, z.B. Tanne- Gebärdensprache	
B2	721	Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache	Information darüber, welche Möglichkeiten es geben würden, könnten Eltern beim Audiopädagogischen Dienst erhalten- dieser würde an den SGB weiterleiten	Über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2	sprache	Über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Passugg als Bildungszentrum für Gehörlose, wurde in der Vergangenheit diskutiert. HPD und Vertreter von Passugg haben sich zu einer Sitzung getroffen.	Passugg als Bildungszentrum für Gehörlose, wurde in der Vergangenheit diskutiert. HPD und Vertreter von Passugg haben sich zu einer Sitzung getroffen. Bei diesem Kontaktmoment wurde über Gebärdensprache und über die Vermittlung der Beratung dazu gesprochen.
B2		Bei der Sitzung mit Passugg waren auch Vertreter des Giuvaulta (Kompetenzzentrum Sonderschule) dabei Thema war evtl. Zusammenarbeit oder Nischen dafür, speziell in Bezug auf eine Gruppe von Jugendlichen, die in der Begleitung nicht so gut abgedeckt ist(zwischen Schulabschluss und Berufseinstieg)	Kann sich eine Zusammenarbeit mit Passugg vorstellen.
B2		Sitzung mit Passugg war sehr offen, positiv, aber ohne konkrete Umsetzung der Zusammenarbeit bis jetzt- danach auch Wechsel in der Leitung des HpD, unklar, ob das Thema weiter verfolgt wird.	
B2		Bei diesem Kontaktmoment wurde über Gebärdensprache und über die Vermittlung der Beratung dazu gesprochen.	
B2		Gebärdensprache wäre evtl. in Passugg zuhause-Kompetenzen könnte man damit klar aufteilen	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2 1007		Ein erstes Gespräch mit Passugg hat vor 1 oder 1,5 Jahren stattgefunden. Es wurde ausgetauscht über mögliche Formen und Ideen der Zusammenarbeit. Dies aber erst in einem unverbindlichen Austausch.	
B2 981		Bei der Sitzung mit den Vertretern von Passugg (Bildungszentrum für Gehörlose) gespürt, dass etwas in Richtung Zusammenarbeit möglich wäre, in einem guten starken Aufbau.	
B2 486		Wenn das Kind mit der Technik hören kann, braucht es keine Gebärdensprache.	Hätte nichts dagegen, die Information der Möglichkeit der Förderung mit GS bewusster weiterzugeben. Dies braucht aber eine Perspektive. Gebärdensprache erscheint oft nicht als aktuell, notwendig, weil das Kind durch die Hörhilfen das Hören verbessert mitbekommt und darum lautsprachlich begleitet wird. Auslöser für Aktion muss die Notwendigkeit Gebärdensprache sein.
B2 518	Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache	Wenn das Kind trotz Hörhilfen die Lautsprache nicht entwickelt, dann würde ich die Gebärdensprache nutzen und das Kind dies lernen lassen.	
B2 617		Wenn sich die Lautsprache nicht entwickelt, dann Gebärdensprache anbieten.	
B2 704		Selber keinen speziellen Bezug zur Gebärdensprache, weil ich das nicht verwende.	Wenn das Kind mit der Technik hören kann, braucht es keine Gebärdensprache, weil es nicht als notwendig er-

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2		Hätte nichts dagegen, die Information der Möglichkeit der Förderung mit GS bewusster weiterzugeben - dies braucht aber eine Perspektive - Gebärdensprache erscheint oft nicht als aktuell, notwendig, weil das Kind durch die Hörfähigkeit das Hören verbessert mitbekommt und darum lautsprachlich begleitet wird.	scheint. Nur wenn sich die Lautsprache nicht entwickelt oder die Technik aussteigen würde.
B2	766	Sprache ist umfassend. Würde Gebärdensprache als ein Teil davon ansehen können.	Wertet die beiden Sprachen nicht, spielt sie nicht gegeneinander aus. Findet GS grundsätzlich eine faszinierende Sprache.
B2	781	Mache keine Abgrenzung, Wertung der beiden Sprachen, spiele die beiden Sprachen nicht gegeneinander aus.	Man sieht in der Gemeinschaft von Hörbehinderten die mit Gebärdensprache leben, dass überhaupt kein Defizit mehr da ist.
B2	787	Auslöser für Aktion muss aber die Notwendigkeit für Gebärdensprache sein.	
B2	789	schätze die GS sehr, finde sie wichtig, dort wo sie eingesetzt wird.	
B2	1168	sehr faszinierende Sprache.	
B2	1171	Von meiner Einsicht her, wäre grundsätzlich Zweisprachigkeit mit GS und LS für alle Menschen eine unglaubliche Bereicherung.	
B2	1193		

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2 276		Speziell wichtig bei Kindern mit CI ist das Thema Sprachverständnis - CI-Kinder haben ein anderes Hören, man ist noch nicht so weit, dass man das gesunde Ohr nachbilden kann- CI braucht intensives Training (gute Hörerziehung, Aufbau von Hörstrategien) Eltern werden dazu beraten	Cochlea-Implantat-Kinder haben ein anderes Hören. Das Cochlea-Implantat braucht intensives Training (gute Hörerziehung, Aufbau von Hörstrategien).
B2 333		Eltern beraten, dass sie sich der eigenen Sprache bewusst werden. Bewusst zum Kind sprechen und mitverfolgen, was beim Kind ankommt- trotzdem den spontanen Umgang beibehalten- dies ist eine Herausforderung für Eltern.	Umgang mit Frustration beim Kind, wenn seine Sprache nicht verstanden wird.
B2 350		Eltern anleiten, kreativ mit der Sprache umzugehen, das Kind soll in einer kreativen Art hören lernen	
B2 379		Eltern darauf aufmerksam machen, dass sie ihre Sprache bewusst führen Sprachführung und auch Artikulation soll bewusst stattfinden.	
B2 391		Kontrollmomente in der Kommunikation einführen-durch Nachfragen kontrollieren, ob man vom Kind wirklich verstanden wurde	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2 582	Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung	Wenn keine gute Lautsprachentwicklung da ist, dann die Eltern in der Intuition unterstützen - Entscheidungen im nahen Gespräch mit den Eltern gemeinsam suchen, nach Gründen suchen, warum sich die Lautsprache nicht entwickelt- wenn man unsicher ist, das Kind in Gebärdensprache einführen.	Nach Gründen suchen, warum sich die Lautsprache nicht entwickelt im nahen Gespräch mit den Eltern - wenn man unsicher ist, das Kind in Gebärdensprache einführen.
B2 429	Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung	Wird angesprochen, wenn es bei einem betroffenen Kind ein Thema ist, weil die Eltern gebärden oder wenn das Kind eine Gebärdensprache braucht.	Eher weniger bis kein Thema in Therapie und Beratung, weil die Orientierung lautsprachlich ist. Es ist oft auch für Eltern kein Thema. Es gibt Kinder, bei denen Gebärdensprache ein Thema ist, weil die Eltern gebärden oder vor allem Kinder mit Mehrfachbehinderungen dort kommen Tanne-Gebärden oder auch Gebärdensprache zum Einsatz
B2 433		Eher weniger ein Thema, weil mit CI-Kindern klar auf Lautsprache orientiert.	
B2 440		Eltern können von uns erfahren, dass es Gebärdensprache gibt. Es wird aber nicht explizit in der Beratung darauf aufmerksam gemacht.	
B2 448		Es ist für die Eltern kein Thema.	
B2 518		Wenn das Kind trotz Hörhilfen die Lautsprache nicht entwickelt, dann würde ich die Gebärdensprache nutzen und das Kind dies lernen lassen.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2 632		Würde nicht erst intervenieren und Gebärdensprache in Erwägung ziehen, wenn das Kind bereits 4 Jahre alt ist und die Lautsprache nicht entwickelt. Wenn man das Kind von der Geburt weg begleitet, kann man vorher reagieren.	zen und das Kind dies lernen lassen. Hat kein greifbares Material zu den Themen Erziehung und Förderung mit GS - die Anlaufstelle zur Förderung mit GS ist eigentlich nicht beim Audiopädagogischen Dienst. Eventuell könnte es Passugg sein.
B2 654		Es wird nicht bei allen grundsätzlich über Gebärdensprache informiert. In der Beratung wird das nicht per Definition gesagt. Man macht dies dann, wenn es die Situation erfordert.	Es könnte eine Idee sein, grundsätzlich bei allen über GS zu informieren, analog zum Geburtsscreening.
B2 648		Es könnte eine Idee sein, grundsätzlich bei allen über GS zu informieren, analog zum Geburtsscreening.	
B2 657		Im Gespräch mit den Eltern wird aber immer irgendwann erwähnt, dass es GS gibt und dass es eingesetzt werden könnte, wenn die Situation es verlangt.	
B2 663		Es gibt Kinder, bei denen Gebärden ein Thema sind, vor allem Kinder mit Mehrfachbehinderungen-dort kommen Tanne-Gebärden oder auch Gebärden der DSGS zum Einsatz (oft entscheidet dies dann das Team im Kindergarten oder der Schule).	
B2 834		Es wird nicht in erster Linie die Gebärdensprache zum Thema gemacht. Die Orientierung ist lautsprachlich.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2 838		Das Thema wird angesprochen, wenn es die Situation erfordert, das empfinde ich als in meiner Verantwortung liegend.	
B2 845		Dass man grundsätzlich bei allen in der Beratung von Anfang an das Thema bespricht und informiert über die Möglichkeit der Förderung in GS, das wird so nicht gemacht, das würde man erweitern müssen.	
B2 860		Spreche das Thema der GS an, wenn ich sehe, dass die Lautsprache nicht kommt.	
B2 863		Habe kein Buch oder Ordner für die Beratung, in welchem Informationen drin wären zum Thema Gebärdensprache.	
B2 902		Haben kein greifbares Material zu den Themen Erziehung mit GS-die Anlaufstelle zur Förderung mit GS ist eigentlich nicht beim Audiopädagogischen Dienst, das wäre evtl. eher in Passugg, im Studienzentrum, wo auch GS-Kurse stattgefunden haben in der Vergangenheit.	
B2 463	Wissen der beratenden Fachperson über Gebärdensprache	Grundsatzfrage: Wenn man sich für die Kommunikation mit Gebärdensprache entscheidet, so muss das ganze Umfeld dies lernen, alle die mit dem Kind zu tun haben	Kurse des SGB besucht (drei Kursstufen). Einzelgebärden sind noch da, aber nicht ganzer Satzbau, Grammatik. Weiss dass der SGB Kurse anbietet.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2 526		Kurse des SGB besucht (drei Kursstufen) aus Eigeninitiative, weil es bei der früheren Arbeitsstelle benötigt wurde.	Das ganze Umfeld muss Gebärdensprache lernen.
B2 557		Aus den Kursen blieb einiges an Gebärden hängen, was man spontan dann immer wieder benutzt. Einzelgebärden sind noch da, aber nicht ganzer Satzbau, Grammatik.	Weiss, dass GS eine eigenständige Sprache ist. Weiss, dass GS ein wichtiges Kommunikationsmittel sein kann.
B2 565		Würde für konkrete Förderung mit GS eine professionelle Person beiziehen, die Gebärdensprache unterrichten kann.	Hat selber erlebt, dass GS früher an den Schulen verboten wurde: Es hiess 1990 immer noch: Die Hände auf den Rücken!
B2 698		Weiss, dass GS ein wichtiges Kommunikationsmittel sein kann.	Hat erlebt, dass trotzdem gebärdet wurde.
B2 702		Weiss, dass GS eine eigenständige Sprache ist.	Weiss, dass sich Gehörlose als eine kulturelle Gruppe mit eigener Sprache definieren und politisch organisiert sind.
B2 701		Weiss, dass sich Gehörlose als eine kulturelle Gruppe mit eigener Sprache definieren.	
B2 702		Weiss, dass Gehörlose auch politisch organisiert sind.	
B2 1151		Weiss und hat selber erlebt, dass GS früher an den Schulen verboten wurde: Es hiess damals 1990 immer noch: Die Hände auf den Rücken! Hat erlebt, dass trotzdem gebärdet wurde.	

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B2	726		An den Schweizerischen Gehörlosenbund. Da werden Gebärdensprachkurse angeboten.	

C.12 Analyseblatt Interview Beratende Fachperson 3 (B3)

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3	281	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Zusammenhang mit Gebärdensprache	Es ist die Ausnahme, dass Eltern Gebärdensprache wollen.	Es ist die Ausnahme, dass Eltern Gebärdensprache wollen. Ein Angebot müsste in Graubünden sein. Eltern gehen dafür nicht nach Zürich.
B3	677		Es ist die Ausnahme, dass Eltern für ihr Kind kein CI wollen und dafür Gebärdensprache.	
B3	1047		Ein Gebärdenspracheangebot müsste hier in Graubünden sein. Eltern gehen dafür nicht nach Zürich.	
B3	1062	Bedenken/Befürchtungen der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache	Das Kind müsste aber, wenn es ein CI hat, auch Lautsprache haben, sonst nützt das CI nichts. Es braucht eine maximale Förderung in Lautsprache. Und wenn die Eltern nicht Lautsprache sprechen, dann nützt das CI nichts. Und wenn sie Gebärdensprache machen, dann lenken sie ab vom CI. Also das CI wird nie gut funktionieren, wenn sie Gebärdensprache lernen.	Wenn die Eltern Gebärdensprache brauchen, dann lenken sie ab vom CI. Sie sprechen weniger in Lautsprache und fördern das CI nicht. Man dürfe dann nicht enttäuscht sein. Beides ist schon gut. Das ist super, aber dann muss man einen genialen Hintergrund haben. Wenn sie 2

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3 1106		<p>Also wenn man dann noch Gebärdensprache macht, dann sprechen sie nur noch die Hälfte oder noch weniger in Lautsprache mit dem Kind. Und dann fördern sie das CI nicht. Also dürfen sie nicht enttäuscht sein, wenn es dann. Also entweder oder. Beides ist schon gut. Das ist super, aber dann muss man einen genialen Hintergrund haben. Wenn sie 2 Sprachen haben, das ist wie bei bilingue. Das geht nicht in jedem Fall. Das CI braucht eine gute Förderung.</p>	<p>Sprachen haben, das ist wie bei bilingue. Das geht nicht in jedem Fall. Das CI braucht eine gute Förderung. Man müsste das mittels zwei Testgruppen erforschen. CI nur Lautsprache und CI mit Gebärdensprache. Aber befürchtet ist, dass das CI dann nicht so gut funktioniert. CI nur Lautsprache und CI mit Gebärdensprache.</p> <p>Die Förderung des CI wird blockiert, weil man weniger lautsprachlichen Input hat.</p>
B3 1124		<p>Man müsste das mittels zwei Testgruppen erforschen. CI nur Lautsprache und CI mit Gebärdensprache. Also wenn Sie Gebärdensprache lernen und mit einem CI, dann blockieren Sie die Förderung des CI. Aber befürchtet ist, dass wenn sie das CI haben und auch noch die Gebärdensprache, dass das CI dann nicht so gut funktioniert. Die Förderung des CI wird blockiert, weil man weniger lautsprachlichen Input hat.</p>	
B3 575	Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache	<p>Für die Förderung mit Gebärdensprache oder um Gebärdensprache zu lernen, da weiss ich im Kanton keine Möglichkeit. Man muss in eine Schule für Schwerhörige nach Zürich.</p>	<p>Kennt im Kanton keine Möglichkeiten und es gibt auch keine Schule für Gehörlose. Man müsste nach Zürich oder St.Gallen.</p>

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3 629		Es gibt im Kanton GR keine Schule für Gehörlose. Wenn Kinder nicht integriert geschult werden, dann haben wir die Sprachheilschule in St.Gallen oder die Schwerhörigenschule in Zürich.	
B3 278		Wenn Eltern für ihr Kind Gebärdensprache wollen, dann ist das ihr Entscheid. Dies wird akzeptiert.	Wenn man mit dem CI hören kann und einen guten Erfolg hat, so lernt man nicht zusätzlich Gebärdensprache. Das ist ein zusätzlicher Aufwand.
B3 259	Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache	Es gibt eine Gruppe, die kein CI will und anstatt den Weg der Technik den Weg der Gebärdensprache wählt. Das gibt es. Das wird akzeptiert. Eigentlich ist das Ziel, wenn der Wunsch da ist, den Weg der Technik und der Lautsprache zu ermöglichen.	Wenn Eltern für ihr Kind Gebärdensprache wollen, dann ist das ihr Entscheid. Dies wird akzeptiert.
B3 337		Früher waren Gebärden die einzige Möglichkeit. Jetzt gibt es aber seit 30 Jahren das CI und das ist eine phantastische Erfindung. Das Kind ist mit dem CI nicht mehr taub. Es kann sprechen, telefonieren etc.	Wir propagieren GS nicht. GS ist ein Ausweg.
B3 555		Wenn man mit dem CI hören kann und einen guten Erfolg hat, so lernt man nicht zusätzlich Gebärdensprache. Das ist ein zusätzlicher Aufwand.	Gebärdensprache ist sicher eine Möglichkeit, aber man ist im Alltag und in der Integration mit normal Hörenden eingeschränkt.
			Lautsprache hat gegenüber Gebärdensprache viele

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3 557		Wenn man Kinder integriert in die Schule mit hörenden Kindern, dann kann dort niemand die Gebärdensprache. Also kann man dort keine Gebärdensprache sprechen. Gebärdensprache ist sicher eine Möglichkeit, aber man ist im Alltag mit normal Hörenden trotzdem eingeschränkt.	Vorteile.
B3 641		Man muss akzeptieren, wenn Eltern für ihr Kind kein CI wollen. Aber das sind wenige. Gebärdensprache ist zurückgegangen. Es gibt eine Gruppe, die Gebärdensprache vehement verteidigt.	
B3 678		Wenn Eltern für ihr Kind Gebärdensprache wollen, so hat niemand etwas dagegen. Aber es ist nicht der normale Weg. Es ist nicht meine Aufgabe, den Eltern zu sagen, dass sie doch anstatt den Hörgeräten oder dem CI mit dem Kind Gebärdensprache lernen sollen.	
B3 777		Lautsprache hat viele Vorteile	
B3 854		Wir machen keine Propaganda für Gebärdensprache	
		Ich finde gut, dass es Gebärdensprache gibt, aber unser Ziel ist nicht, diese zu verbreiten.	
B3 880		Das Ziel ist die Integration in den normalen Alltag.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3 885		Wir propagieren die Gebärdensprache nicht speziell, sondern Gebärdensprache ist ein Ausweg	
B3 178		Die Frage der Sprachentwicklung wird beim HNO-Arzt nur kurz besprochen. Beratung zum Spracherwerb machen hauptsächlich die Logopäden, Audiopädagogen und Frühzieher.	
B3 209		HNO-Arzt stellt die Hörstörung fest. Er stellt die Diagnose. Für die Spracherwerbsberatung sind eher Audiopädagogen und Logopäden verantwortlich.	
B3 222	Lautsprache in der Beratung	Audiopädagogen machen das Training und überwachen es. Audiopädagogen kontrollieren, wie sich die Lautsprache entwickelt.	
B3 377		Das Kind kann mit dem CI eine gute Lautsprache entwickeln, wenn es entsprechend gefördert wird. Training mit dem CI ist Knochenarbeit und muss mit Hilfe der Audiopädagogen gemacht werden.	
B3 365		Wenn das Kind die geistige Reife für Sprachentwicklung hat, so sollte dies mit dem CI in der Regel möglich sein.	Stellt die Hörbeeinträchtigung fest. Stellt die Diagnose und kontrolliert das Gehör. Frage der Sprachentwicklung wird nur kurz besprochen. Für die Spracherwerbsberatung, Kontrolle der Lautsprachentwicklung und das Training sind Audiopädagogen und Logopäden verantwortlich. Das Kind kann mit dem Cochlea-Implantat eine gute Lautsprache entwickeln, wenn es entsprechend gefördert wird und wenn die geistige Reife für Sprachentwicklung da ist.

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3 239		Wenn sich bei einem 4 Jahre alten Kind die Lautsprache nicht entwickelt, so ist etwas schief gelaufen. Man müsste das vorher bemerken. Gehör und Hörgeräteversorgung müssen kontrolliert werden. Evtl. wurde das Kind spät erfasst, ansonsten müsste man dies vorher bemerken.	Die Sprache (Lautsprache) kommt eigentlich immer, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Wenn das Kind gut versorgt ist mit Hörhilfen, so sollte sich die Lautsprache entwickeln. Wenn dem nicht so ist, so müssen Gehör und Hörgeräteversorgung kontrolliert werden. Wenn sich bei einem 4 Jahre alten Kind die Lautsprache nicht entwickelt, so ist etwas schief gelaufen. Man müsste dies vorher bemerken. Evtl. wurde das Kind spät erfasst. Wenn ein Kind trotz Versorgung mit Hörhilfen nicht zu sprechen beginnt oder trotz fortschreitendem Alter nur einzelne Wörter spricht, dann wird dies im Pädaudiologischen Team besprochen. Man sucht den Fehler und überlegt, wie man fördern könnte. Es ist sehr selten, dass dies so geschieht, dass ein Kind die Lautsprache trotz Hörhilfen nicht entwickelt. Dann wäre eine Möglichkeit, Gebärdensprache zu erlernen.
B3 242	Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung	Wenn das Gehör gut versorgt ist mit Hörhilfen, so sollte sich die Lautsprache entwickeln. Sie kann etwas verzögert sein, aber man sagt dann, dass die Lautsprache kommen wird.	
B3 402		Wenn ein Kind trotz Versorgung mit Hörhilfen nicht zu sprechen beginnt oder trotz fortschreitendem Alter nur sehr rudimentär spricht, dann wird dies im pädaudiologischen Team besprochen. Man sucht den Fehler und überlegt, wie man fördern könnte.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3 422		Wenn die Lautsprachentwicklung nicht funktioniert, muss man zuerst fragen, wo das Problem liegt. Bei einem geistig gesunden Kind gibt es die Möglichkeit, Gebärdensprache zu lernen oder dass man halt Lippen lesen muss und Sprechen lernt, so wie das früher ohne die technischen Möglichkeiten gemacht werden musste. Dies ist aber sehr schwierig.	sprache zu lernen. Aber ich frage mich, ob es dann für dieses Kind möglich ist Gebärdensprache zu lernen. Evtl. ist auch eine Mehrfachbehinderung da.
B3 870		Die Sprache kommt eigentlich immer- ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger.	
B3 921		Also da frage ich mich, ob das dann möglich ist (mit Gebärdensprache)? Also warum beginnt das Kind nicht zu sprechen?	
B3 931		Ja. Dann ist evtl. auch eine Mehrfachbehinderung da.	
B3 256		Ziel ist, dass das Kind die Lautsprache lernt und integriert aufwachsen und kommunizieren kann.	Ziel ist die Lautsprache, um integriert aufwachsen und kommunizieren zu können. Unser Thema ist nicht die Gebärdensprache.
B3 271	Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung	Die Frage der Gebärdensprache taucht seitens der Eltern hier und da auf. Dies ist aber sehr selten.	Die Frage der Gebärdensprache taucht seitens der Eltern hier und da auf. Dies ist aber sehr selten. Es ist nur bei ganz wenigen Eltern ein Thema.
B3 313		Gebärdensprache ist nicht die Philosophie. Ziel ist die Integration. Die Integration in die Schule.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3 315		Es gibt wenige Eltern, bei denen Gebärdensprache ein Thema ist. Es gibt ein Elternpaar, das selber hörbeeinträchtigt ist und mit dem hörbeeinträchtigten Kind gebärdet.	Wenn sich die Lautsprache trotz Hörhilfen nicht entwickelt, was wirklich eine Ausnahme ist, 1 ev. 2%, dann kann man in so einem Fall Gebärdensprache empfehlen.
B3 432		Wenn sich die Lautsprache trotz Hörhilfen wirklich nicht entwickelt, was wirklich eine Ausnahme ist, dann kann man in so einem Fall Gebärdensprache empfehlen.	B3 kennt keinen solchen Fall. Man rät Eltern nicht, zusätzlich zum CI noch Gebärdensprache zu lernen, weil man das nicht braucht, wenn man mit dem CI hören kann.
B3 547		Man rät Eltern nicht, zusätzlich zum CI noch Gebärdensprache zu lernen, weil man das nicht braucht, wenn man mit dem CI hören kann.	Wenn Eltern Informationen über die Gebärdensprache wollen, dann erhalten sie diese von uns. Das kommt aber nicht vor.
B3 602		Das Thema Gebärdensprache ist ein minimaler Anteil. Es ist nicht die Welt von heute.	Wir haben aber kein spezielles Informationsmaterial zum Abgeben. Man müsste mit den beiden Audiopädagogen kommunizieren und das so weiterbringen.
B3 712		Wenn ein Kind trotz Hörhilfen keine funktionierende Lautsprache hat, was wirklich eine Ausnahme ist, dann hat man in so einem Fall die Möglichkeit der Gebärdensprache. Aber ich kenne keinen solchen Fall.	
B3 803		Ist in bestimmten Kreisen ein Thema, aber unser Thema ist nicht die Gebärdensprache.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3 810		Das Thema Gebärdensprache wird diskutiert, aber es ist kein Ziel. Wir machen es nicht zum Hauptthema.	
B3 866		Wird vielleicht angesprochen, wenn LS nicht funktioniert. Das ist eine grosse Ausnahme. 1 ev. 2%	
B3 906		In den letzten 30 Jahren wurde von uns kein Kind nach Zürich geschickt, um Gebärdensprache zu lernen.	
B3 957		Wenn Eltern Informationen über die Gebärdensprache wollen, dann erhalten sie diese von uns. Aber das ist nicht. Man muss die Relation sehen. Es ist ein spezielles Gebiet und dies wird nur im speziellen Fall traktantiert.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3 990		Dass es das Angebot von Familienkursen geben würde, dass man als Familie Gebärdensprache lernen könnte, auch wenn das Kind z.B. ein CI hat, diese Information ist nicht da. Dazu gibt es kein Informationsmaterial hier. Das sagen wir nicht. Aber wenn das ein Anliegen ist, dann müsste man einen Flyer machen und verteilen oder es in der Zeitung schreiben. Man müsste mit den beiden Audiopädagogen kommunizieren und das so weiterbringen.	
B3 295	Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache	Im Fernsehen wird teilweise in Gebärdensprache übersetzt.	Jemand der Gebärdensprache kann, kann mit einer anderen Person, die auch Gebärdensprache kann ohne Einschränkung kommunizieren. Die Kommunikation mit normal Hörenden der Bevölkerung ist aber eingeschränkt. IV bezahlt Dolmetscher. Im Fernsehen wird teilweise in Gebärdensprache übersetzt.
B3 296		Die IV bezahlt Gebärdensprachdolmetscher.	
B3 521		Jemand der Gebärdensprache kann, kann mit einer anderen Person, die auch Gebärdensprache kann ohne Einschränkung kommunizieren. Die Kommunikation mit normal Hörenden der Bevölkerung ist aber auch eingeschränkt, weil diese im Normalfall die GS nicht kann. Es braucht Dolmetscher.	
B3 747		Gebärdensprache ist nicht eine Sprache im richtigen Sinn. Es ist eine Zeichensprache.	Gebärdensprache ist nicht eine Sprache, wenn man Sprache mit Sprechen gleichsetzt. Es ist eine Zeichen-

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B3	759	Sprache kommt von Sprechen.	sprache.
B3	776	Gebärdensprache ist eine gute Kommunikationsmöglichkeit, aber mit der Lautsprache hat man viele Vorteile mehr.	Gebärdensprache ist eine gute Kommunikationsmöglichkeit, aber mit der Lautsprache hat man viele Vorteile mehr, z.B. Man kann schneller sprechen in Lautsprache.
B3	778	Man kann schneller sprechen in Lautsprache.	
B3	895	Einem Säugling können Sie nicht Gebärdensprache beibringen.	Einem Säugling können sie nicht Gebärdensprache beibringen.

C.13 Analyseblatt Interview Beratende Fachperson 4 (B4)

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B4 234	Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Bereich Gebärdensprache	Wurde von einem Elternpaar (das Kind hat Trisomie 21) um Informationen zur Gebärdensprache oder zur Förderung mit Gebärdensprache angefragt. Diese Eltern haben im Internet erfahren, dass Gebärdensprache unterstützend sein können.	Wurde schon von Eltern um Informationen zur Förderung mit Gebärdensprache angefragt. Für einen Gebärdensprachkurs fahren Eltern nicht nach Zürich. In erster Linie erwarten Eltern bei der Logopädin Lautsprachförderung. Die Lautsprache ist für Eltern etwas so Zentrales, weil Hörende in Lautsprache kommunizieren.
B4 260		Um GS zu lernen können Eltern nicht jeden Dienstagabend nach Zürich in einen Kurs fahren Das Angebot muss vor Ort sein	
B4 317		Eltern wollen, dass ihr Kind in Lautsprache spricht, darum wird das Kind in die Logopädie geschickt.	
B4 320		Eltern wollen nicht, dass die Logopädin mit dem Kind gebärdet.	
B4 321		In erster Linie erwarten Eltern bei der Logopädin Lautsprachförderung.	
B4 335		Hörende Eltern wollen immer zuerst versuchen, dass sie mit ihrem Kind in Lautsprache kommunizieren können.	

Fall	Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B4	336		Die Lautsprache ist für Eltern etwas so Zentrales, weil Hörende in Lautsprache kommunizieren.	
B4	344		Den Eltern ist immer enorm wichtig, dass das Kind in Lautsprache sprechen kann.	
B4	350		Für viele Eltern ist die Lautsprache halt einfach im Vordergrund	
B4	180		Gebärden soll man einsetzen in der Kommunikation, wenn sich das Kind lautsprachlich nicht verständigen kann, weil das Kind eine Möglichkeit braucht, sich zu verständigen.	
B4	280	Haltung der beratenden Fachperson gegenüber Gebärden und Gebärdensprache	Wenn es wieder so wäre, dass ein hochgradig hörbehindertes Kind zu mir in die Logopädie kommt, ein Kind das wirklich noch nicht bei der Lautsprache wäre, dann würde ich mich in das Thema Gebärden einarbeiten und wirklich einmal mit ein paar grundlegenden Gebärden beginnen.	Gebärden soll man einsetzen in der Kommunikation, wenn sich das Kind lautsprachlich nicht verständigen kann, weil das Kind eine Möglichkeit braucht, sich zu verständigen.
B4	300		Ein leichtgradig schwerhöriges Kind hat ja in der Regel die Lautsprache, vielleicht gewisse Defizite oder es spricht nicht ganz so deutlich.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B4 49	Lautsprache in der Beratung	Dass es selber aktiv wird und nicht nur zuhört. Sondern eigentlich sollte ja das Kind in die Interaktion kommen. Dass man viele W-Fragen stellt.	Thema ist die optimale lautsprachliche Förderung und Beratung in diesem Bereich. Spracherwerb ist in den ersten Lebensjahren ein wichtiges Thema. Tipps geben für förderliches Fragen und Sprechen mit dem Kind, damit es in die Interaktion kommt. Die Lautsprache ist für Eltern etwas so Zentrales, weil Hörende in Lautsprache kommunizieren. Für viele Eltern ist die Entwicklung der Lautsprache bei ihrem Kind im Vordergrund. Logopäden können den Sprachentwicklungsstand der Lautsprache einschätzen.
B4 15		Es geht wirklich darum, die optimale sprachliche Förderung anzuregen und in diesem Bereich Beratung zu machen.	
B4 150		Spracherwerb ist in den ersten Lebensjahren ein wichtiges Thema. Ein Kind kam erst in der 1. Klasse zu mir in die Logopädie, auch weil man die Hörbeeinträchtigung erst mit 4 Jahren festgestellt hat- viele Sachen im Spracherwerb waren dann verpasst und schwierig vollständig aufzuholen.	
B4 377		Logopäden können den Sprachentwicklungsstand der Lautsprache einschätzen.	
B4 336		Die Lautsprache ist für Eltern etwas so Zentrales, weil Hörende in Lautsprache kommunizieren.	
B4 350		Für viele Eltern ist die Entwicklung der Lautsprache bei ihrem Kind halt einfach im Vordergrund	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B4 166	Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung	Wenn Kinder nicht sprechen oder noch nicht so weit sind, dass sie sprechen, dann beobachte ich die Spielentwicklung, weil diese einen Zusammenhang hat mir der Sprachentwicklung.	Die Spielentwicklung beobachten, weil diese einen Zusammenhang mit der Sprachentwicklung hat. Wenn ein Kind bereits etwas älter ist und noch weit weg von der Lautsprache, würde ich den Eltern empfehlen auch noch gebärdenunterstützt zu kommunizieren.
B4 176		Wenn ein Kind bereits etwas älter ist und noch weit weg von der Lautsprache, würde ich den Eltern empfehlen auch noch gebärdenunterstützt zu kommunizieren.	
B4 179	Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung	Wenn ein Kind die Möglichkeit nicht hat, sich lautsprachlich auszudrücken, würde ich Eltern empfehlen gebärdenunterstützt zu kommunizieren und sich in diesem Bereich zu informieren, was man machen könnte.	Wenn ein Kind die Möglichkeit nicht hat, sich lautsprachlich auszudrücken, würde ich Eltern empfehlen, dass dem Kind Gebärden angeboten werden, in seinem Umfeld oder dass auch eine Gebärdensprachdolmetscherin mit dem Kind arbeitet. Oder es sollte über die Audiopädagogen dann laufen. Ich weiss aber nicht, ob Audiopädagogen Gebärden anwenden. Oder B4 würde empfehlen, dass man halt zuerst gebärdet und die Lautsprache noch etwas zurückstellt, wenn man sieht dass es schwierig ist mit der Lautsprachentwicklung
B4 310		Wenn ein 2jähriges Kind wirklich noch nicht so weit ist, dann würde ich schauen, dass dem Kind Gebärden angeboten werden, in seinem Umfeld oder dass auch eine Gebärdensprachdolmetscherin mit dem Kind arbeitet. Oder es sollte über die Audiopädagogen dann laufen. Ich weiss aber nicht, ob Audiopädagogen Gebärden anwenden.	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B4 412		<p>Unter Umständen würde ich Eltern die GS als Hinweis geben, als Möglichkeit, wenn ich sehe, dass es schwierig ist mit der Lautsprachentwicklung- damit das Kind kommunizieren kann und sie mit dem Kind besser kommunizieren können.</p> <p>Oder ich empfehle, dass man halt zuerst gebärdet und die Lautsprache noch etwas zurückstellt</p>	
B4 196		<p>Ich denke, Gebärden können bereits sehr früh eingesetzt werden in der Kommunikation, bereits jüngere als 2-jährige Kinder können Gebärden verstehen und produzieren, aber mir fehlt da die Erfahrung.</p>	<p>Ich denke, Gebärden können bereits sehr früh eingesetzt werden in der Kommunikation, bereits jüngere als 2-jährige Kinder können Gebärden verstehen und produzieren, aber mir fehlt da die Erfahrung.</p>
B4 205	Wissen der beratenden	Habe bis jetzt nicht mit offiziellen Gebärden gearbeitet, kommuniziert.	Das Schulheim (Zentrum für Sonderpädagogik) und der HpD arbeiten mit Tanne-Gebärden in der Kommunikation.
B4 206	Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache	Ich habe Laute mit Gesten erklärt, „beim L geht die Zunge rauf-dazu ein Zeichen gemacht mit der Hand“.	Wurde von Eltern zum Thema Gebärdensprache angefragt. Die Eltern haben im Internet herausgefunden, dass dies das Kind unterstützen könnte. Und ich wusste über dieses Thema ja auch sehr wenig und ich habe versucht, mich schlau zu machen und musste diesen Eltern ja auch eine Antwort geben.
B4 223		Teils im Alltag aus dem Bauch heraus Gesten benutzt ohne das Wissen über Gebärdensprache.	
B4 251		Informationen würde ich mir bei einer Studienkollegin holen, die Gebärdensprachdolmetscherin ist, sie weiss auch, wo man Gebärdensprache lernen kann.	Informationen würde ich mir bei einer Studienkollegin holen, die Gebärdensprachdolmetscherin ist, sie weiss

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B4 272		Das Schulheim (Zentrum für Sonderpädagogik) und der HpD arbeiten mit Tanne-Gebärden in der Kommunikation. Da wollten sich die Eltern informieren, weil sie gehört haben, dass diese Kinder spät zur Lautsprache kommen und im Internet herausgefunden haben, dass dies das Kind unterstützen könnte. Und ich wusste über dieses Thema ja auch sehr wenig und ich habe versucht, mich schlau zu machen und musste diesen Eltern ja auch eine Antwort geben.	auch, wo man Gebärdensprache lernen kann.
B4 235			
B4 339	Haltung der Eltern gegenüber Gebärden und Gebärdensprache	Wenn man realisiert, dass das Kind nicht genügend Lautsprache entwickelt, dann braucht es einen Reifeprozess um das zu verstehen und um zu verstehen, dass man mit anderen Möglichkeiten kommunizieren kann.	Wenn sich die Lautsprache nicht genügend entwickelt, braucht es einen Reifeprozess um das zu verstehen, dass man auch mit anderen Möglichkeiten kommunizieren kann.
B4 363	Allgemeine Wünsche/Bedürfnisse	Es wäre optimal, wenn die Sprachentwicklung eines Kindes von Audiopädagoge, Logopäde und Heilpädagogie beobachtet würde. Dann könnte man darüber austauschen, ob ein Kind Sprache hat und welche Massnahmen angebracht sind.	Oft wird das Kind erst spät zur Logopädie angemeldet, eigentlich oft erst, wenn es in den Kindergarten kommt. Das finde ich persönlich zu spät. Möchte den Audiopädagogen nicht die Arbeit streitig machen, aber man könnte sich doch sehr gut ergänzen und auch austau-

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B4 88		<p>Das Kind erhält Logopädie, wenn die Eltern die Initiative ergreifen und dies wünschen oder wenn der Audiopädagoge das Kind anmeldet.</p> <p>Oft wird das Kind erst spät zur Logopädie angemeldet, eigentlich oft erst, wenn es in den Kindergarten kommt.</p> <p>Das finde ich persönlich zu spät. Möchte den Audiopädagogen nicht die Arbeit streitig machen, aber man könnte sich doch sehr gut ergänzen.</p>	<p>schen. Würde gerne bei 2-3 Jahre alten Kindern mit der Therapie beginnen, um wirklich auch den Sprachtherapieprozess unterstützen zu können. Man könnte mit dem HpD einmal zusammensitzen und überlegen, warum Anmeldungen zur Logopädie bei hörbehinderten Kindern eher spät erfolgen.</p>
B4 102		<p>Kennt die Gründe nicht, warum Kinder oft erst so spät zur Logopädie angemeldet werden.</p>	
B4 94		<p>Würde gerne bei 2-3 Jahre alten Kindern mit der Therapie beginnen, um wirklich auch den Sprachtherapieprozess unterstützen zu können.</p>	
B4 111		<p>Man könnte mit dem HpD einmal zusammensitzen und überlegen, warum Anmeldungen zur Logopädie bei hörbehinderten Kindern eher spät erfolgen.</p>	

Fall Zeile	Kategorie	Paraphrase	Zusammenfassung
B4 205	Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton GR zur Förderung mit Gebärdensprache	Hat selber bis jetzt nicht mit offiziellen Gebärdens gearbeitet in der Logopädie. Sondern immer mal wieder Laute mit Gebärdens unterstützt. Einfach weil es vielen Kindern hilft, um zu verdeutlichen und den hörbehinderten Kindern natürlich noch mehr.	Selber nicht mit offiziellen Gebärdens gearbeitet in der Logopädie, sondern nur miteinzelnen Gebärdens Laute unterstützt. Dies helfe auch den höreinträchtigteten Kindern. Wüsste im Kanton Graubünden nicht, woher Informationen zu Förderung mit Gebärdensprache erhalten. Wurde auch schon von einem Elternpaar angefragt zum Thema Gebärdensprache und hat dann versucht sich irgendwie schlau zu machen. War dabei nicht sicher, woher sie Informationen bekommen könnte.
B4 251		(Wo im Kanton Graubünden kann man sich über Gebärdensprache und Möglichkeiten dazu informieren?) Das wüsste ich nicht. Wurde auch schon von einem Elternpaar angefragt zum Thema Gebärdensprache und hat dann versucht sich irgendwie schlau zu machen. Wobei natürlich jetzt in meinem Studiengang schulische Heilpädagogik ist auch eine Gebärdensprachdolmetscherin. Und jetzt würde ich mich natürlich an solche Leute wenden..	

D Ergebnisse

Anhang D listet die Ergebnisse nach Kategorien geordnet auf. Sie sind entstanden aus der Zusammenfassung der Analyseblätter.

Lautsprache in der Beratung (deduktiv gebildete Kategorie)	
B1	<p>Möglichst gute Lautsprachentwicklung ist Thema und Förderziel. Eltern interessiert eine möglichst gute Lautsprachentwicklung und Informationen darüber, wie man den Lautspracherwerb unterstützen kann.</p> <p>Beraten wie man das Auditive fördern kann</p> <p>Tipps geben für förderliche Sprache der Eltern.</p> <p>Eltern sollen beim Kind nachfragen und kontrollieren ob sie verstanden wurden.</p>
B2	<p>Die Kommunikation in der Lautsprache ist Thema. Eltern sollen sich Zeit nehmen, Kontrollmomente einführen und beim Kind nachfragen und kontrollieren, ob sie verstanden werden.</p> <p>Eltern sollen sich der eigenen Lautsprache bewusst werden (Sprachführung, Artikulation) und trotzdem mit der Sprache möglichst spontan umgehen. Es werden Tipps gegeben, wie Eltern mit dem Kind förderlich sprechen können (z.B. einen Satz anders formulieren, ein Wort noch einmal anders gebrauchen oder konkret zeigen, was gemeint ist (z.B. mit Fotos)).</p> <p>Es wird informiert und beraten, dass Kinder mit Cochlea-Implantat ein anderes Hören haben. Das Cochlea-Implantat braucht intensives Training (gute Hörerziehung, Aufbau von Hörstrategien).</p> <p>Beraten wird zu Umgang mit Frustrationen beim Kind. Frustrationen können beim Kind ausgelöst werden, wenn seine Sprache nicht verstanden wird.</p> <p>Sprachverständnisprobleme und der Umgang damit können Thema in der Beratung sein.</p>
B3	<p>B3 stellt grundsätzlich vor allem die Hörbeeinträchtigung fest. (Diagnose und Kontrolle des Gehörs)</p> <p>Das Thema des Lautspracherwerbs und der Lautsprachentwicklung wird nur kurz besprochen und ist kein Schwerpunkt in der Beratung.</p> <p>Für die Spracherwerbsberatung, Kontrolle der Lautsprachentwicklung und das Training der Lautsprache sind vor allem die Fachpersonen der Audiopädagogik und Logopädie verantwortlich.</p> <p>Wenn das Gehör gut versorgt ist mit Hörhilfen, so sollte sich die Lautsprache entwickeln. Die Entwicklung kann etwas verzögert sein, aber man sagt dann, dass die Lautsprache kommen wird. Das Kind kann mit dem Cochlea-Implantat eine gute Lautsprache entwickeln, wenn es entsprechend gefördert wird und die geistige Reife für Sprachentwicklung vorhanden ist.</p>
B4	<p>Thema ist die optimale lautsprachliche Förderung und Beratung. Spracherwerb ist in den ersten Lebensjahren ein wichtiges Thema. Den Eltern werden Tipps gegeben für förderliches Sprechen und förderliches Fragen, damit das Kind in die Interaktion kommt.</p> <p>Die Lautsprache ist für Eltern etwas so Zentrales, weil Hörende in Lautsprache kommunizieren. Für viele Eltern ist die Entwicklung der Lautsprache im Vordergrund. Logopäden können den Sprachentwicklungsstand der Lautsprache einschätzen.</p>
E1	<p>E1 probiert einfache Sachen (Übungen zur Förderung des Auditiven und der Lautsprache) im Alltag aus und bespricht diese mit der Fachperson der Audiopädagogik.</p> <p>Die Fachperson der Audiopädagogik sagt in der Beratung, dass die Lautsprache kommt. Man müsse einfach Geduld haben. Die Fachperson der Audiopädagogik hat den Eindruck, dass das Kind sprechen lernen wird, weil es die Ansätze dazu hat.</p>
E2	<p>E2 wird in der Beratung gesagt, worauf man beim Sprechen achten soll. Es wird über die Entwicklung der Lautsprache des Kindes und über Fortschritte der Lautsprachentwicklung gesprochen.</p> <p>E2 hat in Zürich von Beratenden die Information erhalten, dass nicht alle Kinder mit</p>

	Cochlea-Implantat eine so gute Lautsprachentwicklung haben wie ihr Kind.
E3	E3 wird von der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt und der Fachperson der Audiopädagogik gesagt, dass ihr Kind mit den Hörgeräten hören und Lautsprache wahrnehmen kann. Dass es so zum Sprechen kommen sollte. Die Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt fragt, wie es mit dem Sprechen geht. Mit der Fachperson der Audiopädagogik bespricht E3, dass ihr Kind zwar Fortschritte zeige in der Lautsprache, dass es aber vor allem am Anfang auch stehen blieb in der Lautsprachentwicklung.
E4	E4 wird in der Beratung gesagt, wie man mit dem Kind sprechen soll (normale Lautstärke, Störgeräusche vermeiden) und dass man viel spricht, damit es möglichst viel Sprache hört. In Zürich am Universitätsspital wurde gesagt, man solle möglichst schnell eine Hörgeräteversorgung machen, um den Hörnerv zu stimulieren. Auch damit das Hörzentrum nicht vom Sehzentrum übernommen wird. E4 hat in Zürich im Cochlea-Implantat-Zentrum erfahren, dass zu Fragen im Bereich Sprachentwicklung eigentlich die Fachpersonen der Audiopädagogik zuständig sind. Bei der Cochlea-Implantat-Kontrolle in Zürich werde geschaut, dass die Cochlea Implantate richtig funktionieren und ob das Kind die Laute der Sprache hören kann. Es wird mit einem Elternfragebogen jeweils über die Reaktionen des Kindes abgefragt. Z.B. ob er auf Stimmen reagiert und ob er die Stimmen der Eltern auseinanderhalten kann.
Gebärden und Gebärdensprache in der Beratung (deduktiv gebildete Kategorie)	
B1	Empfiehl Eltern in der Beratung den Einsatz von einzelnen Gebärden, wenn die Lautsprachentwicklung nicht fortschreitet oder bei gehörlosen und bei hochgradig hörbeeinträchtigten Kindern. Empfiehlt Gebärden als zusätzliche Möglichkeit zur Lautsprache. Empfehlung von Gebärden nicht nur als Alternative, sondern als ein Nebeneinander beider Sprachen. B1 spricht in der Beratung von Anfang an über den möglichen Einsatz von Gebärden. Auch bei Kindern mit Cochlea-Implantat. Vertiefte Informationen, z.B. über die Möglichkeit von Gebärdensprachkursen, werden nicht generell an alle Eltern abgegeben, sondern nur bei Interesse der Eltern. Empfiehl den Eltern: Buch "Baby Signale", das Onlinelexikon des Schweizerischen Gehörlosenbundes, die Tagungen der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder SVEHK (Schnupperkurse für Gebärdensprache) und das Herbstwochenende in Passugg (Gebärdensprachkurse für Eltern). Informiert, dass Gebärden den Lautspracherwerb unterstützen können.
B2	Gebärden sind in Therapie und Beratung eher weniger bis kein Thema, weil die Orientierung lautsprachlich ist. Es ist oft auch für Eltern kein Thema. Es gibt Kinder, bei denen Gebärden ein Thema sind, weil die Eltern gebärden oder vor allem Kinder mit Mehrfachbehinderungen-dort kommen Tanne-Gebärden oder auch Gebärden der Deutschschweizer Gebärdensprache zum Einsatz Eltern können von B2 erfahren, dass es Gebärdensprache gibt. Es wird aber nicht explizit in der Beratung darauf aufmerksam gemacht. Nur wenn es die Situation erfordert. Wenn das Kind trotz Hörhilfen die Lautsprache nicht entwickelt, dann würde B2 die Gebärdensprache nutzen und das Kind dies lernen lassen. B2 hat kein greifbares Material zu den Themen Erziehung und Förderung mit Gebärdensprache - die Anlaufstelle zur Förderung mit Gebärdensprache wird von B2 eigentlich nicht beim Audiopädagogischen Dienst gesehen. Eventuell könnte Passugg dafür eine Anlaufstelle sein.

	Es könnte eine Idee sein, grundsätzlich bei allen Eltern über die Förderung mit Gebärdensprache zu informieren, analog zum Geburtsscreening.
B3	<p>Ziel ist die Lautsprache, um integriert aufwachsen und kommunizieren zu können. B3 sieht die Gebärdensprache als existent aber nicht als Thema der Beratung. Gebärdensprache ist nicht die Philosophie.</p> <p>Die Frage der Gebärdensprache taucht seitens der Eltern hie und da auf. Dies ist aber sehr selten. Es ist nur bei ganz wenigen Eltern ein Thema. Wenn sich die Lautsprache trotz Hörhilfen nicht entwickelt, ein Kind keine funktionierende Lautsprache hat, was wirklich eine Ausnahme ist, 1 evtl. 2%, dann kann man in so einem Fall Gebärdensprache empfehlen. B3 kennt aber keinen solchen Fall.</p> <p>B3 rät Eltern nicht, zusätzlich zum Cochlea Implantat noch Gebärdensprache zu lernen, weil man das nicht braucht, wenn man mit dem Cochlea Implantat hören kann.</p> <p>Wenn Eltern Informationen über die Gebärdensprache wollen, dann würden sie diese von B3 erhalten. Das kommt aber nicht vor.</p> <p>B3 hat kein spezielles Informationsmaterial zum Abgeben. B3 erklärt, dass wenn Informationsmaterial zum Thema Gebärdensprache oder zu Gebärdenkursen tatsächlich ein Anliegen wäre, so müsste dies mit den beiden Audiopädagogen besprochen und dort weiter bearbeitet werden.</p>
B4	<p>Wenn ein Kind die Möglichkeit nicht hat, sich lautsprachlich auszudrücken, würde B4 Eltern empfehlen, dass dem Kind Gebärden angeboten werden, in seinem Umfeld oder dass auch eine Gebärdensprachdolmetscherin mit dem Kind arbeitet. Oder es sollte über die Audiopädagogen dann laufen.</p> <p>B4 weiss aber nicht, ob Audiopädagogen Gebärden anwenden. Oder B4 würde empfehlen, dass man halt zuerst gebärdet und die Lautsprache noch etwas zurückstellt, wenn man sieht dass es schwierig ist mit der Lautsprachentwicklung.</p>
E1	<p>E1 hat durch Bekannte erfahren, dass man in der Kommunikation Gebärden benutzen könnte.</p> <p>In X (Ort) in einer Institution für Menschen mit geistiger Behinderung hat E1 Informationen, Beratung und Schulung zu Gebärden der Unterstützten Kommunikation erhalten.</p> <p>Aktuell sind Therapeuten und Heilpädagogin offen für den Wunsch der Eltern nach Förderung mit den Gebärden der Unterstützten Kommunikation und unterstützen beim Aufbau des Kommunikationssystems.</p>
E2	<p>In Zürich bei der Cochlea-Implantat-Besprechung wurde E2 gefragt, ob sie mit dem Kind Gebärden benutze und ob sie sich damit befasst hätte.</p> <p>Die Fachperson der Audiopädagogik empfiehlt E2 keine Gebärden, da das Cochlea-Implantat so gut funktioniert und das Kind gut reagiere auf die Lautsprache. Die Fachperson der Audiopädagogik hat aber zu Beginn der Beratung und Therapie gefragt, ob die Eltern gebärden.</p> <p>E2 wurde nicht speziell informiert über Gebärdensprache, weil es für sie selber kein Thema war (kein Infomaterial zu Gebärdensprache bekommen).</p>
E3	<p>E3 wurde nie etwas über Gebärden oder Gebärdensprache gesagt oder Unterlagen gegeben.</p> <p>E3 vermutet, dass wenn die Beratenden es für wichtig empfunden hätten, dann hätte man ihr etwas darüber gesagt.</p> <p>E3 wird gebremst dadurch, dass die anderen Bezugspersonen es nicht sinnvoll finden und dadurch, dass es niemand erwähnt in der Therapie, der Beratung oder bei den Ärzten. E3 hat selbst die Fachperson der Audiopädagogik in der Beratung noch nicht nach Gebärdensprache gefragt (HNO-Arzt sei eher für das Gehör und die Hörtests zuständig)</p>

E4	<p>E4 vermutet, dass in Zürich an der Uniklinik zum Thema Gebärdensprache nicht speziell informiert wurde, weil es dort in erster Linie natürlich wichtiger ist, dass man den Kindern ermöglicht, etwas zu hören und eine Hörgeräteversorgung zu machen.</p> <p>Am Anfang war Gebärdensprache für E4 kein Thema, weil beim Kind auch eine Sehbeeinträchtigung zu erwarten war.</p> <p>Der Früherzieher hat E4 die Tanne-Gebärden gezeigt.</p> <p>Nachdem E4 das Thema Gebärden angesprochen hatte, hat die Fachperson Audiopädagogik die Broschüre mit Kursangeboten für die Schweizerische Gebärdensprache abgegeben.</p>
Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung (induktiv gebildete Kategorie)	
B1	Wenn die Lautsprache sich trotz Hörhilfen nicht entwickelt, wird dies im Pädaudiologischen Team besprochen. Die Reaktion in einem solchen Fall war auch schon, dass den Eltern dann durch die Fachperson der Audiopädagogik einzelne Gebärden empfohlen wurden.
B2	Nach Gründen suchen, warum sich die Lautsprache nicht entwickelt. Dies in engem Kontakt mit den Eltern. Wenn man unsicher ist, das Kind in Gebärdensprache einführen.
B3	<p>Die Sprache (Lautsprache) kommt eigentlich immer, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Wenn das Kind gut versorgt ist mit Hörhilfen, so sollte sich die Lautsprache entwickeln. Wenn dem nicht so ist, so müssen Gehör und Hörgeräteversorgung kontrolliert werden.</p> <p>Wenn sich bei einem 4 Jahre alten Kind die Lautsprache nicht entwickelt, so ist etwas schief gelaufen. Man müsste dies vorher bemerken. Evtl. wurde das Kind spät erfasst.</p> <p>Wenn ein Kind trotz Versorgung mit Hörhilfen nicht zu sprechen beginnt oder trotz fortschreitendem Alter nur einzelne Wörter spricht, dann wird dies im Pädaudiologischen Team besprochen. Man sucht den Fehler und überlegt, wie man fördern könnte. Es ist sehr selten, dass dies so geschieht, dass ein Kind die Lautsprache trotz Hörhilfen nicht entwickelt. Dann wäre eine Möglichkeit, Gebärdensprache zu lernen. Aber ich frage mich, ob es dann für dieses Kind möglich ist Gebärdensprache zu lernen. Evtl. ist auch eine Mehrfachbehinderung da.</p>
B4	Würde die Spielentwicklung des Kindes beobachten, weil diese mit der Sprachentwicklung zusammenhängt. Wenn ein Kind bereits etwas älter ist und noch weit weg von der Lautsprache, würde B4 den Eltern empfehlen gebärdenunterstützt zu kommunizieren.
E1	Die Fachperson Audiopädagogik sagt, die Lautsprache wird kommen, es braucht Geduld. Meine Tochter wird nicht verstanden. Sie muss sich mitteilen können und das kann sie im Moment verbal nicht. Also brauchen wir ein anderes Mittel und das sind Gebärden.
E2	Die Lautsprachentwicklung ist nach Aussage der Mutter E2 befriedigend.
E3	<p>E3 erhält von der Fachperson Hals-Nasen-Ohrenarzt die Information, dass alles gut sei, so lange das Kind Fortschritte mache mit Sprechen. Von den Fachpersonen (Ohrenarzt und Audiopädagogik) wird E3 gesagt, dass die Sprache kommen sollte, und das ist sie ja auch ein wenig. Aber über den Zeitraum kann niemand etwas sagen. Ob das noch ein Jahr geht oder länger.</p> <p>Erhält in der Beratung die Information dass das Kind den Sprachstand eines Kindes zwischen 2 und 3 Jahren habe, obwohl es 5 Jahre alt ist. Man müsse dem Kind Zeit geben.</p> <p>Sorgt sich, ob das Kind jemals sprechen wird und sich verständigen kann.</p>
E4	Setzen Tanne-Gebärden ein im Wissen darum, dass das Kind eigentlich gehörlos ist und man ohne die Cochlea-Implantate mit ihm nicht in Lautsprache sprechen könnte. Es sind nicht Reaktionen auf unbefriedigende Lautsprachentwicklung sondern man hat mit Gebärden noch eine andere Möglichkeit für die Kommunikation.

Haltung der beratenden Fachpersonen gegenüber Gebärden und Gebärdensprache (induktiv gebildete Kategorie)	
B1	<p>B1 hält es für wichtig, dass ein Kind Sprache hat. Es spielt keine Rolle, ob dies Gebärdensprache oder Lautsprache ist. Wenn Gebärden die Kommunikation Eltern-Kind unterstützen, so soll man diese verwenden.</p> <p>B1 erkennt, dass die Gebärdensprache in der Gesellschaft, in den Medien und in der Audiopädagogik immer bekannter und besser akzeptiert ist. B1 erzählt, dass früher in der Audiopädagogik von Gebärden abgeraten wurde.</p>
B2	<p>Wenn das Kind mit der Technik hören kann, braucht es keine Gebärden, weil diese als nicht notwendig erscheinen. Notwendig kann es werden, wenn sich die Lautsprache nicht entwickelt oder die Technik aussteigen würde.</p> <p>Wertet die beiden Sprachen nicht und spielt sie nicht gegeneinander aus. Findet Gebärdensprache grundsätzlich eine faszinierende Sprache.</p> <p>Erkennt, dass in der Gemeinschaft von Hörbeeinträchtigten, die mit Gebärdensprache leben, überhaupt kein Defizit mehr da ist.</p> <p>B2 hätte nichts dagegen, die Information der Möglichkeit der Förderung mit Gebärdensprache bewusster weiterzugeben. Dies braucht aber eine Perspektive. Gebärdensprache erscheint oft nicht als aktuell, als notwendig, weil das Kind durch die Hörhilfen das Hören verbessert mitbekommt und darum lautsprachlich begleitet wird.</p> <p>Hat die Einsicht, dass grundsätzlich Zweisprachigkeit mit Gebärdensprache und Lautsprache für alle Menschen eine Bereicherung sein könnte.</p>
B3	<p>Wenn man mit dem Cochlea Implantat hören kann und einen guten Erfolg hat, so lernt man nicht zusätzlich Gebärdensprache. Das ist ein zusätzlicher Aufwand.</p> <p>B3 macht keine Propaganda für Gebärdensprache. Ziel ist die Entwicklung und Förderung der Lautsprache.</p> <p>Wenn Eltern für ihr Kind Gebärdensprache wollen, dann ist das ihre Entscheidung. Dies wird akzeptiert.</p> <p>B3 sieht Gebärdensprache als eine Möglichkeit, mit der man aber im Alltag und in der Integration mit Normalhörenden eingeschränkt ist. B3 erklärt, dass die Lautsprache gegenüber der Gebärdensprache viele Vorteile hat.</p>
B4	Denkt, dass man Gebärden in der Kommunikation einsetzen soll, wenn sich das Kind lautsprachlich nicht verständigen kann. Das Kind braucht eine Möglichkeit, sich zu verständigen.
E1	Fachperson Audiopädagogik findet Tanne-Gebärden gut.
E2	Hat von der Fachperson der Audiopädagogik die Haltung gespürt, dass Eltern frei wählen sollen, ob sie Gebärden wollen.
E3	Hat das Gefühl, dass auf Seiten der Beratenden gegenüber der Gebärdensprache eine Ablehnung da ist, da sie in der Beratung nicht erwähnt wird.

E4	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
Haltung der Eltern gegenüber Gebärden und Gebärdensprache (induktiv gebildete Kategorie)	
E1	Das Kind muss sich mitteilen können, wenn die Lautsprache nicht kommt, dann halt mit Gebärden. Verwenden Tanne-Gebärden, weil sie die Lautsprache unterstützen, die oberstes Ziel wäre. Schämen uns nicht für das Verwenden von Gebärden.
E2	Wenn das Kind nicht so gut sprechen würde dank dem Cochlea Implantat, dann würde mich Gebärdensprache vermutlich schon interessieren. So ist es aber kein Thema.
E3	Steht in der Familie mit dem Wunsch, Gebärdensprache zu benutzen, alleine da. Vater des Kindes und Grosseltern sind dagegen und wollen das nicht. Denkt, es wäre positiv und würde die Kommunikation verbessern. Wäre bereit, Gebärdensprache zu lernen. Familienmitglieder denken, die Lautsprache komme schon noch und Gebärdensprache sei nicht notwendig.
E4	Wollen mit Gebärden kommunizieren. Möchten einen Gebärdensprach-Kurs besuchen (auch wenn es etwas kostet). Gebärden sind sinnvoll, weil sie eine zusätzliche Kommunikationsmöglichkeit bieten.
B1	„Fuchtelkind“ würden sie lieber nicht wollen. Eltern können Gebärden besser akzeptieren, wenn sie sie als Mittel zum Lautspracherwerb erkennen.
B2	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B3	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B4	Wenn sich die Lautsprache nicht genügend entwickelt, braucht es einen Reifeprozess um das zu verstehen, dass man auch mit anderen Möglichkeiten kommunizieren kann.
Wissen der beratenden Fachperson über Gebärden und Gebärdensprache (deduktiv gebildete Kategorie)	
B1	Kann selbst die Gebärdensprache nicht, hat aber einen Grundkurs Gebärdensprache besucht und kennt einzelne Gebärden. Verwendet Einzelgebärden in der Therapie. Kennt die Chancen einer bilingualen Erziehung mit Gebärdensprache und Lautsprache aus Referaten an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Weiss, dass die Gebärdensprache eine vollständige Sprache im linguistischen Sinn ist.

	Weiss, dass der Schweizerische Gehörlosenbund Gebärdensprachkurse anbietet.
B2	<p>B2 hat Kurse des SGB besucht (drei Kursstufen). Einzelgebärden kennt B2 noch, aber nicht ganzer Satzbau, Grammatik.</p> <p>Weiss, dass das ganze Umfeld Gebärdensprache lernen müsste, wenn dafür entschieden wird. An den Schweizerischen Gehörlosenbund. Da werden Gebärdensprachkurse angeboten. Weiss, dass Gebärdensprache eine eigenständige Sprache ist.</p> <p>Weiss, dass Gebärdensprache ein wichtiges Kommunikationsmittel sein kann. „Ein wichtiges Kommunikationsmittel und natürlich eine Sprache, die bei gehörlosen Menschen zuhause ist. In der Kultur, in der ich hier lebe, sehe ich das bei bestimmten Gruppen, man definiert sich auch als ethnische Gruppe, das weiss ich, und auch politisch organisiert. Es ist eine eigenständige Sprache (B2, 698)</p> <p>Hat selber erlebt, dass Gebärdensprache früher an den Schulen verboten wurde: Es hiess 1990 immer noch: Die Hände auf den Rücken! B2 hat erlebt, dass trotzdem gebärdet wurde.</p> <p>Weiss, dass sich Gehörlose als eine kulturelle Gruppe mit eigener Sprache definieren und politisch organisiert sind.</p>
B3	<p>Wenn beide Kommunikationspartner die Gebärdensprache können, so kann ohne Einschränkung kommuniziert werden. Die Kommunikation mit normal Hörenden der Bevölkerung ist aber eingeschränkt. Es braucht Dolmetscher dafür.</p> <p>B3 weiss, dass die IV Dolmetscher bezahlt.</p> <p>Im Fernsehen wird teilweise in Gebärdensprache übersetzt.</p> <p>Gebärdensprache ist nicht eine Sprache im Sinne von Sprache, wenn man Sprache mit Sprechen gleichsetzt. Es ist eine Zeichensprache.</p> <p>Gebärdensprache ist eine gute Kommunikationsmöglichkeit, aber mit der Lautsprache hat man viele Vorteile mehr, z.B. Man kann schneller sprechen in Lautsprache.</p> <p>Einem Säugling kann man nicht Gebärdensprache beibringen.</p> <p>Gegenüber Hörgeräte- und CI-Trägern ist die Anzahl der Gebärdensprachbenutzer minimal.</p>
B4	<p>Denkt, dass Gebärden bereits sehr früh eingesetzt werden können in der Kommunikation, bereits jüngere als 2jährige Kinder können Gebärden verstehen und produzieren, aber mir fehlt da die Erfahrung.</p> <p>Das Schulheim (Zentrum für Sonderpädagogik) und der HpD arbeiten mit Tanne-Gebärden in der Kommunikation.</p> <p>Wurde von Eltern zum Thema Gebärdensprache angefragt. Die Eltern haben im Internet herausgefunden, dass dies das Kind unterstützen könnte. Und B4 wusste über dieses Thema auch sehr wenig und hat versucht, sich schlau zu machen.</p> <p>Weitere Informationen würde ich mir bei einer Studienkollegin holen, die Gebärdensprachdolmetscherin ist, sie weiss auch, wo man Gebärdensprache lernen kann.</p>
Wissen der Eltern über Gebärden und Gebärdensprache (deduktiv gebildete Kategorie)	

E1	<p>Weiss, dass Gebärdensprache und UK-Gebärden zwei verschiedene Dinge sind: Andere Gebärden werden verwendet und statt ganzen Sätzen werden die Tanne-Gebärden nur als einzelne Gebärden lautsprachunterstützend eingesetzt.</p> <p>Hat viel Wissen über die Tanne-Gebärden und kann sie gut einsetzen.</p> <p>Weiss, dass in Graubünden in den sonderpädagogischen Einrichtungen Tanne-Gebärden benutzt werden. Darum Entscheid für Tanne-Gebärden.</p> <p>"Die Gebärdensprache kenne ich wenig"</p>
E2	<p>Weiss nichts über Gebärdensprache.</p>
E3	<p>In der Öffentlichkeit Menschen gesehen, die in Gebärdensprache kommunizieren. In Zeitschriften darüber gelesen.</p> <p>Anstatt verbal kommuniziert man mit den Händen.</p> <p>Das ganze Umfeld müsste Gebärdensprache lernen.</p> <p>Im Internet kann man das ABC mit Gebärden lernen oder nach einem Gebärdensprach-Lehrer suchen.</p>
E4	<p>Tanne-Gebärden sind für Mehrfachbehinderte.</p> <p>Entscheid für Tanne-Gebärden weil sie im Schulheim angewendet werden und weil unser Kind auch motorische Einschränkungen hat.</p> <p>Schon vor der Geburt geplant, mit dem Baby Baby-Sign zu verwenden. Diese Gebärden sind denen der Gebärdensprache zum Teil ähnlich.</p> <p>Gebärdensprachkurse werden vom Schweizerischen Gehörlosenbund organisiert.</p> <p>Gebärdensprache ist im Gegensatz zu früher relativ gut akzeptiert und wird nicht mehr so diskriminiert.</p> <p>Es gibt verschiedene Gebärdensprachen in verschiedenen Ländern.</p>
B1	<p>Eltern kennen oft niemanden der gebärdet und können sich nicht vorstellen, dass Gebärden unterstützend sein könnten. Es ist für Eltern eine Hürde, jemanden kennenzulernen, der gebärdet.</p> <p>Eltern sind unsicher, ob Gebärdensprache die Entwicklung der Lautsprache verhindert. (wird zum Teil in Büchern und Zeitschriften so publiziert)</p> <p>Denkt, dass es für Eltern nicht so eine Rolle spielt ob GS eine vollständige Sprache ist.</p>
B2	<p>- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)</p>
B3	<p>- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)</p>
B4	<p>- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)</p>
<p>Erfahrung der Eltern mit Gebärden und Gebärdensprache (deduktiv gebildete Kategorie)</p>	

E1	<p>Sprechen in Lautsprache und verwenden pro Satz ungf. eine Tanne-Gebärde unterstützend. Es bringt nichts, alle Tanne-Gebärden auf einmal zu lernen. Man muss beobachten, was das Kind im Moment im Alltag braucht.</p> <p>Tanne-Gebärden-Wortschatz wird im Kindergarten und zuhause aufgebaut. Lieder, die im Kindergarten mit Gebärden gemacht werden, zeigt sie auch zuhause. Das Kind zeigt einzelne Alltagsgebärden wie "essen" "trinken" "schlafen"</p> <p>Sammlung von Tanne-Gebärden ist für alle Bezugspersonen zugänglich.</p> <p>Es wird sich zeigen, ob das System der Tanne-Gebärden ausreichend ist.</p>
E2	E2 hat keine Erfahrung mit Gebärden und Gebärdensprache.
E3	Erfindet automatisch einfache Handzeichen und auch das Kind selbst erfindet einzelne Zeichen.
E4	<p>Benutzen die Tanne-Gebärden.</p> <p>E4 vernachlässigt manchmal die Gebärden, wenn sie bemerkt, dass das Kind ohne Gebärden versteht.</p> <p>An der Tagung der Schweizerischen Vereinigung Eltern hörgeschädigter Kinder gab es einen Workshop zur Gebärdensprache. Das war sehr eindrücklich.</p>
Erfahrungen und Möglichkeiten im Kanton Graubünden zur Förderung mit Gebärdensprache (deduktiv gebildete Kategorie)	
B1	<p>Es gab ein Kind, das Gebärdensprachunterricht erhielt. (Einzelunterricht durch gehörlose Gebärdensprachausbildner) Es waren bei der Organisation verschiedene Personen aus dem Kompetenzzentrum für Sonderpädagogik engagiert. Gebärdensprachunterricht nur für das Kind macht aus Sicht der Fachperson Audiopädagogik B1 keinen Sinn. Sprache dient zur Kommunikation und will verwendet werden, bzw. kann nur durch Verwendung gelernt werden. Meist brauchen Eltern viel Zeit, bis sie bereit sind und diese Zusammenhänge verstehen. Die Fachpersonen können nur aufklären und beraten - und evtl. pragmatische Kompromisswege vorschlagen, wie z.B., dass nur das Kind Gebärdensprachunterricht bekommt. Das Kind - und die Eltern - lernen auf diese Weise eine gehörlose erwachsene Person kennen. Sie lernen durch sie die Möglichkeit der visuellen Kommunikation kennen, auf die sie vielleicht später zurückgreifen können.</p> <p>Die Schulische Heilpädagogin und Fachperson Audiopädagogik haben einzelne Gebärden gelernt und einen Gebärdensprachkurs besucht. Auch Mitschüler haben einzelne Gebärden gelernt und die Gebärdensprachausbildnerin und die Heilpädagogin haben zum Teil zusammen Lektionen gestaltet.</p> <p>Es gäbe Familienkurse, ist aber kein Fall bekannt, der dies nutzt.</p> <p>Finanzierung von Kursen ist unklar.</p> <p>Früher gab es einen regulären Kurs, im Moment zu wenig Nachfrage.</p> <p>Herbstkurs in Passugg.</p> <p>Es gibt im Kanton keine offizielle Anlaufstelle zur Thematik Gebärdensprache. B3 weiss von nichts. Sie würde einfach einzelne Leute ansprechen, um zu Informationen zu kommen und glaubt nicht, dass es da eine grosse Organisation braucht.</p>
B2	<p>Über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit Passugg als Bildungszentrum für Gehörlose, wurde in der Vergangenheit diskutiert.</p> <p>HPD und Vertreter von Passugg haben sich zu einer Sitzung getroffen.</p> <p>Bei diesem Kontaktmoment wurde über Gebärdensprache und über die Vermittlung der</p>

	<p>Beratung dazu gesprochen.</p> <p>Kann sich eine Zusammenarbeit mit Passugg vorstellen.</p>
B3	<p>Kennt im Kanton keine Möglichkeiten und es gibt auch keine Schule für Gehörlose. Man müsste nach Zürich oder St. Gallen.</p>
B4	<p>B4 hat bis jetzt selber nicht mit offiziellen Gebärden gearbeitet in der Logopädie, sondern nur mit einzelnen Gebärden Laute unterstützt. Dies helfe auch den hörbeeinträchtigten Kindern. B4 wüsste im Kanton Graubünden nicht, woher man Informationen zu Förderung mit Gebärdensprache erhalten könnte. Wurde auch schon von einem Elternpaar angefragt zum Thema Gebärdensprache und hat dann versucht, sich irgendwie schlau zu machen.</p> <p>Jetzt im Studiengang schulische Heilpädagogik ist auch eine Gebärdensprachdolmetscherin. Und jetzt würde B4 sich an solche Leute wenden für Information.</p>
E1	<p>Es gibt in Graubünden keine Kurse zum Erlernen von Tanne-Gebärden oder zum Erlernen von Gebärdensprache.</p>
E2	<p>- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)</p>
E3	<p>In Passugg gibt es ein Wochenende, wo man Grundkenntnisse der Gebärdensprache lernen kann. Weiss dies aus einer Broschüre.</p>
E4	<p>Im Raum Chur gibt es im Moment keine Gebärdensprach-Kurse. Man müsste nach Zürich.</p> <p>Es gibt Familienkurse. Da kommt jemand in die Familie und unterrichtet Gebärdensprache.</p> <p>Finanzierung der Kurse ist unklar.</p>
Kontakt und Erfahrung der Eltern mit anderen Betroffenen (deduktiv gebildete Kategorie)	
E1	<p>Kein Kontakt und kein Bedürfnis.</p>
E2	<p>Kaum Kontakt, höchstens durch Zufall.</p> <p>Ein Kontakt erlebt, vermittelt durch Fachperson Audiopädagogik, ohne Dolmetscher, hat somit vieles nicht verstanden.</p> <p>Kein Bedürfnis nach Kontakt, da es mit dem Kind so gut läuft.</p>
E3	<p>Wäre froh gewesen um Adressen von anderen betroffenen Eltern.</p> <p>Kennt privat mittlerweile ein paar betroffene Eltern.</p> <p>Kennt keine Hörbeeinträchtigten, die GS benutzen.</p> <p>Auf Wunsch der Mutter soll demnächst ein Elternanlass stattfinden.</p> <p>Weiss vom jährlichen Elterntreffen der SVEHK, konnte noch nie teilnehmen.</p>
E4	<p>Mitglied der Elternvereinigung SVEHK, aufmerksam gemacht durch die Fachperson Audiopädagogik.</p> <p>Findet Austausch positiv.</p> <p>Kennt andere Eltern.</p>

	Kein Kontakt mit erwachsenen Hörbeeinträchtigten.
B1	<p>Eltern haben wenig bis keine Erfahrung. Bedürfnis nach Kontakt wird erfragt.</p> <p>Am Anfang wollen die wenigsten Eltern Kontakt, später teilweise schon. Im Kanton Graubünden Auswahl klein.</p> <p>Mitgliedschaft SVEHK (an Tagungen gebärdende Gehörlose dabei).</p> <p>Götti/Gotti System hat nicht geklappt. Hörende Eltern haben sich gewehrt und empfanden es als Einmischung.</p> <p>Kontakte können auf Wunsch durch Fachperson Audiopädagogik organisiert werden.</p> <p>Früher hat der HPD Elternanlässe durchgeführt Dieses Jahr will man dies wieder machen. An den Treffen ist nicht automatisch jemand dabei, der Gebärdensprache spricht.</p>
B2	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B3	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B4	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
Wünsche/Bedürfnisse der Eltern im Bereich Gebärden und Gebärdensprache (deduktiv gebildete Kategorie)	
E1	Unterstützte Kommunikation sollte schweizweit einheitliche Gebärden verwenden. Brauchen nicht die Gebärdensprache, weil neben Hörbeeinträchtigung Muskeltonus und Intellekt weitere Themen sind.
E2	Gar keine Bedürfnisse, braucht keine Gebärden/Gebärdensprache.
E3	Wäre nach der Diagnose froh gewesen, mehr Informationen zu Gebärdensprache zu erhalten oder als Option angeboten zu bekommen.
E4	Es ist zu aufwändig für einen Gebärdensprach-Kurs nach Zürich zu fahren.
B1	Denkt, dass Eltern überfordert sind mit dem Lernen der kompletten GS. Eltern brauchen eine Einstiegsmöglichkeit und einzelne Gebärden. Im Moment zu wenige Leute, die einen Kurs wollen.
B2	Gebärdensprache ist für die Eltern kein Thema. Wurde noch nie nach einem Kurs gefragt. Eltern sind stark mit der Lautsprache beschäftigt und schaffen es dann nicht auch noch, Gebärdensprachunterricht stattfinden zu lassen. Gebärden werden vor allem bei Kindern mit Mehrfachbehinderung aktuell, meist geht es dann um unterstützte Kommunikation, z.B. Tanne- Gebärden Eltern entscheiden, ob sie Gebärdensprache nutzen wollen oder nicht.
B3	Es ist die Ausnahme, dass Eltern Gebärdensprache wollen. Ein Angebot müsste in Graubünden sein. Eltern gehen dafür nicht nach Zürich.

B4	<p>Wurde schon von Eltern um Informationen zur Förderung mit Gebärden angefragt.</p> <p>Für einen Gebärdensprachkurs fahren Eltern nicht nach Zürich.</p>
Allgemeine Wünsche/Bedürfnisse	
E1	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
E2	<p>Das CI funktioniert extrem gut, daher zufrieden mit der Situation.</p> <p>Es gibt in Chur keine Cochlea-Implantat Abteilung. Man muss nach Zürich.</p> <p>Würde gerne hören, was Erwachsene über ihr Leben mit dem CI erzählen.</p>
E3	<p>Wäre froh gewesen um mehr Informationen zu Hörbehinderung und Erfahrungen anderer Familien.</p> <p>Wäre froh gewesen um Adressen von anderen betroffenen Eltern.</p> <p>Wünscht sich gemeinsame Treffen mit anderen Eltern und dass Fachpersonen dabei wären.</p> <p>War unsicher, ob das Kind nicht Logopädie braucht. Fachperson Audiopädagogik hat verneint. Das Kind brauche zuerst ein wenig Sprache und erst dann könne man in der Logopädie daran feilen.</p>
E4	<p>Mehr Informationen, welche Massnahmen zu welcher Zeit wirklich sinnvoll sind.</p> <p>In einer Gruppe mit anderen betroffenen Eltern etwas machen (geografisch evtl. schwierig in Graubünden).</p>
B4	<p>Oft wird das Kind erst spät zur Logopädie angemeldet, eigentlich oft erst, wenn es in den Kindergarten kommt. Das finde ich persönlich zu spät. Möchte den Audiopädagogen nicht die Arbeit streitig machen, aber man könnte sich doch sehr gut ergänzen und austauschen. Würde gerne bei 2-3 Jahre alten Kindern mit der Therapie beginnen, um wirklich auch den Spracherwerbsprozess unterstützen zu können. Man könnte mit dem Heilpädagogischen Dienst einmal zusammensitzen und überlegen, warum Anmeldungen zur Logopädie bei hörbehinderten Kindern eher spät erfolgen.</p>
Wünsche/Bedürfnisse der beratenden Fachperson im Zusammenhang mit Gebärdensprache (deduktiv gebildete Kategorie)	
B1	<p>Dass reguläre Gebärdensprachkurse wieder zustande kämen.</p> <p>Für interessierte Eltern sollte der Zugang zu Gebärdensprache unkompliziert sein.</p>
B2	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B3	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B4	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
Befürchtungen/Bedenken der beratenden Fachperson gegenüber Gebärdensprache (deduktiv gebildete Kategorie)	

B1	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B2	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B3	<p>Wenn die Eltern Gebärdensprache brauchen, dann lenken sie ab vom CI. Sie sprechen weniger in Lautsprache und fördern das CI nicht.</p> <p>Beides ist schon gut. Das ist super, aber dann muss man einen genialen Hintergrund haben. Wenn sie 2 Sprachen haben, das ist wie bei bilingue. Das geht nicht in jedem Fall. Das CI braucht eine gute Förderung. Man müsste das mittels zwei Testgruppen erforschen. CI nur Lautsprache und CI mit Gebärdensprache. Aber befürchtet ist, dass das CI dann nicht so gut funktioniert. Die Förderung des CI wird blockiert, weil man weniger lautsprachlichen Input hat.</p>
B4	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
Befürchtungen/Bedenken seitens der Eltern gegenüber GS (deduktiv gebildete Kategorie)	
E1	<p>Abhängigkeit von Dolmetschern könnte Kosten verursachen Gebärdensprache können nur wenige</p>
E2	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
E3	<p>Meine Familie denkt, durch die Gebärdensprache wird Lautsprache in den Hintergrund gedrängt und nicht weiter entwickelt.</p> <p>Meine Familie denkt, durch Gebärden wird die Behinderung deutlicher sichtbar.</p>
E4	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B1	<p>Gebärdensprache könnte die Lautsprachentwicklung verhindern.</p> <p>Kinder könnten sich durch die Gebärdensprache von den Eltern entfremden, weil die Eltern dann diese Sprache nicht können.</p>
B2	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B3	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)
B4	- (Es konnte keine Aussage extrahiert werden)